

**O‘ZEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA‘LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI
FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI**

**SAN‘AT TIZIMIDA SIFATLI TA‘LIM
SAMARADORLIGINI
TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI:
INNOVATSION YONDASHUVLAR**

**XALQARO ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI**

(2024-YIL 25-OKTABR)

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI
PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA VA SAN’ATSHUNOSLIK
FAKULTETI
MUSIQIY TA’LIM VA MADANIYAT

**“SAN’AT TIZIMIDA SIFATLI TA’LIM SAMARADORLIGINI
TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI: INNOVATSION
YONDASHUVLAR”**

**ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
ИСКУССТВА: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ**

**PROBLEMS OF IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF
QUALITY EDUCATION IN THE ART SYSTEM: INNOVATIVE
APPROACHES**

**XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI
TO‘PLAMI**

Mas’ul muharrir:

T.Shokirov- Farg‘ona davlat universiteti musiqiy ta’lim va madaniyat kafedrası mudiri.

Muharrir yordamchisi:

D.Namozova-Farg‘ona davlat universiteti musiqiy ta’lim va madaniyat kafedrası dotsenti.

Tashkiliy qo‘mita:

B.Shermuhammadov - Farg‘ona davlat universiteti rektori, professor, tashkiliy qo‘mita raisi;

Yu.Axmadaliyev - Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, geografiya fanlari doktori, professor rais muovini;

Sh. Shuxratov - Xalqaro hamkorlik va moliya-iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor v.v.b., texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, rais muovini;

S.Mannapov -Vokal va cholg‘u ijrochiligi kafedrası professori;

M. Najmetdinova -musiqiy ta’lim va madaniyat kafedrası v.b.dotsenti;

M. Nasritdinova -musiqiy ta’lim va madaniyat kafedrası o‘qituvchisi;

M. Achildiyeva -musiqiy ta’lim va madaniyat kafedrası katta o‘qituvchisi;

A. A‘zamjonov - pedagogika-psixologiya va san‘atshunoslik fakulteti yoshlar masalalari va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo‘yicha dekan o‘rinbosari.

Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami Farg‘ona davlat universitetining 2024-yil 30-sentabrdagi ilmiy kengashida muhokama etilgan.

KIRISH SO‘ZI

“Bizning havas qilsa arziydigan buyuk tariximiz bor. Havas qilsa arziydigan ulug‘ ajdodlarimiz bor. Havas qilsa arziydigan beqiyos boylıklarimiz bor. Va men ishonaman, nasib etsa, havas qilsa arziydigan buyuk kelajagimiz, buyuk adabiyotimiz va san’atimiz ham albatta bo‘ladi”

Shavkat MIRZIYOYEV

Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan yoshlarga berilayotgan e’tibor natijasida ta’lim tizimining barcha jabhalarida mislsiz o‘zgarishlar, innovatsiyalar amalga oshirilmoqdaki, bu o‘zgarishlar oliy ta’lim jarayonida ham yaqqol namoyon bo‘lmoqda.

Yurtboshimizning ko‘rsatmalari, qarorlari asosida barcha oliy ta’lim tizimidagi o‘quv yurtlar qatori Farg‘ona davlat universitetida ham ijobiy natijalarga erishmoqda. Xalqaro reyting tashkilotlarining e’tirofiga sazovor bo‘layotganimiz hamda milliy reytingdagi yuksalishimiz ham buning dalilidir.

Yangi O‘zbekiston deb atalmish yangi jamiyat qurar ekanmiz, yosh avlod tarbiyasida ma’naviy yuksalish, **sifatli ta’lim samaradorligini takomillashtirish muammolarini hal etish** biz uchun asosiy vazifa bo‘lishi lozim. Ona yuritizning jonajon farzandlari sifatida yoshlar yurtimiz san’atini chuqur va to‘g‘ri o‘rganishi hamda yetuk mutaxassis bo‘lib yetishishlari uchun barcha sharoitlar yurtboshimiz tomonidan yaratib berilgan, albatta.

San’atimiz boy tarix va xilma -xil janrlarga egaligi barchamizga ma’lum. O‘zbek musiqasining tarixi juda qadim va zabardastdir. Buyuk mutafakkirlar, shoirlar, ulug‘ daholar bo‘lmish Abu Nasr Al-farobiy, Abu Ali Ibn Sino, Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiydek o‘z davrining yetuk shaxslari ham musiqa haqida bir qator fikrlar bildirishgan, mukammal asarlar yozganlar. Zero milliy musiqamiz

xalqimizning ko‘rkam ma’naviyati, buyuk davlat bunyodkori bo‘lmish jamiyatimizning ruhiy quvvati va jon ozig‘i bo‘lib hizmat qiladi.

Bugungi xalqaro ilmiy-amaliy anjumanimiz mavzusi “San’at tizimida sifatli ta’lim samaradorligini takomillashtirish muammolari: innovatsion yondashuvlar” deb nomlanishi fakultetda amalga oshirilayotgan ijobiy ishlardan dalolatdir.

Anjumanga Respublikamizning oliy o‘quv yurtlaridan va qo‘shni davlatlarning olimlari, tadqiqotchilari, qolaversa, san’atkorlari o‘zlarining munosabatlarini bildirib o‘nlab maqolalar yuborganining shohidimiz. Ularning aksariyati ushbu anjumanda ishtirok etmoqdalar.

Barchalaringizni yana bir bor tabriklayman, konferensiya ishida muvaffaqiyatlar tilayman.

B. Sh.Shermuhammadov –

**Farg‘ona davlat universiteti rektori, pedagogika fanlari doktori,
professor.**

MAQOM SAN’ATINING YOSHLAR TARBIYASIDAGI O’RNI

*Sultonali Mannopov
O‘zbekiston xalq artisti,
FarDU professori*

*Anvarova Gulhayoxon Umidjon qizi
Farg’ona davlat universiteti magistranti*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Yangi O‘zbekistonda musiqa talimi .O‘zbek musiqa san’atida maqom jani va maqom san’atining yoshlar tarbiyasida tutgan o‘rni tadqiqotlari yuzasidanto‘plangan malumotlar o‘rin olgan .*

Kalit so‘zlar: *an’ana, san’at, maqom,shashmaqom, qobiliyat ijod.*

Musiqa insoniyatning madaniy hayotida alohida o‘rinni egallab, inson shaxsiyatini shakllantirishda muhim omil sifatida rol o‘ynaydi. Atrofdagi go‘zal narsalarni qadrlashni, to‘g‘ri tafakkur qilishni ham musiqa orqali yumshoqroq shaklda o‘rganamiz . Musiqa tarbiyasi sozanda yoki xonandani emas, birinchi o‘rinda shahs estetikasini tarbiyalaydi. Yosh avlodni musiqa bilan birgalikda dunyo qarashi kengayadi, butun olamni go‘zal oyina kabi namoyon qiladi. Musiqa inson psixologiyasiga kuchli tasir qilish hususiyatiga ega . Borliqdagi hodisalar va o‘zgarishlar va inson hissiyotlarini notalar orqali ifodalash bilan birga, inson ongini to‘g‘ridan to‘g‘ri boshqaradi.

Yangi O‘zbekiston deb atalmish yangi jamiyat qurar ekanmiz, yosh avlod tarbiyasi biz uchun asosiy vazifa bo‘lishi lozim. Ona yuritizning jonajon farzandlari sifatida yoshlar yurtimiz tarixini chuqur va to‘g‘ri o‘rganishi uchun barcha sharoitlar yurtboshimiz tomonidan yaratib berilgan, albatta.

O‘zbek musiqasi boy tarix va xilma -xil janrlarga egadir. O‘zbek musiqasinin tarixi juda qadim va zabardastdir. Buyuk mutafakkirlar , shoirlar , ulug‘ daholar bo‘lmish Al-faroboiy, Ibn Sino, Navoiy ,Nizomiy, Jomiydek o‘z davrining yetuk shaxslari ham musiqa haqida bir qator fikrlar bildirishgan, mukammal asarlar yozishgan. O‘zbek musiqa san’atining asosi bo‘lmish shashmaqomning nasr bo‘limi ashulalari ham ushbu allomalrning g‘azallaridan ilhomlanib yaratilgan . Maqomlar mumtoz musiqamizning yuksak durdonalari va ma’naviy ozuqa manbaidir .Kuy va ohanlarning tiniq buloqlari bo‘lmish mumtoz maqomlarni qalb ila tinglash madaniyatini , ularni zarur darajada ijro etish, ashula so‘zlarini to‘g‘ri tahlil qilish ko‘nikmalarini shakllantirish bizningm vazifamiz. Istedodli ajdodlarimiz ijodi ,mehnati tufayli qadimdan bizgacha yetib

kelgan badiiy an’analarimiz silsilasiga sodiq qolmog’imiz lozim. Zero milliy musiqamiz xalqimizning ko’rkam ma’naviyati ,buyuk davlat bunyodkori bo’lmish jamiyatimizning ruhiy quvvati va jon ozig’i bo’lib xizmat qiladi. Kelajak avlodga maqom san’atini o’rgatar ekanmiz, xalqimizning anashunday qadimiy va doimo navqiron bo’lgan ajib navolarini qalblarga jo jilishda o’z hissamizni qo’shishimiz kerak.

Maqom san’ati juda Qadim tarixga ega .Bu turdagi musiqa san’ati „ustoz -shogird” an’anasi orqali mero s bo’lib o’tib kelgan ustozona musiqaning yuksak namunalaridir . Kasbiy musiqaning rivojlanishida eng avval „saroy madaniyati” muhim ro’l o’ynagan dastlabki davrlarda xalq orasida yetishib chiqqan istedodli musiqachilar xon va amaldorlar saroyida musiqachi bolib faoliyat olib borishgan. Manashu davr taqozosi bilan kasbiy musiqa rivojlana boshlagan . Avvaliga maqomlar yoyiq o’n ikkki maqom ko’rinishidan bo’lgan, keyinchalik madaniy sivilizatsiyalar jarayonida XVIII asr o’rtalarida Buxoro saroy musiqachilari tomonidan olti maqom yani „Shashmaqom” ko’rinishiga keltirilgan.

Maqomlar haqidagi nazariyalarni maktablarda, musiqa fani darslaridayoq singdirib borish zarur. Maqom janri boshqa janrlarga nisbatan murakkab janr hisoblanganligi sababli o’quvchilarning tushunib olishi bir oz qiyinroq kechadi. To’g’ri va asosli berilgan bilim esa albatta o’z samarasini ko’rsatadi. Birinchi bor Shashmaqom mavzusida dars boshlanganda o’quvchilar bilan ishlash qiyin kechadi. Ikkinchi va uchinchi darslardan bolalarda maqom san’atiga nisbatan qiziqish uyg’onadi. Buning sababi birinchi bor darsda o’quvchilarda tartibga solinmagan xató tushunchalar bo’ladi , to’g’ri tushuncha va bilimlarni, shashmaqomning asl mohiyati o’quvchiga to’g’ri yetkazib bergan taqdirimizda keying darslardan o’quvchilar fikri o’zgaradi.maqom san’atini o’rganishushbu go’zal va beqiyos janr yaratilgan davrdan an’ana sifatida vujudga kelgan .maqom san’atining orgatilish uslubi esa davrlar mobaynida taraqqiy etib kelmoqda .Ushbu maqomlarni maromiga yetkazib kuylagan mohir honandalarimiz Ota jalol Nosirov ,Ota G’iyos Abdulg’ani, Domla Halim Ibodov, Xoji Abdulaziz Abdurasulov,Levi Boboxonov , Sadirxon hofiz Bobosharipov , Zohdxon hofiz ,Mulla To’ychi Toshmuhammedov singari xalq ardog’idagi san’atkorlar maromiga yetkazib ijro etishgan.

Turkiston respublikasida 1919 yilda badiiy etnografik komissiya tuzildi, bu komissiya hayati V.A. Uspenskiy G’ulom Zafariy, E Melengayliz, N. Mironovlardan tuzilgan edi.

1920- yilga kelib esa milliy merosimiz yani maqomlarni notalashtirish asosiy vazifaga aylandi.

XX asrning 60- yillariga keli shashmaqom o’zbekning ardoqli musiqashunos olimi Yunus Rajabiy tomonidan notalashtirildi. O’zbek mumtoz musiqasi bo’lmish maqom janri kelajak avlod uchun ulkan meros sifatida saqlanib kelmoqda.

2017- yilda yurtimizda maqom shinavandalari va maqomshunos olimlar uchun “Maqom markazi” tashkil etildi.

Maqom san’ati O’zbek yoshlarining tarbiyasida muhim rol o’ynaydi. Uning tasiri bir necha asosiy jihatlarda namoyon bo’ladi.

1. Madaniyatni saqlash va rivojlantirish.

An’analarini o’rganish : Maqom san’ati yoshlarni o’zbek xalqining boy madaniy merosi bilan tanishtiradi, bu esa milliy identifikatsiyani mustahkamlashga yordam beradi.

Xalq musiqasi: Yoshlar maqom orqali o’z xalqining musiqiy an’analarini o’rganib ularni davom ettirishga motivatsiya oladilar.

2. Estetik ta’lim .

San’at va estetika : Maqom sanati yoshlarni san’atni qadrlashga, estetik go’zallikni his qilishga va ijodiy fikrlashga o’rgatadi.

Ijodiy qobiliyat: Maqom ijro etish yoshlarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi va musiqiy tafakkurini kengaytiradi.

3. Ruhiy va Emotsional rivojlanish.

His tuyg’ularni ifodalaydi; Maqom san’ati orqali yoshlar o’z his tuyg’ularini ifoda etish imkoniyatiga ega bo’lishadi, bu esa ruhiy barqarorlikka xizmat qiladi.

Improvizatsiya: Yoshlar improvizatsiya orqali o’zlarini ifoda etish, yangi g’oyalar yaratish va muammolarni hal qilish konikmalarini rivojlantiradi.

4. Ijtimoiy birlashuv.

Jamiyatga integratsiya: Maqom san’ati turli yoshdagi insonlarni birlashtirib, musiqiy tadbirlar va festivallar orqali ijtimoiy aloqalarni mustahkamlaydi.

Guruhlarda ijro: Yoshlar maqom san’atida guruhlar bilan ishlashni o’rganadilar, bu esa jamoaviy ishlash ko’nikmalarini rivojlantiradi.

5. Ta’lim va tarbiya

Maktab va oliy ta’lim:Maqom san’atini o’rganish maktab va oliy ta’lim muassasalarida joriy etishyoshlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Ustoz -shogird an’analari: Yoshlar ustozlardan saboq olib ,maqom ijrosini o’rganish orqali an’anaviy tarbiya ko’radilar.

Maqom nafaqat san’at , balki o’zbek xalqining ma’naviy merosining bir qismi hisoblanadi. U boshqa madaniyatlar bilanaloqani rivojlantirishga yordam beradi. Va kelajak avlodga o’tkaziladi .

Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, maqom san’ati yoshlarning tarbiyasida nafaqat musiqiy ko’nikmalarni,balki madaniy va ruxiy rivojlanishni ta’minlaydi. Bu orqali yoshlar o’z kelajagiga ishonch bilan qadam qo’yishlari mumkin .

Maqom san’atining ahamiyatini anglash va uni yoshlar o’rtasida targ’ib qilish, kelajakda milliy madaniyatni saqlash va rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Maqom o’rgatish uchun mahsus dasturlar va kurslar tashkil etish ,yosh avlodning musiqiy ko’nikmalarini oshiradi . An’anaviy maqom zamonaviy musiqalar bilan birlashtirish ,yoshlarning qiziqishini ortishi va san’atning yangi shakllarda namoyon etish imkonini beradi. Yoshlarni mahoratli ustozlar orqali tarbiyalash , an’anaviy o’qitish usullarini qayta tiklash va rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh. Mirziyoyev; milliy taraqqiyot yo’limizni qat’iyat bilan davom etib yangi bosqichga ko’taramiz .
2. E. Qobilovanning „Musiqqa o’tish metodikasi” kitobi.
3. 7-sinf musiqqa kitobi O.Ibrohimov. J Sadirov.
4. „Google” internet tarmog’i.

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКИ В ПРАВСТВЕННОМ –ЭСТЕТИЧЕСКОМ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

*Нурбаева Айнура Кулматовна
доцент кафедры “Методики музыкального,
воспитания, теории и хорового дирижирования”
института Педагогики, искусства и журналистики
Ошского государственного университета*

Аннотация: В данной статье речь идет о значении и функциях музыки в эстетическом воспитании учащихся. О том что являясь своего рода универсальным средством общения людей разных наций музыка выполняет важную роль и в воспитании интернациональных чувств школьника. Также затронуты психологические аспекты воздействия музыки на учащегося.

Ключевые слова: Музыкальное воспитание, ритм, гармония, искусство, творческие способности, умственное развитие, культура.

Введение

Начало обучения в школе это важный и ответственный период в жизни ребенка, оно накладывает глубокий отпечаток на все его дальнейшее развитие и воспитание. Нынешний этап образования характеризуется тем что школа должна растить, обучать и воспитывать молодые поколения с максимальным учетом, тех общественных условий, в которых они будут учиться, жить и работать.

Методология

Педагогическая деятельность школы , с одной стороны направлена на то, чтобы обучить учащихся навыкам предметной деятельности это практической, познавательной, с другой стороны, она направлена на формирование и развитие у них правильных с точки зрения общечеловеческой морали, взаимоотношений с другими людьми, с коллективом и обществом. В предметно-практической деятельности, как указывал Д.И.Фальнштейн “ребенок усиливает знания, умения, навыки, а в деятельности по установлению норм человеческих взаимоотношений пытается включиться в систему этих отношений, как бы применяя себя к обществу”[1].

Музыкальное воспитание школьников призвано решать эту задачу совместно с другими видами воспитания это идейно – патриотическими, трудовыми и нравственными. Своими специфическими средствами и возможностями они формируют у школьников отношение к своей Родине, к другим людям, к труду, к природе. Присваивая к себе умение и знание общественных отношений, учащийся формируется как личность присущей ей социальными качествами.

В основе методики музыкального воспитания в школе лежит более общая теория эстетического воспитания, изучающая специфику отражения окружающей действительности в художественных образах искусства. Поскольку психологией и педагогикой установлено, что учащиеся разных возрастов обладают различными способностями в условиях знаний нравственных представлений, то музыкальная педагогика непосредственно связана

с возрастной и педагогической психологией, исходя из данных которых она выводит соответствующие методы музыкального обучения и воспитания.

Воспитание любви и интереса к музыке было и остается одной их важнейших функций музыкального воспитания. Однако если ранее в программах по музыке цели музыкального воспитания этим ограничивалось, то в нынешних условиях от музыкального обучения и воспитания требуется решение проблем, связанных с формированием всесторонне развитой личности, обладающей эстетическим отношением не только к музыке, но и ко всем другим сферам окружающей действительности, связанных с активацией музыкального воспитания идейно – нравственных влияний, умственной и физической деятельности. Эмоционально отзываясь на настроение музыкального произведения, сопереживая его нравственное содержание через красоту мелодии, ритма, гармонии и других средств музыкальной выразительности, учащийся приобщается к эмоциональному и социальному опыту других людей и развивается в идейно – культурном отношении.

Являясь своего рода универсальным средством общения людей разных наций музыка выполняет важную роль и в воспитании интернациональных чувств школьника. Музыкальные интересы детей, как правило начинают формироваться под влиянием музыки своего родного города. Слушание и пение народных песен прививает любовь к родной музыкальной культуре, которая становится близкой и понятной им. При знакомстве детей с музыкой других народов возникает возможность воспитания средствами музыки интернациональных чувств и мыслей и это очень важно в нравственном – эстетическом формировании личности. Интернациональное и национальное в музыке всегда становятся ценностями других народов, т.е. приобретают интернациональное значение. Как высказывался русский композитор Н.А. Римский–Корсаков, “музыка вне национальности не существуети в сущности, всякая музыка, которую принято считать за общечеловеческую, все таки национально” [2].

Так ярким примером перерастания национального в интернациональное служит история становления и развития кыргызской музыки, достижением которой являются ее выдающиеся представители как Абдылас Малдыбаев, Калый Молдобасанов, Насыр Давлесов, Мукаш Абдыраев, которые были признаны не

только в республике Кыргызстан, но и во всех странах СНГ. Если говорить о детской музыке, то она также вышла далеко за пределы нашей республики. Сегодня дети разных национальностей знают песню М.Абдыраева “Моя школа”(Мектебим), а в свою очередь кыргызские учащиеся знают русские, казахские, узбекские, и также песни других народов СНГ.

Обсуждение

Музыкальное воспитание также тесно связано с эстетическим воспитанием чувства коллективизма, которое является одним из определяющих в современной педагогике. Воспитание чувства коллективизма которое соотносит свои действия с действиями своего коллектива в целом пронизывает все известные виды музыкальной деятельности, с которыми учащимся приходится сталкиваться в процессе обучения музыке. Наибольшими возможностями для этого обладает хоровой коллектив, в котором навыки совместного поведения формируются в активной певческой деятельности.

Как и всякий вид обучения имея познавательное значение музыка развивает умственные способности ребенка. Наблюдая за музыкальными явлениями сравнивая между собой различные мелодии, ритм, понятия учащийся развивает у себя не только музыкальные, а также общие способности. В современной психологии установлено, что мышление в младшем школьном возрасте носит преимущественно конкретно – образный характер, тесно связанный с наглядными представлениями. Поэтому школьникам близка ярко программная музыка, в которой отражается содержание доступное, например о родине, праздничных днях календаря.

Ответы ребенка на вопросы учителя активизирует речь ребенка, что является одним из внешних факторов умственного развития.

Уже с первого класса возможно освоение различных учебных дисциплин на теоретическом уровне. Как показала экспериментальная программа Д.Б.Кабалевского учащимся начальных классов вполне доступны простейшие обобщения музыкального искусства. “Три кита “- песня, танец и марш это три основы области музыки, которые могут постепенно произвести на ребенка от постижения самых простых до самых сложных музыкальных произведений. Объединяя все танцы, все марши, и все песни по единому жанровому признаку, учащийся обучается

навыкам содержательных общений, которые являются основой формирования теретического мышления в каждом учебном предмете. То же самое можно сказать и об усвоении школьниками таких понятий как “мелодия, гармония, метроритм, лад, тембр, регистр”, знание которых в структуре музыкально – художественного образа является существенным элементом музыкальной культуры школьника.

Современная методика музыкального воспитания активно вовлекая младших школьников в занятие ритмикой , способствует их физическому развитию: это занятие под музыку, музыкальные игры, хороводы, танцы воспитают у младших школьников пластичность движений, их точность и скоординированность дают развивающемуся организму ребенка необходимую физическую нагрузку, формируют правильную осанку.

В.М. Теплов утверждал, что “Едва ли на первых парах музыкального обучения можно найти другой более прямой и целесообразный путь развития музыкально-ритмического чувства, чем ритмика, понимая как ритма музыки простых и легко доступных детям движениях” [3]

Важным моментом в современной теории музыкального воспитания считается и развитие творческих способностей школьников, которые могут появляться в самых разных видах музыкальной действительности. Известные психологи Л.С.Выготский и Б.М.Теплов отмечали что эстетическое воспитание не может быть полноценным, если оно будет ограничиваться лишь воспитанием и исполнением. Создание в певческой деятельности или в танце простейших импровизаций различного характера закладываются основы для формирования творческо - активной личности. Очень важно для подрастающего поколения научить понимать и правильно оценивать явления действительности. Овладевая определенными знаниями, умениями и навыками, у учащихся одновременно формируются ведущие качества личности.

В процессе музыкального воспитания происходит не только развитие музыкальных способностей школьника, но и привитие ему любви и интереса к музыкальным занятиям. В процессе общения школьника с музыкой происходит интересное развитие важнейших сфер его жизни деятельности-идейно- нравственной, умственной, физической.

Общеизвестно, что искусство играет огромную роль в воспитании подрастающего поколения, оно является сильным, действенным средством активного влияния на человеческие умы и сердца. Приобщение к искусству помогает ребенку в осознании самого себя и окружающих его людей, в сознании своих возможностей и способностей, помогает упрочнению связи отношений между людьми, поколениями.

Особенно ярко и эмоционально музыкальное искусство. Оно способно сильно и глубоко воздействовать на чувства и переживания человека. Музыка не передает смысла красками, формами, словами и т.д., но своими специфическими средствами, благодаря претворению интонаций переживаний и чувств, выраженных звуками человеческого голоса, музыка передает эмоции с большой силой воздействия на человека.

Заключение

Главная сила музыки состоит в воспитании эмоций. В связи с этим чрезвычайно важна проблема воспитательного значения музыки и очень важно воспитывать художественный вкус у детей, научить ценить подлинно художественные произведения на основе ознакомления с произведениями музыкального искусства. Умение правильно оценивать музыкальные произведения в идейно - смысловой их значимости и выразительных средствах, для использованных для создания художественного образа, которые помогут школьникам в формировании их личностных качеств.

“Эстетической культурой должен овладеть каждый человек”, - говорил Д.Б. Кабалевский, - потому что эстетическая культура это умение отличить хорошее от плохого, прекрасное от уродливого, благородное от пошлого не только в искусстве, не только в природе, но и в любом явлении жизни, в труде, в поведении человека, в его отношении к окружающему миру, в отношении людей между собой”.

Литература

- 1.Фальштейн Д.И. “Психологические закономерности развития личности” Вопросы психологии №2, 1984г.стр. 45
- 2.Римский – Корсаков Н.А. “Летопись моей жизни” 1965 ст. 217
3. Теплов Б.М. “Проблемы индивидуальных различий” М. 1961г ст.231-219.

4. Кабалевский Д. Б. “Прекрасное пробуждает доброе” 1973г
ст45

FARG‘ONA VODIYSINING MADANIY HAYOTI TARIXIDAN (XIX ASR OXIRI-XX ASR BOSHLARI)

*Abdug‘affor Sharafiddinov
Farg‘ona davlat universiteti*

O‘zbekiston tarixi kafedrasida dotsenti, tarix fanlari nomzodi.

O‘zbek xalqining madaniy va fan tarixi ko‘p asrlar tarixga ega bo‘lib, u uzoq va mashaqqatli yo‘lni bosib o‘tgan. Madaniy va fan vakillarining hayoti juda og‘ir kechgan. Lekin xalq madaniyati va fan yutuqlarini ko‘z qorachig‘iday saqlab avloddan-avlodga o‘tkazib kelgan.

O‘zbekiston xalqlari ma’naviy madaniyatiga qo‘shiqchilik an’anaviy san’ati katta o‘rin egallaydi. Qo‘shiqchilik, jumladan san’at tarixi insoniyat tarixining muhim bir zanjiri hisoblanadi.

Farg‘ona vodiysida yaratilgan kuylar va qo‘shiqlar tabiiyki o‘sha davrning og‘ir kunlarini ezilgan mehnatkash xalq ommasining orzu-umidlarini irodalagan. Haqiqiy san’at mehnatdan toliqqan insonga ma’naviy-ruhiy kuch, tetiklik, xushchaqchoqlik, hayotga, yashashga bo‘lgan intilishlariga qanot bag‘ishlagan.

Shuningdek, san’at kishilarni mardlik, vatanparvarlik, o‘zaro hurmat, mehr-oqibatlilikka chorlagan. Umuman olganda qo‘shiqchilik san’ati insonning uzoq tarixiy davrlar davomida shakllangan ijtimoiy fikri, g‘oyalari va dunyoqarashi mahsulidir.

Farg‘ona vodiysida yaratilgan kuylar va qo‘shiqlar tabiiyki o‘sha davrning og‘ir kunlarini, ezilgan mehnatkash xalq ommasining orzu-umidlarini ifodalagan. Hofizlar Muqimiy, Furqat, Zavqiy, Nodira, Uvaysiy, Hamza, Xaziniy, Nadimiy, G‘aribiy, Yoriy, Mirik kabi shoirlarning g‘azallarini kuylaganlar.

Madalihofiz nomi bilan butun Farg‘ona vodiysiga dong taratgan marg‘ilonlik Madalibek Rahmatullayev (1876-1931) Xaziniy, Muqimiy, Rojiy (marg‘ilonlik Xo‘jajon qozi) kabi shoirlar bilan yaqin ijodiy hamkorlikda bo‘lgan.[1]

Madalihofizning zamondoshlari Farg‘ona vodiysida yashagan va o‘zlarining yuksak ijrochilik mahorati bilan barchani hurmatiga sazovor

bo‘lgan san’atkor, hofiz, musiqachi va bastkorlardan o‘nlab misollar keltirish mumkin.

Farg‘onaga yaqin bo‘lgan Arsif qishlog‘idan Parpihofiz, Namanganlik Abdulla hofiz (Abdulla Fayzullayev), isfaralik Madumar hofiz, beshariqlik Hamroqul qori Qosimov, qo‘qonlik Erkaqori Karimov va Mahramhofiz, farg‘onalik Isoqhofiz, marg‘ilonlik hofizlar Abdurazzoq ota, Boltaboy Rajabov, Hasanqori, oltiariqlik Mulla Usmon Oxun, Mirzahmad Mulla Burxon (asli log‘onlik), andijonlik Toshkent hofizi (xalq artisti Orif Garmon Toshmamatovning otasi) shahrixonlik Abdullajon Maxsum, Maqayli hofiz, Mulla Abduvohid, Solixoji hofizlar xonlik va chorizm istibdodi davrlarida yashab ijod qildilar. Ular o‘zlarining g‘oyat nafis va zukko san’atlarida jaholat va razolatni fosh etdilar.

Marg‘ilonlik mashhur doirachi Usta olim Komilov, kamonchi va dutorchi Otaxo‘ja Eshon (usta Olim Komilovning ustoz), namanganlik dutorchilar Sobiroxun va Ramazonoxun (bular asli qashqarlik), tamburchilar Jalolxon va Sultonxon, yozyovonlik Mamatxon qori Munakboyev va boshqalar ham shular jumlasidandir.

San’atkorlar xalq sayillarida, navro‘z bayramlarida va boshqa ommaviy marosimlarda o‘z san’atlarini namoyish etadilar.

Hofiz va sozandlarning turmushi og‘ir bo‘lganligi sababli ularning ko‘pchiligi boshqa kasb bilan shug‘ullanishga majbur bo‘lganlar. Masalan, Madalihofiz Marg‘ilonning O‘rda tagi mahallasida attorlik qilib kun kechirgan, namanganlik Abdulla Fayzullayev esa taroqchilik kasbi bilan shug‘ullangan. Shuning uchun uni Abdulla Taroq ham deb atardilar.[2] Bunday misollarni ko‘plab keltirish mumkin. Shuni ta’kidlab o‘tish kerakki, san’at shinavandalari-avom xalq o‘z ichidan yetishib chiqqan, yurak dardlarini kuylovchi san’atkorlarini nihoyat darajada e‘zozlar edi. Shuning uchun ham qayerda ular ishtirok etgan sayl, marosim bo‘lsa minglab odamlar tomoshaga yig‘ilishar, o‘z navbatida san’atkorlar ham dildan yonib kuylar, repertuarlarini yangidan-yangi xalq kuylari hisobiga boyitib, o‘zlariga munosib shogirdlar tarbiyalar edilar.

Vodiy san’atkorlarining barchasi har yili bir marta Marg‘ilon yaqinidagi “Xo‘jamag‘iz” deb atalgan sayilgohga an’anaviy sayil-Navro‘z bayramiga to‘planishar edi. Bunday marosimlarga boshqa uzoq shaharlardan ham hofizlar taklif etilar, to‘plangan minglab tomoshabinlar mashhur hofizlar o‘rtasida avj olib ketgan ajoyib, serfayz ijodiy bellashuvlarni maroq bilan tinglardilar. Xo‘jandlik Sodirxon hofiz,

toshkentlik Mulla To’ychi Toshmuhammedov va Farzinxon hofizlarning bunday anjumanlarda bir necha bor qatnashganlari ma’lum.

XIX asr oxirida yashagan farg’onalik ashulachi va sozandlarning ko’pchiligi serqirra san’atkor edilar. Bir kishining o’zi ikki-uch cholg’u asbobida chalishni puxta egallagan sozanda, bastakor, hofiz, qiziqchi, hatto ba’zilari o’zlari uchun doimiy kerak bo’lgan cholg’u asboblarini yasash hunaridan ham xabardor edilar. Ularning noyob talanti yana shu jihatdan qadirlik, ular nota yozuvlarisiz qanchadan-qancha xalq muzika boyliklarini, shashmaqomlarini yodaki o’rganganlar va esda saqlab qolib, o’z navbatida shogirtlariga o’tkazganlar.

Farg’ona vodiysida xalq professional musiqasi janriga kiruvchi “shashmaqom”ning Farg’ona-Toshkent yo’llari va ayniqsa katta ashula keng tarqalgan.

O’zbek san’atkorlarining dong’i faqat Turkiston o’lkasidagina emas, balki qo’shni, chet mamlakatlarga ham yetib brogan. Masalan, samarqandlik mashhur hofiz Xoji Abdulaziz Rasulov Eron, Afg’oniston, Arabiston, Iroq, Hindiston va Yunoniston mamlakatlarida o’z san’atini namoyish qilgan. Toshkentlik Mulla To’ychi Toshmuhammedovning ovozi Yorkent, G’ulja xalqlari sevib tinglaganlar.[3]

Farg’ona vodiysidan bir guruh san’atkorlar mashhur qiziqchi, musiqachi, raqqos Yusufjon Shakarjonov boshchiligida o’z san’atlarini Qashqarda ham namoyish etganlar.[4]

Taniqli qiziqchi Yusufjon qiziq Shakarjonov Sa’di Mahsumning qiziqchilik maktabidan yetishib chiqqan iqtidorli qiziqchilardan biridir. Farg’ona vodiysidagi qiziqchilardan yana biri Matholiq qiziq (1840-1910) bo’lib, u ham Zokir Eshonning qiziqchilar gruppasida o’z faoliyatini boshlagan san’atkorlardan. U 1892-yilda Andijonda Ashir qiziq, Bashir qiziq, Nazir qiziq, Hasan qiziq, Jo’ra qiziq kabilardan iborat gruppaga tashkil qiladi. Mazkur gruppaga “Zarkokil”, “Hoji kampir”, “Ketmon tilash” kabi ichakuzdi obrazlar yaratib mashhur bo’ldi. Gruppaning chiqishlarini halq intiq bo’lib kutar edi. Chunki qiziqchilar xalq ustiga yuk bo’lib tushgan, mehnatsiz daromad undiruvchilarini, loqayd ishyoqmaslarni qattiq fosh qilar edilar.

O’zbek aktyorlik san’atining yirik namoyondasi Zokir Eshon Rustam Mehtar o’g’li (1824-1898) Qo’qon aktyorlari, qiziqchilariga ustozlik qiladi. Mimika, ma’noli imo-ishora va harakatlar, so’z hamda ohanglardan unumli va o’rinli foydalanib, g’oyat ta’sirchan obrazlar yaratishda Zokir Eshon mahorati tahsinga sazovor bo’lgan. U yuzdan ortiq satirik va yumoristik og’zaki komediyalar ijod etdi, sahnalashtirdi.

Uning “Xon hajvi”, “Zarkokil”, “Mozor”, “Sirkataroq”, “Azizlar”, “Hoji kampir”, “Farzand duosi”, “Qalandarlar”, “Dorbozlik”, “Kelin tushurdi”, “Mardikor va novvoy”, “Attorlik” kabi kichik komediyalarini xalq sevib tomosha qilari edi. Ularda xalq nafrat bilan qaragan zolimlarning kirdikorlari fosh etiladi va aksincha, mehnatkash xalq manfaati himoya qilinadi.

XIX asrning 70-yillaridan boshlab Rossiyaning markaziy shaharlaridan va chet ellardan kelgan mashhur san’atkorlar, Toshkent, Samarqand, Qo‘qon, Andijon, Marg‘ilon kabi shaharlarida spektakllar, konsertlar ko‘rsata boshladilar.

Viloyat markazi bo‘lgan Farg‘ona shahrida va boshqa shaharlarda musiqa asboblari savdosi uchun maxsus magazinlar ochildi, ularda rus cholg‘u asboblari bilan bir qatorda chet ellardan keltirilgan cholg‘u asboblari ham sotilgan.[5]

Rossiyadan kelgan musiqa o‘qituvchilari, kapelmeysterlar yakka tartibda musiqa darslari berishi haqidagi e‘lonlar gazetalarda bosilib turdi, jumladan Orenburg shahridan kelgan M.Braun Andijonda, moskvalik I.E.Grinberg Qo‘qonda o‘z uyida musiqa ishqibozlariga yakka tartibda dars bergan.[6].

1884-yilda Toshkentda birinchi marta “Musiqa sevuvchilar” jamiyati tashkil etildi[7].

Tez orada bunday jamiyatlar boshqa shaharlarda ham tashkil topa boshladi. Musiqa ishqibozlarining safi tez kunda kengayib, yirik sahna asarlari va qiziqarli konsert programmalarini namoyish eta boshladilar. 1891-yilda tashkil etilgan “Yangi Marg‘ilon musiqa sevuvchilar” jamiyatining 131 nafar a‘zosi bo‘lgan[8].

1890-yilda Toshkentda dastlabki musiqa maktabi ochildi. O‘sha yili sentabr oyida Qo‘qon, Marg‘ilon, Andijon shaharlarida P.N.Gorodovskiy boshchiligidagi “Kichik Rossiya” kapellasi artistlari konsert bergan[9].

O‘z san’ati bilan butun Rossiyada mashhur bo‘lgan imperator teatrining artisti Kulchitskiy - Orlov gastrollari Namangan, Chust va boshqa shaharlarda zo‘r qiziqish bilan o‘tgan[10].

Konsert va spektakllardan jamiyatga tushgan mablag‘lar o‘z vaqtida davlatga topshirilib, bu to‘g‘risida hisobot-raport berib turilsa-da jamiyat a‘zolarining ish sharoiti yomon edi.

Birgina Marg‘ilon misolida olib qaraganimizda to‘garak a‘zolari sovuq, remont qilinmagan binoda repetitsiya o‘tkazar edilar. Chor hukumati rahbarlari bunday ishlarga nihoyatda befarq qaraganlar va bunday ishlar doim natijasiz qolib kelgan.

O‘z ishiga fidoyi bo‘lgan jamiyat a‘zolari-san’atkorlar barcha qiyinchiliklarni yengib to‘garak ishini davom ettirganlar.

Aholi o‘rtasida rus musiqasiga, artistlariga qiziqish tobora kuchayib bordi. O‘zbek demokrat shoirlaridan Furqat XIX asrning 80-yillarida Toshkentga keladi va rus intellegentlari bilan yaqindan tanishadi, rus artistlarining konsertiga kirib zo‘r taassurot oladi. Shoir o‘zining “Royal” she’rida ushbu taassurotlarini bayon etib, o‘zbek xalqining rus musiqa madaniyatidan namuna olishi kerakligi haqida yozadi.[11]

Ilg‘or rus madaniyati namunalarini yana bir misol orqali ko‘rishimiz mumkin. Har yili bahor kelishi bilan vodiylaridagi bog‘larda ochiladigan xalq sayillarida musiqa madaniyati a‘zolari, bundan tashqari o‘quv yurtlari qoshidagi musiqa to‘garagi a‘zolari jozibali yevropacha nomerlar ko‘rsatar edilar.[12]

1899-yilda magazinlarda “Chudo” gramafonlarining sotila boshlanishi musiqa madaniyati sohasida yangiliklardan biri bo‘ldi.[13]

XX asr boshlarida Farg‘ona vodiysidan talaygina hofiz va sozandalar yetishib chiqdi. Andijondan tamburchi va ashulachi Berkinboy Fayziyev, dutorchi Muhiddinxoji Najmiddinov, Marg‘ilondan mashhur hofizlar Mamatbobo Sattorov, Muhiddin Qori Yoqubov, Boborahim Mirzayev, dutorchi Qo‘zixon Madrahimov, Qo‘qonlik qo‘shnaychi va surnaychi Ahmadjon Umurzoqovlarning ijodlari ayni shu paytda shakllandi, rivoj topdi.

Mulla To‘ychi Toshmuhamedovning 1905-yilda Riga shahriga borib gramofon plastikasiga ashula yozdirishi va bu plastinkalar Turkistonning yirik shaharlarida, jumladan 1911-yilda Xo‘jand, 1912-yilda Andijon do‘konlarida sotilishi madaniy hayotda muhim voqea hisoblandi. Asta-sekin rus musiqa va drama to‘garagi jamiyatlari, ansambllaridan o‘rnak olib, ilhomlanib o‘zbek san’atkorlari ham turli yangi ashula va raqs ansambllariga birikdilar. 1916-yilda Skobelev (hozirgi Farg‘ona) shahrida Muhiddin Qori Yoqubov tashkil etgan milliy cholg‘u asboblari orkestri, Namanganda usta Ro‘zimat Isaboyev tuzgan sozandalar ansambli, Qo‘qonda tuzilgan Xamza gruppalari bunga misol bo‘la oladi. Yuqoridagi ansambllar repertuaridan o‘zbek xalqining lirik, epik qo‘shiqlari o‘rin olgan.

Shunday qilib XIX asr oxiri XX asr boshlarida yashab ijod etgan Farg‘ona vodiysi san’atkorlari o‘zlarining ko‘p qirrali ijodlari, ijrochilik mahoratlari bilan o‘zbek xalq musiqa madaniyatini yuksaltirishga salmoqli hissa qo‘shdilar. Ular o‘z kuylarida, qo‘shiqlarida mehnatkash

xalq ommasining orzu-umidlarini, porloq kelajak uchun intilishlarini kuyladilar va bu kurashda bevosita ishtirok etdilar.

ADABIYOT VA MANBALAR

1. Абдулла С. Мавлоно Муқимий (Бадий лавҳалар). Тошкент, 1966, 224-225 бетлар.
2. Ўзбекистон халқ созандалари. Тошкент, 1974-60-бет.
3. Тошкент хақиқати, 1983-йил 6 апрель.
4. Қодиров М.Х. Ўзбекистон халқ томоша санъати. Тошкент, 1981, 132-бет.
5. Туркистанские ведомости 1884-йил 23 январ
6. Туркистанские ведомости 1881-йил 10 феврал
7. Туркистанские ведомости 1884-йил 14 феврал
8. СПб МДТА 1290-фонд, 5-рўйхат, 213-иш, 6-варақ.
9. Туркистанские ведомости 1890 йил 30 январ
10. ЎР МДА 19-фонд, 3-рўйхат, 187-иш, 6-варақ
11. Векслер С М Ўзбек мусиқа маданияти тарихи. Тошкент-1965, 148-бет.
12. ЎР МДА 19-фонд, 1-рўйхат, 9750-иш, 98-варақ.
13. Туркистанские ведомости 1899-йил 25 декабрь.

КЫРГЫЗ МУЗЫКАЛЫК ФОЛЬКЛОРУН БАШАТЫ

Джумабаев Б.С.

Мойдунов Ж.Т.

Бекмурат к. Г.

Кыргызстан

Аннотация Кыргыздар Орто Азия элдеринин арасынан эң байыркыларынын бири болуп түрк урууларынан тараган эл. Кыргыздар көчмөн турмушта жашап өздөрүнүн каада-салт, үрп-адаты жашоо тиричилиги географиялык абалынын негизинде өзүнүн жалпы маданияты калыптанып өсүп өнүгүп – келген. Ал эми музыкалык маданияты элибиздин жашап өткөн тарыхый мезгилинде түрдүү жанрларды өз ишине камтып, уламдан улам байып олтуруп бүгүнкү деңгээлине жеткен.

Бул макалада кыргыз фольклористтеринин алгачкы изилдөөлөрү, анда элдик музыканын табияты, жанрлары жана ладдык өзгөчөлүктөрү баяндалып кыргыз фольклорунун тарыхын изилдөөчү фольклористтердин баалуу эмгектеринин маани-маңызы чечмеленет.

Түйүндү сөздөр: уруулар, көчмөн, ладдар, фольклор, жанр

ЗАРОЖДЕНИЕ КЫРГЫЗСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА

Аннотация Кыргызы — один из древнейших народов в Средней Азии, произошедших от тюркских племен. Кыргызы вели кочевой образ жизни и развивали свою общую культуру, основанную на их географическом положении, традициях, обычаях и образе жизни. А музыкальная культура нашего народа за исторический период включила в свое творчество различные жанры, обогатилась и достигла современного уровня.

Ключевые слова: племена, кочевники, ребята, фольклор, жанр.

THE ORIGIN OF KYRGYZ MUSICAL FOLKLORE

Annotation The Kyrgyz are one of the oldest people among the Central Asia, descended from Turkic tribes. The Kyrgyz are lived a nomadic life and developed their own general culture based on the geographic location of their customs, traditions, and lifestyle. The musical culture of our nation has included various genres in its work during the historical period, and has become richer and reached its present level.

Key words: tribes, nomads, lads, folklore, genre

Кыргыздар Орто Азия элдеринин арасынан эң байыркыларынын бири болуп түрк урууларынан тараган эл. Кыргыздар көчмөн турмушта жашап өздөрүнүн каада-салт, үрп-адаты жашоо тиричилиги географиялык абалынын негизинде өзүнүн жалпы маданияты калыптанып өсүп өнүгүп – келген. Ал эми музыкалык маданияты элибиздин жашап өткөн тарыхый мезгилинде түрдүү жанрларды өз ишине камтып, уламдан улам байып олтуруп бүгүнкү деңгээлине жеткен.

Жалпы эле кыргыз музыкасын изилдөө XIX-кылымдын жарымынан баштап Кыргызстандын аймагында экспедициялык талаа иштери жүргүзгөн орус жана чет өлкөлүк саясатчылар тарабынан азын-олак жүргүзүлө баштаган. Элдик музыка жөнүндө айрым бир маалыматтар чет өлкөлүк саясатчылардын край таануучулардын, тарыхчылардын, лингвисттеринин эмгектеринде жазылып калган.

XIX -кылымдын жарымында Орусиянын Императордук Географиялык Коому ачылганда анын этнографиялык бөлүмү

Түркстан аймагына келип элдердин экономикасын, жаратылышын, турмуш тиричилигин изилдөөнү тынымсыз жүргүзүп турган.

Бул этнографиялык бөлүмдүн илимий максаттарына көркөм маданият, көркөм өнөрдү изилдөөнү да өз ишине алган. Алардын катарына И. Андреев (Алибий), Маев Н. Зеленд Н. Краснов А. Котвицкий М. П. Г. Бонвалло, Ч. Валиханов, В. Вега, М. Венюков, В. Верещагин, А. Гейне, М. Готовицкий, С. Дмитриев, Г. Загряжский, И. Ибрагимов, К. Каразин, Г. Капю, Е. Ковалев, А. Краснов, В. Липский, Н. Пржевальский, П. Шубин, А. Цеско. Э.Лузанова. Р. Пфенниг, В. Радлов, Н. Северцев, П. Семенов Тянь-Шанский, Б. Тагеев (Рустамбек), А. Шебелин, А. Эйхгорн, Н. Ядрыщев ж.б. кирген.

Кыргыздын элдик музыкасын изилдөө маселелери XIX-кылымдын жарымынан баштап чет элдик изилдөөчүлөр арасынан француз окумуштуулары Гион Капью жана Пьер Габриэль Вонвалло тарабынан жүргүзүлгөн. Алар 1880-жылдары орто азия экспедицияларына катышып кыргыздын элдик музыкасы жөнүндө маалыматтарды басма сөз беттерине жарыялаган.

Октябрь революциясы жеңгенден кийин Кыргызстандын өкмөтү жана борбордук комитеттин чакыруусу менен изилдөөчүлөр А. Затаевич, Виноградов, П. Шубин жана башка композиторлор жана музыка изилдөөчү окумуштуулар келип элибиздин аваздык, аспаптык, акындардын чыгармаларын жана Манас эпосун изилдеп көптөгөн элдик музыкаларды нотага түшүргөн. Ал эми өткөн кылымдын 50-жылдарынан баштап кыргыздын музыкалык маданиятын изилдөө үчүн кыргыз изилдөөчүлөрү, окумуштуулары даяр болгон. Алардын катарында Б. Алагушов, К. Дүйшалиев. С. Субаналиев, Г.Байсабаева, Р. Аманова, А. Жээнбеков жана башкаларды кошууга болот.

Фольклор - эл чыгармачылыгы жөнүндөгү илим. Фольклористикада калайык жараткан (оозеки көркөм чыгарма, ыр, музыка, бий, драма жана башка) коллективдүү чыгармачылык изилденет. Кыргыз фольклористикасынын изилдениши, анын тарыхы совет доорунан башталат. Кыргыздын фольклордук музыкалык чыгармаларды жазып алуу ишинде А. Затаевич, В. С. Виноградов, А. Беляев, Б. Алагушов жана башкалар алгылыктуу эмгек сиңиришти. Өткөн кылымдын эл аралык

фольклордук коомдун негизгилери фольклордук шериктик, ЮНЕСКОго караштуу этнология жана фольклор боюнча эл аралык коом. Эл музыкасынын эл аралык совети, СССР композиторлору Союзуна караштуу Бүткүл союздук фольклордук комиссиясы жана башка уюмдар иш жүргүзүшкөн. 1960 – жылдан Кыргызстан композиторлор союзунун алдына фольклордук кабинет уюштурулат. Аны Кыргыз Республикасынын Эл артисти, композитор Б. В. Феферман жетектейт. Ал элдик композитор Ы. Тумановдун күүлөрүн, обончу – ырчы Б. Эгинчиевдин ырларын, темир ооз комуз күүлөрүн нотага түшүрөт. Композитор М. Абдраев, С. Юсупов Түштүк кыргыздардын эл ырларын нотага түшүрүп, кол жазма укугунда жарыялайт. Кыргыз Республикасы эгемендүүлүккө жетишкенден тартып, фольклордук кабинет жоюлуп, эл казнасы жыйылбай, иликтенбей калды. (1. 479-б.)

Октябрь революциясынан кийин кыргыз музыкалык фольклорун изилдөөнүн жаңы этабы башталып, Кыргызстандын музыка таануучулук мектебинин жаралышы үчүн негиз пайда болгон. Өлкөнүн мамлекеттүүлүгүн ар тараптан түптөндүрүү, калыптандыруу процессинде ишке ашыруучу социалдык маданий өзгөрүүлөрдүн таасири астында фольклористика боюнча изилдөөчүлөрдүн алдына бир нече милдеттер коюлган. Фольклордун үлгүлөрүн жыйноо, жазуу, элдик музыканын көркөм каражаттарын талдоо, аларды композиторлордун чыгармаларында колдонуу принциптерин аныктоо, ошондой эле фольклорду пропагандалоо иштери жүргүзүлгөн.

Кыргыздардын этностук тарыхын, турмуш – тиричилигин жана маданиятын комплекстүү изилдөөлөр Орусиянын окумуштуулары В. Бартольд, А. Бернштам, С. Абрамзон тарабынан жүргүзүлгөн. (2. 317-б)

Алсак, 1919- жылы Жети – Суу облусунун Улуттук иштер боюнча комиссиясы 1920- жылдын январында Верный (азыркы Алматы) шаарында облустагы ырчы – акындарды чакыртып, алардын чыгармаларын жазуу жөнүндө токтом кабыл алган. 1920-жылы Оренбург шаарында Кыргыз (Казак) эл агартуу комиссариатынын Академиялык борбору түзүлүп, фольклорчу музыка таануучу композитор Александр Викторович Затаевич (1869 – 1936) ишке тартылган. Ал жыл бою Борбордук Азия, Алтай, Сибирь элдеринин 2600 ырын жана аспаптык пьесаларын нотага жазып, аларга түшүндүрмө берген. 100гө жакын элдик

обондорду фортепианого жана үнгө кайрадан иштеп чыккан. Фольклор менен байланышкан бир нече китептерди, музыкаларды жарыкка чыгарган. Фольклорчу - Затаевичтин өз ишин терең берилгендиги, элдин акылмандыгын чын жүрөктөн сүйүп баалагандыгы, энтузиазмы, адамгерчилик сапаттары, кесиптик чеберчилиги, аткаруучулар менен болгон кылдат мамилелери, ал менен иштешкен музыканттар тарабынан жактырылып, жагымдуу пикирлерди пайда кылбай койгон эмес. (3. 315-6).

А. Затаевич 1928-жылы Кыргыз АССР Эл агартуу комиссариатынын чакыруусу менен республиканын борбору Пишпекке келип, эки айдын ичинде элдик кесипкөй музыканттардан жана окуучулардан ыр күүлөрдү жазып, 1934-жылы Москвадан “Кыргыздын аспаптык 250 күүсү жана обондору” аттуу китебин киргизген. Фольклорчу – илимпоз жазып алган кыргыз музыканттарынын ичинде Муратаалы Күрөңкөев, Карамолдо Орозов, Жолой Боогачинов, Абдылас Малдыбаев жана башкалар болгон. Затаевич улуу демократ акын, комузчу Токтогул Сатылганов менен бетме – бет бир отуруп иштешкен жападан жалгыз фольклорчу – музыкант болгон. Токтогулдан он сегиз комуз күүсүн жазып, аларды өзүнүн жогоруда аталган китебине жарыялаган. Ал китепте болочок урпактарга фольклорчу элдик ырчы акындардын жандуу портреттин түзүп, алардын ар бирине квалификациялуу баа берген. А. Затаевичтин жаңы жазууларынын арасында ошол кезде таланты табына келип, элге, журтка жаңыдан тааныла баштаган эл шайырлары Атай Огонбаевдин, Молдобасан Мусулманкуловдун, Ыбрай Тумановдун, Калык Акиевдин, Муса Баетовдун ыр, күүлөрү бар эле.

Ал эми окумуштуу В. Беляев биринчи болуп Советтик Чыгыш элдеринин салттуу маданиятын бүтүндөй жана салыштырып изилдөөгө кайрылган. Анын “Очерки по истории музыки народов СССР”. СССР элдеринин музыкалык тарыхынын очерктери аттуу окуу куралы катары жазылган эмгегинин “Кыргыздын музыкалык маданияты” деп аталган бөлүмүндө улуттун этногенезинин теориясына, маданий өнүгүшүнө, жанрлардын түзүлүш системасына (иерархиясына) болгон көз карашы берилген. Оозеки кесиптик салттын көрүнүктүү өкүлдөрү – Тоголок Молдонун, Токтогул

Сатылгановдун, Мураталы Күрөңкөевдин, Муса Баетовдун, Атай Огонбаевдин чыгармачылыгы мүнөздөлгөн.

В. Беляевдин өзүнчө жазылган бир көлөмдүү макаласы М. Күрөңкөевдин чыгармачылыгына арналган. Макала элдик кесипкөй музыканттын чыгармачылыгы жөнүндө алгачкы жолу толук иштелген монографиялык изилдөө болчу. Андан соң В. Виноградовдун китептери пайда болот. В. Беляев Мураталы жөнүндө. “Даана композитордук жекече өзгөчөлүгү бар, эң мыкты чыгармачыл инсан, композитордук жана аткаруучулук стилдердин жогорку баскычтарынын жетишкендиктерин эркин өздөштүргөн”, - деп жазган. (4. 312-б)

В. Беляев жана башка кыргыз музыка илиминин татаал жолун изилдөөчү фольклорчулардын эмгектери Кыргызстандын музыкалык илиминин өнүгүшүнө олуттуу түрткү болду. Композиторлор П. Шубин, В. Власов, В. Фере, Н. Раков, М. Раухвергер, С. Германов, С. Рязов, Д. Шостакович, М. Бурштин, Б. Глухов, В. Гусев жана башка композиторлордун элдик музыкага болгон кызыгуусун арттырды.

А. Затаевич баштап кеткен элдик музыканын антологиясын олуттуу толуктаган Виктор Сергеевич Виноградов (1899 - 1993) болгон. Кең профилдеги чоң музыка таануучу катары ал изилденүүчү материалдардын жана илимий проблематикалардын алкагын, чегин көрүнөөрлүк кеңейтти. Ал КМШга кирген жана алыскы чет элдик музыканттар жөнүндө 300гө жакын эмгектерди жазган. В. Виноградов – монографиялардын, популярдуу очерктердин, эсселердин, аңгемелердин автору, илимий жыйнактардын түзүүчүсү жана редактору, ири музыкалык коомдук ишмер.

Илимпоздун башкы темасы – Кыргызстандын музыкасы. 1939-жылы Москвадан “Музыка Советской Киргизии” (“Советтик Кыргызстандын музыкасы”) деген биринчи китеби чыккан, анда атактуу элдик ырчылардын, музыканттардын чыгармачылыгы, фольклордун стилистикасы жана элдик аспаптар жөнүндө Виноградовдун ондон ашык китеби жарык көргөн. Анын “Кыргызская народная музыка“ (Фрунзе, 1958) аттуу китебинде музыкалык фольклордун тарыхый мезгилдештирилиши, анын стилдик, жанрдык өзгөчөлүктөрү теориялык жалпылоодон майда – бараттарына чейин толук жазылып, көрүнүктүү чеберлердин чыгармачылыктары талданган. Чыгармачылык очерк жана

портрет жанрында анын “Атай Огонбаев“ (М., 1960) китепчеси, “Муратаалы Күрөңкөев“ (Фрунзе, 1962), “Музыкальное наследие Токтогула“ (Токтогулдун музыкалык мурасы. М., 1961), “Киргизкие народные музыканты и певцы“ (Кыргыз эл музыканттары жана ырчылары. М., 1972), бул китеп кыргыз тилине которулган) деген китептери жарык көргөн. В. Виноградов көп жылдар бою элдик эпостун речитативтердин, залкар манасчы Саякбай Каралаевдин жеке аткаруучулук манерасын изилдеген. Саякбай Каралаевдин жана Ыбрайым Абдракмановдун аткаруусунда “Манастын“ үзүндүлөрүн магнитофонго жазып алып эпостук речитативди ноталык талдоо менен гана эмес, кулак менен угуп, көз менен көрүп талдоонун негизинде төрт түргө, көптөгөн мотивдик варианттарга бөлүп классификациялаган. (5. 313-б)

Кыргыз элдик музыканын теориялык жана тарыхый маселелерин фундаменталдуу түрдө жазып чыгуу иши музыка изилдөөчү В. Виноградовго таандык. Ондогон жылдар бою аларды изилдеп, өзүнөн мурунку окумуштуулардын эмгектериндеги маалыматтарды чогултуп, музыкалык салттарды улантуучулардын өз ооздоруна фольклордук үлгүлөрдү жазып алып, Виноградов кыргыздардын элдик музыкасынын ар кандай жактарын – образдуулугун, жанрдык табиятын, формаларын, ладдарын, ыргактарын, аткаруучулук стилин талдоодон өткөрүп принциптүү корутундуларды чыгарган. Бул тармак боюнча илимпоздун энциклопедиялык деңгээлде кабардар болушу ири масштабда салыштырмалуу талдоо берүүгө мүмкүнчүлүк ачты. Анын жыйынтыктары – “Музыка Советского Востока; от унисона к полифонии“ (Советтик Чыгыштын музыкасы; унисондон полифонияга чейин. М., 1968) деген эмгектеринде жазылган.

Бул макалада кыргыз музыкалык фольклоруна алгачкылардан болуп көңүл буруп, изилдөө иштерин жүргүзгөн музыка изилдөөчүлөрү, окумуштуулар жана композиторлордун ишмердиктерине токтолуп, алар кандай изилдөөлөрдү жүргүзгөндүгү жөнүндө кыргыздын комузчу, ырчы - акындарынын чыгармаларын топтоп, алардын обон, күүлөрүн нотага түшүрүп, залкар-таланттардын аткаруусундагы элдик музыкалык чыгармаларды жазып алып, илимий эмгектерди жараткандыгы жөнүндө маалыматтарды берүүгө аракеттендик.

Биз кийинки макалаларда жаш фольклористтердин жүргүзгөн илимий эмгектерин окуп үйрөнүү менен, кыргыз музыкалык фольклору жөнүндөгү илимий жетишендиктерин жана баалуу жыйынтыктарын дайыма мадний жаңылыктардын уюткусу катары толуктап барабыз.

Пайдаланылган адабияттар:

1. Алагушов Балбай. Кыргыз музыкасы: Энциклопедия. / Сүрөтчүсү М. Кадыров. – Б.: “Бийиктик”, 2007. – 532 б. 479-б.
2. Бартольд В. Киргизы: Исторический очерк // Соч. Т. II, ч. 1. – М.,
3. Виноградов В. “Манас” // Советская музыка. – 1946. - №7; Киргизский народный речитатив // Вопросы музыкознания. – М., 1955; Эпос “Манас”, его стих и напев // Музыка народов Азии и Африки. – М., 1981; Напевы “Манаса” // Манас. Кн. I. – М., 1984.
4. Затаевич А. 500 казахских песен и кюев. – Алма – Ата, 1931. – IV – б
5. Смирнов М. (Беляев В.) Творчество Муратаалы Куренкеева // Советская музыка. – 1949. – №2; Ошол эле башка кит.: Беляев В. О музыкальном фольклоре и древней письменности. – М., 1971.

ОШ – МАДАНИЙ ОРДО

*Боронбаев А.Ж.
Дуйшаев Э.Т.
Баякова А.Ф.
Кыргызстан.*

Аннотация. Кыргыз мамлекетинин экинчи борбору аталган Ош шаарыбыздын түптөлүшү, 3миң жылдык өмүрү Фергана өрөөнү менен тыгыз байланышта. Учурдагы Кыргызстандын - Ош, Жалал Абад, Баткен облусу, Тажикстандын - Ленинабад (Худжанд) облусу жана Өзбекстандын – Андижан, Фергана, Наманган областары жалпысынан Фергана өрөөнү, деп аталып келгени тарыхта жазылып калды. Мамлекеттер чек ара аркылуу бөлүнүп калганы эле болбосо, анда жашаган элдин тили, дили бир болуп кала берет.

Түйүндү сөздөр: *Ордо, борбор, достук, мамиле. биримдик.*

ОШ-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Аннотация. Основание Оша, второй столицы Кыргызского государства, и его 3000-летняя жизнь тесно связаны с Ферганской

долиной. В истории зафиксировано, что нынешние - Ошская, Джалал-Абадская, Баткенская области Киргизии, Ленинабадская (Худжандская) области Таджикистана и Андижанская, Ферганская, Наманганская области Узбекистана в целом назывались Ферганской долиной. Если государства не будут разделены границами, язык и сущность живущих там людей останутся едиными.

Ключевые слова: Центр, дружба, отношения, единство.

OSH-CULTURAL CENTER.

Annotation. The founding of Osh, the second capital of the Kyrgyz state, and its 3,000-year life are closely connected with the Fergana Valley. In the history recorded in that the current Osh, Jalal-Abad, Batken regions of Kyrgyzstan, Leninabad (Khudjand) regions of Tajikistan and Andijan, Fergana, Namangan regions of Uzbekistan generally were called the Fergana Valley. The language and essence of the people living there will remain united if the states are not separated by borders.

Key words: Center, friendship, relationships, unity.

Кыргыз мамлекетинин экинчи борбору аталган Ош шаарыбыздын түптөлүшү, 3миң жылдык өмүрү Фергана өрөөнү менен тыгыз байланышта. Фергана өрөөнүндөгү коңушу жашаган кыргыз, өзбек, тажик элдери үчүн бир тил (говору, сүйлөө речи) базарда, тойдо, жолугушууда, чайканада, ж.б. мамиледе бөлүнүп каралган эмес, тескерисинче, ким кайсыл тилде сүйлөсө өзүнүн тилиндей кабыл алыша берген. Мындан “*Фергана өрөөнүнүн тили*” болгондугу жөнүндө сыймыктануу менен кеп кылууга болот. Ал эле эмес, бул өрөөндүн элдери, эркектер - “*тойго – топу, тоого – калпак*”, кыздары – жумуш талаасына – *атлас*, той тамашага – *жибек* женил көйнөктөрдү кийүүнү эп көрүшкөн. Бул элдердин барса – базары, өлсө – гөрү, бөлүнгөн эмес. Социалдык, маданий багытта да бөлүнүп кароо болгон эмес. Демек, ушул сыяктуу маданий карым-катынаш түбөлүктүү калышы үчүн учурдагы өсүп келе жаткан жаштарга Ош шаарын “*маданий ордо*” катары тааныштырып баруу биз үчүн милдет.

Ош — [Кыргызстандын](#) мамлекеттик денгээлдеги шаарлардын бири, [Ош облусунун](#) административдик борбору. Калкынын саны — 322 164 адам (2021-жылдын башына карата) Кыргызстандагы, калкынын саны боюнча экинчи орундагы шаар, расмий аталыштарда «Түштүк Борбору» деп да аталат. Ош - калкынын саны боюнча Бишкектен кийинки экинчи орунда турган Кыргызстандын шаары.

2012-жылдын үчтүн айынын (январь) бирине карата шаар калкынын саны 230 200 адамды түзгөн. Ош шаарына шаардык администрациядан тышкары 25,6 миң жашоочусу менен шаар четиндеги 11 айыл-кыштак карайт. Ош шаарынын калкы саны шаар четтери менен 500 миң жашоочу деп бааланган. Ош шаарында өзбек жана кыргыздардан тышкары орус, түрк, татар, уйгур, тажик, азербайжан жана башка улуттар жашашат. Ош шаарын 50% тургундары Ислам (сунний) дини менен жашайт. Ош - 3000 жылдык байыркы шаар. Б. з. ч. IV-кылымда – б. з. V-кылымда шаар Чыгыш жана Батыш өлкөлөрүн байланыштырган Улуу Жибек жолундагы маанилүү калаага айланган. 8–10-к. Ош чоңдугу боюнча [Фергана өрөөнүндөгү](#) эң ири шаарлардын бири катары саналган. Шаар дубал менен курчалган жана анын үч дарбазасы; Дарбаза-ий Кух (Тоо дарбазасы), Дарбаза-ий Аб (Суу дарбазасы) жана Дарбаза-ий Мугкеде (Отко сыйынуучулардын ибадатканасы дарбазасы) болгон. Макдисий 966-жылы жазып бүткөн өзүнүн «Ахсенут-текасим» аттуу эмгегинде «Ош дарыялары мол, ар түрдүү өзгөчөлүктөргө ээ шаар болуп эсептелет. Абасы таза жана молчулук бар. Жамы-мечити базарлардын ортосунда жайгашкан. Тоого жакын бай жер болуп суулары мол. Бул жерде жайгашкан чоң рибатка (аскерий гарнизон жайгашкан жай) ар тараптан көңүлдүү адамдар келишет»-деп шаардагы диний абал жөнүндө да баа жеткис маалыматтарды берет. Ош шаарынын 13-к-дын башында [Чыңгыз хан|Чыңгыз хандын]] аскерлери кыйраткан. 13-кылымдын аягы 14-кылымдын башында жашаган Жамал Карший, өзүнүн «ал-Мулхакат бис-сурах» аттуу эмгегинде Ош шаары боюнча төмөнкүдөй маалыматтарды берет: «Ош шаары. Анда эки анча чоң эмес тоо жайгашкан: Баракух жана Ханаф. Баракух тоосунда азиз жана салих адамдардын мазарлары жайгашкан. (Ал жерде) башкалардын катарында Давуддун уулу Сулаймандын вазири Асаф ибн Бурхиянын күмбөзү бар, экөөнө Алланын рахматы болсун». 14-к-дын акырында Аксак Темирдин дөөлөтүнө, кийин Моголстанга караган. Моголдор династиясынын негиздөөчүсү Захиреддин Мухаммад Бабур өзүнүн [Бабур-Наама](#) деген эмгегинде Ош жана о.эле Сулайман тоонун үстүндөгү чакан үй ж-дө да эскерип кеткен (1496–98). 17-к-да калмактардын кол салуусуна жана талоонуна кириптер болуп турган. 1762-ж. Кокон ханы Эрдене басып алган. Ош тегерегиндеги айылдары менен кошо хандыктын акимдик-аймактык системасында борбордук вилайетке баш ийген бектиктин, 19-к-дын 2-жарымында Ош

вилайтинин борбору болгон. 1876-жылдан Түркстан генерал- 181 губернаторлугунун Фергана облусундагы Ош уездинин борбору болуп калган. 1924-жылдан округдун, 1926- жылдан кантондун, 1928-жылдан райондун, 1939-жылдан облустун борбору. Учурда шаарда орто кылымдын убагында курулган Асаф-Ибн-Бурхиянын мавзолейи (13-к.) Рават Абдулла хандын мечити (16–17-к.), Алымбек датканын мечити (19-к.), Мухамад Юсуп Байкожоглынын мечити (20-к.) ж. б. 30дан ашык эстеликтер калыбына келтирилген. Ош ш-нда б. з. ч. 4-к.–5-к-га таандык Мырзалим дөбө, Чаяндөбө, Отузадыр байыркы чептери, Мады, Коргошун дөбө, Ак-Буура, Шалтак дөбө, Шоробашат, Куршаб, Бөрүдөбө, Дөңбулак, Дыйкан ж. б. чептердин калдыктары сакталган. 2000-ж-дын октябрь айында Ош шаарынын 3000-жылдык салтанаты белгиленди. Ал тууралуу алгачкы маалыматтар биринчи жолу арап булактарында IX кылымда эскерилген. Ош шаары Фергана өрөөнүн батышында, деңиз деңгээлинен 1000 метр бийикте жайгашкан. Бишкектен Ошко чейинки автожолдун аралыгы 730 чакырымдай. Калкы 200,5 миң адам. Шаар тургундарынын 43,70% кыргыздар, 47.60% өзбектер, калганы орустар, түрктөр, уйгурлар, татарлар, тажиктер, лөлүлөр жана башка улут өкүлдөрү. Ош шаары Сулайман-Тоо жана Ак-Буура дарыясы менен атактуу. Кыргызстандын «экинчи борбору» деп аталат.

Ош шаары билим берүүнүн борбору болуп, анда Кыргызстандын эң керектүү адистиктерин окутуучу окуу жайлар жана маданий борборлор жайгашкан. Алсак, аларда 80ден ашык улуттун балдар-кыздары билим алышат. Окуу жайларда шарттар канааттандыруу деңгээлде деп айтууга болот. Чет өлкөнүн студенттеринин катарында басымдуулары Индустар, Пакистандыктар жана Өзбекстандык студенттер эсептелинет.

Пайдаланылган адабияттар

1. Алагушов Балбай. Кыргыз музыкасы: Энциклопедия. / Сүрөтчүсү М. Кадыров. – Б.: “Бийиктик”, 2007. – 532 б. 479-б.
2. Бартольд В. Киргизы: Исторический очерк // Соч. Т. II, ч. 1. – М.,
3. Виноградов В. “Манас” // Советская музыка. – 1946. - №7;
4. Киргизский народный речитатив // Вопросы музыкознания. – М., 1955;

5. Эпос “Манас”, его стих и напев // Музыка народов Азии и Африки. – М., 1981; Напевы “Манаса” // Манас. Кн. I. – М., 1984.
6. [Шаардын тарыхы - Ош шаарынын расмий сайты oshcity.kg](https://oshcity.kg)
<https://oshcity.kg> > [istoriya-g...](#)
7. Ош мамлекеттик унивеситети. <http://history.ohsu.kg> > [page.](#)
[Б.СЫДЫКОВ атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университети](#)
<https://kuu.kg>
- ОшМПУ <https://www.instagram.com> > [oshmpu_official](#) [Ошский Технологический университет](#) <http://oshtu.kg>

RÂST MAKAMININ TARİHSEL SÜREC

Hazırlayan: K. Hakan TULUK ÖZET

Müzik teorilerine ilişkin açıklamalar incelendiğinde, yazılı kaynaklar 9. yüzyıldan itibaren Kindî, Farâbî, İhvân-ı Safâ, İbn-i Sinâ'nın eserlerinde karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde verilen eserlerin tercüme temelli oldukları söylenebilir. İbn-i Sinâ'dan sonra bir durgunluk dönemi yaşanmıştır. 13. yüzyılda Safiyüddîn Urmevî ve onun kurucu olarak değerlendirildiği “Sistemci Okul” ile yazılı kaynakların yeniden canlandıkları görülmektedir. Safiyüddin Urmevî, Kutbeddin Şirazî, Abdülkadir Meragi, Lâdikli Mehmet Çelebi, Câmi, Fethullah Şirvanî, Ahmedoğlu Şükrullah ve Alişah bin Hacı Büke gibi kuramcılar bu okulun temsilcileri arasında sayılabilir. Bu dönemde 17 perdeli ses sisteminin kullanılmasına başlanmış ve adına henüz makam denilme de diziler oluşturulmuş, yeni bir Ebced sistemi ile iki oktavlık bir notasyon kullanılmaya başlanmıştır.

Gerek hafızayı ön plana alan ve usta-öğrenci arasında gerçekleştirilen meşk sistemi ile kuşaktan kuşağa aktarılması nedeniyle gerekse kültürel etkileşimler neticesinde Türk Mûsikîsi, tarih içinde birçok değişikliğe uğrayarak günümüze ulaşmıştır.

Râst makamının, hangi dönemlerde ne kadar değiştiğini ve günümüze kadar geçirmiş olduğu süreci konu alan çalışmamız, betimsel araştırmalardan ‘tarama modeli’ ve ‘tarihi desen araştırmaları modeli’ temel alınarak; Safiyüddin Urmevî, Fethullah Şirvanî, Alişah bin Hacı Büke, Lâdikli Mehmet Çelebi, Abdülkâdir Merâgi, Hızır bin Abdullah,

Kadıızâde Tirevî, Kantemiroğlu, Esseyid Mehmet Emin, Nâyî Osman Dede, Marmarinos Risalesi, Abdülbâki Nâsır Dede, Hâşim Bey, Tanbûrî Cemil Bey, H. Sadettin Arel ve Y. Fikret Kutluğ sırası gözetilerek yürütülmüştür.

Kökeni XIII. yüzyıla dayanan Râst makamının, en eski dönemlerden itibaren varlığını korumuş olduğu, geçirmiş olduğu tarihi süreç incelendiğinde; Safiyüddîn Urmevî ile Yegâh perdesinde gösterildiği, Abdülkâdir Merâgî döneminde, günümüzde kullanıldığı Râst perdesine taşındığı, Kantemiroğlu döneminde ise ses sahasının genişleyerek Yegâh perdesinden Tiz Hüseyinî perdelerine ulaştığı ve başlangıcından itibaren en az değişikliğe uğrayan makamlardan olduğu söylenebilir.

RÂST MAKAMININ TARİHSEL SÜRECİ

Giriş

Türk Mûsikîsi, kendine özgü karakteristik yapısı ve makamsal olma özelliğiyle ön plana çıkarak diğer dünya müziklerinden ayrılmaktadır. Hafızayı ön plana alan ve usta-öğrenci arasında gerçekleştirilen meşk sistemi ile kuşaktan kuşağa aktarılan Türk Mûsikîsi, tarih içinde birçok değişikliğe uğrayarak günümüze ulaşmıştır (Güray, 2017: 9).

Yazılı kaynaklar incelendiğinde, müzik teorilerine ilişkin açıklamalar 9. yüzyıldan itibaren Kindî, Farâbî, İhvân-ı Safâ, İbn-i Sinâ'nın eserlerinde karşımıza çıkmakta, hatta onlardan öncesine uzanmaktadır (Tura, 2017: 99). Tercüme temelli oldukları söylenebilecek bu kaynaklar, son temsilcisi olan İbn-i Sinâ'dan itibaren yaklaşık iki asır süren bir durgunluk dönemine girmiştir. 13. yüzyılda Safiyüddîn Urmevî ve onun kurucu olarak değerlendirildiği “Sistemci Okul” ile yazılı kaynakların yeniden canlandıkları görülmektedir.

Müziği matematik temelli olarak açıklama yolunu tercih eden ve kendilerine “ilim erbabları” da denilen Sistemci Okul, eserleriyle kendilerinden sonraki dönemlere kaynak teşkil etmesi açısından da önemli bir görev üstlenmiştir. Bu dönemde 17 perdeli ses sisteminin kullanılmasına başlanmış ve adına henüz makam denilmese de diziler oluşturulmuş, yeni bir Ebcad sistemi ile iki oktavlık bir notasyon kullanılmaya başlanmıştır. Safiyüddin Urmevî, Kutbeddin Şirazi, Abdülkadir Meragi, Lâdikli Mehmet Çelebi, Câmi, Fethullah Şirvanî, Ahmedoğlu Şükrullah ve Alişah bin Hacı Büke gibi kuramcılar bu okulun temsilcileri arasında sayılabilir. Anlatımlarını sözlü ifade tarzı ile evren-insan-müzik ilişkisi üzerine kuran yazarlar da “iş erbabı” olarak

isimlendirilmiştir. Yusuf bin Nizameddin Kırşehirî, Hızır bin Abdullah, Bedr-i Dilsâd, Seydî ve Kadızâde Tirevî gibi yazarlar da bu gruba dâhil edilebilir (Güray, 2017: 65).

Türk-İslâm nazariyatçıları mûsikî – evren - insan arasında bir ilişki kurmuşlardır. Buna göre:

On iki makam - on iki burç,
Yedi âvâze - yedi gök cismi,
Yirmi dört terkib - günün yirmi dört saati,
Dört şûbe - dört unsur (Tura, 2017: 182).

Dört şûbe olarak geçen dört ana makamdan ilki, Râst makamı olup bütün makamların temelidir. Diğer üçü, ırâk, sıfahân (ısfahân) ve zîr-efkend makamlarıdır. Bu dörtlüden ortaya çıkan makamlar şunlardır: Uşşâk ile zengûle Râstdan meydana gelmiştir. Buselik ve mâye, ırakdan, hüseyinî ve nevâ ısfahandan, rehavî ile Büzürg ise zîr-efkenden doğmuştur (Feyzioğlu, 2008: 142). Bu makamlar Yusuf Kırşehirî tarafından da: Yegâh; hâki (toprağa ait), Dügâh; âbi (suya ait), Segâh; bâdi (havaya ait) ve Çargâh; nâri (ateşe ait) olarak eşleştirilmiştir (Kâmiloğlu, 2008: 185).

Makamların burçlarlar eşleştirilmesinde; Râst makamı Koç’a, Irâk makamı Boğa’ya, İsfahân makamı İkizler’e, Kûçek makamı Yengeç’e, Büzürk makamı Arslan’a, Zirüle makamı Başak’a, Rehâvî makamı Terazi’ye, Hüeynî makamı Akreb’e, Hicâz makamı Yay’a, Bûselik makamı Oğlak’a, Nevâ makamı Kova’ya ve Uşşâk makamı da Balık burcuna tekabül etmektedir (Yalçın, 2016:191).

Bununla birlikte hangi makamın günün hangi saatinde icra edilmesi gerektiği de belirtilmiştir. Gün on ikişer saatlik iki dilime, sonra kalan bölümler de ikiye bölünerek dört zaman dilimine ayrılmıştır (Karaduman, 2014: 21). Bunlar;

- Sabahtan kuşluk vaktine kadar olan dilim **“soğuk-yaş”** (İsfahân, Rehâvî, Bûselik, Mâye, Beste-i İsfahân, İsfahâne, Zirkeşîde, Nigâr, Nermzem, Gerdâniye, Vech-i Hüseyinî, Karcığar)
- Kuşluk vaktinden ikindiye kadar olan dilim **“sıcak-kuru”** (Râst, Büzürk, Hicâz, Şehnâz, Selmek, Bestenigâr, Nîrîzî, Gerdâniye-Nigar, Aşîrân, Pençgâh, Râst-Mâye, Uzzâl, Uzzâl-Acem, Hicâz-Muhâlif, Râhatülervâh, Muhâlifek, Hicâz-Acem, Nühüft, Bahr-i Nâzik)
- İkindiden yatsıya kadar olan dilim **“sıcak-yaş”** (Kûçek, Hüseyinî, Uşşâk, Nevrûz, Dilkeşhâverân, Nişâvurek, Hisâr, Rekb, Rekb-i Nevrûz, Muhayyer, Hüseyinî, Acem, Çargâh-Acem, Sipihr, Uşşâk-Mâye, Nevâ-Aşîrân, Nevrûz-Rûmî)

- Yatsıdan sabah vaktine kadar olan dilim **“soğuk-kuru”** (Irâk, Zengûle, Nevâ-Güvâşt, Segâh-Mâye, Müstear, Nihâvend, Hümâyûn, Irâk-Mâye, Burka, Zâvili, Rûy-i Irâk, Segâh, Hişârek, Sâzkâr-1 Mûtedil, Segâh-Acem, Irâk-Acem)

Amasyalı Ahmedoğlu Şükrullah kitabında İbnî Sina’yı kaynak göstererek benzer bir zaman dilimlemesini belirtir. Buna göre de; birinci şafakta Rehavi makamı, ikinci şafakta Hüseyinî makamı, güneş iki süngü boyu yükseldiğinde Râst makamı, kuşluk vaktinde Bûselik makamı, güneş ortadayken Zengûle makamı, öğle vaktinde Uşşâk makamı, öğleyle ikinci arasında Hicaz makamı, ikinci vaktinde Irak makamı, gün batarken İsfahân makamı, akşamleyin Nevâ makamı, yatsı namazından sonra Büzürg makamı, yatsıdan sonra yatma zamanı Muhâlif makamı, geceleyin Şehnâz makamı uygun olmaktadır (Kamiloğlu, 2008: 184).

Bedr-i Dilşâd, Murad-nâme’de perdelerin saatlerle ilişkilerini anlatır. Buna göre; güneşin doğduğu saate ‘Mâye’nin, yükseldiği vakte, ‘Râst’ın, kuşluk vaktine ‘Irâk’ın öğle vakti için ‘Muhâlif-i Râst’ın, ikinci vakti için ‘Bûselik’in, gün içinde ‘Uşşâk’ın, akşam vakti Nevânın, yatsı vakti ‘Muhâlifek’in çalınıp, dinlenmesinin uygun olacağını belirtir (Feyzioğlu, 2008: 146).

Yine Bedr-i Dilşâd’a göre insanların fizikî özelliklerine göre ise şu makamlar tercih edilmelidir: Kilolu ve ak tenli olanlar için yumuşak, inici perdelerin, dizilerin çalınması; kızıl yüzlü, gök gözlü olanlar için muhâlif makamından semâî, kara yağız olanlar için çıkıcı makamlar, buğday tenliler için Râst makamı çalınmalı, söylenmelidir. Kocalar, sûfiler, pîrler ve hocalar için bahr-ı sâkil uygundur (Feyzioğlu, 2008: 147).

Bu temel üzerinde şekillenen ve dönemlere bağlı olarak; isimlerinde, karar seslerinde, dizilerinde ve seyir özelliklerinde değişimler geçiren Türk Mûsikîsi, 17. yüzyıldan itibaren makam sayılarındaki artış ve ses sahasında genişleme özellikleriyle günümüze kadar ulaşmıştır. Safiyüddin Urmevî ile başlayan dönem kendinden sonraki araştırmacılara kaynak teşkil ederek bugüne kadar ulaşabilmesi nedeniyle çalışma 13. yüzyıldan itibaren başlatılmıştır.

Türk Mûsikîsinin temeli olarak ifade edebileceğimiz makamları; dönemlerinde etkili olan müzikologlardan bazıları, döngü ya da devirler olarak isimlendirebileceğimiz edvârlarla, bazıları makamların dizilerini ve seyir özelliklerini belirtmek suretiyle, bazıları ise sadece seyir özelliklerini ve makam için önemli gördükleri perde isimleriyle açıklamışlardır. 15. yüzyıla kadar Arapça ve Farsça olarak kaleme

alınmış olan edvârlar bu dönemden itibaren genellikle Türkçe olarak yazılmaya başlanmıştır.

Problem Cümlesi

Çalışmanın problem cümlesi “Râst makamının tarihsel süreci incelendiğinde geçirmiş olduğu değişimler nelerdir?” olarak belirlenmiştir.

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Çalışmamızın konusunu teşkil eden ve Râst makamı, en eski dönemlerden itibaren varlığını korumuş olan makamlardandır. Çalışmanın amacı, bu makamın hangi dönemlerde ve ne kadar değiştiğini ve günümüze kadar geçirmiş olduğu değişimleri ifade ederek yeni araştırmacılara kaynak oluşturabilmektir.

Makamın tarihsel değişimlerine geçmeden önce çalışma içinde yer alan dizilerin daha iyi anlaşılabilmesi için, Safiyyüddîn-î Urmevî ile Abdülkâdir Merâğî'nin Ebced sistemi içerisinde harf rumuzlarıyla belirttikleri perdeler, perde sınıflandırma çizelgeleri olarak verilmiş, hemen ardından da daha iyi anlaşılabilmesi için porte üzerinde gösterilmiştir.

Safiyyüddîn-î Urmevî'nin kullandığı rumuzlar ve perdeler:

No	Perde Adı	Oran	Sent
1	A (ا)	1/1	0,00
2	B (ب)	256/243	90,22
3	C (ج)	65536/59049	180,45
4	D (د)	9/8	203,91
5	h (ه)	32/27	294,13
6	V (و)	8192/6561	384,36
7	Z (ذ)	81/64	407,82
8	H (ح)	4/3	498,04
9	Γ (ط)	1024/729	588,27
10	Y (ی)	262144/177147	678,49
11	YA (یا)	3/2	701,96
12	YB (یب)	128/81	792,18
13	YC (یج)	32768/19683	882,40
14	YD (ید)	27/16	905,87
15	Yh (یه)	16/9	996,09
16	YV (یو)	4096/2187	1086,31
17	YZ (یذ)	1048576/531441	1176,54
18	YH (یح)	2/1	1200,00

Şekil 1. Safiyyüddîn-î Urmevî'nin 17'li Perde Sistemi (Arslan, 2017: 80).

Şekil 2. . Safiyyüddîn-î Urmevî'nin 17 Perdesinin Porte Üzerinde Gösterilmesi (Arslan, 2017: 80).

Abdülkâdir Merâği'nin kullandığı rumuzlar ve perdeler:

Perde Adı	I. Sekizli	II. Sekizli	Prede Adı	III. Sekizli
Râst	A (ا)	YHa (يح)	Gerdâniye	Lhe (له)
Şûri	B (ب)	Yta (يط)	Nim Şehnâz	Lv (لو)
Zengüle	C (ج)	K (ك)	Şehnâz	Kz (كذ)
Dügâh	D (د)	Ka (كا)	Muhayyer	LHa (لح)
Kürdî	he (ه)	Kb (كب)	Sünbüle	ota (بط)
Segâh	V (و)	Kc (كج)	Tiz Segâh	m (م)
Bûselik	Z (ذ)	Kd (كد)	Tiz Buselik	ma (ما)
Çargâh	Ha (ح)	Khe (كه)	Tiz Çargâh	mb (مب)
Sabâ	Ta (ط)	Kv (كو)	Tiz Sabâ	mc (مچ)
Uzzâl	Y (ى)	Kz (كذ)	Tiz Uzzâl	md (مد)
Nevâ	Ya (يا)	KHa (كح)	Tiz Nevâ	mhe (مه)
Beyâti	Yb (يب)	Kta (كط)	Tiz Beyâti	mv (مو)
Hisâr	YC (يج)	L (ل)	Tiz Hisâr	mz (مذ)
Hüseynî	Yd (يد)	La (لا)	Tiz Hüseynî	Mha (مح)
Acem	Yhe (يه)	Lb (لب)	Tiz Acem	Mta (مط)
Evc	Yv (يو)	Lc (لج)	Tiz Evc	n (ن)
Mâhur	YZ (يز)	LD (لد)	Tiz Mâhur	na (نا)
Gerdâniye	YHa (يح)	Lhe (له)	Tiz Gerdâniye	Nb (نب)

Şekil 3. Abdülkâdir Merâği'nin Perde Sınıflandırma Çizelgesi (Kolukırık, 2012: 48).

Şekil 4. Abdülkâdir Merâği'nin Perde Sınıflandırma Çizelgesindeki Perdelerin Günümüz Nota Sistemi İle Gösterilmesi (Kolukırık, 2012: 48).

Yöntem

Çalışmamız betimsel arařtırmalardan ‘tarama modeli’ ve ‘tarihi desen arařtırmaları modeli’ temel alınarak yürütülmüřtür. Bilindiđi gibi betimsel arařtırmalar; olayı olduđu gibi arařtıran ve ele alınan olayların durumlarının ayrıntılı bir biçimde arařtırıldıđı ve onların daha önceki olaylar ve durumlarla iliřkilerinin incelenerek ‘ne’ olduklarının betimlenmeye çalıřıldıđı arařtırmalardır (Karakaya, 2014: 59). Betimsel arařtırmaların bir türü olan tarama modeli; geçmişte ya da halen var olan bir durumu, olduđu şekliyle betimlemeyi amaçlayan arařtırma yaklaşımıdır. Arařtırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi kořulları içinde ve olduđu gibi tanımlanmaya çalıřılır. Herhangi bir şekilde deđiřtirme, etkileme çabası gösterilmez. Önemli olan, onu uygun biçimde belirleyebilmektir (Karasar, 2007: 77).

Betimsel arařtırmaların bir başka türü olan tarihi arařtırmalar ise geçmişte meydana gelmiř olay ve olguların çok boyutlu incelenip ayrıntılarının ortaya çıkarılması olarak tanımlanabilir. Geçmişteki olgu ve olaylar hakkında, geçmişte ne oldu, kimler etkilendi, nasıl gerçekleřti, sonuçları ne oldu ve neleri etkiledi (Kaptan, 1998’den akt., Karakaya, 2014: 62) sorularına yanıt aramaktadır.

Makamın Tarihsel Deđiřimi

Kelime olarak müstakîm, dođru anlamına gelen Râst (Develliođlu, 2013, 1026) Makamı, Ümmü’l Makamat (yani makamların anası) olarak da anılır ve emniyet, güven ve huzur hissi verir (Barkçin, 2019, 157). Makamın kökeni XIII. yüzyıla dayanmaktadır. Yedi tane dördlünden dördüncü dördlü, on iki tane beřliden dördüncü beřliden bir araya gelen kırkıncı daireye karřılık gelir (Levendođlu, 2002, 161). **Safiyüddin Urmevi**’ye göre makamın perdeleri, aralıkları ve günümüz notalarıyla gösteriliři;

Perdeler; A-D-V-H-YA-YC-Yh-YH

Aralıklar; T-C-C-T-C-C-T

Arel Sistemine göre; T-K-S-T-K-S-T

Şekil 5. Safiyüddin Urmevi’ye göre Râst makamı dizisinin günümüz notalarıyla gösteriliři (Levendođlu, 2002, 163), (Kutluđ, 2000, 160) .

Fethullah Şirvani ve **Aliřah bin Hacı Büke**’ye göre dizi aynıdır. **Lâdikli Mehmet Çelebi** Râst makamını 43. dairede olarak vermekte ve makamın dört perdeden olduđunu ifade eder. Seyir önce iniřli sonra

çıkışlıdır (Levendoğlu, 2002, 163). Lâdikli Mehmet Çelebi’ye göre perdeleri, aralıkları ve günümüz notalarıyla gösterilişi;

Perdeler; (son) A-D-V-H-V-D-A (başlangıç)

Aralıklar; T-C-C-C-C-T

Arel Sistemine göre; T-K-S

Şekil 6. Lâdikli Mehmet Çelebi’ye göre makamın perdeleri, aralıkları ve günümüz notalarıyla gösterilişi (Levendoğlu, 2002, 163).

Abdülkâdir Merâgi’den itibaren dizi yegâh perdesinden Râst perdesine taşınmıştır. Abdülkâdir Merâgi’ye göre makamın perdeleri, aralıkları ve günümüz notalarıyla gösterilişi;

Perdeler; A-D-V-Ha-Ya-Yc-Yhe-YHa

Aralıklar; T-C-C-T-C-C-T

Arel Sistemine göre; T-K-S-T-K-S-T

Şekil 7. Abdülkâdir Merâgi’ye göre makamın perdeleri, aralıkları ve günümüz notalarıyla gösterilişi (Kolukırık, 2012, 68).

Hızır bin Abdullah’a göre de makam, Râst perdesinde başlayıp Gerdâniye’ye kadar çıkar ve oradan tekrar geri dönüp Râst perdesinde karar verir.

Kadıze Tirevi’nin anlatımıyla; kendi perdesi olan Râst’tan başlar, pest dörtlüdeki Nerm Pençgâh’a kadar iner, daha sonra yine kendi perdesinden Dügâh, Segâh ve Çargâh perdelerinde gezinip yine Râst perdesinde karar verdiğini söyler ve Râst’ı Râst yapan özelliğın de bu perdelerde gezinmesi olduğunu belirtir. Daha yukarı nağmelere çıktığında makam başka bir havaya bürünür (Levendoğlu, 2002, 163).

Kantemiroğlu’na göre makam, Râst perdesinden başlar, Dügâh, Segâh, Pençgâh, Hüseyinî, yine Segâh (Eviç) ve Tiz Râst perdelerine çıkar ve yine aynı perdeleri kullanarak geri dönüp Râst perdesinde karar verir. Kantemiroğlu’nun tanımı diğer tanımlarla uygunluk gösterse de Yegâh’dan Tiz Hüseyinî’ye kadar ses sahasının genişletilmiş olması ayrı bir özelliktir. Kantemiroğlu’nun tarif ettiği bu geniş dizi, **Esseyid Mehmet Emin**’in XVII. yüzyıl sonu ve XVIII. yüzyıl başlarında yazmış olduğu Der Beyan-ı Kâvâid-i Nağme-i Perde-i Tanbûr’undaki tarifıyla uygunluk gösterir (Levendoğlu, 2002, 163-166). Kantemiroğlu’na göre perdelerin günümüz notalarıyla gösterilişi;

Şekil 8. Kantemiroğlu’na göre perdelerin günümüz notalarıyla gösterilişi
(Levendoğlu, 2002, 164).

Şekil 9. Râst örnek eser (Levendoğlu, 2002, 164).

Nâyî Osman Dede, Râb-ı Tabirat-ı Mûsikî eserinde makamlar hakkında detaylı bir bilgi vermemesine rağmen Râst Makamının; Rehâvî, Mahur, Müberkâ, Nühüft, Nihavend, Selmek ve Nikrîz ile yakın olduğunu ifade eder. Bu düşünceye Kantemiroğlu da katılır (Müberkâ hariç olmak kaydıyla) ve bu yakınlığın karar perdelerinin aynı olmalarından kaynaklandığını söyler (Levendoğlu, 2002, 165).

Tanburî Küçük Artin’in Mûsikî Edvârı’nda Râst makamı seyri şöyledir;

Şekil 10. Tanburî Küçük Artin’in Mûsikî Edvârı’nda Râst makamı seyri
(Levendoğlu, 2002, 165).

Marmarinos Risâlesi’ne göre Râst, seyrine Râst perdesinden başlar, Irâk’ı kullanarak Aşîrân’a iner, Rehâvî (Irâk ve Râst perdelerinin arasında bulunan bir perdedir. İnci skalada bu perdenin yerini Geveşt alır), Râst ve Dügâh ile Segâh’a çıktıktan sonra tekrar Dügâh ve Râst’a iner. Aynı perdelerde Çargâh’a kadar çıkıp Segâh ve Dügâh ile Râst’da karar verir (Levendoğlu, 2002, 165).

Abdülbâkî Nâsır Dede, ezgileri oluşturan perdeleri 37 adet olarak belirtir (Yegah, Pes Bayati, Pes Hisar, Aşîran, Acen Aşîran, Irak, Geveşt, Râst, Şuri, Zirgüle, Dügah, Kürdi, Segâh, Buselik, Çargah, Saba, Hicaz, Nevâ, Bayati, Hisar, Hüseyini, Acem, Evc, Mahur, Gerdaniye, Şehnaz, Muhayyer, Sünbüle, Tiz Segâh, Tiz Buselik, Tiz Çargah, Tiz Saba, Tiz Hicaz, Tiz Bayati, Tiz Hisar ve Tiz Hüseyini) ve Râst makamı, 14 makamdan (Râst, Segâh, Nevâ, Nişâbûr, Hüseyinî, Râhevî, Bûselik, Sûz-i Dil-ârâ, Hicâz, Sabâ, Isfahân, Nihâvend, Irâk, Uşşâk) birincisidir. Abdülbâkî Nâsır Dede Râst Makamını şöyle anlatır; Râst perdesinden başlayıp Dügâh, Segâh ve Çargâh perdesine çıkıp aşağı döner, Segâh ve Dügâh ile Râst perdesine gelip orada karar verir. Çargâh’tan yukarı Nevâ, Hüseyinî, Acem ve Gerdâniye perdelerine kadar, Râst perdesinden aşağı Irâk, Aşîrân ve Yegah perdesine kadar gezinebilir (Tura, 2006, 32-36).

Haşim Bey, 88 makam tarifini yaptığı Edvârı’nda Râst Makamını birinci sıraya almıştır. Buna göre; ilk perde Râst’tan başlayarak Dügâh,

Segâh, Çargâh, Nevâ, Hüseyinî, Evc, Gerdâniye basarak Muhayyer’e kadar çıkıp, daha sonra Muhayyer’den Gerdâniye, Acem, Hüseyinî, Nevâ, Çargâh, Segâh, Dügâh, Râst, Irâk, Aşirân perdesiyle bir Yegâh açıp tekrar Yegâh, Aşirân, Irâk, Râst, Dügâh açarak yine Irâk ile Râst’ta karar verir (Yalçın, 2016, 145).

Tanbûrî Cemil Bey, Rehber-i Mûsikî’de 24 perde ses sistemini açıklar. Râst Makamını, Râst perdesinde karâr eden makâmât bölümünün başında açıklar; yedinci fâsılada fa diyez nîm sadâsını muhtevi olmakla, sernâmede fa diyez işareti bulunur. Râst’ın zemini; Irak, Râst perdelerinden başlamak üzere, Gerdâniye-Yegâh arasında miyânı, Nevâ-Tiz Nevâ oktavında icra olunur. Karâr dahî, Nevâ’dan ibtidâr (bir işe sür’atle, çabuklukla başlama) etmekten ibâret bir farkla, zemînin aynıdır. Ses veya alât-ı mûsikîyye müsâid ise, Râst miyânı Tiz Gerdâniye’ye kadar tevâtür (yayıma) edebilir (Cevher, 1992, 40).

Şekil 11. Tanbûrî Cemil Bey’in Râst Pevrevi (Cevher, 1992, 40).

Rauf Yekta, Râst makamını Sol Majör dizisi ile benzeştirir;

Şekil 12. Rauf Yekta'ya Göre Râst Makamı Dizisi (Levendoğlu, 2002, 167).

H. Sadettin Arel, Râst Makamını basit makam olarak sınıflandırarak, Râst 5’lisi ile Râst dörtlüsünün birleşmesi ile oluştuğunu ifade eder. Makamın güçlüsü beşinci derece olan Nevâ perdesi, kararı ise Râst perdesidir. Çıkıcı bir seyre sahiptir. Donanıma bir koma si bemolü ve dört koma fa diyezi alır (Levendoğlu, 2002, 167).

Şekil 13. H. Sadettin Arel'e Göre Râst Makamı Dizisi (Levendoğlu, 2002, 167).

Günümüzde Râst Makamı (Özkan, 2015: 137-139):

Durak: Râst

Seyir: Çıkıcı

Dizi:

Şekil 14. Yerinde Râst Makamı Dizisi

Şekil 15. Yerinde Acemli Râst Dizisi

Güçlü: Nevâ

Asma Karar Perdeleri:

Şekil 16. Yerinde Uşşak'lı Asma karar.

Şekil 17. Segâh'da Tam ve Eksik Ferahnâk 5'lisi ile Asma Karar.

Şekil 18. Yegâh'da Râst'lı, H. Aşîrân'da Uşşak'lı ve Nişâbur'lu Asma Karar.

Şekil 19. Segâh'da Tam ve Eksik Segâh'lı Asma karar.

Donanım: Si koma bemolü, Fa bakiye diyezi.

Yeden: Irâk

Genişlemesi:

Şekil 20. Pest Taraftaki Genişleme.

Şekil 21. Tiz Taraftaki Genişleme.

Y. Fikret Kutluğ

Râst makamı, çıkıcı bir nitelik gösterir. Eski bestekârlarımız, genelde Râst perdesi ile seyre başlamışlar, seyri tize doğru yöneltmişler ve ilk dörtlü içinde çeşniyi göstermişlerdir.

Râst perdesi etrafında yapılan ilk seyirlerde, aynı zamanda Yegâha doğru bir pestleşme görülürse de, bu iniş Yegâh perdesine kadar devam etmez, Hüseyni Aşiran perdesi hem asma karar hem de vurgulama perdesi olarak gösterilir ve Râsta doğru dönüş yapılır. Bu seyir eski bestekârlarımızın uyguladıkları ve uyum sağladıkları bir usul olarak görülmektedir. Bu tür bir geçiş Hüseyni Aşiranda bir Nişabur geçkisi olarak da görülebilir. Rehavi makamından kaçınmak için Yegâh perdesi sıkça gösterilmez.

Yine Râst perdesi etrafındaki seyirler sırasında, Segâh perdesi en önemli asma karar perdesi görevini yüklenmiştir. Segâh perdesinde, Segâh makamına geçilerek asma kararlar verildiği gibi, sırf Segâh perdesi, asma karar perdesi olarak, özellikle kullanılır ve Segâh makamı dışında bir seyir ile asma kararlar verilir, vurgulamalar yapılır. Bu tür bir kararın, Segâhtan çok Segâh Mâye, Dügâh Mâye ve Râst Mâye makamları ile ilişkisi olduğunu hatırlamak gereklidir.

Çargâh perdesi, Râst dörtlüsünün tiz perdesidir. Bu perde üzerinde de vurgulamalar, hatta asma kararlar verildiği görülür. Arel sisteminde Râst dizisi evvela bir beşli sonra bir dörtlü olarak tertip edildiği için, Nevâ perdesi iki küçük dizinin birleştiği perdedir ve Râst makamının güçlü perdesidir. Bu perde en çok vurgulanan ve asma kararlar verilen perdelerden biridir. Bu arada, Râsta yakışan bazı geçkilerin Nevâ açılarak yapılır (Pençgâh, Sûz’nâk, Nikrîz ve Nihâvende yapılan geçkiler gibi).

Gerdaniye, tiz durak perdesidir. Makam tiz durak etrafındaki seslerde seyirler gösterirken Nevâ ile Gerdaniye arasındaki Râst dörtlüsü içinde, Râst çeşnisini gösterdiği gibi, Gerdaniyeden tize doğru çıkışlarda, yine Râst seyirlerini oluşturduğunu görürüz. Bu arada, meyan açışlarda, Gerdaniyeden itibaren başka yakın makamlara geçkiler yapılması usuldendir (Tiz Segâhta Segâh, Muhayyer veya Tahir, Sünbüle açılmak suretiyle Gerdaniyede Nihavend gibi).

Nevâ perdesinin güçlü olarak icrası sırasında, bestekâr veya icracının başka makamlara geçmek istemesi tabii bir olaydır. Nevâ üzerinde Uşşak yapılmak istenildiğinde, Eviç perdesi Aceme dönüştürülür, Hüseyinî perdesi de eksik bakiye bemolü bölgesi içine alınır, yani gereği gibi pestleştirilir, yapılan seyirle geçilen makam gösterilmiş olur. Kesin karara gelirken, Segâh perdesinin biraz pestleştirilerek, eksik bakiye bemolü bölgesi içinde gösterilmesi,

icracılarca sevilen ve uygulanan bir icra tarzıdır. Fakat mutlaka icra edilmesi zorunluğ u elbette yoktur. Son karar nağmeleri içinde tekrar Segâha dönülür ve Segâhlı olarak karara varılır.

Irak perdesi, Râstta yeden perdesi rolünü de üstlenmiştir. Kararlar çoğ u zaman yedenli olarak verilir.

Sonuç

Râst Makamı, Ümmül Makamat (yani makamların anası) olarak da anılır ve emniyet, güven ve huzur hissi verir. Makamın kökeni XIII. yüzyıla dayanan Râst makamı, en eski dönemlerden itibaren varlığını korumuş olan makamlardandır.

Geçirmiş olduğ u tarihi süreç incelendiğ inde, Râst makamı; Safiyüddîn Urmevî ile Yegâh perdesinde gösterilmiştir. Abdülkâdir Merâgî döneminde, günümüzde kullanıldığ ı Râst perdesine taşınmıştır. Kantemiroğ lu döneminde ise ses sahası Yegâh - Tiz Hüseyinî perdeleri arasına genişlemiştir.

Râst makamının, makamlarımız arasında başlangıcından itibaren en az değ işikliğ e uğ rayan makamlardan olduğ u söylenebilir.

KAYNAKÇA

- Arslan, F. (2017). *Safiyüddîn-î Urmevî ve Şerefiyye Risâlesi*. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını (475).
- Barkçin, S. (2019). 40 Makam 40 Anlam. İstanbul: Ketebe Yayınları.
- Cevher, M. H. (1992). Tanbûrî Cemil Bey ve Rehber-i Mûsikî. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Anabilimdalı. İzmir.
- Devellioğ lu, F. (2013). *Osmanlıca-Türkçe ansiklopedik lûgat*. Ankara: Aydan Yayıncılık.
- Feyzioğ lu, N. (2008). Murâd-Nâme’de Geleneksel Türk Sanat Müziğ i Makamları, Darblar ve Sâzaendelik Âdâbı. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 38, ss. (139-150).
- Güray, C. (2017). Bin Yılın Mirası. İstanbul: Pan Yayıncılık.
- Kamiloğ lu, R. (2008). Amasyalı (Ahmedoğ lu) Şükrullah’ın Edvâr’ı Mûsikî’sinin tanıtımı ve Değ erlendirilmesi. Hikmet Yurdu, Yıl:1, Sayı: 1, 171-187.
- Karadeniz, E. (1965). Türk Mûsikîsinin Nazariye ve Esasları. Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları.
- Karaduman, İ. (2014). İlm-i Edvâr-ı Mûsikî. Ankara: Asitan Yayıncılık.
- Kolukırık, K. (2012). *Türk Mûsikîsinde Abdülkâdir Merâgî ve Şerhu’l Edvâr’ı*. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını (420).

- Kutluğ, Y. F. (2000). *Türk Musikisinde Makamlar*. Ankara: Yapı Kredi Yayınları (1386).
- Levendogü, O. (2002). XIII. Yüzyıldan Günümüze Kadar Varlığını Sürdüren Makamlar ve Değişim Çizelgeleri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Özkan, İ. H. (2015). *Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usûlleri, Kudüm Velveleleri*. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- Tura, Y. (2006). *Nâsır Abdülbâkî Dede, İnceleme ve Gerçeği Araştırma (Tedkîk ü Tahkik)*. İstanbul: Pan Yayıncılık.
- Tura, Y. (2017). *Türk Mûsikîsinin Mes’eleleri*. İstanbul: İz Yayıncılık.
- Yalçın, G. (2016). 19. Yüzyıl Türk Mûsikîsinde Hâşim Bey Mecmuası (Edvâr). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını (460).
- Yalçın, G. (2020). *Nâyî Mustafa Kevserî’nin Kaleminden 18. Yüzyıl Türk Mûsikîsi: Kevserî Mecmuası*. Ankara: Gece Kitaplığı.

РЕФЛЕКСИЯ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ ПЕДАГОГА - МУЗЫКАНТА - ХОРМЕЙСТЕРА

*Балагазова Светлана Тулеутаевна –
Кандидат педагогических наук, асс.профессор Казахского
национального педагогического университета имени Абая*

Основу развития внутреннего мира хормейстера – руководителя творческого исполнительского коллектива, на наш взгляд, составляют процессы связанные, прежде всего с самосознанием личности. Затрагивая проблемы самосознания в психологии, наибольший интерес вызывает, прежде всего, возникновение и структура самосознания. В частности, И.И.Чеснокова предлагает различать три уровня самосознания:

– соотнесение знаний о себе в рамках сопоставления «Я» и «другого человека», когда качество воспринимается и понимается в другом человеке, а затем переносится на себя. При этом соответствующими внутренними приемами самосознания являются преимущественно самовосприятие и самонаблюдение.

– соотнесение знаний о себе в рамках «Я и Я». Специалист-музыкант оперирует готовыми знаниями о себе, полученными и сформированными в разное время и в разных ситуациях.

– соотнесение своего поведения с реализующей мотивацией, когда исполнитель-музыкант достигает высшего развития и самосознания при формировании жизненных планов и целей своего собственного «Я» [1].

В психологических исследованиях существуют разные точки зрения о развитии самосознания личности, но большинство исследователей склонны понимать под самосознанием – осознание себя как личности. Самосознание – это прежде всего процесс, с помощью которого субъект (музыкант) познает себя и относится к самому себе, характеризуясь представлениям о себе, как «Я - концепция», осознавая свои интеллектуальные, физические и другие качества, самооценки этих качеств, восприятие внешних факторов.

Развитие самосознания личности переходит в процесс самопознания субъектом себя, являясь одной из движущих сил профессионального самосовершенствования и определения рефлексии. Действенная рефлексия открывает ему самого себя, определяет и расширяет границы собственных потенциальных возможностей, ведя не только к изменению способов и средств собственной деятельности хормейстера, но и к движению мыслительных способностей.

Отметим, что «рефлексия» (от лат. reflexio – обращение назад) – процесс осмысления чего-либо при помощи изучения и сравнения. Объем и многоаспектность понятия данного феномена «рефлексия», её важность и уникальность в интегральной структуре личности рассматривается в рамках исследований: сознания (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев и др.); мышления (С.Л.Рубинштейн и др.); творчества (Ч.М.Гаджиев, С.Ю.Степанов и др.); личности (К.А.Абульханова-Славская и др.).

Сущность рефлексии сводится к преобразованию знания формального в знание реальное, к связующему звену между знанием, концептуальными представлениями и личностным опытом. Обращение музыканта к своему внутреннему миру, опыту жизнедеятельности дает возможность ему не только понять, что он делает, но и осуществлять свою деятельность осмысленно, перестраивать, развивать свой внутренний мир, свой опыт. Данный процесс предполагает наличие критического мышления и отношения к себе, прежде всего, соотнесения своих возможностей с результатами исполнительской деятельности, а также окружающей музыкальной действительности. Детерминированная самоанализом

оценка и самооценка выполняют регуляторную и защитную функции, влияя на поведение, деятельность и развитие личности, становясь функцией своеобразного внутреннего двигателя.

Проблема рефлексии в музыкально-исполнительской деятельности хормейстера тесно связана с осознанием моделирования обобщенного и идеального образа действия, когда осуществляется стратегия и тактика ценностно-смыслового определения сложившейся ситуации. На наш взгляд, целенаправленное изучение рефлексивных процессов в творчестве хормейстера является незаменимым ресурсом на пути решения проблем в работе с исполнительским коллективом, когда сочетаются одновременно высочайшая установка на результативность и не менее высокие требования к интенсивности творческих процессов смыслопостижения и смыслообразования. В частности, А.Н.Серов высказывает, что «тайна великих исполнителей заключается в том, что они исполняемое силою своего таланта освещают изнутри, просветляют, вкладывают туда целый мир ощущений из своей собственной души» [2, с.13].

Вместе с тем, особое внимание уделяется музыкальному слуху, наравне с двигательной сферой деятельности хормейстера, являясь прежде всего объектом рефлексии осознания, управляя формированием слухо-двигательных связей и уравнивая противоречия, возникающие в ходе этого процесса. В исполнительской деятельности хормейстера профессиональный навык постоянно осознать внешнюю и внутреннюю слуховую информацию способствует тому, чтобы в процессе управления коллективом исполнителей ни одно движение не совершалось вне слухового контроля. Это в свою очередь, обеспечивает эффективность движений, снимает лишнее напряжение и мышечные зажимы, мешающие воспроизведению мыслительной задачи, тем самым укрепляя личностно-ориентированную позицию в нахождении оптимального варианта исполнительского процесса. Тем временем, самосознание можно рассматривать как важнейший элемент дирижерской техники, которая вырабатывает навыки слухового управления мышечным аппаратом путем своеобразной слухо-двигательной рефлексии. Объединяющим компонентом в данном процессе выступает активное осмысление содержания сознания хормейстера. Подобная рефлексия ведет к единству, целостности слуховых, двигательных и мыслительных процессов в

передаче эмоционально-образного содержания музыки. Повышение уровня рефлексии (как в слуховой, так и в двигательной модальности), ведет к нахождению координации со слуховыми представлениями, корреляции между эмоциональной, физической и интеллектуальной сферами деятельности.

Наблюдая за развитием исполнительской рефлексии, заметим, что оно приводит к навыку осознания своего психофизического состояния дирижера в обстановке концертного выступления, позволяя контролировать и направлять свои действия на преодоление страха и тревожности, достижение уверенности и свободы. Процесс осознания, осмысления и трансформации различных элементов мотивационно-смысловой сферы личности музыканта-хормейстера представляет собой сущность профессионально-личностной рефлексии. Именно на этом уровне самосознания возможен трансформирующий «рефлексивный выход» за рамки деятельности, приводящий зачастую к кардинальным сдвигам. Как правило, здесь происходит ориентация и развитие профессионально-смысловых установок и мотивация в целостную систему мировоззрения личности, достижение профессиональной самооценки, самоотношения, саморефлексивности [3]. По сути, этот уровень является сущностным для творческой деятельности хормейстера, создающим ту почву, в которую вписываются отдельные профессиональные навыки.

Тем временем, развивая художественно-образное мышление хормейстера, можно определить огромную роль рефлексивным процессам, которые расширяют умственный потенциал в самосознании образной оценки музыкального звучания, ибо каждое действие руководителя хорового коллектива должно отличаться продуманностью, опорой на логические операции, включающие такие ступени, как:

- анализ (подготовленность к занятию, перспектива внедрения нового материала, предвосхищение результатов деятельности и др.);
- синтез (центрация знаний вокруг проблемы, поиск средств передачи испытываемого состояния и др.);
- ассоциация (обобщение, определение степени ясности воспроизведения и др.);
- система (объединение прежних и новых знаний в неразрывно целое);

– реализация (практическое внедрение знаний, их вариативность) [4].

Целесообразно в процессе подготовки хормейстера к занятию придерживаться ряда мыслительных стадий:

– стратегического плана, обеспечивающего поиск желаемого результата;

– предвидения, как результата глубокого проникновения в сущность исполнительского процесса;

– вариативности – привлечения широкого круга ассоциаций;

– ограниченности – зоны поиска, сопровождаемой отбором элементов прошлого опыта и их соединение в новые смысловые структуры.

В целом, рефлексивный процесс профессионального самосознания хормейстера в работе с исполнителями хорового коллектива проявляется: в осмыслении логики и средств содержания произведений, чуткости к противоречиям; методическом оснащении, обеспечивающее подлинное проникновение в природу хорового исполнительства. Последующее рефлексивное проникновение в художественно-образное содержание музыки сопровождается сознательными и бессознательными механизмами (интуиция, творческое воображение, оригинальность, вдохновение и др.), которые выступают в оперировании эмоций, ассоциаций. Наконец, рефлексивное осмысление на результативной стадии работы с хором носит креативный характер, закрепляя приемы воплощения художественной образности произведения, открывая широкие перспективы для обогащения знаний в области стиля, эпохи, музыкального языка, средств выразительности и др.

В целом, рефлексиию в контексте развития профессионального самосознания хормейстера целесообразно подразделить на следующие виды:

1. Профессиональная рефлексия - осмысление профессиональной деятельности, как, мотивация, самооценка, отношение к исполнителям.

2. Сценическая рефлексия - в осознании своей сценической стратегии и баланса между эмоционально-отождествленного и рефлексивно-отстраненного сознания в процессе сценического выступления.

3. Операциональная рефлексия - осознание всех аспектов технологии хормейстерской деятельности, обеспечивающее баланс между слуховыми и моторными компонентами звучания.

Использованная литература:

1. Чеснокова И.И. Проблема самосознания в психологии. – М.: Наука, 1977. – 144 с.
2. Серов А.Н. Избранные статьи. Т.1. – М., 1950. – 122 с.
3. Б. Нүсіпжанова, и Г. Алдамбергенова. «Рефлексивные процессы в профессиональной деятельности музыканта–исполнителя». *Central Asian Journal of Art Studies*, т. 1, № 1, 2016 г., <https://cajas.kz/journal/article/view/42>.
4. Султанова М.С., Даркембаева А.Б. Рефлексивный подход будущего учителя музыки к исполнительско-речевой деятельности. *Вестник Казахского национального женского педагогического университета*. 2020;(1):216-221.

ДУХОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИФОНИИ В ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКЕ УЗБЕКСКОГО НАРОДА

*Фархутдинова Светлана Гусмановна.
Доцент кафедры музыкального образования НВГУ,
Российской федерации.*

*Каршинский государственный университет
Факультет Искусств старший преподаватель
кафедры Музыкального образования
Пирназаров Л.К*

Ключевые слова: Унисон, оратория, симфония, гетерофония, бурдон, кварта, квинта и октава, органумы, скрытое многоголосие, плюрализм.

Key words: Unison, oratorio, symphony, heterophony, bourdon, fourth, fifth and octave, organums, hidden polyphony.

Аннотация. В наследии узбекской народной музыки немало образцов сложного метода (ритмы), в которых даже при раздельном исполнении (несмотря на большое количество участников) без труда достигается четкая ритмическая организация.

Знание истории музыки, основных направлений, развития стилей и жанров, уникального творчества крупных композиторов является основой воспитания музыкального вкуса школьников и расширения их мировоззрения.

Annotation. The heritage of Uzbek folk music contains many examples of a complex method (rhythms), in which even when performed separately (despite the large number of participants), a clear rhythmic organization is easily achieved.

Knowledge of the history of music, the main trends, the development of styles and genres, the unique creativity of major composers is the basis for cultivating the musical taste of schoolchildren and expanding their worldview.

В истории узбекской музыки проблема полифонии вызвала большие споры. Это не зря. Восточная музыка развивалась на протяжении многих веков в монодическом ядре, унисоне. Естественно, появление новых жанров и форм (опера, симфония, оратория и т. д.) вызывало в эпоху консервативно настроенного деятеля музыкальной культуры возражения.

Противники введения полифонии отмечают нецелесообразность использования чуждых узбекской музыке элементов. Такая политика мышления является просто результатом недооценки прогрессивного значения плюрализма.

Исторический путь развития полифонической музыки в Узбекистане можно условно разделить на два этапа:

Первый этап перед переворотом 1917 года связан главным образом с элементами народного многоголосия (гетерофония, бурдон, кварта, квинта и октава, органумы, скрытое многоголосие и др.), характерными для монодической восточной музыки.

Второй этап бурного развития узбекской музыки после переворота 1917 года, который можно увидеть в проникновении в узбекскую музыку европейских полифонических и гармонических традиций. На самом этом этапе наблюдается несколько исторических периодов.

Первый период (20-е годы) – это этнографический период, то есть период, когда композиторы, стараясь не нарушать народные традиции, с большой тщательностью обрабатывали образцы узбекского музыкального фольклора.

Второй период (30-40 годы) – это период появления в Узбекистане первых образцов полифонического оркестрового, хорового и камерного музыкального творчества. В эти годы Т. Садиков, М. Бурханов, М. Ашрафи, С. Юдаков и такие авторы, как

Джалилов, создали первые оперы, балеты, музыкальные драмы, симфонии, кантаты и оратории.

Третий период (начиная с 50-х годов) характеризуется широким распространением плюрализма.

В этот период новые формы полифонии, в том числе оригинальная мелодия, полифонические и гармонические сочетания, раскрывают особенности и традиции узбекской музыки.

Деление этапа после переворота 1917 года на такие периоды, кажется на первый взгляд, раскрывающим объективные закономерности развития узбекской музыки, однако чувствуется одинокий подход к этому вопросу.

Хотя развитие полифонии отчетливо проявилось на примерах профессиональных композиторов этого периода: форма и стиль устной традиции, традиционной музыки, такой как маком, народные песни, песня, ялла, не были выражены в полной мере. Кроме того, процесс развития интерпретировался отдельно от других видов искусства (хореографии, литературы, живописи, прикладного искусства, театра и т. д.).

Не уделялось внимание и особенностям традиций, народной психологии (детские песни, игры, народные праздники, традиции, обряды).

Мы привыкли задумываться о выразительных возможностях полифонии только тогда, когда говорим о произведениях композиторов. Музыковеды тщательно изучают симфоническую, хоровую и камерную музыку, детально анализируют, выявляют гармоническую структуру произведений в смысловом отношении.

Что касается выразительного и духовного значения полифонии в традиционной музыке узбекского народа, то имеющаяся литература показывает, что этот вопрос освещен субъективно, то есть односторонне.

Одна из субъективных причин состоит в том, что понимание восточной музыки как монодической культуры глубоко укоренилось в европейском музыкознании, а позднее это понятие широко распространилось и на Востоке.

«Монодия» — греческое слово, «монос» — один, «одос» — певец, что буквально означает «песня певца».

Хотя понятие «монодическая культура» воплощает в себе различные проявления плюрализма, термин «монодия» все же означает «единогласие» в народном понимании.

На самом деле, это уникальное многоголосие находит свое истинное значение в музыкальной культуре узбекского народа, веками оттачивающего свое искусство.

В частности, многоголосие узбекского народа является богатым достижением развитой монодической культуры, которое должно быть тщательно изучено и освоено в современной музыке. Узбекская народная музыка имеет полифоническую природу. К сожалению, на протяжении XVIII-XIX веков теории музыки не уделяли этой проблеме должного внимания. Эта музыка со временем была признана унисонной.

Хотя полифония не играла большой роли в монодических произведениях восточного фольклора, средства музыкальной выразительности - метод, мелодия, тон (тембр), мелодия, причитания - получили большое развитие.

В трудах средневековых учёных Востока (Фароби, ибн Сины, Урмави, Ширози, Джами, Кавкаби, Дарвеша Али Чанги, Мароги и др.) мы находим попытки понять средства выражения полифонии, но видим, что смысл полифония в традиционной музыке узбекского народа мало изучен.

Например, в «Музыкальном трактате» Абдуррахмана Джами (1414-1492) можно найти следующее объяснение «большому целому тону»: «два тона не становятся мягкими в гармонии, но становятся мягкими, когда они идут подряд» (16, 24). Музыковед М. П. Блинова, проводя исследования по гармонии звуков, писала об этом: «Если чистая мелодическая кварта воспринимается как активный интервал при движении вверх, то гармоническая кварта звучит спокойным и мирным тоном».

Смена интервалов, их духовное значение связаны с многообразием физиологических процессов, основанных на приходе формы. В обоих случаях «интервальное напряжение» вызывает разные ощущения.

Ниже мы рассмотрим мнения средневековых восточных лексикографов о созвучии и диссонансе, средствах выражения полифонического тона.

Полифония естественным и уникальным образом получила развитие как в народном творчестве, так и в традиционной

профессиональной музыке. Встречается преимущественно в ансамблевых и унисонных хоровых песнях, а также в вокальных, вокально-инструментальных партиях (антифонном) пении. Когда он поет хором, полифония отчетливо слышна в имитациях, в октавных унисонах, возникающих при пении мужской и женской партий друг за другом.

Полифония и узбекская музыка уже могут пользоваться народными художественными традициями.

Например, все виды народной полифонии (подражательной, конфликтной, сопровождающей голоса) мы можем встретить в песнях, исполняемых в народных танцах и религиозных обрядах, детских играх и песнопениях. Часто встречаются такие виды полифонии, как плач, садр_м марсия или зикр. В криках друг друга сопровождают до 7-8 голосов, при этом каждый голос имеет свой относительно независимый путь.

Например, все виды народной полифонии (подражательной, конфликтной, сопровождающей голоса) мы можем встретить в песнях, исполняемых в народных танцах и религиозных обрядах, детских играх и песнопениях. Часто встречаются такие виды полифонии, как плач, садр_м марсия или зикр. В криках друг друга сопровождают до 7-8 голосов, при этом каждый голос имеет свой относительно независимый путь.

В свадебных церемониях чередование солиста и хора наполнено «укусами» некоторых участников.

В детской игре «чилак» мы встречаем сплошной непрерывный звук, идущий в слоге «зув». В узбекских народных детских играх и песнях широко используется тип полифонии, построенный на развитии мелодии из верхних голосов и одновременно естественном противопоставлении ей нижнего голоса. В этом случае важна роль нижнего голоса, он преимущественно сохраняет свой ритмический прием и часто звучит в одном из устойчивых звуков отрока.

В заключении можно сказать, что особенностью полифонии в узбекской народной музыке служит общность мелодии, ритма и тембра, не нарушая при этом лидерства мелодического ритма.

Наша цель при анализе проблем полифонии в узбекской музыке – просветить школьного учителя об особенностях традиционной полифонии. Мы считаем, что это поможет в правильном выборе репертуара и аранжировке полифонических

сэмпов, которые считаются первым шагом в освоении полифонического пения.

Литература.

1. Куронов М. Школьная духовность и национальное воспитание. - Т.: Наука. 1995.
2. Мусурманова О. Моральные ценности и воспитание молодежи. - Т.: Учитель, 1996.
3. Шарипова Г. Музыка и способ ее исполнения. - Т.: Иктисод-моля, 2008.
4. Каримова Д. Основы педагогического мастерства в музыке. - Т.: Иктисод-моля, 2008.

O‘ZBEKISTONDA MUSIQA TA’LIMINI YANGI BOSQICHGA OLIB CHIQISHDA HORIJY ILG‘OR TAJRIBALARNI AMALIYOTGA JORIY ETISH MASALASIGA DOIR

Dildora Djamalova

O‘zbekiston davlat konservatoriyasi dotsenti,

Pedagogika fanlari nomzodi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada bugungi kunda musiqa ta’limi samaradorligini oshirishda horijiy ilg‘or tajribalarning ahamiyati yoritiladi, shuningdek, ta’lim samaradorligini oshirish borasidagi yangi yondashuvlar, horijiy ilg‘or tajribalar va ularni O‘zbekiston ta’lim tizimida tatbiq etish chora-tadbirlari muhokama qilinadi.*

Kalit so‘zlar: *Musiqiy ta’lim, pedagogik texnologiyalar, horijiy ilg‘or tajribalar, ta’lim samaradorligi, ijodkorlik qobiliyati, pedagogik mahorat.*

Yangilanayotgan O‘zbekistonda barcha sohalar qatorida ta’lim sohasini modernizatsiya qilish bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining bir qator qaror, farmonlari amaliyotga tatbiq etilmoqda. O‘zbekiston ta’lim sohasida ilg‘or xalqaro tajribalar o‘rganilib, ularni amaliyotga joriy qilish orqali ta’lim sifatini yaxshilashga qaratilgan harakatlar amalga oshirilmoqda. Ta’lim islohotlari O‘zbekiston Respublikasining 2017-2021 yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasi doirasida boshlangan bo‘lib, unda ta’lim sifatiga alohida e’tibor qaratilgan.

Mamlakatimiz rahbari tashabbusi bilan qabul qilinayotgan meyoriy hujjatlarni amaliyotga tatbiq qilish bo‘yicha O‘zbekistonda ta’lim samaradorligini yangi bosqichga olib chiqish uchun horijiy ilg‘or tajribalarni amaliyotga joriy etish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Bugungi globallashtirish jarayonida mamlakatning ta’lim tizimini xalqaro

ilg’or tajribalardan foydalanib, ta’lim jarayonlarini yanada samarali va raqobatbardosh maydonga aylantirishga intilishi lozim.

Bugungi kunda ko‘plab davlatlar ta’lim sohasida ilg’or tajribalarni qo‘llash orqali ta’lim tizimini modernizatsiya qilishga muvaffaq bo‘lmoqda. Misol tariqasida, Finlyandiya, Singapur, Janubiy Koreya va Yaponiya kabi davlatlar ta’limdagi yutuqlari bilan tanilgan. Mazkur davlatlardagi ta’lim tizimiga xos asosiy xususiyatlar – ta’lim jarayonining individuallashtirilgani, interaktiv va amaliy metodlarga asoslanganligi, o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yo‘naltirilgani bilan ajralib turadi.

"Ilg’or ta’lim metodlarining asosiy maqsadi o‘quvchilarning bilimni amaliyotga tatbiq qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishdan iborat. Bunda o‘qituvchilarning professional darajasini oshirish va ta’limning individuallashtirilgan yondashuvlarini joriy etish muhim o‘rin tutadi."[[1]]. O‘zbekistonda ta’lim tizimini isloh qilish jarayonlari davom etayotgan bo‘lib, bu jarayonda horijiy ilg’or tajribalardan foydalanishga alohida e’tibor qaratilmoqda. 2017 yildan boshlab mamlakatda ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan qator islohotlar amalga oshirildi. Jumladan, ta’lim jarayoniga yangi texnologiyalarni joriy etish, o‘quvchilarni ijodiy fikrlashga o‘rgatishga yo‘naltirilgan darslar tashkil qilish, o‘qituvchilarning malakasini oshirish kurslari o‘tkazish kabi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Har bir mamlakatning ta’lim tizimi o‘ziga xos xususiyatlarga ega, shu bois horijiy tajribalarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri qabul qilishning o‘rniga ularni mahalliy sharoitlarga moslashtirish muhimdir. Finlyandiya ta’lim tizimidan foydalanib, O‘zbekistonda interfaol o‘qitish metodlarini kengroq joriy etish mumkin. Singapur va Yaponiya tajribalariga asoslanib, o‘qituvchilarning malaka oshirish dasturlarini takomillashtirish imkoniyati mavjud.

O‘zbekiston ta’lim tizimini yanada rivojlantirish uchun horijiy ilg’or tajribalardan foydalanish, ularni mahalliy sharoitlarga moslashtirish, o‘qituvchilarning malakasini oshirish, ta’lim jarayoniga innovatsion va amaliy metodlarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. Buning uchun ta’lim siyosatida xorijiy ekspertlar bilan hamkorlik qilish, ularning tajribalarini o‘rganish va joriy etishga e’tibor qaratish zarur. Bu esa kelajakda mamlakatning ta’lim sohasidagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Manbalarni tahlili xalqaro hisobotlar, ilmiy maqolalar va ta’lim bo‘yicha ekspertlar tomonidan yozilgan asarlardan foydalangan holda

tadqiqot natijalari horijiy ilg’or ta’lim tizimlarining asosiy xususiyatlarini ochib berdi:

1. Individual yondashuv (Finlyandiya): Finlyandiya ta’lim tizimi har bir o’quvchining individual talab va qiziqishlarini hisobga oladi. Bu o’quvchilarning ijodiy fikrlash va muvaffaqiyatli o’quv natijalarini ta’minlaydi.

“Finlyandiyadagi ta’lim tizimi o’quvchilarga individual ta’lim rejalarini tuzish imkoniyatini beradi, bu esa ularning alohida qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi”[2;]

2. Ijodiy ta’lim (Janubiy Koreya va Singapur): Janubiy Koreya va Singapurda ta’lim jarayoni ijodiylik va amaliy mashg’ulotlarga yo’naltirilgan. Bunda o’quvchilar murakkab masalalarni mustaqil ravishda hal qilishga yo’naltiriladi.

“Ijodiy fikrlash va innovatsiyaga yo’naltirilgan ta’lim ushbu davlatlarning ta’lim strategiyasining markaziy nuqtasiga aylandi”[3;].

3. Innovatsion texnologiyalar (Yaponiya): Yaponiya ta’lim tizimi raqamli texnologiyalarni faol qo’llaydi. Masalan, virtual laboratoriyalar, onlayn o’quv platformalari va raqamli o’quv qo’llanmalari zamonaviy ta’lim jarayonining ajralmas qismiga aylangan.

“Yaponiyada ta’lim jarayonida innovatsion texnologiyalarning qo’llanilishi o’quv jarayonini samarali va dinamik qilib beradi”[4;].

4. O’qituvchilarning malaka oshirishi tartibi: Singapurda o’qituvchilarning professional rivojlanishiga katta e’tibor qaratilgan. Ular uchun maxsus dasturlar joriy etilgan bo’lib, bu ta’lim jarayonining umumiy samaradorligiga ijobiy ta’sir ko’rsatmoqda.

“O’qituvchilarning o’zlari ham o’rganishni davom ettirishi ta’lim samaradorligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega”[5;].

O’zbekistonda musiqa ta’limini yangi bosqichga olib chiqish uchun xorijiy ilg’or tajribalarni amaliyotga joriy etishning bir qancha muhim masalalari mavjud. Ushbu yo’nalishda quyidagi asosiy jihatlar va yo’nalishlarga e’tibor qaratish lozim:

Xorijiy tajribalarni o’rganish va moslashtirish

Xorijiy davlatlarning ilg’or tajribalarini o’rganish, tahlil qilish va moslashtirish orqali musiqa ta’limining mazmuni va usullarini rivojlantirish imkoniyati yaratiladi. Masalan, Yevropa va Osiyo davlatlaridagi musiqa ta’limi dasturlarini chuqur tahlil qilib, ularning muvaffaqiyatli jihatlarini O’zbekistonga moslashtirish mumkin.

O’qitish usullarini yangilash

O‘zbekistonda musiqa ta’limini takomillashtirishda pedagogik texnologiyalarni zamonaviylashtirish zarur. O‘quvchilar va talabalarning qiziqishini oshirish uchun interaktiv va ijodiy yondashuvlar, raqamli vositalar va platformalarni keng joriy etish muhimdir. Masalan, yapon va finlandiyalik o‘qituvchilarning ijodiy va multimediyaviy yondashuvlarini qo‘llash mumkin.

Metodik qo‘llanmalar va dasturlarni yangilash

Xorijiy ilg‘or tajribalardan kelib chiqib, yangi metodik qo‘llanmalar va dasturlarni ishlab chiqish hamda amaliyotga joriy etish zarur. Bunda xorijda qo‘llanilayotgan turli xil didaktik materiallar, elektron darsliklar va raqamli platformalar asosida metodik resurslarni ishlab chiqish foydali bo‘lishi mumkin. Masalan, AQSh va Buyuk Britaniyada musiqa ta’limida ko‘p ishlatiladigan virtual sinflar yoki onlayn kurslarni tatbiq etish imkoniyatlari mavjud.

Xalqaro hamkorlik va tajriba almashinuvi

Xorijiy ilg‘or tajribalarni joriy etishda xalqaro hamkorlikni kuchaytirish va musiqa o‘qituvchilari o‘rtasida doimiy tajriba almashinuvi tashkil etish lozim. Bu jarayonda chet eldagi nufuzli oliy o‘quv yurtlari va madaniyat markazlari bilan hamkorlik qilish, talabalarga va o‘qituvchilarga almashinuv dasturlari orqali xorijiy tajribani o‘rganish imkoniyatini berish maqsadga muvofiqdir.

Milliy an’analarni saqlab qolish

Xorijiy tajribalarni moslashtirish jarayonida milliy musiqa madaniyati va an’anaviy ta’lim usullarini saqlab qolish muhimdir. O‘zbek xalq musiqasi va maqom san’ati kabi milliy merosning rivojlanishi hamda yosh avlodga o‘rgatilishi xorijiy tajribalarni milliy xususiyatlarga moslashtirishning asosiy qismidir.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, O‘zbekiston ta’lim tizimida quyidagi ilg‘or yondashuvlarni joriy etish tavsiya etiladi:

Individual ta’lim rejalarini joriy etish bo‘yicha Finlyandiya tajribasini asos qilib, har bir o‘quvchining shaxsiy talablarini hisobga oladigan ta’lim modellarini rivojlantirish lozim.

Ijodiylikka e’tibor berishda esa Janubiy Koreya va Singapurdagi kabi ijodiylikka yo‘naltirilgan ta’lim kurslarini kengroq joriy etish.

Raqamli ta’lim platformalarini rivojlantirish bo‘yicha Yaponiya tajribasini o‘rganib, raqamli texnologiyalarni ta’lim jarayoniga kengroq joriy etish zarur. Buning uchun maktablar va universitetlarni zamonaviy texnik jihozlar bilan ta’minlash lozim.

O‘qituvchilar malakasini oshirish yuzasida Singapurning o‘qituvchilarni o‘qitish va rivojlantirish dasturlarini moslashtirib, mahalliy o‘qituvchilar uchun malaka oshirish kurslari mazmuni va imkoniyatlarini kengaytirish maqsadga muvofiqdir.

O‘zbekiston ta’lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish uchun horijiy ilg‘or tajribalarni mahalliy sharoitlarga moslashtirgan holda joriy etish muhimdir. Finlyandiya, Singapur, Yaponiya va Janubiy Koreya kabi mamlakatlarning yutuqlari mamlakatimiz ta’lim tizimini yanada rivojlantirishda muhim o‘rnak bo‘lishi mumkin. Ta’lim samaradorligini oshirish uchun o‘qituvchilarning professional rivojlanishi, ijodkorlik va ta’lim texnologiyalariga asoslangan yondashuvlarni amaliyotga joriy qilish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Kivinen, O. (2021). Internationalization in Education: A Global Perspective. Oxford University Press.
2. Sahlberg, P. (2015). Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?. Teachers College Press.
3. Lee, W. O., & Hung, C. Y. (2019). Creativity and Innovation in East Asian Education. Springer.
4. Matsuura, K. (2020). Digital Transformation in Japanese Education. Japan Times.
5. Ng, P. T. (2018). Professional Development of Teachers in Singapore: Success Factors and Future Directions. Journal of Education Policy, 33(4), 587-602.

ИСКАНДАР ЗУЛҚАРНАЙН ДАВРИДА МУСИҚА САНЪАТИНИНГ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧАРИ (АКТдан фойдаланиш мисолида)

*Қирғизов Иямин мусиқий таълим ва маданият кафедраси
доценти, п.ф.н.*

Аннотация

Мақолада Искандар Зулқарнайн даврида мусиқа санъатининг ривожланиш босқичлари юзасидан АКТ тизмининг ўқув материалларини, режаларини бошқариш, баҳолаш ва тест олиш, дарсга қатнашиш ҳамда ўзлаштириш бўйича ҳисобот, бўлим ёки гуруҳнинг веб-сайти, тизимдаги ўқитувчи-талабалар учун афзалликлар баён этилади.

Калит сўзлар: таълим тизими, ахборот-коммуникацияси, технология, шаффофлик, мултимедия, шаблон, стандарт, баҳолаш, тест.

Аннотация

В статье описываются преимущества для преподавателей и студентов в системе, веб-сайт кафедры или группы, отчет об управлении, оценке и приобретении учебных материалов, планы использования ИКТ, участие и освоение урока на этапе развития музыкального искусства под руководством Искандара Зулкарнайна.

Ключевые слова: *система образования. Информационные коммуникации, технология, прозрачность, мультимедиа, шаблон, стандарт, оценка, тестирование.*

Annotation

The article describes the advantages for teachers and students in the system, the website of the department or group, a report on the management, evaluation and acquisition of educational materials, plans for the use of ICT, participation and mastering of the lesson at the stage of musical art development under the guidance of Iskandar Zulkarnain.

Key words: *education system. Information communication, technology, transparency, multimedia, template, standard, evaluation, testing.*

“Сўнгни йилларда мамлакатда таълим-тарбия тизимининг сифати ва самарадорлигини ошириш, боғча тарбияланувчилари, ўқувчи ва талаба ёшларда замонавий билим ва кўникмаларни шакллантириш, таълим тизимлари ҳамда илм-фан соҳаси ўртасида яқин ҳамкорлик ва интеграцияни, таълимнинг узвийлиги ва узлуксизлигини таъминлаш борасида тизимли ишлар амалга оширилмоқда”¹-мазмундаги фикрлари Олий таълим муассаларида АКТ тизимининг имкониятларидан унумли фойдаланишнинг такомиллашуви заруратини кун тартибига қўймоқда.

Маълумки, Искандар Зулкарнайн даврида муסיқа санъати харбий юришларда такомиллашиб борди. Унинг ташаббуси билан душманга дахшат солувчи турли ҳажмдаги нағоралар, карнай ва бурғулар кашф қилинган.

Олий таълим муассасалари муסיқашунослик тарихи ва назарияси фани бўйича “Искандар Зулкарнайн даврида муסיқа санъатининг ривожланиш босқичлари” мавзусини ўқитишда замон билан ҳамнафас таълим тизимини яратиш, албатта илғор жаҳон технологияларидан самарали фойдаланишни тақозо қилади.

¹. ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯНГИ ТАРАҚҚИЁТ ДАВРИДА ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ВА ИЛМ-ФАН СОҲАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДАГА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ФАРМОНИ. Тошкент ш., 2020 йил 6 ноябрь,

Барча жараёнлар жадал ривожланаётган ҳозирги даврда мамлакатимиз таълим тизимида ҳам бошқа соҳалардагидек маърузавий машғулотларда ахборот-коммуникация технологияларидан кенг фойдаланилмоқда. Таълим муассасаларининг моддий-техника таъминоти такомиллаштирилмоқда, жумладан, ахборот-коммуникация технология воситалари билан таъминланмоқда.

Профессор-ўқитувчилар томонидан талабаларга янги педагогик ва ахборот технологиялари асосида билим берилиши, талабалар билимини рейтинг тизими асосида баҳолаш таълим сифати ва самарадорлигини оширишга замин бўлмоқда. Хорижда ва мамлакатимизда ўқув жараёнининг комплекс автоматлаштирилган таълим ва мониторинг тизимлари яратилмоқда[1-3]. Бундай тизимларни яратишдан кўзланган мақсад - интернет технологияларидан фойдаланилган ҳолда профессор-ўқитувчилар, талабалар ва уларнинг ота-оналари ҳамда таълимни бошқариш тизими ўртасида интернет орқали мулоқот тизимини яратишдан иборатдир бўлиб, бунда тизим талабаларга энг муҳим ва фойдали ахборотларни тез ва сифатли етказиб бериш билан бирга таълим жараёнининг шаффофлигини ҳам таъминланмоқда. Зеро, ушбу тизим жуда кенг имкониятларга эга.

Ўқув материалларини бошқариш:

- ўқув материаллари базасини яратиш учун турли манбалардан фойдаланиш имконини берди;
- ўқув материалларини ва мултимедиани тўғридан-тўғри интернетдан ишга тушириш мумкин бўлди;
- халқаро стандартлардан фойдаланилгани учун бошқа ўқув муассасалари томонидан яратилган материалларни ишга тушириш имконини берди;
- ўқув бўлими ўқув материалларини осон бошқариши, шунингдек, улардан энг яхшилари интернет орқали бошқа ўқитувчиларга ҳам жўнатиши мумкин бўлди;
- ўқув материаллари ва топшириқлари талабаларга чоп этилиши ва тарқатилиши ёки интернет орқали жўнатилиши мумкин бўлди.

Ўқув режаларини бошқариш:

- тасдиқланган маҳаллий ўқув режалари интернет орқали марказлаштирилган ҳолда тарқатилиши тезлаштирилди;
- алоҳида талабага ёки ўқув гуруҳига шахсий ўқитиш режасини белгилаш мумкин бўлди.

Баҳолаш ва тест олиш:

–тестлар педагоглар томонидан тузилиши ёки ташқаридан ишга туширилиши қулай бўлди.

–тест тузишда турли шаблонлардан фойдаланиш (битта тўғри жавобни танлаш, бир нечта тўғри жавобни танлаш, исталган шаклда тўғри жавобни киритиш) имконияти яратилди.

Дарсга қатнашиш ва ўзлаштириш бўйича ҳисобот:

–талабанинг дарсга қатнашиши ва ўзлаштиришини унинг олган баҳоси ёки ўқув дастури режасини бажарилиши кўрсаткичлари орқали кузатиш мумкин бўлди;

–дарсга қатнашиш ва ўзлаштиришни баҳолашнинг бир қанча параметрларидан фойдаланиш имконияти яратилди ;

–талабанинг дарсга қатнашиши ва ўзлаштириши тўғрисидаги маълумотлар баҳоланган вақтда киритилди.

Бўлим ёки гуруҳнинг веб-сайти:

–бўлим ёки гуруҳнинг веб-сайтига янгиликлар, мустақил иш учун топшириқлар, тестлар ва талаба тўғрисидаги маълумотлар осон киритилди;

-уни янгиликлар, тадбирлар тўғрисида ва бошқа ахборотлар билан тўлдириб туриш имконияти яратилди.

Тизим ўқитувчилар учун қуйидаги афзалликларга эгадир

–талабалар билан мулоқотни енгиллаштирувчи замонавий ўқитиш усулларида фойдаланиш афзалликлари яратилди;

–ўқув материалларини ўз вақтида ва манзилли тарқатиш афзалликлари яратилди;

–махсус ўқув материалларига тез ва осон кириш афзалликлари яратилди;

–талабалардан ва уларнинг ота-оналаридан тезда жавоб келиши;

–талабалар ўзлаштириши тўғрисида статистик маълумотлар ва ҳисоботни автомат равишда олиб борилиши афзалликлари яратилди;;

Талабалар учун:

–қизиқарли, долзарб ва мазмунли ўқув материаллари;

–янги билим соҳасини ўзлаштириш ва янги кўникмаларни ҳосил қилиш (технология, дастурий таъминот, интернет) афзалликлари яратилди;

–интернетга кириш имконияти бўлган исталган компьютердан (ўқув юрти компьютер хоналари, интернет-кафелар, уйдаги компьютер,

ноутбук, планшет ва уяли телефондан) ўқув материаллари ва тестларга кириш афзалликлари яратилди.

Ота-оналар учун:

–исталган пайтда ўқув материаллари, топшириқлар, ҳисоботлар муддати, баҳолар ва ўқитувчилар маслаҳатларини кўриш имкониятлари яратилди;

–ота-оналар мажлисларига боғлиқ бўлмаган, фарзандининг ютуқ ва камчиликларини доимий равишда кузатиб бориш имкониятлари яратилди;

Ўқув юрти учун:

–долзарб ва истиқболли масалаларни ечиш (ислоҳот, таълим стандартлари, таълим масалалари ва режалари) имкониятлари яратилди;

–ўқитишнинг ташқи ва ички талабларга мослиги ёки ўзининг масалаларини ва таълим стандартларини аниқлаш имкониятлари яратилди;

–замонавий таълим ташкилоти учун зарур бўлган янги концепцияларни тадбиқ қилиш имкониятлари яратилди;

–ўқув юртининг серверида тизимни оддий қўллаш имкониятлари яратилди;

Таълимни бошқариш тизими учун:

–ўқув стандартлари, ўқув режалари, услубий йўриқномалар, ўқув материаллари ва тестларни марказлаштирилган ҳолда тарқатиш имкониятлари яратилди;

–тест натижаларини (ўзлаштиришни) тезкор йиғиш имкониятлари яратилди; –жойлардан энг яхши ишланмаларни йиғиш ва уларни бошқа таълим муассасаларига юбориш имкониятлари яратилди;

–таълимнинг шаффофлигини таъминлаш имкониятлари яратилди; –турли ҳисоботларни тезкор олиш имкониятлари яратилди;

–профессор-ўқитувчилар, талабалар ва уларнинг ота-оналари ҳамда таълимни бошқариш тизими билан узлуксиз тезкор алоқани ўрнатиш имкониятлари яратилди;

–профессор-ўқитувчилар, талабалар ва уларнинг ота-оналари ҳамда таълимни бошқариш тизими ўзларига тааллуқли ахборотларни кўриш имкониятлари яратилди;

Хулоса

Хулоса сифатида қайд этиш мумкинки, электрон журналда ҳар бир семестрдаги ўқув жараёни шартли равишда иккита тенг

ораликқа бўлинган бўлиб, ҳар бир ораликда алоҳида ва якуний таҳлил олиб борилади. Талабаларнинг машғулотларда қатнашиши ва олган баллари тўғрисидаги маълумотлар, машғулот пайтида ёки машғулотдан сўнг шу сананинг ўзида, профессор-ўқитувчилар томонидан амалга оширилди. Фанга оид талабанинг машғулотларда ва машғулотлардан ташқари олган барча баллари (мустақил таълим баллари, қолдирилган дарсларни қайта топшириш баллари, назорат баллари тест шаклида олинганда эса тизимдаги тест дастури тест натижаларини тўғридан-тўғри журналга туширади ва бошқалар) ягона журналда акс эттирилади ва таҳлил қилинади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1.ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯНГИ ТАРАҚҚИЁТ ДАВРИДА ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ВА ИЛМ-ФАН СОҲАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДАГА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ФАРМОНИ. Тошкент ш.,2020 йил 6 ноябрь,

ПФ-6108-сон

2.“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, июль-август, 2015 йил 3 www.iqtisodiyot.uz

3. Морковин И.И., Ерунов В.П., Кандрашин И.А. Автоматизированная система планирования учебного процесса в вузе // Российское агентство по патентам и товарным знакам. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2001610164, Москва, 2001

4. Файзиев Р.А., Файзиев Ш.Р. ZIYOKOR автоматлаштирилган таълим ва мониторинг тизими 1.0 версияси // ЎзР Давлат патент идораси. Гувоҳнома № DGU 01985, Тошкент. 2010.

5. Файзиев Р.А., Файзиев Ш.Р. ZIYOKOR автоматлаштирилган таълим ва мониторинг тизими 2.0 версияси // ЎзР Давлат патент идораси. Гувоҳнома № DGU 02022, Тошкент. 2010.

6.“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, июль-август, 2015 йил 6. www.iqtisodiyot.uz

MUSIQIY QOBILIYAT

Botirova Xilola Tursunbayevna

Andijon davlat pedagogika instituti

“Tasviriy san'at va musiqa ta'limi kafedراسи” v.b. professori

Annotatsiya: *Mazkur maqola yosh avlodni tarbiyalashda musiqa san'atining tutgan o'rni, qolaversa musiqiy qobiliyatining ahamiyati va uning rivojlantirish kabi ma'lumotlar berib o'tilgan. Olim va tadqiqotchilarning musiqiy tarbiya va qobiliyat borasida olib borgan tadqiqot ishlari taxliliy yoritib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *axloqiy madaniyat, musiqiy tarbiya, musiqiy qobiliyat, talant, musiqiy tajriba.*

Musiqa madaniyati darslari o'quvchilarning ma'naviy badiiy va axloqiy madaniyatini shakllantirishga milliy g'urur va Vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshirishga, ijodiy mahorat, nafosat va badiiy didni o'stirishga fikr doirasini kengaytirishga, mustaqillik va tashabbuskorlikni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Barcha fanlar qatori musiqiy ta'limda ham davlat ta'lim standartlarini joriy etilishi milliy musiqiy meroslardan to'laqonli foydalanish imkonini beradi. Bular ommaviy xalq kuy qo'shiqlarida, xonanda va sozandalarning ijodiy faoliyatlari, maqom, shashmaqom, dostonlar va bugungi zamonaviy musiqiy faoliyatida o'z aksini topadi. Musiqa san'atining bu kabi imkoniyatlari yangi avlodni tarbiyalashda, ularning barkamol bo'lib etishlarida o'ziga xos, takrorlanmas manba bo'lib xizmat qiladi.

«Musiqiy tarbiya musiqachini tarbiyalashgina emas, bu — avvalombor insonni tarbiyalashdir», – degan V.A.Suxomlinskiy.

XIX-asr bastakorlari, insonlarni eng olijanob va yorqin g'oyalar ruhida tarbiyalaydigan yuksak san'atni qadirlaydigan, ehtirosli kurashchilardir. Ular ko'pincha musiqa haqida so'zlab, uning mazmunini tushuntirib, iloji boricha ko'proq insonlarni unga tanishtirishga harakat qilishadi. Musiqani anglashda Shumann, Berlioz, List, Vagnerning maqolalari va kitoblari musiqiy g'oyalarning murakkab dunyosini tushunishga yordam beradi.[1.84.]

Mashxur rus pedagoglaridan biri Lesgaftning fikricha, “insonning maktabgacha yosh davri shunday bir davrki, bu davrda bolada kelgusida qanday xarakter hislatlari paydo bo'lishi belgilanadi va axloqiy xarakterning asoslari yuzaga keladi. Bu yoshdagi bolalarning ko'zga tashlanib turuvchi xususiyatlaridan biri ularning serharakatligi va taqlidchanligidir”. [2.2.]

Musiqaning ta'sirchan tabiati Aristotelning musiqani tushunishiga ma'lum, ammo bu zamonaviy davrda mavjud bo'lgan ehtirosli hissiyotni tan olmaydi. Shu bilan u o'z davri va sinfining e'tiqodlarini falsafiy ongga ko'taradi. [3.66.]

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, o'qituvchi o'z vazifasini bajarishda savollar bilan, ba'zan esa o'yin orqali mavzuni turli mazmunda va

ko‘rinishda shaxsan ishtirok etib mavzu mohiyatini yanada qiziqarli bo‘lishiga yordam berishi mumkin. “Qobiliyat – ko‘nikma, malaka va bilim emas, balki ularni o‘zlashtirish dinamikasidir”. [4.613.]

Qobiliyatlar – faoliyat davomida namoyon bo‘ladigan imkoniyatdir. Musiqiy qobiliyat faqat musiqa amaliyoti, musiqa san’atiga xos bo‘lgan musiqiy material, maxsus usullar orqaligina rivojlantirilishi mumkin, faqat musiqagina insonning musiqiy hislarini uyg‘otadi. Musiqiy ta’lim olmagan kishilarda, musiqiy qobiliyat bo‘lmaydi. Chunki ular musiqiy bilimlarni o‘zlashtirmagan hisoblanadi.

Svetlanov tomonidan "musiqa bugun" kitobida maqolalar, insholar, dirijyor bilan intervyular, hamda estetik musiqa haqida sharhlarni ko‘rish mumkin. [5.55.] Mazkur kitobning asosiy mazmuni musiqiy qobiliyat va estetik tarbiyaga qaratilgani ahamiyatga molik. Pifagor Frigiya rejimida musiqani yanada o‘lchangan - Dorianga o‘zgartirish orqali tinchlantirishga muvaffaq bo‘lgan [6.6.] deb takidlaydi.

Pedagog N.V.Vetlugina “... musiqiy kechinmalar aslini olganda, doimo sensor qobiliyatga asoslanadi, chunki musiqa eng oddiy ohanglar, murakkab obrazlar va eng avvalo hissiyotlar orqali idrok etiladi va musiqiy qobiliyat rivojlanadi” – deb ta’kidlagan. [7.614.] Qobiliyatning eng yuqori darajasi – talantdir.

Talant – insonga qaysidir murakkab faoliyatni muvaffaqiyatli, mustaqil va o‘ziga xos ravishda amalga oshirish imkoni qobiliyatidir.

Musiqiy tajribaga nisbatan "realizm" deganda musiqaning estetik xususiyatlarini va ushbu xususiyatlarni idrok etishimizni ta’kidlaydigan qarashni nazarda tutamiz: musiqiy tajriba-bu ko‘plab tovushlarni anglash, shuningdek tovush tuzilishi va uning estetik xususiyatlari va bu musiqiy tajribaning mazmunidir.” [8.8.]

Hulosa qilib aytganda олимлари томонидан олиб борилган тадқиқотлар натижаси шахсинг қобилиятини ривожлантиришда бир неча босқичларни босиб ўтиш талаб этилиши ўз намунасини кўрсатган. Шундай экан қобилиятни ривожлантиришда руҳиятга, инсон онги ва қалбига кучли таъсир этувчи омиллардан бири бўлишини яна бир бора исботлади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Методика преподавания музыки с практикумом : учебно-методич. комплекс / Л.А. Захарчук, А.М. Захарчук ; Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина. – Брест : БрГУ, 2016 .- 84 с.

2. Bolalarda psixologik xususiyatlarning rivojlanishida nutq o‘stirish mashg‘ulotlarining ahamiyati // <http://www.hozir.org/gulxan-xayitmurodova.html?page=6>

3. Денеш Золтаи. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЭСТЕТИКИ ОТ ЗАРОЖДЕНИЯ ДО ГЕГЕЛЯ. М.,1977. 66ст.

4. Xujayeva N. Bolalarning ijodkorlik qobiliyatini loyihalashtirish va ularning rivojlanishini diagnostik tahlil qilish // “Science and Education” Scientific Journal Volume 1 Issue 3.– 613-б.

5. Xujayeva N. Bolalarning ijodkorlik qobiliyatini loyihalashtirish va ularning rivojlanishini diagnostik tahlil qilish // “Science and Education” Scientific Journal Volume 1 Issue 3.– 614-б.

6. Светланов Е. Музыка сегодня: Статьи, рецензии, очерки. - М., 1985.

7. Ник Зангвилл. Музыка и эстетическая реальность: формализм и пределы описания. Страница 20. 2014 год.

TALABALARDA TARIXIY VOQELIKKA NISBATAN ANALOGIK XULOSA CHIQARISH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH ZARURATI

Qurbonali Sulaymonov

Farg‘ona davlat universiteti

Falsafa va milliy g‘oya kafedrası

dotsenti

Annotatsiya: *Mazkur maqolada talabalarda tarixiy voqelikka nisbatan analogik xulosa chiqarish ko‘nikmalarini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari, talabalarda tarixiy voqelikka nisbatan analogik xulosa chiqarish ko‘nikmalarini rivojlantirish metodikasi o‘rganilgan. Shuningdek, talabalarda tarixiy voqelikka nisbatan analogik xulosa chiqarish ko‘nikmalarini rivojlantirish zarurati tahlil qilingan.*

Kalit so‘zlar: *tarixiy voqelik, analogik xulosa, ko‘nikma, pedagogik jarayon, kasbiy-pedagogik faoliyat, integrativ, korporativ, milliy, tarixiy, texnologik, kompetensiya, innovatsion model, texnologik tizim.*

Bugungi kunda talabalarda tarixiy voqelikka nisbatan analogik xulosa chiqarish ko‘nikmalarini rivojlantirish vazifalari dorlzarblik kasb

etmoqda. Chunki hozirgi zamon tarixiy voqelikka nisbatan analogik xulosa chiqarish ko‘nikmalarini rivojlangan kadrlarga kuchli ehtiyoj sezmoqda. Bunday jarayonda yuksak salohiyatli va raqobatbardosh kadrlarga bo‘lgan talab va ehtiyoj ortib bormoqda. Bu esa oliy ta’lim muassasalarida bo‘lajak tarix o‘qituvchilarini tarbiyalash hajmini kengaytirish bilan birga sifatli va samarador ta’limni tashkil etish orqali zamonaviy bilim va ko‘nikmalarga, bugungi zamon talab qilayotgan kompetentlikka ega bo‘lgan kadrlarni tayyorlash tizimini ham qayta ko‘rib chiqishni, isloh qilishni talab etmoqda. Bugungi kunda kuchli mutahassis sifatida kasbiy bilim va ko‘nikmalar bilan birga tarixiy voqelikka nisbatan analogik xulosa chiqarish ko‘nikmalarini ham rivojlantirish talabi ham yuzaga chiqmoqda. Bu esa, bo‘lajak tarix o‘qituvchilarini tayyorlash tizimini yangicha yondashuvlar bilan boyitish, unga xorijiy tajribani keng qo‘llash va amaliyot darslariga alohida urg‘u bergan holda ularni axborotlarga tahliliy tafakkurini rivojlantirish ustuvorlik kasb etmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR.

Tarixiy voqelikka doir bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish, tarixiy ong va xotirani rivojlantirish, tarixiy tafakkurni yuksaltirishga doir ilmiy-tadqiqot ishlari J.Anderson, D.Blazar, S.A.Henry, K.Halbert, Helen Timperley, Aaron Wilson, Heather Barrar, L.N.Aleksashina, V.V.Barabanov, P.A.Baranov, L.S.Baxmutova, O.Y.Strelova, M.V.Korotkova, M.T.Studenikin, N.N.Lazukova, Y.M.Persanova, E.Yusupov, J.Tulenov, A.Begmatov, N.Jo‘rayev, A.Choriyev, O.G‘aybullayev, G.Tulenova, E.G‘oziyev, V.Karimova, R.Sunnatova, N.Safayev, Z.Nishonova, B.X.Xodjayev, O.G‘.Davlatov, A.F.Ismailov, D.Sharipova, O.Musurmonova, M.Quronov, S.Nishonova, U.Mahkamov, E.Turdiqulov, R.Safarova, B.Adizov, A.Choriyev, Sh.Mardonov, D.Ro‘ziyeva, N.Egamberdiyeva, Sh.Shodmonova, Sh.Sharipov, O.Jamoldinovalarning ilmiy izlanishlarida o‘z aksini topgan.

NATIJALAR VA MUHOKAMA.

Bo‘lajak tarix o‘qituvchilarida rivojlantirish talab etilayotgan tarixga tanqidiy-tahliliy munosabat murakkab fikrlash uslubi bo‘lib, uning shakllanishi axborotni passiv qabullashdan boshlab muayyan muammolar yechimiga mustaqil kelishga qadar turli bosqichlarni bosib o‘tadi. Demak, biz bo‘lajak tarix o‘qituvchilarini yuksak analitik tafakkurga ega mutaxassislar sifatida tarbiyalay olishimiz uchun unda avvalo tanqidiy fikrlash qobiliyatini uyg‘otish va rivojlanish uchun shart - sharoit yaratishimiz kerak. Bunda tarix ta’limida tanqidiy ruh, tafakkur

tarzi eng muhim va zaruriy shart-sharoit, zamin, asos bo‘lib hizmat qiladi.

Lekin tanqidiy tafakkur oson va tez emas, balki muayyan bosqichlarni bosib o‘tadigan murakkab nazariy va didaktik jarayon bo‘lgani uchun pedagogdan muayyan metodik tayyorgalikni taqozo etadi. Pedagogik jarayonda tanqidiy tafakkurni shakllantirish asosan quyidagi bosqichlardan tashkil topadi: tanqidiy tafakkur uchun shart-sharoit, zamin yaratish. tanqidiy fikrlashga taklif etish. materialni tanqidiy anglab yetish.

Tarixiy voqelikka nisbatan analogik xulosa chiqarish metodologik prinsiplar xarakteri bilan uzviy bog‘langandir. Shuning uchun dunyoqarash va metodning o‘zgarishi, tafakkur usulining o‘zgarishiga olib keladi. Binobarin, tafakkur usuli shakllanish jarayonida metod va dunyoqarashga aks ta’sir etadi, ilmiy bilish sohasida u yoki bu vazifani hal qilish bilan bizning oldimizga yangi vazifalarni qo‘yib, yangicha hal qilishga undaydi. Muayyan masala hal qilinishi bilan u yangi tafakkur jarayoniga ta’sir etadi. Shu o‘rinda tafakkur uslubining ijodiylik, faollik xususiyati namoyon bo‘ladi. Umuman olganda, turlicha tafakkur usullari mavjud va ularning har biri haqiqatni ochib bera oladigan tafakkurning universal usuli o‘rnini bosishga harakat qiladi. Lekin, «ularning ko‘pchiligi tarixiy taraqqiyot jarayonida yangi davr talabiga javob bera olmaganligi uchun muayyan darajada inkor etildi. Sofistik, eklektik, metafizik, mexanistik, metafizik va boshqa tafakkur usullari shular jumlasidandir. Garchand ular bugungi kunda ham stixiyali tarzda, ahyon-ahyonda qo‘llanilsada, ammo zamonaviy tafakkurning ustivor usuli bo‘la olmaydi. Xuddi shunday dialektik va bugungi kunda ko‘pchilikning e’tiborini tortayotgan sinergetik usullar xam inson tafakkurining mutlaq, yakkayu-yagona uslubi bo‘lib qolishi dargumon. Ular ham umuminsoniy tafakkur «pillapoya»larida o‘z o‘rni va ahamiyatiga ega boshqa usullar qatoridan o‘ziga xos joy egallaydi». Insoniyat bu usullarning har birini kerakli sohada va zarur bo‘lganida ishlatishni o‘rganib olgan hamda amaliyotda bu tajribaga tayanib, faoliyat yuritaveradi. Talabalarda tarixiy voqelikka nisbatan analogik xulosa chiqarish ko‘nikmalarini rivojlantirish juda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, bunda ularning «fikrlash tarzi va tafakkur qilish doirasini o‘zgartirish, kengaytirish va unga yangicha yondashuvlar orqali ta’sir ko‘rsatish samarali hisoblanadi. Umuman olganda, yuksak tafakkur egasi bo‘lish har bir kadrning eng muhim sifati bo‘lmog‘i kerak. Chunki teran tafakkurli mutaxassis muammoni yuzaga kelishini oldindan biladi, vaziyatlarga to‘g‘ri baho bera oladi», tezkor

qaror qabul qila oladi va bu hislatlar tarixiy haqiqatlarni ochishda juda kerakli jihatlar sanaladi.

Talabalarda tarixiy voqelikka nisbatan analogik xulosa chiqarish ko‘nikmalarini rivojlantirishda analitik fikrlash tarzi, tahlilkorlik ko‘nikmalri bilan birga informatsion madaniyat ham juda muhim hisoblanadi.

Insoniyat tarixiy taraqqiyoti jarayonida shakllangan va rivojlangan inforamsion madaniyatining globallashuvi, hech qanday asossiz, quruq joyda tasodifan stixiyali vujudga kelgan emas. Aksincha, o‘zidan oldin o‘tgan ajdodlarning tarixiy merosiga vorislik munosabatlarini ijodiy rivojlantirish, tajribalarini umumlashtirish natijasi hisoblanadi. Shu jumladan, hozirgi informatsion jarayonlarning globallashuvini ham, umumiy axborot madaniyati tarixining rivojlanish bosqichi, konkret ijtimoiy voqelikning mavjudlik holati, deb baholash kerak. Shuning uchun ham har qanday tarixiy hodisani bilish jarayonida, uning nazariyasi, metodologiyasi va amaliyoti tarixini kompleks-sistemali o‘rganishni taqozo qiladi. Ayniqsa, global muammolar kompleksi shakllanib, ularning o‘zaro taqozolanishi (korrelyatsion aloqadorligi) kuchayib ketayotgan hozirgi sharoitda, tarixiy jarayonda yaratilgan informatsion madaniyatga doir boy moddiy va ma’naviy merosni tiklash hamda ijodiy rivojlantirish vazifalarini kun tartibiga qo‘ymoqda.

Bu vazifalarni kompleks-sistemali amalga oshirishning nazariy, metodologik va amaliy ahamiyati, dunyoda mavjud xalqlar, millatlar va davlatlarning ma’naviy-madaniy hayoti o‘ziga xos real ijtimoiy-tarixiy asoslariga mos tarzda rivojlanishi yoki inqirozga yuz tutishini va istiqboli global muammolar yechimiga bog‘liqligini nazariy jihatdan asoslashi bilan izohlanadi. Zero, informatsion madaniyat tarixiga oid madaniy meros – har qanday millatning ajdodlari tomonidan muayyan ehtiyojlari asosida yaratilib, avlodlar ijtimoiy hayoti davomida ijodiy rivojlanib boruvchi moddiy va ma’naviy madaniyatining konsentrlashgan majmuidir.

Talabalarda tarixiy voqelikka nisbatan analogik xulosa chiqarish ko‘nikmalarini rivojlantirishning ijtimoiy-siyosiy omillari kompleksi va g‘oyaviy-nazariy asoslari majmuasi, tarixiy merosiga vorislik munosabatlarining konkret inson, millat, jamiyat hayoti uchun ahamiyatini belgilaydi. Uning rivojlanish potensialini belgilovchi determinlashtiruvchi sabablar – obyektiv shart-sharoitlar, subyektiv omillar birligi, harakatlantiruvchi mexanizmlar – maqsad, ehtiyoj, ideal va boshqa motivlarga bog‘liq bo‘ladi hamda istiqbol mo‘ljallarini

ko‘rsatadi. Boshqacha qilib aytganda, “har bir davr va avlod o‘ziga xos madaniy meros yaratadi. Madaniy merosga qarab davr va avlodlar haqida hukm chiqariladi. Madaniy meros qanday bo‘lsa, davr va avlodlar ham shunday bo‘ladi”, lekin bu masalada informatsion merosga munosabat alohida ahamiyatga ega, ya’ni informatsion tarixiy merosining milliy va umuminsoniy qadriyat maqomi, ularga nigilistik yondashuv ustuvorlashayotgan hozirgi sharoitda inqirozni boshdan kechirmoqda. Ayniqsa, sobiq mustabid tizimda milliy merosimiz tarixiga oid ma’lumotlar hukmron kommunistik partiya hukmron mafkurasiga ko‘ra “taftish” qilinib, “sovetlar imperiyasi” tarkibidagi millatlar tarixini “markaz” manfaatlariga mos tarzda, soxtalashtirib, qayta yozib undan mustamlakachilik maqsadlarida foydalanish siyosati milliy tarixiy merosimizning qadrsizlanishiga olib kelgan edi.

Asrlar davomida xalqimiz yaratgan madaniyati tarixiy merosi o‘rganish va o‘zlashtirishning O‘zbekistonning hozirgi rivojlanish tarixida jamiyat ijtimoiy-ma’naviy taraqqiyotidagi roli va ahamiyati haqida O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Bugungi notinch va tahlikali zamonda taraqqiyot va ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashda buyuk ajdodlarimiz qoldirgan, butun insoniyatning ma’naviy boyligi bo‘lgan bebaho merosining o‘rin va ahamiyati beqiyosdir”, – deb aytgan fikrlari, nazariy xulosalari, metodologik tavsiyalari direktiv xarakteriga ega.

Talabalarda tarixiy voqelikka nisbatan analogik xulosa chiqarish ko‘nikmalarini rivojlantirish ham ilmiy-nazariy, ham amaliy darajadagi muammo bo‘lib, bu ishlab chiqarish va inson faoliyatining boshqa sohalarida puxta bilimli salohiyatli xodimlarga ehtiyoji balandligi bilan bog‘liq. Zamonaviy jamiyat nostandart vaziyatlarda mustaqil va mas’uliyatni o‘z zimmasiga olgan holda qaror qabul qilishga qodir, o‘z malakasini doimiy o‘stirishga ehtiyoj sezuvchi (faol va tashabbuskor fuqarolar), o‘zini rivojlantirib borish hamda o‘rtacha imkoniyatlar chegaralarini doimiy bartaraf qilishga tayyor, yuksak ijodiy potensialga ega bo‘lgan bilimdon kadrlarga muhtojlik sezadi. Bunday zamonaviy kadrlar ega bo‘lishi kerak bo‘lgan sifatlardan bir inoformatsion-analitik kompetentlik hisoblanadi. Chunki informatsion-analitik kompetentlik tarixchini tarixiy jarayonni har tomonlama tahlil qilish va baho berishga undaydi.

Zamonaviy pedagogika bo‘lajak tarix o‘qituvchilariga faktlarni va nazariyalarni yodlatishdan uzoqlashib, bilim berish bilan birga ularni tafakkur qilishga undash talab etiladi. An’anaviy ma’ruzalar va

mashg‘ulotlardan ko‘ra mustaqil ta’limni, erkin izlanish, qoliplardan chiqqan holda pedagog bilan faqat ma’lum mavzu yuzasidan fikr almashish yoki bahslashish foydali ekanligi namoyon bo‘lmoqda. Bu esa nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llash ko‘nikmasini ham shakllantiradi. Umuman olganda, bo‘lajak tarix o‘qituvchilarining tarixga doir bilimlarini o‘stirishda informatsion-analitik kompetentlikning o‘rni yuqori ekanligini anglash va uning imkoniyatlaridan pedagogik amaliyotlarda, mashg‘ulotlarda foydalanishni yo‘lga qo‘yish zarurligini keltirib chiqaradi.

Bo‘lajak tarix o‘qituvchilarida ijodiy fikrlashga o‘rgatish. Buning uchun ma’ruza va seminar mashg‘ulotlarining foydali tomonlaridan foydalanib qolish lozim. Misol uchun, «seminarda talabaning faollik ko‘rsatish imkoniyati keng bo‘ladi, ma’ruzada esa asosan ma’ruzachi nutqini tinglab, informatsiya o‘zlashtirib boriladi. Ma’ruzaning asosiy vazifasi tarixiy yondashuvlarni talabaga rejali ravishda yetkazib berishdan iborat ekanligini hisobga olsak, seminarining talaba ijodiy fikrlashini o‘stirishdagi o‘rni yaqqolroq ko‘rinadi», Zero, ma’ruzada pedagog o‘zi o‘qigan ilmiy va tarixiy asarlar, o‘z shaxsiy hayotida o‘zi ko‘rgan kechirganlaridan foydalanib analitik yondashuvni talabaga yetkazishga intilsa seminarda, aksincha, talaba o‘sha tanish mavzu bo‘yicha mustaqil fikr yuritib, o‘z shaxsiy analitik mulohazalari, misollari, faktologik materiallari, isbot dalillari bilan qatnashmog‘i lozim.

XULOSA.

Bo‘lajak tarix o‘qituvchilarida notiqlik ko‘nikmasini rivojlantirish. Chunki informatsion-analitik kompetentlik nutq bilan parallel rivojlanib boradi. Nutqi yaxshi rivojlanmagan talabaning analitik fikrash tarzi ham yaxshi rivojlanmagan bo‘ladi. Analitik fikrlash rivojlantirish uchun esa, bilim va mushohadakorlik bilan birga bu borada fikr almashish, nutqini yetkazib, tushuntirib berishga harakat qilish talab etiladi. Shu bois bo‘lajak tarix o‘qituvchilarida kuchli notiqlik ko‘nikmalarini rivojlantirish orqali ularning informatsion-analitik kompetentligini rivojlantirish mumkinligi kelib chiqadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади.3 том. – Тошкент : Ўзбекистон НМИУ, 2019. 209 б.
2. Брюшинкин В.Н. Практический курс логики для гуманитариев. Учебное пособие. - М.: Новая школа, 1996. - 320 с.

3. Гетманова А.Д. Логика: учебник для педагогических учебных заведений. - М.: Новая школа, 1995. - С. 7.
4. Ғозиев Э. Таълим жараёнида ўқувчилар тафаккурининг ўсиши. – Т.: Ўқитувчи, 1990. – 96 б.
5. Искендеров Ж.С. Педагогика коллежи ўқувчиларида характернинг интеллектуал ва иродавий хусусиятларини шакллантириш: Псих. фан. ном. ...дисс. – Т., 2009. –Б. 37.
6. Йўлдошев С., Усмонов М., Каримов Р. Янги ва энг янги давр Ғарбий Европа фалсафаси. – Т.: Шарқ, 2002. –Б. 83-84.
7. Маврулов А. Маънавий баркамол инсон тарбияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2008. –Б. 34.
8. Подгорецкая Н.А. Изучение приемов логического мышления у взрослых. - М.: Изд-во МГУ, 1980. - 150 с.
9. Поспелов Н.Н., Поспелов И.Н. Формирование мыслительных операций у старшеклассников. - М.: Педагогика, 1989. -152 с
10. Фалсафа фанини ўқитиш методикаси. –Тошкент.: Ўзбекистон. 2001. –Б. 78.

O‘ZBEK TASVIRIY SAN’AT NAMOYONDALARI IJODI BO‘LAJAK PEDAGOGLAR ESTETIK DUNYOQARASHINING RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI

Barchinoy Qurbonova

Farg‘ona davlat universiteti

Tasviriy san’at kafedراسи mudiri, p.f.b.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo‘lajak pedagoglarning estetik dunyoqarashini shakllantirishda O‘zbek tasviriy san’ati namoyondalari ijodining roli haqida ma’lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: tasviriy san’at namunalari, ta’lim istiqbollari, estetik dunyoqarash, ijod namunalari, san’at

O‘zbek tasviriy san’ati madaniyatimizning boy sohalaridan biri bo‘lib, u milliy madaniyat, urf-odatlar va estetik qarashlarning shakllanishida muhim rol o‘ynaydi. Tasviriy san'at namunalari orqali insonning go‘zallikka bo‘lgan qarashlari, san'atni qabul qilish qobiliyati rivojlanadi. Bo‘lajak pedagoglarning estetik dunyoqarashi ularning kelajakdagi ta'lim jarayonlarida o‘quvchilarga san'at va go‘zallikni tushuntirish va ularga estetik qadriyatlarni yetkazish imkonini beradi. O‘zbek tasviriy san’ati namoyondalarining ijodi, ularning san’at asarlari va estetik tushunchalari bo‘lajak pedagoglar dunyoqarashini

shakllantirish va estetik didini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu tadqiqotda nazariy tahlil va empirik kuzatish usullari qo’llanildi. Bo’lajak pedagoglarning estetik dunyoqarashini o’rganish uchun maxsus so’rovnomalar va testlar ishlab chiqildi. Shuningdek, o’zbek tasviriy san’ati namoyondalari ijodiga oid adabiyotlar, ko’rgazmalar va boshqa san’at bilan bog’liq manbalar tahlil qilindi. Bo’lajak pedagoglar uchun tasviriy san’atning estetik didni rivojlantirishdagi ahamiyati to’g’risidagi ma’lumotlar mazkur tadqiqot jarayonida ko’rib chiqildi [1;56-68].

O’zbek tasviriy san’ati namoyondalari, xususan, Raxim Ahmedov, Chingiz Ahmarov, va Bahodir Jalolov kabi rassomlarning ijodi bo’lajak pedagoglarning estetik dunyoqarashini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega ekani aniqlangan. Bo’lajak pedagoglar ushbu ijodkorlarning asarlarini tahlil qilish orqali milliy madaniyat va estetik qadriyatlar haqida chuqurroq tushunchaga ega bo’lishdi. O’zbek tasviriy san’ati milliylik, tarixiylik va estetik tushunchalarni uyg’un tarzda namoyon qilganligi bois, talabalar ushbu asarlar orqali o’zlarining san’atga bo’lgan qiziqishlarini oshirishdi va bu qiziqish ularning kasbiy faoliyatlariga ijobiy ta’sir ko’rsatishi kuzatildi[2;45-60].

Shuningdek, tadqiqot davomida san’at namunalarini o’rganish natijasida bo’lajak pedagoglarning ijodiy tafakkuri va estetik didi rivojlanganligi qayd etildi. Ushbu ijodiy yondashuv nafaqat tasviriy san’atga nisbatan qiziqishni oshirdi, balki bo’lajak o’qituvchilarning kelajakdagi ta’lim jarayonlarida estetik qadriyatlarni yetkazish mahoratlarini rivojlantirishga xizmat qildi[3].

O’zbek tasviriy san’at namoyondalarining ijodi bo’lajak pedagoglarning estetik dunyoqarashini shakllantirishda muhim rol o’ynaydi. Tasviriy san’at namunalarining ta’lim jarayonida keng qo’llanishi talabalarning milliy estetik qadriyatlarini rivojlantirishda ijobiy natija beradi. Xususan, milliy san’at asarlariga bo’lgan e’tibor va ularni tahlil qilish orqali bo’lajak pedagoglar estetik tafakkurini rivojlantiradi. Bu esa ular kelajakda o’z o’quvchilariga san’at va estetik qadriyatlarni yetkazishda asosiy vosita bo’lib xizmat qiladi[4;78-90].

Shuningdek, o’zbek tasviriy san’ati asarlarida milliy madaniyatning chuqur aks etgani sababli, bu asarlar orqali bo’lajak pedagoglarning nafaqat estetik didi, balki milliy o’zlik va ma’naviyat ham shakllanadi. Natijada bo’lajak pedagoglar san’at orqali ma’naviy va madaniy qadriyatlarni tarbiyalashda muvaffaqiyat qozonadilar[5;102-115].

O‘zbek tasviriy san’at namoyondalari ijodi bo‘lajak pedagoglarning estetik dunyoqarashini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Tasviriy san’at asarlari orqali talabalarning san’atga bo‘lgan qiziqishi oshadi, estetik didi shakllanadi va bu ularga kelajakdagi pedagogik faoliyatlarida estetik qadriyatlarni yetkazish imkonini beradi. Ushbu tadqiqot O‘zbek tasviriy san’ati namoyondalarining ijodi va ularning ta’lim jarayonidagi roli haqida batafsil ma’lumot beradi.

Bo‘lajak pedagoglarning estetik dunyoqarashini rivojlantirishda milliy tasviriy san’atning o‘rni ulkan ahamiyatga ega ekanligi tadqiqot natijalarida o‘z isbotini topdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Karimova, D. (2020). The influence of national art in teacher education. *Uzbekistan Art Journal*, 15(1), 56-68.
2. Niyozov, K. (2019). The aesthetic upbringing of future pedagogues through national visual arts. *Central Asian Culture Studies*, 22(3), 45-60.
3. Raximov, A. (2018). Famous Uzbek artists and their contribution to art education. Tashkent: University Press.
4. Abdullayev, O. (2020). The role of Uzbek visual arts in shaping the aesthetic consciousness of future teachers. *Journal of Education and Art*, 31(2), 78-93.

DEVELOPMENT OF ARTISTIC AND PERFORMANCE COMPETENCIES OF 5-7 GRADE STUDENTS OF GENERAL EDUCATION SCHOOLS THROUGH MUSIC LESSONS.

Ashurov Marufjon Abdumutalibovich

Professor of the Department of Fine Arts and Music Education of
Andijan State Pedagogical Institute

Abstract: In this article, the empathic ability of the music teacher and the methodology of lesson organization in the development of artistic and performance competences of 5th-7th grade students of general education schools through music lessons are highlighted.

Key words: music, music education, musical competence, moral and aesthetic education, philosopher, innovator, methodology, musical thought.

Introduction.

Musical competence. Music education occupies an important place in the educational system, because moral and aesthetic education of schoolchildren is an important aspect of personality development and education.

At this point, I would like to quote the thoughts of the ancient Greek

philosopher Plato, who, together with his teacher Socrates and his student Aristotle², shaped Western culture, as well as a mathematician, writer and founder of the first academy in Athens: "Music inspires the whole world, provides the soul with wings, helps the imagination to fly. Music gives life and joy to everything. It can be called the embodiment of beautiful and sublime things."

Vasily Aleksandrovich Sukhomlinsky³ (1918-1970), Ukrainian innovative teacher, children's writer, creator of a pedagogical system based on the recognition of the child's personality as the highest value, said: "Music education is not the education of a musician, but the education of a person. Music is a powerful source of thought. Full mental development is impossible without musical education. Music unites the moral, emotional and aesthetic spheres of a person. Music is the language of emotions. "Believe in the talent and creativity of every student," he said for nothing.

The main part.

In the conditions of modern social culture, the task of moral and spiritual restoration of society is particularly urgent, which is largely related to the availability of aesthetic competence of specialists. From this point of view, "**musical competence**" as an integral part of individual competence in modern society should be considered as a priority task in the organization of music education in educational institutions⁴.

From this point of view, "**musical competence is a characteristic of a person**", which implies the following:

- musical knowledge;
- ideas about the nature of the interaction of music and aesthetics;
- ideas about the nature of interaction between music and education;
- willingness, ability, skills to use in aesthetic, musical, pedagogical activities;
- musically important personal qualities (sacrifice, high morality, knowledge, empathy, creativity, tolerance, artistry, knowledge, professional communication culture, etc.).

² <https://uz.wikipedia.org/wiki/APlotun>

³ https://ru.wikipedia.org/wiki/Сухомлинский,_Василий_Александрович

⁴ Aliev Asror Bakhridinovich. Formation and development of musical competence of students in general secondary educational institutions of Tajikistan. 13.00.01 – Pedagogical theory. Dissertation abstract written for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences, majoring in the History of Pedagogical Teachings. Monday - 2020

Based on the above, it can be assumed that the value of musical competence consists in expanding the boundaries of knowledge about the world, society, nature and man, thereby enriching people's lives, educating their feelings, increasing sensitivity to the aesthetic properties of sound.

In modern conditions, the main and most relevant aspect of musical education and training is self-knowledge of the graduate by assimilating the values of the musical culture of the Tajik people as part of the world music culture. Learning music itself is musical education, so music teaching technologies should simultaneously educate a person's musical culture.

Song. As soon as he hears this word, clear, sweet, innocent and beautiful feelings begin to flow in his heart. There is no nation in the world without a song. For centuries, the Uzbek people have been expressing their hopes, joys, sorrows, dreams, worldviews, simple concerns, all their thoughts and experiences in high songs that are enviable for their sincerity.

As we deepened our understanding of universal national values, folklore ethnographic epics of adults appeared. Their repertoire consists mostly of folk songs. The spiritual wealth of our nation is reflected in its songs. Our respect and interest in folklore, its most important form - song, is growing. Dozens of children's songs have been created in recent years.

The song is born from affection, longing, sadness, and hope. It is an expression of human emotions in the form of tone and form. The Uzbek people's love for song is boundless. The potential of song creation is incomparable, the treasure of songs is rich, and most of this treasure is more valuable than gold, lyrical, wedding songs.

The song is of great importance in developing the minds of the students. Formation of singing skills in elementary school students is one of the important issues facing music lessons. Singing in a group is of great importance in the development of musical ability, in the formation of performance skills, including in the training of future musicians. Singing not only gives the singer aesthetic pleasure, but also affects the development of hearing and develops the respiratory tract. During the singing of a certain song, the teacher should determine the ways to solve the following tasks.

- formation of emotional impressions in students through initial concepts about the song;

- analysis of the direction of music aimed at creating a performance plan;
- planning ways to work on the work in small parts and to form speaking skills;
- to repeat some sentences in order to study them carefully and to use exercises that create the basis for expressive singing;
- delivering the artistic value of the work to the listener, these tasks cannot be improved without forming the scope of knowledge of teachers, that is, the culture of singing.

The formation of singing skills depends on each child's own characteristics and singing ability. Because the child's attitude to music and singing before school affects the quality of his singing skills formation.

Great attention is paid to the development of students' singing skills through the musical direction of a particular work. For this, it is planned to achieve the goal through the following steps:

1. Learning simple and elementary singing;
2. Work on exercises that move from simple to complex;
3. Appropriate use of acquired skills.

From elementary school, students are taught how to sing. Its purpose is to create freedom in the pupils' respiratory tracts, ensure thorough clarity of voice, and improve harmony in sounds. In this case, it is effective to start using various voice tuning exercises. Also, work is carried out on the ways of correct distribution of breathing and full formation. The casting skills formed at this stage are further strengthened in the upper 5th-7th grades. Because during this stage, students will have a deep understanding of musical feelings, and they will master the ways of singing a song much better.

By this time, it is advisable to directly use some exercises that include large jumps of sounds. As a result, there is a connection between the students' singing.

For example, the level of development of the ability to hear music affects the quality of the voice, the way the voice is produced, as well as other singing skills. It is useful to repeat the singing exercises frequently and to introduce the students to sing in groups while developing the mulakas.

In addition, it is permissible to organize classes taking into account the age and other characteristics of students, to increase the students' interest in music lessons, and to increase the effectiveness of the lesson. It

is known that it is quite difficult to solve such tasks rationally and correctly. It is necessary to demonstrate the need for appropriate use of a number of effective methods, demandingness, original research, tireless work, enthusiasm and enthusiasm.

Summary.

The educational work and empathic ability of the music teacher in this direction are effective in developing the artistic and performing competences of the students in the musical culture classes. Comprehension and skills of students improve. The theoretical analysis of the process of music education, the study of the experiences of advanced teachers shows that dividing the lesson into different stages gives its positive results.

List of used literature

1. Abdugopirova F. "A didactic system of preparing preschool children for school through the development of cognitive activity." Doctor of Philosophy dissertation in pedagogical sciences. Namangan-2022

2. Abdukarimova E.I. Improvement of the system of training future music teachers for practical activities in the medium of classical music in Higher Pedagogical Education. Public education. magazine-T.: - No. 3, - B. 82-84. 2021.

3. Abdullin E.B. "Theory and practice of music teaching in general secondary schools", 2005.

4. Aliev Asror Bakhridinovich. Formation and development of musical competence of students in general secondary educational institutions of Tajikistan. 13.00.01 – Pedagogical theory. Dissertation abstract written for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences, majoring in the History of Pedagogical Teachings. Monday - 2020

5. Aliev Yu.B. “Handbook of a school teacher-musician” M., 2000

6. Khojaeva M. Methodology of teaching music in general secondary schools. Study guide. Editorial Department of the State Conservatory of Uzbekistan, 2008.

7. Madrimov B.Kh. Music teaching technologies and design (textbook). T: - 2020

БОЛАЛАРНИ ИЖРОЧИЛИК САНЪАТИГА ОЛИБ КИРИШДА МИЛЛИЙ ЧОЛГУЛАР ТАРИХИНИНГ ЎРНИ

Фаргона давлат университетининг педагогика, психология ва санъатшунослик факультети доценти, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Абдулхай Каримов.

Анатоция. *Муסיқа ижрочилик санъатида чолгу асбобларининг тутган ўрни, муסיқа чолгу асбобларини келиб чиқиш тарихи, унинг ҳозирги кунда ижрочилик санъатида янгидан янги чолгу асбобларни ўзбек муסיқа санъатига кириб келаётганлиги, ҳар бир чолгу асбобларнинг ўзига хос ижро имкониятлари ҳақида фикр юритилган.*

Анатоция. *Роль музыкальных инструментов в музыкально-исполнительском искусстве, история возникновения музыкальных инструментов, внедрение в узбекское музыкальное искусство новых музыкальных инструментов в исполнительском искусстве, уникальные исполнительские возможности каждого инструмента.*

Anatomy. *The role of musical instruments in the musical and performing arts, the history of the emergence of musical instruments, the introduction of new musical instruments in the performing arts into the Uzbek musical art, the unique performance capabilities of each instrument.*

Калим сўзлар: *Мерос, тафаккур, муъжиза, созанда, ижрочилик, миллий, номоддий, нафосат, ишқ. замин, мезон, ишонч, келажак, жонли, жамият.*

Ключевые слова: *Наследие, созерцание, чудо, музыкант, исполнение, национальное, нематериальное, утонченность, любовь. основание, критерий, уверенность, будущее, живое, общество.*

Key words: *Heritage, contemplation, miracle, musician, performance, national, intangible, sophistication, love. foundation, criterion, confidence, future, living, society.*

Инсоният ҳаётининг мазмуни унинг ижодиёти маҳсули билан ўлчанади. Қайси халқнинг ўтмиши узоқ, маънавияти бой, мероси чексиз бўлса, албатта бу халқнинг истиқболи, буюк келажак авлоди эса баркамолдир. Ижод ҳаётни гўзаллаштирувчи, олам сиру-асрорларини очувчи, инсоният тафаккурини англатувчи неъматдир. Лекин, уларнинг ҳаммаси бир мезонга, яъни табиат ва унга бўлган муносабатга асосланади. Унинг заминида эса ишқ, нафосат, ишонч ҳамда тафаккур ўзига хос эркинликка эришиб, жонли жараёнда ўз муъжизасини кашф этади. Ўзбекистонда эркин фуқаролик жамияти қурилаётган бир пайтда, миллий санъатимизнинг барча турларида бўлгани каби, созандалик санъатининг ўзига хосликларини сақлаб қолиш, уни ривожлантириш, янгича тус бериш борасида устоз

созандалар бизларга қолдириб кетган номоддий мерослари асосий манба бўлиб хизмат қилмоқда.⁵

Ўзбек миллий созандалик санъатида шаклланган якка, икки ёки ундан ортиқ чолғу созлар иштирокидаги ижро услублари, уларнинг турли миллий ва умуммиллий кўринишлари такомиллашиб, янги ижрочилик услубига эга бўлган турли оқимларнинг шаклланмоқда. Ўзбек халқ чолғуларида замонавий ижрочилик санъати ўз тараққиётининг кўп асрлик анъаналар заминида ривожланмоқда. Халқ чолғу ижрочилигида миллий чолғу асбобларнинг ўрни беқиёсдир. Адабий манбаларда эътироф этилишга кўра, дастлабки мусиқа чолғу асбоблари эрамиздан аввалги XIII минг йилликда дунёга келган деб тахмин қилинади. Мусиқачиликда дастлаб урма зарбли чолғу асбоблар пайдо бўлган. Кейинчалик шовқинли чолғу асбоблар пайдо бўлган. Ижрочилар қарсак чалиб ритмни таъкидладилар, шовқинли чолғу асбоблар таъсирини кучайтирдилар. Кейинроқ халқ усталари томонидан қамиш ёки бамбук поясидан сурнай, ҳуштак, яна бироз ўтгач най, яъни бўйлама, кўнгдаланг, кўп йўлли, найсимон ҳуштаклар, шиқилдироқлар, чилторлар, яъни арфа, лира ва кифаралар ясалди. Вақтлар ўтиб у чолғу асбоблар янада такомиллашиб найлар юзага келди. Сўнграқ торли мизробли ва торли камончали мусиқа чолғу асбоблари пайдо бўлди. Улар сарой аъёнларининг маросимларида, ҳарбий юришларида фойдаланилди. Қадимги Шарқ маданияти ривожланишида ўзбек халқ чолғулари шаклланди. Улар кўп асрлик тараққиёт давомида ўзига хос хусусиятларини товуш тусини сақлаб қолди. Ўзига хос тузилиши туфайли най, сурнай, танбур, дутор, рубоб, гижжак, қобузлар анъанавий шаклларда бизгача етиб келди. IX аср охирида Ўрта Осиёда якканавоз, ансамбл мусиқачилиги ва рақсни ўз ичига олган вокал-чолғу мусиқа туркуми турлари шаклланган эди. Ўша пайтда бу бир неча дамли, яъни карнай, сурнай ва урма зарбли чолғулар, яъни ноғора, чиндовул асбобларнинг биргалик чалинишидан ҳосил бўлган. Дутор ижрочилиги ўша пайтда фақат камер хусусият касб этган бўлиб, бу ижрочилик санъатини асосан аёллар эгаллаган эдилар.⁶

⁵ К.Олимбоева, М.Аҳмедова. Ўзбек халқ созандалари. Тошкент. 1959 йил.

⁶ Ю.Ражабий, И.Акбаров. Ўзбек халқ мусиқаси. I-II-III томлар. Тошкент. Ўздавнашр. 1955 йил.

Ўрта аср мусиқа ижрочилиги маданиятининг ўзига хос хусусиятларидан бири шундаки, чолғу ижрочилар нафақат бир неча турдаги мусиқа асбобларини чала олган, балки ўзлари ҳам мусиқа басталаганлар. Чолғучилар ўз даврининг етук мусиқачилари ва шоирлари ҳам бўлишган. Ўрта аср шароити-да мусиқий ихтисослашув махсус мусиқий устахоналарни пайдо бўлишига олиб келди. Бу ерда устоз-шогирд анъаналари қарор топиб ривожланди. Айни пайтда ансамбль ижрочилиги такомиллашди, мусиқа санъатининг асосий кўринишлари шаклланиб чолғу асбобларининг янги намуналари кашф этилиши ҳам ўша узоқ даврларга бориб тақалади. Шарқ олимларининг назарий қарашлари мавжуд ижрочилик санъати тажрибаси асосида шаклланган бўлиб, улар ўз рисолаларида мусиқанинг жамиятда тутган ўрни ва аҳамияти ҳақида атрофлича маълумотлар берилган. Инсон овозига азалдан энг мукаммал чолғу ҳисобланган. Торли-мизробли ёки торли камончали мусиқа чолғулари ижрочилари ҳамиша ўзлари яратган куйлар оҳангини инсон овозига таъсирлироқ, самимийроқ, равонроқ чиқаришга интилишган. Куй оҳанги инсон овозига жуда яқин турган чолғулар уд ва рубобни батафсил таърифлаган. Бунда рубоб тушунчаси остида ғижжакка ўхшаган, торлари камонча билан чалинган мусиқалари назарда тутилган. XIX аср охири – XX аср бошида ўзбек халқ чолғуларининг ижрочилик имкониятлари доимо кенгайди ва такомиллашди. Турли хил халқ чолғу ансамблларининг ташкил этилиши, якканавоз чолғучиликнинг ривожланиши мусиқа усталаридан чолғуларни янада мукаммаллаштиришни талаб этди. XIX асрда ижрочилик амалиётида най, кўшна, сурнай, карнай, бўламан, чанг, қашқар рубоб, афғон рубоб, танбур, дутор, дўмбира, ғижжак, сато, доира, қайроқ, сафойил каби чолғулар мустаҳкам ўрин олди. Янги мусиқа чолғу асбоблари секин аста турмушга кириб келиши ансамблларда мустаҳкам ўрин олди. Мусиқа чолғулар томонидан кўшиқ ва рақсларга жўр ҳолда ҳам кенг фойдаланилди, оҳангларнинг таъсирчанлиги турли мусиқий қочиримлар билан тўлдирилди.⁷ Бу давр Туркистон ўлкаси мусиқий ҳаётида бошқа ижобий воқеалар ҳам юз берди. Ўрта Осиёга Европа чолғу асбоблари кириб кела бошлади. Буларга симфоник оркестр, дамли ва урма зарбли чолғулар оркестрининг мусиқа чолғу асбоблари,

⁷ А.Одилов. Ўзбек халқ чолғуларида ижрочилик тарихи. Тошкент. Ўқитувчи. 1995 йил.

фортепьяно, дўмбира чолғу асбобларни мисол кўрсатиш мумкин. Хоразмда Россиядан келтирилган гармон чолғу асбоби пайдо бўлди. Фарғонада ва Тошкентда ғижжакни скрипка билан алмаштирила бошладилар. Айни пайтда ўзбек халқ мусиқа чолғу асбоблари икониятларидан келиб чиқиб, рус оҳангларига баъзан ўзгартиришлар киритилган янги кўринишлари кириб келди. XIX асрнинг иккинчи ярмида ўзбек халқ чолғулари ижрочилиги соҳасида жиддий ўзгаришлар юз берди, янгидан - янги шакллари пайдо бўлди. Халқ ижрочилиги анъаналари асосида янги, нисбатан мураккаб ва мукаммал, халқ ҳаётининг турли томонларини ёритувчи куй ва кўшиқлар яратила бошлади. Таниқли дуторчи, танбурчи, доирачи, найчи, сурнайчи, бўламончи, ғижжакчи, қашқар ва афғон рубобчилар пайдо бўлди. Мусиқа ижрочилиги санъатида мақом жанрини тиклаш ва ривожлантириш давом этди. Мақом ўзининг оҳанг ва ритм қонуниятларига кўра халқ кўшиқлари билан узвий боғлиқ бўлиб, фақат қам-ровининг кенглиги билан фарқланар эди. Одатда ҳар бир мақом икки катта қисмга бўлинади. Биринчиси – фақат чолғуларда ижро этилган қисм бўлиб, мушқилот деб, иккинчиси – чолғулар жўрлигида айтиладиган ашула қисми бўлиб, у наср деб аталган. Наср ўз ичига рақс куйи уфори ҳам ўз ичига олган. Мақомлар ижросида хонандалар бир қаторди таркиби турлича бўлган ўзбек чолғулари ансамбллари ҳам иштирок этди. Чолғулар ансамблига Бухорода танбур ва доира, Хоразмда эса дутор, ғижжак, бўламон, доира ёки танбур, гармон, рубоб, доира кирган. Фарғона ва Тошкент вилоятларида ансамбль 8-10 ижрочидан иборат бўлиб, буларга най, кўшнайн, чанг, рубоб, дутор, танбур, доира ва ғижжак чолғулари ўрин олган⁸. Бундан ташқари 3-4 кишидан ташкил топган кичик ансамбллар яъни, най, чанг, рубоб, дутор, танбур, доира ва ғижжак, баъзан иккита чолғулар бўлиб, булар икки танбур, икки дутор ёки икки ғижжак, икки рубоб кабилардан иборат бўлган. Зеро, мустақиллик даврида миллий мусиқага бўлган эътибор, хусусан чолғу жанрининг маҳаллий кўринишлари, куйларнинг шакл, фактура ҳамда оҳанг жиҳатлари, соз ижро-чилигининг маҳаллий ва бадий мезонлари ва ниҳоят, унинг аутентик кўринишдаги ижросига имкон яратмоқда.

⁸ У.Раҳмонов. Д.Сулеймонова. Мусиқа тўғарақларини ташкил этиш. Фарғона. 2021 йил.

Ҳозирги айти даврида ўзбек гуруҳли чолғу ижрочилиги санъати бадиҳа, яъни импровизация услубидаги йўналиш пайдо бўлди. Мазкур оқим мил-лий мусикамиз табиатидан яхши хабардор, назарий ва амалий мушоҳадали, ижровий имкониятлари юқори даражадаги созандалар – Ўзбекистон халқ артистлар Абдуҳошим Исмоилов гижжакда, Абдулахад Абдурашидов найда, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Абдурахмон Холтожиев қонунда, Умарали Бултуров удда ва Қўчқор Саидов доира чолғулариди ҳамкорликлари вужудга келди. Улар ижросидаги асарларнинг шаклий қурилмаси, интонацион хусусиятлари, усуллар мажмуи ўзбек мусиқий ижрочилик анъаналарига хос ва мос тарзда, товушқатори температураданмаган созлар иштирокида яратилди. Ижрочи жараёнида созандалар томонидан соф чолғу асарларидан тортиб айтим йўлларига қилинадиган жўрнавозлик асносида тўсатдан, эркин, яъни экспромт тарзда ишлатиладиган турли “қочиримлар” мазкур гуруҳ амали-ётида одат тусига кириб борди. Аитнан ушбу ҳодиса гижжак, най, қонун чолғуларининг техник имкониятларини тўла очиб берилиши натижасида бадиҳа услубининг шаклланишига асос бўлди⁹. Ижродаги ижрога қочиримлар билан биргаликда кичик мусиқий лавҳалардан фойдаланила бошланди. Натижада гуруҳ томонидан акс эттириладиган миллий мусиқий-эстетик меъёр бадиҳа жараёнини томоша даражасига кўтарилишида муҳим омил вазифасини ўтайди. Гуруҳ фаолиятида Айтиқса Ўзбекистон халқ артисти Абдуҳошим Исмоилов томонидан яратилган “Тўйёна”, “Дил байрами”, “Буюк чинор”, “Ахмад Фарғоний” ва яна қатор асарларни келтиришимиз мумкин.

Шуни айтиб ўтиш жоизки, ҳозирги даврда созандалик санъати оддий мусиқий ижрочилик ғояси асносида шаклланди ва миллий-маданий юксалишини таъминлашда муҳим омил сифатида фаолият кўрсатиб келмоқда. Шунинг учун санъатнинг бу тури юртимиздаги ижтимоий-маънавий барқарорлик негизиди шаклан ва мазмунан бойиган ўзбек миллий созандалигининг барча кўринишларини ўзиди уйғунлаштирган бадий фаолият натижасининг ижобий намунасиدير.

Адабиётлар.

⁹ У.Раҳмонов. Д.Сулеймонова. Мусика тўғаракларини ташкил этиш. Фарғона. 2021 йил.

1. Ю.Ражабий, И.Акбаров. Ўзбек халқ муסיқаси. I-II-III томлар. Тошкент. Ўздавнашр.1955 йил.
2. К.Олимбоева, М.Аҳмедова. Ўзбек халқ созандалари. Тошкент. 1959 йил.
3. А.Одилов. Ўзбек халқ чолғулариди ижрочилик тарихи. Тошкент. Ўқитувчи. 1995 йил.
4. И.Акбаров. Муסיқа луғати. Тошкент. Ўқитувчи. 1997 йил.
5. С.Маннопов. Сўнмас наволар. Фарғона. 2003 йил.
6. У.Раҳмонов. А.Эргашев. Мактабгача таълим муассасалариди муסיқа. Тошкент. Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирлиги. 2021 йил.
7. У.Раҳмонов. Д.Сулеймонова. Муסיқа тўгаракларини ташкил этиш. Фарғона. 2021 йил.

**YUNON MUARRIXLARINING ASARLARIDA MADANIYAT
MAVZUSI . OLTOY MADANIYATI
THE THEME OF CULTURE IN THE WORKS OF GREEK
ANARCHISTS . ALTAI CULTURE
ТЕМА КУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ГРЕЧЕСКИХ
МУАРРИХОВЦЕВ. АЛТАЙСКАЯ КУЛЬТУРА**

Shokirov Toxirjon Nurmamatovich

Farg’ona davlat universiteti

Musiqa ta’limi va madaniyat kafedراسи

katta o’qituvchisi. F.f.b.f.d. (PhD)

Annotatsiya: mazkur maqolada Markaziy Osiyoda madaniyat va san’at, jumladan, qo’shiqchilik san’ati juda qadimdan ekanligini, Yunon-Baqtriya davlati davrida madaniyat va bu haqida yunon muarrihlarining tarifi, jumladan Oltoy

Annotation: this article reflects on the fact that culture and art in Central Asia, including the art of singing, were very ancient, culture during the Greco-Bactrian state and the definition of Greek editors about it, including Altai culture.

Аннотация: В этой статье рассказывается о культуре и искусстве в Центральной Азии, в том числе о певческом искусстве очень давно, о

культуре в период Греко-Бактрийского государства и о тарикате греческих мавров, в том числе о культуре Алтая.

Kalit soʻzlar: *Markaziy osiyo, taraqqiyot, millat, Oltoy, oʻtov, ekspeditsiya, turkiy millatlar.*

Ключевые слова: *Центральная Азия, прогресс, нация, Алтай, ютов, экспедиция, тюркские народы.*

Keywords: *Central Asia, Development, nation, Altai, oat, expedition, Turkic nations.*

Yunon tarixchilari Markaziy Osiyoda madaniyat va san’at, jumladan, qoʻshiqchilik san’ati juda qadimdan ekanligini ta’kidlaydilar. Xususan, ular (yunon tarixchilari) sinfiy jamiyatgacha boʻlgan davrda musiqa cholgʻulari, ayniqsa, zarbli, puflama va torli musiqa sozlari boʻlganligini qayd etadilar.

Markaziy Osiyoda yunon madaniyatining ham keng amal qilganligini kuzatish mumkin. Chunonchi, “yunon-Baqtriya davri madaniyati va san’ati yodgorliklarida yunon musiqiy cholgʻularining namunalarini, avlos chalayotgan ayol, lira oʻynayotgan haykalchalarni koʻrish hamda Ayritom peshtoqlarida, burchakli chang (arfa)chilar, ikki tomonli koʻndalang nogʻora, surnay, turli xil zarbli cholgʻularni koʻplab uchratish mumkin.

Yunon-Baqtriya davlatida musiqa ijro etayotgan ayollar tasvirlarining koʻpligi bu yerda musiqa san’ati bilan xotin-qizlar izchil mashgʻul boʻlganliklaridan dalolat beradi. Erkak musiqachilar esa, asosan, turli hayvonlar qiyofasiga moslashtirilib, hajv-kulgu ostiga olingan holda tasvirlanganliklari ma’lum”¹⁰.

VI asr boshlarida Oltoy oʻlkasida siyosiy jarayonlar faollashadi. Oʻsha paytda hozirgi Moʻgʻuliston va qisman Xitoyning shimoliy hududlari ustidan Jujan xonligi hukmronlik qilgan. VI asr boshlarida Oltoydagi turkiy qavmlar orasida Ashin urugʻining mavqei koʻtariladi. Ashin urugʻiga mansub Asan va Tuu 460-545 yillarda boshqa urugʻlarni oʻzlariga boʻysundiradilar va Oltoyda turkiy qabilalar ittifoqiga asos soladilar. Tuuning oʻgʻli Bumin Tele qabilasini ham boʻysundiradi. Bumin Jujan xonligiga tobelikdan chiqish uchun kurashadi va 551 yilda Jujan xonining qoʻshinlarini yengib, ularni oʻziga boʻysundiradi. Bumin 552 yilda Xoqon deb eʼlon qilinadi va yangi davlat – Turk hoqonligiga asos soladi. Uning poytaxti Oltoydagi Oʻtukan shahri boʻlgan. Oltoy, Tuva hamda ularga tutash hududlarda turli turkiy qabilalar, chunonchi, Ashin, Argʻu, Oʻgʻiz, Toʻqqiz oʻgʻiz, Oʻttuz tatar, Karluq, Kitan, Tolis,

¹⁰ Визго Т.С. Изображения музыкантов на коропластике Долверзинтепе. –Тошкент: 1975. – С. 165

Turk, Uyg‘ur, To‘qri (toharlar), Quriqan, Duba (tuba-tuva) va boshqalar yashaganlar.

Turkiy tilli millatlar ko‘chmanchilik madaniyati bilan bog‘liq chuqur tarixiy-madaniy aloqalarni o‘rganish uchun bir necha davlatlardagi olimlarni birlashtirgan birinchi etnografik ekspeditsiya tashkil etiladi. Ushbu ekspeditsiyani tashkil qilishda Oltoy Davlat Universitetining “Katta Oltoy” oltoychilik va turkologiya ilmiy-ta’lim markazi, J.Balasagin nomidagi Qirg‘iziston Milliy universiteti, Qirg‘iz Respublikasining Milliy Ilmiy Akademiyasi huzuridagi B.Djamgerchinov nomidagi Tarix, arxeologiya va etnologiya institutlari yaqindan yordam beradi.

Turkiy millatlarning chorvachilikka asoslangan turmush tarzi umumiy madaniy-genetik fond bilan bog‘liq. Turli xil hayvonlardan iborat katta pada boqish odati bugun ham saqlanib qolgan. Bu an’anaviy ovqatlanish tizimining barqarorligini ta’minlaydi. Bu haqida etnografik tavsiflarda XVIII asr oxiri XIX asr boshlarida ham ma’lum bo‘lgan. Qirg‘iziston Respublikasining shimoliy hududlarida Issiq-Ko‘l va Narin viloyatlarida chorvachilik bilan shug‘ullanuvchi oilalar ulushi juda katta. Yuqori tog‘ bag‘irlarida joylashgan yaylovlar Qirg‘iziston va qo‘shni hududlar uchun go’sht va sut mahsulotlari manbalari hisoblanadi. Shuningdek, chorva jun manbai ham, undan kigiz yasaladi. Odatda kigizdan o‘tov qurishda foydalaniladi. Turkiy millatlarda undan hozirgacha foydalanib kelinmoqda.

Oltoy chorvadorlari bugun ham yuqori tog‘ sharoitlarida o‘tovlarda yashaydilar. Chunki u yerlarda boshqa xil turar joy qurishning imkoni yo‘q. Undan tashqari o‘tovlarni ba’zan shahar va qishloqlarda ham uchratish mumkin. Undan qo‘shimcha uy yoki bayram bezagi sifatida foydalaniladi. Jumladan, O‘zbekistonda ham ko‘chmanchilik an’analari ajdodlarning badavlat xotirasi sifatida e’zozlanadi. Shu sababli o‘tovlar bugun ham Xorazm, Qoraqalpog‘iston, Surxondaryo va Qashqadaryoda uchrab turadi.

Bugungi kunda Qirg‘izistondagi Kizil-Tuu qishlog‘i o‘tov yasash markazlaridan biri hisoblanadi. Ushbu ustalar qishlog‘i nafaqat Qirg‘izistonda balkim undan tashqarida ham mashhur. Turkiy millatlar kigiz yordamida nafaqat o‘tovlarni issiq saqlash balkim undan gilamlar yasash bilan shug‘ullanishgan. Bu ish bilan, eski an’analarga muvofiq, asosan, ayollar shug‘ullanishadi.

2012 yilda YUNESKO qirg‘iz kigiz gilamlari – shirdakini – Insoniyat nomoddiy madaniy merosi ro‘yxatiga kiritgan. Turkiy millatlarning yana bir madaniy me’rosi bu dostonlar – qo‘shiq uslubida

aytiladigan qadimiy rivoyatlar. Ularda odatda o’rta asrlar davrida sodir bo’lgan turli voqealar, boshqa qabilalar bilan kurash va o’z vataniga ega bo’lish haqidagi voqealar hikoya qilinadi. Qirg’izistonda bunday asarlar “Manas” deyiladi. Qadimiy rivoyatlar aytuvchisi – qirg’iz, qozoq, o’zbek, oltoy va boshqa millatlarda yuqori obro’ga ega bo’lgan shaxs hisoblanadi. Odatda xalq orasida ularni kelajakni biladigan va g’ayrioddiy qobiliyatlar egasi deb hisoblashadi.

“Katta Oltoy”da turkiy millatlar tug’ilishi va shakllanishi, turli madaniyatlarning o’zaro ta’siri va aralashuvi sodir bo’lgan. Buning oqibatida ushbu millatlar bugungi hayoti, urf-odatlarida, ovqatlanishida, oilaviy munosabatlarida, davlat boshqaruv uslublarida umumiy jihatlarini topish mumkin. Bu qirg’iz, oltoylik, qozoq va azaliy sibirlikni bir-biriga deyarli qarindosh qiladi.

Londonda “Turklar: ming yillik tarixga sayohat” nomli turkiy xalqlar tarixi va madaniyatiga bag’ishlangan katta ko’rgazma ochilgan. Londonning qoq markazidagi o’n bir mamlakatdan keltirilgan uch yuz ellikdan ziyod buyumlar, rasmlar va turfa jihozlar uyg’ur, o’zbek, tatar, ozari, turkmanlaru turkiya turklariga doxil turklarning afsonalarga yo’g’rilgan qadim ming yillik o’tmishdan hikoya qiladi.

Tarixiy manbalarda yozilishicha, qadim-qadimda Oltoy tog’lari etaklarida istiqomat qilgan ko’chmanchi qabilalar xitoylar tomonidan “tukuyu”lar deb atalgan. Keyinchalik bu so’z “kuchli, baquvvat” degan ma’noni anglatuvchi turk-yut (turklar)ga aylangan. Afsonalarda aytilishicha, dumaloq dubilg’alarni eslatuvchi Oltoy tog’lari “dubilg’a” degan ma’noni anglatuvchi tukuye nomini ham belgilab bergan.

Oltoy tog’ etaklarida turk tilida so’zlashuvchi qabilalar ham yashab, Tukiylar ular bilan aralashib ketishgan. Keyinchalik mazkur tilda so’zlashuvchi boshqa barcha xalqlar turk xalqi nomi bilan atay boshlaganlar.

Ma’lumot uchun: Til bir joyda qotib turmaydi, jamiyat rivojlanar ekan, siyosiy-ijtimoiy hodisalar unga ta’sir qiladi degan fikrimga asos sifatida ba’zi so’zlarni keltirib o’tsam. Rus tilidagi *karandash* va *utyug* so’zlari aslida eski o’zbekcha-turkiy so’zlardir. *Karandash* so’zi *qora tosh* so’zidan olingan. Turkiylar grafitni qoratosh deb atashgan, *utyug* so’zi *o’t yoq* so’zidan yasalgan va rus tilida shunday assimilyatsiya xoliga kelgan. O’zimiz qadimda ishlatgan qoratosh va o’tyoq so’zlari o’rniga arab tilidan o’zlashgan *qalam* hamda fors tilidan kirib kelgan dazmol so’zlarini qo’llaymiz.

Rus tilida qo’llaniladigan **kirpich** so’zi ham aslida **kir pech** (rus tilidagi pech so’zi ham aslida turkiy so’z) bo’lib, XVII asrlarda O’rta Osiyodan ruslarga borib qolgan. Dastlab xom g’ishtni pechda pishirish Markaziy Osiyoda qo’llanilgan bo’lib, uni boshqa joylarga ko’rsatilganda, “ana u **kir pech**da tayyorlangan”, - deb aytilgan va shu so’zlardan kirpich so’zi kelib chiqqan.

1. Mirziyoev Sh.M. Niyati ulug’ xalqning ishi ham ulug’, hayoti yorug’ va kelajagi farovon bo’ladi.

2. Qambarov A.A., Mannopov S., Najmetdinova M.M. O’zbek san’ati tarixi.

3. Shokirov.T. Monografiya. O’zbek madaniyatini rivojlantirishda vorisilik.

Ijtimoiy- falsafiy tahlil (Musiqiy meros misolida) Farg’ona. Klassik nashriyoti.

4. Визго Т.С. Изображения музыкантов на коропластике Долверзинтепе

**TASVIRIY SAN'AT NAMUNALARINING KELAJAK
AVLOD ESTETIK DUNYOQARASHINING RIVOJLANISHIDAGI
AHAMIYATI
ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА В РАЗВИТИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ
THE IMPORTANCE OF FINE ART EXAMPLES IN THE
DEVELOPMENT OF THE WORLDVIEW OF THE NEW
GENERATION**

Barchinoy Qurbonova

Farg’ona davlat universiteti

Tasviriy san’at kafedراسi mudiri, p.f.b.f.d. (PhD)

Барчиной Курбанова

Заведующий кафедрой изобразительного искусства ФГУ,

Доктор философии педагогических наук (PhD)

Barchina Kurbanova

Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD)

*Head of the Department of Fine Arts,
Fergana State University*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada tasviriy san’at namunalarining kelajak avlod estetik dunyoqarashini shakllantirishdagi ahamiyati ko‘rib chiqiladi.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается значение образцов изобразительного искусства в формировании эстетического мировоззрения молодого поколения.*

Abstract: *This article examines the importance of fine art samples in shaping the aesthetic worldview of the younger generation.*

Kalit so‘zlar: *tasviriy san’at namunalari, ta’lim istiqbollari, estetik dunyoqarash, ijod namunalari, san’at*

Ключевые слова: *образцы изобразительного искусства, образовательные перспективы, эстетическое мировоззрение, примеры творчества, искусство.*

Key words: *examples of fine art, educational prospects, aesthetic worldview, examples of creativity, art.*

Tasviriy san'at kelajak avlod estetik dunyoqarashining rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Estetik dunyoqarash nafaqat shaxsning san'at va go'zallikni qabul qilish qobiliyatiga, balki ularning dunyoni estetik tushunchalar asosida ko'rish va baholash qobiliyatiga ham asoslanadi. Bu jihat ta'lim jarayonida pedagoglarning yuksak estetik ta'bga ega bo'lishlarini talab etadi. O'qituvchilar o'zlari tarbiyalayotgan yosh avlodga estetik qadriyatlarni yetkazish va san'at orqali ularning shaxsiy va ma'naviy rivojlanishiga ko'maklashishlari lozim.

Ushbu tadqiqotda nazariy tahlil va empirik kuzatish usullari qo'llanildi. Tadqiqot davomida san'at pedagogikasi va estetika bo'yicha ilmiy adabiyotlar o'rganildi. Shuningdek, kelajak avlodning estetik dunyoqarashi rivoji bilan bog'liq ma'lumotlar maxsus testlar va so'rovnomalar orqali yig'ildi. Tasviriy san'at namunalarining ta'lim jarayonidagi o'rnini aniqlash uchun eksperiment tashkil etilib, unda talabalarining estetik tushunchalarini baholashga qaratilgan ma'lumotlar yig'ildi[4;]

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tasviriy san'at namunalarining ta'lim jarayonida keng qo'llanishi kelajak avlodning estetik dunyoqarashini rivojlantirishda sezilarli ahamiyatga ega. O'rganish jarayonida talabalarining san'at asarlariga bo'lgan qiziqishi ortib, ularning estetik tushunchalari boyib borishi kuzatildi. Tasviriy san'at namunalarini o'rganish nafaqat talabalarining estetik didini oshirdi, balki ularning dunyoni kengroq estetik tushunishda yordam berdi. Xususan, rasm va haykaltaroshlik namunalarini o'rganish jarayonida talabalar estetik

qadriyatlar haqida chuqurroq bilimga ega bo‘lishdi va o‘z pedagogik faoliyatlarida estetik tushunchalarni qo‘llash zaruratini his qildilar[2;67].

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, san’at asarlarini tahlil qilish jarayonida talabalarning fikrlash qobiliyatlari rivojlanib, ijodiy ko‘nikmalari ortadi. Bu esa ularning kelajakdagi pedagogik faoliyatiga bevosita ta’sir qiladi. Talabalar san’atning turli uslublari, ranglar uyg‘unligi va kompozitsion tuzilishi orqali o‘z estetik qarashlarini shakllantiradilar[4;49]

Tasviriy san’at namunalarining ta’lim jarayonida qo‘llanilishi kelajak avlodning estetik dunyoqarashini shakllantirishga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. San’atning estetik va ma’naviy ahamiyati ta’lim jarayonida talabalarning nafaqat bilim olishiga, balki ularning ma’naviy va axloqiy kamolotiga ham yordam beradi. Tasviriy san’at asarlari orqali talabalarga nafaqat san’atni tahlil qilish, balki o‘z hayotiy tajribalarini estetik jihatdan qayta ko‘rib chiqish imkoniyati yaratiladi[1;34-47].

Shuningdek, estetik tushunchalarning shakllanishida san’at namunalarining roli juda katta ekanligi aniqlandi. Pedagoglar o‘z o‘quvchilari uchun estetik madaniyatni rivojlantirishda san’at asarlarini o‘z ta’lim jarayonlarida qo‘llashlari zarur. Tadqiqot davomida estetik tushunchalarning shakllanishi va rivojlanishida tasviriy san’atning keng qamrovli ta’siri aniqlangan bo‘lsa-da, ayrim tadqiqotlarda san’atga bo‘lgan qiziqish darajasi past bo‘lgan talabalarda bu jarayon nisbatan sekin kechishi kuzatilgan[4;56-70].

Tasviriy san’at namunalarining kelajak avlod estetik dunyoqarashini shakllantirishdagi roli juda muhim. San’at orqali talabalarning estetik didini oshirish va ularning pedagogik faoliyatida estetik qadriyatlarni qo‘llash mahoratini shakllantirish mumkin. Ushbu tadqiqot tasviriy san’at namunalarining estetik dunyoqarashning rivojiga ta’siri borasida qimmatli natijalar berdi. Kelajak avlod uchun san’at bilan shug‘ullanish faqat estetik didni oshirish bilangina chegaralanmay, balki ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatida ham muhim o‘rin egallashi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Brown, K. The impact of visual arts on aesthetic development in education. *Arts Education Journal*, 42(3), 34-47. 2019.
2. Johnson, L. Aesthetic education and future teachers: Integrating visual arts into pedagogical practice. *Journal of Teacher Education*, 67(2), 102-117. 2018.

3. Jones, A. Understanding the role of art in shaping teacher candidates' aesthetic perspectives. *Education and the Arts*, 39(1), 56-70. 2020.
4. Smith, R. The influence of art in the development of critical thinking in teacher education. *Educational Philosophy and Theory*, 49(8), 755-768. 2017).

MUSIQA MADANIYATI FANINI O’QITISH JARAYONIDA TA’LIM TEXNOLOGIYALARINI TATBIQ ETISHNING O’ZIGA XOS JIHLARI

*Baxromjon Nomanjanov,
Dilobar Jo’raboyeva
Farg’ona davlat universiteti o’qituvchilari*

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada musiqiy madaniyatni darslarining o’ziga xos xususiyatlari atroflicha yoritilgan.*

***Kalit so’zlar:** musiqa, texnologiya, kreativ yondashuv, kalit, musiqiy qobiliyat, pedagogik mahorat, ta’lim texnologiyalari, interfaol metodlar.*

KIRISH

O‘zbekistonning yangi taraqqiyoti bosqichida mamlakatimizda bo‘layotgan o‘zgarishlar va yangilanishlar mustahkam ma’naviy-axloqiy qadriyatlar negizida amalga oshirilayapdi. Bu esa yoshlarning yuksak fazilatlarni shakllantirishda, shu bilan birga, ularning ma’naviy dunyoqarashini kengaytirishda ta’limning o‘rni va roli muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Umumta’lim maktablarida musiqa darslari jarayonida yangi pedagogik texnologiyaning bir qator tamoyillari mavjud bo‘lib, darsning umumiy maqsadidan kelib chiqqan holda qiziqarli dars tashkil etish, test savollari asosida o‘quvchining bilimini sinab ko‘rish, muammolari vaziyatlar asosida savol-javoblar tariqasida loyihalashtirish va boshqalardan iboratdir. Bunday usullarni aralash-quralash qilib, bolani zo‘riqtirmaslik, uning uning yoshni hisobga olgan holda usullardan foydalanish o‘qituvchi –pedagogning bilishi zarur bo‘lgan xususiyatdir.

Musiqa o‘qituvchisi o‘quvchilarni darsga bo‘lgan qiziqishlarini o‘stirish va darsni yangi pedagogik texnologiyalardan unumli hamda o‘rinli foydalanishi, shuningdek, maqbul shakl, usul va vositalar yordamida tashkil etishi lozim. Jumladan: texnik vositalar, kompyuter va

boshqa musiqiy cholg’ular uslublari, ko’rgazmali jihozlar, amaliy mashg’ulotlar, pedagogik va psixologik vositalar ilg’or o’qituvchining ilg’or tajribasi va mahorati hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

O’qituvchi musiqa darsini loyihalashtirayotganda bosh mavzuga e’tiborini qaratmog’i lozim, quyida loyihalar usullari haqida tushunchalar berib o’tiladi, ulardan oqilona foydalanish esa o’qituvchining mahoratiga bog’liq.

- Loyiha metodi bu - tinglovchilarning mustaqil ta’limini samarali tashkil etish usuli.

- Loyiha metodi - qandaydir muammoni hal etish yo’llarini ishlab chiqishga yo’naltiriladi.

- Loyiha metodi - pedagogik texnologiya sifatida o’z ichiga tadqiqotchilik, muammoli-izlanish, ijodiy ish metodlarini qamrab oladi.

- Loyiha metodi - ta’lim metodlari majmui bo’lib, o’quv jarayonini individuallashtirish, ta’lim oluvchilarga o’z imkoniyatlarini erkin namoyon etishlari uchun shartsharoit yaratish hamda o’z faoliyatini nazorat qilish va baholash imkonini beradi.

Loyiha metodining asosiy faoliyatlari:

- **Muammo**
- **Loyihalashtirish** (rejalashtirish)
- **Ma’lumotlar to’plash**
- **Yakuniy natija** (mahsulot, innovatsion ishlanma va boshq.)
- **Taqdimot**
- **Portfolio**

Loyihalar usulida ta’lim berishda faqat natijalar emas, balki jarayonning o’zi ko’proq qimmatliroqdir. Loyiha individual bo’lishi mumkin, lekin, odatda har bir loyiha o’quv guruhining birgalikdagi faoliyatining muvofiqlashtirilgan natijasidir.

Loyiha bir fanga oid, fanlar orasida yoki fandan tashqari bo’lishi mumkin¹¹.

Loyiha ustida ishlash jarayonida, sizning faoliyatingiz quyidagilardan iborat bo’ladi:

o’quvchilarlarga axborot qidirishga yordam berish;

- o’zingiz axborot manbai bo’lishingiz;
- butun jarayonni muvofiqlashtirishingiz;

¹¹ Saydaxmedov N., Ochilov A. Yangi pedagogik texnologiya mohiyati va zamonaviy loyihasi. Toshkent, 1999.–B.7-8.

- o’quvchilarni quvvatlashingiz va taqdirlashingiz;
- uzluksiz qaytar aloqani qo’llab-quvvatlashingiz.

Loyihali ta’lim berish o’quv jarayonini aktuallashtiradi, chunki u:

- shaxsga orientirlangan;
- juda ko’p didaktik yondashuvlardan foydalaniladi;
- o’zini-o’zidan motivlaydigan, bu ishga qiziqish va jalb qilinishni uning bajarilishiga qarab ortishi demakdir;
- o’zining va o’zgalarning tajribasidan kelib chiqqan holda va aniq ishda o’rganishga imkon beradi;
- o’z mehnatlari samarasini ko’rib turgan o’quvchilarga qoniqish keltiradi.

“Texnologiya” yunoncha co’z bo’lib, “techne” – mahopat, can’at va “logos” – tyshyncha, ta’limot, fan ma’nocini anglatadi. “Ta’lim texnologiyaci” ibopacining ma’noci – (inglizcha “An educational technology”) ta’lim jarayonini yukcak mahopat bilan can’at dapajacida tashkil etish to’g’picida ma’lymot bepyvchi fan, ta’limot demakdip.

“Pedagogik texnologiya – bu ta’lim shakllarini jadallashtirish vazifasini ko’zlagan o’qitish va bilimlarni o’zlashtirishning barcha jarayonlarini texnika va inson omillarida va ularning birgalikdagi harakatlari vositasida yaratish, tatbiq etish va belgilashning izchil metodidir” (*YuNESKO*).

“Pedagogik texnologiya – psixologik va pedagogik o’gitlar yig’indisi bo’lib, shakllar, metodlar, usullar, o’qitish yo’llari, tarbiyaviy vositalarning maxsus to’plamidir. Ayni zamonda u pedagogik jarayonning tashkiliy-metodik omilini ham bildiradi” (*B.T.Lixachev*).

“Pedagogik texnologiya – o’quv jarayonini amalga oshirishning mazmuniy texnikasi” (*V.P.Bespalko*).¹²

Ta’lim barcha faol va sust o’zgarishlar ta’sirini qabul qilavermaydi, jamiyatda bo’layotgan voqealarga esa o’z ta’sirini o’tkazadi. Ana shu nuqtai nazardan ta’limdagi o’zgarishlar faqatgina natija sifatida emas, balki jamiyatning kelgusidagi o’ziga xos rivojlanish shartidir¹³.

Ma’lumki, fan va texnika jadal sur’atlar bilan rivojlanayotgan bugungi kunda ko’plab ilmiy bilimlar, tushuncha va tasavvurlar hajmi keskin ortib bormoqda. Bu, bir tomondan, fan-texnikaning yangi soha va

¹² Xodjiev M.T., Olimov Q.T. Elektron darsliklarni yaratish texnologiyasi va sifatini baholash metodikasi. Toshkent: O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, 2006.-73 b.

¹³ Aldjanova I.R. Bo’lajak o’qituvchilarni tayyorlashda pedagogik innovatsiyalardan foydalanish. – T.: “Fan va texnologiyalar” nashriyoti, 2011. – B.3.

bo’limlarining taraqqiy etishi tufayli uning differentsiallashtirishini ta’minlayotgan bo’lsa, ikkinchi tomondan, fanlar orasida integratsiya jarayonini vujudga keltirmoqda.

- modulli ta’lim usulidan foydalanish deya ayta olaman, unda quyidagi vazifalar amalga oshiriladi:

- mustaqil kontseptual kichik birlik;
- modul mustaqil birlik sifatida bir o’quv kursini o’z ichiga olib, bir necha bloklarni o’zida mujassam etadi;
- modul ma’lum mutaxassislikka tegishli bo’lgan bir qancha o’quv predmetlarni o’zida mujassamlashtiruvchi fanlararo birlik bo’la oladi;
- aniq bir mutaxassislikni egallashga yo’naltirilgan kasbiy ta’lim moduli.

Bundan tashqari “modul” tushunchasiga tegishli bo’lgan bir qancha xususiyatlarni ajratish mumkin:

- Maqsad;
- Turli xil turdagi o’quv faoliyatini integratsiyasi;
- Metodik ta’minot;
- Mustaqil rivojlanish;
- Ta’lim jarayonidagi o’quvchilarning mustaqilligi;
- O’quv axborotini tahlil qilish va strukturalashtirish ko’nikmasi;

- Nazorat va o’z-o’zini nazorat;
- O’quvchilarning ta’lim olishdagi shaxsiy traektoriyasi.

. Shu sababli o’quvchilarning mustaqil faoliyatiga katta e’tibor qaratiladi. O’quvchi mustaqil faoliyatini samarali bo’lishi uchun pedagogdan turli xildagi maslahatlar tizimi talab qilinadi. SHu sababli xorij tajribasida pedagogik yordamning turli ko’rinishlari takomillashib bordi va bugungi kunda pedagogik faoliyatiga ko’ra bir qancha tushunchalar kelib chiqishiga sabab bo’ldi.

Zamonaviy sharoitda talabalarning o’quv-bilish faolliklarini kuchaytirish, o’qitish sifatini oshirish va samaradorligini yaxshilash maqsadida innovatsion xarakterga ega ta’lim shakllaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bugungi kunda amaliy o’yinlar, muammoli o’qitish, interfaol ta’lim, modul-kredit tizimi, masofali o’qitish, blended learning (aralash o’qitish) va mahorat darslari ta’limning innovatsion shakllari sifatida e’tirof etilmoqda.

NATIJALAR

Musiqaning madaniyati fani o’qituvchisi o’quvchi-yoshlar psixologiyasini o’rganishi va har biriga nisbatan individual yondoshishi,

dars va mashg’ulot jarayonida ularning talab va istaklari qondirilishi uchun harakat qilishi, yaxshi ijodiy natijaga erishishga, har bir o’quvchi-yoshlarni safarbar eta olishi, bir so’z bilan aytganda, yoshlarning ma’naviy ehtiyojini qondirish uchun sharoit yaratishi lozim. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda undan yuqori badiiy did, yangilikni tez his qilish, hayot bilan hamnafas bo’lish, mohir tashkilotchilik qobiliyati talab qilinadi. Bosh vazifa - badiiy ijodiyot yoki san’atning biror tor yo’nalishi bo’yicha mutaxassislar tayyorlash emas, balki, har tomonlama komil insonni tarbiyalash uchun uni axloqiy pok, go’zallik va ezgulikni yaxshi his eta oladigan, o’z axloqi bilan boshqalarga o’rnak bo’la oladigan ma’naviy etuk insonlarni tarbiyalash ishiga ko’maklashishdir.

O’sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalash va unga puxta talim berish ishida o’quv-tarbiyaning yanada samaradorligini taminlash maqsadida cholg’u ijrochiligi malakalarini egallash uslubiyotining nazariyasi va unga xos bo’lgan o’rgatish “texnologiyasini” rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

O’quvchi-yoshlar talimida muvaffaqiyatlarni qo’lga kiritishi, bilmaslikdan-bilishga, qo’lidan kelmaslikdan uddalay olishga, yani o’z kuch-g’ayratlarining ma’nosi va samarasini anglashga tomon siljish, yutuqlar quvonchini his etishni taminlovchi sharoitlarni yaratish, mehnatsevarlik, o’qishga havas va o’qish iqtidorini tarbiyalash asosiy vazifalardan biridir. Musiqa tufayli insonda oliyjanoblik, ulug’vorlik, go’zallik tashqi dunyodagina emas, balki uning o’zida ham mavjud ekanligi to’g’risidagi tasavvur yuzaga keladi. O’zbek xalqining bebaho, mumtoz, nodir musiqa asarlarini xalq cholg’ularida badiiy, yetuk ijro etishni rivojlantirish, hozirgi davrimizda yoshlarni musiqaga bo’lgan qiziqishini orttiradi.

MUHOKAMA

Respublikamizda majburiy ta’lim muassasalarining barcha bosqichlari musiqa madaniyati ta’limi mazmuni uchun o’quv material tanlash uning hajmini oshirish bilan emas, balki quyidagi tadbirlarni amalga oshirish orqali belgilanadi:

– ushbu majburiy ta’limning umumiy o’rta ta’lim maktablari musiqa madaniyati ta’limida o’rganiladigan eng oddiy musiqiy tushunchalar, atamalar hamda kompozitorlar, bastakorlar, to’rt asosiy musiqiy uslub haqidagi ma’lumotlarni oddiydan murakkabga qarab o’rganish;

– insoniyat uchun muhim ahamiyatga ega zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalarining rivojlanishi va kundalik hayotda

tutgan o’rni muhim ahamiyatga ega bo’lib, fan-texnika taraqqiyoti bilan bog’lashga olib keladigan musiqa sohasidagi tadqiqot yutuqlarini ko’rsatish;

– musiqa madaniyati ta’limida o’rganiladigan musiqa tinglash, jamoa bo’lib kuylash, musiqa savodi yuzasidan beriladigan bilim atamalarni o’quvchilarga tushunarli holda umumiy o’rta ta’lim maktablari darsliklarida sodda va aniq bayon etish, bunda asosiy e’tiborni o’quvchilarning yosh psixologik xususiyatlarini va turdosh fanlar bilan o’zaro aloqadorlikni e’tiborga olib, o’quvchilarning bilim olish va o’quv materialini tushunish hamda puxta, mukammal o’zlashtirish imkoniyatini yaratish.

XULOSA

Umumta’lim maktablarining musiqa madaniyati ta’limida berilgan qo’shiqlar nota materiallari o’quvchilarning imkoniyati, ovoz diapazonlari aniq va mukammal rivojlanishini xisobga olgan holda mantiqiy ketma-ketlikda berilgan. Musiqa tinglash, jamoa bo’lib kuylash, musiqa savodi va musiqa ijodkorligi faoliyat turlarini amalga oshirish bilan birga milliy cholg’u asboblari, xalq kuyi namunalarini farqlashni o’rganadilar. Bunda o’quvchilarda fanga oid umumiy va tayanch kompetentsiyalar shakllantiriladi.

“Musiqa madaniyati” fani o’quv dasturidagi biror bob yoki bo’limning o’rganish tartibini, jamoa bo’lib kuylash va musiqa tinglash faoliyatlari uchun berilgan asarlarni o’qituvchi o’quvchilarning psixofiziologik xususiyatlarini va ijro imkoniyatlarini inobatga olgan holda o’rinlarini o’zgartirib o’qitishlari mumkin.

O’qituvchi o’quvchilarni faollashtiradigan, o’zi va o’rganuvchi uchun qulay bo’lgan yo’llarni, usul va uslublarni, o’qitish shakllari, metod va vaziyatlarni izlaydi, zamonaviy pedagogik texnologiyaga suyanib, o’quv jarayoni samaradorligini oshiradi. O’quvchilarni mustaqil fikrlashga o’rgatib, o’quv jarayonining yuqori sifat va samaradorligiga erishadi.

Shu boisdan ham, pedagogik texnologiya, didaktik texnologiya, ta’lim texnologiyalariga o’quv jarayonidagi eng samarali vositalar deb qaralmoqda. Ulardan dunyo pedagogik amaliyotida keng foydalanilmoqda.

Hozirgi kundagi eng dolzarb masala va vazifa ta’lim standartlarini o’quv jarayoniga tatbiq etishdan iboratdir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. J..Yo’ldoshev, S.A.Usmonov Pedagogik texnologiya asoslari.

T. O`qituvchi, 2004 yil.

2. D.A.Karimova Musiqiy pedagogik mahorat asoslari.

T. Iitisod moliya. 2008.

1. O`.Tolipov, M.Usmonboeva Pedagogik texnologiyalarning tatbihiy asoslari. T.Fan.2006 yil.

2. R. Ishmuxammedov. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo`llari. T.Nizomiy nomidagi TDPU 2004 yil

BO‘LAJAK MUSIQA O‘QITUVCHILARINING KREATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI

FarDU dotsenti Namozova D.T.

Bugungi kunda bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirishning nazariy asoslarini modernizatsiyalash, o‘qitish metodlari, vositalarini va tashkil etish shakllarini takomillashtirish zarurati yanada kuchaymoqda. Shuning uchun mutaxassislar tayyorlash, xususan, yangi davrga mos o‘quv-metodik va ilmiy adabiyotlar yaratish va ularni ta’lim jarayoniga tatbiq etish, o‘quv muassasalarini zamonaviy pedagogik-kommunikatsiya vositalari bilan ta’minlash, ta’lim sifatini oshirishga alohida e’tibor qaratish zarur. Shu kesimda musiqa ta’limida zamonaviy musiqa ta’limining keng qamrovli va chuqur ilmiy-metodik poydevorini ishlab chiqish jiddiy masalalardan bo‘lib qolmoqda. Buning uchun esa, bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarining kreativ kompetentligini, kasbiy mahorati va ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantirish talab etilmoqda.

Kreativ qobiliyatlar - bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarining kasbiy kamoloti va faoliya samaradorlida muhim o‘rin tutuvchi omillardan biri bo‘lib, ularning xoxish - istagi tufayli emas, jamiyatning qonuniy ehtiyojlaridan kelib chiqadigan zaruriyatdir. Kreativ kompetentlikni rivojlantirishga e’tibor kecha yoki bugun paydo bo‘lgani yo‘q. Bugungi davrda ham bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarining borliqdagi go‘zalikka, nafosat olamiga olib kirish asosida zamonaviy kadrlar avlodini yuzaga keltirish juda muhim pedagogik vazifalardandir. Chunki kreativ kompetentlik tarbiyasi ijtimoiy hayotimizning barcha sohalariga tegishlidir. Bu orqali bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarining ijodkorligini oshirish, musiqiy layoqatini rivojlantirish va estetik munosabatga kirishish qobiliyatini o‘stirish mumkin bo‘ladi. Bu esa, o‘quvchilarning

musiqiy tafakkuri, sa’natni tushunishi va unga bo’lgan estetik didini o’sishiga olib keladi.

Oliy ta’limda bo’lajak musiqa o’qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirish mazmunini bir qator ijtimoiy, iqtisodiy, psixologik va pedagogik omillar bilan belgilanadi. Shuning uchun ham, pedagogik ilm-fanning zamonaviy darajasi bo’lgan bo’lajak musiqa ta’limi o’qituvchisining ijodiy faoliyatga tayyorgarlik jarayonining alohida jihatlarini o’rganish uchun integral yondashuv zarur. Shuning uchun ham, hozirda musiqa ta’limi modernizatsiyalashib, yangi pedagogik yondashuv va shakllarni o’z ichiga olib, rivojlanib bormoqda. Bular onlayn-dars mashg’ulotlardan tashqari tanlov loyihalariga qaratilayotgan e’tibordan ham ko’rish mumkin.

Interfaol ta’lim asosida bo’lajak musiqa o’qituvchilarini tayyorlashda talabalar va pedagoglarga teng mas’uliyat yuklanadi. Talabalar o’z bilim va salohiyatini mustaqil oshirib borishlari talab etilsa, pedagoglarga talabalar bilan teng hamkorlik va tolerant munosabat o’rnatish orqali ular bilan birga o’rganish tamoyili bo’yicha ishlash talab etiladi. Shunday ekan, musiqa ta’limi o’qituvchisi qanday bo’lishi kerak:

- talabalar bilan birgalikda «ta’lim bo’shliqlarini» mustaqil ravishda to’ldirib o’rganish;

- talabalarning musiqiy ijrochilik va mustaqil faoliyatini rejalashtirish va tashkil etish;

- talabalar bilan turli tadbirlar tashkil qilish va tadbirda qatnashgan talabalarni rag’batlantirish;

- faoliyatni tashkil etishning turli shakllaridan, shu jumladan talabalarni turli xil ish va faoliyatlarga jalb qilib, ularning moyilligi, o’ziga xos xususiyatlari va qiziqishlarini hisobga olgan holda o’quv jarayonini «baholash».

- muloqot va muhokamalar rejimida darslarni olib borish, talabalar muhokama qilinadigan mavzu bo’yicha o’z fikrlarini va musiqiy ijrochilikni ifoda etishni istagan muhitni yaratish, nafaqat bir-birlari bilan, balki pedagog bilan ham o’z musiqiy ijrochiliklarni ham so’roq qilish va tanqid qilish mumkin;

- ijrochilik malakalariga ega bo’lish va ularni o’quv jarayonida qo’llash. Demak, oliy musiqiy ta’limda pedagoglarning qanchalik faol bo’lishi, tolerant ilmiy muhitni va munosabatlar erkinligini yaratilishi ham ta’lim sifati va samaradorligiga ta’sir ko’rsatadi.

Kasbiy kompetensiyalarga ega bo’lgan bo’lajak musiqa o’qituvchisini tayyorlash ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, axborot –

kommunikatsiya makoniga moslasha oladigan shaxsni shakllantirishga qaratilgan. Talabalarning musiqiy fikrlashlari, ularning musiqiy qobiliyatlarini yaxshi rivojlanishiga erishish uchun musiqa o’qituvchisining pedagogik faoliyatida «kontseptual fikrlash qobiliyatlari» eng ko‘p namoyon bo‘lishi kerak. Musiqa pedagogikasi bilan bog‘liq tadqiqotlarga asoslanib, musiqiy mahorat – bu o‘z musiqiy faoliyatini malakali bajarishga imkon beradigan bilim, ko‘nikma va malakalar majmuidir degan fikrga keldik. Rus olimi V.Asafiev o‘z asarlarida «umumta’lim maktabida musiqa o‘qituvchisi faqat bir sohadagi «mutaxassis» bo‘lmasligi kerak» degan fikrlarni bildirib, u nazariyachi, musiqa tarixchisi, musiqa etnografi va har doim ham bir tomondan diqqatni jalb qilish uchun musiqa asbobini yaxshi biladigan ijrochi bo‘lishi kerak deb aytib o‘tgan. Musiqa o‘qituvchisining kreativ kompetentligi uning faoliyati kasbiy madaniyat va pedagogik mahoratni takomillashtirishga qaratilgan turli tarkibiy qismlarni birlashtiradigan kompleks sifatida tavsiflangan shaxsning integratsiyalashgan sifati hisobdanadi[61:64]. Demak, bo‘lajak musiqa o‘qituvchining kreativ kompetentligini rivojlanib borishi, musiqiy tafakkurini oshishi va musiqiy ijrochilikni yaxshi bilishi bilan birga ijodkorligi va ijodiy faolligini yuksak rivojlangan bo‘lishi talab etiladi.

Shu bois bo‘lajak musiqa o‘qituvchisi bir nechta kompetensiyalarni o‘zida mujassam ettirgan bo‘lishi kerak:

- musiqa o‘qituvchisi o‘zining ijodiy faolligi va vaziyatlarga kreativ yondashuvchanligi bilan ajralib turishi kerak;
- musiqiy faoliyatda yuksak didliligi bilan ajralib turishi kerak;
- o‘qituvchi juda keng musiqiy dunyoqarashga ega bo‘lishi kerak;
- musiqa o‘qituvchisi ko‘p tilli musiqashunos bo‘lishi kerak;
- musiqa o‘qituvchisi – psixolog bo‘lishi kerak;
- pedagogik jarayonni zamon talablari asosida tashkil eta olishi kerak;

– musiqiy bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘zida mujassam ettirgan bo‘lishi kerak. Shunday ekan, bo‘lajak musiqa o‘qituvchisining asosiy bilim va ko‘nikmalariga ijodkorligi va ijodiy faolligini, kreativ yechimlar taklif qila olish qobiliyatlarini ham kirishi uchun qanchalik muhim ekanligini ko‘rsatib beradi.

Bo‘lajak musiqa o‘qituvchisi ajoyib sozanda bo‘lishi zarur. Uning faoliyatining muvaffaqiyatligini musiqa asbobida a’lo darajada chala olishi, ovoz, nozik eshitish qobiliyati, nota savodxonligi, ifodali o‘qish kabi xislatlarini aniqlab beradi. Bu masalada D.B.Kobalevskiy shunday

deb yozgan edi. “Musika o’qituvchisi bilish” zarur bo’lgan barcha bilimlar ichida uning musika asbobida chala olishini aloxida takidlash zarur. Darsda mexanik yozuv yordamisiz qiynalish mumkin, ayniqsa sinfda xor, orkestr yoki opera saxnasi yangrashi kerak bo’lsa bunday jarayonida musika asbobi jonli ijro o’rniga ishlatilmay, o’qituvchi ijrosiga yordamchi sifatida qo’llanilishi kerak. Bu quyidagi uch nuqtai nazardan o’ta zarur:- birinchidan – jonli ijro hamma vaqt sinfda hayajonli muxatni paydo bo’lishiga sabab bo’ladi; - ikkinchidan – jonli ijro vaqtida o’qituvchi kerakli vaqtda hamisha to’xtashi, zarur deb hisoblangan parchalarni takrorlashi mumkin, boshlanish vaqtida qaytish imkoniyati bo’ladi va hakazo; - uchinchidan, musika asbobida chala oluvchi uning ustiga yaxshi kuylovchi musika o’qituvchisi, o’z o’quvchilari uchun yaxshi kuylovchi musika o’qituvchisi, o’z o’quvchilari uchun yaxshi namuna bo’lib, amaliyotda musiqani o’zi ijro eta olishi qanday zarur va qiziqarli ekanligini ko’rsatadi. Musika asbobida chala olish, ovozga, dirijyorlik mahoratiga ega bo’lish, bular musika o’qituvchisi bilishi zarur bo’lgan bilimlarni to’liq ro’yxati emas. Umumta’lim va pedagogik-psixologik mazmundagi fanlar asosida yig’ilgan musiqiy tarbiya uslubiyotiga ega bo’lishiga imkon yaratadi. Lekin, bu faqatgina mahoratga katta pedagogik mehnat evaziga yig’ilgan tajribaga, izlanish va o’zo’zini doimo manfaatlaridan voz kechish evaziga amalga oshirilishi mumkin. Hozirgi kunda musika o’qituvchisi kasbi ilmiy tadqiqot mavzusiga aylanib borayapti.

Musiqiy mashg’ulotlarini o’tkazishni ijodiy rejalashtirish bilan birgalikda o’qituvchi o’z tajribasini boyitib, loyihalashtirish va konstruktiv bilimlarga ega bo’ladi. Ularga o’quv-tarbiyaviy vazifalarni faolligiga diqqat e’tiborni qaratib, optimal mos keluvchi uslublarni tanlash; o’zini va o’z fanini ma’naviy boyituvchi va musiqiy madaniyatni tarbiyalovchi vosita sifatida qarash qiladi. O’qituvchi muomila san’atiga ega bo’lishi zarur. U shaxs sifatida darslarda chuqur va butunlay namoyon bo’ladi: o’qituvchi asarni ijro etibgina qolmay o’zining bastakorga bo’lgan munosabatini bildirib, musiqiy asar haqida gapirib beradi. Shu bilan birgalikda o’qituvchilarga nisbatan paydo bo’lgan diqqat-e’tiborlilik, ularda nisbatan ishonch va hurmat hissini paydo bo’lishiga sabab bo’ladi. O’qituvchining obro’si uning talabchan bo’la olishiga bag’liqdir. O’quvchilarga uning yordami, e’tibori, qo’llab-quvvatlashi hamisha kerak. Busiz erishilgan yutuqdan to’la bahramand bo’la olish mumkin emas. Albatta, o’qituvchi faoliyatida tashkilotchilik qobiliyati ham katta o’rin tutadi. O’quvchilarni turli xil musiqiy faoliyatlariga jalb etish

ma’lum darajada qobiliyatli bo‘lishni talab etadi. Bu ayniqsa, vokal-xor ishlariga taalluqli bo‘lib, bu yonalishda o‘qituvchining irodasi va maqsad sari intilishiga ko‘p narsa bog‘liq bo‘ladi. Shunga qaramay natijalar uning tajribasi va mashg‘ulotlarga tayyorgarligi orqali baholanadi. O‘qituvchining ijodi uning pedagogik topilmalari maktabdagi birinchi mustaqil qadamlardan boshlanadi. Pedagog maxoratga ega bo‘lish undan o‘zining qadir - qimmatini va kamchiliklarin bilishi, o‘zini boshqara olishi o‘z xarakterlariga baxo bera olishi o‘zini tarbiyalay olishiga talab qiladi. O‘qituvchining ruhiy boyligi, ko‘p qirraligi, uning aqli, xush muomalaligi, ma’naviy tozaligi o‘qituvchilarni butun borliklari bilan ishlashlariga katta tasir etadi. Shuning uchun ishonch bilan ayta olamizki, o‘qituvchi shaxsi musiqani fan sifatida aniqlab beradi. Yillar davomida o‘qituvchi minglab dars soatlarini o‘tib, o‘quvchilarni ijodiy rivojlantirish va o‘z mehnatida baxramad bo‘lish uchun ularga diqqat bilan tayyorlanadi. Dars ba’zida uncha ko‘zga ko‘rinmagan mashaqqatli mehnat bo‘lib, o‘qituvchidan katta iroda va diqqat – e’tiborlilikni egiluvchan fikrlash qobiliyatini turli pedagog vaziyatlarda tez xarakter qilishni talab qiluvchi jarayondir. O‘ylagan natijani, omadsizlik sabablarini qidirishga majbur etadi. Musiqa darsi maktabda musiqiy tarbiyani tashkil etishini asosiy shaklidir. Musiqiy to‘garaklar fakultativ mashg‘ulotlarni o‘tilishiga qaramay barcha bolalarni birlashtira oladigan musiqa darslari hech qachon o‘zining axamiyatini yo‘qotmaydi. Dars jarayoni o‘z ichiga turli faoliyatlarni qamarab oladi: kuylash, musiqiy – ritmik xarakterlar, bolalar cholg‘u asbobolarda chalish, musiqa tinglash shular jumlasidadir. Ashula, raqs yoki musiqiy asarni o‘rganish uchun, bir necha soat dars o‘tilishi zarur, shuning uchun bir darsda yangi musiqa asari bilan tanishishi, ilgari o‘rganila boshlangan asar parchasini o‘rganishni davom ettirish va o‘tilgan darsni qaytirish kabi harakatlar amalga oshiriladi. Masalan: birinchi sinfda o‘quvchilar “Boychechak” o‘zbek xalq ashulasini ijro etishadi, F.Nazarovning “Paxtaoy” ashulasini o‘rganishni davom ettirishadi, ularga tanish bo‘lgan “Dilxiroj” o‘zbek xalq musiqalarini eshitishadi. Darsga yaxshi tayyorgarlik ko‘rish pedagogik bilimdan, musiqiy mavzularni rivojlantirish imkoniyatini beruvchi va ta’lim-tarbiyani ta’minlab beruvchi jarayon bo‘lib, o‘qituvchi maxoratiga bog‘liq. Haqiqatdan ham musiqiy tarbiya vazifalarini chuqur o‘rganishni, o‘quvchilar yoshiga qarab asar tanlashni ularni musiqiy tayyorgarligi bo‘lishi talab etiladi. O‘tilayotgan dars mazmuniga turli kayfiyatlar va xususiyatlarga ega bo‘lgan musiqiy asarlar kiradi. Shuning uchun ularning bir butunligiga erishishda ularning tuzilishi musiqiy

faoliyat turlari bo‘yicha ketma-ketligini aniqlash zarur. Darsning mazmuniga oid tomonlarini o‘ylab chiqishda bir asardan ikkinchi asarni o‘rganishga o‘tishga ruhiy diqqat e’tiborlilik, o‘quvchilar diqqatini biridan ikkinchisiga qarata olish juda zarurdir. Dars tuzishda har bir sinf balalarining o‘ziga xosligini ularning xissini jismoniy va aqliy darajalarini inobatga olish kerak.

Bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirishda ularning musiqiy bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirish bilan birga o‘quvchilar bilan ishlashning psixologik asoslarini ham o‘rganishlari talab etiladi. Shu ma’noda musiqa darlari uchun tanlanadigan qo‘shiqlar o‘z xarakteri, kayfiyati, ritm usullari jihatdan turlicha bo‘ladi. Shuning uchun darsning yaxlitligini ta’minlashda uning tuzilishiga, ya’ni turli musiqiy faolyatlarning ketma ketligiga e’tiborni qaratish maqsadga muvofiq. O‘quvchilarning darsda qay darajada qiziqayotganligi yoki zerikarli bo‘lishi darsdagi ish uslublarining o‘zgartirilishini talab qiladi. Bu ko‘p hollarda o‘quvchilarning xarakter xususiyatlari va musiqa darsiga munosabatida ko‘rinib turadi.

Dars hamisha oldindan puxta uylangan ish uslubi bo‘yicha olib boradi, lekin o‘qituvchi va o‘quvchi birgalikda bajaridag ijodiy jarayon bo‘lganligi uchun uning hamma detallarini oxirigacha oldindan uylash mumkin emas. Ba’zi kutilmagan holatlarni oldindan bilish qiyin, buning natijasida dars tuzilishini yo‘l-yo‘lakay o‘zgartirishga to‘g‘ri kelishi mumkin. Mazkur holatlar o‘qituvchidan sabot va chidam, ma’lum sharoitlarda ish uslubini o‘zgartirishini talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Мироненко Е.С. Компетенции XXI века в образовании XXI век а. Вопр осы территориального развития. Вып. 2(47). 2019. – С. 11-12.
2. Михеева Т.Б. “Компетенция” и “компетентность”: к вопросу использования понятий в современном российском образовании // Ученые зап. Забайкал. гос. ун-та. Сер. “Педагогические науки”. 2011. Т. 16. № 6. – С. 110.
3. Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. Педагогик компетентлик ва креативлик асослари / – Т.: Сано стандарт, 2015.
4. Муслимов Н.А., Уразова М.Б., Эшпулатов Ш.Н. Касб таълими ўқитувчиларининг касбий компетентлигини шакллантириш технологиялари. – Т.: Fan vatexnologiya, 2013. – Б.16.
5. Муратова И. Г. Перспективы развития музыкального образования / И. Г.Муратова // Проблемы и перспективы развития образования:

материалы V междунар. науч. конф. (г. Пермь, март 2014 г.). – Пермь: Меркурий, 2014. – С. 8-11.

MUSIQA TA’LIMIDA SIFAT SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNING AHAMIYATI

Shermatova Xurshida Karimovna

Qo‘qon davlat pedagogika instituti doktoranti

***Annotatsiya:** O‘zbekistonda ta’lim sohasining asosiy vazifalari ichida, ilmfan va texnika sohalarida yuqori malakaga ega, o‘z ixtisosligining asoslarini puxta egallagan bilimli yoshlarni tarbiyalash muhim ahamiyatga ega. Maqolada musiqa ta’limida sifat samaradorlikni yaxshilashda zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan to‘laqonli foydalanish, ilmiy-tadqiqot ishlarini takomillashtirish orqali mustaqil bilimlarni rivojlantirish yo‘llari, usullari haqida ma’lumotlar keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Musiqa metodikasi, innovatsion texnologiya, rivojlanish tendensiyalari, metod, maqom nazariyasi*

Kirish

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tashabbusi bilan Vatanimizda milliy qadriyat, urf-odat, milliy meros va musiqa san’atiga e’tibor yanada kuchaydi. Bu o‘rinda ko‘hna va azaliy an’analarimizni yanada rivojlantirish, moddiy hamda ma’naviy durdonamiz hisoblangan musiqiy merosimizni mufassal o‘rganishga muhim ahamiyat qaratilmoqda. Uni yosh avlodlarga ilmiy-nazariy asoslarini ilmiy va amaliy-ijodiy jihatdan puxta o‘zlashtirish uchun so‘ngi yillarda barcha zaruriy shart-sharoitlar yaratilayotganligi quvonarli holdir.

Adabiyotlar tahlili

Bugun mumtoz san’atimizni chuqur o‘rganish, uning nozik sir-asrorlarini targ‘ib etishda Prezidentimizning 2017-yil 17-noyabrdagi “O‘zbek milliy maqom san’atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi hamda 2018-yil 6-apreldagi “Xalqaro maqom san’ati anjumanini o‘tkazish to‘g‘risida”gi qarorlari o‘zbek mumtoz musiqasi tarixida yangi davrni boshlab bergan muhim hujjatlar bo‘ldi. Bu hujjatlarda maqom san’atini yanada rivojlantirish va uni butun dunyo bo‘ylab tan olinishiga imkon yaratish borasida muhim vazifalar belgilab berilgani soha vakillariga g‘ayrat qilib ishlashga chorlov bo‘ldi.

O‘zbek mumtoz musiqasida maqom janri yetakchi o‘rinni egallaydi. Maqomlar juda qadim zamonlarda Yaqin va O‘rta Sharq xalqlari musiqa

madaniyatida shakllanib, yetuk sozanda va xonandalar tomonidan yaratilgan va IX-X asrlarda rivojlanib, yangi vositalar bilan boyib borgan.

Maqom musiqa ijodiyotining boshqa turlaridan badiiy mukammalligi, kuy va shakl tuzilishlari, lad va usul tizimlari hamda ilmiy va amaliy asoslari puxta ishlangani bilan farqladi. Maqom musiqa, she’riyat va raqs san’atlarini mujassamlashtiruvchi mushtarak badiiy durdonadir.

O‘zbekistonda maqom asarlari va turkumlari – Buxoro “Shashmaqom”i, “Xorazm maqomlari” va “Farg’ona-Toshkent maqom yo‘llari” turkumlari, shuningdek, uning lokal variantlari – Toshkent irog‘i, Qo‘qon irog‘i, Samarqand ushshog‘i, Farg‘ona “Surnay maqom yo‘llari”, Xorazm “Dutor maqom turkumi”, “Feruz” turkumi va boshqalar mavjud.

Muhokama va natijalar

Bugun mumtoz san’atimizni chuqur o‘rganish, uning nozik sir-asrorlarini targ‘ib etishga alohida e’tibor qaratilayotir. Bunday g‘amxo‘rlik, tabiiyki, yosh avlodni yuksak insoniy tuyg‘ular ruhida tarbiyalab, estetik didi hamda tafakkurini shakllantirish, xalqimizning maqom san’atiga bo‘lgan hurmatiga munosib bo‘lish, ular orziqib kutayotgan yangi-yangi “javohir”larni yaratishga undaydi. Ijtimoiy hayotda mavjud barcha sohalar qatori musiqa san’ati ham alohida tadqiq etilishi zarur ekanligi ko‘rinib turibdi. Maqom ta’limini yosh kesimida o‘qitishning yangicha metodlarini ishlab chiqish orqali milliy mumtoz musiqamizni yanada keng targ‘ib qilish mumkin. Ajdodlarning bebaho merosidan bahramand bo‘lmay turib taraqqiyotga erishish mumkin emas. Shu bois, an’analarga sodiq qolgan holda maqom ta’limiga innovatsion texnologiyalar, yangicha yondashuvlar kiritish davr talabi deyishimiz mumkin.

O‘zbek mumtoz musiqasining mustahkam, buzilmas poydevori bo‘lmish olti maqom — «Shashmaqom»dir. «Shashmaqom» XVIII asrgacha hali tugal shakllanmagan bo‘lsa ham, uning shakllanish jarayoni ancha ilgari boshlanganligi tabiiydir. O‘n ikki maqom — «Duvozdahmaqom» turkumi mukammalroq bo‘lib, olti maqom turkumi — «Shashmaqom»ning yuzaga kelishida hal etuvchi ahamiyat kasb etgan. O‘n ikki maqom Markaziy Osiyo xalqlari madaniyatida tahminan XI-XVII asrlarda yashagan bo‘lsa, «Shashmaqom» XVIII asrda va, ayniqsa, XX asrda butun O‘zbekiston va qardosh Tojikiston bo‘ylab tarqaldi va har tomonlama rivoj topib, o‘zining mukammal olti maqom - «Shashmaqom» shaklu-shamoyiliga ega bo‘ldi.

O‘tmishdan maqom va an’anaviy mumtoz qo‘shiqning dunyoga kelishida va ijro etilishida barcha davrlarda yashagan xalq bastakorlari va hofizlarining ijodlari davr bilan hamohang bo‘lgan. Bunga mashhur bastakor va ijrochilar Borbad Marvaziy, Abu Xafz Sug‘diy, Abu Bakr Rubobiy, Abul Abbos Baxtiyor, Abdulqodir Marog‘iy, Darvishali Changiy, Paxlavon Muhammad singari bobokalonlarimizning ijodlarini misol tariqasida keltirish mumkin.

Aytish lozimki, qo‘shiqchilik san’atimiz rivojiga o‘zbek bastakorlari va sozandalari o‘zlarining ulkan hissalarini qo‘shib kelmoqdalar. Yunus Rajabiy, To‘xtasin Jalilov, Imomjon Ikromov, Komiljon Jabborov, Saidjon Kalonov, Muhammadjon Mirzayev, Muhtorjon Murtazoyev, Fahridin Sodiqov, O‘lmas Rasulov, Abduxoshim Ismoilov kabi ustozlarning yaratgan an’anaviy musiqaga xos janrlarini ham tarbiya sohasida o‘rganish va o‘rgatish hamda ular bilan uchrashuvlar o‘tkazilsa, ya’ni jonli ijroni guvohi bo‘lar edilar.

Movoraunnahr, ayniqsa, O‘zbekiston xalqlari musiqiy merosini o‘rganish borasida, tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, Qo‘ng‘irot sulolasi vakillari madaniyat, musiqaga homiylik borasida qo‘shni mamlakatlar va xorijiy Turkiya, Eron, Hindiston va Rossiyadagi musulmon o‘lkalari madaniyatlari bilan ma’lum darajada musobaqalashgan, ular bilan yaqin aloqada bo‘lgan.

Maqom ashulalarining eski she‘rlarini o‘quvchilar bop yangi zamonaviy she‘rlar bilan almashtirishda ashulaning ma’nosi kayfiyati va she‘rning vazniga (ritmik tuzilishiga) e’tibor beriladi. Vazni to‘g‘ri kelmasa qo‘shiq kuyga mos kelmaydi. Ba’zi she‘rlarning kayfiyati kuyning kayfiyatiga mos kelmaydi. Shuning uchun bu ishni adabiyotni, she‘riyatni tushunadigan odam bilan bamaslahat amalga oshirish to‘g‘ri bo‘ladi. O‘quvchilarga mumtoz ashulalar va maqomlardagi sho‘balardan o‘rgatib borish, bugungi ommaviy estrada qo‘shiqchiligining milliy musiqamiz ohanglarini g‘ayri milliy musiqaga ohanglari bilan chatishtirib tinglovchilar idrokini chalg‘itayotgan, yani ustoz ko‘rmagan ham kam emas va ularning repertuarlarini sinchkovlik bilan tekshirish, to‘g‘ri yo‘lga solish, milliylikni anglatuvchi ma’naviy g‘oyalarga boy tasniflarda ijro etish va kuylash zamonaviy iste’dod kabi mavq‘iga ega bo‘ladilar deyish o‘rinlidir.

Xulosa

Xullasa o‘rnida aytish mumkinki, xozirgi kun talabi asosida yosh avlodni barkamol inson qilib tarbiyalash biz musiqaga o‘qituvchilarining asosiy vazifasi sanaladi. Respublikamizda ayniqsa qishloq joylarida

iqtidorli iste’dodli o‘quvchilarni aniqlash va ular bilan hamkorlikda ishlash jarayoniga alohida e’tibor berilmoqda. Iqtidorli yoshlar bilan ishlash jarayonida ularda bor iste’dodni yanada rivojlantirish kerak bo’ladi. Buning uchun har bir o‘qituvchidan bilim va malaka talab etiladi. Shunday ekan biz o‘qituvchilar o‘z bilim saviyamizni nazariy va amaliy jihatdan oshirib borishimiz kerak bo’ladi va barkamol inson tarbiyasi uchun mas’ulligimizni his qilgan holda tinimsiz mehnat talab qilinadi. Shunday ekan doimo o‘z bilmimizni oshirib, boyitib borishimiz kerakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори, 20.04.2017 й. ПҚ-2909-сон. WWW.Lex.uz
2. Перспективы развития высшего образования. Научно-методический журнал экспертов высшего образования Республики Узбекистан. ISSN-2181-2462. Т.№11.2022.182б.
3. O'g'iloy Asqarova, Dilafro'z Muminova O'qish darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar. -Toshkent: “Navro'z” nashriyoti, 2019.-218 b
4. Umumiy o`rta ta`lim milliy dasturi. Respublika ta`lim markazi. <https://www.collegesidekick.com>
5. H.Amrillayev. Oliy ta`lim muassasalarida virtual laboratoriyalar asosida o`quv jarayonini takomillashtirish. “Ta`lim va fan innovatsiya” jurnali. 2-son.2023 yil. 225 b.
6. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 29.04.2019 yildagi PF-5712-son. WWW.Lex.uz
7. M. O. Komilova ARALASH TA'LIM ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA // Academic research in educational sciences. 2023. №ТМА Conference. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aralash-talim-zamonaviy-texnologiyalar-yordamida> (дата обращения: 23.05.2024).
8. Q.Rahimov. “Musiqaning elementar nazariyasi”. O‘zbekiston davlat konservatoriyasining«Musiq» nashriyoti, 2007
9. O`zME. Birinchijild. Toshkent, 2000-yil

GOALS AND TASKS OF EDUCATION IN MUSIC CLASSES OF 5-7 GRADES OF SECONDARY SCHOOLS.

Marufjon Ashurov Abdumutalibovich

Professor of the Department of Fine Arts and Music Education of
Andijan State Pedagogical Institute

***Abstract:** In the article, the goals and tasks of education in music classes of 5-7 grades of secondary schools are explained in detail through examples and quotes.*

***Key words:** music education, music education, content, world music culture, music teaching technologies, music culture, national music, education.*

Introduction.

The realization of the goals and tasks of music education directly depends on music lessons at school.

The main and most relevant aspect of musical education and training in modern conditions is the self-knowledge of the graduate by assimilating the values of the musical culture of the Uzbek people as part of the world musical culture. Learning music itself is musical education, so music teaching technologies should simultaneously educate a person's musical culture.

The main part.

Music education has always been of special importance. Rather than educating students in the spirit of love for national music, the purpose of music education should be considered much broader. Acquainting students with the national music culture brings them closer to understanding and mastering the features of both national and world music in the context of their spiritual and moral value components.

On the other hand, in order not to face the problems of deformation of the intonation structure of folk music in modern conditions, today we should strive to strengthen the national identity.

Our Uzbekistan is also a multinational nation. Famous Tatar writer, scientist and enlightener **Qayum Nasiri**¹⁴ (pseudonym; real name Gabdulqayum Gabdenosirovich Nosirov) [1825.2(14). 2, Zelenodolsk district of present-day Tatarstan - 1902.20.8(2.9): *"How many languages do you know, how many times are you human."* In our opinion, this statement can also be related to the concept of "musical culture", knowing the musical culture of different nations enriches the human soul and enriches his life spiritually.

¹⁴ https://uz.wikipedia.org/wiki/Qayum_Nosiriy

As it is known, after gaining the independence of Uzbekistan, the task of spiritual restoration of the society was set, and the art of music is helping it as a way of educating the young generation in the spirit of humanity and tolerance culture to the cultural values of different peoples and of special importance for the whole world community. Aesthetic education, in particular, musical education, is today the priority direction of forming the personal qualities of students.

In fact, music lessons in secondary schools create special opportunities in terms of the development of ethnic-cultural tolerance of a person, because in these conditions, all children perceive the basics of world music culture in the process of artistic and communicative activity. The meaning and uniqueness of communicating with the music of different ethno-cultural traditions is in understanding the artistic "I" (the term of V.V. Medushevsky), its "lyrical hero", in establishing a spiritual and personal connection with him, in intercultural communication.

In the process of understanding the music of different peoples, the algorithm of manifestation of ethnic-cultural tolerance is determined, first of all, in the desire to understand the musical culture of a certain ethnic group, in the ability to understand its musical language. the essence of the deep archetypes of a certain ethnocultural tradition and, as a result, the adoption of this culture.

This mechanism - "turning" the "stranger" into "one's own" is the basis of the professional activity of the music teacher and has a direct impact on the formation of his ethnic-cultural tolerance. From this point of view, the teacher's tolerant attitude towards representatives of different nationalities and their culture serves as a characteristic feature of forming the ethnotolerant behavior of students. However, in order to fully and effectively form this quality of personality in schoolchildren, special training is required for music teachers, which is currently not implemented in higher education¹⁵.

Humanism is a concept that expresses concern for human dignity, freedom, happiness, equal rights, creation of conditions for the manifestation of all the principles of humanity. According to him, the most valuable thing in the world is a person, the whole being should serve a person and his happiness. Caring about human destiny, people's interests, people of the country.

¹⁵ **Maykovskaya, Larisa Stanislavovna.** Phenomenon of ethnocultural tolerance in music education. ABSTRACT of the dissertation for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences: 13.00.08, 13.00.02 / Moscow, 2009. - 48 p.

Humanism – the humanistic idea of education is an important concept in which the destiny of a person or person lies. The idea of humanity is an eternal value of every nation, it is a universal value. For example, during the years of the Second World War, the humanitarianism, childishness, patriotism and kindness of the Uzbek people to the people of different nationalities is an example. Since the person is at the center of education, every believer should strive to become a perfect person, only then we can achieve the expected result. In the works of Rayhon Beruni, Abu Ali ibn Sina, Mirza Ulugbek, Alisher Navoi, and others, the ideas of "Humanity", human freedom, and his dignity were put forward. Farobi tried to prove that friendly and friendly living of people in the country would bring great benefits to the peoples, and strongly encouraged peace and focused all his activities on the service of people. Navoi made caring for the destiny of man, the interests of the people, and the country the main issue. He put forward the idea that the most valuable thing in the world is a person. In his opinion, the whole being should serve man and his happiness. World religions, including Islam, embody the ideas of humanitarianism. In it, it is called to help the poor, the poor, the foreigner, the needy, to be generous and honest.

In the concept of music education, music at school, along with other subjects, is of special importance. In order to improve the quality of music education, it is considered a subject with equal rights at school.

This requires the modern student to have a positive attitude towards lessons, to organize and manage the improvement of students' musical activities. Music has its own characteristics as a lesson activity.

Every teacher should know these features.

- First of all, the music history theory includes some exercises of different examples of performance, music literacy training, listening to music, music education and literature, children's musical instrument playing, elements of performing rhythmic movements, and the activities of creators in music.

- Secondly, music differs from other forms of art in its means of expression, i.e. "language". If fiction is expressed with words and visual arts, and dance with artistic acts, then the melodic tool created from musical sounds is used.

- Thirdly, music has an active emotional effect on children, evokes positive instructions and experiences. The program on the subject of music culture in general secondary schools should provide for the integration of stages of education such as listening to music, singing as a

team, musical literacy, children's musical instruments and performing rhythmic movements as a whole. Music perception plays an important role as a leading activity in modern training. Because at this stage, there are more game features in students' activities.

Summary.

In this way, the goals and tasks of education and upbringing are fully realized. Important events such as ensuring these processes at the leading level in terms of scientific methods, understanding the content of national music education, undoubtedly allow to increase the effectiveness of music education. And this has an effective effect on the formation of the spirit of music in the hearts of students in the life of the school.

List of used literature

1. Burlak, Olga Anatolyevna. Formation of cultural tolerance of primary school students in music lessons. Specialty: 13.00.02 - Theory and methods of teaching and upbringing (by areas and levels of education). ABSTRACT of the dissertation for the degree of candidate of pedagogical sciences. Yekaterinburg 2007

2. Maykovskaya, Larisa Stanislavovna. Phenomenon of ethnocultural tolerance in music education. ABSTRACT of the dissertation for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences: 13.00.08, 13.00.02 / Moscow, 2009. - 48 p.

3. Nikolaeva, Anna Ivanovna. The category of artistic style in the theory and practice of teaching music. Specialty: 13.00.02 – Theory and methods of teaching and education. ABSTRACT of the dissertation for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences. Moscow-2004

4. Nurov, Abdulboki. National and universal values and their role in the moral education of the younger generation. Specialty: 13.00.01 – General pedagogy, history of pedagogy and education. ABSTRACT of the dissertation for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences. Dushanbe 2004

5. Tarakanov, Nikolay Sergeevich. Formation of information competence of 5th-7th grade students using electronic educational resources in music lessons. 13.00.01 – Pedagogical theory. Dissertation abstract written for obtaining the scientific degree of Candidate of Pedagogical Sciences in the specialty of History of Pedagogical Sciences (Pedagogical Sciences). 2015

THE ROLE OF MUSIC CULTURE LESSONS IN THE DEVELOPMENT OF THE MINDS OF 5-7TH GRADE STUDENTS OF GENERAL SECONDARY EDUCATION.

Ashurov Marufjon Abdumutalibovich

Professor of the Department of Fine Arts and Music Education of
Andijan State Pedagogical Institute

***Abstract:** In this article, the author explains the role of music culture lessons in the development of consciousness of 5th-7th grade students of general education schools.*

***Key words:** national and universal values, historical conditions, social life, manners, moral education, music lessons, moral education, moral values.*

Introduction.

The analysis of historical data shows that national and universal values are the result of specific activities of certain peoples in certain historical conditions and times.

Consequently, national and universal values, like social life, are in constant motion and undergo changes with the development of society, people or nations, accordingly, they acquire a new form acceptable for a new period of people's life, a characteristic or purpose from generation to generation.

The main part.

The science of pedagogy should come from the above in determining the role of national and universal values in the moral education of the young generation: especially in determining the role of national values in the (moral) education of the individual (aesthetic, moral, work, patriotism, humanitarianism, etc.) great works of literature, true art, through architecture, masterpieces of folk art, state symbols - state coat of arms, state anthem, state flag, etc.

Based on the above, the state and perspectives of moral values are analyzed, as they are directly related to the science of pedagogy and mainly determine the state of educational work conducted with students. Therefore, the red thread in the work passes through national moral values, such as national identity awareness, national intelligence, customs, rituals, traditions, moral teachings, wise thoughts, etc., which are the national pride of national consciousness, national ideal, etc.

On the other hand, national and universal values are an important means of organizing a person's conscious life. They are able to make people's lives meaningful, purposeful and happy, which, in our opinion, is very special and valuable, not only from the perspective of the distant past, but also from the perspective of the present. Of course, the creative

and systematic use of all these in the educational process requires serious work, awareness, and common sense from a person. The creative implementation of national and universal values in educational work is the key to all difficulties in educating a person and ensuring happiness in his life¹⁶.

National and universal values reflect such high human qualities as humanity and patriotism, communication culture and decency: benevolence and conscientiousness, modesty and politeness, good morals and good behavior, honesty and integrity, kindness, benevolence, and others.

National and universal values are determined in advance by the laws and rules of human life, and according to them, contemporaries should be educated to ensure the development of society and its members. On the basis of pedagogical problems, these areas of national and universal values help to develop educational ideas and today correspond to many pedagogical rules of our time.

Human education and development has been one of the most urgent problems of any society. Because the formation, development, prosperity of the society depends on the education in this society.

Education is a continuous process that consists of systematically influencing the spiritual and physical development of a person in order to prepare him for social and economic production relations. Therefore, educating young people and mobilizing them to strengthen our independence is an important example. In our independent republic, special attention has been paid to the issues of spirituality and culture. It should be noted that in Uzbekistan, in order to form the spiritual life of a person, wide opportunities are being created for music to penetrate deeper into cultural life.

In this regard, the organization of creative institutions such as the Center of Spirituality and Enlightenment newspaper, the complex of international cultural and educational relations, the composers' union and creative movements in society, the traditional contests held in our country under the name "Uzbekistan my homeland", methods of implementing cultural and educational reforms is being used. It should be noted that the Uzbek national music culture, which has an ancient and rich experience, has been developing for centuries in order to engage in educational activities. In these schools, music education was directly improved. In the

¹⁶ **Nurov, Abdulboki.** National and universal values and their role in moral education of the younger generation. Specialty: 13.00.01 - General pedagogy, history of pedagogy and education. ABSTRACT of the dissertation for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences. Dushanbe 2004

activities of these schools, it is expressed that music is a means of education in the true sense of a person from birth to maturity throughout his life.

The fact that music is studied in connection with speech art and literature makes a great contribution to the development of the name and practice of music.

The improvement of music education in the development of personality is definitely directly related to the educational methodology. The methodology of music education belongs to the system as a science and has its independent place. This subject studies its laws in order to further improve the content and methods of music education methodology. The methodology of music education relies on the generalized experiences of the sciences of sophistication, musicology, physiology, and psychology in educational institutions. The methodology of music education is closely related to the disciplines of musicology. If the name of sophistication forms the basis of its methodology, it directly affects the content and methods of education.

The method of solving the problems in students' pouring activities is known to physiological studies. The essence of the methodology of music education is important for the young generation, where the art and culture of music is growing.

The development of methodology as a science is directly related to the improvement of education and the art of music in society. Together with these, he puts forward the general principles of the methodology of music education. Consciousness has principles of artistic and technical development. These principles are aimed at developing students' musical abilities, increasing their interest in music, and cultivating creativity.

Conscious perception of a musical work helps students to discover the content of the work and gather musical experiences, enriching their spiritual world. The principle of emotional awareness of music education develops the ability to correctly evaluate the listening work through the increase of harmony.

Their taste in music is nurtured. The principle of artistic and technical stage requires qualified personnel for artistic and expressive performance of the work. Pays attention to students' acquisition of singing skills. As a result of students' formation of ideas about the principles of development of music, development of their abilities, they will learn musical concepts again. He recognizes that the methodology of music education depends on many factors in the process of education.

People's musical culture is formed not only under the influence of school. At home, the surrounding environment, mass media, and the integrated system of social media also play a big role. There are the following problems in the development of methods of pedagogy development in the development of methods of music education, including:

- musical education of methods, content testing, performance dependence;
- development of students' musical and creative abilities;
- development of musical ability and voice, age and individual characteristics of music perception;
- connection with the possibility of using musical activities in various forms in the development of students.

The tasks of the methodology include different formation of educational process and further development of music lessons, music classes, clubs, holidays, and entertainment evenings for classroom and extracurricular activities. The methodology of music education requires the study of literature and visual arts, which are close to the science of music, in connection with history. And this serves as an important tool for effective education of students in all aspects.

The lesson is the leading factor in the realization of the goals and tasks of music education.

Because of mass involvement of students, music science at school is distinguished from other subjects by its artistry, interest, and excitement.

Most importantly, music plays an important role in the formation of mental and moral qualities of children. Music stimulates the mind and sharpens the thinking. In music lessons and classes, students learn about education and our national culture and expand their level of knowledge.

One of our grandfathers, Abu-Nasr Al-Farabi, in the system of enlightened ideas, the role of music in the education of the child and his personality, the goals and tasks are specially recognized. It mentions the society of music in human life and exclaims: "O world of music, it's good that you are here, what would be the condition of a person if you were not there?" Allama Abu Ali Ibn Sina also defines music as a powerful tool that affects the spiritual and physical cultural nature of a person in his educational views on music. It is suggested that a child should be educated in the sense of music from a very young age, which will strengthen his mental state. In the famous book "The Laws of Medicine", two things should be used to strengthen the child's client. One is rocking

the baby slowly, and the other is a musical lullaby that has become a habit to put the child to sleep. He wrote that depending on the amount of acceptance of these two, the child sometimes needs education with his body and music with his soul.

Summary.

Thus, scientists and thinkers have applied music not only as a means of effective influence on people, but also as a separate science according to its essence, goals and tasks in society. will be the basis for his arrival. Schools of educational methods are developing. In the present period, the task of educating the individual's spirituality requires raising the quality of music education at school. Today, the goals and tasks of music and education are extremely important.

The goal of music education is to bring up the generation as a young and appreciative cultural person who can inherit our musical heritage and inherit our universal musical heritage. For this, it is necessary to develop the musical talents of each student and increase the love and passion for the art of music. formation of the range of knowledge and practical skills, creation of necessary conditions for the musical development of talented students is the main task of school music education.

List of used literature

1. Maykovskaya, Larisa Stanislavovna. Phenomenon of Ethnocultural Tolerance in Music Education. ABSTRACT of a dissertation for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences: 13.00.08, 13.00.02 / Moscow, 2009. - 48 p.
2. Nikolaeva, Anna Ivanovna. The category of artistic style in the theory and practice of teaching music. Specialty: 13.00.02 - Theory and methods of teaching and. education. ABSTRACT of a dissertation for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences. Moscow-2004
3. Nurov, Abdulboki. National and universal values and their role in the moral education of the younger generation. Specialty: 13.00.01 - General pedagogy, history of pedagogy and education. ABSTRACT of a dissertation for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences. Dushanbe 2004
4. Rachina B. S. Methodology of Music Education: textbook. UDC 78. BBK 85.31. R 27 — Saint Petersburg: Lan: Planet of Music. - 540 p. 2024.
5. Rachina B. S. Theory of Music Education: textbook. UDC 377 BBK 85.31 R 27 — Saint Petersburg: Lan: Planet of Music. -280 p. 2023.

6. Tikhomirova S. V. Philosophical and Psychological Heritage of S. L. Rubinstein. Moscow, 2011

BO’LAJAK AYOL MUSIQA O’QITUVCHILARINING OILA VA JAMIYATDAGI GENDER TENGLIGI MUAMMOLARI

Mamajonova Dildoraxon Abduraxmonovna
Q.D.P.I. tayanch doktoranti.

***Annotatsiya:** Ushbu maqola O‘zbekistondagi kelajakdagi ayol musiqa o‘qituvchilarining oila va jamiyatdagi gender tengligi muammolarini o‘rganadi. Mustaqillikdan keyin amalga oshirilgan huquqiy islohotlar va CEDAW kabi xalqaro konvensiyalar ta’siriga qaramay, an’anaviy gender rollari va patriarxal normalar ayollarning kasbiy intilishlariga to’sqinlik qilmoqda. Farg’ona davlat universiteti talabalaridan olingan so‘rov natijalari gender tengsizligining davom etayotganini tasdiqlaydi va huquqiy, madaniy o‘zgarishlarning zarurligini ko‘rsatadi.*

***Kalit so‘zlar:** gender tengligi, kelajakdagi ayol musiqa o‘qituvchilari, oila rollari, jamiyat kutishlari, ta’lim islohotlari, huquqiy asos*

O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng, ayollarning jamiyatda teng huquqli bo‘lishi va ularning imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida bir qancha demokratik islohotlar amalga oshirildi. Milliy qonunchilik va xalqaro huquqiy hujjatlar, jumladan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining “Ayollarga nisbatan barcha kamsitish turlarini bartaraf etish to‘g‘risidagi konvensiyasi” (CEDAW) orqali ayollarning huquqlari himoya qilinmoqda [1]. Shunga qaramay, gender tengsizligi jamiyatda saqlanib qolmoqda va bu muammo kelajakdagi ayol musiqa o‘qituvchilarining kasbiy rivojlanishida katta to‘siq bo‘lib qolmoqda. Ushbu maqolada ayol musiqa o‘qituvchilarining oila va jamiyatdagi gender tengligi muammolari tahlil qilinadi va bu borada huquqiy, madaniy va iqtisodiy omillar ko‘rib chiqiladi [2].

O‘zbekiston jamiyatida ko‘p asrlik patriarxal an’analar kuchli bo‘lib, bu qarashlar hanuzgacha ayollarning kasbiy va ijtimoiy hayotiga ta’sir ko‘rsatmoqda [3]. Ayniqsa, musiqa ta’limi sohasida faoliyat yuritayotgan ayollar bu an’analardan kelib chiqadigan cheklovlarni boshdan kechirmoqda. Ayollar ko‘pincha o‘z oilalaridagi an’anaviy gender rollariga rioya qilishga majbur bo‘lishadi, bu esa ularning kasbiy intilishlarini amalga oshirishda jiddiy to‘siqdir. So‘rovlar shuni ko‘rsatadiki, kelajakdagi ayol musiqa o‘qituvchilari o‘z oila va kasbiy majburiyatlarini birlashtirishda murakkab muammolarga duch kelmoqda. Farg’ona davlat universitetining Musiqa ta’limi va madaniyat kafedrası magistratura talabalari o‘rtasida o‘tkazilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra,

ko‘plab ayollar jamiyatdagi an’anaviy qarashlar sababli o‘z kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini to‘liq ro‘yobga chiqarolmayapti.

Ayol musiqa o‘qituvchilari ko‘pincha o‘zlarining kasbiy hayoti va uy-ro‘zg‘or majburiyatlari o‘rtasida muvozanat saqlashga majbur bo‘ladilar [6]. Patriarxal jamiyatlarda, ayollardan ko‘proq uy ishlariga va farzand tarbiyasiga vaqt ajratishlari kutiladi, bu esa ularning kasbiy rivojlanishiga va ijodiy salohiyatining to‘liq namoyon bo‘lishiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi [7]. Shahar va qishloq joylarida yashayotgan ayollar uchun bu muammolar turlicha ko‘rinishda namoyon bo‘ladi. Xususan, qishloq joylarda ayollar moliyaviy jihatdan oilalariga ko‘proq bog‘liq bo‘lib qoladilar, bu esa ularning kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini sezilarli darajada cheklaydi. Shunday qilib, kelajakdagi ayol musiqa o‘qituvchilari o‘z kasbiy intilishlarini amalga oshirishda patriarxal normalar va oila ichidagi gender tengsizligi bilan yuzma-yuz keladilar.

Ta’lim sohasida gender tengligi jamiyatning inklyuziv va barqaror rivojlanishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, musiqa ta’limi sohasida ayol o‘qituvchilar milliy madaniyatni saqlash va rivojlantirish, shuningdek, zamonaviy pedagogik innovatsiyalarni joriy etishda katta rol o‘ynaydilar. Ayol o‘qituvchilarning musiqa san’ati orqali yosh avlodga ta’lim berishi, ularni milliy qadriyatlar va san’atga yaqinlashtiradi. Shu bilan birga, ayollar kasbiy o‘shida erkaklarnikidan kam bo‘lmagan imkoniyatlarga ega bo‘lishi lozim. Gender tengsizligi bu jarayonga to‘sqinlik qilgan taqdirda, ta’lim sohasidagi umumiy rivojlanish ham salbiy ta’sir ko‘radi.

O‘zbekiston gender tengligini ta’minlash bo‘yicha bir qancha yuridik islohotlarni amalga oshirdi. Jumladan, gender tengligi bo‘yicha Milliy komissiyaning tashkil etilishi, mehnat qonunchiligida gender diskriminatsiyaga qarshi qoidalar qabul qilinishi, va homiladorlik ta’tillari huquqi bilan bog‘liq o‘zgarishlar ayollarning jamiyatda erkin rivojlanishiga imkon bermoqda. Ushbu qonunlar va siyosatlarning maqsadi ayollarni kasbiy hayotda faol ishtirok etishga rag‘batlantirishdir. Shunga qaramay, bu islohotlarning to‘liq amalga oshirilishi va jamiyatdagi an’anaviy qarashlarni o‘zgartirish jarayoni uzoq vaqt talab qiladi.

Daniya, Shvetsiya, Finlyandiya kabi davlatlar gender tengligini ta’minlashda muvaffaqiyat qozongan mamlakatlar sifatida e’tirof etiladi. Ushbu davlatlar teng ish haqi, umumiy ota-onalik ta’tillari va ayollarning jamiyatdagi faol ishtirokini rag‘batlantiruvchi siyosatlar orqali gender tengligiga erishgan. O‘zbekistonda ham ushbu davlatlarning tajribasini

o‘rganish va moslashtirish orqali ayollarning kasbiy va ijtimoiy hayotda teng huquqlarini ta’minlash yo‘lida sezilarli yutuqlarga erishish mumkin. Biroq, O‘zbekistonda gender tengligini to‘liq qaror toptirish uchun huquqiy o‘zgarishlar bilan birga, jamiyatdagi madaniy me’yorlarni o‘zgartirish ham zarur.

Kelajakdagi ayol musiqa o‘qituvchilarining kasbiy rivojlanishida gender tengligi muhim ahamiyat kasb etadi. Patriarxal an’analar va jamiyatdagi gender rollari ularning kasbiy o‘shiga to‘sqinlik qilmoqda. Shuning uchun, gender tengligini ta’minlash uchun huquqiy, madaniy va iqtisodiy o‘zgarishlar zarur. Ayollar o‘z salohiyatlarini to‘liq amalga oshira olishi uchun nafaqat qonuniy himoya, balki jamiyatdagi madaniy o‘zgarishlar ham talab qilinadi. Gender tengligi faqat yuridik islohotlar bilan emas, balki an’anaviy qarashlarning o‘zgarishi orqali ham mustahkamlanishi mumkin. Ayol musiqa o‘qituvchilari jamiyatning madaniy boyligini saqlashda va yangi pedagogik innovatsiyalarni tatbiq etishda muhim rol o‘ynaydi, shuning uchun ularga kasbiy faoliyatda to‘liq erkinlik va qo‘llab-quvvatlash berilishi zarur.

O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng, ayollarning jamiyatda teng huquqli bo‘lishi va ularning imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida bir qancha demokratik islohotlar amalga oshirildi. Milliy qonunchilik va xalqaro huquqiy hujjatlar, jumladan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining “Ayollarga nisbatan barcha kamsitish turlarini bartaraf etish to‘g‘risidagi konvensiyasi” (CEDAW) orqali ayollarning huquqlari himoya qilinmoqda. Shunga qaramay, gender tengsizligi jamiyatda saqlanib qolmoqda va bu muammo kelajakdagi ayol musiqa o‘qituvchilarining kasbiy rivojlanishida katta to‘siq bo‘lib qolmoqda. Ushbu maqolada ayol musiqa o‘qituvchilarining oila va jamiyatdagi gender tengligi muammolari tahlil qilinadi va bu borada huquqiy, madaniy va iqtisodiy omillar ko‘rib chiqiladi.

O‘zbekiston jamiyatida ko‘p asrlik patriarxal an’analar kuchli bo‘lib, bu qarashlar hanuzgacha ayollarning kasbiy va ijtimoiy hayotiga ta’sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, musiqa ta’limi sohasida faoliyat yuritayotgan ayollar bu an’analardan kelib chiqadigan cheklovlarni boshdan kechirmoqda. Ayollar ko‘pincha o‘z oilalaridagi an’anaviy gender rollariga rioya qilishga majbur bo‘lishadi, bu esa ularning kasbiy intilishlarini amalga oshirishda jiddiy to‘siqdir. So‘rovlar shuni ko‘rsatadiki, kelajakdagi ayol musiqa o‘qituvchilari o‘z oila va kasbiy majburiyatlarini birlashtirishda murakkab muammolarga duch kelmoqda. Farg‘ona davlat universitetining Musiqa ta’limi va madaniyat kafedrası

magistratura talabalari o’rtasida o’tkazilgan tadqiqot natijalariga ko’ra, ko’plab ayollar jamiyatdagi an’anaviy qarashlar sababli o’z kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini to’liq ro’yobga chiqarolmayapti.

Ayol musiqa o’qituvchilari ko’pincha o’zlarining kasbiy hayoti va uy-ro’zg’or majburiyatlari o’rtasida muvozanat saqlashga majbur bo’ladilar. Patriarxal jamiyatlarda, ayollardan ko’proq uy ishlariga va farzand tarbiyasiga vaqt ajratishlari kutiladi, bu esa ularning kasbiy rivojlanishiga va ijodiy salohiyatining to’liq namoyon bo’lishiga salbiy ta’sir ko’rsatadi. Shahar va qishloq joylarida yashayotgan ayollar uchun bu muammolar turlicha ko’rinishda namoyon bo’ladi. Xususan, qishloq joylarda ayollar moliyaviy jihatdan oilalariga ko’proq bog’liq bo’lib qoladilar, bu esa ularning kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini sezilarli darajada cheklaydi. Shunday qilib, kelajakdagi ayol musiqa o’qituvchilari o’z kasbiy intilishlarini amalga oshirishda patriarxal normalar va oila ichidagi gender tengsizligi bilan yuzma-yuz keladilar.

Ta’lim sohasida gender tengligi jamiyatning inklyuziv va barqaror rivojlanishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, musiqa ta’limi sohasida ayol o’qituvchilar milliy madaniyatni saqlash va rivojlantirish, shuningdek, zamonaviy pedagogik innovatsiyalarni joriy etishda katta rol o’ynaydilar. Ayol o’qituvchilarning musiqa san’ati orqali yosh avlodga ta’lim berishi, ularni milliy qadriyatlar va san’atga yaqinlashtiradi. Shu bilan birga, ayollar kasbiy o’sishda erkaklarnikidan kam bo’lmagan imkoniyatlarga ega bo’lishi lozim. Gender tengsizligi bu jarayonga to’sqinlik qilgan taqdirda, ta’lim sohasidagi umumiy rivojlanish ham salbiy ta’sir ko’radi.

O’zbekiston gender tengligini ta’minlash bo’yicha bir qancha yuridik islohotlarni amalga oshirdi. Jumladan, gender tengligi bo’yicha Milliy komissiyaning tashkil etilishi, mehnat qonunchiligida gender diskriminatsiyaga qarshi qoidalar qabul qilinishi, va homiladorlik ta’tillari huquqi bilan bog’liq o’zgarishlar ayollarning jamiyatda erkin rivojlanishiga imkon bermoqda. Ushbu qonunlar va siyosatlarning maqsadi ayollarni kasbiy hayotda faol ishtirok etishga rag’batlantirishdir. Shunga qaramay, bu islohotlarning to’liq amalga oshirilishi va jamiyatdagi an’anaviy qarashlarni o’zgartirish jarayoni uzoq vaqt talab qiladi.

Daniya, Shvetsiya, Finlyandiya kabi davlatlar gender tengligini ta’minlashda muvaffaqiyat qozongan mamlakatlar sifatida e’tirof etiladi. Ushbu davlatlar teng ish haqi, umumiy ota-onalik ta’tillari va ayollarning jamiyatdagi faol ishtirokini rag’batlantiruvchi siyosatlar orqali gender

tengligiga erishgan. O‘zbekistonda ham ushbu davlatlarning tajribasini o‘rganish va moslashtirish orqali ayollarning kasbiy va ijtimoiy hayotda teng huquqlarini ta’minlash yo‘lida sezilarli yutuqlarga erishish mumkin. Biroq, O‘zbekistonda gender tengligini to‘liq qaror toptirish uchun huquqiy o‘zgarishlar bilan birga, jamiyatdagi madaniy me’yorlarni o‘zgartirish ham zarur.

Kelajakdagi ayol musiqa o‘qituvchilarining kasbiy rivojlanishida gender tengligi muhim ahamiyat kasb etadi. Patriarxal an’analar va jamiyatdagi gender rollari ularning kasbiy o‘shiga to‘sqinlik qilmoqda. Shuning uchun, gender tengligini ta’minlash uchun huquqiy, madaniy va iqtisodiy o‘zgarishlar zarur. Ayollar o‘z salohiyatlarini to‘liq amalga oshira olishi uchun nafaqat qonuniy himoya, balki jamiyatdagi madaniy o‘zgarishlar ham talab qilinadi. Gender tengligi faqat yuridik islohotlar bilan emas, balki an’anaviy qarashlarning o‘zgarishi orqali ham mustahkamlanishi mumkin. Ayol musiqa o‘qituvchilari jamiyatning madaniy boyligini saqlashda va yangi pedagogik innovatsiyalarni tatbiq etishda muhim rol o‘ynaydi, shuning uchun ularga kasbiy faoliyatda to‘liq erkinlik va qo‘llab-quvvatlash berilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Mehnat Kodeksi (yangi tahriri) – Gender tengligini ta'minlash bo'yicha qoidalar va islohotlar.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Ayollar va erkaklar uchun teng huquqlar va imkoniyatlar kafolati to‘g‘risida”gi qonuni.
3. CEDAW – Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllarini bartaraf etish to‘g‘risidagi xalqaro konvensiya (BMT).
4. Deyvis,E. (2020). Gender inequality and social reforms in education. Routledge.
5. Berdialiev,Sh. (2022). “O‘zbekiston ayollari: jamiyatda gender tengligini ta’minlashdagi huquqiy asosla”. O‘zbekiston Respublikasi Huquqiy va Ijtimoiy Tahlillar Markazi*.
6. UNESCO. (2020). Global education monitoring report 2020: Inclusion and education: All means all. Paris: UNESCO Publishing.
7. Skarstad,A. (2021). Gender in Education: A Critical Review. Cambridge University Press.
8. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi – Ayollar mehnati va jamiyatda gender tengligini ta’minlash bo‘yicha statistika.

TARAQQIYOT YO‘LI

*Abdijalil Abdisattorov
Farg’ona davlat universiteti
Vokal va cholg‘u ijrochiligi
kafedrasida katta o‘qituvchisi*

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada jazz musiqasi tarixi, uning rivojlanish jarayonlari yoritiladi.*

XIX asr oxiri XX asr boshlarida Yevropa va Afrika musiqiy madaniyatining qorishuvi natijasida AQSHning janubiy shtatlarida professional musiqa san’atining yangi turi yuzaga keldi.

Jaz inglizcha ko‘ngil ochar musiqa turi, fransuzchada – “Valdirash” ma’nosini bildiradi. Boshqa ta’rifda esa 1915-yil Nyu – York ilk jaz ansamblini tuzgan Jazbo Braun ismidan olingan deb ta’kidlanadi. Uning yaratuvchilari va tashuvchilari amerikalik xabash qullarning avlodlari bo‘ldi. Bu musiqa turida quyidagi badiiy an’analarning o‘rni salmoqlidir.

- usul (ritm) ning muxim o‘rin tutishi;
- metrika yoki “Bit”ning izchilligi;
- to‘lqinsimon harakatni yuzaga keltiruvchi ohang qurilmalaridagi urg‘ular

(masalan, “sving”);

- Ostinata tarzida qaytarilib turuvchi kichik xajmdagi ohang (“riflar”);

- Tovushqatorning 3,5, va 7-chi bosqichlaridan o‘ziga xos kuyi xarakatdagi glissando (“blyunotalar”);

- Keng ovoz tusi tovushlarga taqlid qiluvchi unsurlarning qo‘llanishi;

- Asar aniq tuzilishi doyrasida ritmik ohang qurilmalarini o‘zgartirib turish (badixa qilish) va boshqalar.

Jaz – bu XIX-XX asrlar mobaynida AQSHda, Afrika va Yevropa musiqa madaniyatlarining o‘zaro sintezi natijasida yuzaga kelgan “yengil” musiqa qatlamlaridan biridir. Bu afrikacha ritmlar va yevropacha garmoniya sintezidir. Jaz musiqiy tilining o‘ziga xos qirralari – bu improvizatsiya (badiha), sinkopalangan ritmika va ritmik faktura ijrosi usullarining ajoyib majmuasi – svingdir.

Jaz negriyancha folklor: sperichuel, gospel, blyuz, soul, oq qishloq va shahar folklori: kantri, jiga, regtaym, bugi-vugining uyunlashuvi asosida yuzaga kelgan. Jaz negizini afrikalik qullarning Amerika mintaqasiga olib kelingan davrlardan izlash lozim. Asta-sekin nafaqat Afrika xalqlari orasida, balki Amerikaning oq tanli aholisi (ispan, ingliz,

frantsuz va h.k.) o‘rtasida ham madaniyatlar aralashuvi yuz berdi. Bu aralashuv afroamerikacha madaniyatning, xususan musiqa madaniyatining paydo bo‘lishiga olib keldi. Afrika va Yevropa musiqa madaniyatlarining aralashuv jarayoni “protojaz”ning, keyinchalik esa umumiy tushunchadagi jazning paydo bo‘lishiga olib keldi. Musiqiy ijrochilikning yangi uslubi dastlab “Jass” deb, keyin esa “Jasz” tarzida yoziladi va 1918-yildan boshlabgina o‘zining hozirgi “Jazz” ko‘rinishiga ega bo‘ladi.

Jazning beshigi Yangi Orleandir. Shunisi ajablanarliki, ilk bor tan olingan jaz musiqachilari oq tanlilar edi. 1917 yilning 26 fevralida “Viktor” firmasining Nyu-yorkdagi studiyasida Yangi Orleanlik beshta oq tanli musiqachi o‘zlarining birinchi jaz gramplastinkasini yozadilar. Ushbu audioyozuv paydo bo‘lguniga qadar jaz musiqa folklori bo‘lib qolavergan. Magnit tasma chiqarilgach esa u bir necha hafta ichida butun Amerikani hayratga solgan. Audioyozuv afsonaviy “Original diksilend jaz bend” nomli jaz guruhiga tegishli edi.

Jaz uslublari

I. Dastlabki shakllari (protojaz)

1. Regtaym
2. Jiga
3. Bugi-vugi
4. Gospel
5. Blyuz
6. Spirichuel
7. Soul

II. An’anaviy jaz

1. Yangiorleancha jaz
2. Chikago straydi
3. Bi-bop
4. Sovuq (kul)
5. Progressiv (simfojaz)
6. Sving
7. Kanzas-siti (“shahar blyuzi”)

III. Kombinatsiyalangan shakllar

1. Gruv (soul+blyuz)
2. Xard-bob (lad, modal) (klassika+bi-bop)
3. Uest-koest (bi-bop+kul)
4. Etno-jaz

IV. Lotincha uslublari

1. Brazilcha uslub
2. Afrokuba uslubi
- V. Va boshqa uslublar

1. Fri-jaz
2. Fank
3. Eysid-jaz
4. Fyujn
5. World jazz
6. Jaz-rok

1917-yilda Rossiyada o‘zgarish bo‘lgani sababi jahonning ikki lageriga – kapitalizm va sotsiolizmga bo‘linishi barcha sohani o‘ziga moslab qayta ko‘rib chiqishni talab qildi. Yuqorida qayd qilingan musiqiy yo‘nalishlarni soqiolizm “Estrada” deb nomladi. 1924-yili tashkil topgan bizning respublikamizda ham bu yo‘nalishdagi musiqa sang’atini belgilovchi “Estrada” atamasi qo‘llanildi.

Hozirgi kunda ham yoshi uluf kekxa estrada cholg’u ijrochiligimiz XX asrning keskin muommali vaziyatlarida estrada-jaz janrida berkitib, yopiq joylarda improvizatsiya va jemseyshinlar o‘tkazganlarini yodga oladilar. O‘zbekiston estrada musiqa san’atida hozirgi kun nazari bilan qaraganda dolzarb va o‘ta muommali vazifalar ustuni va o‘ziga hos yutuqlar mavjud. O‘zbekiston Davlat Konservatoriyasida estrada ijrochiligi sohasida ilmiy tadqiqot ishlari sanoqli darajada bo‘lib bu borada ilmiy izlanishlar vaqt o‘tgan sayin o‘z yo‘lini topmoqda. Ushbu ishimizning jahon estrada namoyondalari va estrada ijrochiligi janrining kirib kelishi bosqichida, uning ilmiy-izlanish jarayonida estrada ijrochiligi tarixini yoritib berishga harakat qilindi.

Hozirgi kunda janrlarning ko‘p ekanligi estrada san’atiga yoshlarimiz orasida qiziqish tobora avj olishidir. Turli-tuman guruhlar paydo bo‘lishi yosh mustaqil O‘zbekistonimizning nomini jahon miqiyosida elga tanitib, obro‘sini oshirmoqda. So‘ngi davrdagi estrada san’ati rivojiga nazar solsak, qisqa davr ichida O‘zbekistonda misli ko‘rilmagan darajada el orasidan otilib chiqdi. K. Qayumov, N. Abdullaeva, Yu. Usmanova, K. Razzaqova, M. Toshmatov singari xonandalar O‘zbekiston estrada san’ati rivojlanishida juda katta xizmat qilishmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanadarivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-son Farmoni. –

O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 6-son, 70-
modda

2. Abu Ali Ibn Sino “Tib qonunlari” I, II. T., 1979-1980y., b – 21.
3. Менделевич Д.М., Малышева С.Ю. Слово о профессоре Григорие Яковлевиче Трощине // Неврологический вестник. — 2003. — Т. 35, вып. 1—2. — с. 70—75.
4. Mirziyoev SH.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. 4-jild. – Toshkent: O‘zbekiston, 2020. – B.344
5. Т.Л.Оленская, А.А.Марченко, Л.Л.Шабенко, А.В.Врагов, Е.А.Марченко. - История и современные тенденции музыкатерапии. Стр – 16
6. Abdusattorov, A. About Makom Melodies Adapted for Orchestra of Uzbek Folk Instruments. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 2(11), 28-30.
7. A.Abdusattorov.DEVELOPMENT+OF+CREATIVE+COMPETENCE+OF+FUTURE+MUSIC 2023

SAN’AT TIZIMIDA TA’LIM SIFATINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI

Ashurova Hulkaroy Ma'rufjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti

Musiqqa ta’limi va san’at yo’nalishi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolda san’at tizimida ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan chora- tadbirlar, ta’lim jarayoniga talabalarni qiziqtirishning zamonaviy metod va texnologiyalari tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: san’at, ta’lim, sifat, zamonaviy texnologiyalar, usullar, talaba.

Rivojlanib borayotgan bir zamonda ta’limga e’tibor kuchayib bormoqda. Ta’lim sifatini oshirish hozirgi zamonning muhim talabi bo’lib qolmoqda. Ushbu jarayonda san’at sohasida ham ta’lim sifatini oshirish uchun zamonaviy texnologiya va usullar joriy etish bugungi kunda rivojlanmoqda. Zamonaviy texnologiyalar orqali dars mashg‘ulotlarini yanada sifatli o’tish va innovatsion g‘oyalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega bo’lmoqda. O‘rta ta’lim maktabida tasviriy san’at darslarini tashkil qilishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni yo‘lga qo‘yish masalalari aytilmoqda.

San’at tizimida quyidagi texnologiyalar qo‘llash orqali ta’lim samaradorligini oshirishning zamonaviy yo‘llari mavjuddir:

- Zamonaviy va ilg’or ta’lim texnologiyalari;
- Raqamli texnologiya – zamonaviy va ilg’or pedagogik texnologiya;
- Xalqaro tajribalar.

Darhaqiqat multimedia texnologiyasi - bu o’qituvchining axborot madaniyatini shakllantirishning metodologik va nazariy asoslarini amaliy amalga oshirish. Zamonaviy o’qituvchi uchun kompyuter jarayonida o’zini o’quv jarayonida ko’rish tobora qiyinlashib bormoqda. Aksariyat o’qituvchilar o’quv jarayonini vizualizatsiya qilish uchun bitta kompyuter va multimediya proektoridan foydalanishni afzal ko’rishadi. Bu yo’l ancha foydalidir: muammo hal qilindi sog’liqni saqlash (katta ekran monitor monitorining oldida talabalarning ishlashini cheklash muammosini olib tashlaydi). Proektordan foydalanish o’quv jarayonini yanada samarali boshqarish imkonini beradi. Shu bilan birga, PowerPoint-da, asosan, multimediya taqdimot darslarining tahlili, shuningdek elektron darsliklardan olingan parchalar ularning o’quv samaradorligini juda pastligini ko’rsatmoqda. Ushbu darslarni ishlab chiquvchilar xususiyatlari bilan tanish emas darslarni o’tkazishning mutlaqo yangi shakli ishlab chiqildi.

Ta’lim tizimini isloh etish va uning sifatini oshirish vazifalari muvaffaqiyatli hal etilsa, ijtimoiy - siyosiy sohalar sekin o’zgaradi, odamlar ongida demokratik qadriyatlar qaror topadi, inson jamiyatdagi o’rnini ongli ravishda o’zi belgilaydi. Bugungi kunda hayotimizda sodir bo’layotgan o’zgarishlarning tub mohiyati bevosita ta’lim jarayoniga taqaladi. Ta’lim-tarbiya sohasida olib borilayotgan tub islohotlarning asosiy yo’nalishlari quyidagilar:

1. Ta’lim mazmuni tizimini isloh qilish;
2. Ta’lim - tarbiya tizimini isloh qilish;
3. Ta’limning bozor iqtisodiyotiga asoslangan mexanizmini isloh qilish;
4. ota-ona, o’qituvchi va o’quvchining ta’lim jarayoniga bo’lgan yangicha qarashlarini shakllantirish;
5. yangi pedagogik texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etishdan iborat¹⁷

Ta’lim mazmuni va uning tarkibini kengaytirish, chuqurlashtirish, bu mazmunga nafaqat bilim, ko’nikma, malaka, balki umumisoniy madaniyatni tashkil etuvchi ijodiy faoliyat tajribasi, tevarak - atrofga munosabatlarni ham kiritish g’oyasi juda muhimdir. Ilg’or pedagogik,

¹⁷ O’zbekiston Respublikasi Tasviriy oyina ijodiy uyushmasi “Inson manfaatlari hamma narsadan ustun”. T. 2017. 8-11 betlar

ijtimoiy tajribalar pedagogik mahoratni shakllantirishda muhim omildir. Yangi pedagogik texnologiyalarning asosiy tomoni maktab darsliklarini qaytadan yuksak darajada, yuqori saviyada tuzish lozimligidir. Darsliklar tuzish ko’p yillik ilmiy, madaniy, estetik, ma’naviy tajribalarga tayangan holda amalga oshirilmog’i kerak. Ta’lim jarayonidagi pedagogik faoliyat o’z mehnatiga ko’ra ijodiy xarakterga ega. Ma’lumki, inson oldida biror muammo turgandagina ijodkorlikka ehtiyoj tug’iladi. O’qituvchilik faoliyati ana shunday xususiyatga ega. Pedagogik ijodkorlikning asosiy mohiyati pedagogik faoliyatning maqsadi va xarakteri bilan aniq. Pedagogik faoliyat kishi shaxsi, uning dunyoqarashi, e’tiqodi, ongi, hulq-atvoriga bo’ysungan son-sanoqsiz pedagogik masalalarini yechish jarayonidir. O’qituvchi faoliyatidagi ijodkorlik ana shu masalalarni yechish usullarida, ularni hal qila olish yo’llarini qidirib topa bilishida ifodalanadi.

San’at sohasi darslarida o’quvchilarda sohaga oid kompetensiyalarni shakllantirishda quyidagilarni nazarda tutadi:

– o’qish-o’qitish jarayoni o’zaro o’zviy bog’liqlikda bosqichlar, fazalar, amallarga ajratish, bo’lishni;

– ta’limdan kutilayotgan samarali natijaga erishish uchun bajariladigan haddi-harakatlarni muvofiqlashtirish, ketma-ket, bosqichma-bosqich amalga oshirishni;

– loyihalashtirilgan ishlarni va amallarning barchasini birdek bajarishni. Bunda badiiy ijod komponentlari – bilim, dunyoqarash, badiiy uslub, badiiy did, tasviriy mahorat va hokazolar, albatta inobatga olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O`zbekiston Respublikasi Tasviriy oyina ijodiy uyushmasi “Inson manfaatlari hamma narsadan ustun”. T. 2017. 8-11 betlar

2. Ibragimov X.I., Abdullayeva Sh.A. Pedagogika. O’quv qo’llanma. – T.: Fan, 2004. – 182 b

UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABLARINING MUSIQA DARSLARIDA O`QUVCHILARNI CHOLG`U ASBOBLARIGA BO`LGAN QIZIQISHLARINI SHAKLLANTRISH.

Raximov Kazimjon Raupovich

Farg’ona davlat universiteti

Musiqiy ta’lim va madaniyat kafedrasi o’qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada umumiy o’rta ta’lim maktablarining musiqa darslarida cholg’u asboblarga bo’lgan qiziqishlarini shakllantirishning dolzarb

masalalari qamrab olingan. Shuningdek, muallif o‘quvchilarning milliy cholg‘ularimizga qiziqtrish malakasining yo‘l-yo‘riqlari haqida fikr yuritgan.

Kalit so‘zlar: Musiqa, cholg‘u, pedagogika, nota, ko‘rgazma, metod, ritm, ovoz, o‘lchov, mahorat, musiqa belgilar.

KIRISH

San’at juda qadim zamonlarda mehnat jarayonda yaratilib madaniy hayotga o‘ta boshladi. Ibtidoiy san’at va uning barcha turlarining umumiy manbai - mehnatdir, odamning mehnat faoliyatidir.

Musiqa ikki turdan iborat, ashula va cholg‘u. O‘tgan asrning oxirida yashagan nemis olimi Karl Byuxer musiqa mehnat jarayonida paydo bo‘lgan, degan nazariyani yaratgan.

Byuxer cholg‘u asboblarning, hatto musiqa asboblarining paydo bo‘lishini ish qurollariga bog‘laydi. Ibtidoiy davrda cholg‘u asboblari uncha rivojlanmagan. Bu, bir tomondan, kuyning rivojlanmaganligiga, ikkinchi tomondan esa, umuman texnikaning rivojlanmaganligi va demak, musiqa asboblari yaratish texnikasining pastligiga bog‘liqdir. Biroq, ibtidoiy davrda musiqa asboblarining barcha asosiy turlari: urib chalinadigan, puflab chalinadigan, simlik (kamonchali va chertib chalinadigan) asboblari paydo bo‘lgan. Bu asboblarning barcha turlari va ularning ibtidoiy davrdagi xilma-xil turlari juda soddaligicha qolgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Mohir sozanda san’at ustalari: M. Mirzayev (rubob), A. Ismoilov (g‘ijjak), A. Abdurashidov (nay), A. Xoltojiyev (qonun) D. Islomov (doira) kabi ustozlar milliy musiqiy san’atimiz rivojiga munosib hissa qo‘shib kelmoqdalar.

Mamlakatimizda madaniyat va san’at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar ishlab chiqib soha mutaxassislariga quyidagi vazifalar yuklatilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 02-02-2022 yildagi PQ-122-son qarori ushbu so‘zimizga isbot bo‘la oladi.

2022-2023 o‘quv yilidan boshlab ta’lim muassasalarida o‘quvchi va talabalarning musiqiy bilim va ko‘nikmalarini oshirish, ularning qalbida milliy madaniyatga bo‘lgan muhabbatni shakllantirish, yosh iste’dodlarni aniqlash va qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilishi belgilangan.

Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida milliy musiqa cholg‘ularidan kamida bittasida kuy ijro etish mahorati o‘rgatiladi unga qo‘shimcha ravishda har hafta milliy musiqa cholg‘ularida kuy ijro etish amaliy to‘garaklari va fakultativ darslari o‘tkaziladi.

Bundan tashqari 2023/2024 o‘quv yilidan boshlab kamida uchta **milliy musiqa cholg‘usida** kuy ijro etish mahoratiga ega bo‘lish, **musiqa fani o‘qituvchilari uchun** majburiy hisoblanadi.

XX- asrning buyuk kompozitori D.Shostakovich musiqa tarbiyasining juda katta ahamiyati haqida gapirib, yigit va qizlarga murojaat qilib bunday degan edi “ **Buyuk musiqa san’atini seving va o‘rganing**”. Bu san’at sizga butun bir yuksak tuyg‘ular, zavq havaslar, go‘yalar olamini ochib beradi. U sizni ma’naviy jihatdan boyroq, sofroq va barkamolroq qiladi, musiqa tufayli siz o‘zingizda yangi ilgari sizga sezilmagan kuchlarni topasiz. Siz hayotni yangi rang va bo‘yoqlarda ko‘rasiz. Musiqa sizni jamiyatimizning muddaosi bo‘lgan eng barkamol inson idealiga yaqinlashtiradi.

Bolalar cholg‘u asboblarida jo‘r bo‘lish.

Bolalar cholg‘u asboblarida jo‘r bolish. Bu faoliyat turi eng qiziqarli mashg‘ulotdir, chunki bolalar cholg‘u asboblari jonli, tovushli o‘yinchoqlar sifatida har bir o‘quvchining qiziqtiradi. Bolalar cholg‘u asboblari birinchi navbatda o‘quvchilarda ijrolik elementlari orqali ijodkorlik, musiqiy o‘quv qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Musiqa madaniyati darslarida bolalar cholg‘u asboblaridan foydalanish yaxshi natijalar berish bilan birga o‘quvchilarni darsga intiluvchanligini, qiziqishini, musiqiy o‘quvini oshiradi. Musiqa darslarida qo‘laniladigan bolalar cholg‘u asboblari ikki turga bo‘linadi. Bolalar cholg‘u asboblarida chalish faoliyati boshlang‘ich sinflarda milliy cholg‘u asboblari bilan tanishish va ularning tovush tuslarini anglab olish bilan uzviy bog‘lanib amalga oshirilishi zarurdir. Bunda doirachilar, qayroq, qoshiq, kichik safoillar kabi urma cholg‘u asboblaridan foydalanib, o‘qituvchi ijrosi va magnitafon tasmasi orqali taraladigan kuylarga ritmik jo‘r bo‘lish malakalari rivojlantiriladi.

Boshlang‘ich sinflarda musiqa madaniyati mashg‘ulotlarida bolalar cholg‘u asboblarida ijro etish faoliyatining kiritilishi quyidagi pedagogik vazifalarni hal etishga qaratiladi:

1. Bolalarning darslarda, sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda, bo‘sh paytlarida, bayramlarda, oilada, dam olish vaqtlarida ijrochilik faoliyatlarini amalga oshirishga ruhlantirish, tayyorlash;
2. O‘quvchilarda badiiy did, qiziqish, musiqiy ehtiyojni shakllantirish.
3. Ansamblda, bahamjihat bo‘lib ijro etish jarayoniga qiziqishni shakllantirish va tarbiyalash, musiqiy cholg‘ularning tembr (tusi), tovush

xususiyati, imkoniyatlarini bilib olish, birgalikda ijro garmoniyasini his etishga o’rgatish.

4. Ladni anglash, ritm tuyg’usini, musiqa shakli, tembri (tusi), garmonik va melodik xususiyatlarini his etishni faollashtirish.

5. Musiqiy nutq, ifoda vositalari xususidagi tasavvurlarni shakllantirish va boshqalar.

Bolalar cholg’u asboblari da jo’r bo’lish turli metodlar yordamida amalga oshiriladi:

1. Avval bolalar kuyni tinglab, chapak chalish, ritmik jo’r bo’lish.

2. Musiqaga ritmik jo’r bo’lishni aniq bajarganlar, bolalar cholg’u asboblari da jo’r bo’ladigan. Keyinchalik esa, passiv bolalar, to’g’ri ijro etishga intilish maqsadida, ular ham jo’r bo’ladilar.

3. Bolalar cholg’u asboblari da jo’r bo’lish har gal, har xil cholg’u asboblari da bajariladi.

4. Sinfni 2 guruhga bo’lib. 1 - guruh chapak va cholg’uda, 2 - guruh esa ovoz usul berish (bum-ba, baka-baka-bum) bilan amalga oshirish mumkin.

5. Bolalar cholg’u asboblari da ritmik jo’r bo’lish grafik ko’rsatilgan ritmik tuzilmalarga qarab, chalish ham o’quvchilar ijodkorligini oshiradi, faollashtiradi, ijrochilik malakalarini va musiqiy qobiliyatlarini har tomonlama rivojlantiradi.

XULOSA

Xulosa tarzida ta’kid o’rinliki, ushbu muammolarning yechimini topish uchun quyidagi amaliy-nazariy va metodik ishlar yuzasidan tizimli ravshda faoliyat olib borish maqsadga muvofiqdir:

1. Maktab ta’lim muassasalaridagi musiqa madaniyati fani o’qituvchilari birinchi navbatda mohir sozanda bo’lishlari lozim.

2. Maktablarda besh muhim tashabbus doirasida musiqa to’garagining havaskor cholg’uchilar dastasini tashkil etish.

3. Maktab miqyosida havaskor cholg’uchi o’quvchilarni istedodini yuzaga chiqarib, BMSM larida o’qish davomiyligini ta’minlash.

Istedodli cholg’uchi o’quvchilar musiqa sohasida yetuklikka, barkamollikka intiladilar. O’ylaymanki, bu boradagi izlanishlar mahsuli o’sib kelayotgan iste’dodli yosh ijrochilarga poydevor bo’lib xizmat qiladi. Ishonamanki, ushbu maqolada o’z aksini topgan fikrlar kelajakda izimizdan kelayotgan istedodli yoshlarning bu boradagi ilmiy izlanishlariga turtki beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G.M.Sharipova, D.F.Asamova, Z.L.Xodjayeva “Musiqqa o’qitish nazariyasi metodikasi va maktab repertuari” Toshkent-2014.
2. Shafolat Rahmatullo Termiziy “Boshlang’ich musiqqa ta’limi” Termiz-2001
3. N. N. Azizxo’jayeva “Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat” Toshkent 2006
4. Boshlang’ich sinflarda musiqqa darslarini taxminiy rejalashtirish (tuzuvchilar D.Omonullaev va boshq.) –T., 1995.
5. Bo’lajak musiqqa o’qituvchisining pedagogik mahorati asoslari (maxsus seminar dasturi. Tuzuvchi T.V.Shevchenko)
6. Dmitrieva L.G. , Chernoiivanenko N.M. Metodika muzo’kalnogo vospitaniya v shkole. -M., «Prosvexenie», 1989.
7. Omonullaev D. Bolalar bog’chasida musiqqa. -T., «O’qituvchi» 1980.
8. Telcharova R.A. Uroki muzikalnoy kulturi. -M., 1991.
9. <https://lex.uz/uz/docs/-5849580#-5849669>

SEGOH MAQOMINING TALQIN VA NASR SHO‘BALARI TARKIBIDA ASOSIY MAVZUNING NAMOYON BO‘LISHI

*Xaydarova Dilshodaxon Mansurjon qizi,
Farg’ona davlat universiteti magistranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Shashmaqomning Segoh maqomining Talqin va Nasr sho‘balari tahlil qilingan. Maqola davomida Talqin va Nasr sho‘balarining ichki mantiqiy tizimi, ular orasidagi o‘zaro bog‘liqlik va Segoh maqomi ichidagi ohangdorlikning rivoji ko‘rib chiqilgan.Segoh maqomining murakkab tarkibiy tuzilishi va uning musiqaviy-falsafiy ifodasi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Shashmaqom, Segoh maqomi, Talqin sho‘basi, Nasr sho‘basi, Maqom tarixi, O‘zbek musiqqa san’ati, maqomshunoslik

Shashmaqomda Segoh maqomining Talqin va Nasr sho‘balari tarkibida asosiy mavzuning namoyon bo‘lishini tahlil qilishda dast avval ushbu sho‘balar haqida qisqacha to‘xtalish o‘rinlidir. Talqin haqida maqomdonlarning ta’rifini o‘rganganimizda qomusiy alloma I.Rajabovning quyidagi fikrlarini avval keltirish o‘rinli deb bildik:

“Talqin arab tilida “nasihat etish” degan ma’noda keladi. Shashmaqom shakillanishining dastlabki davrlarida Talqin ashula yo‘llariga nasihatimiz g‘azallar aytilgan va shuning uchun Talqin nomi bilan berilgin bo‘lsa kerak. Bundan tashqari, Sharq xalqlari musiqasida Talqin deyilgan doira usuli ham bor. Demak, hozircha bu sho‘balarga –

Talqin doira usulida nasihatimiz g‘azallar bilan ijro etilib kelingan ashula yo‘llari degan ta’rif beramiz”[1]

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi san’at arbobi, san’atshunoslik fanlari nomzodi, Yunus Rajabiy nomidagi O‘zMMSI “O‘zbek maqomi tarixi va nazariyasi” kafedrasida professori R.Yunusov Talqin atamasiga shunday ta’rif beradi: “Talqin (arab. – tushuntirish, nasihat) – o‘ziga xos (3/8+3/4 yoki 9/8 takt o‘lchovidagi) doira usuli (lang yoki oqsoq deb ham yuritiladi); Shu usul asosida yaratilgan kuy, ashula va maqom yo‘llari. Talqin yo‘lidagi ashulalar dastlab nasihatimiz, ibratli mazmundagi she’rlar bilan ijro etilgani uchun shunday nom olgan. Talqin Shashmaqom ashula bo‘limi tarkibida muayyan bo‘lib, Saraxbor va uning taronalaridan keyingi o‘rinni egallaydi. Talqinlar Iroqdan tashqari barcha maqomlarda mavjud: Buzruk maqomida Talqini Uzzol (Xorazm turkumida Talqini Buzruk), Rostda Talqini Ushshoq (Talqini Rost), Navoda Talqini Bayot (Talqini Navo), Dugohda Talqini Chorgoh, Segohda Talqini Segoh deb nomlanadi. Talqinlar nasr sho‘balari va undagi ufar qismlari bilan hamohang, mantiqan uzviy bog‘liq bo‘lib, bir-biridan asosan doira usullari bilan farqlanadi. Nomdosh namunalarning kuy tuzilishi, avjda namudlarning kelishi ham bir xil. Talqinlar salobatli va ulug‘vor yangraydi, chuqur lirik-falsafiy holatni ifodalaydi. Ularni mahorat bilan ijro etuvchi hofizlarni xalq orasida talqinchi, talqinxon deb atashgan. Talqin usulidagi hamda diniy mazmundagi she’rlarga o‘qiladigan (xonaqoiy) ashula yo‘llari mashhur bo‘lgan”[4].

Ushbu ta’riflardan kelib chiqib aytish mumkinki, Talqin - nasihatimiz ohang va shunday g‘oyadagi g‘azallarga bog‘langan ayni shu nomdagi doira usulida ijro etiluvchi sho‘ba. Talqin sho‘basi – Iroq maqomidan boshqa maqomlarda ijro etilar va asosiy maqomning ichki ruhiyatini yanada boyitishga, aytish joiz bulsa, ohangdorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Navbatdagi Nasr atamasi ta’rifiga to‘xtalsak I.Rajabovning “Maqomlar” kitobida quyidagicha izohlanadi:

“Odatda Saraxbor va Talqinlar taronalari bilan ijro etilganidan keyin Nasrlarga o‘tiladi. Nasrlar Shashmaqom ashula bo‘limida eng ko‘p sonni tashkil etuvchi sho‘balardir. Ular har bir maqomda uchraydi va olti maqom bo‘yicha hammasi bo‘lib 14 tadir”[2].

Yana O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasida keltirilgan, R.Yunusov muallifligi ostidagi quyidagi ta’rif ham Nasr tushunchasini yoritishga xizmat qiladi:

“Nasr — Shashmaqom majmuasidagi maqomlarning ashula bo‘limi. Nasr har bir maqomda mushkilot bo‘limidan keyin joylashgan bo‘lib, o‘z navbatida, sho‘balarning ikki katta guruhidan tashkil topadi. Birinchi guruh Saraxbor, Talqin, Nasr (o‘z taronalari bilan) hamda yakunlovchi Ufar qismini (Suporishi bilan), ikkinchisi esa, asosan, Savt va Mo‘g‘ulcha va sho‘balarini o‘z ichiga qamrab oladi. Muxtasar ta’riflarni keltirgandan so‘ng Talqini Segoh sho‘basining tahliliga yuzlansak. Ushbu sho‘ba G miksolidiy ladida, 3/4;3/8 o‘lchovlarida yozilgan. Talqin sho‘basi Segohning lad-tonalligiga nisbatan kvarta intervalida yuqori pardada ijro etiladi. Shunga qaramay Saraxbori Segohning mantiqiy davomi sifatida yaxlitlik hosil qiladi. Talqini Segohning doira usuli:

Daromad – Kuy boshi 8 taktli cholg‘u muqaddima bilan boshlanadi. Mavzu tastig‘i sifatida takrorlanib, so‘z bog‘lanib keladi. Talqin “ramali musammani mahzuf” vaznida yozilgan g‘azalga bo‘g‘lanadi. Talqini Segoh Atoiy qalamiga mansub g‘azal bilan bog‘lab ijro etiladi. I.Rajabovning “Maqomlar” kitobida g‘azal vaznini quyidagicha keltirgan:

Фоилогун-фоилогун-фоилогун-фоилогун.
 — — — — | — — — — | — — — — | — — — —

[1]

Atoiyning qalamiga mansub quyidagi g‘azalga bog‘lab ijro etilgan:
 Ey soching zanjiring aqlu xirod devonasi,
 Qissai “Layli Majnun” kamtarin afsonasi.

Misol:№28

Segoh talqini

m . m . ♩ = 88 - 92
 m . m . ♩ = 152 - 160

Er bi - lan ham - vor bo' l - di se - li hij - ron il - gi - din,

Мафойлун-мафойлун-мафойлун-мафойлун

— — — | — — — | — — — | — — — [2]

Sharobi nob to bazm ichra ruhsoringni ol etmish,

Xijolat bargi gulni poymoli infiol etmish.

To‘qqiz baytli Atoiy qalamiga mansub yuqoridagi “Etmish” ridifli g‘azaliga bog‘langan Nasri Segohning 2007-yil qayta nashr etilgan akademik Yunus Rajabiy tomonidan yozib olingan “Shashmaqom” turkumi kitobi asosida tahlillarni keltirib o‘tamiz. Misol:№ 34

Segoh nasri

m . m . ♩ = 80 - 84

The musical score is written on four staves. The first two staves are for the vocal line, and the last two are for the piano accompaniment. The time signature is 6/4. The tempo is marked as m.m. ♩ = 80-84. The lyrics are: Sha - ro - bi nob to bazm ich - ra ruh - so - ring - ni ol et - mish,

Daromad – 4 taktli cholg‘u muqaddima bilan bolanib, taktning oxirgi kuchsiz hissasidan so‘z bog‘lanib kelgan. 6/4 takt o‘lchovi belgilangan va taktning ichki bo‘linishi 4/4, 2/4ga to‘g‘ri keladi. Cholg‘u muqaddima ruhiyatga kirish uchun bog‘lovchi bo‘lib, so‘z kelgan joydan mavzu boshlanmoqda. “Fa” pardada boshlansa ham, asar G miksolidiy ladini tasdiqlagan. VII pog‘onadan boshlanishi Segohning ohangiga xosdir. Bu xususiyatni Saraxbori Segoh va Talqini Segohda ham ko‘rishimiz mumkin.

Miyonxat – kvinta intervali yuqorida keladi. 23-takt oxiri, 24-taktdan boshlangan. Mavzu ayrim ritmik o‘zgargan holda takrorlanadi. Bu yerda mavzuiylikning birinchi uslubi, ya’ni, asosiy mavzu va uning turli ko‘rinishlarda asar rivoji uchun xizmat qilishi namoyon bo‘lgan.

Dunasr – Mavzu oktava intervali yuqorida yangraydi. 35-takt ohiri, 36-taktdan boshlangan. Mavzu ritmik o‘zgargan holda kelgan. Mavzuiylikning birinchi uslubi asosiy mavzu va uning turli ko‘rinishlarda asar rivoji uchun xizmat qilishi va uning uchinchi usuli *variatsion rivojlanishni* ko‘rishimiz mumkin.

Misol:№ 36

Avj – 6-xatadan, 61-taktdan boshlanadi. Avjda mavzuning yanada jo’shqin va serjilo bo’lishi uchun Navo namudi kelgan. Shunday bo’lsa ham Nasri Segoh mavzusi saqlanib qolgan. Navo namudidan so’ng Oraz namudi uchraydi va uyg’unlashib bir butun go’zal avj yuzaga keladi.

Yettinchi xat 89-taktdan boshlanib, yuqori avjga tomon intilish kuchayadi 93-taktning eng kulminatsion nuqta deyish mumkin. Bu yerda mavzuiylik mavzuning variatsion ko’rinishida namoyon bo’lgan va 9-xat 112-taktdan boshlangan. 113-takt oxiri va 114-takt boshidan Furovardni ko’rishimiz mumkin. Furovard

“Amir olamg’a bersa ishq irshodin, tong ermas kim,
Muhabbat pirig’a xizmat qilib, kasbi kamol etmish.” Bayti bilan nihoyalanaadi.

Asar dastlabki xatidan to so’ngiga qadar mavzuiylik tizimi asosida, birin-ketinlik bilan yoritib, xulosa etilgan. Segoh maqomining birinchi guruh sho’balari tarkibiga kiruvchi Nasri Segoh maqomida mavzular ketma-ketligi Sarahbor va Talqinga qaraganda ko’proq qarama-qarshi ekanligini ko’rishimiz mumkin. Mavzuning takroridan ko’ra variantlilik ko’proq asosiy o’rinda namoyon bo’lgan va umumiy birinchi guruh sho’balari ichida Segohni eslatsa-da o’zgachalilik xosil qila olgan sho’badir deb aytish mumkin.

Ushbu ta’rifu-tasniflar moziyda sado beruvchi betakror maqomlarimizning nechog’lik sermavzu va purma’no ekanligiga yana bir bor dalil bo’la oladi. Segoh maqomining Talqin va Nasr sho’balari tahlili o’laroq mavzu va mavzuiylik jihatlarini ko’rib chiqishimiz natijasida umumiy xulosalarning notadagi aksiga to’xtaldik.

Adabiyotlar ro’yxati:

1. Ражабов И. Мақомлар. “Санъат”, Т., 2006 й. 224-б.
2. Ражабов И. - Мақом асослари. Т., 2014 й. 74-б.
3. Матёқубов О. “Мақомот”.— Т. 2004 й. 19— б.
4. Юнусов Р. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-t/talqin-uz/>

O‘ZBEK KOMPOZITORLARI IJODIDA ASHULA JANRINING RIVOJLANISHI

Abdisattorov Abdijalil Abdijalil o‘g‘li

Vokal va cholg‘u ijrochiligi kafedrasida katta o‘qituvchisi

Karimjonova Muhlisaxon Alisher qizi

Vokal san’ati yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqola o‘zbek kompozitorlarining ijodida ashula haqida yuritilgan. Kompozitorlar ijodini musiqa san’atida ahamiyatida musiqiy bilimlarni to‘plash, yaratish, musiqiy ijodkorligini ko‘rsatib berish haqida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Kompozitor, ijod, milliliylik, uslub, ijodkor, an’ana.

O‘zbek musiqa san’ati juda uzoq va qadimiy ildizlariga hamda o‘zining rang-barang janrlari qadimiy tarixi va an’analariga ega. Tarixiy manbalarni dalolat berishicha eramizdan oldingi davrlardayoq O‘rta Osiyo hududida yashagan xalqlarning musiqa ma’daniyati, cholg‘ulari, ijrochilik yo‘l va an’analari uzoq Sharq va Yevropa xalqlari ma’daniyatini shakllanishi va rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatib kelgan. O‘zbek kompozitorlik ma’daniyatining boyish jarayoni ko‘p qirralidir. Masalan, o‘tgan asrda o‘zbek xalqning musiqa san’atida yuqorida ta’kidlab o‘tilgan janrlar bo‘yicha hozirgi kunda ham yuksak darajadagi asarlar yaratilmoqda. Kompozitorlik janrlar bo‘yicha musiqali drama dastlabki yetakchi janrga aylandi.

Kompozitor (lotincha “kompozitor” - ijodkor) musiqa asarni yaratuvchi shaxsdir. Kompozitorlik asosan Ovro.,po san’atida shakllangan bo‘lib, kompozitorlar ijodi ko‘pincha opera, simfoniya, oratoriya, balet, sonata, kino musiqasi kabi ko‘p ovozli garmonik musiqa turlarini o‘z ichiga qamrab oladi. Bunday musiqalar yaratuvchi ijodkorlar, odatda, konservatoriyada kompozitorlik fakultetida maxsus talim olgan bo‘ladi va uni “kompozitor” deb nomlashadi. Kompozitorlar malum bir mavzuni badiiy tasvirlaganidek, Xalq ijodiyoti, yani folklordan foydalanib, yoki shu folklor materialini o‘zgartmagani holda, uni boyitib, badiylashtirib beradi. O‘zbek kompozitorlarining ijodi Xalq ijodiyoti bilan chambarchas bog‘langan. U g‘oyaviy va badiiy jihatdan yuksak saviyadagi musiqa asarlari yaratuvchi ijodkordir. Respublikamiz maxalliy professional kompozitorlari 1940- yillardan boshlab yirik musiqa asarlari yarata boshladilar. Kompozitorlarning simfoniya, opera va boshqa asarlari nota yozuvlari orqali klavir yoki partituralarda o‘z aksini topadi. O‘zbek musiqasi tarixida shunday siymolar borki, ularning betakror xayotiy va ijodiy yo‘li avlodlar uchun so‘nmas quyoshdek. Oллоh

nazariga tushgan shunday insonlardan biri Abdusharif Otajonovdir. Abdusharif Otajonov serqirra ijod sohibidir. Yirik san’at va jamoat arbobi, yetuk ijrochi, bastakor, ustoz, dirijyor Abdusharif Otajonov butun umrini, ijodini o‘zbek musiqa san’atini rivojlantirishga baxshida qilgan inson hisoblanadi. O‘zbek musiqasi tarixida 1920- yillardan keyin musiqamiz ko‘lami yanada kengaydi, yangi shakl va janrlar paydo bo‘la boshladi. Xususan, xor, kantata, syuita, opera, balet va simfoniya kabi kompozitorlik ijodiga mansub asarlar ham yaratila boshlandi. Bu jarayonda Xalq musiqalarimizni notada namoyon qilishga katta ahamiyat berildi. Ana shu ishlarni amalga oshirish uchun Toshkent, Samarqand, Buxoro, Farg‘ona kabi shaharlarda Xalq konservatoriyalari, musiqa texnikumlari va musiqa maktablari ochildi. 1928-yilda Samarqand shahrida musiqa va xoreografiya ilmiy tadqiqot instituti tashkil topdi. Bu dargoxlarda milliy kadrlar tayyorlashda rus mutaxasislari, kompozitorlarning hissalarini katta bo‘ldi. Ayniqsa, V.A.Uspenskiy, S.N Vasilenko, Ye. Ye. Romonovskaya, N. I. Mironovlarning xizmatlari ulkan edi. Ana shu davrlarda Tolibjon Sodiqov, Mutavakkil Burxonov, Muxtor Ashrafiy, Manas Leviev, Sulaymon Yudakov, Doni Zokirov, Ilyos Akbarov, Sharif Ramazonov kabi milliy kompozitorlar va musiqashunoslar avlodi yetishib chiqdi.

Cholg‘u kuylari va qo‘shiqchilik, ashula, katta ashula va boshqa ijod soxalari bastakorlik ijodining asosini tashkil etadi. O‘zbek bastakorlari ashula va kuylar yaratish bilan bir qatorda ular kompozitorlik musiqa janrlari musiqali dramalar, syuita, opera va baletlar yaratishda ham kompozitorlar bilan hamkorlik qilganlar. Misol uchun O‘zbekiston Xalq artisti To‘xtasin Jalilov yigirmadan ziyod qo‘shiq ijod etgan hamda bir qator sahna asarlari va musiqali dramalarga kuy bastalagan “Gulsara”, “Toxir va Zuxra”, “Nurxon”, “Ravshan va Zulxumor”, “Alpomish” kabi sahna asarlari shular jumlasidandur. Cholg‘u kuylari va qo‘shiqchilik, ashula, katta ashula va boshqa ijod soxalari bastakorlik ijodining asosini tashkil etadi. O‘zbek bastakorlari ashula va kuylar yaratish bilan bir qatorda ular kompozitorlik musiqa janrlari musiqali dramalar, syuita, opera va baletlar yaratishda ham kompozitorlar bilan hamkorlik qilganlar. Misol uchun O‘zbekiston Xalq artisti To‘xtasin Jalilov yigirmadan ziyod qo‘shiq ijod etgan hamda bir qator sahna asarlari va musiqali dramalarga kuy bastalagan “Gulsara”, “Toxir va Zuxra”, “Nurxon”, “Ravshan va Zulxumor”, “Alpomish” kabi sahna asarlari shular jumlasidandur.

O‘zbek musiqasida kompozitorlik uslublari haqida gapirar ekanmiz, kompozitor so‘zining lug‘aviy ma‘nosiga e‘tiboringizni qaratsak.

Kompozitor (lotincha “kompozitor” - ijodkor) musiqa asarni yaratuvchi shaxsdir. Musiqa shunday nafis, beg‘ubor, san’atning ajoyib turlaridan biriki, u doim insonlar bilan hamrohlikda bo‘ladi. Biroq ushbu san’at turi ko‘pincha qobilyati, o‘z ustida tinmay mehnat qilib charchamaydigan insonlarnigina o‘ziga chorlaydi va dunyoga mashhur etadi. Musiqa san’atning rivojlanishida kompozitorlik ijodiyotining ahamiyati behisobdir. Umuman xar bir Xalqning ma’naviy saviyasini oshirish, yosh avlodni yuksak insoniy g‘oyalar, ona Vatanga mehr va sadoqat ruhida tarbiyalash, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida kamol toptirishda musiqa san’atining o‘rni va ahamiyati beqiyosdir.

Darhaqiqat, bugungi kunda musiqa san’atning kelajak rivoji uning taraqqiyoti yosh kompozitorlar ijodiyotining nota matnlarida aks etadi. Unda insoniyatning mangu an’analari qadriyatlari buyuk musiqa meroslari o‘chmas tarixlari bilan gavdalanishi kabi qator voqeliklarga boy musiqa asarlarning keng ilmiy tadbiiq etilishi targ‘ibot-tashviqot jarayonlari muhim ahamiyat kasb etadi. Inson yashar ekan yangilikka intiladi, bugun yangilik deb bilganlarimiz vaqt o‘tib tarix sahifalaridan joy oladi. Shunday ekan, jamiyatning rivojlanishi doimo tarix bilan xamnafaslikda sodir bo‘ladi. Musiqa olamining ko‘lami beqiyos, xar bir inson musiqa orqali yashaydi hamda zavq oladi. Bugungi kunda xayotimizda musiqaning alohida o‘rni bor.

1950–1960-yillarda Ikrom Akbarov, Sobir Boboyev, Boris Giyenko, X. Rahimov, Feliks Yanov-Yanovskiy, Razzoq Hamroyev, T. Qurbonov, Rumil Vildanov, Sayfi Jalil, 1970–1990-yillarda esa D.Saidaminova, N.Zokirov, Rustam Abdullayev, Mustafo Bafoyev, Mirsodiq Tojiyev va boshqa ko‘p ovozli musiqaning turli janrlarida katta yutuqlarga erishdilar. Mustaqillik davrida O‘zbekiston kompozitorlarining ijodi yangi bosqichga ko‘tarildi. Yosh kompozitorlardan Avaz Mansurov, Dilorom Omonullayeva, K.Ergashev, D.Yanov-Yanovskiy, N.G‘iyosov va boshqa musiqa hayotiga, shu jumladan, estrada va film musiqasi, simfonik hamda kamer musiqasi janrlari rivojiga salmoqli hissa qo‘shmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanadarivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-son Farmoni. – O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 6-son, 70-modda

9. Abu Ali Ibn Sino “Tib qonunlari”I,II. T., 1979-1980y., b – 21.

10. Менделевич Д.М., Малышева С.Ю. Слово о профессоре Григорие Яковлевиче Трощине // Неврологический вестник. — 2003. — Т. 35, вып. 1—2. — с. 70—75.
11. Mirziyoev SH.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. 4-jild. – Toshkent: O‘zbekiston, 2020. – B.344
12. Т.Л.Оленская, А.А.Марченко, Л.Л.Шабенко, А.В.Врагов, Е.А.Марченко. - История и современные тенденции музыкатерапии. Стр – 16
13. Abdusattorov, A. About Makom Melodies Adapted for Orchestra of Uzbek Folk Instruments. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 2(11), 28-30.
14. A. Abdisattorov. DEVELOPMENT+OF+CREATIVE+COMPETENCE+OF+FUTURE+MUSIC 2023
15. Jaz san’atining kelib chiqish va taraqqiyot yo’li. A. Abdisattorov. 2024-yil.

RAQS SAN’ATINING SHAXS MA’NAVIY-ESTETIK TARAQQIYOTIGA TA’SIRI VA ZAMONAVIY XUSUSIYATLARI

Nazarova Irodaxon Zayniddinovna
Farg’ona davlat universiteti

“Musiqiy ta’lim va madaniyat” kafedrasida o’qituvchisi

Annotatsiya: maqolada tarbiyaning muhim usullaridan biri estetik tarbiya hisoblanadi. Estetik tarbiya tizimida raqs muhim rol o’ynaydi, chunki raqs bilan shug’ullanadigan inson uni o’rab turgan borliqni, o’zi yashab turgan olamning go’zalligini his etish, uni asrab avaylash va e’zozlashni o’rganadi. Raqs san’ati yoshlarning go’zallikni yaratishga, unga to’g’ri munosabatda bo’lishi haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so’zlar: raqs, go’zallik, an’ana, sa’nat, meros, estetika, jamiyat, shaxs, ma’naviyat, madaniyat, tarbiya, qadriyat, estetika, dunyoqarash.

Insonning jamiyatda va ijtimoiy hayotida amalga oshirayotgan har bir hatti-harakatning, faoliyatning va uning natijasida yaratayotgan yangilikning mohiyati ijtimoiylik, axloqiylik, garmoniyahamda go’zallikka aloqador bo’lib, o’zida bu xususiyatlarni aks ettiradi. Demak, go’zallik har bir narsa, hodisa va insonning ajralmas xususiyati hisoblanadi. Inson o’z hayoti davomida doimo ma’lum ijod bilan shug’ullanadi. Ijod faqat san’at asari sifatida anglanilmasligi lozim. Insonning hayoti va antropologik-ijtimoiy borliqiga ijodiylik xos. Chunki uning doimo

o’zidan, faoliyatidan qoniqmasligi va doimo ehtiyojlarning o’sib borishi muntazam uni ijod qilishga yo’nalitiradi.

San’at asari inson hayotini, jamiyatda yuzaga kelayotgan va amalga oshayotgan hodisalarni go’zallik nuqtayi nazaridan badiiy talqin etadi. Har bir san’at asari va uning ijodkorida ijtimoiylik xususiyati aks etadi. Shunga ko’ra u ma’lum ijtimoiy funktsiyalarni bajaradi. Uning ijodi asosida amalga oshadigan estetik faoliyati san’atning qaysi turiga yo’налgan bo’lishidan qat’i nazar jamiyatning ijtimoiy xususiyatlarini va unda jamiyat va uning a’zolari hayotinig qirralarini aks ettiradi.

Borliq, jamiyat, insonni o’rganadigan barcha fanlar ma’lum ma’noda estetik tarbiya bilan ham shug’ullanadi. Estetika – nafosat falsafasi. Nafosat falsafasi go’zallik tarbiyasining borliqni go’zallik asosida anglash uchun ishlab chiqqan qonun-qoidalari, tartiblari asosida shaxsni tarbiyalaydi, inson tanasi garmoniya, ruhiyati esa ko’tarinkilikni boshdan kechiradi, miya faoliyating faollashuvi natijasida insonning mantiqiy fikrlashi yaxshilanadi hamda tasavvurni yuksaltiradi.

Raqs bilan shug’ullanish kishilarda o’zini yuqori tutish, kishilar orasida o’zini ruhiy xotirjam, omadli sezishga va jamiyatda o’ziga ishonch bilan tutishiga ta’sir etadi. Raqs kishida tashkillanganlik, ishchanlik xususiyatini shakllantiradi va irodani mustahkamlaydi. Har tomonlama barkamol shaxsning rivojlanishi uchun bilim olish bilan bir qatorda musiqa va raqs bilan shug’ullanish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Shvetsariyalik kompozitor va musiqa pedagogi Emil Jak Dal de Kroz musiqiy ritmik tarbiyaning usulini ishlab chiqdi. Uning fikricha, bola musiqa, raqs, qo’shiq orqali olamni anglaydi. Ya’ni, san’at borliqni anglashning usullaridan biri ularga olamni to’g’ri anglashi, go’zallikni his etishi, aqliy kuch, diqqat–e’tibor va kommunikabellik xususiyatlarini rivojlantiradi. Raqs harakatlari, bola tanasining harakatlari hatto uning aqliy rivojlanishiga ta’sir ko’rsatadi. Harakatlar natijasida miya faoliyatining faollashuvi, aqliy energiyaning ortishi amalga oshadi.[1]

Raqs san’ati o’zida shaxsning badiiygina emas, axloqiy tarbiyasiga ham ijobiy ta’sir etib, rivojlantiruvchi ma’naviy-estetik salohiyatga ega. Chunki raqs san’atkorning emotsional xususiyatigina aks ettirmaydi. Raqsning muhim funktsiyalaridan biri uni ijro etuvchi va tomosha qiluvchi uchun estetik zavq va estetik lazzat bag’ishlashdan iborat. Raqs davomida bu ikki xil faoliyatni amalga oshirayotgan shaxsning ma’naviy-estetik salohiyati ortadi, unda nozik did shakllanadi. Bu jarayon shaxs ma’naviyati va madaniyatining, yuksak estetik didning shakllanishiga

ta’sir etadi. Har bir insonda, ayniqsa, bolalarda go‘zallikka nisbatan muhabbat shakllanadi. Ma’lumki, go‘zallikni tabiat va jamiyat, millat hayotining har bir elementi va sohasida topish mumkin. Demak, raqs orqali jamiyat a’zosining ma’naviy tarbiyasi, vatanparvarlik, o‘z vatani, millati, milliy tarixi va qadriyatlariga muhabbat tuyg‘ulari shakllanar ekan.

Ma’naviy-estetik tarbiya tarbiyaning boshqa shakllariga o‘xshab, milliy qadriyatlarni, xususan milliy estetik qadriyatlarni shakllanishiga va rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatadi. Ma’naviy-estetik tarbiya ham umuminsoniy va milliy qadriyatlarni qaror topishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, tarbiya inson ongiga, his-tuyg‘ulariga, tasavvuriga, e’tiqodiga, dunyoqarashiga, hatti-harakatlariga, xulq-atvoriga ta’sir o‘tkazishni o‘z oldiga maqsad va vazifa qilib qo‘yadi.

Ma’naviy -estetik tarbiya ham ana shu umumiy maqsad va vazifaning tarkibiy qismi sifatida amal qilib, tarixiy-ijtimoiy jihatdan ahamiyatga molik hodisani anglatadi.[2]

Tarbiyaning muhim usullaridan biri yuqorida aytib o‘tilganidek, estetik tarbiya hisoblanadi. Estetik tarbiya tizimida raqs muhim rol o‘ynaydi, chunki raqs bilan shug‘ullanadigan inson uni o‘rab turgan borliqni, o‘zi yashab turgan olamning go‘zalligini his etish, uni asrab avaylash va e’zozlashni o‘rganadi. Bunday ruhiy kechinmalar, go‘zal tuyg‘ular, hissiyot asosida go‘zallikni, uning obyektiv asosi bo‘lgan borliqni va hayotni anglaydi.[3] Raqs san’ati go‘zallikka intilgan insonning, ayniqsa yoshlarning go‘zallikni anglashgina emas, balki go‘zallikni yaratishga, unga to‘g‘ri munosabatda bo‘lishga, asrab-avaylashga yo‘naltiradi. Buning asosida insonning tasavvuri, tafakkuri taraqqiy etadi. Bunday obyektiv va subyektiv hodisalar asosida yosh avlodda vatanga muhabbat, nozik estetik did, go‘zallikni anglashga va uni ehtiyotlashga intilish kabi ma’naviy tarbiyaning muhim elementlari shakllanadi.

Aytish zarurki, insonlarning madaniyati, san’atga munosabati, estetik ongi, milliy san’atga munosabatiga tuli hodisalar masalan, shahar hayoti va madaniyati ta’sir etadi. Ularning hayotiga shaharlashish, shahar madaniyatiga kirib borishini Sharqning buyuk tarixchisi, sotsiologi va faylasuf mutafakkiri ibn Xaldun sivilizatsiya (shahar hayoti) haqida yozib, uning qulayligi va boyligi ta’sirida kishilarning axloqiy qoidalari o‘zgaradi, ular tobora o‘zi uchun muhim va foydali narsalarni tanlab olish xususiyatini yo‘qotib boradi, zararli narsalardan o‘zlarini himoya eta olmay qoladilar, deb ko‘rsatib o‘tgan edi. Uning fikricha,

sivilizatsiyaning salbiy ko‘nikmalari va ularga bo‘ysunish kishilar madaniyati, e’tiqodi va madaniyatining yo‘qolib borishiga olib keladi.[3]

Ma’lumki, hozirgi Globallashuv davrida milliy san’atning barcha turlariga keng tarqalayotgan ommaviy madaniyat ta’sir o‘tkazmoqda. Ommaviy madaniyat tarkibida san’atning barcha turlarini qamrab oluvchi yuzaki, yengil – yelpi san’at asarlari, yevropacha san’at turlari, milliy madaniyat va milliy qadriyatlar, milliy musiqa va raqs san’atidan yiroq bo‘lgan zamonaviy raqsning elementlari kirib kelmoqda. To’y va hashamlarda, ba’zi hollarda davlat tadbirlari va hatto televideniya taqdim etilayotgan ko‘rsatuv va filmlarda ham nodir raqs namunalarimizni nojo‘ya harakatlar bilan “boyitish”ga urinishni, buzib talqin etilishini ko‘rishimiz mumkin.

Demak ommaviy madaniyat bu xamma uchun bir xil ko‘rinishdagi bir xil qolipdagi o‘zini, o‘zligini yo‘qotish evaziga erishilgan bir xolatdir.

Hindiston o‘lkasining ozodligiga o‘zining hissasini qo‘shgan buyuk inson Maxatma Gandi shunday degan: ”Men tashqaridagi bo‘rondan qo‘rqib, derazamni yopib qo‘ya olmayman, chunki menga toza havo kerak. Shu bilan birga toza havo kerak ekan deb, derazamni katta ochib qo‘ya olmayman, chunki meni uyimni chang-to‘zon bosib ketishini xohlamayman”. Ammo bugungi davrda ommani birlashtirish muommasi emas, balki ularni aynan qanday maqsad ostida birlashtirish, shuningdek, ularga nimani targ‘ib qilish muhim masalalardan biri sanaladi.

Ularning tez tarqalishi, harakatlarining zamonaviyligi hamda yoshlar uchun maftunkorligi va jozibasi kuchli ta’sir kuchiga ega. Zamonaviy raqs elementlarining tarqalishi uchun sharoitlar mavjud. Internet tizimi, qulay kommunikatsiya, turli axborotning tez tarqalishi yuqorida qayd etilgan ommaviy madaniyat tizimidan o‘rin olgan raqs shakllarini tez tarqalishi uchun imkon yaratadi.

Qayd etilgan hodisalar milliy san’atni, xususan milliy raqs san’atining mohiyatini hamda milliy xususiyatlarini himoya qilish, ularni avaylab, saqlab kelajak avlodlarga yetkazib berishni taqozo etadi. Buning uchun yoshlarni milliy san’at ruhida tarbiyalash, estetik immunitetini oshirish va ularning ongiga milliy san’atga muhabbat va ideallarni singdirish kabi ommaviy madaniyatga qarshi kurashning omillarini singdirish zarur. “Ommaviy madaniyatga qarshi kurashning eng samarali yo‘li yigit – qizlarimizni yoshligidan boshlab yuksak estetik immunitetini kamol toptirish, madaniy saviya, did va farosat egasi, mustaqil fikrlaydigan, ma’rifatli qilib tarbiyalashdan iborat. Ana shunday

fazilatlarga ega bo‘lgan yoshlar zamirida vayronkor g‘oyalar yotgan “ommaviy madaniyat” namunalaridan xazar qiladi”. [4]

Buning uchun milliy san’atni o‘zga millatlar san’ati va qadriyatlari bilan integratsiya jarayonlariga kirishda to‘g‘ri yondashuvni izlash va uni to‘g‘ri qo‘llashga erishish zarur. Bu borada yoshlar milliy estetik ongini milliy manfaatlar asosida rivojlantirish, uni milliy qadriyatlarni asrash tomonga yo‘naltirish orqali milliy san’atni himoya qilish muhim ahamiyatga ega.

Jamiyatning moddiy va ma’naviy madaniyati ortib borgani sari ta’lim-tarbiyasiga tobora jiddiy va ma’s’uliyat bilan yondoshish talab etiladi. Milliy raqs, musiqa madaniyati va san’ati tarixida dunyoga tanilgan ko‘plab sozanda va xonandalar, raqs san’atining ustalari faoliyat olib borgan. Ular milliy san’atni dunyoga tanitganlar. Ularning san’at sohasidagi unumli faoliyati, tajribasi, hozirgi kunda san’atning turli sohalarida faoliyat olib borayotgan professional yoshlar uchun va ikkinchi tomondan, san’atga, go‘zallikka intiluvchi mamlakatimiz yoshlarining estetik tarbiyasi borasida muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa shuki, raqs bilan shug‘ullanayotgan inson jismoniy energiyasi va unga bog‘liq ravishda ruhiy energiyasi yuzaga chiqadi va buning asosida raqs orqali o‘zining mohiyatini, ichki dunyosini, ijodiy o‘ziga xosligini aks ettiradi. Jismoniy harakat insonning tafakkurini yuksaltiradi. Ularda borliqqa estetik munosabatni shakllantradi, go‘zallikni anglashiga yordam beradi. Shunday qilib, milliy raqs san’ati insonni milliy ruhda tarbiyalashi bilan birga unda o‘z vataniga, millatiga muhabbat tuyg‘usini shakllantiradi. Insonning yuksak ma’naviy inson bo‘lib yetishib, barkamol shaxs sifatida tarbiya topishida katta rol o‘ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Умаров Э. Эстетика. Тошкент.: Ўзбекистон, 1995.-Б.236.
2. Очерки истории арабской культуры V-XV вв. Главная редакция восточной литературы.-Москва: Наука, 1982.- С.140.
3. Турсунов Л.Э. ва бошқалар.”Оммавий маданиятга қарши курашишда эстетик имунитетни шакллантириш масалалари. Глобаллашув ва миллий-маънавий тараққиёт тенденциялари. Тошкент: Тошкент кимё-технология институти, 2015.-Б.-Б.354.

CHOLG’U ANSAMBLLARINING TASHKIL TOPISHI. CHANGCHILAR ANSAMBLI

M. Jo’rayeva

Ilmiy rahbar: T. Shokirov

Farg’ona davlat universiteti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada cholg’ularning takomillashishi va tadbiq etilishi, ansamblarning vujudga kelishi, hozirgi kundagi ahamiyati va rivojlanishi haqida fikr yuritilgan.*

***Kalit so’zlar:** cholg’ular, rekonstruksiya, ansambl, mahorat.*

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan 2019-yilning 20- martida beshta muhim tashabbus ilgari surildi. Bu – yoshlarni madaniyat, san’at va sportga keng jalb etish, ularda zamonaviy axborot texnologiyalaridan to‘g‘ri foydalanish ko‘nikmasini shakllantirish, kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, xotin-qizlar bandligini ta‘minlash vazifalarini o‘z ichiga oladi. Yoshlarga e‘tiborni kuchaytirish, ularni madaniyat, san’at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, ularda axborot texnologiyalaridan foydalanish ko‘nikmalarini shakllantirish, yoshlar o‘rtasida kitobxonlikni targ‘ib qilish, xotin-qizlar bandligini oshirish masalalariga bag‘ishlangan.

Birinchi tashabbus yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, iste'dodini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi. Bundan ko‘rinib turibdiki, yurtimizda san’atga bo‘lgan e‘tibor yillar mobaynida oshib bormoqda va o‘z natijasini bermoqda.

Tarixdan bilamizki, yurtimizda qadimdan san’atga bo‘lgan qiziqish va e‘tibor juda katta bo‘lgan. Saroylarda san’atkorlarning o‘rni muhim bo‘lgan va har bir davrada o‘zlarining mahorati bilan xonlarni hushnud etishgan va lol qoldirishgan. Buning uchun albatta turli musiqa cholg’ularidan foydalanishgan. Asosan; ud, nay, dutor, chang, doira, g‘ijjak va boshqa musiqiy cholg’ular ularning asosiy qurollari hisoblangan desak mubolag’a bo‘lmaydi. Asarlar asosan ansambl shaklida ijro etilgan. Ansamblar o‘zining tarovati va bir nechta sozlarning birlashganligi bilan odamlar e‘tiborini jalb etgan va ularda kuyga bo‘lgan qiziqishni kuchaytirgan.

“Ansambl” so‘zi fransuzcha “ensemble” – so‘zidan olingan bo‘lib, “birgalikda” ma‘nosini bildiradi¹⁸. Ikki va undan ortiq sozandalar ansambl mavjud bo‘lib, ular – “duet”, “trio”, “kvartet”, “kvintet” va turli tarkibdagi unison hamda ko‘p ovozli ansamblardan iborat.

¹⁸ I. Akbarov „Musiqa lug‘ati“ G‘.G‘ulom nomidagi san’at nashriyoti, T.,1987

XX asrning boshlarida sobiq Sovet respublikalari xalqlari madaniy hayotida ko’plab yangiliklar va o’zgarishlar bo’ldi. Mana-shu davrda xalq musiqalarini notalashtirish, cholg’ularni nota bilan o’qitish, ko’p ovozli xalq cholg’ulari orkestrlarini va ansambllarini tashkil etish ishlari amalga oshirilgan. Ko’p ovozli xalq cholg’ulari orkestr va ansambllar tarkibini shakllantirish uchun esa yangi cholg’ular talab etilar edi. Bundan asosiy maqsad tovush xususiyatlarini yaxshilash, milliy cholg’ularimizda yangi texnik imkoniyatlarni yaratish, cholg’ularning tovush qatorlarini kengaytirishdan iborat bo’lgan. Deyarli barcha cholg’ular qaytadan rekonstruksiya qilingan. Ansambl tarkibidagi chang cholg’usiga ham alohida ahamiyat berilib uning oilasi ham shakllantirilgan. Chunki mavjud bo’lgan chang cholg’usining diapazoni kichik va diatonik tovush qatorida edi. Bunda professional bastakorlar asarlarini ijro etish imkoniyatlari ancha qiyinchiliklarni yuzaga keltirar edi.

Toshkentdagi ustaxonada mashhur usta Usta Usmon Zufarov (1899-1981) chang cholg’usining yangi nusxalarini yaratdi. Matyusuf Xarratov, Fozil Harratov, Faxriddin Sodiqov, Ahmad Odilovlar birgalikda changning yuqori pardalarini qo’shimcha torlar qo’shishdi va changning diapazoni 2 tonga oshirildi. Takomillashgan chang cholg’usiga tepki o’rnatildi. Bu tovush so’ndirish uchun xizmat qildi. Bu taklif ko’plab ijrochi va musiqachilar tomonidan ma’qullandi va amaliyotga tadbiq etildi. Changing tovush jarangi sezilarli darajada oshdi. Va changchilar ansambli uchun chang oilasi yaratildi: chang-pikkolo, chang prima, chang-tenor, chang-bas cholg’ulari yaratildi.

1964-yilning kuz oyida Toshkent shahar xalq filarmoniyasi tasarrufida birinchi changchilar ansambli tashkil etildi. Lekin ansamblda ishlash biroz qiyinchiliklarni yuzaga keltirar edi. Chunki har bir sozadaning holati, xarakteri, ijro saviyasi hisobga olinar edi. Ayniqsa chang cholg’usida torlarning ko’pligi sababli sozlarning tezda buzilishini nazorat qilish ham ancha mashaqqatlarga sabab bo’lar edi. Shunga qaramasdan 15ga yaqin sozandalar bir necha yillar davomida tarbiyalanib, bir qancha ijodiy natijalarga erishildi. Ansambl uchun ijro dasturlari tanlandi va ijrochilarga tushuntirildi. Avvalambor ansambllarda xalqchil kuylar ijro etildi. “Navro’z ufori”, “Ra’nolanmasun”, “Savti miskin”, “Bahor vals”, “Kurd” kabi asarlar shular jumlasidan. Bundan tashqari talabalar turli akkordlar va kuy tuzilmalarini chang cholg’usida bevosita to’xtovsiz ijro eta olishi ushbu mashg’ulotlarda mustahkamlab bordi.

1967-yilda esa, O‘zbekiston davlat filarmoniyasi tasarrufida O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Foziljon Xarratov, sozandalar Ahmad Odilov va Fazila Shukurovalardan iborat changchilar ansambli (trio,) tashkil etildi. Tez orada ular o‘zbek xalq musiqasi, o‘zbek kompozitorlari ijodiga mansub musiqiy asarlarni o‘zlashtirib, radio va televidenie orqali konsert chiqishlarda qatnashishga muvaffaq bo‘ldilar. Badiiy jamoa ijrochilari endi yangi g‘oya bilan – zamon talablari ruhida katta bir ansambl tuzish kerakligi taklifini kiritadilar. Bu taklif asta-sekin amalga oshib, 1969 yilning sentyabr oyidan boshlab Toshkent davlat konservatoriyasining o‘zbek xalq cholg‘ulari kafedrasida faol talabalardan iborat changchilar ansambli tashkil etildi. Badiiy jamoaga konservatoriya dotsenti Ahmad Odilov bevosita rahbarlik qiladi.¹⁹

Ahmad Odilar bu ansambl shakllanishi va ravnaq topishi uchun bor kuchini sarfladi. Ansambl tarkibi asosan talabalardan iborat edi. Shunga qaramasdan ular ijrochilik san’atini chuqur egallagan, tajribali va o‘z kasbini sevib, unga bor mehrini beruvchi va albatta Respublika ko‘rik tanlovlarida faxrli o‘rinlarni qo‘lga kiritgan yoshlar qatorida edi.

Ustoz Ahmad Odilov changchilar ansambli tuzilishi davrini eslab: “Chang cholg‘usi ko‘p torli, tovush so‘ndirgich mexanizmi o‘rnatilgan murakkab soz sifatida takomillashib yangilandi. Odatda chang ijrochiligi san’ati ham sozandadan yuksak eshitish qobiliyatiga, chuqur musiqiy – nazariy bilimga, kerakli ijrochilik mahoratiga ega bo‘lishni taqozo etadi. Sozandalar cholg‘uda tovush chiqarish yo‘llarini, ijrochilik uslublarini benuqson, mukammal o‘zlashtirgan bo‘lishlari lozim. Ko‘rsatilgan amaliy talablarga rioya qilgan holdagina, ansambl sozandalari unumli ijodiy yutuqlarga erishishlari mumkin”-deb ta’kidlagan ekanlar.²⁰

Tinimsiz ijodiy izlanishlar natijasida yangiliklar yaratildi. chang cholg‘usidagi usullarga qo‘shimcha ravishda yangicha ijro uslublari, usullar qo‘shildi; pizzicato col legno (pizz.col legno), pizzcato (pizz.), col legno (col leg.), kalta urma zarb (stakkato), rez (tremolo), bog‘lama (legato), tebratma (vibrato), cho‘p sirg‘atma (glissando) va boshqalar.

Ansamblning repertuari kengayib, shashmaqom namunalari, o‘zbek xalq musiqalari va jahonning mashhur kompozitorlari asarlarini ham ijro etila boshlandi.

Changchilar ansamblining tashabbusi bilan televideniya «Chang taronalari» ruknidagi konsert-ko‘rsatuvi tashkil etildi. Ko‘rsatuv tez orada

¹⁹A.Mamadaliyev „Ansambl sinfi“ «Musiq» nashriyoti Toshkent 2017

²⁰A.Lutfullayev: 2016-yil, 20-dekabrda A.Odilov bilan bo‘lgan suhbatdan

keng ommalashdi va an’anaviy konsert-chiqishiga aylanib yangi-yangi musiqiy asarlar o’zlashtirildi.

Hozirgi kunda O’zbekiston davlat konservatoriyasi “Xalq cholg’ularida ijrochilik” yo’nalishi talabalar changchilar ansambli o’z faoliyatini davom ettirib, musiqiy merosni targ’ib etish, jahon klassik kompozitorlari tomonidan yaratilgan nodir musiqiy asarlarni ijro qilish orqali, ko’p sonli tinglovchilarning musiqiy, estetik didini tarbiyalashda o’z hissasini qo’shib kelmoqda.²¹

Changchilar ansambli ko’p yillar mobaynida o’zining yoqimli taronalari bilan ko’ngillarni zabt etib kelmoqda. Hozirgi kunda bu ansamblga O’zbekiston davlat konservatoriyasi dotsenti Ahadjon Mamadaliyev rahbarlik qilmoqda. O’zining talabchanligi, pedagogik mahorati va albatta keng qamrovli salohiyati bilan tinglovchilarga zavq ulashmoqda. Repertuarlarning boyligi bilan televideniyalarda ham ansambl chiqishlarini uyishtirmoqda. Bir necha yillardan buyon uzluksiz ravishda O’zbekiston davlat Konservatoriyasida talabalardan tashkil topgan ansambl bilan konsert dasturlarini olib bormoqda. Konsert dasturida nafaqat milliy kuylar, balki, jahon kompozitorlari tomonidan yozilgan asarlarni ham ijro etishmoqda.

Xulosa qilib aytganda, chang cholg’usi juda murakkab soz bo’lib, o’rganishda ham, tadbqiq etishda ham qiyinchiliklar tug’dirishi mumkin. Albatta har bir ishda bir kamchilik bo’lganidek chang cholg’usida ham bir qancha kamchiliklar bor. Cholg’uni sozlash uchun ko’proq vaqt talab etiladi. Lekin katta sahnalarda soz tashlash muammolari kuzatiladi. Bu esa tinglovchi uchun ham, ijrochi uchun ham biroz noqulaylik keltirib chiqarishi mumkin. Shunday ekan bu nomutanosibliklarni oldini olish maqsadida, cholg’uga kuch berib, vaqt sarflab uni ham konsert dasturlariga tayyorlash kerak. Chunki yaxshi qilingan harakat hech qachon besamar ketmaydi. Soz tashlash holatlari ko’proq ansambllarda uchrab turadi. Chunki bitta chang cholg’usida yetmish beshtadan tor bor. Boshqa cholg’ulardan farqli ravishda bitta tor ikkitadan notaga sozlanadi. Bu esa masuliyatni yanada oshirishga sabab bo’ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. I. Akbarov „Musiqqa lug’ati” G’.G’ulom nomidagi san’at nashriyoti, T.,1987
2. A.Mamadaliyev „Ansambl sinfi” «Musiqqa» nashriyoti Toshkent 2017

²¹ A.Mamadaliyev „Ansambl sinfi” «Musiqqa» nashriyoti Toshkent 2017

3. A.Lutfullayev: 2016-yil, 20-dekabrda A.Odilov bilan bo‘lgan suhbatdan

UMUMT’LIM MAKTABLARIDA MUSIQA TA’LIMI KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH YO’LLARI

Mirzakarimova Ro‘zaxon Alisher qizi
FarDU 2-kurs magistranti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada umumta’lim maktablarida musiqa fani o‘qituvchisi ushbu fanni o‘rgatishda qo‘llaniladigan yangi metodlar va amaliy jarayonlarda ilmiy-ijodiy faoliyatga yangicha yondashuvni shakllantirish to‘g‘risida fikr-mulohazalar yuritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** musiqa, metod, tadqiqot, tajriba-sinov, musiqa madaniyati, umumta’lim maktab, musiqa fani, g‘oya.*

Pedagogik yo‘nalishda amalga oshiriluvchi tadqiqotlar nazariy izlanish g‘oyalari asosida tanlangan muammoning yechimini topishga imkonini beruvchi maxsus metodikani shakllantirish hamda uni amaliyotda bevosita sinovdan o‘tkazish kabi jarayonlarni o‘z ichiga olgan ilmiy-ijodiy faoliyatga asoslanadi. Ana shundan kelib chiqqan holda tajriba-sinov ishlarini o‘tkazishda yagona umumiy maqsad ko‘zda tutiladi. Ya’ni, tanlangan muammoning ijobiy yechimini topishga xizmat qilishi ko‘zda tutilayotgan maxsus metodikani tajriba sinovidan o‘tkazish orqali uning samaradorligini aniqlash.

Mazkur tadqiqotni olib borishda esa umumta’lim maktabi musiqa madaniyati darslarini samaradorligini ta’minlashga qaratilgan ta’lim texnologiyalarini joriy etish o‘quvchilarini musiqa ta’limi orqali ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga doir maxsus metodikani tajriba sinovidan o‘tkazish va samaradorligini baholashdan iborat maqsad ko‘zlanadi. Mazkur maqsadga erishish esa quyidagi amaliy-pedagogik vazifalarni hal qilishni taqozo etadi:

1. Nazariy izlanish natijalariga ko‘ra umumta’lim maktablari tahsil oladigan o‘quvchilari ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga doir maxsus metodikani ishlab chiqish uchun o‘quv, tarbiyaviy, fiziologik va ilmiy-pedagogik metodlar hamda alohida metodikalarni tanlash. 2. Alohida metodika yoki metodlarni umumlashtirish asosida esa o‘quvchilarni musiqa ta’limi orqali ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga doir maxsus dastur va metodikani ishlab chiqish. 3. Umumta’lim maktabida tahsil oladigan o‘quvchilarni ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga oid maxsus dastur va metodikaning nazariy jihatdan amaliyotga mosligini ekspert baholash asosida aniqlash. 4. Maxsus dastur va metodikani sinovdan

o‘tkazish uchun zarur pedagogik shart-sharoitlarni yaratish. 5. Umumta’lim maktabida tahsil oladigan o‘quvchilarni ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga oid maxsus dastur va metodikani amaliyotta samarali tatbiq etish imkonini beruvchi omillarni aniqlash. 6. Turli shakllardagi o‘quv mashg‘ulotlari hamda sinfdan va maktabdan tashqari ma’naviy-ma’rifiy tadbirlarni uyushtirish orqali maxsus dastur va metodika g‘oyalari amaliyotda qo‘llash, bu boradagi yutuq va kamchiliklarning nazariy hamda metodik asoslarini o‘rganish. 7. Erishilgan yutuqlarni boyitish va yo‘l qo‘yilgan kamchiliklarni bartaraf etish chora-tadbirlarini belgilash orqali maxsus dastur va metodikani g‘oyaviy jihatdan yanada boyitish va qayta ekspertizadan o‘tkazish.

Tadqiqotni olib borish jarayonida mavjud manbalar va tanlangan muammoga yaqin mavzularda amalga oshirilgan ilmiy izlanishlar bilan tanishish, ularda ilgari surilgan g‘oyalarni nazariy tahlil qilish asosida Umumta’lim maktabida tahsil oladigan o‘quvchilarni ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga doir maxsus metodikani ishlab chiqish uchun o‘quv, fiziologik, tarbiyaviy va ilmiy-pedagogik metodlar hamda alohida metodikalarni tanlashga jiddiy e’tibor qaratildi.

Nazariy o‘rganish hamda maktab amaliyotini bevosita kuzatish, o‘quvchilar faoliyatini tahlil qilish natijasida muayyan o‘quv, tarbiyaviy va ilmiy-pedagogik metodlar hamda alohida metodikalar umumta’lim maktabida tahsil oladigan o‘quvchilarni ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali, qo‘llaniluvchan ekanligi aniqlandi. Quyida umumta’lim maktabida tahsil oladigan o‘quvchilarni ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish samarali deb topilgan metod va metodikalar alohida-alohida bayon etiladi.

Umumta’lim maktabida tahsil oladigan o‘quvchilarni ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali bo‘lgan metodlar:

1. Tushuntirish metodi. Mazkur metod yordamida hayotiy misollar, hayotiy voqea-hodisalar yoki alohida shaxslarning xatti-harakatlari misolida musiqa ta’limi bilan shug‘ullanishning ijtimoiy ahamiyati, shaxsning har tomonlama rivojlanishi, dunyoqarashi, shuningdek, hayotiy maqsad hamda qadriyatlarining shakllanishidagi rolini yoritish rivojlanishdan ortda qolgan bolalarning hayotga bo‘lgan qiziqish, intilish ijobiy munosabat qaror toptiriladi. Musiqa ta’limi tizimida, odatda, o‘quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda mazkur metod yordamida musiqiy asarlar, mahsus tanlab olingan harakatlarning ijtimoiy ahamiyati hamda shaxsni shakllantirishdagi psixologik ta’siri qisqa, aniq va ravshan bayon etilishi zarur.

2. Hikoya metodi mazmunan tushuntirish metodiga o‘xshash bo‘lsa-da, biroq, unga nisbatan keng va batafsil ma’lumotlarni berish imkoniga ega. Shu bois rivojlanishda ortda qolgan bolalar musiqa ta’limini o‘zlashtirishning ijtimoiy hamda shaxsiy ahamiyati to‘g‘risida ma’lumot berishda ushbu metoddan ham samarali foydalaniladi. Hikoya qilish ko‘p hollarda o‘qituvchi, sohada yuksak marralarga erishgan mashhur insonlar, ota-onalar tomonidan jahon klassikasining yuksak namunalari, ilmiy-metodik adabiyotlar yordamida, shuningdek, hayotiy voqealar asosida og‘zaki bayon etish tarzida amalga oshiriladi. Tushuntirishda, asosan, ma’lum tushunchalarning ma’nosini ochib berishga e’tibor qaratilsa, ilmiy, ilmiy-ommabop atamalardan foydalanilsa, hikoya qilishda obrazli iboralar, ko‘chirma so‘zlardan foydalanish mumkin.

3. Suhbat metodi. Ushbu metod rivojlanishdan ortda qolgan bolalar bilan o‘qituvchi, ota-onalar yoki mutaxassis o‘rtasida bevosita muloqotni tashkil etish orqali ularda musiqa bilan shug‘ullanishda, musiqaiy cholg‘uni chalish qo‘nikmalarini hosil qilish va rivojlantirishda haqidagi tushunchalarni hosil qilish maqsadida qo‘llaniladi. Metodning afzalligi suhbat jarayonida o‘quvchilar tomonidan tanlangan musiqa sozi o‘zlashtirilishining ahamiyatiga doir ma’lumotlarning qay darajada o‘zlashtirilayotganligini baholab borish mumkin. Agarda, bolalar berilayotgan material yoki ma’lumotlarni yetarli darajada o‘zlashtira olmasalar, u holda qayta tushuntirish imkoniyati yuzaga keladi.

4. Ijrochilik ko‘nikmalari bilan ishlash metodi. Rivojlanishdan ortda qolgan bolalar yosh va psixologik xususiyatlariga ko‘ra ma’lumot, bilimlarni nafaqat eshitish retseptorlari yordamida, balki ko‘rish, xis qilish retseptorlari orqali samarali o‘zlashtiradi. Mazkur metoddan foydalanishda ularning ana shu xususiyatlari inobatga olindi va sinov ishlarini tashkil etish jarayonida bolalar asarlari va maxsus tanlangan individual dasturdan tashkil etish, eng qiziqarli musiqiy asarlarni o‘qituvchi, ota-onalar hamda volontyorlar bilan birgalikda o‘qishga alohida e’tibor qaratildi. Ushbu metodni qo‘llash chog‘ida tushuntirish va hikoya qilish metodlari ham qo‘llanildi.

5. Namoyish metodi. Mazkur metod o‘quvchilar tomonidan bevosita musiqiy asarlarni obrazlar orqali idrok etishni ta’minlashga xizmat qiladi. Namoyish etishda bolalar uchun mo‘ljallangan bolalar simfonik ertaklari, bolalar operalari, simfonik syuitalar kabi yosh xususiyatlariga mos sahna asarlari namoyishi, tasviriy ko‘rgazmali vositalar –suratlar, foto rasmlar, applikatsiyalar, shuningdek, diafilm, kinofilm hamda prezentatsiyalardan foydalanish kutilgan natijaga erishishni ta’minlaydi. Axborotlashgan

jamiyatda rivojlanishdan ortda qolgan bolalarni musiqiy ta’lim orqali sog‘lomlashtirishda qo‘l ostimizdagi barcha vositalardan samarali foydalanish, shu jumladan kompyuter texnologiyasi hamda Internet xalqaro axborot tarmog‘i imkoniyatlaridan foydalanish, ayniqsa, samarali sanaladi. Zero, kompyuter texnologiyasi hamda Internet xalqaro axborot tarmog‘ining axborotni yigish, samaralash, qayta ishlash va uzatish borasidagi keng imkoniyatlari bolalarning yosh va psixologik imkoniyatlariga tayangan holda ular uchun mos materiallarni tanlash, muvaffaqiyatli tarzda yetkazib berish imkoniyatini yaratadi.

6. Tasvirlash metodi. Ushbu metod ham kitob o‘qish, bolaning ahamiyatiga doir nazariy ma’lumotlarni obrazli tarzda tasviriy ko‘rgazmali vositalar yordamida yoritishga xizmat qiladi. Tasvirlash metodi turli ko‘rinishlarda qo‘llaniladi. Jumladan: 1) ijro jarayoni, musiqiy asarning ahamiyatini yoritishda subyektlar faoliyati (o‘qituvchi, volontyorlar, ota-onalarning xatti-harakatlari, ibratiga tayanish; 2) kompyuter texnologiyasi yordamida musiqa tinglash, ijroning ahamiyati to‘g‘risida hikoya qiluvchi tasvir (rasm, sxema)larni umumiy tarzda namoyish qilish.

7. Ekskursiya metodi. Bu metod rivojlanishdan ortda qolgan bolalar tomonidan o‘zlashtirilgan nazariy ma’lumotlarni mustahkamlash, boyitish maqsadida qo‘llaniladi. Tadqiqotni olib borishda tajriba maydonlari bo‘lgan maktablari o‘quvchilarining jamoa bo‘lib guruh darslari bo‘lmish musiqa adabiyoti, solfedjio, ritmika, tasviriy san’at darslarining amaliy ahamiyatini ta’minlash maqsadida musiqali teatr, konsert zallariga ekskursiyalar uyushtirildi. Ekskursiyalarni uyushtirishga mutaxassislik fani o‘qituvchisi, sinov ishlariga jalb etilgan metodist-o‘qituvchilar, fan o‘qituvchilari, volontyorlar hamda dissertant mas’ul shaxs sifatida rahbarlik qildi. Ularning yordamlari bilan musiqa ta’limi bilan shug‘ullanayotgan shaxslar faoliyatining ahamiyatini anglashga erishildi.

8. Namuna metodi. Ushbu metod kichik sinf o‘quvchilarida tarbiyaviy ta’sirning eng samarali metodi – namuna yordamida musiqaga bo‘lgan hurmatni tarbiyalash, u bilan shug‘ullanishga bo‘lgan ehtiyojni qaror toptirish maqsadida qo‘llanildi. Tadqiqot davrida musiqa ta’limiga nisbatan ijobiy munosabatda bo‘lishda kichik sinf o‘quvchilariga o‘qituvchilar, volontyorlar, taniqli shaxslar va ota-onalar ibrat (namuna) ko‘rsatishlari mumkinligi inobatga olindi. Musiqani o‘zlashtirish muxim hayotiy omil sifatida sohaga bo‘lgan qiziqish hamda ehtiyojga ega bo‘lishlariga e’tibor qaratildi.

9. Mashq qildirish metodi. Bu metod barcha yoshdagi shaxslarda bo‘lgani kabi kichik sinf o‘quvchilarida ham cholg‘u sozini chalish, musiqiy asarning ahamiyatini anglashga doir tushunchalarni amalga tatbiq etish, musiqiy asarlarga ijobiy munosabatda bo‘lish ko‘nikmalarini o‘zlashtirishga yordam beradi. Sinov ishlari davrida o‘quvchilar bilan jamoaviy, guruhli va individual tarzda musiqiy asarlarni to‘g‘ri va ifodali ijro etishga doir mashqlar bajarildi. Bunday mashqlar sirasida etyud, gamma, imkoniyatdan kelib chiqib sekvensiyalari kabi mashqlarni keltirish mumkin.

10. O‘yin metodi. Yosh va psixologik xususiyatlariga ko‘ra kichik sinf o‘quvchilari insoniyat tomonidan orttirilgan ijtimoiy tajribani o‘z faoliyatlari yordamida samarali o‘zlashtiradi. YA’ni, ular mavjud musiqiy ko‘nikmalarini o‘yin elementlari bilan boyitilgan amaliy xatti-harakatlari asosida o‘zlashtirib boradi. Sinov ishlarini tashkil etishda o‘z mazmuniga musiqiy ta’limning ahamiyatini yoritadigan turli mualliflar tomonidan taklif etilgan, shuningdek, dissertantning shaxsiy ijodiy yondashuvi bo‘yicha asoslangan o‘yinlardan samarali, maqsadga muvofiq foydalanildi. “Qo‘shiqdar bilimdoni”, “Qo‘shiqni davom ettir!” kabi amaliy intellektual hamda “musiqa olamiga olamiga sayohat” nomli harakatli o‘yinlardan o‘rinli foydalanildi.

11. Rag‘batlantirish metodi. Ushbu metod kichik sinf o‘quvchilarida xarakterlanish, ravon so‘zlashish, sof kuylash va nutq qoidalariga rivoya qilish ko‘nikmalarini samarali shakllantirish maqsadida qo‘llanildi. Sohaga bo‘lgan hurmat bilan, ijobiy munosabatda bo‘lish o‘quvchilarning xatti-harakatlarini, kundalik faoliyatini bevosita hamda bilvosita kuzatish, baholash orqali rag‘batlantirilib borildi. Sinov ishlari davrida o‘quvchilarning xatti-harakatlari rag‘batlantirishning ko‘ngilni ko‘tarish, dalda berish, ishonch bildirish, minnatdorchilik bildirish, e’tirof etish, mukofotlash kabi shakllaridan foydalanildi.

12. Savol-javob metodi. Mazkur metod o‘quvchilar tomonidan musiqa nazariyasi va musiqa adabiyoti fanlaridan o‘zlashtirilgan bilimlarini uning mazmunini anglash, qoidalarni tushunish, kompozitorlarning erishgan yutuqlariga baho berish ko‘nikmalarini o‘zlashtirish darajasini baholash maqsadida qo‘llanildi. Metodni qo‘llashda o‘quvchilarning e’tiborlariga havola etilayotgan savollarning qisqa aniq, ravshan bo‘lishiga alohida e’tibor qaratildi. Tadqiqotni olib borishda ikki darajali savollardan foydalanildi. Ya’ni: 1) tanib olishga oid savollar; 2) ajratib olishga oid savollar.

Tahlil:Falsafiy hamda pedagogik qarashlarga ko‘ra ijtimoiy subyektlar tomonidan olib boriladigan har qanday faoliyat, ro‘y beradigan voqea-hodisaga turli omillar ta’sir etadi. O‘zbek tilidagi “omil”, lotin, nemis va rus tillarida “factor” (“faktor”) tarzida ifodalanib, “yaratuvchi”, “ishlab chiqaruvchi” ma’nolarini anglatadi. Mohiyatiga ko‘ra ushbu tushuncha kandaydir jarayon, uning xususiyat va alohida belgilarini aniqlab beradigan harakatlanuvchi kuch sifatida talqin etiladi. Shaxs xatti-harakatlariga ta’sir etuvchi tashqi muhitning asosiy omillarini quyidagi to‘rtta yirik guruhlariga ajratish mumkin: siyosiy va huquqiy; iqtisodiy; ijtimoiy va madaniy; texnologik. Omillar ta’sir xarakteriga ko‘ra obyektiv va subyektiv, ta’sir natijalariga qarab esa ijobiy va salbiy bo‘lishi mumkin. Shu sababli musiqa madaniyati darslarini o‘qitish metodikasini turli interfaol usullar bilan boyitish va ta’lim samaradorligini oshirish jarayonining kechishiga ta’sir etuvchi tashqi omillarni aniqlash, ularning imkoniyatlarini tahlil qilish, shuningdek, ta’sir natijalarini baholashga jiddiy e’tibor karatildi.

Nazariy tahlil, umumta’lim maktablari Musiqa madaniyati darslari amaliyotini o‘rganish hamda DTS talablari doirasida yaratilgan darliklar materialini o‘zlashtirishda o‘quvchilarining faoliyatini kuzatish natijasida ular musiqa ta’limini o‘zlashtirishni samarali shakllantirishda quyidagi omillarning roli katta ekanligi aniqlandi: musiqa madaniyati fan o‘qituvchisi, qolgan fan o‘qituvchilari va ota-onalarning pedagogik bilim hamda malakalari darajasi; o‘quvchilarining musiqa san’atiga qiziqishlari nisbatan qiziqishga egaliklari; ta’lim muassasasida kichik ta’lim tizimida musiqa bilan shug‘ullanish uchun pedagogik shart-sharoitning mavjudligi; oila, ta’lim muassasasibilan o‘zaro hamkorlikka egaligi; dars samaradorligini oshirishda ta’lim texnologiyalarining ta’limiy, ijtimoiy, shaxsiy ahamiyati bilan yaqindan tanishtirib borishga doir amaliy ishlarning izchil tashkil etilishi; musiqa madaniyati fani o‘qituvchisi, qolgan fan o‘qituvchilari, ota-onalar yoki oilaning katta yoshli a’zolari tomonidan boshlang‘ich ta’lim yoshi o‘quvchilariga musiqa ta’limi orqali sog‘lomlashishga ishontirish; umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida har bir sinfnig o‘quvchilar yoshi bilan bog‘liq ravishda ular o‘rtasida BMSM boshlang‘ich ta’lim olishni targ‘ib etish maqsadini ifodalovchi dastur yoki ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar rejasiga egaligi va hokazolar.

Tadqiqot davrida muammoning yechimini topishda ta’siri kuchli baholanayotgan omillar obyektiv va subyektiv tarzida ikki guruhga ajratildi. Ya’ni:

Obyektiv omillar: umumta’lim maktablari musiqa madaniyati darslarini tashkil etishda ta’lim texnologiyalari samaradorligining ahamiyati to’g’risidagi bilimlarni targ’ib etish uchun pedagogik shart-sharoitning mavjudligi; oila, ta’lim muassasasi va keng jamoatchilikning o’quvchilarini samarali ta’lim olishga o’zaro hamkorlikka egaligi; BMSM muassasalarida besh tashabbus doirasida har bir sinf o’quvchilar yosh xususiyatini inobatga olgan holda yillik istiqbolli rejalar tuzilganligi; va h.k.

Subyektiv omillar: musiqa madaniyati fani o’qituvchisi, qolgan fan o’qituvchilari, ota-onalarning pedagogik bilim hamda malakalari darajasi; rivojlanishdan ortda qolgan bolalarning musiqa ta’limi orqali sog’lomlashishga nisbatan qiziqishga egaliklari; mutaxassislik fanidan sinf rahbari, fan o’qituvchilari, ota-onalar yoki oilaning katta yoshli a’zolari tomonidan musiqa ta’limi orqali sog’lamlashishi borasidagi fikr mulohazalari ko’rsatilishi va b.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdullin E. O nachalnom etape muzikainogo obucheniya v obsheobrazovatelnix shkolax Yaponii // Muzikalnoe vospitanie v shkoie, vip.9. M., 1984.
2. Abdullin E., Sipin G. Programma, ustremiemaya v budushee // «Sovetskaya muzika», 1988, KsIO.
3. Avratiner V. Obucheniya i vospitanie muzikanta-pedagoga. M., 1981.
4. Akbarov I., Xusainov T. Ill sinf musiqa darsligi uchun metodik qo’llanma. T., 1974.
5. Alaev Yu. Puti formirovaniya navikov mnogogolosnogo peniya • v detskom xore // Muzikalnoe vospitanie v shkoie, vip. 10, M., 1985.
6. Anisimov A. Dirijyor-xormeyster. L., 1976.
7. Apraksina O. Metodika muzikainogo vospitaniya v shkoie. M., 1983.
8. Apraksina. O.A. Metodika muzikainogo vospitaniya v shkoie. (Uchebnoe posobie dlya ped. institutov po spec. 2119 «Muzika i penie») - M.: Prosveshenie, 1983. -222s.
9. R.G’ofurov Musiqa pedagogikasi O’quv qollanma: Toshkent – 2005 y.
10. D. Soipova Umumta’lim maktablari musiqa savodini tashkil etish O’quv qo’llanma: Toshkent -2008 y

OMMAVIY-MADANIY TADBIRLARNI O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA YOSHLARDA MILLIY G‘URUR VA IFTIXOR TUYG‘USINI YUKSALTIRISH

*Najmetdinova Mavluda Mamasodiqovna
Farg‘ona davlat universiteti dotsent v.b.*

Annotatsiya: Mazkur maqolada ommaviy-madaniy tadbirlarning o‘ziga xos xususiyatlari va ommaviy-madaniy bayram tadbirlari orqali yoshlarda milliy g‘urur va iftixor tuyg‘usini yuksaltirish masalalari atroflicha yoritib beriladi.

Kalit so‘zlar: ommaviy-madaniy tadbirlar, bayram milliy g‘urur, milliy iftixor, milliy qadriyatlar, madaniyat, mentalitet, urf-odat, ma’naviyat.

KIRISH

Ijtimoiy hayot jarayonida ommaviy-madaniy tadbirlarni tashkil etish hamda ularning samaradorligini oshirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Bu esa milliy qadriyatlarimizni tiklash ommaviy-madaniy tadbirlarni o’tkazish orqali o‘zligimizni anglash, dinimizning muqaddasligini uning ma’naviy hayotimizdagi o‘rnini va hurmatini cheksizligini joy-joyiga qo‘yish kabi ezgu ishlarimizni izchillik bilan davom ettirish, ularni yangi bosqichga ko‘tarishga zamin yaratadi.

Ommaviy-madaniy tadbirlar o‘zining mazmun-mohiyati bilan milliy, ma’naviy-axloqiy qadriyatlar, urf-odatlar, bilan milliy ma’naviy merosimizga asoslangandir. Bunda “... xalqimizning madaniyati va mentaliteti, dunyoqarashi va ma’naviyatining mustahkam asosi bo‘lgan uning milliy madaniy merosi to‘g‘risidagi tasavvurlarini shakllantirishga yordam beradi”[1,277].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLARI

Bayramlar to‘g‘risidagi fan- “Yeortologiya” – (grekcha “yeorto” - bayram va “logos” - o‘rganish) demakdir. Bayramlarni kompleks o‘rganishni va unga ijtimoiy hayotning aniq bir bo‘lagi sifatida qaralishini ta’minlaydigan .“Yeortologiya” fani o‘zining birinchi ilmiy rivojlanish va shakllanish jarayonidayoq B.Gian, I.Tumanov, A.Silin kabi ijodkorlarning rejissorlik faoliyatiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, ular o‘tkazilgan ommaviy-madaniy bayram va tomoshalarning “effektli tomoshaviylik”ka erishish yo‘llari, ommaviy bayramlarning dekorativ – badiiy bezagi haqida, umuman ommaviy bayramlarni tashkil etishning o‘ziga xos xususiyatlari haqida fikr yuritganlar. Bugungi kunda Respublika miqyosida o‘tkazilayotgan ommaviy-madaniy bayram va tomoshalarning badiiy bezagi bilan shug‘ullanuvchilarga ma’suliyatli shu bilan birga sharaflilar yuklantirilmoqda. Ularning tajribalari haqida to‘xtalmoqchi bo‘lsak: san’atshunos olim K.Makarov dekorativ

bezak haqida fikr yuritib shunday deydi: “Badiiy bezash sintezlashgan dunyoning go‘zalligini tasvirlash formasidir”[2,29]. Ommaviy-madaniy bayram tadbir va tomoshalarda rassom – arxitektor, dizayner, dekoratorga bezovchi va muhandis-konstruktorga aylanadi.

Professor E.V.Sokolov ta’kidlaganidek, - “Bayramning ijtimoiy-siyosiy va madaniy ahamiyati shu bilan belgilanadiki, u muhim an’analarni qo’llab, insoniyat madaniyatining yutuqlarini mustahkamlaydi[3,85]. Demak, bayramlar millatning, jamiyatning moddiy va madaniy sohalaridagi eng yaxshi tomonlarini ko’rsatib beradi. O‘zbekistonimizda o‘tkazilayotgan bayramlarida an’anaviy xalq pedagogikasi juda ham katta ahamiyatga ega bo‘lgan shuning uchun ham hozirgi kungacha bu an’analar bizga yetib kelgan. Insonlarning bir-birini e’zozlashlari, kattalarni hurmat qilish, ezgulikka intilish, go‘zallikni asrash, milliy qadriyatlarni qadrlash, ilm-fanga intilish, vatanni sevish kabi chuqur falsafiy g‘oyalar ilgari surilib, tarbiyaning poydevori bo‘lib xizmat qilib rtilgan.

Respublika miqyosida o‘tkazilayotgan hozirgi kundagi barcha bayram va tomoshalarning eng asosiy ish bosqichlaridan biri sahnalashtirish, sahnalashtirish uchun kuy, qo‘shiq va musiqa tanlash hisoblanadi. Barcha san’atlar ichida musiqa katta tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lgan vosita hisoblanadi. Barcha san’at turlari qatori teatr san’atida musiqaning roli o‘zining katta ahamiyatiga egdir. Ommaviy-madaniy bayram tomosha tadbirlarida musiqaning roli va ahamiyati yanada globalashadi. Mashhur rejissor N.M.Gorchakov aytib o‘tganidek, musiqaning teatrdagi bir soniyasi, normal sahna hayotining 20-30 minutiga to‘g‘ri keladi. Musiqa tomoshabin tomoshani yaxshi qabul qilishida muhim rol o‘ynaydi.

O‘zbekiston xalq yozuvchisi Pirimqul Qodirovning qalamiga mansub “Yulduzli tunlar” asarini atoqli rejissor Bahodir Yo‘ldoshev tomonidan sahnalashtirilgan Boburning xayoti va faoliyatini aks ettirilayotgan sahna ko‘rinishlarida sevimli xonanda O‘zbekiston xalq artisti Sherali Jo‘rayev tomonidan Bobur nomidan ijro etilgan qo‘shiqlar bunga misol bo‘la oladi. Xonanda qo‘shiqlarni jonli ijro etib, tomoshabinlar qalblarini juda ham qattiq larzaga sola olgan. “Musiqaning to‘g‘ri tanlanishi, uning kerakli joyda ishlatishi, uning g‘oyaviy va mavzu jihatdan tomosha ruhiyatiga mos kelishi bastakorning tadbir yoki tomoshaning oliy mqsadini to‘g‘ri anglay olganligidan dalolat beradi”, - deydi rejissor B.Sayfullayev.

Ommaviy-madaniy tadbirlar ma’naviy hayotda sodir bo‘layotgan har qanday o‘zgarishlarga, shu jumladan ma’naviy vaziyatga munosabat bildiradi va uni ideallashtirgan obrazlarda ifodalaydi. Biroq, ma’naviy muammolar ommaviy-madaniy tadbirlarning hammasida bir xil va adekvat aks etmagan. Masalan, sobiq Ittifoq davrida ma’naviy tadbirlarni tashkil qiladigan mas’ul xodimlar o‘z davri nuqtai nazaridan yondoshganlar. Bunga ko‘plab misollar keltirish mumkin. O‘sha davrida tashkil etilgan ommaviy-madaniy tadbirlarda G‘afur G‘ulom, Oybek, Abdulla Qahhor, Said Ahmad, Pirmqul Qodirov, Odil Yoqubov va boshqa yozuvchilarning romanlari, qissalari, hikoyalari, dramalari badiiy to‘qimasiga kommunistik mafkura g‘oyalari singdirilgan bo‘lib, ularda sho‘rolar davridagi tabiatga munosabatning siyosiy-axloqiy, falsafiy g‘oyalari, aqidalari o‘rtasidagi qarama qarshiliklar hukmron mafkura pozitsiyasidan turib, davr xususiyatini aks ettiruvchi “san’at – mafkura” birligini namoyon etgan edi.

Yoshlarda milliy g‘urur va iftixor tuyg‘usini shakllantirishda Professor Usmon Qoraboyevning ta’kidlashicha ajdodlarimizdan bizgacha yetib kelgan “Navro‘z”, “Mehrjon”, “Sada”, “Ang‘om” kabi bayramlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ularda yaxshilik va yomonlik, yorug‘lik va qorong‘ulik, issiqlik va sovuqlik, o‘lim va hayot o‘rtasidagi voqelik aks etib, bu davr odatlarida ezgulik, mehribonlik, muruvvatlilik, qadr-qimmat, insoniylik kabi ma’naviy insoniy fazilatlar qadrlana boshlandi[4,14].

Bugungi kungacha mazkur soha bilan shug‘illanuvchi olimlarimiz ommaviy-madaniy tadbir bayramlarning o‘ziga xos xususiyatlari va ularni tizimli tashkil etishni turli rakuslarda o‘rgandilar va tahlil qilib keldilar. Biz esa mazkur maqolani yozishda dialektik, tarixiylik va mantiqiylik, tizimliylik, kompleks yondashuv, qiyosiy tahlil usullardan oqilona foydalandik.

NATIJARLAR

O‘tkazilayotgan ommaviy-madaniy tadbirlarning mohiyati va o‘ziga xosdir. Uning xususiyatlarini tahlil qilish va tasnifiga ba’zi qo‘shimchalar kiritishga imkon berib boriladi. Ommaviy-madaniy tadbirlarni tashkil qilishning mukammal bilish shu sohaga oid bilimlarni konkretlashtiradi, ularni egallashga aniqlik kiritadi. Demak, tadbirlarning mohiyati, xarakteri to‘laroq yoritib beriladi. Shuningdek, ommaviy-madaniy tadbirlarning o‘ziga xos xususiyatlari hodisalarni bir-biridan ajratib turadi. Ommaviy-madaniy tadbirlarni o‘ziga xos xususiyatlari bir hodisaning yakka o‘zini o‘rganish bilangina aniqlanmasdan, balki undagi

bir necha hodisalarni bir-birlari bilan solishtirib ko‘rilgandagina, ularning avval umumiy, keyingi xususiy tomonlarini topish mumkinligi bilan izohlanadi.

Ommaviy-madaniy tadbirlarning xususiyatlarini aniqlashda ularni san’at, ommaviy axborot turlari bilan taqqoslanadi. Ommaviy-madaniy tadbirlarning o‘ziga hos xususiyatlari shundaki, unda, teatr spektakllari, konsert programmalari, kinofil’m va radio eshittirishlar, teleko‘rsatuvlar bilan umumiylikka ega bo‘lganligi bilan ajralib turadi.

Ommaviy-madaniy tadbirlarni tashkil etishning xususiyati haqida to‘htalar ekanmiz, tadbirlar kundalik hayotning tarkibiy qismi sifatida namoyon bo‘lganini ko‘rishimiz mumkin. San’at asarlari real “birinchi dunyo”ni badiiylashtirish asosida “ikkinchi dunyo”ni vujudga keltirsagina, badiiy-ommaviy ish shakllarini kundalik hayotdagi muhim va diqqatga sazovor bo‘lgan voqealarni tadbir sifatida uyg‘unlashtiradi.

Ommaviy-madaniy tadbirlarning ikkinchi xususiyati shundan iboratki, u bir marta tashkil etilib, asosan bir marta namoyish qilinadi. Agar teatr spektakllari, kinofil’malar tayyorlangandan keyin yuzlab marta namoyish qilinsa, ommaviy-madaniy tadbirlar muayyan va muhim sanalarga bag‘ishlangan va faqat belgilangan kunda (yoki uning arafasida) tashkil qilinadi.

Ommaviy-madaniy tadbirlarning uchinchi xususiyati shundan iboratki, ular asosan mahalliy aholi uchun, ularning real hayotidan olingan materiallar asosida tuziladi. Tadbirlar aks ettiradigan materiallar muayyan muassasa xizmat qiladigan konkret xo‘jalik, mahalla, korxonalar, tashkilot, muassasa hayotidan olinadi. Tadbirlarning bosh qahramoni sifatida muayyan joyda mehnat qilib, mahalliy aholi orasida namuna bo‘layotgan kishilar namoyon bo‘ladi. Shu bilan birga, ommaviy-madaniy tadbirlar xalqaro, umumittifoq yoki respublika miqyosidagi muhim voqealarga asosan amalga oshiriladi. Masalan, 9 may –Xotira va qadrlash kuniga bag‘ishlangan bayramni oladigan bo‘lsak, unda Ommaviy-madaniy bayram tadbirida sobiq Ittifoqning fashizm ustidan qozongan g‘alabasini yoritish bilan mahalliy joyda yashaydigan urush qatnashchilarining ko‘rsatgan jasratlariga asosiy urg‘u beriladi. Urush qahramonlari o‘zlarining hayoti haqidagi so‘zlarini eshitish tadbirini yanada jonlantiradi va ta’sirchanligini oshiradi. Faqat shunday yo‘llar bilangina ommaviy-madaniy tadbirlarning muhim xususiyati amalga oshiradi. Bu xususiyatning eng afzallik tomoni shundaki, tashkil qilinadigan mazkur tadbir mavzusiorqali mahalliy aholi hayotiga yaqinlashtiradi.

Ommaviy-madaniy tadbirlarning to’rtinchi xususiyati shundan iboratki, ular juda keng ko’lamda ta’sirchan vositalarni sintezlashtiradi. Tadbirlar real hayotning o’zinitashkil qilish bilan birga, undagi muhim voqealarni o’z mazmuniga singdiradi. Agar teatr, kino hamda televizorda asar qatnashchilari va tomoshabinlar o’rtasida ko’rinmas “devor” mavjud bo’lib, omma faqat tomoshabin rolini bajaradigan bo’lsa, ommaviy-madaniy tadbirlarda esa ommaning faol ishtiroki ko’zda tutiladi. Muayyan tadbir mahalliy aholi hayotining ma’lum daqiqasi bo’lganligi uchun unda omma ma’lum voqeaga o’z fikr va munosabatini bildiruvchi kishilar sifatida qatnashadi. “Bu boradagi eng dolzarb vazifamiz – yuqorida zikr etilgan barcha jarayonlarning ilmiy-nazariy asoslarini, ularni yangi qirralarini mukammal ochib berish, o’quvchilarimiz, talabalarimizga, keng jamoatchilikka sodda, lo’nda qilib tushuntirib borish va ularni bugungi zamon talablariga javob beradigan jamiyat qurilishining faol bunyodkorlariga aylantirishdan iborat[5,124-125].

Ommaviy-madaniy tadbirlarni o’tkazilayotgan joylardagi o’ziga xos xususiyati, shundan iboratki, uning ta’sirchanligi, tarbiyaviy ahamiyatga egaliligi, emotsionalligi bilan jamiyat ma’naviy hayotida muhim o’ringa egaligi bilan ajralib turadi. Shunga ko’ra o’tkaziladigan ommaviy-madaniy tadbirlar quyidagi tartibda amalga oshirilishi lozim:

1. Avvalo, ommaviy-madaniy tadbirlar o’ylangan reja asosida, g’oyaviy-badiiy maqsadni ko’zda tutgan holda tayyorlangan bo’lishi bilan birga, o’tkazilgan har bir tadbirda ko’p yillar davomida to’planib kelayotgan tajribalar doimo hisobga olinishi, shu bilan birga o’tkaziladigan an’anaviy tadbirlarni yanada o’zgacha, original elementlarini o’tkazishga katta ijodiy yordam beradi.

2. Ommaviy-tadbirlar o’zining ta’sirchanligi bilan alohida ajrab turishi kerak. Chunki tadbirlarga tayyorgarlik ko’rilayotganda, tadbir ishtirokchilari va tashkilotchilari, kerak bo’lsa, ijtimoiy-gumanitar va musiqa mutaxassislari bilan bir necha bor ilmiy-nazariy, amaliy maslahat yig’ilishlarni o’tkazib, ularda tadbirning barcha muhim jihatlarini o’zaro muhokama qilib, olib chiqilayotgan materiallarning ko’lami, hajmi, mazmuni, g’oyasi, ijrosi, sarflanadigan vaqti tahlil etish maqsadga muvofiq bo’ladi.

Pedagogik faoliyatning asosiy jarayonlari yoshlarda milliy g’urur va iftixor tuyg’usini yuksaltirish uzoq muddatli, tizimli va izchil yondashuvni talab etadi. Bu jarayonda barkamol shaxsning, malakali mutaxassisligini tarbiyalash borasidagi ijtimoiy maqsadini amalga oshirish borasidagi jarayon muhim ahamiyat kasb etadi.

Ommaviy-madaniy tadbirlar asosida yoshlarda milliy g‘urur va iftixor tuyg‘usini yuksaltirish muammosi ijtimoiy xarakterga ega. Binobarin, yoshlarda milliy g‘urur va iftixor tuyg‘usini yuksaltirish ularni Vatan ravnaqi, yurt obodligi va xalq farovonligi yo‘lida fidokorona mehnat qilishga undaydi. Shuningdek, yoshlarda o‘zi yashayotgan jamiyatda tinchlik va xavfsizlikning barqaror bo‘lishi yo‘lida kurashish, turli millat va elatga mansub kishilar o‘rtasidagi o‘zaro inoqlikning qaror topishiga o‘z ulushini qo‘shishga intilish ko‘nikmalarining shakllanishi hamda millat vakili sifatida o‘z qadr-qimmatini anglab yetishlarini ta’minlaydi. Zero, yoshlarning umumiy shakllanishiga ta’sir etgani kabi ular da milliy iftixor tuyg‘usining qaror topishida ijtimoiy ta’sirlar yetakchi o‘rin tutadi.

Yoshlarda milliy g‘urur va iftixor tuyg‘usini yuksaltirishga oid ma’naviy-ma’rifiy tadbirlarni tashkil etishda respublikada faoliyat olib borayotgan ijtimoiy tashkilotlar, jumladan, Respublika “Ma’naviyat va ma’rifat” Markazi, “Oltin meros”, “Bobur”, “Ahmad Farg‘oniy”, “Qatog‘on qurbonlari” kabi jamg‘armalar, shuningdek, Respublika “Yoshlar ishlari agentligi” ijtimoiy harakati va ularning joylardagi bo‘limlarining imkoniyatlaridan samarali va yetarlicha foydalanish maqsadga muvofiqdir. Muqaddas qadamjolar, me’moriy obidalar hamda muzeylarga uyushtiriladigan ekskursiyalar vositasida yoshlarni milliy qadriyatlar bilan tanishtirish pedagogik jihatdan samarali sanaladi.

XULOSA

Asrlar davomida Ommaviy-madaniy bayram tadbirlari odamlar va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlarni marosim shaklida mustahkamlab kelmoqda. Tarixda, rivojlanishning ma’lum bir bosqichlarida o‘tkazilgan bayram va marosim an’analari odamlarning ijtimoiy aloqalari va tajribasi shakli sifatida ular yangi vazifalarga muvofiq ommani mafkuraviy, axloqiy va estetik tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan.

Ommaviy-madaniy tadbirlar asosida yoshlarda milliy g‘urur va iftixor tuyg‘usini yuksaltirish muammosi ijtimoiy xarakterga ega. Milliy g‘urur va iftixor tuyg‘usini yoshlar ongida yuksaltirish, ularni Vatan ravnaqi, yurt obodligi va xalq farovonligi yo‘lida fidokorona mehnat qilishga undaydi. Bundan tashqari, ommaviy-madaniy tadbirlar asosida yoshlarda milliy g‘urur va iftixor tuyg‘usini yuksaltirishda ijtimoiy muhit va uning mazmuni o‘ziga xos ahamiyatga ega.

Demak, ommaviy-madaniy tadbirlar “...millatimizga faqat o‘zligi namoyish etishning tarixiy imkoniyatlarini yaratibgina qolmay, yangicha yashash, fikrlash, ayniqsa, yoshlar oldiga hayotda o‘ziga munosib o‘rin

egallash, umuminsoniy qadriyatlarga uyg’un milliy mafkuraga asoslangan yangicha ma’naviyatni egallab olish talablarini ham qo‘ydi”.

Hozirgi kundagi asosiy vazifamiz ommaviy-madaniy tadbirlar orqali milliy qadriyatlarni, o‘zligimizni anglash, muqaddas dinimizning ma’naviy hayotimizdagi o‘rnini va hurmatini tiklash hamda shu orqali yoshlarda milliy g‘urur va iftixor tuyg‘usini yuksaltirish kabi ezgu ishlarimizni izchillik bilan davom ettirish, ularni yangi bosqichga ko‘tarishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Niyati ulug‘ xalqning ishi ham ulug‘, hayoti yorug‘ va kelajagi farovon bo‘ladi. –Toshkent: O‘zbekiston. NMIU. 3-tom. 2019. –B. 277
2. Немиро О. Декоративно-оформительское искусство и праздничный город. –Ленинград. 1987. –С. 29
3. Соколов Э.В. Свободное время и культура досуга. –Ж.И. 1977. –С. 85
4. Qoraboyev U. O‘zbek xalqi bayramlari. –Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati. –B. 14
5. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat –yengilmas kuch. –Toshkent: Ma’naviyat. 2008. –B. 124-125
6. Siddiqov I.B. Yoshlarda intellektual madaniyatni rivojlantirish: ijtimoiy-falsafiy tahlil. –Farg‘ona. 2021. –B. 81-82

XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA TURKISTON MUSIQA MADANIYATINING IJTIMOIIY- FALSAFIY TAHLILI

Soliyeva Maftunaxon Qahramonjon qizi

Musiqa ta’limi va san’at yo’nalishi I-kurs magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada 19-asr oxiri 20- asr boshlarida Turkiston musiqa madaniyatining ijtimoiy -falsafiy tahlil etilgan bo‘lib, ushbu davr O‘rta Osiyo uchun mumtoz musiqaning, birinchi navbatda maqomotning murakkab turlari va janrlari shakllanish davri bo‘lganligi ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: musiqa, san’at, mumtoz musiqa, tur, janr.

O‘rta asrlar so‘nggi O‘rta Osiyo uchun mumtoz musiqaning, birinchi navbatda maqomotning murakkab turlari va janrlari shakllanish davri bo‘lgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Uning shakllanish jarayoni islom musiqa madaniyatining umumiy sivilizatsiyalashgan namunasi orqali o‘tgan. Turli hududiy an’analar (Buxoro, Samarqand, Farg‘ona, Toshkent) tarzida taqdim etilgan maqomot mustaqil hududiy musiqaning

bir turi sifatida tan olingan va qabul qilingan. Bir tarafdin, u ko’hna umumislom maqomot tizimi bilan bog’liq an’analarni saqlab qolgan, boshqa tomondan Markaziy Osiyoning qadimiy xalqlari musiqasi an’analariga izchil tayangan.

XIX asr keyingi asr estetika va san’atini tubdan o’zgarishiga zamin yaratdi. XX asr san’ati umumiy ko’p asrlik O’zbekiston madaniyati va san’ati tarixining uzviy bo’g’inlaridan biri hisoblanadi. Ayni vaqtda bu davr badiiy madaniyati oldingi bosqichlar san’atidan kcskin farq qiladi. Teatr, rangtasvir, haykaltaroshlik, opera va balet, simfonik musiqqa va kompozitorlik, kinomatografiya va televideniya singari san’atning yangi noan’anaviy Yevropacha shakllari yuzaga keladi va rivojlanadi. O’tgan asrda O’zbekistondagi badiiy jarayon murakkab va xilma-xil bo’lib, ichki jo’shqinlikka, davriy xususiyatlarga boy edi.

O’rta Osiyo Rossiya tomonidan bosib olinganidan keyin san’at sohasida ham ma’lum o’zgarishlar yuz berdi. O’lkaga rus san’ati turli formalarda kirib kela boshladi. O’zbekistonga musiqachilar, rassomlar, arxitektorlar, artistlar kela boshladi. Ular o’lkada Yevropa madaniyati va san’ati ko’rinishlarini yoya boshladilar. Mahalliy aholi ularning ijodi bilan tanisha boshladilar. Bu davrda o’zbek san’ati hamma sohada yanada rivojlandi, yangi g’oyalar, yangi texnika imkoniyatlari bilan boyidi. Ijtimoiy fikr sohasida yangi oqimlarning rivojlanishi va ilgari madaniy cheklanishning yo’qolib borishi o’zbek san’atiga samarali ta’sir ko’rsatdi.

XIX asrlarning II-yarmida Turkiston xonliklari rus chorizmi tomonidan bosib olinib boshlandi, natijada musiqqa madaniyatimizga Rossiya orqali Yevropa musiqasi ta’siri jarayoni boshlandi. Sho’ro davrida musiqqa madaniyatimizda turli o’zgarishlar ro’y berdi, chunonchi maktab ta’limi va musiqqa o’quv yurtlarida musiqani yevropacha (fan sifatida) o’rganish joriy etildi. Shuningdek teatr, kontsert muassasalari tashkil etildi. Kompozitorlik musiqqa ijodiyoti uslubi vujudga keldi, natijada o’zbek kompozitorlari yetishib chiqdi.

O’zbek xalqining musiqqa merosi boy an’analariga va qadimiy tarixga egadir. Uning davrlar osha rivoji, xalq musiqasi va mumtoz musiqasi negizida rivoj topib kelganligi amaliyotdan ma’lumdir. Musiqqa san’ati insoniyatning ma’naviy boyligi, estetik dunyoqarashi va kelajak kamolotini belgilovchi mezonlardan biri sifatida ardoqlanib kelinadi. Unda har bir xalqning milliy an’analari, urf-odatlar, marosim va qadriyatlari munosib o’rin olgan. Musiqqa ijrochiligi, xalq musiqqa madaniyatining shakllanib, rivoj topuvchi jonli jarayoni ekanligi hammaga ma’lum. Uning namoyandalari bo’lmish sozanda, xonanda va

bastakorlar xalq madaniyatining o‘ziga xos mutasaddilari sifatida ardoqlanib kelingan. Bu borada o‘tmish risolalarda ham tarixiy muammolar zikr etib kelingan. Jumladan, Abu Nasr Farobiyning "Katta musiqa kitobi", Zaynullobiddin Husayniyning "Qonuni ilmi, amali musiqi", Abdurahmon Jomiyning "Risolai musiqiy", Alisher Navoiyning "Majolis un-nafois", Darvesh Ali Changiyning "Musiqiy risola"lari bunga yorqin misoldir.

Musiqa madaniyati tarixi mavzusiga doir XX asrda yaratilgan asarlar ko‘lami nihoyatda kengdir. Ular orasida o‘zbek xalq musiqasi tarixini o‘rganishda Bekjon Raxmon o‘g‘li va Muhammad Yusuf Devonzoda (Harratov)ning 1925 yil Moskvada arab alifbosida nashr etilgan "Xorazm musiqiy tarixchasi" risolasi muhim ahamiyatga ega. Ushbu risolada Xorazm musiqachilari ijodi, Xiva xonligi hududiga Shashmaqomning kirib kelishi, Muhammad Raximxon Feruzning musiqa san’atini rivojlantirish borasidagi harakatlari haqida qimmatli ma’lumotlar beriladi. Qirq olti yildan ziyod (1864-1910) hukumat tepasida turgan shoir, bastakor va musiqiyshunos Muhammad Rahimxon Feruz (1846-1910) homiyli va rahnamoligida Xorazm Olti yarim maqomi bir butun majmua sifatida xatga tushirildi. XX asrning 20-yillariga kelib noyob iste’dod sohibi, zakiy shoir, sozanda va musiqiyshunos, qo‘li gul san’atkor Muhammad Komil Devoniy (1887-1938) o‘z salafлари ishini davom ettirib, xuddi shu nota yozuvi vositasida Xorazm mumtoz musiqasining qadimiyroq qatlami bo‘lmish dutor maqomlarining yetti turkumini ko‘y va so‘z matnlari bilan Olti yarim maqom (Tanbur maqomlari)ga qo‘shib yozib oldi. Xorazm musiqashunoslarining juda katta tarixiy va ilmiy ahamiyatga ega bo‘lgan bu topilmasi o‘zbek musiqasi tarixining zarhal sahifalaridan biridir. O‘z davrida tanbur chizgilarining qaytadan kashf qilinishi zamonaviy o‘zbek maqomshunosligining yangi bosqichga ko‘tarilib borayotgani dalilidir. Keyingi yillarda maqomshunoslik borasida jiddiy izlanishlarga yul ochildi. Zamonaviy ilmlarga tayangan yangi avlod vakillari maydonga chiqqa boshladi. Shular qatorida navqiron maqom ustozlari Rustam Boltayev va musiqashunos Botir Rahimovlarning nomlarini qayd etish mumkin. Ular Xorazm tanbur chizgilar ustida uzoq yillar ilmiy va ijodiy izlanishlar olib borib, mazkur yozuvlardagi nota matnlarini zamonaviy takt tizimiga o‘girishga va ijrolarini tiklashga muvassar bo‘ldilar²²

²² Ziyayeva D. X. O‘zbekiston shaharlari XIX asr ikkinchi yarmi -XX asr boshlarida: shahar madaniyati va urbanizatsiya jarayonlari. - Toshkent: Yangi nashr, 2017. - B.370

O‘zbek milliy musiqa san’ati uzoq tarixiy yo’lni bosib o‘tdi. Xususan, XIX asr oxiri - XX asr boshlarida ko‘lami, ijro yo‘llari, shakllari, murakkabligiga qarab an’anaviy musiqa san’ati professional musiqa asarlari (maqom, katta ashula, dostonchilik) va xalq kuylariga (lapar, yalla, ko‘shiq, ashula) bo‘lingan. XX asr boshlarida o‘zbek musiqasi san’atiga alohida e’tibor bilan yondoshilgan. XX asrning ilk yillarida O‘zbekistonda siyosiy-ijtimoiy va madaniy muhitning o‘zi yangilanish sharoitlari bilan xarakterlanadi. Markaziy Osiyoda jadidchilik harakati, ulug‘ namoyandalari va ularning ijodiy faoliyati alohida ahamiyatlidir. Bunda, Yevropa uslubdagi milliy teatrlarning bunyodga kelishi ham o‘z ta’sirini ko‘rsatgan. Bunda Mahmudxo‘ja Behbudiy, Sadridin Ayniy, Abdurauf Fitrat, Tavallo, Abdulla Avloniy va Abdulla Shakuriy kabi namoyandalarining ijodiy faoliyatlari alohida ahamiyatlidir. Bundan ko‘rinadiki, bu davrda o‘zbek xalqi musiqa san’ati namoyandalari faoliyati ikki yo‘nalishda rivojlangan. Mumtoz musiqa namunalari asosan yetuk hofiz, sozanda va bastakorlar tomonidan yaratilib, o‘zining janrlari va ijro an’analari murakkabligi tufayli maqomchilik san’ati va dostonchilik ijro uslublari, maktablari bilan ajralib turadi.

O‘zbek xalq mumtoz musiqasi o‘zining mukammalligi va murakkabligi bilan boshqa xalqlar orasida alohida o‘ringa egadir. Mumtoz musiqaning eng yirik shakli maqomlardir. Maqomlar O‘zbekistonning uch vohasida mavjud bo‘lib, Buxoroda "Shashmaqom", Xorazmda "Xorazm maqomlari", Farg‘ona vodiysida "Farg‘onaToshkent maqom yo‘llari" deb yuritilgan. Bundan tashqari, maqomlar yo‘llarida yaratilgan, shaklan va ijroviy xususiyatlari doirasi maqomlarga xos bo‘lgan "Suvora"lar, katta ashula, surnay maqom yo‘llari, dutor maqomlari hamda cholg‘u yo‘llari mavjuddir. Mumtoz musiqaning shaklan muhimligi, qonun-qoidalarga egaligi, talqin uslublarining mavjudligi uning murakkabligidan dalolat beradi. Maqomlar Sharq xalqlarining juda qadim zamonlardan mavjud bo‘lgan musiqa janrlaridan biri sifatida musiqa merosida juda muhim o‘rinni egallaydi.²³

Shuningdek mazkur davrda o‘zbek ashula va raqs ansambllaridan tashqari respublikaning katta korxonalarida baynalmilal xor va damli cholg‘ular orkestrlari, harbiy orkestrlardan tashqari, rus xalq cholg‘ulari orkestri va ansambllari, simfonik orkestr, maxsus raqs ansambl jamoalari bunyodga keldi. 1918-yili “Turkiston Xalq konservatoriyasi” nomli

²³ A.Jabborov, S.Begmatov, M.azamova. O‘zbek musiqasi Tarixi. Toshkent- 2018. 14- 15 betlar

musiqiy o'quv dargohi tashkil topdi. Uning tashkilotchilari fizika, matematika o'qituvchilari, havaskor violonchelchi A.M.Popov va .kiipkachi E.A.Chemyavskiylar mazkur o'quv dargohini ochish niyatlarini matbuotda e'lon qildilar. E'londa ko'rsatilgan muddatda loshkentda istiqomat qilayotgan san'atkorlardan 32 kishi musiqadan yoshlarga dars berishga o'z xohishlarini bildirdilar. Xalq konservatoriyasi ish faoliyatini reja asosida boshqarish maqsadida 9 kishidan iborat Kengash tuzildi. Kengash raisi lavozimiga shifokor, kompozitor, dirijyor I.Gizler-Arskiy, bir yiidan so'ng xonanda V.A.Karelin, kengash kotibi lavozimiga E.A.Chemyavskiy va a'zolariga kompozitor, dirijyor N.N.Mironov, kompozitor V.A.Uspenskiy, xonneyster V.F.Sakovich, violonchel cholg'usi ijrochisi general V.M.Kox, A.M.Popov va konservatoriyaning xo'jalik ishlarini olib borishga D.A.Lukonin saylandilar. Mazkur Xalq konservatoriyasining asosiy vazifasi xalqqa musiqadan boshlang'ich ma'lumot berish, birorta cholg'u-sozda ijro etishni o'rgatish va xonandalik mutaxassisligidan saboq berishdan iborat edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ziyayeva D. X. O'zbekiston shaharlari XIX asr ikkinchi yarmi -XX asr boshlarida: shahar madaniyati va urbanizatsiya jarayonlari. - Toshkent: Yangi nashr, 2017. - B.370
2. A.Jabborov, S.Begmatov, M.azamova. O'zbek musiqasi Tarixi. Toshkent- 2018. 14- 15 betlar
3. Rizayev Sh. O'zbek dramaturgiyasi va teatrining asoschisi // Teatr, 2006, №1. -B.

YOSHLAR ESTETIK TAFAKKURINI YUKSALISHIDA IJTIMOIY-MADANIY TEXNOLOGIYALARNING ESTETIK AHAMIYATI

Djalalova Nigora Xusanovna

Farg'ona davlat universiteti

“Musiqiy ta’lim va madaniyat” kafedrasi o’qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu tezis-maqolada yoshlar estetik tafakkurini yuksaltirishda ijtimoiy-madaniy texnologiyalarning estetik ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: estetika, ijtimoiy-madaniy texnologiyalar, yoshlar, estetik ahamiyat, estetik tafakkur, ko'rish va eshitish ko'nikmalari.

Estetika so'zini ilmiy tomondan tahlil qiladigan bo'lsak, bu-insonlarni dunyoni go'zallik bilan o'zlashtirishini va shuningdek,

o'zgartirishini tushunamiz. Insoniyat paydo bo'libdiki estetik mavjud. Estetikasi rivojlangan jamiyatning har sohasida doimo uyg'unlik hukmron surgan. Estetikani rivojlaniruvchi “ijtimoiy-madaniy texnologiyalar” vujudga keldi. Ular ham oddiylikdan murakkablashdi, hatto elektronlashgan holatlari ham bor. Chunki, texnologiyalar jahon bo'yicha rivojlanib, elektronlashib ketdi. Ijtimoiy-madaniy texnologiyalarning estetik tafakkurni yuksaltirishdagi funksional ahamiyati muhim ahamiyatga ega bo'la boshladi. Ijtimoiy-madaniy texnologiyalarning yoshlar estetik tafakkurni rivojlantirishdagi funksional ahamiyati ularning turli amaliyot va yondashuvlar orqali san'at, madaniyat va estetik idrokini shakllantirish va rivojlantirish qobiliyatidir. Jamiyatning ijtimoiy-madaniy tizimi rivojlanayotgan, o'zgarayotgan bir paytda yoshlar o'rtasida estetik tafakkurni shakllantirib, rivojlantirish va yuksaltirishga alohida e'tibor qaratish lozim. Ijtimoiy-madaniy texnologiyalar ham barkamol shaxsni shakllantirish usullaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, ijtimoiy-madaniy texnologiyalar madaniy merosni saqlash, jamoat qadriyatlarini shakllantirish va ijtimoiy aloqalarni mustahkamlashda ham muhim rol o'ynaydi hamda jamiyatdagi ijtimoiy va madaniy jarayonlarni tashkil etish va rivojlantirishga qaratilgan usullar, uslublar va vositalar majmui hisoblanadi. Ular madaniy va ijtimoiy munosabatlarni shakllantirish, saqlash va o'zgartirishga yordam beradigan turli amaliyot va yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Shuning uchun ham ijtimoiy-madaniy texnologiyalar funksiyalarining ahamiyatini ilmiy ishlab chiqish zamonaviy falsafaning dolzarb vazifalaridan biri bo'lib qoldi. Bunda estetik dunyo go'zalligini insoniyat uchun ahamiyati bilan nazariy va amaliy ta'riflaydigan falsafiy tizim sifatida tushuniladi. Qadimgi yunon faylasufi Arastu o'zining “She'riyat” asarida san'at, ayniqsa dramaturgiya va she'riyatning tabiatini o'rganib, san'at nafaqat zavqlantiradi, balki ta'lim berishini, shaxs estetikasini rivojlantirishini aytib o'tgan [1]. Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, rus faylasufi M. Baxtin “Jamiyat madaniyatining uch yo'nalishi: san'at, fan va hayot - faqatgina shaxsda uyg'unlik topadi”- degan fikrni ilgari surgan [2]. Italiya faylasufi U. Eko esa o'z taqiqot ishlarida ijtimoiy-madaniy texnologiyalarni yoshlar estetik tafakkurini yuksalishida kuchli vosita sifatida ko'rgan [3]. O'z tadqiqot ishlarida nemis-amerika faylasufi G. Markuz ijtimoiy-madaniy texnologiyalarni zamonaviy jamiyatni shakllantiruvchi va inson o'zligiga ta'sir etuvchi muhim omil sifatida ta'riflagan [4]. Bundan ko'rinib turibdiki, ijtimoiy-madaniy texnologiyalarning estetik ahamiyati nihoyatda katta ekan.

Shuning uchun ham, ayniqsa, bugungi madaniyat va san’at rivojlanib turgan jamiyatimizda yoshlar yangi, rivojlangan, zamonaviy, ko’rish va eshitish ko’nikmalariga asoslangan estetikaga muxtojliklari seziladi.

Bu jarayonning asosiy jihatlari: ijtimoiy-madaniy texnologiyalarni sinfdan tashqari ta’lim tizimiga kiritib, yoshlarda estetik fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirishga qaratilgandir. Yoshlar san’at va madaniyat asarlarini tahlil qilishni va ularning madaniy kontekstini tushunishni o’rganadilar; onlayn galereyalar, ijtimoiy tarmoqlar kabi raqamli texnologiyalardan foydalanish yoshlarga san’at bilan muloqot qilish, fikr almashish va o’z mazmunini yaratish imkonini beradi, bu esa individual estetik didni rivojlantirishga xizmat qiladi; ko’rgazmalar, festivallar, konsertlar kabi madaniy tadbirlar yoshlarni yaqinlashtiradi, o’zaro fikr va tajriba almashish imkonini yaratadi. Ushbu o’zaro ta’sir umumiy san’at tajribasi orqali estetik qadrlashni rivojlantiradi; ijtimoiy-madaniy texnologiyalar yoshlarga san’at orqali o’zligini topishga yordam beradi. Madaniy loyihalar va ijodiy tashabbuslarda ishtirok etish yoshlarni va atrof- dunyoni yaxshiroq tushunish imkonini beradi; muhokamalarda qatnashish, badiiy asarlarni ko’rib chiqish va tahlil qilish yoshlarda tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, bu esa estetik idrok etishning muhim jihati hisoblanadi.

Yoshlar uchun ijtimoiy-madaniy texnologiyalarning estetik va funksional ahamiyati bir necha muhim jihatlarni o’z ichiga oladi:

1. Estetik tafakkurni rivojlantirish: ijtimoiy-madaniy texnologiyalar yoshlarda estetik tuyg’u va didni shakllantirishga xizmat qiladi, ularda san’at va madaniyatga turli nuqtai nazardan baho berish imkonini beradi.

2. Ijodkorlik va o’zini namoyon qilish: bu texnologiyalar yoshlar o’z g’oyalari va his-tuyg’ularini musiqa, teatr, tasviriy san’at va raqamli media kabi turli san’at turlari orqali ifoda etishlari mumkin bo’lgan ijodiy platformalarni taqdim etadi.

3. Ijtimoiy integratsiya: madaniy tadbirlar va loyihalarda ishtirok etish yoshlarga ijtimoiy aloqalarni o’rnatishga yordam beradi, turli qiziqish va madaniy kelib chiqishi bo’lgan odamlarni birlashtiradi, bu esa yagona madaniy muhitni shakllantirishga yordam beradi.

4. Ta’lim va ma’rifat: ijtimoiy-madaniy texnologiyalar ta’lim-tarbiya jarayonlarida muhim o’rin tutib, yoshlarning madaniyat, tarix va san’atga oid bilimlarini chuqurlashtirish imkonini berib, ularning dunyoqarashini boyitadi.

5. Tanqidiy fikrlash: madaniy hodisalarni tahlil qilish va muhokama qilishda ishtirok etish yoshlarda tanqidiy fikrlash, badiiy asarlarni baholash va sharhlash qobiliyatini rivojlantiradi.

6. O'zlikni anglash: ijtimoiy-madaniy texnologiyalar yoshlarga madaniy qadriyatlar va an'analar bilan o'zaro munosabatda bo'lish, shuningdek, jamiyatdagi o'z o'rnini anglash orqali o'z shaxsini shakllantirish va tasdiqlashga yordam beradi.

ADABIYOTLAR:

1. Аристотель. Поэтика. «АС АДЕМИА» ЛЕНИНГРАД, 1927.- 120 с.
2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / Сост. С.Г.Бочаров, примеч. С. С. Аверинцев и С. Г. Бочаров. М.: Искусство, 1979. 423 с.
3. Эко У. История красоты. М. : СЛОВО/SLOVO, 2007.440 с.
4. Маркузе Герберт. Одномерный человек. М.: REFL-book, 1994.- 368 с.

VOKAL SAN’ATIDA SIFATLI TA’LIM SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Ahmedova Madinabonu Ikromjon qizi

“Musiqiy ta’lim va madaniyat” kafedrası

Musiqa ta’limi yo’nalish, I-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Djalalova Nigora Xusanovna

Annotatsiya. Ushbu tezis- maqolada vokal san’atida sifatli ta’lim samaradorligini takomillashtirishda innovatsion yondashuvlar, yangi metod va tajribalar, vokal sohasini o’qitishda kelib chiqishi mumkin bo’lgan muammolar va ularning yechimlari haqida so’z yuritiladi.

***Kalit so’zlar:** san’at, ta’lim, texnologiya, talaba, innovatsiya, metod, tajriba, dasturlar.*

San'at tizimida sifatli ta'lim samaradorligini takomillashtirishda innovatsion yondashuvlar bir qator muhim jihatlarni o'z ichiga oladi. Quyidagi yondashuvlar san’at tizimida ta’lim jarayonini rivojlantirish uchun qo’llanilishi va yaxshi natijalar ko’rsatishi mumkin: masalan onlayn platformalar, ta’lim jarayonini raqamlashtirish, interaktiv kurslar tashkil etish, talabalarga san'at asarlarini yaratishda yangi tajribalarni taqdim etish, interaktiv o’qitish metodlari, guruhli ishlar, talabalar o’rtasida hamkorlikni kuchaytirish va ijodiy fikrlashni rag’batlantirish, o’yin asosida ta’lim metodlarini qo’llash- bularning barchasi san’at

tizimida ta’lim sifatini oshiradi[1]. Shuningdek, kreativ muhit yaratish, ya’ni :

- San'at galereyalari va ko'rgazmalar: talabalar o'z ishlarini namoyish etish va professional tajribalarni o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishlari uchun;

- San'at festivallari va tadbirlar: san'at sohasidagi innovatsiyalarni taqdim etish va yangi g'oyalarni tarqatish, kurslar va dasturlarni yangilash; san'at sohasidagi yangi tendentsiyalarni inobatga olgan holda ta'lim dasturlarini yangilash. Turli san'at shakllarini birlashtirgan dasturlarni ishlab chiqish. Talabalardan o'qitish jarayoni haqida fikr va takliflar olish, bu esa ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi. Ushbu innovatsion yondashuvlar san'at tizimida ta'lim samaradorligini oshirishga va talabalarni yanada ijodiy fikrlashga undashga xizmat qiladi.

San`at ta`limi tizimida bo`lgan vokal ijrochiligi fanining o`rni katta, u o`quvchi va talabalarda eng yaxshi his- tuyg`ularni uyg`otib, hayajonlantirish, qiziqtirish xususiyatiga ega. Vokal fani – musiqa nazariyasi, solfedjio, garmoniya, polifoniya, musiqa asarlari tahlili, musiqa tarixi, fortepiano, dirijyorlik, vokal ansambli kabi fanlar bilan o‘zaro bog‘liq [2]. Vokal san’ati vositasida talabalarning estetik va badiiy didini tarbiyalash, ularning ijrochilik qobiliyatini rivojlantirishda uzluksiz talabchanlik bilan ish olib borish, ularni o‘zbek kompozitorlarining asarlari, qardosh xalqlar vokal asarlari, shuningdek, chet el kompozitorlari tomonidan yaratilgan nodir asarlar bilan tanishtirish, professional uslubda kuylash malakalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Ovozni qo‘yish bu talabani professional kuylashga o‘rgatish demakdir. Bu jarayonda ovoz apparati, diapazon, jarang kuchi hamda birqator badiiy vositalar ustida tinmay ish yuritilishi zarur.

Xonandani tarbiyalash jarayonida o‘qituvchi turli usullardan foydalanadi. Birinchi o‘rinda vokal eshitishni tarbiyalash va mukammalalshtirib borishga nazorat bilan barcha vokal sifatlarini rivojlantirish turadi. Talabada xonandalik jarangdorligini to‘g‘ri tashkil etish haqidagi tasavvurni ishlab chiqish zarur. Ta’lim doimo musiqa materiallari mashq, vokal va badiiy asarlar asosida olib boriladi. To‘g‘ri tanlangan musiqiy manba tovushni tarbiyalaydi [3]. Mashq – bu bilim olishning asosiy vositasi. Ularni qo‘llash talabalar tovushida uchraydigan va tuzatishni talab etadigan kamchiliklarni yo‘qotish vositasi bo‘lib xizmat qilishi kerak. Ovozga sayqal berish mashqlari – mashqdan badiiy asarlarga o‘tish uchun foydali manba hisoblanadi. Vokal san`ati asrlar davomida o`z ahamiyatini yo`qotmadi, va uni yanada rivojlantirish uchun

o`quvchi yoshlar uchun dars mashg`ulotlarini yangi va zamonaviy metodlar orqali boyitish ayni muddao [4]. Zamonaviy o`qituvchi - kelajak bunyodkori, yangi pedagogik texnologiyalar, nazariyalar, konsepsiyalarning muallifi, ishlab chiqaruvchisi, tadqiqotchisi, foydalanuvchisi va targ`ibotchisidir.

Zamonaviy ustozlar va bilimga chanqoq talabalar innovatsion yondashuvlarni muvaffaqiyatli joriy etishga yordam beradilar va ta'lim jarayoni yanada samarali va qiziqarli tarzda olib boriladi. Nafaqat vokal ijrochiligi darsida, balki san`at ta`limining barcha soxalarida, zamonaviy ta`lim berish, hamda innovatsion yondashuvlarni joriy etish uchun o`qituvchilar mukammal zamonaviy bilim va ko`nikmalarga ega bo`lishi zarur [5]. Zamonaviy, sog`lom fikrlovchi yoshlarni o`sishi va rivojlanishi uchun kreativ muhit yaratilib, yosh ijodkorlarga yordam berish va ularning ishlarini namoyish etish uchun san'at markazlari tashkil etilmoqda. Ularni rag`batlantirish uchun san'at festivallari va tanlovlar o`tkazib kelinmoqda. San'at sohasida an'anaviy ustoz-shogird tizimini yangilab, zamonaviy yondashuvlar bilan boyitilmoqda. Bularning orasida tajribalar almashinuvi muhim o`rin egallaydi. Xalqaro san'at festivallari va ko'rgazmalarda ishtirok etib, tajribalar va g'oyalarni boshqa davlat talabalari bilan almashish. Bu innovatsiyalar O'zbekistonda san'at ta'limini yanada rivojlantirish va talabalarni ijodiy fikrlashga undashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Malikova D. Vokal. Toshkent.: “Lesson press” 2019. 210 b.
2. Jalilov I. Akademik xonandalik ijrochiligi. – Toshkent.: O‘zDK. 2021. 240 b.
3. Malikova D. Vokal. Toshkent.: “Lesson press” 2019. 210 b.
4. Nurullayev F. Vokal va zamonaviy musiqa. – Buxoro.: BuxDU, 2020. 172 b.
5. Pirmatov Sh. Professional aktyorlar tayyorlashda vocal maktabining o‘rni// jur. Teatr №3. Toshkent.: 2014. “Paper Max” – 48. (36-37)

TASVIRIY SAN’AT FANINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Adhamova Odinoxon Adhamovna
Farg’ona shahar 42-umumiy o‘rta ta’lim maktabi

Tasviriy san’at va chizmachilik fani o‘qituvchisi

Annotasiya: *Maqolada tasviriy san’at fanini zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida tashkillash, o‘quvchilarda fanga oid zamonaviy dasturlar haqida tushunchalarni shakillantirish, xususan, 3D MAX muharririning o‘qituvchi va o‘quvchilar faoliyatidagi o‘rni va ahamiyati atroflicha ko‘rib chiqilgan.*

Tayanch so‘z va iboralar: *tasviriy san’at, maktab, zamonaviy dasturlar, zamonaviy axborot texnologiyalari, 3D MAX, komp’yuter dasturi.*

Hozirgi rivojlanib borayotgan zamonda ayniqsa ta’lim sohasida raqamli teiyalarxnologiyalarning o‘ri beqiyosdir. Raqamli texnologiyalar, kompyuter hamda dasturlar hayotimizning ajralmas bo‘lagiga aylangan. Bunday o‘zgarishlar har qanday fanlar kabi tasviriy san’at hamda chizmachilik faniga ham katta ta’sir ko‘rsatdi. Tasviriy san’at fani eng qadimgi fanlardan biri hisoblanadi. Shu kungacha ushbu Tasviriy san’a tfani faqat qo‘l mehnati bo‘yoqlar hamda mo‘yqalam orqali tasvirni qog‘ozga ko‘chirish deb qaralgan bo‘lsa, hozirgi kunda kompyuter dasturlari orqali ham insonlar ko‘zini quvotiruvchi asarlar yaratish mumkin. Tasviriy san’at faniga oid bir necha dasturlar mavjud. 3ds MAX dasturi quruvchilar, arxitektor - dizaynerlar, kino va animatsiya industriyasi mutaxassislari, rassomlar, muhandislar va boshqa mutaxassislar o‘z ijodiy faoliyatlarida keng foydalanadilar. Hal qiluvchi kadrlar bu an’anaviy animatsiyada o‘zaro bogiangan, animatsiyaning belgilangan ramkadagi pozitsiyasini va qiymatini o‘matish hisoblanadi.

Kompyuter bu hal qiluvchi kadrlar orasida no‘malum qiymatlami aniqlashni amalga oshiradi. Bu esa silliq animatsiyada boshqa kadrlami toidirish uchun ishlatiladi. 3D max dasturi vektor grafikasida ishlaydigan dasturlar qatoriga kirib, u asosan uch oichamli sahna obyektlarini yaratish, animatsiya, ba‘zi fizik hodisalami imitatsiya qilish va ulami tasvirlashga mo‘ljallangan. Undan tashqari bu dastur yordamida tashqi olamning barcha obyektlarini tasvirlash, ulami harakatlantirish va juda katta fotoaniqlikda vizuallashtirish imkoniyatini beradi. Dastur obyektlari asosan Mesh (To‘r), Poly (Poligon- (To‘rt va undan ortiq uchlarga ega boigan yuza)), Patch (Patch) va NURBS (NURBS - V ratsional egri chiziqlar) ga asoslangan modellashtirish obyektlarini qoilyadi.

Undan tashqari dastur tekis chiziqli splayn chiziqlari bilan ishlash imkoniyatini berib, juda ko‘p obyektلامي mazkur chiziq turidan foydalanib qurish mumkin. Ushbu dastur hozirgi kundagi eng ommabop dasturlardan biri hisoblaniladi. Dizaynerlik, Arxitektura kabi yo‘nalishlarda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu dasturdan foydalanish o‘quvchilarga yuqori aniqlik hamda tezlikda ishlash imkoni beradi..

3D Max ishlash jarayoni

Maktablar ushbu dastur haqida tushuncha berilishi hamda o‘rgatilishi tasviriy san’at faniga o‘quvchilarni yanada qiziqtirish hamda tasviriy san’at faning butun imkoniyatlarni ko‘rsatib berishda muhim ro‘l egallagan bo‘lar edi. 3D MAX interfeysi. Proektsiyalar turlari. Tarmoqni sozlash. Eng oddiy uch o‘lchovli sahnani yaratish. Ob'ektlar. Ob'ektlarning toifalari, ularning maqsadi. Oddiy ob'ektlarni yaratish, ularning parametrlarini o‘rnatish. Derazalardagi ob'ektlarning ko‘rinishini boshqarish. Ob'ektlarni tanlash. Ob'ektlarni konvertatsiya qilish (ko‘chirish, masshtablash, nusxalash, aylantirish). Ob'ekt modifikatorlari. Spline yaratish, ularni tahrirlash asoslari. Aylanish korpuslari (Torna modifikatori). Idishlarni modellashtirish. Ekstruziya modifikatorlari: Ekstrude, Bevel. Mebelni modellashtirish. Bend, Taper, Twist modifikatorlari Lofting yordamida murakkab ob'ektlarni yaratish. Binolarni modellashtirish (devorlar, derazalar, eshiklar, zinapoyalar). Yorug‘lik manbalari. Yorug‘lik manbalarining turlari. Ob'ekt soyasini boshqarish kabi harakatlarni amalga oshirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, bunday dasturlar hozrgi zamon yangilik va qulayliklaridan biri hisoblanadi. Tasviriy san’at fanida faqatgina kompyuter hamda dasturlarga bog‘lanib qolish yaramaydi. Biroq an’anaviy hamda zamonaviy AKT dan foydalanib dars o‘tish o‘qituvchida birdek ijodkorlik qobiliyatini talab qiladi. Pedagog kompyuter dasturlari hamda inson qo‘li bilan chizilgan loyiha hamda suratlarining o‘z qiymati hamda o‘rni bor ekanligini anglashi lozim. Ushbu muammoning to‘g‘ri yechimini topish o‘qituvchining tajribasi, mahorati va shaxsiy insoniylik dunyoqarashlariga bog‘liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Майкл Тодд Петерсон. Эффективная работа с 3D Studio MAX, Санкт-Петербург, 2000г.
2. Чумаченко И.Н. 3Ds max 6. «НТ Пресс». М., 2005.
4. Мамурова Д. И., Мамурова Ф. И. Соотношения навыков черчения с опытом психологического исследования //Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири.
– 2015. – №. 1.

SAN’AT TIZIMIDA SIFATLI TA’LIM SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Shodiyeva Shahinabonu Shoirjon qizi

Musiqiy ta’lim va madaniyat kafedrası 1- bosqich talabasi

Ilmiy rahbar : Djalalova Nigora Xusanovna

Annotatsiya. Ushbu maqolada – san’at va madaniyatni yanada rivojlantirishga to’sqinlik qilayotgan ma’lum bir tizimli kamchiliklar, san’at va madaniyatni rivoji uchun kor qilayotgan asosiy tamoyillarini o’rganib, san’at va madaniyat sohasini taraqqiy qilinishida innovatsion jarayonlarni tutgan o’z o’rni uchun berilgan baho va san’at sohasini takomillashtirish, eng asosiysi Vencher kapitalini san’at yo’lida yanada yorqinlashtirish masalalari o’rganilgan.

Kalit so’zlar: san’at va madaniyat, venchur kapital, ijod erkinligi, innovatsiya va san’at yo’nalishidagi jarayon metodlari.

San’at tizimida sifatli ta’lim samaradorligini takomillashtirishda innovatsion yondashish maqsadida mamlakatimiz xalqini ma’naviy – ma’rifiy saviyasini aqliy yanada yuksaltirish san’at va madaniyat muasassalarida barcha zarur moddiy – texnik jihoz asbob – anjomlari jamlanmasini kengaytirish , soha fidoiylari uchun ma’lum bir chora tadbirlar amalga oshirish doimo an’anaga aylanmoqda. Ayni hozirgi vaqtga kelib madaniyat va san’atdagi innovatsion tarkibiy qismlarning ahamiyati davlat darajasida „ Yangi O’zbekiston “ rejalarida bosh maqsadga aylanmoqda [3].

San’at - tarixiga qaraydigan bo’lsak , ijtimoiy ong va inson faoliyatining o’ziga hos shaklidir. San’at atamasi va bu yo’l kirib kelishi insonlarni mehnat qilishi va kishilarni ijtimoiy faoliyatidan kelib chiqqan. San’at tizimi paleolit davrida taxminan , milloddan avvalgi 40 – 20 ming yillikka borib taqaladi [2]. Hozirda O’zbekiston Respublikasida san’at yo’nalishida sifatli ta’lim tizimini takomillashtirish , innovatsion yondashuvlarga e’tibor yanada oshirilmoqda. Prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning „ Madaniyat va san’at sohasini innovatsion rivojlantirish to’g’risida “ gi PQ - 3920 sonli qarorini imzolangani buni yaqqol isbotidir [1]. San’at va madaniyat tobora rivojlanib borayotganligi sababli bu tizimga bog’liq kichik bir muammoli dolzarb mavzulari ham kelib chiqmoqda . Agar bu dolzarb mavzular o’z vaqtida ko’rib chiqilmasa, bu yanada katta tizim to’qnashuviga duch kelishi mumkin . Bu ham innovatsiyaning m’lum bir hatoliklari sababli kelib chiqadi albatta. San’at va madaniyat tizimida innovatsion rivojlanishga qaratilgan harakatlarni amalga oshirishda ba’zi yutuqlar yoki ba’zi muvaffaqiyatsizliklarga qaramay bu tizim O’zbekiston uchun

dolzarb mavzu bo’lib qolmoqda . San’at tizimi samarali innovatsion takomillashishida dolzarb asosiy muammo - mamlakatning jahon taraqqiyotidan ancha ortda qolib ketib san’at tizimi haqida nojo’ya fikrlar, iqtisodiyot va jamiyatning uzoq muddatli turg’unligidir . Hozirgi san’at yo’nalishida takomillashuv davrida rivoj va madaniyat o’sishiga biroz to’sqin bo’lyotgan bir qator tizimli dolzarb kamchiliklar mavjud . Masalan:

Birinchidan - madaniyat sohasiga nisbatan munosabatlarni tartibga solish, ijodkorlarni ijtimoiy himoya qilishga qaratilgan yagona huquqiy tizim yaratib, ijodiy uyushma va birlashmaning huquqiy maqomiga asos qilib, ma’lum bir rejalar asosida yo’lga qo’yish zarur;

Ikkinchidan – yosh ijodkorlarga to’g’ri va madaniyat orqali bu tizimni tushuntirish (tarbiyali , malakali kadrlar yordamida). Yana bir dolzarb mavzulardan malakali kadrlar tayyorlash uchun puxta tizim zarurligi , madaniyat siyosatini to’g’ri va samarali olib borish , aholining rivojlanib borayotgan san’at tizimiga bo’lgan qiziqishlari uchun yo’llar ochish, ammo qo’shtirnoq ichidagi madaniyat va san’at yo’lidan habari yo’q ijokorlarga ham ma’lum bir qo’llanma tayyorlash. Shundan so’ng esa o’zbek san’ati to’g’ri yo’lda iqtidorli kadrlari bilan birga yuksaladi;

Uchinchi - aksariyat san’at va madaniyat muassasalaridagi moddiy – texnik jamlanmasi zamon talabi xalqaro standartlariga mos hizmat qilmayotganligi , bu esa san’at tizimida faoliyat ko’rsatishga to’sqinlik qiladi;

To’rtinchidan – hozirgi innovatsion hayot ya’ni, media makonda o’zbek san’atimiz munosib o’rin egallamay qolayotganligi, sohaga axborot kommunikatsiya texnologiyalari to’liq joriy emasligi, sohani to’g’ri fikr va yondashuvlar ila taqdid va targ’ib etish, xalqaro madaniy jarayonlarga talab darajasida integratsiya (rivojlanishning asosiy formulalaridan biri) qilishga to’sqinlik qilayotgnlligi ;

Beshinchidan - madaniyat va san’at sohasidagi nomdor nufuzli festival va tanlovlarda iste’dotli ijodkorlarimizni izchil ta’minlash , ularni yakka asar yoki o’z ijodini aks ettirishida yordam ya’ni ijodkorlarni milliy mahsuli o’z san’atlarini eksport qilishni samarali usuli yo’qligi, xorijiy san’at tashkilotlari bilan hamkorlikni yanada oshirib yetarlicha yo’lga qo’yishdan iborat.

Ushbu maqolada barcha mavzular o’zbek san’atining madaniyati va musiqiy fikriga bo’lgan noto’g’ri tushunchalarini endilikda yangilash va san’at tizimida sifatli ta’lim olish uchun innovatsion media makondan

to’g’ri foydalanish, doimo oldinga harakat bilan hamkorlikda yondashishga qaratilgan ishlar samaradorligi ko’rsatilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR :

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 26 – may 2020 – yilda imzolgan

„ Madaniyat va san’at sohasini inson hayotidagi o’rni va ta’sirini yanada oshirish chora – tadbirlari to’g’risida “ gi . Farmoni.www.lex

2. „San’at va madaniyat ortidan “ inshosidan parcha.

3. To’ychiyeva S. Madaniyat va san’at rivojidadagi zarsahifalar // „Yangi O’zbekiston gazetasi “ – Toshkent 2022 . – B.6

O’ZBEKISTONDA MUSIQIY VA ADABIY YUKSALISH DAVRI

Kuychieva Zamira Unarovna

Annotatsiya: ushbu maqolada necha zamonlardan meros an ‘ana ustoz – shogird an ‘analari, asosiysi – musiqiy ilmga oid maxsus risolalar haqida so’z yuritigan.

Kalit so ‘zlar:Usul kuy, doira,ilm, nazariya, risola, jarayon, nafis san’at

Musiqiy asarlarning o’zidan tashqaridagi manbalarni shartli ravishda ikki: asosiy va qo’shimcha toifalarga ajratish mumkin. Asosiysi – musiqiy ilmga oid maxsus risolalar. Qo’shimchalarini musiqa haqidagi fikrlar, xalq og’ziga tushgan afsona va rivoyatlardan tortib – yozma bayon etuvchi tarixiy va adabiy manbalar, shuningdek, tasviriy san’at asarlarining qadimiy namunalari tashkil qiladi. Bizning mavzu nuqtai nazaridan, uning ma’no-mohiyatiga oid risolalar etakchi ahamiyat kasb etishini inobatga olib, oldin qo’shimcha manbalar xususida qisqacha to’xtalib, so’ng bevosita musiqa ilmi masalalari haqida batafsilroq so’z yuritishni qulay ko’rdik.

Musiqiy risolalar, odatda, nazariy yo’nalishga qaratilgan bo’ladi, va ularda umumiy qonun-qoidalar mavhum riyoziy tilda bayon etiladi. Ijodiyotning nozik sifatlari, xususan, el-elatlarning kuy va ashulalariga xos jihatlar, ko’pincha nazariy qarashlardan tashqarida qoladi. Shuning uchun qo’shimcha ma’lumotlar, garchan asosiy musiqiy risolalarga nisbatan ikkinchi darajali ahamiyatga ega bo’lsa ham, o’tmish tarixini o’rganishda nazariy qonun-qoidalarni to’ldirib, ma’lum davr musiqiy hayoti haqida kengroq va atroflicha taassurot paydo etish imkoniyatini beradi.

Ilmiy risolalarda nazariy andoza (modul)lar sifatida keltirilgan kuy va usul doiralari, nav va shakllarning tarhi, cholg’u sozlari, maqom va

sho’rbalarning ta’sir (etos) kuchiga oid ta’riflar mavjud. Ularning hayot mazmuniga bog’langan holatlarini tarixiy va adabiy asarlar, badiiy ijod va tasviriy san’at namunalaridan topishimiz mumkin. Darhaqiqat, Abdulqodir Marog’iy yoki Abdurahmon Jomiy (1414–1492) risolalari bilan tanishib, ma’lum tushuncha hosil qilganimizdan keyin Alisher Navoiyning (1441–1501) “Majolis-un-nafois”, Vosifiyning “Badoe’-ul-vaqoe’”, Sultoniyning “Majolis-ul-ushshoq”, Boburning “Boburnoma”sini o’qiydigan bo’lsak, ilmiy-nazariy tasavvurdagi tartib va nizomlar go’yo hayot voqealariga chulg’angan manzaralardek ko’z oldimizga gavdalanadi.

Ma’lum taraqqiyot darajasiga erishgan klassik musiqa navlarining tadrijiy rivojlanishini, u haqdagi ilmiy fikrlardan ajralgan holda tasavvur etish amri mahol. Qadimda “etuk nazariyadan amaliyroq amal yo’q” degan hikmat mashhur bo’lgan. Haqiqatan ham, uzoq va yaqin tarixga razm soladigan bo’lsak, mumtoz musiqamizning nav va shakllari muntazam ravishda o’zgarib, almashib tursa-da, ular negizidagi ilmiy asoslar, o’lchov va nizomlar, bir so’z bilan aytganda, ustuvor qonuniyatlar barqaror saqlanib kelayotganligining guvohi bo’lamiz. Ana shu qonuniyatlarni ifodalashning eng izchil va unumli shakli ilmiy risolalar hisoblanadi.

Bu jihatdan ham o’zbek musiqa madaniyati bebaho ilmiy qadriyatlar xazinasidir. Forobiy (870–950), Xorazmiy (X asr), Ibn Sino (980–1037)lar Sharq Uyg’onish davrining qomusiy allomalari va ayni chog’da musiqiyshunoslik ilmining asoschilari ekanligini jahon ahli e’tirof etadi. Ularning musiqiy sohadagi ilmiy qarashlari umumiy universal xarakterga ega, albatta. Lekin ana shu umumiylik tarkibidagi nazariy qarashlarga mos keladigan dalillarning ko’pchiligini bizning bugungi jonli musiqiy merosimiz namunalaridan topishimiz mumkin. Ayniqsa, endilikda ham izchil rivojlanib kelayotgan bizning maqomot udumlarining o’q ildizlari, aynan shu ustoz musiqashunoslar merosidan ozuqa olayotganligining o’zini juda muhim tarixiy voqelik deyishga arziydi.

Yana bir e’tiborli topiq: Forobiy, Xorazmiy, Ibn Sinolardan keyin, XIII asrdan boshlab “Ikkinchi Uyg’onish davri” deb e’tirof etiladigan zamonlarda shunday bir ta’limot yuzaga keldiki, u nafaqat Sharq, balki G’arb musiqiy tafakkuriga ham salmoqli ta’sir ko’rsatdi. Aql-idrok negizlariga tayangan ta’limot tarixda umuminsoniy musiqiy qadriyatlar kitobining yorqin sahifalaridan biri bo’lib muhrlandi. Bu – “ilmi advor” (“doiralar ilmi”) ta’limotidir. Hazrat Navoiyning “Sab’ai sayyor”ida

xorazmlik Ulug’ Xoja tilidan aytilgan baytlarda musiqa ikki – ilmiy-nazariy (ilmi advor) va amaliy (fanni musiqiy) tarmoqlarga ajratiladi:

*Menki tushmish buyon guzor manga,
Mulki Xorazm erur diyor manga.
San’atim anda soz chalmoq ishi,
Bilmayin men kibi ishimni kishi.
Ilmi advoru fanni musiqiy,
Mendin ul ilm ahli tahqiqiy.*

Ilmi advor mohiyatan butun islom dunyosida keng tomir otgan mumtoz musiqaning asoslarini tashkil etuvchi kuy va usul doiralarini nazarda tutadi. Kuy doiralari (jam’lar) aslida ettita to’rt pog’onali va o’n ikkita besh pog’onali dastlabki kuy birikma (jins)larining riyoziy tilda o’zaro almashlash (kombinatsiyalash)dan hosil bo’ladi. Shunga ko’ra, nazariy jihatdan kuy doiralarining umumiy miqdori 84 ga teng (7 x 12 q 84) deb olinadi. Ayrim hollarda besh pog’onali jinslarni 13 ta hisoblaydilar. Unda jam’lar miqdori 91 (7 x 13 q 91)ta bo’ladi. Kuy doiralarining har biri tarkibiga qarab tartib sonlari bilan belgilanadi. Shuningdek, ta’biga muvofiq majoziy nomlari bilan ham yuritiladi: Rost, Ushshoq, Buzruk, Navo va h.k.

Usul doiralari ham xuddi shunday, dastlabki asl zarb (rukn, juz yoki far’ ham deyiladi) va zihof birliklarining o’zaro almashuvi va ularning qo’shilishidan paydo bo’ladi. Shuning uchun ayrim usullar uning tarkibidagi zarblarining umumiy miqdoriga qarab, riyoziy birliklar nomi bilan ifodalanadi: murabba’ (to’rtlik), muxammas (beshlik), musaddas (oltilik), musabba’ (ettilik), musamman (sakkizlik) va boshqalar. Yoki kuy doiralari kabi majoziy nomlar bilan yuritiladi: Talqin, Talqincha, Chapandoz, Qashqarcha, Soqiynoma va boshqalar.

Kuy doiralarining eng mukammal (ya’ni, tarkibidagi sof bo’ldar zularba’-kvarta, zulxams-kvinta, zulkull-oktavalarning umumiy miqdori bosqichlar soniga teng yoki ulardan ko’p bo’lsa) 12 tasi alohida oliy navga ajratilib, “mashhur jam’lar” (“jamoati mashhura”), 12 parda, 12 maqom yoki “maqomot” deb yuritila boshlandi. Shundan e’tiboran, “advor ilmi”ni sozandalar orasida “o’n ikki maqom” deyish ham odatga kirgan. Endilikda advor ilmini “maqom ta’limoti” yoki “maqom tamoyili” (“maqom printsipi”) deyish Evropa olimlari orasida ham rasm bo’lmoqda^[9]. Qizig’i shundaki, bugungi kunda G’arb musiqa ahli maqom ta’limotiga nafaqat nazariyot, balki istiqbolli amaliy ijod uslubi sifatida qarab, uning imkoniyatlaridan unumli foydalanish yo’llarini axtarish ustida bosh qotirmoqda.

Advor nazariyasi aql-idrok bilan sarhisob etiladigan riyoziy ilmlardan boshlanadi. Kuy doiralarining asosini tashkil etuvchi bir oktava doirasidagi o’n etti pog’onalik tovushqator yagona mahraj (dastlabki birlik 243G’256 nisbatidagi baqiya bo’ldi)dan hosil qilinadi. Lekin uning nazariy asoslarini ishlagan Safiuddin Abdulmo’min Urmavi (1216–1294) hisob, handasa va falakiyot bilimlarini puxta egallagan etuk nazariyotchi va ayni chog’da aruz hamda musiqa bilimdoni, shoir, sozanda va bastakor bo’lgan. Shuning uchun ham uning advor nazariyasi, musiqiy amaliyotni yangi bosqichga ko’targan mushtarak ilmiy-amaliy ta’limot bo’lib maydonga chiqdi.

Umumsharq advor ta’limotining jahonshumul ahamiyat kasb etib, gullab-yashnagan davrida benazir sozanda va musiqiyshunos, she’rshunos va shoir, diniy va dunyoviy ilmlarni puxta o’zlashtirgan alloma Abdulqodir Marog’iy (1354–1435) nomi bilan bog’liq. Oldinlari u Bag’dodda musiqa va boshqa nafis san’atlarning mohir bilimdoni Sulton Sanjan Jaloir saroyida xizmat qilgan. Bag’dod zabt etilgandan keyin, Sohibqiron Amir Temur tomonidan u Samarqandga yuborilgan. Marog’iy, so’ngra Hirotda Shoxruh Mirzo saroyida xizmat qildi. Advor ilmini musiqiy mafkura sifatida yuksak bosqichga ko’tarilishi ham shu davr bilan bog’liqdir. Zamondoshlari Marog’iyi “sohibi advor” (advor egasi), “saromadi advor” (advor ilmining peshqadami) degan unvonlar bilan darajalaganlar.

Bu jarayonning biz uchun ahamiyatli tomoni shundaki, u Temuriylar saltanatining poytaxtlari Samarqand va Hirotda ilm-fan, adabiyot, musiqa, memorchilik, kitobot va boshqa nafis san’atlar taraqqiyoti avj pallasiga chiqqan paytlarga to’g’ri keladi. Fitrat ta’biri bilan aytilganidek, “Husayn Boyqaro hamda Alisher Navoiyning himoyalari ostida chig’atoy adabiyoti, chig’atoy musiqasining “oltin davri” qurila boshlaydir”^[10]. Musiqiy borasida bu madaniyatning tamal toshi qo’yilishida esa Abdulqodir Marog’iydek allomai zamonlarning xizmati alohida ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda Temuriylar davri Markaziy Osiyo tamaddunining “oltin davri” ekanligini amerikalik atoqli olim Fredrik Starr ham e’tirof etmoqda^[11].

Ma’lumki, XIV–XV asrlarda Markaziy Osiyoda qad ko’targan o’zbek tilidagi adabiyot “chig’atoy adabiyoti” nomi bilan tarixga kirgan. Husayn Boyqaro, Alisher Navoiy, Zahiriddin Boburlar ushbu adabiyotning buyuk namoyandalaridir. Uning bilan muvoziy rivojlangan musiqiy ham xuddi shunday ahamiyatga molikdir. Keyingi asrlarda bizning zaminda qaror topgan mumtoz musiqiy tizimning o’q tomiri ham

aynan shu “oltin davr”dan oziqa oladi. Demak, Alisher Navoiy davridagi “ilmi advor” bilan bugungi kundagi maqomot navlari orasida bevosita vorisiylik rishtalari mavjud deyishimizga katta asos bor.

Mazkur musiqiy va adabiy yuksalish davrida Hirotida Jomiy va Navoiylar davrasida tarbiya topgan va “zamonasining Marog’iysi” deb shuhrat qozongan zabardast musiqiyshunoslardan biri Mavlono Najmiddin Kavkabiidir (1533 yili vafot etgan). Hirot vayron etilganidan keyin Buxoroga qaytgach, bu azim shaharda ajoyib bir maktab yaratdi. Qisqasi, Buxoro go’zal san’atlar, hususan, musiqa borasida Hirot “oltin davri”ning vorisi bo’lib maydonga chiqdi. Bu jarayonni meros vorisiyligidagi ahamiyati o’ta muhimdir. Zero, Buxoro zamonasining yirik davlatlaridan biri sifatida Temuriylar davrida yuzaga kelgan yuksak madaniyat, jumladan, uning musiqiy udumlarini o’ziga singdirishda va keyingi yirik san’at o’chog’lariga, jumladan, Boburiylar saltanatiga eltishda vositachi bo’lib xizmat qildi.

Buxoro musiqiyshunoslik ilmi borasidagi Najmiddin Kavkabi, Darvish Ali Changiy (XVI asrning ikkinchi yarmi – XVII asr boshlari) kabi namoyandalari bilan butun islom dunyosiga dong taratdi. Bu allomalar, Forobiydan boshlangan buyuk musiqashunoslar salafining so’nggi vakillari bo’lib tarixga muhrlandi. Sharq musiqashunoslik ilmining tadrijiy taraqqiyotini bu allomalarning merosidan tashqarida tasavvur etish qiyin.

XVII asr o’rtalarida Buxoroda nafis san’atlar inqirozga yuz tuta boshlaganda, Kavkabi va Darvish Ali maktabi vakillari Hindistonga, Boburiylar saroyiga talpindilar. Lekin qanday bo’lmasin, yuksak musiqiy madaniyat birdaniga so’nib ketmadi. Balki ichga bekingan botiniy salohiyat bo’lib, o’z vaqti-soatini poyladi. Bu musiqiy qudrat XVIII asr o’rtalariga kelib “Shashmaqom” bayrog’i ostida yana zohir bo’la boshladi. Aslida ildizlari moziyga tutash Shashmaqom udumlari shu qadar poydor va teran bo’lib chiqdiki, u butun mintaqaga katta ta’sir o’tkazdi.

Mazkur ijod to’lqinida XIX asr boshlarida Xorazm musiqashunos va sozandalari Shashmaqomning o’zga tarixiy sharoitlardagi yangi navi “Olti yarim maqom” majmuasini ishladilar. Sal keyinroq Qo’qonda Amir Umarxon saroyining sozandalari 18 yil Urganchda yashab musiqiy tarbiyat topgan Qashqarlik Ustoz Xudoyberdi boshchiligida Shashmaqomning sarahborlardan tashqaridagi nasr va sho’bachalar guruhiga monand qilib, boshqa bir majmua yarata boshladilar. Endilikda u “Farg’ona-Toshkent maqom yo’llari” nomi bilan yuritilmoqda. So’ngra,

XX asr o’rtalarida davr ijtimoiy extiyojlari taqozosi bilan yangi tarixiy sharoitlarga moslangan “Tojik Shashmaqomi” va “O’zbek Shashmaqomi” yuzaga keldi. Bugungi kunda ularning barchasi, ya’ni Buxoro Shashmaqomi, Xorazm maqomlari, Farg’ona-Toshkent maqom yo’llari, tojik Shashmaqomi va o’zbek Shashmaqomi yagona maqomot nav tizimini tashkil etadi va o’zining ichki va tashqi sifatlari bilan oldingi “ilmi advor” ta’limotining davomchisi bo’lib maydonga chiqadi. Ana shu maqomot tizimining besh navidan to’rttasi O’zbekiston zaminida yashab kelmoqda.

Shunday qilib, maqomot navlarining o’zagi – Shashmaqom tamoyillari muomalaga joriy etilishi bilan Markaziy Osiyo musiqiy tafakkuri tarixida yangi davr boshlanadi. Ilmi advor ta’limoti hukm surgan davrlarda o’ziga xos nazariy qarashlar hamda iboralar tizimi yuzaga kelib, u Safiuddin Urmaviy, Abdulqodir Marg’iy va Abdurahmon Jomiy risolalarida aksini topgan edi. Kavkabiylar va Darvish Ali zamonlarida amaliy bilimlar oldinga chiqqan boshladi. Va nihoyat, Shashmaqom zohir bo’lgan paytga kelib, mutaorifiylik va uning yo’ldoshi bo’lgan “amaliy ilmlar” (yoki “og’zaki nazariya”) to’la-to’kis ustuvorlik kasb etdi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ражабов И. Мақомлар. “Санъат”, Т., 2006 й. 224-б.
2. Ражабов И. - Мақом асослари. Т., 2014 й. 74-б.
3. Матёқубов О. “Мақомот”.— Т. 2004 й. 19— б.
4. Юнусов Р. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-t/talqin-uz/>

FARG’ONA VODIYSI AN‘ANAVIY XONANDALIK IJROCHILIK NA‘MUNALARIDAN UMUMTA‘LIM MAKTABLARI MUSIQA DARSLARIDA FOYDALANISH

Ibragimov Abdupatto Ahmadjanovich

Namangan davlat universiteti

San’atshunoslik kafedrasi o’qituvchisi.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Farg’ona vodiysi an’anaviy xonandalik san’ati vakillarining respublika musiqqa san’ati rivojida tutgan o’rni va musiqqa madaniyati darslarida repertuarlarini o’qitishning ahamiyati ilmiy asosda tahlil etilgan.*

Kalit so‘z va iboralar: *An’anaviy xonandalik, ilmiy maktab, Farg’ona-Toshkent maqom yo’llari, qo’shiqchilik uslublariurf-odatlar, an’ana, qadriyat,*

an’anaviy ashula, ijro uslublari, ovoz, savtxon, nasrxon, zikir, jahrchi, go’yandachi, aytimchi.

O‘zbek musiqa san’ati tarixi ijrochiligida xonandalik san’ati ustozdan -shogirdga an’ana asosida o‘tib, shaklanib, rivojlanib, turli sharoitlarga moslashgan holda bizgacha yetib kelmoqda. Xalq ijodiyotidagi folklor aytimlari, og‘zaki an’anadagi kasbiy musiqa -maqomlar, akademik vokal va zamonaviy musiqa ijodiyotida o‘zida milliy xususiyatlarni to‘la namoyon eta olgan san’at turi sifatida an’anaviy xonandalik asosiy o‘rinda turadi. Yuqorida tilga olinayotgan har bir yo‘nalish o‘zining shakl va ijrochilik nuqtai nazaridan o‘z uslubi, qonun-qoidalari va shakl-u shamoillariga egaligi xususida musiqashunos olim S.Bekmatov o‘z tadqiqotlarida keltirib o‘tgan. Ular orasida tarixiy tajribalar asosida shakllangan va eng mukammal an’analarini o‘zida mujassam etgan an’anaviy xonandalik yo‘nalishi o‘zining ijrochilik uslubi, shakli, ijro yo‘li, aytimning murakkabligi va xalqchilligi bilan a‘lohida ahamiyatga ega. Mazkur yo‘nalish azal-azaldan, o‘zbek xalqining eng go‘zal urf-odatlarini, an’ana, qadriyat va milliy ruhiyatini yuzaga chiqarib, xalqimizning boy ma‘naviyatini dunyo xalqlari oldida aslligi va o‘ziga xosligini ko‘rsatib kelmoqda. Shu bois ham xonandalik an’anasi va uning aytim yo‘nalishlari, uslublari shakllanib, rivojlanib kelmoqda. An’anaviy ashula ijrochiligi san’ati aholi orasida keng ommalashdi. Ayniqsa, ularning xonandalik janri jihatidan keng qamrovligi, ijro uslublari kengligi, joy va makon an’analarining o‘ziga xos mahalliy uslublari namoyon bo‘lishi bilan ahamiyatlidir. Darhaqiqat, natijada mahalliy unsurlar bilan xarakterlanuvchi ijro uslublari, keyinchalik esa ijro maktablari yuzaga keldi. Andijon, Xorazm, Marg‘ilon, Qo‘qon Hofizlik maktablari yoki Ota Jalol Nazirov, Xamroqul Qori, Usta shodi Azizov, Xojixon Boltaev, Madraxim sheroziy (Yoqubov), Mamadbuva Sattrov, Rasulqori Mamadaliyev, Murodjon Axmedov, Xoji Abdulaziz Abdurasulov, Mamatbuva Sattorov, Juraxon Sultonov, Ma‘murjon Uzoqov, Komiljon Otaniyozov, Fattohxon Mamadaliyev, Kommuna Ismoilova, Nazira Axmedova, Saodat Qobulova, Berta Dovudova, Faxriddin Umarov, Otajon Xudoyshekurov, Tavakkal Qodirov, Xayrulla Lutfullayev, Kamodiddin Raximov, Sherali Jo‘raev, Ortiq Otajonov, Maxmudjon Tojiboev, Munjoat Yo‘lchieva va boshqa qator yuzlab xonandalarning ijro yo‘llari yuzaga keldi.

Xonandalik amaliyotining zamirida mavjud bo‘lgan ana shu o‘ziga xos bosqichlar, tom ma‘noda o‘ziga xos darajalarni yuzaga keltirganki, ular xalq orasida qo‘shiqchi, laparchi, yallachi, doston, termachi,

ashulachi, talqinchi, savtxon, nasrxon, zikir, jahrchi, go’yandachi, aytimchi, xonanda va nihoyat hofiz kabi nomlar bilan atalishga olib kelingan. Bular esa o‘z o‘rnida xonandalik san’atining turlari sifatida amaliyotda shakllangan. Ijrochilarning har biri har tomonlama mukammal xisoblanib, eng yuqori darajasigacha erishishga muvassar bo‘lganini esa “hofiz” deb yuritish an’anaga aylangan. chunonchi, hofiz keng qamrovli hamda ijrochilik mahoratining yuqori bosqichiga erishgan xonandaning o‘z sohasi bo‘yicha mutaxassis darajasi berilgan atamadir. O‘zbek musiqasining ohanglari, eng muhimi, ruhiyati, ayniqsa hofizlikda o‘z aksini topgan. Xonandalikda yuqori saviyaga erishib mumtozlik kasb etganlarni, Ya’ni mumtoz musiqa namunalarini ijro etuvchi aytim sohiblarini “ashulachi”, “maqomchi” nomlari bilan birga, XIX asrning 30-yillaridan boshlab “hofiz” deb atash tilimizda allaqachon rasm bo‘lib ulgurdi. [1.]

Yuqorida keltirilgan har bir atamada musiqiy janr xususiyati to‘la ifodasini topadigan bo‘lsa, “hofiz” ham bu o‘rinda qator tarkibiy xususiyatlari bilan bog‘liq holda o‘zining ayrim jihatlarni namoyon etgan. “Hofiz” - arabcha “xifz” so‘zidan olingan bo‘lib, aslida “asrovchi”, “yodda saqlovchi” ma‘nolarini anglatadi. Shu bois bo‘lsa kerak o‘tmishda, ijro talqini bilan bog‘lik kasb egalari hamda amallarida xifz, ya’ni esda saqlash muhim hisoblangan va talqin etish jihatlarni o‘zida mujassam etganlari bu nom bilan atalib kelingan. XX asrning 30-yillariga kelib mumtoz musiqa merosi va xalq yo‘llariga mansub yirik shakldagi ashulalar ijrochilari - mohir xonanda va mashhur ashulachilarni hofiz deb yuritish rasman keng ommalashdi. Xukumat tomonidan ham 1939-yili “Xalq hofizi” deb nomlangan faxriy unvon ta‘sis etildi. Unga birinchilar qatorida mashhur xonandalar Jo‘raxon Sulstonov, Ma‘murjon Uzoqov va Ortiqxo‘ja Imomxo‘jayevlar sazovor bo‘ldilar. Azal-azaldan hayotning turli tarmoqlarida muayyan shart -sharoitlar, voqe‘lik, ma‘naviy ehtiyojlar bilan bog‘liq marosim, tadbir va amallar rang-barang ko‘rinishlarda tarkib topgan. Avlodlarning asrlar osha u yoki bu tadbirga amal qilib kelishlari jarayonida ularga bo‘lgan ehtiyoj uzilib qolmaslik, marosimlarni sharoit taqozo etgan vaqtda o‘tkazib turish va muntazam davom ettirish asta-sekin rasm bo‘lib kelgan. O‘zbek xalqi musiqa ijodiyotida xonandalikning bir qator o‘ziga xos ijrochilik uslublari yaratilgan. shunday uslublardan biri bu - maxsus tayyorgarliksiz, o‘z ijro imkoniyatlarlaridan kelib, bir zumda yaratilgan ashulani to‘satdan kuylanishi aholi orasida badixago‘ylik deb yuritilgan. Musiqashunoslik ilmida badixago‘ylik - maxsus tayyorgarliksiz bir zumda yaratilgan she‘r

(musiqa yoki qo‘shiq) yoki voqea, xodisa munosabati bilan to‘satdan aytilgan musiqiy asarga aytilgan. Musiqa ijodiyotida maxsus badixago‘ylikka asoslangan aytishuv, terma, lapar kabi janrlar katta ashula va baxshilar san‘atiga xos bo‘lgan namunalar mavjud. An‘anaviy xonandalik ijrochiligida ashula namunalari o‘ziga xos badixago‘ylik tarzida shakllangan. Xonanda ijro etilayotgan asarni o‘zining barcha imkoniyatlarini ishga solgan holda o‘ziga xos tarzida ijro etib kelgan.

An‘anaviy xonandalikda musiqa asarini yuksak saviyada tinglovchilarga yetib kelishida ovoz – tovush asosiy o‘rinda turadi. O‘zbek musiqashunosligida tovush haqida gap borganda tovushni zoxiriy ko‘rinish sifatida talqin etiladi. Unga turli vosita, harakatlar bilan erishish mumkin. Tovushlarning ma‘lum balandlikka ega bo‘lganliklari esa musiqiy tovush hisoblanadi. Musiqiy tovushlarni ma‘noli, his-tuyg‘ular orqali mukammal tarannum etishga eng avvalo inson ovozi qodir. Xonanda ovozida tovush kuchi, balandligi, qattiqligi va barchasini uyg‘unligida hosil bo‘ladigan tembri mavjud. O‘zbek an‘anaviy xonandalik san‘atida shu bilan birga o‘z ko‘rinishiga ega bo‘lmagan, biroq, doimo his etilib, anglanadigan ovozning o‘ziga xos tarovati, mungi, dardi, bezagi, xirgoyisi mavjud bo‘lib, ushbu xonishlar to‘laqonli ma‘noga ega bo‘lgan ovozni tashkil etadi. Xuddi ana shu an‘anaviy xonandalik amaliyotida aynan mana shu jihatlar ijroning extirosli xususiyatlari sifatida ijobiy baholanilib kelingan. Xonandalikning boshqa turlari singari an‘anaviy xonandalikda ham inson ovozining barcha ichki va tashqi xususiyatlaridan keng foydalangan holda tinglovchi qalbiga ta‘sir eta olish asosiy xonandaning asosiy vazifasi sanaladi. Avvalambor har bir xonanda o‘zining zohir nafas imkoniyatiga ega bo‘lishi, o‘zining shirali ovozi, asar matnini to‘liq va ravon bayon eta olishi, unli va undosh harflarning cho‘zimiga to‘liq e‘tibor berishi orqali tinglovchilarga ruhiy ozuqa olishlarida o‘zining ta‘sirini ko‘rsatishi lozim.

An‘anaviy qo‘shiq ijrochiligi tarixiga nazar tashlasak, XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida o‘lkamizda bu muqaddas san‘atning butun bir ijrochi avlodi yetishib chiqqanligining guvohi bo‘lamiz. Ota Jalol, Ota G‘iyos, Hoji Abdulaziz Abdurasulov, Domla Halim Ibodov, Levi Boboxonov, Sodirxon hofiz Bobosharipov, Zohidxon xofiz, Madali hofiz, Mulla To‘ychi Toshmuhammedov, Matyoqub Xarratov singari zabardast hofizlar shular jumlasidandir. O‘tmishda nota yozuvi rivojlanmagan bo‘lib, Ovro‘pa musiqa terminlari o‘rnida hofizlarimiz «voz maromiga "Gulligi", "Binnigi", "Shikami", "Xonaqo‘y" deb atalmish nafas olish va ijro yo‘llaridan foydalanishgan. O‘sha davr

hofizlarining ovozlari o‘ktam va baquvvat bo‘lganligi uchun ular ko‘proq "Shikami" yo‘lida ijro etganlar. Bu yo‘lda ijro etish g‘oyatda murakkab bo‘lib, shinavandalar tomonidan juda qadrlangan.[5] Chunki hofiz tovushni ichkaridan tejamkorlik bilan qorin bo‘shlig‘idan chiqarib qo‘shiq aytadi. Shuning uchun ham "Shikami" yo‘li chuqur nafas olishga asoslanishi, tiniqligi hamda jarangdorligi bilan "Gulligi", "Binnigi" kabi ashula yo‘llaridan farq qiladi. Ustoz hofizlar o‘z ijrochilik mahoratlarini oshirish uchun aks sado beruvchi maxsus gumbazli binolarda mashg‘ulot o‘tkazganar, shu tariqa ovozlariqa sayqal berishgan. "Shikami" yo‘lidan tashqari farq qiluvchi ikkinchi "Xonaqohiy" yo‘li bo‘lib, unda hofiz qo‘shiqlarini aniq talaffuz etib, tinglovchiga g‘azal mazmunini ifodali qilib yetkazgan. Ustoz hofizlarimiz dasturlaridan harxil marosimlarda ijro etiladigan qo‘shiqlar ham o‘rin olgan. Masalan, Sodirxon hofiz motam marosimlarida kuylanadigan qo‘shiqlarni sozsiz, ikki kaftini qulog‘iga qo‘ygani holda, alamli "Yakka faryod" tarzida "Xo‘jandiy" yo‘lida ijro etib kelgan. Jurnalist Sherali Sokinning ma‘lumotlariga qaraganda, Sodirxon hofiz o‘z ashulalarini yil fasllari va hatto kunning ma‘lum paytlariga ko‘ra tanlab aytgan. Bahor tonglarda " Amin nasrullovi", "Qiyiq", "Qora tong"ni, peshindan keyin "Gulyor shahnoz"ni, kechqurun "Sarparda", "Rok baland", "Dilxiroj" va boshqalarni kuylagan. Bundan tashqari, ustoz hofizlarimiz qo‘shiq ijro etish bilan birga maqomlarni to‘liq o‘zlashtirib, betakror muallif sifatida maqomlarni yangi sho‘balar bilan boyitganlar. Masalan, maqomdon ustoz Ota Jalol Nosirov "Shashmaqom"ning mushkilot qismlarini tartibga solgan, ayrim maqom sho‘balarini kengaytirgan, rivojlantirgan va qo‘shimcha qismlar bastalagan. Jumladan, ulardan biri "Savti Jaloliy" deb ataladi. Marg‘ilonlik Madali hofiz esa "Abdurahmonbegi", "Qalandar", "Tanovar" kabi ijro yo‘llarini yangi talqinlari bilan to‘ldirib, san’atimiz xazinasini boyitdi. Shu tariqa umrboqiy maqomlarimizga ustoz hofizlarimiz ijrosida qo‘shimcha jilo berilib, yanada to‘ldirilib ijro etib kelinmoqda. [2.]

Hoji Abdulaziz bastalagan "Guluzorim" qo‘shig‘i, Jo‘raxon Sulstonov bastalagan va o‘zi ijro etgan Guluzorim qani", "Naylayin" qo‘shiqlari, an’anaviy merosimiz qatori musiqiy xazinamizdan mustahkam o‘rin oldi. Shu o‘rinda aytish lozimki, musiqiy san’atimiz rivojiga o‘zbek bastakorlari va sozandalari o‘zlarining ulkan hissalarini qo‘shib kelmoqdalar. Yunus Rajabiy, To‘xtasin Jalilov, Komiljon Jabborov, Imomjon Ikromov, Saidjon Kalonov, Muhammadjon Mirzaev, Muxtorjon Murtazaev, Faxriddin Sodiqov, Abduhoshim Ismoilov singari

ko‘plab bastakorlar yaratgan qo‘shiq va kuylar xalq mulkiga aylanib qoldi. XX asrning ikkinchi yarmiga kelib, an’anaviy qo‘shiqchiligidimiz guldastasi navbatdagi avlod qo‘liga o‘tdi. Orif hoji Alimaxsumov, Ochilxon Otaxonov, Orifxon Hotamov, Muhammmadjon Karimov, Berta Davidova, Kommuna Ismoilova, Odiljon Yusupov, Fattohxon Mamadaliev, Tavakkal Qodirov, Ro‘zimat Jumaniyozov, Tolibjon Badinov, Quvondiq Iskandarov, Faxriddin Umarov, Eson Lutfullaev, Ne‘matjon Qulabdullaev, Rahimaxon Mazohidova, Olmaxon Hayitova, Otajon Xudoyshukurov, Bobomurod Hamdamov, Kamoliddin Rahimov, singari ustoz hofizlar shular jumlasidandir.[3.]

Yaxshi qo‘shiq yaratilsa, ko‘ngildagi xofizlar, qo‘shiqchilar ko‘payadi. Dil tortar zamonaviy qo‘shiqlari ham insonga ham dalda beradi, ham tarbiyalaydi. Agar qo‘shiqchilarimiz hoh zamonaviy yo‘nalishda, hoh mumtoz yo‘nalishda ijod qilayotgan vaqt mobaynida o‘ziga xos yo‘llarida ijod qilishsa, og‘ishmasa xalqning ko‘ngliga manzur bo‘laverishadi. Aynan ushbu tushunchalarni musiqa madaniyati darslarida o‘quvchilarga o‘rgatib borish bilan birga milliy ijrochilik san’atining ko‘rgazmalilik uslublarida keng foydalanish zarur.O‘zbekistonda yosh avlodni musiqa-ashula san’ati vositalari orqali tarbiyalash bo‘yicha kattagina muvaffaqiyatlarga erishildi. Ammo mana shu muxim pedagogik jarayonda qator kamchiliklar va hal etilmagan masalalar ham bor. Bizningcha, ular quyidagilardan iborat. Musiqa ta’lim tizimining maqsadi musiqa tarbiya uchun umumiy xarakterga ega bo‘lib, estetik barkamol shaxsni shakllantirishdir. Uning vazifalari: musiqaga muxabbat hissini, uni tinglash va idrok etish, musiqiy did hamda ehtiyojlarni, chinakam musiqa boyligi bilan soxta musikani farqlash iqtidorini shakllantirishdan, musiqa hayotiga ishtiyoq va unga ijodiy yo‘sinda qo‘shilish ko‘nikmasini tarkib toptirishdan, jamiyatimiz axloqiga xos yuksak axloqiy fazilatlarni tarbiyalashdan, go‘zallik yaratishga, go‘zallik qonunlari bo‘yicha yashashga va kishilar bilan o‘zaro munosabatda bo‘lishiga havas uyg‘otishdan iboratdir. [4].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yo‘ldosheva S.X O‘zbekistonda musiqa tarbiyasi va ta’limining rivojlanishi. Toshkent: 1994.-B. 88.
2. Ortiqov T. Musiqa o‘qitish metodikasi.-Toshkent: Fan, 2010. – B.23.
3. Asqarov A. O‘zbekiston tarixi. Toshkent, 1994. –B.74.
4. Hamidov Q. O‘zbek an’anaviy qo‘shiqchilik madaniyati tarixi.- Toshkent, 1996. –B.51.

5.J.Yu.Hasanboev Pedagogika nazariyasi.Ma’ruza matni.T.2002 y.

MUSIQIY-ESTETIK TARBIYA ORQALI SOG‘LOM AVLODNI SHAKLLANTIRISHNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Akbarov Baxtiyor Fazliddinovich

Namangan davlat universiteti

San’atshunoslik kafedrasi o’qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada yosh avlodni har jihatdan kamol toptirish, ularda estetik tarbiyani yuksaltirishda musiqa san’ati musiqa san’ati ulkan ta’sir kuchiga ega bo’lgan tarbiya vositasi ekanligi va har tomonlama yetuk, barkamol shaxsni tarbiyalashda musiqa va musiqiy tarbiyaning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: san’at, musiqa, estetik tarbiya, ta’lim va tarbiya, madaniyat, ma’naviyat.

Mustaqillikning dastlabki kunlaridan jamiyatda yuksak ma’naviy fazilatlarni qaror toptirish, xalqimizni, jumladan, yoshlarni umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, istiqloq g’oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalash mamlakatda olib borilayotgan islohotlarning hal qiluvchi omiliga aylandi. Ushbu tarixiy jarayonda milliy o‘zlikni anglash, milliy mafkuraning qaror topishi va uning har bir fuqaro ongida mustahkam o‘rin olishida, xalqimizning qadim qadriyatlari-yu an’analari aks etgan milliy musiqa san’atining ahamiyati beqiyosdir.

Musiqa san’ati madaniy fenomen sifatida yangi avlodni tarbiyalash va kamolga yetkazish borasida cheksiz imkoniyatlarga egadir. San’at bilan oshno bo’lgan yoshlarning hayotga munosabati, milliy urf-odat va umumbashariy qadriyatlarga hurmati baland bo’ladi”[1]. Shunday ekan, san’atning sirli imkoniyatlaridan foydalanish jamiyatda ijodkorlik, yaratuvchanlik muhitini yaratish uchun sa’nat nazariyotchilarini o‘qitish tizimini takomillashtirish, o‘quvchi-yoshlarni estetik tarbiyalashda musiqa san’atiga oid barcha yo‘nalishlarni o‘qitish tizimi samaradorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston Respublikasida bugungi kunda yosh avlodni har tomonlama kamol toptirish, ularda musiqa vositasida estetik madaniyatni shakllantirish muhim masalalardan biri sifatida kun tartibiga qo‘yilmoqda. Darhaqiqat, musiqa asarlari barkamol avlodni har tomonlama kamolga yetishida, ularni mustaqil fikrlashga o‘rgatishda

muhim tarbiya vositasi bo‘lib xizmat qiladi. Shuni ta’kidlash lozimki, mustaqil fikrlash borliqni, voqelikni idrok etish usuli sifatida tafakkur jarayonining mahsuli sanaladi. U aqliy faoliyat bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, ta’lim jarayonida o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatilsa, samaradorlikka erishish mumkin. Milliy ma’naviyatni yuksaltirishda tabiiyki, musiqiy san’at, ma’naviy meros, madaniy boyliklar, ko‘hna tarixiy yodgorliklar muhim tarbiyaviy omillardan sanaladi. O‘z navbatida musiqa asarlarining tarbiyaviy tomonlaridan foydalanib o‘quvchilarni fikr yuritishga, mustaqil mushohada qilishga o‘rgatishimiz zarur. Kishi qanday musiqa tinglagani ma’qul? Psixologik nuqtai nazardan yondashadigan bo‘lsak, ko‘ngillarga orom baxsh etib, ko‘z oldingizda tabiat go‘zalligini, yomg‘ir shivirlashi-yu, qor parchalarining o‘ynoqlab yog‘ayotgan manzaralarini gavdalantiradigan musiqa tinglash asablar uchun nihoyatda foydalidir. Musiqa shaxsning irodaviy sifatlari (kat’iyatlik, intiluvchanlik, o‘ychanlik, vazminlik va b.) ni, uning tabiati (mijozi)ni ham yorqin aks ettiradi. Musiqaning mazmuni — shaxsiy, milliy va umumbashariy badiiy qiymatlarning birligidan iborat bo‘lib, bunda ma’lum xalq, jamiyat va tarixiy davrga xos ruhiy tarovat, sur’at, ijtimoiy fikr va kechinmalar umumlashgan holda ifodalanadi. Musiqa shakllari har bir davrning ma’naviy ma’rifiy talablariga javob bergan holda, ayni vaktida inson faoliyatining ko‘pgina jabhalari (muayyan jamoaviy tadbirlar, odamlarning o‘zaro etik va estetik ta’sir etish, muloqot qilish jarayonlari) bilan mushtarakdir. Musiqaning, ayniqsa, insonning axloqiy va estetik didini shakllantirish, hissiy tuyg‘ularini rivojlantirish, ijodiy qobiliyatlarini rag‘batlantirish vositasi sifatida roli juda muhimdir. Shu o‘rinda musiqaning insonga ta’siri yuzasidan ayrim ma’lumotlarni keltiramiz:

Farobiy (873 – 950) qomusiy olim buyuk musiqashunos, uning musiqa ilmi sohasidagi faoliyati faqat nazariy qarashlar bilan chegaralanmay, amaliy ifodasini ham topgan. U o‘z davri uchun yangilik bo‘lgan musiqa cholg‘usi yaratgani, mohir sozanda va bastakor sifatida tanilgani haqida rivoyatlar ko‘p. U o‘zining “Musiqa haqida katta kitob” asarida musiqani uch turga ajratadi. Uning fikricha, bir xil musiqa insonga huzur-halovat baxsh etadi, ikkinchi xili esa ehtirolarni qo‘zg‘ab, jo‘shqin qiladi va, nihoyat, uchinchi xil musiqa borki, o‘yga toldiradi, fikrlashga, tafakkur qilishga majbur etadi. [5.-B.32.].

Ta’kidlash joizki, yosh avlodni har jihatdan kamol toptirish uchun ularda estetik tarbiyani yuksaltirishda musiqa san’ati ulkan ta’sir kuchiga ega bo‘lgan tarbiya vositasi bo‘lib, inson ruhiyatiga hayotbaxsh kuch

berishi ahamiyatlidir. Insondagi go‘zallik tuyg‘usini taraqqiy ettirmay turib, ma’naviy barkamollik haqida gapirish noo‘rin. Yani, odam o‘zi yashayotgan jamiyatda, insonlarda, tarixan shakllangan va muayyan davrda amal qilayotgan badiiy ijod namunalarida mujassamlashgan go‘zallikni his qila olmas ekan, uni ma’naviy barkamol inson deb bo‘lmaydi. Musiqa ana shu nozik tuyg‘ularni shakllantirish va tarbiyalash vositasidir[3.-B. 6.].

Zamonaviy sharoitda yoshlarda badiiy-estetik kompetentlikni rivojlantirish murakkab ijtimoiy hodisa sifatida jamiyat miqyosida tabiatni estetik o‘zlashtirish jarayonlari va natijalari, mehnat faoliyati, turmush, ijtimoiy munosabatlarning estetik holatlari; did va manfaatlarning muayyan holati; estetik tarbiya nazariyasi va amaliyoti ta’siri, ularning ijtimoiy-estetik faolligining namoyon bo‘lishida kuzatiladi. Shuning uchun ham, bo‘lajak musiqa ta’limi o‘qituvchilarining badiiy-estetik bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirish orqali mamlakatimizda musiqa ta’limi pedagoglarining kasbiy salohitini oshirish, san’atni tushunish dunyoqarashini kengaytirish, tafakkurini o‘stirish va bu orqali o‘quvchilarda musiqiy tafakkurni rivojlantirish tizimini isloh qilishga erishish mumkin bo‘ladi[4.-B.395.].

Zero, san’at, bir tomondan, davrning “ijtimoiy-tarixiy voqealari ta’sirida shakllanadigan va rivojlanadigan, ikkinchi tomondan, milliy madaniyat va har bir san’atkorning estetik ehtiyojlarini aks ettiruvchi” [6.-B.94.] estetik idealni gavdalantirishning asosiy sohasi bo‘lib, ijtimoiy jarayonlarning mohiyat-mazmunini o‘zlashtirish, ularning rivojlanish tendensiyalarini belgilash maqsadlariga xizmat qiladi.

Har tomonlama yetuk, barkamol shaxsni tarbiyalashda musiqa va musiqiy tarbiyaning ahamiyati beqiyosdir. Zero, buyuk mutafakkir Farobiy “Shaxsni faqat ta’lim va tarbiya bilan yaratish mumkin”, degandi. Qadim bir yunon risolasida: “...kimda-kim musiqa san’atiga murojaat etsa, uning nomiga hech qachon dog‘ tushmaydi... musiqa ta’sirida yuksalib, o‘ziga, Vataniga katta foyda keltiradi, hech qayerda muvozanatni buzmaydi, hamma yerda uyg‘unlik, donolik va tartibga qat’iy rioya qiladi”, - deyilgan edi. Qadimga yunon faylasufi Aflotun (Platon): “...musiqa – davlat xaqidagi ta’limotning tarkibiy qismidir, davlatda insonni ulug‘laydigan kuylar yangrashi lozim”, - desa, Arastu: “Musiqa she’riyat nazariyasining bir bo‘lagi”, “Musiqa insonni jamiyatga yaqinlashtiradi, tinglab ruhan poklanadi, taniga shifo beradi”[2.-B.191.]. – deb ta’kidlagan bo‘lsa, Abu ali ibn Sino fikricha, “musiqa insonda hayotbaxsh, oliyanob axloqiy xususiyatlarni rivojlantiradi, u insonga

xizmat qiladi, uning intellektual va axloqiy qiyofasini shakllantiradi”. U musiqani insonning go’dakligidan to umrining oxirigacha zarur va foydali bo’lgan badiiy estetik va tarbiyaviy qadriyat deb hisoblaydi[8.-B.15-16.]. Sharqning buyuk mutafakkirlaridan “Arablar faylasufi” sifatida nom taratgan Al-Kindiy (801-866) falsafa, matematika, tarix va astronomiya sohalarida o’z davrining buyuk allomasi bo’lib qolmay, u musiqa bilan ham jiddiy shug’ullangan. Uning fikricha, musiqa o’z muvozanatini yo’qotgan kishilar axloqini tuzatib, ularni yomonlikdan tiyadi[3.-B.9.]. Musiqa kishilarning sog’lom yashashi uchun foydali hamda musiqa sadolari vositasi bilan qalb kuchlari tartibga tushadi.

Musiqaning tarbiyaviylik xususiyatiga odatda ikki xil yondashiladi.

- Birinchidan, musiqa harakatlantiruvchi va poklovchi ma’naviy hodisa.

- Ikkinchidan, musiqa – ko’ngilochar va ermakka asoslangan manfaatdorlik manbai. Har ikkala yondashuvda ham musiqaning tarbiya jarayonlaridagi ishtiroki muhim ahamiyatga ega. Chunki masalaga ratsional yondashadigan bo’lsak, har qanday musiqa ma’naviy hodisaga aylanmagani kabi barcha musiqalar ham oddiygina manfaatdorlik manbai bo’lavermaydi[7.-B.37.]. Chinakam musiqa madaniyat va ma’naviyat mulki sifatida tarbiya jarayonlariga yanada yaqinlashadi. Musiqani tinglash, his etish, munosabat bildirish kabi estetik madaniyat tizimi tarbiyaviylik xususiyati orqali izohlanadi.

Musiqa san’ati boshqa san’at turlari kabi o’zida hayotni aks ettiradi. Yoshlarga musiqa sirlarini, mazmun-mohiyatini teran o’rgatib borish ularning yetuk san’at darg’alari bo’lib har tomonlama uyg’un kamol topishlarida beqiyos ahamiyat kasb etadi. Kuy-ko’shiqqa mehr-muhabbat bolalikdan boshlanishi lozim. Musiqa va san’atning hayotbaxsh ta’siri yoshlar hayotida o’zgacha o’rin tutadi. Bola darsdan bo’sh vaqtida o’zi xohlagan musiqa turi bilan shug’ullanishi natijasida kelgusi kasbi uchun zamin tayyorlaydi, qalbida odamiylik, ezgulik kabi olijanob fazilatlar bo’y ko’rsatadi. Musiqani nafaqat maxsus o’quv maskanlari, musiqa maktablari va to’garak mashg’ulotlarida, balki oilada ham o’rganish uchun yaxshi muhit yaratish lozim[7.-B.38.].

Bolalikda, yoshlikda olingan musiqiy ta’lim har tomonlama yetuk shaxsni tarbiyalashda uning ijodiy qobiliyatini o’stiradi, aqliy va ma’naviy yetukligiga xizmat qiladi. Bunda, ayniqsa, o’spirinlik davrida (12-15 yosh) olinadigan musiqiy ta’limning o’rni beqiyosdir. Musiqiy ta’lim kishining erkinmuloqot, mustaqil fikrlash, jamoatchilik ichida faollik xususiyatlarini oshiradi. Estetik tarbiya jarayonida axloq va ong

shakllanadi, shaxsning madaniyati, badiiy saviyasi oshadi, ijtimoiy faolligi rivojlanadi. Estetika lotincha “Ectetikos”, ya’ni “his etaman” degan ma’noni bildiradi. Aqliy, axloqiy, mehnat, jismoniy va boshqa tarbiyalarni estetik his-tuyg’usiz tasavvur etib bo’lmaydi. Estetik tarbiyaning maqsadi - o’quvchilarni tabiat, jamiyat va san’atdagi go’zalliklarni idrok etish, ularni to’g’ri tushunib yetish, qadriga yetish, hayotga qayta go’zallik olib kira olishga o’rgatishdan iboratdir. Maktabda tasviriy san’at, musiqa, adabiyot, tabiatshunoslik darslari estetik tarbiyaning asosiy vositalari hisoblanadi. [3.-B.192.].

Yoshlarga ilk bor badiiy ma’lumot berish, musiqa san’ati orqali ularni axloqiy-estetik jihatdan tarbiyalab borishda maktabgacha tarbiya muassasalarining o’rni muhim ahamiyatga ega. Maktabda musiqa fani o’z maqsadi va e’tibori bilan o’quvchilarda musiqa san’atiga bo’lgan qiziqish, uni ongli va emotsional idrok etish malakasini ortiradi. Ularda estetik his-tuyg’ularni tarbiyalash, axloqiy sifatlarni shakllantirish, ijodiy qobiliyat va badiiy didni o’sтира borish orqali haqiqiy san’atni sevadigan, uniqadrlaydigan yoshlar qilib tarbiyalaydi. O’quvchilarning qalblarini quvonchga san’atdan olinadigan shavq va zavqqa to’ldiradi. Bu eng muhim omil – musiqaning mo’jizasidir[3.-B.192-193.].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki musiqa san’ati go’zallikni his etish tuyg’ularining rivojlanishiga va barkamol shaxsni tarbiyalashda muhim vositalardan biridir. Mamlakatimizda musiqa san’atini yanada rivojlantirish orqali o’quvchi-yoshlarni umuminsoniy qadriyatlariga hurmat, istiqloq g’oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalash hamda yosh avlod ong-shuurida milliy qadriyatlarni madh etuvchi yangi ijodiy g’oyalar yaratilishiga erishish, shuningdek, yangi iste’dod egalarini kashf etish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoyev. “Sharq taronalari” o’n ikkinchi xalqaro musiqa festivalining ochilishiga bag’ishlangan tantanali marosimdagi tabrik so’zi. 26.08.2019 yil.
2. “Antichnaya muzыkalnaya estetika: Vstupleniye A.F.Loseva i sbornik trudov”. M., 1960 g.
3. B.Sh.Irzayev. Mustaqillik yillarida O’zbekiston musiqa madaniyatining rivojlanishi. O’zR FA Tarix instituti. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015, - 344 b.
4. D.R.Murodova. Bo’lajak musiqa ta’limi o’qituvchilarining badiiy-estetik kompetentligini rivojlantirish pedagogik xususiyatlari.

science and innovation international scientific journal. ISSN: 2181-3337.
2022 № 1.

5. Karimova D.A., Xonazarova R. O‘quvchi-yoshlarni estetik tarbiyalashda “musiqa madaniyati” fani oldida turgan dolzarb masalalar. zamonaviy ta’lim / sovremennoe obrazovanie 2018, 7

6. Mahmudov T., Olimov Ya. O‘zbekiston san’atida inson omili. - Toshkent:Adabiyot va san’at, 1988.–B.94.

7. Rudakiy Allanbayev. yoshlar ma’naviyatini shakllantirishda musiqa san’atining o‘rni. o‘zdsmi xabarlarini — 2018/1(5)

8. Choriyev T.R. Xudoyev G‘.M. Sadridin Ayniy ijodida musiqa san’ati va musiqashunoslik // “San’at yo‘nalishlarida yoshlarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalash: izlanish, yechim va istiqbollari”. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. – Buxoro, 2013 y. – B 15-16

O‘ZBEKISTONDA MILLIY MUSIQA NAMUNALARI XONANDALARI FAOLIYATINING RIVOJI

Erkin Rahimov

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti

“Vokal” kafedrasi dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda milliy musiqa ijrochiligi rivojida xonandalarning o‘rni va ularning ijodiy faoliyati muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: Xonanda, milliy musiqa ijodiyoti, ustoz-shogird an’anasi, ijodiy yondashuv, mahorat.

O‘zbekistonda milliy musiqa ijrochiligi ko‘p asrlik tarixga ega bo‘lib, bu jarayonda xonandalar o‘ta muhim rol o‘ynagan. Milliy musiqa ijrochiligi asosan maqomlar, xalq qo‘shiqlari va ashulalar kabi janrlar bilan bog‘liq bo‘lib, ular an’anaviy madaniyatning ajralmas qismi hisoblanadi. Xonandalar milliy musiqa namunalari saqlab qolish va yosh avlodga yetkazishda hal qiluvchi rol o‘ynaydilar.

Mazkur tadqiqotda musiqashunoslik va etnografik tadqiqot usullari qo‘llanilgan bo‘lib, xonandalar faoliyatining rivojlanishi, milliy musiqaning saqlanishi bilan bog‘liq manbalar, maqom ansambllari, xalq musiqiy jamoalarining ishlarini tahlil qilish orqali empirik va tarixiy tahlil usullari qo‘llandi. Ushbu usullar milliy musiqa ijrochiligi rivojlanishini o‘rganish va xonandalar o‘rtasidagi ustoz-shogird an’anasining tadqiq qilishga yo‘naltirilgan. Shuningdek, etnomusikologik manbalardan ham foydalanildi[1;Karomatov,1987].

Milliy musiqa ijrochiligida xonandalar faoliyati O‘zbekistonda musiqa madaniyatining rivojlanishi va davomiyligiga xizmat qilgan

muhim omillardan biridir. O‘zbek maqomdon xonandalari xalq orasida katta hurmatga ega bo‘lib, ularning ijodiy faoliyati nafaqat an’anaviy musiqa, balki professional musiqa sahnasida ham yuqori baholangan. XX-asrda O‘zbekiston xonandalari orasida shaxsiy ustoz-shogird maktablari shakllangan bo‘lib, ular milliy ashula va maqomlar an’analarini asrab-avaylab, ularni yangi avlodga yetkazib berganlar[2;Rashidova,45-58].

Xonandalar milliy musiqa namunalari ijro etish jarayonida nafaqat an’anaviy talqinlarni saqlab qolganlar, balki yangi ijodiy usullarni qo‘llab, milliy musiqaga zamonaviy elementlarni ham kiritganlar. Ularning ijodi, xususan, maqom va ashula ijrochiligida yangicha uslublarning paydo bo‘lishiga olib kelgan [3;Ismatova, 2005].

Milliy musiqa namunalari xonandalari O‘zbek musiqasining saqlanishida asosiy rol o‘ynagan. Ular milliy musiqani targ‘ib qilishda va xalqaro miqyosda tanitishda ham muhim ahamiyatga ega bo‘lganlar. Masalan, XX-asrning taniqli xonandalaridan biri bo‘lgan Munajat Yo‘lchiyeva o‘zining maqom ijrochiligi orqali nafaqat yutrimizda, balki xalqaro sahnada katta e’tiborga sazovor bo‘lgan.

Biroq, bu kabi olamshumul yutuqlarga qaramay, zamonaviy texnologiyalar va globalizatsiya jarayonlari natijasida milliy musiqaga bo‘lgan qiziqish ba’zi joylarda pasayishi mumkinligi haqida xavotirlar mavjud[4;Abdullaeva, 2010]. Shuningdek, yosh xonandalar orasida an’anaviy musiqadan chetga chiqish tendensiyalari ham kuzatilmoqda.

Milliy musiqaga bo‘lgan talabning oshishi va ijrochilik san’atiga e’tiborning kuchayishi O‘zbekistonda milliy musiqa ijrochiligini saqlab qolish va rivojlantirishda ijobiy omil sifatida ko‘rilmoqda. Xonandalarning ijodiy izlanishlari va an’anaviy usullarni zamonaviy texnologiyalar bilan birlashtirishi milliy musiqani yangi bosqichga ko‘tarishga yordam beradi.

O‘zbekistonda milliy musiqa namunalari ijrochilari faoliyati musiqa madaniyati rivojida hal qiluvchi o‘rin tutadi. Ular milliy musiqani saqlab qolish, rivojlantirish va yangi avlodga yetkazishda muhim rol o‘ynagan. Milliy musiqa xonandalari nafaqat an’analarni asrab qolishga, balki zamonaviy musiqiy tendensiyalar bilan ham uyg‘unlashtirishga intilganlar. Ustoz-shogird maktablari orqali yetishib chiqqan xonandalar O‘zbekistonning musiqa madaniyatida barqaror o‘rin egallab kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Abdullaeva, G. (2010). Milliy musiqa va globalizatsiya: O‘zbekiston misolida. Tashkent: Sharq.
2. Ismatova, N. (2005). Maqom ijrochiligi va zamonaviy xonandalik san'ati. Tashkent: Fan.
3. Karomatov, F. (1987). O‘zbek maqomlari: Tarix va amaliyot. Tashkent: O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi nashriyoti
4. Rashidova, Z. (1990). The role of the ustoz-shogird tradition in preserving national music. Journal of Uzbek Music, 12(1), 45-58.
5. Yo‘lchiyeva, M. (1995). Maqom va milliy ashula ijrochiligi. Tashkent: Ma'naviyat.

ZAMONAVIY DUNYODA XORIJIY TILLARNI O'RGANISHNING AHAMIYATI

Raxmatova Marjona Uktamovna

Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti

Choriyeva Feruza Amrullayevna

Qarshi davlat universiteti Boshlang'ich ta'lim kafedrasida dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada xorijiy tillarni o‘rganishning tarixiy va zamonaviy ahamiyatini yoritiladi. Unda tillarni o‘rganish jarayonining insoniyat taraqqiyotidagi roli, madaniyatlararo muloqotni mustahkamlash, ilm-fan va texnologiya rivojiga qo‘shgan hissasi keng tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: xorijiy tillarni o‘rganish, madaniyatlararo muloqot, goballashuv, texnologik taraqqiyot, madaniy meros, ilmiy hamkorlik, xalqaro savdo l, shaxsiy rivojlanish, multilingualism.

Xorijiy tillarni o‘rganish jarayoni butun insoniyat tarixi davomida muhim o‘rin tutib kelgan. Qadimgi sivilizatsiyalardan boshlab zamonaviy davrgacha tillarni o‘rganish madaniyat, ilm-fan va texnologiyaning rivojlanishiga katta hissa qo‘shgan. Har bir davrda tillarni o‘rganish usullari va motivatsiyalari o‘zgarib borgan bo‘lsa-da, bu jarayonning ahamiyati hech qachon kamaymagan. Globallashuv jarayoni va texnologik taraqqiyot tufayli tillarni o‘rganish zamonaviy davrda ham katta ahamiyat kasb etib, insonparvarlik va ta’limning ajralmas qismiga aylangan. Bu jarayon kelajakda ham davom etib, yangi imkoniyatlar va yondashuvlar orqali yanada rivojlanadi.

Xorijiy tillarni o‘rganish madaniy boylikni saqlash va targ‘ib qilishda muhim rol o‘ynaydi. Har bir til o‘ziga xos madaniyat, an’ana va qadriyatlarni aks ettiradi. Tillar orqali xalqning tarixi, adabiyoti va san’ati saqlanadi va kelajak avlodlarga yetkaziladi. Shu sababli, xorijiy tillarni o‘rganish nafaqat lingvistik ko‘nikmalarni rivojlantirish, balki boshqa madaniyatlarni tushunish va hurmat qilishga yordam beradi.

Xorijiy tillarni bilish madaniyatlararo muloqotni rivojlantiradi. Turli millatlar va madaniyatlar o’rtasidagi muloqot global tinchlik va hamkorlikni mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Tillar orqali odamlar bir-birini tushunadi, hamkorlik qiladi va birgalikda global muammolarni hal etish yo’lida ishlaydi. Bu jarayon madaniyatlararo tushunishni oshiradi va ijtimoiy hamjihatlikni mustahkamlaydi.

Ilmiy yutuqlar va xalqaro hamkorlik tillarni bilishni talab qiladi. Ko‘plab ilmiy maqolalar, tadqiqotlar va texnologik yutuqlar xalqaro miqyosda e’lon qilinadi va ular ko‘pincha ingliz tilida yoziladi. Xorijiy tillarni bilish olimlarga va mutaxassislarga o‘z sohasidagi eng yangi ilmiy yangiliklar bilan tanishish, xalqaro konferensiyalarda ishtirok etish va boshqa olimlar bilan hamkorlik qilish imkonini beradi.

Texnologik taraqqiyot va innovatsiyalar xorijiy tillarni bilishni talab qiladi. Axborot texnologiyalari, muhandislik va boshqa ilmiy sohalarda ko‘plab texnik hujjatlar va qo‘llanmalar xorijiy tillarda yoziladi. Shuningdek, xorijiy tillarni bilish texnologik innovatsiyalarni joriy etishda va yangi mahsulotlarni ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Bu tillarni bilish orqali mutaxassislar dunyodagi eng yangi texnologiyalar va metodlarni o‘rganib, o‘z mamlakatlarida qo‘llashlari mumkin.

Xorijiy tillarni bilish xalqaro savdo va biznesda katta afzallik beradi. Korxonalar va kompaniyalar xorijiy tillarni bilgan mutaxassislarni yollash orqali xalqaro bozorlarni kengaytirishi va yangi mijozlar bilan ishlashi mumkin. Xorijiy tillarni bilish savdo-sotiq jarayonlarini yengillashtiradi, mijozlar bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri muloqot qilish va hamkorlik shartlarini aniq tushunishga yordam beradi.

Xorijiy tillarni bilish kasbiy taraqqiyot va ishga joylashishda katta imkoniyatlar yaratadi. Ko‘plab xalqaro kompaniyalar va tashkilotlar xorijiy tillarni bilgan mutaxassislarga talab katta. Bu tillarni bilish orqali mutaxassislar xalqaro darajadagi ish o‘rinlariga murojaat qilishi va yuqori malakali kasblarda ishlashi mumkin. Shuningdek, xorijiy tillarni bilish kasbiy o‘shish va yuqori lavozimlarga ko‘tarilish imkoniyatlarini oshiradi.

Xorijiy tillarni o‘rganish shaxsiy rivojlanishda katta rol o‘ynaydi. Bu jarayon o‘z-o‘zini anglash, yangi bilim va ko‘nikmalarni o‘zlashtirish, dunyoqarashni kengaytirish va shaxsiy maqsadlarga erishishda yordam beradi. Xorijiy tillarni bilish orqali odamlar turli madaniyatlar bilan tanishib, o‘zlarini rivojlantirish va yangi imkoniyatlar ochishlari mumkin.

Xorijiy tillarni o‘rganish kognitiv ko‘nikmalarni rivojlantiradi. Bu jarayon eslab qolish, muammo yechish, analitik va ijodiy fikrlash kabi ko‘nikmalarni rivojlantiradi. Shuningdek, tillarni o‘rganish miyani mashq

qildirish va keksalikda kognitiv qobiliyatlarni saqlash uchun foydali bo‘lishi mumkin. Bu jarayon shuningdek, ko‘p tillilik (multilingualism) orqali shaxsning mental moslashuvchanligini oshiradi.

Xorijiy tillarni o‘qitishdagi innovatsion metodlar ta’lim tizimini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. An’anaviy dars metodlaridan tashqari, kommunikativ yondashuv, task-based learning, va immersiv metodlar o‘quvchilarga tilni amaliyotda qo‘llash imkoniyatini beradi. Bu metodlar o‘quvchilarning til ko‘nikmalarini rivojlantirish va ularga real hayotda tilni qo‘llash imkonini beradi.

Texnologiyalarning rivojlanishi xorijiy tillarni o‘qitish va o‘rganishda yangi imkoniyatlar yaratdi. Onlayn platformalar, mobil ilovalar, virtual sinflar va sun’iy intellekt yordamida tillarni o‘rganish samaradorligi oshdi. Bu texnologiyalar o‘quvchilarga moslashuvchan va individuallashtirilgan o‘qitish imkoniyatini beradi. Shuningdek, texnologiyalar orqali o‘quvchilar turli resurslardan foydalanish va dunyo miqyosidagi o‘qituvchilar bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega bo‘lishadi.

Xorijiy tillarni o‘rganish insoniyat tarixida muhim ahamiyatga ega bo‘lib kelgan. Har bir davrda tillarni o‘rganishning motivatsiyalari va usullari o‘zgarib borgan bo‘lsa-da, bu jarayonning ahamiyati doimo yuqori bo‘lgan. Qadimgi sivilizatsiyalardan boshlab zamonaviy davrgacha tillarni o‘rganish madaniyat, ilm-fan, iqtisodiyot va shaxsiy rivojlanishda katta rol o‘ynagan. Globalizatsiya va texnologik taraqqiyot tufayli tillarni o‘rganish zamonaviy davrda ham katta ahamiyat kasb etib, insonparvarlik va ta’limning ajralmas qismiga aylangan. Bu jarayon kelajakda ham davom etib, yangi imkoniyatlar va yondashuvlar orqali yanada rivojlanadi.

Xulosa qilib aytganda, xorijiy tillarni o‘rganish jarayoni insoniyat taraqqiyotida doimiy va muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda. Tillar nafaqat madaniyatlararo muloqotni mustahkamlash va ilm-fan yutuqlarini kengaytirishda, balki shaxsiy rivojlanish va kasbiy muvaffaqiyatga erishishda ham katta rol o‘ynaydi. Zamonaviy texnologiyalar va innovatsion ta’lim metodlari bu jarayonni yanada samarali va qulay qilib, o‘rganish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Kelajakda tillarni bilish global miqyosda muhim vosita bo‘lib qolishi, madaniy va ilmiy aloqalarni kuchaytirib, yangi imkoniyatlar yaratishi shubhasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Brown, H. Douglas. Principles of Language Learning and Teaching. Pearson Education, 2007.

2. Kramersch, Claire. Language and Culture. Oxford University Press, 1998.
3. Crystal, David. English as a Global Language. Cambridge University Press, 2003.
4. Richards, Jack C., and Theodore S. Rodgers. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press, 2014.
5. Lightbown, Patsy M., and Nina Spada. How Languages are Learned. Oxford University Press, 2013.

O‘QUV-IJODIY FAOLIYATNI MODELLASHTIRISH VA TASHKIL ETISHDA PARADOKS VAZIFALARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Botirova Zilola Nodirovna

Xalqaro Innovatsion Universiteti o‘qituvchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv asosida talabalarda paradoks bilimlarni shakllantirishni tashkil etishning didaktik imkoniyatlari xususida ma’lumotlar aks ettirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Kontekstli yondashuv, paradigma, vizual xarita, konstruktiv, differensiallashtirilgan ta’lim, kompetensiya, didaktik, kreativ, protsess, usul, paradoks, yo‘nalish, interaktiv.*

Jahonda ta’limning global manzarasi tez sur’atlar bilan o‘zgarib bormoqda. Bu esa reproduktiv o‘qishdan faol, hamkorlikka asoslangan, shaxsga yo‘naltirilgan, mantiqiy fikrlash, muammolarni kreativ yo‘l bilan hal qilish va ijodiy fikrlash kabi ko‘nikmalarni talab qiladi. Mazkur ko‘nikmalarni tarkib toptirish esa o‘quv-ijodiy faoliyatni samarali tashkil etilishga bog‘liqligi halqaro ta’limni rivojlantirish tashkilotlari tomonidan e’tirof etilmoqda. Shuningdek, *EFQUEL*, *EUROSCI*, *THE EXPERIMENT*, *INGRADA* va boshqa bir qator tashkilotlar o‘quv faoliyatida takomillashtirilgan ta’lim dasturlari, sifat portfellarini ishlab chiqib taqdim etmoqda.

Talabalarda o‘quv-ijodiy faoliyatni faollashtirish bilan birga ularda fikrlashning moslashuvchanligini rivojlantiradi - bunda talaba muammoga turli tomondan qarash va yangi alternativ yechimlarni ko‘rish imkoniga ega bo‘ladi;

Talaba shaxsida ijodiy va innovatsion fikrlashni kengaytirishga xizmat qiladi- paradoks fikrlash talaba tasavvurini va nostandart va noaniq echimlarni topish qobiliyatini rag‘batlantiradi. Bu ularga yangi

g’oyalar yaratish, murakkab muammolarni hal qilishda innovatsion yondashuvlarni kiritish imkoniyatini ochib beradi.

Talabalarning tanqidiy fikrlashini kuchaytirish - paradokslar va qarama-qarshiliklarni tushunish uchun tanqidiy fikrlashni qo‘llash, ma’lumotni tahlil qilish, ichki qarama-qarshiliklarni izlash va muammoning turli tomonlari o‘rtasidagi mantiqiy aloqani kuzatish kerak. Bu tanqidiy fikrlash va murakkab vaziyatlarni tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Talabalarda tolerantlik va tushunishni rivojlantirishga yordam beradi -paradoks fikrlash turli nuqtai nazarlarni qabul qilish va ularning qiymatini ko‘rish qobiliyatini talab qiladi. Bu bag‘rikenglik, turli fikrlarga hurmat va dunyo noaniq va qarama-qarshi bo‘lishi mumkinligini tushunishga yordam beradi. Bu ularning shaxslararo munosabatlarini va jamoada ishlash qobiliyatini yaxshilashga yordam beradi.

Shunday ekan talabalarni o‘quv-ijodiy faoliyatini tashkil etishda paradoks fikrlashga yo‘naltirilgan faoliyatni quyidagicha modellashtirishga harakat qildik.

Paradoks fikrlashga yo‘naltirilgan o‘quv –ijodiy faoliyatni modeli

Yuqoridagi paradoks o‘quv-ijodiy faoliyat jarayonida foydalanish imkonini beruvchi ta’lim texnologiyalari talabalarni rag‘batlantirishga yordam beradi va o‘rganishni osonlashtiradi, ta’lim faoliyatini faollashtiradi.

Shu nuqtai nazardan bizningcha, o‘quv va ijodiy faoliyatida biz taklif etgan ta’lim texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklarini quyidagicha sanab o‘tish mumkin:

1. Talabalarning individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda, mos o‘quv muhitini yaratish hamda faoliyatda talaba shaxsini qo‘llab-quvvatlash.

2. Talabalarga interaktiv va dinamik tarkibni taqdim eta olish.

3. Talabalarga hamkorlik qilish imkoniyatini beradi va umumiy faoliyat olib borish muhitini yaratadi.

4. Talabalarning darsda faol ishtirok etishini ta’minlaydi va darsga rag‘batlantiradi.

5. Ta’limning muqobil usullarini taqdim etadi va yanada obektiv baholash imkonini beradi.

Bundan tashqari, paradoks o‘quv-ijodiy faoliyatni tashkil etishda maqsadli foydalanilsa, quyidagi afzalliklarga ega bo‘ladi:

1. Sifatli ta’lim mazmunini ta’minlaydi.

2. Axborot tizimlarini ta’limga integratsiya qiladi.

3. Ijtimoiy tarmoq tufayli axborot almashinuvini tezlashtiradi.

4. Yangi ma’lumotlarni qayta ishlash, o‘rganish va uzatishni osonlashtiradi.

5. Vizual, og‘zaki, ijtimoiy, raqamli va eshitish muhitini ta’minlash orqali barcha talabalarga imkoniyat yarata oladi.

Paradoks fikrlash - bu bir qarashda qarama-qarshi yoki mantiqsiz bo‘lib ko‘rinadigan mantiqdan foydalangan holda mulohaza yuritish va muammolarni hal qilish qobiliyati. Bu ba’zan muammolarga odatiy yondashuvdan tashqari, noyob va innovatsion yechimlarni topish uchun ishlatiladigan fikrlash uslubidir.

Umuman olganda, paradoksal fikrlash - bu narsalarni boshqacha ko‘rish va muammolarni hal qilishda yangi yondashuvlarni topish imkonini beruvchi muhim vositadir. Bu ilmiy tadqiqotlarda ham, kundalik hayotda ham foydali bo‘lib, bu talabaga dunyoni yangi burchakdan ko‘rishga va muvaffaqiyatga erishish uchun innovatsion yechimlarni topishga yordam beradi.

Paradoks tafakkur uzluksiz fikrlash bo‘lib, bir fikrdan ikkinchisiga sakrab o‘tish, yangi istiqbol va ma’nolarni kashf etish qobiliyati bilan tavsiflanadi. Bunday fikrlash noaniqlikka intilmaydi, balki ko‘plab turli talqinlar va nuqtai nazarlarga imkon beradi.

Paradoks tafakkur fan, san’at, falsafa va ijodiy jarayonlarda keng qo‘llaniladi. Bu olimlarga yangi farazlarni o‘rganishga, me’morlarga o‘ziga xos binolar yaratishga, rassomlar va yozuvchilarga o‘zlarining ijodiy imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi.

XULOSA

Talabalarning o‘quv-ijodiy faoliyatini faollashtirish, uni samarali tashkil etish bilish faolligining ijodiy darajasi bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, u nafaqat predmetlar va hodisalar o‘rtasidagi aloqalarni o‘zlashtirishda, balki buning uchun talabalarni yangi yo‘l topishga harakat qiladigan ijodiy izlanishlar, mustaqil harakat, o‘qish-izlashishiga imkon beradi. Shu boisdan mazkur faoliyatni faollashtirish texnologiyalarini jarayonga kiritish ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduqodirov A.A. “Pedagogika” va “Psixologiya” fanlaridan keyslar va ulardan foydalanish uslubiyoti. – Toshkent: “Fan va texnologiyalar”. 2015. – B.161.
2. Abduqodirov A.A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: “Iste’dod”. 2008. – B. 180.
3. Abduqodirov A., Pardayev A. Pedagogik texnologiyalarga oid atamalarning izohli lug‘ati. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2012. – 44 b.
4. Abdinazarova Z.X. Pedagogik texnologiyalarning talabalar aqliy taraqqiyotiga psixologik ta’siri. Psix.fan.nomz...diss.- Toshkent, 2012. – 144 b.
5. Avliyoqulov N.X.. Zamonaviy o‘qitish texnologiyalari.- Buxoro. Matbaa, 2001.- 68 b.

MILLIY MUSIQIY MEROS ASOSIDA YOSHLARNING TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHNING FALSAFIY JIHATLARI

Mamadjanov Ulug‘bek Valiyevich

Annotatsiya

Ushbu maqolada milliy musiqiy meros asosida yoshlarning tafakkurini rivojlantirishning falsafiy jihatlari, musiqaning inson hissiyoti va intilishiga, uning mazmunini tushunish va his etishga katta ta’siri, musiqaning kishilar hissiyoti va

tafakkuriga ta’sir o’tkazib, yon-atrofdagi voqelikni emotsional idrok etishi hamda uni qayta tiklash va o’zgarish, musiqa kishi hissiyotiga, tafakkuriga, dunyoqarashiga ta’sir ko’rsatishi, uni ma’lum maqsad sari yo’llashi, yon-atrofga bo’lgan munosabatini o’zgartishi va hayrixohligi xaqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so’zlar: milliy musiqa, meros, tafakkur, hissiyot, falsafiy, emotsional, tarbiya.

Аннотация

В этой статье рассматриваются философские аспекты развития мышления молодежи на основе национального музыкального наследия, большое влияние музыки на человеческие чувства и стремления, понимание и восприятие ее содержания, влияние музыки на чувства и мышление людей, эмоциональное восприятие окружающей действительности, а также ее переосмысление и изменение, влияние музыки на чувства, мышление, мировоззрение человека, ее влияние на приводится информация о том, как он направляется к определенной цели, меняет свое отношение к окружению и проявляет энтузиазм.

Ключевые слова: национальная музыка, наследие, мышление, эмоции, философские, эмоциональные, воспитание.

Annotation

This article provides information on the philosophical aspects of the development of youth thinking on the basis of national musical heritage, the great influence of music on human emotion and aspiration, understanding and feeling its content, the emotional perception of side-by-side reality, as well as its restoration and transformation, the influence of music on the feeling, thinking, worldview of a person,

Keywords: National Music, Heritage, thinking, feeling, philosophical, emotional, upbringing.

KIRISH

Musiqaning inson hissiyoti va intilishiga, uning mazmunini tushunish va his etishga katta ta’sirini hisobga olganda haqqoniy va voqelikni to’g’ri aks etgiran musiqali asardan o’rinli foydalanish alohida muhim o’rin tutadi. Ma’lumki, musiqali obrazlarning shakllanishining asosiy manbai tabiat va kishi nutqiga mos kelishiga, atrof dunyodagi go’zallikni idrok etishga bevosita bog’liqdir. Qadim zamonlardan beri inson qo’shiqlarda yoki cholg’u asboblari ijrosida o’zi tinglagan qushlar ovozi, aks-sadolarini, suvlarning oqishini, hashorotlar navosini aks ettirish uchun harakat qilib kelgan. Musiqiy san’at uchun odamning fikrlash va ifodalash hissiyoti asos bo’lib xizmat qilgan. Musiqa kishilar hissiyoti va tafakkuriga ta’sir o’tkazib, yon-atrofdagi voqelikni emotsional idrok etadi hamda uni qayta tiklash va o’zgarishga yordam beradi. O’zining ilg’or emotsional ifodasini aks ettiradigan musiqa kishi hissiyotiga, tafakkuriga, dunyoqarashiga ta’sir ko’rsatib, uni ma’lum

maqsad sari yo’llaydi, yon-atrofga bo’lgan munosabatini o’zgartiradi va hayrixohlik uyg’otadi.

Musiqada badiiy obraz - musiqali obraz yaratish vositasi faqat musiqaga xos bo’lgan xususiyat orqali belgilanadi. Bu o’ziga xos xususiyat orqali belgilanadi. Bu o’ziga xos xususiyat kuylarda uyg’unlashgan barcha ko’pqirrali turlari (musiqaviy fikrning yuqori ohangi, turli harakatlari, emotsional holati) holda ifodalanadi. Ohang obrazning yetakchi vositasi bo’lib, u barcha musiqaviy ifodalar (ohang harakat, musiqaviy bo’yoq va boshqalar) bilan boyib boradi, garmoniya va ma’lum ovozlari bilan uyg’unlashib, musiqaviy asarning barcha tomonlari bilan bog’lanadi. Tinglovchi operaning ariya yoki sahnasida yorqin kuylar bilan birga yangragan dastlabki so’zlarni eshitib, har bir klassik opera qahramonlarini tezda bilib oladi.

Musiqaning yoshlar tarbiyasiga har tomonlama yordam berishi, tevarak-atrofnii obrazli - emotsional idrok etishi va o’smir xarakterining shakllanishiga ta’sir ko’rsatishi uchun musiqaning tarbiyasining maqsadidan kelib chiqib quyidagi vazifalar qo’yiladi:

1. Yoshlarning musiqaviy qobiliyatini rivojlantirish.

2. Yoshlarni ashula aytish va musiqaviy-ritmik malakalarga o’rgatish. Ularda musiqani qabul qilish, his etish va tushunish qobiliyatlarini tarbiyalash.

3. Yoshlarda badiiy - ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish.

Bu vazifalarning hammasi bir-biri bilan o’zaro mustahkam bog’langan. Birinchi vazifani ko’rib chiqamiz. Musiqaviylik deganda nimani tushunish kerak? Bu sifat o’z ichiga qimmatli ikki tomonni oladi:

a) emotsional jonkuyarlilik - musiqaning uning obrazli mazmuniga aloqador qayg’ura olish qobiliyati;

b) yoshlarda asarning musiqatovush materialini ajratishni ta’minlaydigan musiqaning idroki va musiqaviy qobiliyatlarni rivojlantirish. Musiqaviylikni har ikkala tomoni ham ajralmas birlikda turadi va bir vaqtning o’zida tarbiyalanadi. Musiqaviylikning rivojlanishi tufayli yoshlar musiqaning obrazlarini - ularning atrofdagi qo’shimcha obrazlarni yorqin his eta boshlaydilar. Bu esa o’z navbatida, ularning tevarak-atrofini bilishda, estetik baholashni tarbiyalashda, badiiy didni, musiqaga muhabbatni tarbiyalashda katta ahamiyatga ega. O’smirning musiqaviyligi uning faol musiqaviy faoliyati orqadi tarbiyalanadi.

Musiqaning inson ichki dunyosining hissiyotli tomonlari bilan birga ma’naviy olamini butunlayicha ifoda etib, uning aqliy va iroda qudratini, yaxlit obrazini yarata oladi. U ruhiy tizim xususiyatlarini ifodalash,

milliy-ruhiy holatlarini vujudga keltirish imkoniyatiga ham ega. Buyuk bastakorlar ijodida u yoki bu xalqqa xos bo’lgan ruhiy tizim xususiyatlari, tuyg’u holatlari va voqelikning in’ikos etish imkoniyatlari beqiyosligi yaqqol ko’rinadi. Milliy ruh xususiyatlarini musiqa vositalarida aks ettirish jarayonida xalq musiqaviy ijodi katta o’rin tutadi. Musiqa tovush tovlanishlari orqali fikr va tuyg’ularni aks ettiradi, hayot bosqichlarida insoniyatni to’lqinlantirib kelgan ahloqiy muammolarni bayon qiladi. Bunda musiqaning falsafiy mohiyati ham namoyon bo’ladi. Ajoyib musiqa asarlari chuqur falsafiy mazmun bilan sug’orilgan bo’ladi. Musiqada hayot va o’lim, shaxs va jamiyat, ezgulik va zulm, qudrat va zaiflik kabi masalalar aks etadi.

Xulosa qilganda, musiqa san’atining azaliy azaliy an’analar SHarq xalqlari madaniyatida shakllanib rivoj topganligi hamda butun bashariyatdagi ijodiy ta’sir etganligi fanda o’z ijobatini topgan. Hayot taraqqiyoti jarayonlarida, G’arb madaniyatining o’ziga xos kamol topganligini esa, hozirgi zamon musiqa san’ati ko’lamidan ilg’ab olish mushkul emas. Buning negizida musiqqa san’ati va uning ichki unsurlarini professionallik darajada umumlashish bosqichlarini o’tashi, bu jarayonda mutanosib tovush pardalarini uyg’unlashtirish hamda barcha barobar qabul qilishlari kabi mezonlar, umumbashariyat musiiqa san’atining go’zal uyg’unlashishiga olib kelganligini e’tirof etish lozimdir. Natijada, musiqa san’ati ijodiyotida g’arb musiqa san’atiga intilish, o’xshatish, madaniyatiga ergashish kabi munosabatlar yuzaga keldi. Har bir xalq o’zining milliy musiqa san’ati bilan birgalikda, ular asoslangan g’arbonsa musiqa ijodiyotini shakllantiradilar. Buni ilk bosqichlarini taqlidiy munosabat ekanligiga ham shubha yo’q. Lekin zamon va makon, mafkura va siyosat, qolaversa, zamonaviy ijodiy munosabatlar yangi yo’nalishlarni vujudga kelishini ta’minlab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Fitrat A. O’zbek xalq musiqasi va uning tarixi. – Toshkent: Fan, 1993. – 124 b.

Fitrat. O’zbek musiqasi to’g’risida. // Alanga. 1928. № 2.

Husanov O. Samarqand bulbuli. –Toshkent.: G’.G’ulom, 1970. –B. 47.

Sharipova G. Musiqa va uning o’qitish metodikasi. – Toshkent.: 2006. –B.137.

O’ZBEK XALQ CHOLG’ULARINING MUSIQIY MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHDAGI O’RNI

*Muydinov Jamoldin Sharobidinovich
Musiqiy ta’lim va madaniyat kafedراسi o’qituvchisi*

Annotatsiya

Ushbu maqolada o’zbek xalq cholg’ularining musiqiy madaniyatni rivojlantirishdagi o’rni, xalq cholg’ularini uzoq o’tmishda paydo bo’lganligi, Musiqa cholg’ulari paydo bo’lganligi hamda tarixiy man’balari, sozandachilik haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so’zlar: cholg’u, milliy, musiqa, madaniyat, ijrochi, sozanda.

Аннотация

В данной статье представлена информация о роли узбекских народных инструментов в развитии музыкальной культуры, о происхождении народных инструментов в далеком прошлом, о происхождении и исторических источниках музыкальных инструментов, о настройке.

Ключевые слова: инструментальный, национальный, музыкальный, культурный, исполнительский, в декорациях.

Annotation

This article covers the role of Uzbek folk instruments in the development of musical culture, the emergence of folk instruments in the distant past, the emergence of musical instruments, as well as historical man'bas, and the vocation.

Keywords: instrumental, National, Music, Culture, performer, musician.

O’rta Osiyoda ijrochilik san’atining paydo bo’lgan davridan to XIX asrning 60-yillarigacha taraqqiyoti xalq cholg’ularini uzoq o’tmishda paydo bo’lganligi, Musiqachilikda datslab urma zarbli cholg’ular, damli cholg’ular, so’ngra torlimizrobli va torli-kamonli Musiqa cholg’ulari paydo bo’lganligi hamda tarixiy man’balari.

O’zbek xalq cholg’ulari tarixidan. O’zbek xalq cholg’u ijrochiligining qadimiy va boy an’analari. Ommaviy cholg’u jamoalarining tuzilishi. O’zbekiston musiqa va san’at o’quv yurtlarida xalq cholg’ulari bo’yicha ta’limning yo’lga qo’yilishi. Umummadaniy va estetik tarbiya jarayonida hamda musiqiy savodxonlikni targ’ib qilishda o’zbek milliy cholg’ularining roli. o’zbek milliy cholg’ulari bo’yicha ta’lim tizimidagi muammolar. o’zbek xalq cholg’ularini takomillashtirish jarayoni. Cholg’ularni takomillashtirishga xalq ustalari va sozandalarning qo’shgan hissalar.

O’zbek xalq cholg’ularining tarixi qadimdan o’rganilib kelinadi. IX-XVII asrlarda yashab o’tgan O’rta Osiyo olimlarining risolalarida musiqiy cholg’ularning tavsifini, mashhur musiqachilar nomlarini, mashhur musiqiy asarlar nomlarini uchratish mumkin. O’zbek an’anaviy musiqasini yig’ish va o’rganish XIX asrning 70-yillaridan boshlab, keng

miqyosda olib borila boshladi. Bu ishlarni asosan harbiy kapelmeysterlar olib borishgan. Ular orkestrda ishlash bilan birga, etnografik faoliyat bilan ham shug’ullanishgan. Birinchi navbatda, bular A.Eyxgorn va F.Leysiklardir. Xususan, A.Eyxgorn turli guruhlariga kiruvchi 36 ta xalq cholg’usidan iborat katalogni tuzgan. Xalq cholg’ularini yig’ish va o’rganish bo’yicha olib borilgan ishlarda mashhur kompozitor, etnograf va pedagog V.A.Uspenskiy chuqur iz qoldirgan. Uning faol ishtiroki va harakati natijasida 1919 yili Toshkentda musiqiy-etnografik bo’lim ochiladi va u bu bo’limga rahbarlik qiladi. Bu bo’lim olib borgan ishlardan biri xalq cholg’ulari kolleksiyasini yig’ish va ularning ijrochilik imkoniyatlarini o’rganish bo’ldi. O’zbek musiqasini o’rganish tarixida keng ko’lamdagi olim, iste’dodli folklorchi, pedagog V.M.Belyayevning xizmatlari ham kattadir. V.A.Uspenskiyning Turkmanistonda (1925-1926) o’tkazilgan ekspeditsiyasi materiallari V.M.Belyayevning Sharq musiqa madaniyatini o’rganishi uchun katta turtki bo’ldi. Musiqa nazariyasini o’rganishda V.M.Belyayev Sharq olimlarining musiqa haqidagi risolalarining ahamiyatini alohida ta’kidlab o’tadi. Uning o’zbek xalq cholg’ulari rivoji tarixi bo’limida olib borgan izlanishlari, ularni sinflashtirish va o’lchash ishlari katta qiziqish uyg’otadi.

1933 yili Moskvada V.M.Belyayevning «O’zbekiston musiqiy cholg’ulari» nomli kitobi nashr qilinadi. Unda 50 dan ortiq cholg’ularning tavsiflari berilgan. Kitobda birinchi marta o’zbek xalq cholg’ulari ilmiy darajada sinflashtirilgan. Xulosa qilib muallif quyidagicha fikrlaydi: o’zbek xalq cholg’ularining musiqiy madaniyatni rivojlantirishda keng qo’llash uchun ularni qayta ta’mirlash, nota yozuvini kiritish kerak.

Sozandalik - musiqa ijrochiligining ajralmas qismlaridan biridir. Odatda, sozanda ijrochi va birinchi tinglovchidir. Ya’ni, o’z ijrosini baholovchisi (eksperti) va unga ma’qul bo’lgandagina muxlisga taqdim etadi. Demak, u o’z ijrosini ilk tinglovchisidir. Sozanda o’z mahoratini cholg’u talqinida tarannum etib xonish jarayoniga ma’lum darajada ta’sir etadi. U qanchalik mahorat bilan musiqiy asarni mukammal ifoda etilishiga ta’sir ko’rsatsa va shunga xos tarzda xonishni boyita olsa, shunchalik jo’r bo’lish mahorati sirlariga ega bo’lgan bo’ladi. Zero, jo’r bo’lish ham sozandadan muayyan iste’dod talab etadi. Uning asosiy xususiyatlari ziyraklik, sezgirlik, badiha, oqilona talqin va doimiy nazorat kabi jihatlarda namoyon bo’ladi.

Xalq cholg’ularida ijrochilik maktablari paydo bo’ldi. Shu bilan birga, xalq cholg’ulari orkestrini tashkil qilish va ishlash bo’yicha o’quv-qo’llanmalar yozildi. 39 Shunday qilib, xalq cholg’ulari yo’nalishi

bo'yicha musiqiy ta'limning boshlang'ich bo'g'ini uchun ta'lim asoslari shakllandi. Har qanday talaba butun o'quv yili mobaynida yetarli miqdorda keng umumta'lim va kasbiy bilimlarga ega bo'lishi kerak. Chunki, hammamizga ma'lumki, ko'pgina bitiruvchilarimiz o'z hayotlarini pedagogik faoliyat bilan bog'laydilar. Bu esa psixologiya, pedagogika, uslubiyot bo'yicha yaxshi tayyorgarlikni, keng dunyoqarashga ega bo'lishni talab etadi. Ammo shu paytgacha pedagogika tamoyillariga asoslangan, ta'limning o'ziga xosligini ochib beruvchi, ijrochilik madaniyati yutuqlarini ifodalagan umumiy va shaxsiy uslublar ishlab chiqilmagan.

Foydalanilgan adabiyot

O_. Mirzayev. Cholg'u ijrochiligi va ansambli

1_Бегматов_ХОФИЗЛИК_САНЪАТИ_2007_01_74

O'ZBEK XALQ CHOLG'U ASBOBLARINING TAKOMILLASHUVI

*FarDU magistranti
Sobirov Otajon Zohidjon o'g'li*

Annotatsiya

Ushbu maqolada o'zbek xalqining bebaho boyligi hisoblanmish - milliy musiqiy cholg'ularimiz o'zining betakrorligi, naqsh bezagining jozibadorligi, ovoz tarovatining rang-barangligi va ijro imkoniyatlarining beqiyosligi bilan milliy musiqiy madaniyatimizda alohida o'rin tutishi haqida fikrlar yuritilgan.

Kalit so'zlar: cholg'u, milliy, qadriyat, asbob,soz, ijrochi, ijro, soz.

Аннотация

В этой статье высказывались мысли о том, что узбекский народ является бесценным достоянием - наши национальные музыкальные инструменты занимают особое место в национальной музыкальной культуре благодаря своей уникальности, привлекательности орнамента, красочности звучания и непревзойденности исполнительских возможностей.

Ключевые слова: инструмент, Национальный, значение, инструмент,слово, исполнитель, исполнение, слово.

Annotation

This article considered the invaluable wealth of the Uzbek people - points out that our national musical instruments occupy a special place in our national musical culture with their uniqueness, the attractiveness of the pattern decoration, the variety of sound freshness and the incomparable possibilities of performance.

Keywords: instrument, national, value,instrument, sound, performer, performance, sound.

O'zbek xalqining bebaho boyligi hisoblanmish - milliy musiqiy cholg'ularimiz o'zining betakrorligi, naqsh bezagining jozibadorligi, ovoz

tarovatining rang-barangligi va ijro imkoniyatlarining beqiyosligi bilan milliy musiqiy madaniyatimizda alohida o‘rin tutadi. Musiqiy cholg‘ular azal-azaldan o‘zbek xalqining ma’naviy hayotida muhim ahamiyat kasb etib, kundalik turmush tarzi bilan chambarchas bog‘lanib ketgan. Ular hozirgi kunda ham kishilar dunyoqarashining shakllanishida o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Ayniqsa, cholg‘u ijrochiligi san’ati ajdodlarimiz tomonidan asrlar davomida noyob estetik vosita sifatida shakllanib, nafaqat musiqa ilmida, balki zamonaviy musiqa ijodiyotida ham katta qiziqish uyg‘otib kelmoqda. Uning barcha o‘ziga xos xususiyatlari va qirralarini o‘rganish esa cholg‘u ijrochiligi amaliyotini boyitishga yordam beradi.

Milliy musiqiy sozlarimiz juda qadimiy va boy tarixga ega. Musiqa san’atida dastlabki zarbli (membranofon) cholg‘ular eramizdan oldingi o‘n uchinchi ming yillikda paydo bo‘lgan. Manbalarda qayd etilishicha, bunday cholg‘ular qadimgi mehnat qo‘shiqlarining ritmik tuzilishi bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan. Keyinchalik shovqinli (idiofon) cholg‘ular paydo bo‘ldi. Ijrochilar qarsak chalib ritmni ta’kidladilar, shovqinli cholg‘ular ta’sirini kuchaytirdilar. Ijrochi ayollarning chapak zarblari o‘ziga hos takrorlanmas go‘zal holatni vujudga keltirar edi. Shu sababli zarbli cholg‘ular eng qadimgi cholg‘u asboblari turiga kiradi. Ularning kelib chiqishi insonning qadam bosishi, mehnat jarayoni, raqs harakatlari, ov va harbiy yurishlari bilan bog‘liq. Uzoq tarixiy rivojlanish davomida turli xalqlar musiqa amaliyotida o‘zining tuzilishi, tovush hosil qilishi, ijro va ifoda imkoniyati jihatidan xilma-xil zarbli cholg‘ularning turlari shakllangan.

Taniqli olim T.Vizgoning ma’lumotiga ko‘ra mudovara (tarelka) harbiy cholg‘ular qatoridan ham o‘rin olgan. Misli mudovara (sanj)lar ham meloddan uch ming yil oldin ma’lum bo‘lsa-da, zamonamizgacha xuddi doyra cholg‘usidek o‘z shaklida etib kelgan. Zarbli cholg‘ular - doyra, debu, daff, daz, dov, sanj, go‘lachalar meloddan ikki ming yil muqaddam (nisoniylar davri) vujudga kelib, turli shakllari, tuzilish va zarblari bilan takomillashib bizgacha etib kelgan. Doyra va sanj cholg‘usining tarixi ijro etilish usullari haqida musiqashunos olim T.Vizgo fikr yuritib, sanj cholg‘usining o‘rtasidan tasma o‘tkazilib chalinganligini va hozirgi davrda ham xuddi shunday uslubda ijro etilishini ta’kidlaydi.

Samarqandning Urgut tumani Mo‘minobod qishlog‘idan topilgan miloddan besh ming yil oldin suyakdan ishlangan va beshta qo‘l bilan bosib ijro etiladigan teshikka ega bo‘lgan nay qisman saqlangan bo‘lib,

o’sha davrda bunday tovush ko‘lamiga ega bo‘lgan cholg‘uda qanday kuylar ijro etilganligini tasavvur qilish mumkin. Arxeologik qazilmalar natijasida topilgan va bizgacha to‘liq cholg‘u sifatida etib kelmagan bo‘lsa-da, ilmiy manbalarda tasviri tushirilgan bu cholg‘ular paleolit davriga to‘g‘ri keladi. Shuningdek, ular aynan eng qadimiy insoniyat tarixida ilk musiqa rivojining qay tarzda ekanligidan hamda umummadaniy saviyasidan dalolat beradi

Kishilik jamiyatining ibtidoiy davrlaridan boshlab qadimgi odam qadamlarining bir maromda erga tashlanishi, ov yoki boshqa jamoa tadbirlaridagi takroriy harakatlardan, qo‘llarini-qo‘llariga, badaniga urishdan paydo bo‘luvchi sadolar, turli mehnat qurollari, buyumlar yoki toshlarning bir-biriga tegishidan kelib chiqadigan ritmik tovushlar - zarbli cholg‘ularning vujudga kelishiga sabab bo‘lgan. Ritm-usul ibtidoiy inson hayotining markaziy unsuri bo‘lib, u jamoa faoliyatini birlashtiruvchi, uni borliq-tabiat va koinot bilan uyg‘unlashtiruvchi yagona vosita bo‘lgan.

Miloddan avvalgi, ikki ming yillikka oid Samayli-tosh arxeologik qazilmalaridan topilgan tarixiy obidalarda doyrasimon cholg‘ularda ijro etayotgan sozandalar tasvirlangan . Bu esa doyraning qadim zamonlardayoq ijrochilik amaliyotida mavjud bo‘lgan zarbli cholg‘u ekanligini tasdiqlaydi.

O‘rta Osiy hududlarida olib borilgan arxeologik qazilmalar natijasida olingan ma’lumotlarga qaraganda, islom davridan oldingi zamonlarda doyraga asosan ayollar jo‘r bo‘lgan. Ularning doyra usullariga mos qo‘shiq aytishi va raqsga tushishi o’sha davrlarda shakllanib, asrlar osha rivojlanib kelmoqda. Doyra, qayroq, zang va safoyillar oymoma marosimlarida koshinlar tomonidan keng qo‘llanilgan. Niso peshtoqlarida tasvirlanishicha, doyra diniy marosim raqslariga jo‘r bo‘luvchi mas’ul cholg‘u sanalib, ayrim hollarda raqsga tushuvchilarning o‘zlari, ba’zan esa maxsus doyrachilar tomonidan ijro etilgan.

Shuni ham ta’kidlash kerakki, inson ovozi va tanasini chertish orqali hosil qilingan tovushlar - tabiiy tovushlar hisoblanadi. Haqiqatdan ham shunday. Ibtidoiy odamlar vaqt o‘tishi bilan “tabiiy damli cholg‘u” hisoblangan inson ovozi va “tabiiy zarbli cholg‘u” hisoblangan o‘z tanasi bilan qanoatlanmay, sun’iy tovush yaratish vositalarini topishga harakat qilganlar. Lekin shunga qaramay, manbalarda yozilishicha birinchi ish jarayonlarini tashkil etishda ibtidoiy odamlar hech qanday sun’iy tovush chiqaradigan ashyolarsiz, o’sha davrlarda yagona material va san’at ob’ekti hisoblangan - o‘z tanalaridan chiqaradigan sehrli ovozlardan foydalanganlar va shu bilan chegaralanganlar.

Qanday sabablar insonni musiqa cholg‘ularini yaratishga jalb etdi?

Birinchiidan, o‘zi yaratadigan tabiiy shovqinli tovushlar samardorligini oshirish maqsadida hamda ularni jarangdor va turli-tuman qilish uchun. Shuningdek, yovvoyi odamlar odatga aylangan harakatlarini saqlagan holda zarb kuchini hamda qo‘l harakati diapazonlarini kengaytirgan. Shu bilan birga ular daraxt, qovoq va hayvonlar terilaridan foydalanib, tabiiy tovush turlarini saqlagan holda tovushlarni takomillashtirishga harakat qilgan.

Yovvoyi odamlarning sehri xayollari ham o‘z vazifasini bajardi. Ular atayin sun’iy tovushlar yaratish maqsadida o‘z tabiiy tovushlarini o‘zgartirib, ba’zi-bir cholg‘ular ovozi yaratganlar (mirliton). U va bu hollarda ham musiqa cholg‘usi timsolida inson a’zolari bo‘lgan.

Inson ovozi damli cholg‘ularning yaratilishiga olib kelgan bo‘lsa, chapak chalish, raqs paytida er tepkilash, tanani chertish va boshqalar zarbli cholg‘ularni, aniqrog‘i shovqinli cholg‘ularning ilk ko‘rinishlari paydo bo‘lishiga sabab bo‘ldi. Keyinchalik esa qarsak chalishdan asta-sekin bronza va mis tarelkalardan foydalanishga o‘tildi. Shovqinli shiqildoqlar esa ispan kastanetalariga aylandi. Shu oddiy cholg‘ular bilan birga ancha vaqtgacha tana ham zarbli cholg‘u sifatida qo‘llanilgan (elka, qorin, peshona hamda tananing har xil qismlari orqali ovoz chiqarish).

Foydalanilgan adabiyotlar.

- 1_Бегматов_ХОФИЗЛИК_САНЪАТИ_2007_01_74
2. А. I. Umarov «O‘zbek xalq cholg‘u asboblari kursi bo‘yicha xrestomatiya». Toshkent – «O‘qituvchi» nashriyoti 1983 yil.
3. Anvar Hakimovich Liviev «O‘zbek xalq cholg‘ularida ijrochilik». Toshkent – mehnat – 2001.

O‘RTA OSIYO MUTAFAKKIRLARI MUSIQA MEROSINING TARBIYAVIY IMKONIYATLARI TO‘G‘RISIDA

*FarDU magistranti
Toshmatov Zoyirjon Komiljonovich*

Annotatsiya

Mazkur maqolada o‘rta osiyo mutafakkir, olimlarining musiqa sohasidagi ilmiy izlanishlari, olib brogan ilmiy tadqiqotlari, musiqa san‘atiga qo‘shgan hissalarini, fikr-mulohazalari bayon etilgan. Shuningdek, buyuk mutafakkirlarning

musiqaning tarbiyaviy ahamiyati to 'g 'risidagi fikrlari, tahlillari, ilmiy meroslari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Mutaffakir-olim, musiqashunoslik, san'at, ilmiy meros, ta'lim va tarbiya, ta'lim.

Аннотация

В данной статье изложены научные исследования в области музыки, проведенные среднеазиатскими мыслителями и учеными, их вклад в развитие музыкального искусства. Также представлены мнения, анализы, научное наследие великих мыслителей о воспитательном значении музыки.

Ключевые слова: мыслитель-ученый, музыковедение, искусство, научное наследие, образование и воспитание, образование.

Abstract

This article describes the scientific research of the Central Asian thinker, scientists in the field of music, the scientific research of Mr. brogan, the contribution to the art of music, feedback. Also cited are the opinions, analyses, scientific legacies of great thinkers on the educational significance of music.

Keywords: Mutaffakir-scientist, musicology, art, scientific heritage, education and upbringing, education.

KIRISH

O'rta asr mutaffakirlari va olimlari ham musiqa san'ati bilan ham keng mashg'ul bo'lishgan, jumladan Abu Nasr Farobiy, Abu Abdullo Rudakiy, Xorazmiy, Abu Ali Ibn Sino, Abu Rayxon Beruniy, Abduraxmon Jomiy, A.Navoiy va boshqalar ijodiga nazar tashlasak ular o'z ijodi davrida kishi qalbiga, xis - tuyg'ulariga kuchli ta'sir qiladigan musiqa san'ati bilan keng mashg'ul bo'lishgan, hamda musiqa san'atining Amaliy va nazariy qismlari to'g'risida buyuk asarlar ijod qilishganki, bu asarlar hozirgi vaqtda ham, jahon musiqa ta'lim - tarbiyasida va madaniyatida olamshumul ahamiyat kasb etib kelmoqda.

Forobiyning musiqaga bag'ishlangan «Musiqqa haqida katta kitob» asari cholg'u madaniyatimiz tarixining o'qilmagan saxifalarni birmuncha oydinlashtirish imkonini beradi. Al Farobiy bu asari 1935 yilda R.D. Erlanjeni tomonidan fransuz tilida nashr etilgan. Kishi ruhiga, qalbiga, xis-tuyg'ulariga kuchli ta'sir qiladigan musiqa san'ati bilan shug'ullangan hamda uning nazariy va amaliy-tarbiyaviy ahamiyati to'g'risida asar yozish o'sha davrda buyuk jasorat edi. «Musiqqa haqida katta kitob» da musiqaning tarbiyaviy ahamiyatini yoritishdan tashqari, O'rta asr Sharq musiqa san'atining rivojlanishida muxum rol o'ynagan rubob, nay, tanbur, ud, nog'ora va boshqa cholg'u asboblarning tuzulishi, ijro proisiplari haqida keng ma'lumot beriladi. Al Farobiy inson tovushiga taqlid qila oladigan cholg'u asboblarni muxum va zarur deb hisoblaydi. «Kishi ovozigga yaqin tovush chiqaradigan asboblari rubob, g'ijjak va duxovoy

asboblaridir: ular ovozga juda yaxshi taqlid qiladilar. Rubob va surnay ovoziga juda yaxshi taqlid qila oladi», - deb yozadi olim. Al Farobiy cholg'u asboblarining asosan ikki vazifasini ko'rsatib o'tgan: qo'shiqqa jo'r bo'lish va yakka holda ijro etish. Xalq musiqasidagi bu an'analar hozirgacha saqlangan.

O'rta Osiyo musiqasining rivojlanish manbalari va xarakterli belgilari yaxshi izohlanadi. «Cholg'u musiqasi ashula jo'r bo'ladi yoki ovozga taqlid qiladi, uni boyitadi hamda ashulaning boshlang'ich musiqasini va uning oralaridagi cholg'u qismini hosil qiladi. Bu esa ashulachiga deb beradi. Ayni vaqtda ular ashulaning ovozi yetmaydigan joylarni bo'rtirib, vokal musiqani boyitadi», - deyiladi asarda. Farobiyning inson tarbiyasida musiqaning ahamiyati borasidagi fikrlari ham maqtovga loyiq. Buyuk Sharq mutaffakirlari yozishicha, inson jamiyatida yashab kamol topadi. Uning baxt-saodati, xulq-atvori, ma'naviy qiyofasi shu jamiyat quchog'ida shakllanadi. Shuning uchun oiladagi ijobiy muhit ijtimoiy hayot oqimidagi bir yo'nalish deb qarashi lozim. Bu yo'nalish jamiyatda Yangi kishi tarbiyalashning fundamental asosidir. Musiqiy madaniyatdan bahramand bo'lish inson tarbiyasining ajralmas qismidir. Chunki musiqaviy tarbiya odamni qalban pok va go'zal, sog'lom fikrli, badiiy didli hamda fikrlash qobiliyati o'tkir qilib o'stiradi, shu bilan nafosat va go'zallik olamiga chorlaydi. Ulkan tarbiyaviy imkoniyatga ega bo'lgan o'zbek xalq musiqasi merosining zarchashmalari tarixan olis zamonlardan bog'lanib, ijtimoiy hayot bilan uzviy aloqada rivojlanadi. Ilk musiqasi namunalari esa inson ongining rivojlanishi natijasida tabiat go'zalliklardan ilhomlangan qadimgi odam tomonidan mehnat vujudga kelgan.

«Avisenna» nomi bilan butun Dunyoga mashhur bo'lgan Abu Ali ibn Sino shifokor bo'lib qolmasdan, taniqli musiqashunos ham edi. Hatto g'ijjakning yaratilishi bilan bog'liq rivoyat ham Ibn Sinoga bag'ishlangan: go'yoki bu cholg'u asbobini ixtiro qilgan va unda kuy chalgan odam ulug' xakim emas. «Kito bash -Shifo» asarida yozilishicha, musiqasi kishi ruhini davolovchi, inson qalbiga kuchli ta'sir etuvchi estetik vositalaridan biridir. Musiqasi va kuyning paydo bo'lishini olim shunday izohlaydi: «Tabiatning o'zi odamlarga nutq ato qilgan. U shartli xarakterga ega bo'lib, xushomad qilganda, o'z tobeligini bildirganda yoki yalinganda tovush, mayinlashib, natijada sud ta'sirli chiqadi va o'z maqsadiga erishadi. Keyin taqlid qilish, ayniqsa odamlarga katta orom big'ishlaydi». Ibn Sinoning ta'lim va tarbiya haqidagi dunyoqarashi va ilg'or g'oyalari faqatgina tabiiy fanlarga oid asarlariga emas,

Alisher Navoiy nozik ta'b, yuksak zakovat egasi sifatida musiqani sevib, tinglar, dildan zavqlanardi. Shoir tantanali san'atkorlarga hamisha g'amxo'rlik qildi, yoshlarning kamoloti uchun tinmay qayg'urdi. Insonning kamolotga yetishuvida asosiy rol o'ynovchi vositalardan biri musiqa san'atidan bahramand bo'lish deb bildi. Musiqani sevmagan shoir qalbi xuvillagan chorbog', xazon bo'lgan bahordir. «Musiqani idrok etmagan shoir nim shoirdir», - deydi Navoiy. Bu kalima shoir estetik qarashlarning moxiyatini yaqqol ko'rsatadi. Musiqa ilmi va san'ati haqida shoirning «Majolis un - Nafois» asarida atroflicha yoritilgan. Asarning 118 saxifasida Paxlavon Muxammad G'ushtig'ir haqida baxs ketganda, uni zamonasining shirinkamol va xushsuxbatlaridan biri ekanligi ta'kidlandi. Shundan keyin Navoiy «Musiqiy va advor ilmida davrning benazirdir» Deya qo'shib qo'yadi. To'rtinchi majlisda mashhur sozanda va hofiz. Hofiz Muxammad Sultonshox hamda dilrabo kuylari ila dillarni maftun qilgan mashshoq Ustod Qulmuxammad nomlar hurmat bilan qadamga olinadi. «Ustod Qulmuxammad - shibirgonliklar, deb yozadi Navoiy, - kichik yoshida g'ijjak cholard edi. Qobiliyat asari ul fanda andin ko'p zoxir erdi. Tarbiyatiga mashg'ul bo'lurdi... Ammo ud va g'ijjak va qubuzni asrida oncha kishi chol olmas». «Majolis un-nafois, Nafoiy asarlari, 12 tom, 139 bet. Navoiy tarbiyalangan oilaviy maxit adabiyot va san'at ixlosmandlaridan iborit edi. Bo'lajak shoirning qarindosh - urug'lari hamda ustozlari orasida mashhur xonanda va sozandalar, musiqa ilmining «benazar» bo'lgan. Shoirning o'zi e'tirof etishicha, «G'aribiy taxallus bilan g'azal bitgan Muxammad Ali ko'proqsozlarni yaxshi chalar erdi. Uni va usuli xub erdi. Musiqiy ilmidan ham xabardor erdi. Ma'lumki, G'aribiy Alisherning tog'asi bo'lgan va yosh shoir ko'p vao'tni u bilan birga o'tkazar, «ul xazratning iltifoti inoyati aning bila o'zlaridin ko'proq erdi». 12 tom, 66 - bet.

Hozirgi yoshlar madaniyatga, hayotga yengil qarashga o'rganib, tijoratga berilib ketmoqdalar. Chet el ansambllariga taqlid qilish, tushunib-tushunmay xorijiy qo'shiqlarni aytish, milliy madaniyatimizga yengil yoki befarq qarashlar odat tusiga kirib qolishi bu sog'ada ishlovchilarga katta vazifa yuklaydi. Musiqiy boyliklarimiz xazinasini (kuy, qo'shiqlar, musiqa sozlari, ijro yo'llari, usullar, milliy bezaklar), durdona merosimiz ko'p yillar qarovsiz qolgani, hozirda alohida etibor berishni talab etmoqda. Bu sohada ko'plab ilmiy ishlar qilinishi, merosimiz yetuk xonandalar ijrosida qaytadan tiklanib targ'ibot qilinishi lozim.

Foydalanilgan adabiyot

1. Abu Nasr Farobiy «Fozil odamlar shahri». T.: G'.G'ulom. 1993 y.

2. Abu Rayxon Beruniy «Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar», T., 1968 y.
3. Alisher Navoiy. «Mabub ul-qulub» T., 1987 y.
4. Amir Temur. «Temur tuzuklari», T. G’.G’ulom. 1996 y.

AN’ANAVIY XONANDALIK MEZONLARINING TARIX VA TARAQQIYOTDAGI O’RNI

*FarDU magistranti
Abdullayeva Irodaxon Maxmudovna*

Annotatsiya

Ushbu maqolada musiqiy madaniyatning ma’naviy hayotdagi o’ziga xos o’rnini baholash, uning tahsirchanlik kuchini mustaqillik mafkurasi tomon yo’naltirish uning bosh mezonini ekanligini anglash muhimligi madaniy hayotda bugungi kunda shu tamoyilga ko’ra siljishlar kuzatilishi ijodkorlarning fikri- zikri ana shu tamoyillar yo’liga yo’naltirilganligi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so’zlar: xonanda, mezon, tarix, musiqa, taraqqiyot, ijro, ijrochi.

Аннотация

В данной статье дается оценка особого места музыкальной культуры в духовной жизни, осознание того, что ее главным критерием является направленность силы выразительности в сторону идеологии независимости, что сегодня в культурной жизни происходят сдвиги в соответствии с этим принципом.

Ключевые слова: певец, критерий, история, музыка, прогресс, перформанс, исполнитель.

Annotation

In this article, the importance of assessing the specific place of musical culture in spiritual life, realizing that the orientation of its educational power towards the ideology of independence is its main criterion, the observation of shifts in cultural life according to this principle today is reflected in the opinion of creators - the mention of which is directed towards the path of these principles.

Keywords: singer, criterion, history, music, progress, performance, performer.

Musiqiy madaniyatning ma’naviy hayotdagi o’ziga xos o’rnini baholash, uning tahsirchanlik kuchini mustaqillik mafkurasi tomon yo’naltirish uning bosh mezonini ekanligini anglash muhimdir. Madaniy hayotda bugungi kunda shu tamoyilga ko’ra siljishlar kuzatilmoqda. Ijodkorlarning fikri- zikri ana shu tamoyillar yo’liga yo’naltirilgan desak, xato qilmagan bo’lamiz.

Musiqiy madaniyat o’zining serqirraligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, o’zining ch uqur ildizlari qadimgi davrlarga yetib boradigan

o‘zbek xalqining boy musiqa merosi hozirgi kundalik hayotimizdan ham tushgani yo‘q. U xalq ijodining yuksak namunalari, folklor ijroch iligi, kuy tuzilishi, mazmunan rivojlangan ch olg‘u va ashula asarlari, dostonlar ijroch iligi hamda murakkab ijroch ilik turkumi atalmish maqom musiqasini o‘z ich iga oladi. Bundan tashqari, xalq musiqiy madaniyatida o‘zlarining barcha davrlarda sezilarli hissalarini qo‘shib kelayotgan xalq bastakorlarining ijodi ham salmoqli o‘rin tutadi.

XIX asr oxirlariga kelib o‘zbek musiqiy madaniyatida o‘zgarishlar davri boshlandi. Bu albatta, Turkiston o‘lkasini Rossiya tomonidan istilo qilinishi bilan bog‘liqdir. Bu borada ikki tomonlama qarash bilan o‘rganmoq zarur bo‘ladi. Chunki ba’zi bir hollarda milliy musiqa madaniyatimizga salbiy tahsirini kuzatsak, ikkinch i tomondan, o‘ziga xos rivojlanish davri bo‘lganligini ham ehtirol etish zarur bo‘ladi. Chunki nota yozuvining kirib kelishi, o‘lkamizda milliy musiqa san’atimizni ilmiy ravishda o‘rganish, folpklor va etnografiya sohasidagi rivojlanishga sezilarli tahsir etdi.

O‘zbek xalqining asrlar davomida an’ana bo‘lib kelgan milliy musiqiy san’atining jozibali, kishini maftun etadigan, olam-olam zavqshavq bag‘ishlaydigan, estetik ruhni boyitadigan xalq hofizlarining xizmatlari beqiyosdir. Masalan, Toshkentda mashhur hofiz Shorahim Shoumarov 1918 yili “Sanoyi Nafisa” nomli birinchi kasaba uyushmasini tuzib, shahardagi jamiyki san’atkorlarni huquqlarini himoya qilish va musiqiy san’atni xalq orasida targ‘ibot qilishda tashabbuskorlik qildi. Uning rahbarligida tuzilgan ansamblda, ustozl Mulla To‘ychi Toshmuhammedov, Ilhomjon dutorchi, Karimbek xo‘ja g‘ijjakchi, Shoborot - tanburchi, Ilyosxo‘ja - changchi va ularning shogirdlari: Yunus va Risqi Rajabiyilar, g‘ijjakchi bastakor Imomjon Ikromov, kamonchi bastakor Po‘lat Rahimov, dutorchi Abdusoat Vahobov, hofizlar Shoqosim, Shoolim, Shoakbar Shojalilovlar kabi san’at ustalari xalqqa faol xizmat qildilar.

Ustoz Shorahim Shoumarovning Chorsu bozori yonida “Qizil choyxona”da joylashgan ansambli va Yunus Rajabiyning “Chaqar” mahalla choyxonasida tuzgan ansambli yosh havaskor san’atkorlar uchun haqiqiy musiqa maktabi bo‘ldi. Bu ikki dargohda Toshkent san’atkorlaridan tashqari Farg‘ona vodiysidan, Buxoro, Samarqand, Xorazmdan mashhur san’at ustalari va ularning shogirdlari ham birgalikda xalqqa o‘z san’atlarini namoyish qilishardi. Ularning konsert dasturlari asosan klassik maqom va mumtoz ashulalardan va o‘zlari bastalagan kuy va qo‘shiqlardan iborat edi. Bundan tashqari ustoz

san’atkorlar o‘zlari ham turli klub - maktablarda musiqiy havaskorlar to‘garaklarini tuzib yoshlarga saboq berdilar va ko‘p yosh sozanda va xonandalarni tarbiyaladilar.

Xuddi shunday “Sanoyi Nafisa” kasaba uyushmasini 1920-yili Andijon shahrida xalq orasida Orif - garmon tahallusi bilan tanilgan Orif Toshmatov tashkil qildi. O‘zbek san’atkor va ziyolilaridan tuzilgan jamoada Muhiddin xo‘ja Najmiddinov, Sobirjon Siddiqov, Berkinboy Fayziev, Dehqonboy hofizlar, Yoqubjon changchi, Ashurali Oxun dutorchi, Nazir Oxun g‘ijjakchi, Zokir Eshon doirachi, Hayit Oxun tanburchi, Rustam Mehtar surnaychi, Ismat karnaychi, Sayfi qayroqchilar bor edi. Bu ansamblida g‘ijjakchi bastakor To‘xtasin Jalilov, Hayitxon tanburchilarni yonlarida: Komiljon Jabborov, Lutfullaxon Xo‘jaev, Rahmat Otaboev, G‘anijon Toshmatov, Ishoq Qori, Salohiddin hoji kabi havaskor yoshlarni ham ko‘rish mumkin edi.

Mazkur jamoani keyinchalik mashhur bastakor, O‘zbekiston xalq artisti To‘xtasin Jalilov ham boshqargan. U o‘zining ustozlari Orif Toshmatovning faoliyatini shunday ta’riflagan edi: “Bizning rahbarimiz Orif aka garmonda o‘zbek xalq kuylaridan “Abdurahmonbegi”, “Nasrulloi”, “Ajam”, “Tanovar”, “Ufor” kabi klassik musiqalardan tashqari, “Dunayskie volnbi”, “Amurskie volnbi”, “Krakovyak”, “Polka”, “Varshavyanka”, “Internatsional”, “Smelo mii poydyom” kabi ruscha va Hamzaning kuylarini va o‘zi bastalagan musiqalarni jo‘shqinlik bilan ijro etib, hammani lol qoldirar edi. Shular orasida uning “Andijon polkasi” juda ham mashhur bo‘lib ketdi. Shunisiga qoyil qolar edimki, ustoz o‘zbek xalqining mumtoz kuylarini dutorda qanday chalsa, garmonda ham shunday nozik mohirlik bilan ijro etar edi”. Bu holat o‘sha davr o‘zbek tomoshabinlari uchun ham qiziqarli, ham yangilik edi.

1920-1930-yillarda etim qolgan qiz bolalar uchun maxsus internat - maktablar ochiladi. Respublikamizda bunday internat - maktablar har bir viloyat markazlarida tashkil topdi. Bunday maktablarda umumta’lim fanlarni o‘qitishdan tashqari musiqa va badantarbiya darslari ham o‘qish dasturiga kiritilgan edi. Darslardan bo‘sh vaqtlarda qizlar xor, o‘zbek xalq cholg‘ulari va raqs to‘garaklariga qatnashar edilar. Mazkur internatlarning orasida Toshkentdagi Saodatxonim Enikeeva rahbarlik qilgan “Zebuniso” nomli qizlar internat - maktabida havaskorlar xori, drama va o‘zbek xalq cholg‘ularida ijrochilik to‘garaklari tashkil qilindi. Xor jamoasiga xormeyster V.Sakovich, unga Ali Ardobus yordam berdi. Drama - raqs to‘garaklariga Ali Ardobus rahbarlik qildi, Musiqiy cholg‘ularni qizlarga Shorahim Shoumarov va Abdusoat Vahobovlar

o‘rgatishardi. Internatni mazkur jamoalari tez orada “San’atchi qizlar” nomi bilan Toshkent maktablarida, klublarida o‘z san’atlarini 1923-1924 yillardan boshlab namoyish qildilar, olqishlarga sazovor bo‘lib, barchaga o‘rnak bo‘ldilar. Huddi shunday havaskorlar jamoasi 1919 yilda “Namuna” nomli qizlar internat - maktabida Shorahim Shoumarov va I.Lutfullaevlar rahbarligidagi o‘zbek xalq cholg‘ulari ansambli ham mashhur bo‘lib ketgan edi. Mazkur jamoa 1923 yili Ozarbayjonga safarga borib, Baku shahrida Ozarbayjon maktab havaskorlari bilan birlikda konsertlarda faol qatnashib, hurmat-ehtiromga sazovor bo‘lib qaytganlar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ibrohimov A.O. “O‘zbek xalq musiqa ijodi” (metodik tavsiyalar) I qism T., 1994 yil.
2. “O‘zbek fol’klori ocherklari”. T., Fan 1988 yil.
3. Mahmud Sattor. “O‘zbek udumlari” T., 1993 yil.

O‘ZBEK MUSIQASI TARIXIDA BASTAKORLIK IJODINING TARAQQIYOT YO‘LI

*FarDU magistranti
Masodiqov Iqboljon Inomjonovich*

Annotatsiya

Ushbu maqolada o‘zbek musiqasi tarixida bastakorlik ijodining taraqqiyot yo‘li, musiqa san’atining muhim tarmog‘i, musiqa ijodiyoti va ijrochiligi, musiqiy namunalar yaratilish va ijro etish kabi mezonlari haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: musiqa, bastakor, kompozitor, ijod, asar, ijro, mezon, san’at.

Аннотация

В данной статье представлена информация о пути развития композиторского творчества в истории узбекской музыки, о важнейших отраслях музыкального искусства, о музыкальном творчестве и исполнительстве, о таких критериях, как создание и исполнение музыкальных образцов.

Ключевые слова: музыка, композитор, композитор, творчество, произведение, исполнение, критерий, искусство.

Annotation

This article provides information about the development path of composing in the history of Uzbek music, an important branch of musical art, such criteria as music creation and performance, the creation and performance of musical samples.

Keywords: music, composer, composer, creation, work, performance, criterion, art.

Kirish

Musiqqa san’atining muhim tarmog’i musiqqa ijodiyoti va ijrochiligidir. Musiqiy namunalar yaratilish va ijro etish kabi mezonlarni o‘z ichiga oladi. Ularni tugal asar shakliga keltiradigan, ohang va sadolar orqali insonga ruhiy ozuqa beradigan kuy va qo‘shiqlarning yaratilishi bastakorlik ijodiyoti bilan bog‘liqdir. Bu, albatta, musiqqa san’atining eng muhim tarmog’i hisoblanadi. Demak, musiqqa yaratuvchilari, ya’ni bastakorlarning ijodiyoti xalq ma’naviyati, madaniyati, tarixi, an’ana va qadriyatlariga haqida ma’lumot beruvchi axborot manbayi vazifasini ham o‘taydi. Bastakorlik san’ati juda keng tushunchadir. Oddiy qilib aytganda, xalq musiqasi ham xalq tomonidan ommaviy tarzda yaratiladi va ijro etilib kelinadi. Demak, bu ham bastakorlik san’atining bir ko‘rinishidir. Faqat ular xalqimizning hayoti, voqelik, marosim va udumlariga bog‘liqligi bilan ajralib turadi. Ana shu jarayonning ravnaqi, ya’ni milliylikning rivoji, xalqimizning tafakkuri, ma’naviyati, ma’rifiy kamoli, jamiyat rivoji va buyukligini musiqiy ohanglarda muayyan shakllarga solib tasvirlab berish – bastakorlik amallari desak to‘g‘ri bo‘ladi. Zotan, bu amal muayyan shaxs, ya’ni musiqqa bilimdoni tomonidan amalga oshiriladi. Eng muhimi shundan iboratki, bastakorlik ijodiyotining mahsuli, xalqning ma’naviy dunyosini zamonasiga mutanosib holda aks ettirib, yana xalqqa taqdim etishdan iboratdir. Unda zamon nafasi, milliy an’analar, xalqning dunyoqarashi, ruhiyati, falsafasi, e’tiqodi, estetikasi kabi jihatlar mukammal uyg‘unligini topishi lozim. Musiqashunoslik ilmida bastakorlik ijodiyotini o‘rganish va tahlil etishga alohida e’tibor berib kelinganligini qayd etish lozim. Ushbu ilm-fan yo‘nalishida, folklor va og‘zaki professional musiqaning o‘ziga xosliklari, yaratuvchi namoyandalari haqida so‘z yuritilgan ilmiy risolalar, monografiya va ilmiy maqolalar orqali bastakorlik ijodiyoti yoritilib kelinadi. Bastakorlik ijodining nazariy va amaliy ildizlari haqida ko‘plab olimlarning ilmiy izlanishlari, ushbu soha tushunchasi hamda qarashlarni kengaytirishga qaratilgan. Shulardan Al-Kindiy, Al-Forobiy, Ibn Sino, Abdurahmon Jomiy, Darvesh Ali Changiy kabi allomalar hamda zamonamizning musiqashunos olimlari I. Rajabov, F. Karomatli, T. Vizgo, M. Ahmedov, K. Olimboyeva, A. Jabborov, T. G‘ofurbekov, O. Matyoqubov, R. Abdullayev, R. Yunusov, A. Nazarov kabilarning ilmiy-tadqiqot ishlarini keltirish lozimdir. Hozirgi davrga kelib, o‘zbek an’anaviy musiqqa ijrochiligi har tomonlama mukammal, teran mazmunli, an’ana va zamonga mos sayqal topayotganiga guvoh bo‘lamiz. Bu, albatta, mustaqillik davrida milliy musiqqa ijodiyoti va ijrochiligiga bo‘lgan e’tiborning yuksakligidir. An’anani saqlab, davom ettirish uchun davr

yoshlari mohir ijrochi bo‘lishlari barobarida, kelgusida shu sohaning yetuk mutaxassisi, kamolotga yetaklovchi o‘qituvchisi, ya’ni har tomonlama bilimdon ustoz sifatida kamolga yetishishlari lozim. Ma’lumki, XX asr musiqa ijodiyoti yangi oqimlar bilan boyidi. O‘zbekiston musiqa madaniyati tarkibida Yevropadan ko‘p ovozli kompozitorlik ijodi va ijrochiligi kirib keldi, musiqa ta’limida va 6 ijodda ustuvor yo‘nalish sifatida unga katta e’tibor qaratildi. Uzoq o‘tmishli, muayyan shakl tarkibiga ega bo‘lgan va ajdodlardan avlodlarga o‘tib kelayotgan an’anaviy bastakorlik ijodiyoti nazardan chetda qoldi. Shunday bo‘lsa-da, bastakorlik ijodiyoti o‘ziga xos tarzda davom ettirilganligi hamda zamonga mos yaratilgan asarlar o‘zining shakl-u shamoyilini asragan holda, ammo uslub jihatidan davrga moslashganligini kuzatish mumkin. Bastakorlarning yangi avlodi, o‘tmish ijodkorlar an’analarini davom ettirgan holda o‘ziga xos uslublarni yaratdilar. Ijod etilgan asarlar ham xalqonaligi, an’anaviyligi va zamonaviyligi bilan ijro amaliyotida ommalashib, rivojlandi. Ijodiyotda janrlilik xususiyat kengaydi. Qolaversa, bastakorlik ijodiyoti an’anasi zamonaviy musiqa ijodiyoti bilan boyiganligini e’tirof etish mumkin. O‘zbek kompozitorlik ijodiyotining negizida ham bastakorlik an’analari, tafakkuri va musiqa merosiga bo‘lgan munosabatlari o‘z aksini topganligi bunga sababdir. Oxirgi chorak asr xalq musiqa ijodiyotida o‘ziga xos davr bo‘ldi. Bastakorlik ijodiyotida ushbu davrni qayta tiklanish sinovi desa bo‘ladi. Chunki bastakorlikda turli uslublarning jonlanishi va ularning ichida an’anaga xos uslubning afzalligi isbotini topayotgandek. Bular, asosan, kuylarni qayta ishlash, nag‘ma pardoqlikka (aranjirovka), taqlid va ko‘chirmachilikka e’tibor kuchaygan jabhaga taalluqlidir. Mumtoz musiqaga bo‘lgan e’tiborning tiklanishi va qayta inobatga olinishi, ommaviy musiqa madaniyatining kirib kelishi va taqlidchilikning kuchayishi, ularga ergashish va badihago‘ylikka berilib ketishlik o‘z natijasini ko‘rsatdi. Oqibatda, o‘zbek bastakorligining azaliy an’analari, ustoz-shogird saboqlarining asosliligi, tarix davomida shakllangan bastakorlik ijodiyoti hamda ta’limi amaliyotda o‘z ijobatini topdi. Mustaqillik davrida esa, ana shu barcha tarixiy jarayon, ijrochilik amaliyotining bosqichlari, bastakorlik ijodiyotining uslub, yo‘nalish va namoyandalar faoliyatini teran o‘rganish imkoniyatlari yaratilmoqda. Bu imkoniyatlar ta’lim jarayoniga joriy etilgan, yoshlarning bu boradagi ma’naviy dunyosini rivojlantiradi. Kelajakda milliy musiqa merosimizning rivoji, bastakorlik ijodiyotining kamoloti xalqimizning qadriyatlariga xos, an’analariga mos, zamon talabidagi jihatlar bilan

sug‘orilgan holda rivoj topishi begumondir. Ta’lim jarayonini tarixiy saboqlar bilan amaliy o‘zlashtirish zamon talabidir. An’anaga asoslangan va zamon talabida ijodiy yondashgan amaliyotning natijasi samarali bo‘lishi shubhasiz. Shu bois mazkur fanning o‘quv dasturiga binoan, o‘rta maxsus musiqa o‘quv yurtlarining «An’anaviy ijrochilik», «O‘zbek xalq cholg‘ulari» va «Musiqa nazariyasi» bo‘limlari ta’limi uchun quyidagi o‘quv qo‘llanma o‘quvchilarga tavsiya etilmoqda. Shu bilan birga bastakorlik, san’atshunoslik, musiqashunoslik va cholg‘u ijrochiligi yo‘nalishlari uchun bastakorlik ijodi bevosita zarur ekanligini ham e’tiborga olish lozimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. SOIBJON BEGMATOV BASTAKORLAR IJODI Kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma TOSHKENT – «NISO POLIGRAF» – 2017
2. I. Akbarov. Musiqa lug‘ati. – T., 1987.
3. M. Ahmedov. Yunus Rajabiy. – T., 1978.
4. M. Ahmedov. Doni Zokirov. – T., 1978.

AKADEMIK YUNUS RAJABIYNING ILMIIY FAOLIYATI

Achildiyeva Muyassarxon Adiljonovna -

Farg‘ona davlat universiteti

Pedagogika, psixologiya va san’atshunoslik fakulteti

“Musiqa ta’limi va madaniyat” kafedراس

katta o‘qituvchisi

[Tel: \(+99891\) 397-00-88.](tel:+998913970088)

Nosirova Muslimaxon Oybek qizi

Pedagogika, psixologiya va san’atshunoslik fakulteti

Musiqa ta’limi yo‘nalishi

3-bosqich talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada o‘zbek maqom san’ati xazinaboni, ulug‘ bastakor, xofiz, O‘zbekiston xalq artisti, akademik Yunus Rajabiyning ilmiy faoliyati borasida hamda maqom ijrochiligidagi ba’zi muammolarning tasnifoti va uning yechimi borasida fikr-mulohazalar bayon etiladi.*

Ustoz-san’atkorning kasbiy musiqaning oliy qomusi hisoblangan maqomlarni ulug‘ ustoz san’atkorlarning ijrolaridan notaga yozib olish, milliy kuylarimizni to‘plash kabi faoliyatidan tortib, maqom ansambl ijrochiligi qolaversa

ilmiy ahamiyatga molik bo’lgan nota adabiyotlarini nashr ettirishdek jasoratlari hamda o‘zbek musiqa san’atimiz tarixida tutgan o‘rni haqida ma’lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: *Shashmaqom, bastakor, xofiz, sozanda, ustoz-shogird an’anasi, oltin meros, kasbiy musiqa,*

*Shashmaqomning hozirda mukammal va
namunali variantini nashr ettirib,
yuqori professional darajadagi, orginal
ijrolarini ham yaratgan o‘zbek maqomining
XX asr bobokaloni, piri ustoz, O‘zbekiston xalq
artisti, akademik Yunus Rajabiydir.*

**O‘zbekiston xalq hofizi
Hasan Rajabiy**

O‘zbek xalqining ko‘hna va boy musiqa madaniyati asrlar osha qudratli ma’naviyat manbai bo‘lganligi o‘tmish tarix zarvaraqlaridan ma’lum. Binobarin, milliy qadriyatlarni ajoyib an’analar ila o‘zida mujassam etgan an’anaviy musiqamiz xazinasi hanuzgacha badiiy-estetik qiymatini yo‘qotmasdan kelmoqda.

Darhaqiqat, ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan turli janr va shakllardagi an’anaviy musiqa namunalari badiiy-ma’naviy merosimizning ajralmas mulkiga aylangandir. Jumladan, o‘zbek mumtoz musiqasining ko‘hna va hamisha navqiron ashula, katta ashula, dostonchilik va maqomchilik san’atlari ham asrlar davomida har xil ko‘rinishlarda rivojlandi, taraqqiy etdi. [1, 3s.]

O‘zbek xalq mumtoz cholg‘u kuylari, ashula va qo‘shiqdari, maqomlarining tiklanishida, shakllanishida, rivoj topishida madaniyatimiz va san’atimizning buyuk arboblari, O‘zbekiston xalq artisti, piri ustoz, akademik Yunus Rajabiyning qo‘shgan hissasi beqiyos va olamshumul ahamiyatga egadir.

O‘zbek xalq musiqasining chuqur bilimdoni va ulkan xazinaboni, benazir bastakor, xalq sevgan hofiz va sozanda, mavlono Yunus Rajabiy avvalo el o‘rtasida o‘zining bastalagan o‘nlab go‘zal va xalqchil ashula-yu qo‘shiqdari, cholg‘u va raqs kuylari, syuitalari, o‘zbek xalqi madaniyati durdonalari bo‘lib qolgan qator musiqali drama asarlari, hamda o‘zining va el o‘rtasida nomi chiqqan, mashhur bo‘lgan yuzdan ortiq shogirdlarining betakror, go‘zal ijrolarida O‘zbekiston radiosining oltin fondiga yozib olingan yoqimli soz-u, rom etuvchi ovozlari ila el o‘rtasida tanilib mashhur bo‘lgan edilar. Bu ijrolar hozirda o‘nlab CD disklarga ko‘chirib olingan va bir necha yuz soatlab yangraydigan jozibali mumtoz o‘zbek xalq ashula va qo‘shiqdari, cholg‘u kuylari, maqomlaridir va o‘zbek xalqining mumtoz musiqiy merosi, oltin

xazinasidir. O‘zbekiston xalqi musiqiy san’atning bebaho durdonalaridan bo‘lgan o‘zbek maqomlarini Yunus Rajabiy o‘z ona Vatani – O‘zbekistonda o‘z xalqi o‘rtasida yashab ijod etgan professional musiqachilardan, mashhur maqomchi, hofiz-u sozanda ustozlarining o‘z soz-u, ovozlaridan, tinglab turib notaga olgani shu ijrolarni mehr ila qayta ishlab, tuzatib, to‘ldirib mukammal variantini ustozlar yo‘liga, an’anaviy ijro uslublariga rioya qilgan holda rivoj ettirgani uchun ham nihoyatda qadrlanadi.

Hozirgi davrga kelib, maqom ijrochiligida parda va lad asoslaridagi ayrim noaniqliklar mavjudligi bizni e’tiborimizni tortib kelmoqda. Maqomlarning lad-parda asoslarini birinchilardan bo‘lib ilmiy-amaliy nuqtayi nazardan tahlil etgan atoqli musiqashunos alloma, San’atshunoslik fanlari doktori, professor Ishoq Rajabovning faoliyati asos vazifasi o‘tadi desak ayni haqiqatni aytgan bo‘lamiz. Mazkur masala borasida keyingi ilmiy-amaliy ishlar yangi bosqichda aks etib, o‘zining ilmiy hamda ijrochilikdagi amaliy ahamiyatini tezroq amaliyotga joriy etilishini talab etmoqda. Ustozoda san’atkor, Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti o‘qituvchisi Abror Zufarovning aynan maqomlardagi parda va lad asoslari (jins va ja’m tasnifoti bo‘yicha) ko‘p yillik izlanishlari o‘zining dastlabki natijasini bermoqda.

Xususan, poytaxtimizda tashkil etilgan maqom maktabi ham chinakam ma’noda ijodiy laboratoriya vazifasini o‘tamoqda. Bu borada qator ijodiy tajribalar muhim ahamiyat kasb etib, qadim ohanglar tomon bizni o‘ziga chorlamoqda desak mubolag‘a bo‘lmas. Chunonchi, ijodiy laboratoriya faoliyatining dastlabki yillaridanoq talaba yoshlarga maqom sirlarini o‘rgatish bilan birgalikda uning ijrochilikda parda borasida talqini ustida amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazildi. Olti maqomning har birining parda tuzilmasi, lad hujayralari, bog‘lovchi tuzilmalar, rivojlantiruvchi bo‘laklar kabi musiqiy tarkibiy tuzilmalar borasida qator izlanishlar olib borildi. Natijada, mamlakatimizda tashkil etilgan Farg‘ona, Buxoro, Xorazm ixtisoslashtirilgan maqom maktab-internatlari o‘quvchilari uchun Asadbek Turg‘unovning “Maqom solfedjio” o‘quv qo‘llanmasi nashr uchun tayyorlanmoqda.

Yunus Rajabiy ilmiy-ijodiy faoliyatiga doir ijtimoiy tarmoqlarda, oynayi jahon ko‘rsatuvlarida qolaversa radio to‘lqinlarida betakror ijodkorning mehnati ila zarhal tasmalarga yozib olingan maqomchilar ansambli ijrolari bilan bir qatorda piri ustozning asl ijrolari yozib olingan

plastinka yozuvlari muntazam ravishda maqom shinavandalari e’tiboriga havola etilib borilmoqda.

*Kishi xizmat qilur elga, yashar u,
Hamisha yodlanib, unvon-u, nomi.
Ulug‘ ish qildingiz, boyligni to‘plab,
Tirildi Siz bilan -O‘zbek maqomi.*

Sobir Abdulla

O‘zbekiston xalq artisti, akademik Yunus Rajabiy o‘zbek musiqa merosini to‘plashdagi xizmatlari nihoyatda katta. U 1935-yildan boshlab kuy va qo‘shiqlarni, maqomlarni to‘play boshladi. Shuning natijasi o‘laroq E.Romanovskaya, I.Akbarovlar 1939-yilda tuzgan “O‘zbek xalq qo‘shiqlari” to‘plamidan Yunus Rajabiy notaga olgan 29 ta ashula va qo‘shiqlar o‘rin oldi. [2, 1s.]

Piri ustoz Yunus Rajabiy o‘zbek xalq musiqiy merosining allasidan boshlab to turli mayda va yirik janrlardagi asarlardan tortib, o‘zbek xalqining Olti maqomlarigacha to‘plab shularni tartibga solib, kerak bo‘lganida qayta ishlab, go‘zal qochirim-u nolalar bilan boyitin, tuzatib va shu kuylarni nora yozuviga olishda to‘ldirib, rivojlantirdi. 1955-1959 yillarda (I.Akbarov tahriri ostida) 5 jildlik “O‘zbek xalq muzikasi” to‘plamlarini nashr ettirdiki, ularga turli janrlardagi mingga yaqin o‘zbek (bir qancha tojik, uyg‘ur) kuy va ashulalar, “Buxoro Shashmaqomi”, Toshkent, “Farg‘ona-Toshkent” maqom yo‘llari, katta ashulalar, Hamza qo‘shiqlari, o‘nlab bastakorlarning asarlari kiritilgan. Maqom ansambli bilan uzoq ishlashi natijasida, 1966-1974 yillarda (F.Karomatov tahririda) “Shashmaqom” ning 6 jildlik yangi nashrini tayyorladi. Mazkur kitoblarga izoh beruvchi 1978-yilda nashr etilgan “Muzika merosimizga bir nazar” asari maqomchilarning ijro uslublarini o‘rganishda muhim qo‘llanma bo‘ldi.

Akademik Yunus Rajabiy maqomlar borasida olib borayotgan ishi ustida ustoz aytgan gapini o‘zining sodiq shogirdlaridan biri Fahriddin Sodiqov eslab shunday degan edi: “ – Xalqimizning mumtoz kuylari, o‘ta maftunkor maqomlari borasidagi va shu sehri ishni bajarish menga nasib etganidan Xudoga beaded shuronalar aytaman. Bu ish meni kun sayin o‘ziga ko‘proq tortadi va qiziqishim orta boradi. Chunki, bu sehrgar kuylarimiz menga zavq-u-shavq bag‘ishlardi. Dutorimni chertib, kuy ohanglarini nota qog‘ozimga yozar ekanman, qandaydir ilohiy ruh meni shu ishga undayotgandek bo‘lardi. Shu ustida necha soatlab o‘tirib charchamasdim. Kechalari hayollarim og‘ushida uyqularim tark etardi

meni. Bir kuy ustida ishlab, yaxshi natijaga erisha olsam, ruhim yengillashardi-yu shu qilinayotgan ish naqar kerak va zarurligini, ma’suliyatini yanada ko‘proq seza boshlar edim. Hayotda yashayotganimning mazmuni ko‘rinardi, eng katta qarzini uzayotgan kishidek, his etardim o‘zimni. Bu fikr esa meni yana ham shiddatliroq ishlashimga undar edi. Hammadan ham dilimga tugib qo‘ygan ishlarimni ulgura olmay qolishimdan qo‘rqardim. Chunki, bu mening burchim, deb hisoblardim. O‘z burchimni bajarmoqlikdin ham katta baxt, savobliroq ish bormikan inson uchun”, - degan edi. [3, 1s.]

Yunus Rajabiy o‘zbek mumtoz musiqasi uchun bebaho xizmatlaridan biri bu o‘zi tashkil etgna maqom ansambli bilan tinmay olib borgan ijodiy mehnati kelgusida maqom ijrochilik san’atining ravnaq bo‘lishiga olib keldi. Basharti, ustozning Olti maqomning yangi mukammallashtirilgan nashrini yaratishdek ulug‘ niyat-u-g‘oya paydo bo‘ldi.

Natijada 1966-1975 yillar mobaynida, akademik Yunus Rajabiy oltin maqomning har birini alohida-alohida olti jildlik “Shashmaqom” kitoblarini nashr ettirdi. Fayzulla Karomatov va Ishoq Rajabov tahriri ostida bu qahramona ish o‘zining yuksak natijalarini ko‘rsatdi. O‘zbek maqomlarini o‘zining go‘zal shaklu-shamoyiliga, yanda go‘zal, ta’sirchan ijro namunalarini yaratilishiga, butun dunyo xalqlarining ham shu klassik maqom asarlarini tinglab bahramand bo‘la olishiga imkoniyatlar yaratdi. Butun dunyo xalqlarining ham eng ajoyib va go‘zal mulkiga qolajak bu kuylar albatta maqomlardir.

Yunus Rajabiy o‘zning “O‘zbekiston san’ati” jurnalining 1987-yil 3-sonida bosilgan “O‘zim va hamkasblarim haqida” estalik maqolasi shunday yozadi. “...Yaratganga ming shukur. 1956-yildan boshlab ma’naviyatimizda bir oz bo‘lsa-da erkinlik paydo bo‘la boshlandi. 1957-yil radioni “O‘zbek xalq cholg‘ulari orkestri”ni qaytadan tiklash topshiriq bo‘ldi. Men orkestrga badiiy rahbar, Doni Zokirov bosh dirijyor bo‘ldi. 1958-yildan esa maqomchilar ansambli mening rahbarligimda ishlay boshladi. Xalq musiqasi merosining durdonalarini ko‘pdan buyon to‘plab notaga yozib olayotgan edim. 1947-yildan e’tiboran qayta sayqal berib, notaga tushira boshladi. 1955-yilda “O‘zbek xalq musiqasi”ning birinchi tomi san’atsevar xalqimiz qo‘liga borib yetdi. Bora-bora, kelgusi 1957-1959 yillarda musiqashunos Ilyos Akbarov tahririda yana to‘rt jildi nashr etildi. Keyingi 60-70 yillarda Shashmaqomning olti tomligi har bir maqom alohida-alohida musiqashunoslar F.Karamatov tahriri ostida nashr etildi”. [4, 1s.]

Ulug’ ustoz-san’atkor Yunus Rajabiyning so‘nggi ilmiy asari 20 yil davomida Shashmaqom sohasida olib borgan ijodiy ishlari natijasida yuzaga kelgan “Muzika merosimizga bir nazar” F.M.Karamatov tahriri ostida 1978-yilda 2000 nushada chop etildi. Ushbu kitob “O‘zbek xalq muzikasi I-V” va “Shashmaqom I-VI to‘mlar”ga izoh va tuzatishlar bo‘lib asosan maqom ijrochiligi xonandalar, ustozlar va talaba-yoshlar uchun mo‘ljallangan.

Akademik Vohid Zohidov Yunus Rajabiy haqida shunday eslaydi. “Yunus Rajabiy xalq musiqa merosi durdonalarini, ayniqsa, maqom yo‘llarini sozanda-xonandalarga o‘rgatganlarida ham ustozlarning ijrochilik an‘analariga rioya qildi, ham u o‘rgangan kuy yoki ashulalar o‘ziga xos uslubda ijro etildi”. Bastakor maqomlarni nashr ettirilishida ham uni magnit tasma va gramplastinka yozuvlariga muhrlanishida katta jonbozlik ko‘rsatdi. Yunus Rajabiy rahbarligida yozib olingan Shashmaqom gramplastinka yozuvlari “Мелодия” firmasi nomi ostida ko‘p nushada san’atsevar xalqimizga havola etildi.

Yunus Rajabiy ulkan musiqiy merosimiz sahifalariga abadiyat muhrini ham bosdi desak arziydi. Endi, o‘zbek xalqining bu nafis o‘chmas san’at asarlari, doimo e‘zozlanuvchi va kuylanuvchi musiqiy merosga aylandi, olamaro taraldi. Shu tufayli Yunus Rajabiyning o‘zi ham klassik musiqamiz allomasiga, xalqimizning sevikli farzandlaridan biriga, qahramoniga aylandi.

1959-yilda o‘zbek maqom san’ati yangi davrga qadam qo‘ydi. Yunus Rajabiy xalq cholg‘u orkestri tarkibidan 14-15 kishini ajratib mustaqil maqom ansamblini tuzdi. Ansambl chinakamiga ijodiy-laboratoriya bo‘lib, xalqimizning musiqa san’atimiz gultoji maqom namunalaridan bahramand etish bilan birga, ijodiy yuksaklikka ko‘tarish edi. Bu ansamblning asosiy maqsadi:

- o‘zbek maqomlarini chuqur o‘rganish;
- soatlab yangraydigan magnit tasma, gramplastikka yozuvlariga “mono” va “stereo” holida muhrlash;
- o‘zbek bastakorlik va maqom an‘analarida ijod etadiga bastakor va ijrochilarni tarbiyalash;
- o‘zbek maqomlarini nota kitoblarini chop etish va ansambl talqinida ijro etish kabi vazifalarni o‘z oldiga maqsad qilib oldi va bu vazifani uddalay oldi deb bemaolol aytishimiz mumkin. Bu ishlar tom ma’noda chinakamiga “qahramonlik!” edi.

1966-yilda Yunus Rajabiy rahbarligidagi maqom ansamblining tinimsiz mehnati mahsuli Hazrat Alisher Navoiyning 525 yillik yubileyi

munosabati bilan Shashmaqom yozilgan 20 turkum plastinkalar xalqimiz e’tiboriga taqdim etildi. Hali-hamon shu yozuvlardan foydalanib kelinmoqda! Taassuflar bo’lsinkin, o’zbek maqomining xazinaboni, O’zbekiston xalq artisti, hofiz, piri-ustoz, akademik Yunus Rajabiy tomonidan tayyorlagan “mono” va “stereo” ko’rinishdagi soatlab yangraydigan maqom namunalarining yangi ijro talqini hozirgi ayni davrimizda raqamlashtirilgan axborot texnologiyalar asrida bo’la turib, qo’limizda maqom ansambli vaholanki, ovoz yozish studiyalari faoliyati zamonaviy holda bo’la turib, musiqamiz oltin xazinasi olti maqom “Shashmaqom”ni yozish uchun urinishlar hali-hamon bo’lmasa kerak. Maqom ansambli mutassadilari qayerga qaramoqda deysiz?!

Bugungi kunda o’sib kelayotgan yosh avlod vakillarini tarbiyalashda oltin xazina hisoblangan o’zbek maqomlarini o’rgatish, tinglash ko’nikmasini shakllantirish bilan biz va siz o’ylagan har tomonlama yetuk, intellektual salohiyatga ega yosh avlod vakillarini shu yo’l bilan tarbiyalashimiz mumkin.

Buning uchun birinchi navbatda, audio va video variantlarini sifatli ovoz yozish studiyalarida yozib olish va uni xalqimiz e’tiboriga taqdim etish yelkamizda turgan ustuvor vazifalardan biridir.

O’zbek musiqa san’atimiz otaxoni, atoqli bastakor, piri ustoz, O’zbekiston xalq artisti, akademik Yunus Rajabiy ilmiy faoliyati u yaratib qoldirgan musiqiy meros namunalari kelajak avlod uchun o’rganishi ilmiy-amaliy jihatdan har tomonlama tadqiq etishi uchun muhim manba bo’lib xizmat qiladi.

Yunus Rajabiy o’zbek Shashmaqomini qaddini qayta rosladi. Uni tartibga solib, xalqimizni e’tiboriga havola etdi. Uning tomonidan yaratilgan musiqiy asarlar O’zbekiston radiosining to’lqinlarida, oynayi jahon ko’rsatuvlarida muntazam namoyish etib kelinmoqda. O’zbek maqomlari o’zining go’zal shaklu-shamoyiliga, yanada nafis, ta’sirchan ijro namunalarining yaratilishiga, butun dunyo xalqlarining ham shu mumtoz maqom asarlarini tinglab bahramand bo’lad olishiga imkoniyatlar yaratdi. Butun dunyo xalqlarining eng ajoyib va go’zal mulkiga aylanib qolajak bu kuylar, maqomlar.

O’zining betakror ijrolari bilan o’zbek musiqa san’ati tarixida o’chmas iz qoldirgan, qadimiy o’tmish musiqamizni, bizning zamonaviy kuylarimizga bog’lab uni umrboqiyliigi ta’minlashdek ma’suliyatli chinakamiga qahramonlik ishini amalga oshirgan, maqomlarimizni ijrosini nota namunalarini saqlab ovozini butun dunyoga yoygan musiqamiz xazinaboni Yunus Rajabiy ilmiy-ijodiy faoliyati taqsinga

sazovordir. Akademik Yunus Rajabiy moziy sadolariga narvon qo‘yib, qadimiy nag‘malarini zamonaviy kuylarga bog‘lay olgan o‘zbek otaxoni, piri ustozlar ruhini shod aylagan musiqamiz allomasiga aylandi...

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Abdullayev R.S. O‘zbek mumtoz musiqasi. – Toshkent: «YANGI NASHR», 2008-y, 3-b.
2. Юнус Ражабий куйлайди. Ўзбек халқ кўшиқлари грампластинкасининг аннотацияси. 2 та грампластинка, 1-б. Моно. М30-39537-40, “Мелодия” Ташкенский завод грампластинок им. М.Т.Ташмухамедова.
3. O‘zbekiston xalq hofizi Hasan Rajabiy bilan suhbat. Toshkent: 2021-yil, 11-fevral.
4. Юнус Ражабий. Музыка меросимизга бир назар. – Тошкент: Гафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1978 й. 6 б.

O‘ZBEKISTON BOLALAR XOR SAN’ATINING RIVOJLANISHIDA “BULBULCHA” BOLALAR ASHULA VA RAQS ANSAMBLINING O‘RNI VA AHAMIYATI

Maxmudova Mohlaroyim
Farg'ona davlat universiteti
pedagogika-psixologiya va
san'atshunoslik fakulteti
Musiqqa ta'limi yo'nalishi
1-bosiqich talabasi

Ilmiy rahbar: katta o‘qituvchi M.Achildiyeva

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada bolalar xori haqida qisqacha to‘xtab o‘tildi va musiqa madaniyatidagi o‘rni bayon etiladi. Bundan tashqari O‘zbekistonda mashxur bolgan bolalar xor jamoalari haqida fikr va mulohazalar yuritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** vokal-xor, cherkov kuylari, ijro, bolalar xori.*

KIRISH.

XX-asrning o‘rtalariga kelib, o‘zbek musiqa san’atida yana bir san’at turi ko‘p ovozli xor san’ati qaror topdi. Dastlabki ko‘p ovozli xor namunalari, musiqali drama va komediyalarda xalq musiqasini bastakorlar tomonidan xor uchun qayta ishlangan va ijro etilgan. Shuningdek, bu san’at o‘z takomili asnosida bolalar xor san’atini yuzaga kelishiga poydevor vazifasini bajardi. Bolalar xor san’ati ijrochiligi

xususida so‘z borganda mazkur xor ijrochiligining bugungi kunga qadar saqlangan va tashkil etilgan shakllarini kuzatishimiz mumkin.

- bolalar xor studiyalari
- bolalar xor bilim yurtlari
- TV qoshidagi "BULBULCHA" bolalar ashula va raqs ansambli bolalar xori
- musiqa va san'at maktablarida xor jamoalari
- Respublika "BOYCHECHAK" xori.

Yuqorida sanab o'tganlarimizning barchasi o'rta ta'lim maktabi o'quvchi yoshlarini bo'sh vaqtlarini mazmunli va samarali o'tkazish musiqiy qobiliyatlarini yuzaga chiqarish uchun xizmat qiladi. Qolaversa bu davlatimizning musiqa san'atiga, musiqaning yoshlar tarbiyasidagi tutadigan o'rni yuksakligiga berilgan yuqori bahosining natijasidir.

Yurtimizda o'nlab bolalar ashula va raqs ansambllari mavjud. Ushbu ansambllarning ochilishiga va faoliyat ko'rsatishiga O'zbekiston davlat filarmoniyasining "Bulbulcha" ansambli 1980-1990 yillarda namuna bo'ldi va barcha bolalar ansambllariga yo'l boshchi sifatida uslubiy-ijodiy yo'l ko'rsatdi. "Bulbulcha" bolalar ashula va raqs ansambli (jamoaga bu nom berilishiga chorak asr narida Georgiy Struve sababchi bo'lgan) 1970-yilda O'zbekiston teleradiokompaniyasi qoshida tashkil etildi. Ansamblni tashkil etishda o'sha davrning mohir bastakori, jonkuyar va yoshlar murabbiysi Shermet Yormatov jonbozlik ko'rsatdi va u ansamblning badiiy rahbari sifatida o'z faoliyatini boshladi. "Bulbulcha" ansambli tez orada bolalar musiqa olamida katta-katta muvaffaqiyatlarga erishdi.

Mazkur ijodiy jamoa o'z repertuarlarida mumtoz xor san'ati (I.S.Bax, V.Motsart) namunalari va ayniqsa o'zbek kompozitorlaridan M.Ashrafiy, N.Norxo'jayev, D.Omonullayeva, K. Abdullayev, M.Otajonov, F.Alimov va boshqa kompozitorlar asarlari joy olgan. "BULBULCHA" ashula va raqs ansamblining ijro etgan asarlari gramplastinkalarga muhrlangan, O'zbekiston radiosi va televideniya oltin fondida saqlanadi. Ansamblning rivojlanish va taraqqiy etish vaqti Mustaqillik davriga to'g'ri keldi. Mustaqillikning dastlabki ilk kunidan, mamlakatimiz hukumati tomonidan ansambl faoliyati va bastakor Shermet Yormatov ijodini har tomonlama qo'llab-quvvatlab kelingan. Natijada, O'zbekistonda besh yoshdan o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan bolalar, san'at bilan oshno bo'lib, jajji bolalarning boy ichki xis tuyg'ularini dunyoga tarannum qildilar. Hozirda bu jamoaga O'zbekiston davlat konservatoriyasi "Xor dirijyorligi" kafedrasini o'qituvchisi, yosh

ijodkor O’ktamjon Shokarimov (1993) rahbarlik qilib kelmoqda. Sevimli bastakorimiz Sh.Yormatov vafotlaridan so’ng ansamblga “Sh.Yormatov nomidagi Bulbulcha bolalar xor va raqs ansambli”- deb nom berildi.

Kompozitor va xormeyster, tashkilotchi, ustoz-san’atkor Shermat Yormatov yaratgan “Chitti gul”, “Chillak o’yini”, “Lola sayli”, “Assalom hayot” qo’shiqlari jajji bolajonlarning sevimli ashulalariga aylanib, “Bulbulcha” ansamblining ramzi sifatida yangray boshladi. Bu badiiy jamoa yurtimiz bolalarining ma’naviy yuksalishida estetik poydevor bo’lib xizmat qildi.

Ansamblning rivojlanish va taraqqiy etish vaqti Mustaqillik davriga to’g’ri keldi. Mustaqillikning dastlabki kunlaridayoq mamlakatimiz hukumati tomonidan ansambl faoliyati va bastakor Shermat Yormatov ijodini har tomonlama qo’llab-quvvatlab kelinmoqda. Natijada, O’zbekistonda besh yoshdan o’n sakkiz yoshgacha bo’lgan bolalar qo’shiq olami va san’ati bilan oshno bo’lib, jajji bolalarning boy ichki olamini dunyo bo’ylab kuyladilar. Hozirda ansambl tarkibida kichkintoylar xor guruhi, o’rta yoshdagilar (3-7 sinflar) xor guruhi, o’smir-yoshlar xor guruhi (15-20 yoshdagilar), kichkintoylar raqs guruhi, o’rta yoshdagi bolalar raqs guruhi, folklor guruhi, vokal ansambli, yosh maqomchilar ansambli va milliy xalq cholg’uchilar guruhlari mavjud. Aynan mustaqillik davrida “Bulbulcha” ansambli Rossiya, Qozog’iston, Belorussiya, Finlandiya, Turkiya, Slovakiya va qator Afrika davlatlarida ijodiy safarda bo’lib mustaqil O’zbekistonning poydevori hisoblanmish yoshlarning keng tafakkuri va boy ma’naviy olamini namoyish etdi.

O’zbekiston kompozitorlari Rustam Abdullayev, Habibullo Rahimov, Nodim Norxo’jayev, Avaz Mansurov va shoirlar Anvar Obidjon, Raim Farxod va boshqalar ansambl ishtirokchilari uchun yangi-yangi asarlar yaratib, badiiy jamoaning repertuarini va uning ijodiy yo’nalishini kengaytirib, yanada boyitishga o’z xissalarini qo’shmoqdalar. Shu sababli, ansambl faoliyati to’g’risida bir qancha videofilmlar yaratildi. Ansamblning jajji ishtirokchilari ko’p yillardan beri televideniya orqali O’zbekistonlik tengdoshlariga yosh va iliq qalb nurlarini taratib, birgalikda qo’shiq va raqs olamida sayr qilib yurgandek bo’ladilar.

“Bulbulcha” ansamblining ijodiy faoliyati yildan-yilga ravnaq topib bormoqda. Yurtimizning Mustaqillik va Navro’z bayram tantanalarida doimo jajji san’atkorlar kuy-qo’shiqlari bilan alohida ajralib turadi.

Bugungi kunda yangi-yangi konsert dasturlarini yaratishda va sahnalashtirishda ansamblning zahmatkash, ustoz-rahbarlari Noila Ortiqova, Gulbahor Mansurova, Dildora Ortiqova, O’ktamjon Shokarimovlar faol mehnat qilib, badiiy jamoaning san’atini yanada yuqori cho‘qqilarga olib chiqmoqdalar. Ayniqsa, “Bulbulcha” ansamblining O‘zbekiston Mustaqilligining 25 yilligiga bag‘ishlangan – “«Bu yurtning yoshlari” va “Bolaparvar diyor” deb nomlangan yangi konsert dasturlari yurtimiz aholisiga katta tuhfa bo‘ldi.

“Turkiston” san’at saroyida O‘zbekiston xalq artisti, marhum Shermat Yormatov tavalludining 85 yilligi hamda O‘zbekiston davlat filarmoniyasi tasarrufidagi “Bulbulcha” bolalar xor va raqs ansambli tashkil etilganligining 55 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdan lavha

Joriy yilning 12-oktabr sanasida “Turkiston” san’at saroyida O‘zbekiston xalq artisti, marhum Shermat Yormatov tavalludining 85 yilligi hamda O‘zbekiston davlat filarmoniyasi tasarrufidagi “Bulbulcha” bolalar xor va raqs ansambli tashkil etilganligining 55 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosim bo‘lib o‘tdi.

Mazkur marosim uchun san’at saroyi foyesida O‘zbekiston xalq artisti Shermat Yormatov va “Bulbulcha” bolalar ansambli faoliyatiga bag‘ishlangan fotoko‘rgazma tashkil etildi.

Tadbirda bolalar ansamblini rivojlantirishga munosib qo‘shgan ustozlar va mutaxassislar taqdirlanishdi. Marosimda O‘zbekiston xalq artisti Shermat Yormatov tomonidan ansambl uchun bastalangan qo‘shiqlar ijro etildi.

Bugungi kunda bolalar musiqa va san’at maktablarida malakali ustozlar tomonidan kichik kichik xor jamoalari tashkil etilgan. Shu o’rinda maktab musiqa ta’limidagi “jamoabolib kuylash” faoliyatiga toxtalib o’tsak. Maktablardagi “jamoabolib kuylash” bir nechta serqirra o’quv tarbiyaviy ishlarni qamrab oladiki eng asosiysi bu- bolalardagi vokal-xor malakalarini oshirish hisoblanadi.

Umumta’lim maktablarida va maktabdan tashqari ta’lim muassasalarida tashkil etiladigan xor jamoalari ishini yaxshi yo’lga qo’yish va ijodiy muvoffaqiyatlarga tayyorlash ancha ma’suliyatni va murakkab jarayonni talab qiladigan ishdir. "Yosh avlodni ma’naviy ruhda tarbiyalashda musiqa san’ati boshqa san’at turlariga qaraganda ko’proq va kuchliroq ta’sir ko’rsatayotgan" ekan, bu o’rinda uni tizimli ravishda oilada, maktabgacha ta’lim muassasalarida, umumiy o’rta ta’lim, maktabdan tashqari ta’lim tizimida yaxshi yo’lga qo’yish va ular faoliyatini uzluksiz takomillashtirib borish bugungi kunda eng dolzarb vazifalardan bo’lib qolishi lozim.

XULOSA:

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, agar umumiy o’rta ta’lim maktablarida “Bolalar xor to’garaklari” tashkil etilsa va ularning musiqaga bo’lgan qiziqishi, musiqiy didi, dunyo qarashi kengayadi va O’zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi kabi baralla madh etiluvchi xor asarlari ijro etilishiga zamin yaratadi. Umumiy o’rta-ta’lim maktablarining boshlang’ich sinflarida vokal-xor to’garaklarini tashkil etish bolajonlarni 7 yoshidan boshlab musiqaga bo’lgan mehr-muhabattini, qiziqishini, shakillantirishga ularda musiqa san’atiga nisbatan ijobiy tasavvurlarni rovojlantirishga ko’maklashadi.

Maktablarda tashkil etiladigan bolalar xor jamoalari nafaqat bolalarni musiqiy qobiliyatini va qiziqishlarini, musiqiy nazariy bilimlarini, chuqurlashtirishga shu bilan birgalikda ulardagi nafosat olamini badiiy idrok qilish, estetik didni, musiqiy tafakkurni tarkib toptirishga yo’naltirilishi kerak. Bolalar xor jamoalarida olib boriladigan o’quv-tarbiyaviy ishlarni tog’ri yo’lga qo’yilishi, uning ijodiy muvaffaqiyatini konsertlar, ko’rik tanlovlardagi yutug’ini belgilaydi. Jamoa yo’liga qo’yilgan qat’iy intizom mashg’ulotlarning izchilligi, maktab ma’muruyati, ota-onalarning yaxshi munosabati, shuningdek jamoani ta’lim-tarbiya ishlariga foydali va ahamiyatli ekanligi aytib, qo’llab-quvvatlashlari uning ijodiy o’sishi va mustahkamlashib borishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Shermat Yormatov nomidagi “Bulbulcha” bolalar ashula va raqs ansambli tarkibidagi bolalar, o‘smir yoshlar xor jamoasi mamlakatimiz xor san’ati rivojida tinmay izlanib, katta ijodiy yutuqlarga erishib kelayotgan jamoalardan biridir. Yurtimizda bolalar xor ijrochiligini rivojlantirish, ularning musiqiy-estetik didini, ta’lim-tarbiyasini kamol topishida Shermat Yormatov nomidagi “Bulbulcha” bolalar ashula va raqs ansambli muhim andoza vazifasini o‘taydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. N. Sharafiyeva "Xorshunoslik" G'. G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti T..1987.
2. Sh. Ro'ziyev "Xorshunoslik". G'. G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti T..1987
3. N. Sharafiyeva "Xor sinfi"

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Хасанова Камола

Ферганский государственный университет

Факультет “Искусствоведения”

Направление Музыкальное образование

студентка 2 курса.

Научный руководитель: ст.п М.Ачилдиева

***Аннотация:** Наследие культуры представляет собой огромное собрание ценностей, которые были созданы человечеством на протяжении многих столетий. В этой статье мы рассмотрим значение и наглядные примеры культурного наследия. Большое значение культурного наследия заключается в его способности формировать национальную идентичность, сохранять историческую память и содействовать культурному разнообразию.*

Ключевые слова: наследие, культура, архитектура, поколение, искусство, традиции, история, обычаи, язык, ремесло, пирамиды, чаепитие, храмы, памятники, народ, общество.

Abstract: Cultural heritage is a vast collection of values that have been created by humanity over many centuries. In this article, we will consider the meaning and illustrative examples of cultural heritage. The great importance of cultural heritage lies in its ability to form national identity, preserve historical memory and promote cultural diversity.

Key words: heritage, culture, architecture, generation, art, traditions, history, customs, language, craft, pyramids, tea drinking, temples, monuments, people, society.

ВВЕДЕНИЕ

Ключевым элементом передачи ценностей из поколения в поколение является культурное наследие, которое представляет собой совокупность духовных и материальных богатств в рамках определенной общности или сообщества. Это наследие включает в себя множество аспектов: искусство, традиции, историю, обычаи, архитектуру, ремесла и языки, которые формируют уникальную идентичность общности. Одной из важных характеристик культурного наследия является его историческая значимость, отражающая ключевые этапы в развитии культуры и общества. Культурное наследие играет важную роль в сохранении уникальности и принадлежности. Это способствует познанию и образованию, а также развитию туризма и экономики. Оно отражает общие ценности и идеалы, помогая сохранить знания и опыт для будущих поколений.

Музеи и коллекции искусства, архитектурные памятники, религиозные практики и ритуалы, а также традиционные ремесла и знания представляют собой лишь небольшую часть богатого и разнообразного культурного наследия. Музыкальные и литературные произведения, языки и диалекты вносят свой уникальный вклад в общее наследие человечества. Все эти компоненты тесно переплетаются, создавая удивительное многообразие культурного наследия.

ОБСУЖДЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Культурное наследие различных стран представлено многообразием традиций, искусств, литературы, музыки, архитектуры, религиозных обрядов и других элементов, которые сложились в течение многих столетий и передаются от одного поколения к другому. Примеры культурного наследия разных

стран: Великолепные архитектурные шедевры эпохи Возрождения, включая собор Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции и Ватиканские музеи в Риме. Богатое наследие итальянской оперы, музыки и музыкальных произведений великих композиторов, таких как Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини. Великолепные пирамиды Египта, символ его древней культуры, соседствуют с духовными храмами Японии, где процветают искусства чаепития и икебаны. Традиционное искусство кабуки и но вплетается в жизнь Индии, где возвышаются величественные храмы и памятники. Все это образует калейдоскоп удивительных культурных достижений, наполненных загадками и величием древности. Французская кухня и вино, а также искусство французских мастеров, таких как Моне и Роден, представляют Францию. Архитектурные шедевры, такие как Эйфелева башня в Париже и замки Луары, украшают эту страну. В Мексике можно найти древние майя и ацтекские пирамиды и памятники, такие как Чичен-Итца и Теотиуакан. Мексиканская кухня славится традиционными блюдами, такими как тамалес и моле, а также праздниками, например, День мертвых (Диа де лос Муэртос). Индийские классические танцы, такие как бхаратанатьям и катхак, индийская музыка и религиозные праздники, такие как Дивали и Холи, представляют культуру Индии. Интернациональное общество проявляет интерес и уважение к многообразию культурных достояний, которые не только становятся источником гордости и самоопределения для местных жителей, но и демонстрируют богатство и разнообразие культурных традиций разных стран. Значимость культурного наследия в жизни общества проявляется через несколько ключевых моментов:

История в культурном наследии: Памятники архитектуры, искусства, литературы и музыки являются свидетелями прошлого, что позволяет лучше осознать и оценить историю. Сохранение и передача традиций: Уникальные обычаи, ценности и традиции, составляющие национальную и культурную идентичность народа, сохраняются и передаются благодаря культурному наследию. Сохранение культурного наследия имеет значительное влияние на различные аспекты общества. Экономическая выгода от привлечения туристов благоприятно сказывается на местной экономике и создании

рабочих мест. Вместе с тем, изучение культурного наследия способствует формированию образования и воспитанию, обогащая знания о мире и культуре. Поддержание и почитание культурных объектов способствует укреплению социальных связей и сплоченности общества. Кроме того, культурные объекты и традиции приносят радость и вдохновение, обогащая духовную и эстетическую жизнь человека. Влияние культурного наследия на разнообразные сферы жизни общества несомненно огромно. Как результат, оно способствует формированию и прогрессу общества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Международный Проект “Культурное наследие Узбекистана” ([англ. International Project "Cultural Legacy of Uzbekistan"](#)) — международный некоммерческий проект, занимающийся каталогизацией [культурного наследия Узбекистана](#), хранящегося за рубежом²⁴. Является основой [Всемирного Общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана](#)²⁵.

Культурные богатства Узбекистана представлены в разнообразии искусства и архитектуры, отражающих историю и традиции страны. Города на Великом шелковом пути, такие как Самарканд, Бухара и Хива, изобилуют мечетями, медресе и архитектурными памятниками. Наиболее известные из них - комплекс Регистан в Самарканде и крепость Ичан-Кала в Хиве. Мавзолей Тимура и его потомков, а также мечеть с могилой Тамерлана - еще один символ культурного наследия Узбекистана.

В Узбекистане можно найти разнообразные культурные особенности, которые делают эту страну уникальной. Традиционные узбекские ковры славятся своими яркими цветами и геометрическими узорами. Сузани, традиционные вышивки, украшают интерьеры и придают им особый колорит. Национальное блюдо Узбекистана - плов, готовится на открытом огне и включает в себя рис, мясо, морковь и лук. Танцы также занимают важное место в культуре страны, в частности лазги -

²⁴ [Зачем Узбекистан разыскивает свое культурное наследие по музеям \(...\)](#). Дата обращения: 17 июня 2022. [Архивировано](#) 7 декабря 2019 года.

²⁵ [Создано Всемирное научное общество для изучения культурного наследия Узбекистана - Anhor](#). Дата обращения: 17 июня 2022. [Архивировано](#) 1 июля 2017 года.

узбекский традиционный танец, исполняемый на свадьбах и праздниках в парах или больших группах. Шашмаком, традиционное музыкальное исполнение, часто сопровождается танцами и добавляет яркие нотки в узбекскую культуру. В Узбекистане существует богатое культурное наследие, которое объединяет в себе восточные и западные влияния. Этот синтез проявляется в архитектуре, искусстве, музыке и кулинарии. Гордость узбекского народа, это наследие является источником интереса для многих путешественников и исследователей культуры. Важным компонентом этой культуры является фольклор и литература, включающие легендарного узбекского героя Джохонгира и традиционные стихи и поэмы узбекской поэзии, написанные такими авторами, как Алишер Навои и Бобур.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1) Карина Даниелян: Всемирное культурное наследие
- 2) "The Past is a Foreign Country" by David Lowenthal - Исследует концепции и ценности, связанные с культурным наследием.
- 3) "Heritage: Critical Approaches" by Rodney Harrison - Описывает различные подходы к изучению культурного наследия.
- 4) "Cultural Heritage and the Challenge of Sustainability" edited by Diane Barthel-Bouchier - Рассматривает проблемы устойчивого сохранения культурного наследия.
- 5) "Uses of Heritage" by Laurajane Smith - Анализирует, как и почему культурное наследие используется и воспринимается обществом.
- 6) "The Archaeology of Heritage" edited by John Carman - Исследует археологические аспекты культурного наследия и их значение.
- 7) "Ўзбекистон маданият мероси" (Культурное наследие Узбекистана) - Сборник статей, посвящённых различным аспектам культурного наследия страны.
- 8) "Таърихий меъморий ёдгорликлар" (Исторические архитектурные памятники)
- 9) "Самарқанднинг маданият мероси" (Культурное наследие Самарканда)
- 10) "Бухоро: маданият мероси" (Бухара: культурное наследие)

11) "Улуғбек ва унинг илмий мероси" (Улугбек и его научное наследие) -

MUHAMMAD OTAJONOVNING “GULDASTA” TO‘PLAMIDA MUSIQIY IFODA VOSITALARINING QO‘LLANILISHI

Mamaziyayev X.

O‘zDK huzuridagi B.Zokirov nomidagi

Milliy estrada san’ati instituti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Muhammadjon Otajonovning “Guldasta” nomli bolalar uchun yozilgan fortepiano asarlari to‘plami tahlil qilinadi. Shuningdek, unda kompozitorning asarlarida milliylik va zamonaviylikni uyg‘unlashtirish, bolalar musiqasi ijodining yangi bosqichini ochishga qaratilgan sa’y-harakatlari ko‘rib chiqiladi. Maqolaning asosiy maqsadi “Guldasta” to‘plamining san’at ta’limi samaradorligini oshirishda qanday rol o‘ynashi va bolalarning musiqiy didini shakllantirishda qanday hissa qo‘shishini ko‘rsatishdir.

Kalit so‘zlar: Bolalar musiqasi, san’at ta’limi, milliylik, zamonaviylik, musiqiy did, fortepiano, ijod, ta’lim samaradorligi, estetik did

Аннотация: В данной статье анализируется сборник фортепианных произведений для детей «Гулдаста» Мухаммаджона Отаджанова. В статье рассматриваются усилия композитора по гармонизации национального и современного в его произведениях, направленные на открытие нового этапа в творчестве детской музыки. Основная цель статьи - показать, какую роль играет сборник «Гулдаста» в повышении эффективности художественного образования и как он способствует формированию музыкального вкуса детей.

Ключевые слова: детская музыка, художественное образование, национальность, современность, музыкальный вкус, фортепиано, творчество, эффективность образования, эстетический вкус

Annotation: This article analyzes the collection of piano pieces for children "Guldasta" by Muhammadjon Otajonov. The article examines the composer's efforts to harmonize the national and modern in his works, aimed at opening a new stage in children's music creation. The main purpose of the article is to show what role the collection "Guldasta" plays in improving the effectiveness of art education and how it contributes to the formation of children's musical taste.

Keywords: Children’s music, art education, nationality, modernity, musical taste, piano, creativity, educational effectiveness, aesthetic taste

KIRISH

San’at tizimida sifatli ta’lim samaradorligini oshirish muammosi bugungi kunda dolzarb masaladir. Zamonaviy dunyoda bolalarni san’at bilan tanishtirish, ularning ijod qobiliyatlarini rivojlantirish va milliy madaniyatimizni saqlab qolishda kompozitorlarning roli beqiyosdir.

Bolalarning musiqiy didini shakllantirish, ularning ijod qobiliyatlarini rivojlantirish, milliy madaniyatimizni saqlab qolish va ularning estetik didini shakllantirishda musiqiy asarlarning roli beqiyosdir. Ammo, san’at ta’limi tizimida sifatli ta’lim samaradorligini oshirishda bir qator muammolar mavjud. Masalan, bolalar uchun yozilgan musiqiy asarlarning yetishmasligi, ularning yosh xususiyatlarini hisobga olmaydigan asarlarning ko‘pligi, milliy madaniyatimizni aks ettirmaydigan asarlarning mavjudligi va zamonaviy musiqa tendentsiyalariga mos kelmaydigan asarlarning ko‘pligi kabi muammolar mavjud.

XX asrning oxirida ijodini boshlagan Muhammadjon Otajonovning bolalar uchun yozgan “Guldasta” nomli fortepiano asarlari to‘plami, bu borada qimmatli hissa qo‘shishga qodir. Ushbu to‘plam bolalar uchun yozilgan musiqiy asarlarning yetishmasligi muammosini hal qilishga yordam beradi va ularning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda yaratilgan.

ASOSIY QISM

Kichik ijrochi va tinglovchilarga atab yozilgan “Guldasta” nomli to‘plami aynan bolalar dunyosi, ularning psixologiyasi, ijro imkoniyatlaridan kelib chiqib yozilganligi ijodkorning bu boradagi mahoratidan darak. Qolaversa, kompozitorning dastavval fortepiano ijrochisi bo‘lganligi, bolalarga mo‘ljallab yozgan asarlarida ularning yoshidagi texnik imkoniyatlari qanday bo‘lishidan habardorligi, asarlarining ijrosi davomida bolajonlarga qiyinchilik va noqulayliklarga duch kelmasliklarini ta’minlaydi. Shu bilan birga texnik murakkab asarlar ham to‘plamdan o‘rin olganki, u ijrochilarning texnik mahoratini oshirib borishga hizmat qiladi.

Har bir pesasining nomlanganligi, hamda asar boshiga she’riy to‘rtliklar ham kiritilganligi yosh ijrochilarning badiiy fikr yuritishlariga, ijro etmoqchi bo‘lgan asarlari haqida tasavvur hosil qilishlariga ko‘maklashadi.

Bu to‘plam jami 21 ta asardan iborat:

“Xorazm marshi”, “Yetib olchi”, “Echkicha”, “Xo‘tikcha”, “Kecha”, “Musicha”, “Yog‘dular”, “Urushqoq xo‘rozlar”, “O‘g‘il bolalar”, “Soat”, “Ertak”, “O‘quvchilar”, “Ayvonda”, “Mard tuyay”, “Hazil-huzul”, “So‘zsiz qo‘shiq”, “Bedana”, “Qizcha raqsi”, “Etyud”, “Guldasta”, “Toychoq”.

To‘plamdan o‘rin olgan pesalarni turli jixatlarga tayanib, bir nechta guruhlarga bo‘lishimiz mumkin. Bular dasturiylik, tonal lad tizimi.

Tonalliklarning ishlatilish ketma ketligiga qarab asarni 2 qismga bo‘lishimiz mumkin. Kompozitor to‘plamdagi asarlarning ketma ketligini tuzishda lad tonal xususiyatlarga ham e’tibor bergan, hamda tonal ladlar bilan bir qatorda modal ladlaridan ham foydalangan. Asarning boshidagi 3 ta asar D dur tonalligida (“Xorazm marshi”, “Yetib olchi”, “Echkicha”) yozilgan bo‘lib, keyingi asar “Xo‘tikcha”da d frigiya, “Kecha” f moll - d moll ga qardosh tonallik, ya’ni, kichik3 yuqorida va undan so‘ng yana “re” tayanchiga qaytilgan (“Musicha”), biroq miksolidiy ladida. Bu laddan so‘ng C dur (“Yog‘dular”)ga o‘tish 1 ta belgi bilan farq qiladi. To‘planning №8 asari (“Urushqoq xo‘rozlar”) ravon o‘tishga intilayotgan tonal rejaga burilish yasaydi: kalit belgilari yo‘q bo‘lsada, asar boshidanoq alteratsiya belgilari bilan to‘lgan. Si bemol tovushidan boshlanib, kuchli xissada lya tovushiga urg‘u berilgan birinchi jumladan (faqat melodiya, akomponiment yo‘q) – lya frigiya degan xulosaga kelish mumkin edi, ammo, keyingi xromatik xarakterlar, asar yakunining si notasida tugashi yuqoridagi fikrimizni inkor etishga olib keldi.

Navbatdagi asar (“O‘g‘il bolalar”) yana D dur. “Soat” nomli pesa E durda va u elipsis usulidagi dissonanslardan tuzilganligi, septimasi tushirilgan D9 akkordida tugashi bilan ajralib turadi. Asar davomida birorta uch tovushlik ko‘zga tashlanmaydi, hatto T5/3 ham ishlatilmagan. Bu zamonaviy garmoniyaga xos. Bizga ma’lumki, zamonaviy musiqada akkordlarning funksional tomoni ohirgi planga o‘tib, asosiy planga fonizm chiqadi. Bu asarda ham soatning chiqqillashini aks ettirishga harakat qilingan. Tonalliklar doirasiga e’tibor bersak, ular bemol va diez tomondan ham 3-4 ta belgigacha bo‘lgan ladlarni qamrab olgan. 1 qismda berilgan asarlarda tonalliklar ketma ketlik va qardoshlikka e’tibor qaratilgan, D dur ning 2-3 asardan keyin takrorlanayotgani – turkumning yaxlitligini eslatib turibdi: **D dur – d frigiya – f moll – D miksolidiy – C dur-(xromatik asos)-D dur – E dur.** 2 – qismga kirgan asarlarning tonal ketma ketligi quidagicha: **e moll – D dur – C dur – B dur – D dur – c moll – G dur – A dur – C dur – G dur – A dur**

2 – qismda, yuqorida ko‘rganimizdek, bemol va diez belgilariga ega bo‘lgan tonalliklardagi asarlar ketma ketligi rang baranglik asosida kiritilgan. Bunday kontrastlik ham tonalliklarning farqlanishini yaxshi o‘zlashtirishga bir omildir.

Turkumni boshqa bir omil – dasturiylik bo‘yicha 5 guruhga bo‘lishimiz mumkin:

Tabiatga oid	Jonivorlar Obrazlari	Buyumlar obrazlari	Bolalar obrazlari	Boshqa obrazlar
--------------	-------------------------	-----------------------	----------------------	--------------------

“Kecha”	“Echkicha”	“Soat”	“Yetib olchi”	“Xorazm marshi”
“Yog’dular”	“Xo’tikcha”	“Ayvonda”	“O’g’il bolalar”	“Ertak”
“Qizil qumda”	“Musicha”	“Guldasta”	“O’quvchilar”	“So’zsiz qo’shiq”
	“Urushqoq xo’rozlar”		“Hazil-huzul”,	Etyud
	“Mard tuyay”		“Qizcha raqsi”;	
	“Bedana”,			
“Toychoq”				

Bunda har bir pesaga nafaqat nom berilgan, balki so‘z boshi sifatida she’riy to‘rtliklar ham kiritilgan bo‘lib, musiqa nima haqida so‘z yuritayotganligini yahshiroq anglashga yordam beradi. **“Xorazm marshi”** musiqasida bolalarga xos quvnoqlik aks ettirilgan. Ayniqsa ijrochilarning texnik mahoratini oshirishga mo‘jallangan asar, shu bilan birga alohida janr hisoblanmish – **“Etyud”**ga ham she’riy bayon berilganligi yosh ijrochilarning bu so‘z nimani anglatishini bilib olishlariga imkon bo‘ladi:

Besh bo‘lishib, Esh bo‘lishib,
Ahil, hamdam, Doim hardam, Barmoqlarim.
Charchoq bilmay, Aslo tinmay,
Ishga chaqqon, Ko‘pga yoqqan, Barmoqlarim!

Dastur va she’riy ifoda orqali musiqada nima aks ettirilgani ma’lum qilingan bo‘lsa, aynan mana shu obraz qanday musiqiy ifoda vositalari orqali aks ettirilgan va kompozitor buning uddasidan chiqa olganmi?!

Har bir asarida obrazlarga mos ifoda vositalarini topishga harakat qilgan ijodkor bunda ayniqsa jonivorlarning obrazlariga o‘ziga xos ifoda vositalarini tanlashga harakat qilgan. Masalan: **“Xo’tikcha”** da melizm va klasterlar orqali uning qaysarligi, og‘ir mehnatdan charchagan horg‘in kayfiyati aks ettirilgan va bu tasviriylik asarning boshida hamda yakuniy jumlada berilgan. O‘rta qismda xo‘tikchaga nasihat ohangini tinglashimiz mumkin. **“Musicha”** asarida qushchalarning chug‘urlashishini – xromatik 0,5 tonliklar, sekundalar orqali ifodalangan (2 takt), keyin kuy – bu go‘yo musicha va kichkintoy bolalar duetidek yangraydi. O‘zining xromatik harakatlari, klaster uslubidagi akkordlarning qo‘llanilganligi bilan **“Urushqoq xo‘rozlar”** pesasi turkumdagi boshqa asarlardan ajralib turadi. Berilgan kirish she’riy bayonda xo‘rozlarning urushgandan keyingi holati tasvirlangan bo‘lsa, musiqada aynan jang payti aks

ettirilgan deyishimiz mumkin. Dastur va tasviriy tomondan **“Kecha”** va **“Urushqoq xo‘rozlar”**ni solishtirish mumkin, ya’ni, “Kecha”da voqealar she’riy matnda bayon etilib, musiqada vujudga kelgan holat tasvirlangan. “Bedana” pesasida akkordlar va punktir ritm orqali bedananing sayrashi ajoyib tarzda aks ettirilgan.

Kompozitor bolalar uchun yozgan ushbu to‘plamida xalqimizga, mintalitetimizga xos bo‘lgan ohang, quvnoqlik, nasixatgo‘ylik tamoilarini aks ettirgan. Turli shakl va janrlarda yozilgan asarlar xalqchilligi bilan ajralib turadi. Bunga ijodkor tasviriy ifoda vositalari (“Urushqoq xo‘rozlar”, “Bedana” pesalari ayniqsa e’tiborga molikdir. Chunki azal-azaldan deyarli barcha honadonlarda bedananing ovozi yangrab turgan), ritmik (yoki doira) usullari (har qanday bazm va sayllarni doira sadolarisiz, uning sho‘x usullarisiz tasavvur etish qiyin, “Yetib olchi” pesasi”da ritmik usul keltirilgan) orqali erishgan. To‘plamda asosiy: marsh, raqs, qo‘shiq (so‘zsiz qo‘shiq) janrlari mavjud. “Xorazm marshi” o‘z nomi bilan marsh janriga misol bo‘lsa, raqsga vals janrida yozilgan “Yog‘dular”; “Qizcha raqsi” yorqin misoldir. Qo‘shiq janriga kelsak deyarli har bir asarda kuylash ohangi bor, ammo bu ko‘proq “So‘zsiz qo‘shiq” va qisman “Ertak” nomli pesalarda o‘z aksini topgan.

XULOSA VA MUNOZARA

“Guldasta” to‘plami san’at ta’limi sohasida sifatli ta’lim samaradorligini oshirishga qaratilgan muhim qadamdir. To‘planning milliylik va zamonaviylikni uyg‘unlashtirishga qaratilgan sa’y-harakatlari bolalar musiqasining rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi va bu o‘z navbatida san’at ta’limi sifatini yaxshilashga yordam beradi. “Guldasta” to‘plami bolalar musiqasi ta’limi uchun qimmatli manba bo‘lib xizmat qilishi mumkin, chunki to‘plamdagi asarlar sinfda qo‘llash uchun moslashtirilgan, hamda ular bolalarni milliy musiqa an’analari bilan tanishtirish bilan birga, ularning musiqiy didini shakllantirishga ham yordam beradi.

To‘plam bolalarning musiqiy xotirasini rivojlantirishga, ijodiy qobiliyatini oshirishga va milliy musiqa madaniyati bilan tanishishga yordam beradi. Umuman olganda, “Guldasta” to‘plami san’at tizimida sifatli ta’lim samaradorligini oshirishga qaratilgan muhim qadamdir va bolalar musiqasining rivojlanishiga sezilarli hissa qo‘shishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Галущенко И. О фортепианной музыке Мухаммаджана Атаджанова // Наука и образование сегодня. 2021. №2 (61). С.96–97.

2. Ганиева Л.М. Узбекский фортепианный дуэт 90-х годов XX века – начала XXI столетия. Т., 2004.
3. Джурабекова С. Мухаммад Отажонов (монография). Т., 2021.
4. Отажонов М. Гулдаста. Т., 2021.
5. Мухамедова Ф. Ўзбекистон фортепиано музикасининг шаклланиши, жанрларининг ўзига хослиги ва интерпретацияси. Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори диссертацияси автореферати. Т., 2020.

O‘ZBEKISTONDA DOIRA CHOLG‘USI IJROCHILIGI RIVOJI

РАЗВИТИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ НА ДОЙРЕ

DEVELOPMENT OF PERFORMANCE SKILLS IN DOIRA IN UZBEKISTAN

Ismoil Rustamov

Farg`ona davlat universiteti

Vokal va cholg`u ijrochiligi kafedrasida o`qituvchisi

Исмаил Рустамов

преподаватель кафедры «Вокал и инструментальное исполнение»

Ферганского государственного университета

Ismail Rustamov

Lecturer at the Department of Vocal and Instrumental Performance

Fergana State University

***Annotatsiya:** mazkur maqolada o‘zbek xalq cholg‘lari orasida juda qadimiy tarixga ega doira cholg‘si ijrochiligi rivojlanish bosqichlari borasida so‘z bordi. Ushbu maqolada O‘zbekistonda doira ijrochiligida kuzatilgan rivojlanish, uning o‘tmishdagi o‘rni, zamonaviy musiqaga kirib kelishi va ta’lim tizimidagi o‘rnini ko‘rib chiqamiz.*

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются этапы развития инструмента Доира, имеющего очень древнюю историю среди узбекских народных инструментов. А так же, мы рассмотрим развитие исполнительства на Доире в Узбекистане, его место в прошлом, внедрение в современную музыку и место в системе образования.*

***Abstract:** This article examines the stages of development of the Doira instrument, which has a very ancient history among Uzbek folk instruments. We will also consider the development of Doira performance in Uzbekistan, its place in the past, its introduction into modern music and its place in the education system.*

Kalit soʻzlar: doira ijrochiligi, ijro mahorati, zarbli cholgʻular guruhi, sahna madaniyati.

Ключевые слова: исполнение на доуре, исполнительское мастерство, ударные инструменты, сценическая культура.

Key words: doira performance, performing skills, percussion instruments, stage culture.

Doira Oʻzbekistonda qadimdan mavjud boʻlgan va xalq orasida keng tarqalgan zarbli musiqa asboblardan biri hisoblanadi. Uning jozibasi va ritmik xilma-xilligi tufayli doira nafaqat xalq kuylarida, balki zamonaviy professional musiqa ijodida ham oʻz oʻrnini topgan. Doira cholgʻusi ijrochiligi koʻp asrlik anʼanalarga ega boʻlib, uni bugungi kunda professional sahnada ham keng koʻlamda koʻrish mumkin.

Mazkur tadqiqotda musiqashunoslikda qabul qilingan tarixiy va empirik tahlil usullari qoʻllanildi. Doira ijrochiligiga oid tarixiy manbalar, oʻzbek musiqashunoslarining ilmiy maqolalari va amaliyotga oid materiallar oʻrganildi. Tadqiqot jarayonida taqqoslash usulidan foydalangan holda Oʻzbekistondagi doira ijrochiligi taraqqiyoti va zamonaviy cholgʻular orasidagi integratsiya jarayonlari tahlil qilindi. Bundan tashqari, amaldagi doirachilarning ijro tajribalari va ustozshogird anʼanalari oʻrganildi.

Oʻzbekiston milliy musiqa madaniyatida doira ijrochiligi anʼanaviy cholgʻular orasida oʻziga xos oʻrinni egallaydi. Doira ijrochiligi rivoji ikki asosiy yoʻnalishda kuzatiladi: anʼanaviy va professional. Anʼanaviy doira ijrochiligi asosan xalq toʻylari, diniy marosimlar va folklor musiqiy ansambllari bilan bogʻliq boʻlsa, professional doira ijrochiligi kompozitorlik ijodiyoti namunalarini, zamonaviy musiqa asarlarini ijro etish va musiqiy oʻquv yurtlarida oʻrgatiladi. XX asr boshlaridan, doira ijrochiligi rasmiy musiqa taʼlim tizimiga kiritilib, Oʻzbek milliy konservatoriyasida maxsus yoʻnalish sifatida oʻqitila boshladi[1;Karomatov;1989].

Doiraning anʼanaviy oʻrnini saqlab qolgan holda zamonaviy musiqiy ijrochiligiga kirib kelishi milliy cholgʻu asboblari bilan jahon musiqasi oʻrtasida bogʻlovchi koʻprik boʻlib xizmat qilgan. Zamonaviy doirachilar anʼanaviy xalq kuylaridan tashqari, klassik musiqa, estrada va simfonik orkestrlar tarkibida ham moslasha boshlaganlar [2;Abduazizov 2003].

Doira ijrochiligi rivoji Oʻzbekistonda milliy musiqa madaniyatini saqlab qolish va uni yangi bosqichga koʻtarishning yorqin namunasidir. Hozirgi kunda doira ijrochiligi xalq musiqasining zamonaviy talqinida ham keng qoʻllaniladi, bu esa milliy va zamonaviy musiqa oʻrtasida uzviy aloqani taʼminlashga yordam beradi. Musiqiy taʼlimda doira ijrochiligiga

katta e'tibor qaratilishi, yosh ijrochilarni milliy cholg'u asboblari ga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Biroq, ayrim mutaxassislarning ta'kidlashicha, zamonaviy musiqada doiraning ortiqcha "modernizatsiya qilinishi" uning an'anaviy ohangini va musiqiy identifikatsiyasini yo'qotish xavfini tug'dirishi mumkin [3;Tursunov;67-79].

Doira ijrochiligining rivoji xalq musiqasining professional musiqaga kirib kelishi va musiqiy maktablarda keng o'rgatilishining yorqin misolidir. O'zbekistonda doira ijrochiligi yangi avlod doirachilari uchun keng imkoniyatlar yaratib, milliy musiqiy merosning saqlanishi va boyitilishiga xizmat qilmoqda.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda doira cholg'usi ijrochiligi milliy madaniyat va musiqa rivojida muhim o'rin tutadi. An'anaviy xalq musiqasidagi doiraning roli zamonaviy professional musiqaga kirib kelishi bilan yanada kuchaygan. Doira ijrochiligi hozirgi kunda milliy va xalqaro musiqiy sahnalarda keng qo'llanilmoqda. Shu bilan birga, doira ijrochiligini saqlab qolish va rivojlantirish uchun milliy musiqa ta'limida unga e'tibor yanada ortmoqda. Yangi avlod ijrochilarining mahorati va ijrochilik an'analari doira ijrochiligining kelgusidagi yuksalishida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Abduazizov, Z. (2003). O'zbekistonda an'anaviy cholg'u ijrochiligi. Tashkent: Fan.
2. Karomatov, F. (1989). O'zbek xalq musiqasi va uning cholg'u asboblari. Tashkent: O'zbekiston davlat nashriyoti.
3. Tursunov, N. (2010). The role of traditional musical instruments in contemporary Uzbek music. Journal of Central Asian Music, 15(2), 67-79.
4. Zokirov, M. (2001). Doira as a Bridge between Traditional and Contemporary Music. Tashkent: Music Publishing.

YOSHLAR MANAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA O'ZBEK XALQ MUSIQASINING ROLI

Abdurasulov Bahodir Saydurasulovich GulDU katta o'qituvchisi
Annatatsiya: Allomalarimizning yosh avlodlarning ma'naviy –axloqiy fazilatlarini shakllantirish to'g'risidagi fikrlari ilmiy o'rganilgan va asoslangan.

Kalit so’zlar: Mehr muhabbat, vatanga sadoqat, nafosat, odob, mexr-oqibat, vatanparvarlik, ahloq, madaniyat va sanat.

Rol' uzbekskoy narodnoy muzyki v formirovaniy dukhovnosti molodezhi.

**Abdurasulov Baxodir Saydurasulovich GulDU Starshiy
prepodavatel**

Annotatsiya: Nauchno izucheny i obosnovany mneniya nashikh uchenykh o formirovaniy moral'no-nravstvennykh kachestv molodogo pokoleniya.

Klyuchevo'e slova . Dobrota, vernost' strane, elegantnost', manery, miloserdiye, patriotizm, moral', kul'tura i iskusstvo.

The role of Uzbek folk music in the formation of youth spirituality

Abdurasulov Bahadir Saydurasulovich is a senior teacher of GulDU

Annotation: The opinions of our scholars on the formation of spiritual and moral qualities of young generations are scientifically studied and based.

Keywords: Kindness, loyalty to the country, elegance, manners, mercy, patriotism, morality, culture and art.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev ta'kidlaganidek; “Bir haqiqatni hech qachon esdan chiqarmasligimiz kerak, mamlakatimizda madaniyat va san’at taraqqiy etmasa jamiyat rivojlanmaydi. Xalqimizning rivojlanish darajasi, avvalo milliy madaniyatimizga qarab baholanadi. Shu ma’noda madaniyat bu-xalqimiz, jamiyatimiz qiyofasidir. Biz jonajon yurtimizning yangi qiyofasini yaratishga kirishgan ekanmiz buni, avvalo, milliy madaniyatimizni rivojlantirishdan boshlashimiz lozim¹”.

O’sib kelayotgan avlodni eng avvalo yuksak ma’naviy madaniyati va yuksak ahloqiy sifatlarga ega bo’lgan shaxsni tarbiyalash muammosi siyosiy, iqtisodiy, fuqarolik va ma’naviy-madaniy soxalarda islohatlar jadallik bilan amalga oshirilayotgan bugungi kunda ayniqsa muhim ahamiyat kasb ega. Yurtimizda ro’y berayotgan o’zgarishlar barcha sohalardagi kabi musiqa madaniyati fani o’qituvchilarining oldiga ham katta vazifalar qo’yadi. Umumta’lim maktablaridagi musiqa madaniyati fani zamonaviy shart-sharoitlarni ko’rib, murakkab taraqqiyot yo’lini bosib o’tayotgani etirof qilinmoqda. Musiqa san’ati estetik did, hissiyot-idrokning bitmas tuganmas manba egadir. Musiqa inson yuragini va aqlini zabt etuvchi maftunkor dunyodir. Shuning uchun inson doimo musiqaga intilishi va kundalik hayotda shu go’zallik qoidalariga amal

qilishi lozim. Hozirda o’tkazilayotgan musiqiy an’analar, tadbirlar, mahalliy marosimlar o’zbek xalqining ijtimoiy, tarixiy rivojlanishi, etnopsixologik xususiyatlari, hayotiy tajribasi, ijtimoiy qarashlari shakllangan bo’lib, asrlar davomida avloddan - avlodga o’tib kelmoqda. Shu tufayli o’quvchi–yoshlarda Vatanga muhabbat, mexr-oqibat, odob-axloq, ma’rifiy madaniy tarbiya kabi fazilatlar qaror topib boradi. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda mustaqillik yillarida ta’lim, xususan musiqa ta’limining rivojlantirishga qaratilgan muhim normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. O’zbek xalqining musiqa madaniyati juda uzoq tarixga ega. Ikki daryo oralig’ida qadimdan shakllangan tamaddunning taraqqiyoti davomida xalq mumtoz musiqasi, an’anaviy kasbiy musiqa, xalq bastakorlik yo’llari, shuningdek, folklor-xavaskorlik musiqiy merosi singari shaklan va usluban bir-biriga yaqin ijrochilik ko’rinishlari bir-birini to’ldirgan xolda o’sib kelmoqda. Musiqiy merosimiz bugungi kunda ham ma’naviy madaniyatimizning sarchashmasi sifatida namyon bo’lmoqda. “Ma’lumki, buyuk Turon zaminida musiqa madaniyati va ijrochilik san’atining rivojlanishi tarixi qadim zamonlardan boshlangan. Buyuk Sharq allomalari Abu Nasr Farobiy, Muxammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg’oniy, Abu Ali ibn Sino, Paxlavon Maxmud, Mirzo Ulug’bek, Alisher Navoiy, Zaxriddin Muhammad Bobur, Abduraxmon Jomiy, Najmiddin Kavkabiy, Darvish Ali Changiy o’zlarining musiqaga oid risolalarida ijrochilik san’ati, musiqa ilmi va tarixi, cholg’u sozlarining tuzilishi, ijroviy uslublari, san’atkorlik qonun –qoidalariga oid qimmatli ma’lumotlarini bayon etganlar. Bu boy musiqiy merosning shakllanishi o’z navbatida mukammal ishlangan cholg’u asboblarning ixtiro etilishi va mukammallashtirish orqali yuz bergan. Adabiyotshunos olim N.Mallaev o’zining “O’zbek adabiyoti tarixi” asarida o’lkamizda qadimgi zamonlarda musiqaning badiiy adabiyot bilan hamqadam holda rivoj topganini va X-XII asrlarda tanbur, rubob, qo’biz, zir, nay, chag’ona, shaypur, surnay, karnay, arounan, qonun kabi torli, zarbli va puflab chalinadigan cholg’u asboblari keng tarqalganini ko’rsatib o’tadi. Yurtimizning tarixiy shaxarlarida olib borilgan arxeologik qazilmalar natijasida topilgan dutor, surnay, qonun va nayga o’xshash sozlar, toshlarga o’yib bitilgan sozandalarning soz chalib turganidagi tasvirlari, miniatyura asarlardagi sozanda va hofizlarning rasmlari o’lkamizda ijrochilik san’ati qadimdan rivojlanib kelganligidan dalolat berib turadi. Sharq xalqlarining musiqiy merosi bo’lmish Maqom, Mo’g’om, Dastgoh, Navba, Raga, Kyui kabi ijrochilikning murakkab turkumlari avloddan avlodga og’zaki ravishda o’tib kelgan. Tarixiy va ilmiy manbalarda

keltirilgan ma’lumotlarga qaraganda, XIII-XVII asrlarda O’rta Osiyo, Xuroson va Ozarboyjon xalqlari musiqasida quyidagi o’n ikki (Duvozdah) maqom mavjud bo’lgan. Bular “Ushshoq”, “Navo”, “Buzalik”, “Rost”, “Xusay-niy”, “Hijoz”, “Rohaviy”, “Zangula”, “Iroq” “Isfahon” “Zirof qand”, “Buzruk”. Maxmud Qoshg’ariyning “Devonu lug’otit turk” asarida kadimgi turkiy xalqlarning bayram va marosimlardagi mehnat qo’shiqlari, qaxramonlik qo’shiqlari haqida namunalar berilgan bo’lib, o’sha zamonda qo’shiqchilik janri rivoj topganini ko’rsatadi. X-XII asr musiqa va ashula san’atiga doir bayon etilgan noyob ma’lumotlar Yusuf Xos Hojibning “Qutadg’u bilig” asarida ham uchraydi. “X-asrning buyuk qomusiy olimi, musiqashunoslik fanining ulug’ kashfiyotchisi Abu Nasr al-Farobiy (873-950) o’z faoliyatida musiqa ilmini tadqiq etish bilan birga, fiziologik asoslarini tadqiq etish ustida ishladi va “qonun”, “g’ijjak” kabi yangi musiqiy sozlarni kashf etdi. Uning musiqiy soxasidagi nazariy asarlaridan “Kitab ul –musiqa al-kabir” (Katta musiqa kitobi), “Kalom fakultet-il musiqi” (Musiqa haqida so’z), “Kitob fi ixsoal ibkoh” (Kuylar tasnifi haqida kitob), “Kitob fi-n naqra muzofa ilal ibkoh” (Ritmga qo’shimcha qilinadigan siljishlar haqida kitob) kitoblari ma’lum”. Ulug’ olim Mirzo Ulug’bek Tarag’ayning “Risola dar ilmi musiqa ” (Musiqa ilmi haqida risola) kitobining “Dar bayoni duvozdah maqom” (o’n ikki maqom zikrida) bobida shunday fikrlar keltiriladi; Xoja Abdulqodir ibn Abduraxmon Marog’iy, Xoja Sayfiddin Abdulmo’min, Sulton Uvays Jaloiriylarning so’zlariga qaraganda avvalda maqomlar ettita bo’lg’on: “Maqomi rost”, “Maqomi ushshoq”, “Maqomi navo”, “Maqomi Roxox”, “Maqomi hijoz”, “Maqomi iroq”, “Maqomiy Xusayniy”. Yana ushbu risolada Mirzo Ulug’bekning o’zi tanbur va nog’orani yaxshi chalganligini, “Bulujiy”, “Shodiyona”, “Axloqiy” “Tabriziy” “Usuli ravon” , “Usuliy otlig” singari kuylarni bastalaganligi ta’kidlab o’tadi. Temuriylar davrida musiqiy madaniyatimiz o’zgacha kamol topdi. Mirzo Ulug’bekdan keyin uning musiqa va musiqachilarga xomiyligini Xirotda Xusayn Boyqaro, Boysunqur Mirzo hamda ulug’ shoir va mutafakkir Alisher Navoiy davom ettirdilar. Ayniqsa, Alisher Navoiyning uyida tez-tez tashkil etilgan nazm va navo kechalari musiqa festivali va qo’shiqchilarning basma-basiga o’z ijro maxoratlarini namoyish qilganliklarini tarixchilar Mirxond va Xondamirlar o’z asarlarida qayd etib o’tidilar”. Bu nazm va navo kechalari o’z davrining musiqa festivali edi, albatta. Yuqorida keltirilgan ma’lumotlardan ko’rinib turibdiki, turli tarixiy sharoitlarda musiqa va qo’shiqchilik yangi ijro yo’llarining

sayqallangan ko’rinishlari bilan jilolanib ketgan. Keyinchalik xalqimiz tarixida yuz bergan diniy -etnik o’zgarishlar tufayli hamda insonlarning yashash sharoitlari, turmush tarzidagi o’zgarishlarga qarab har xil musiqa, qo’shiq, ijro va maqom yo’llari takomillaisha borgan. Natijada, XVIII asrga kelib Buxoroning “Shashmaqom” (olti maqom) Buzruk, Rost, Navo, Dugoh, Segoh, Iroq maqomlari o’zining nasr va mushkulot qismlari bilan rivojlangan bo’lsa, Farg’onaning “Chor maqomi” i (To’rt maqom) “Dugoh Husayniy” ning ettita yo’li, “Chorgoh” ning oltita ijrochilik yo’li, “Shaxnozi Gulyor” ning oltita ijrochilik yo’li hamda “Bayot” yo’llarining savti va taronalari bilan jilolanib, ijro etib kelingan. Milliy musiqa madaniyatimizning ushbu murakkab tadrijiy yo’l orqali kamolga erishganini professor A. Fitrat o’zining “O’zbek musiqasi to’g’risida” nomli maqolasida quyidagi fikrlar bilan ifodalaydi. “... u shunday bir musiqaki, yolg’iz o’zining klassik qismida uch yuzdan ortiq kuy saqlangan; bir musiqaki, bu kun u o’n beshga yaqin cholg’uning egasidir; bir musiqaki, uning tekshirishga loyiq nazariyasi, usuli bor; uni maxtaganlar to’g’ri so’zlaydilar”. Mamlakatimiz ahli endilikda tamomila yangicha jamiyat, yangicha turmishda yashayapti. Odamlarimiz qalbi, tafakkuri va tasavvurida o’zgarishlar paydo bo’ldi. Istiqlol tufayli milliy madaniyatimiz va san’atimizni dunyoga ko’rsatish, targ’ib qilish imkoniyati tug’ildi. Xususan, O’zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti tashabbusi bilan 1997-yildan buyon har ikki yilda o’tkazib kelinayotgan “Sharq taronalari” xalqaro festivali milliy musiqa va qo’shiqchilik san’atining noyob namunalarini keng targ’ib qilish, azaliy an’analarni asrab-avaylash hamda rivojlantirish, yosh avlod qalbida san’atga mehr-muhabbat tuyg’ularini kamol toptirish, go’zallikni, chin insoniy qadriyatlarni tarannum etish, xalqlar o’rtasidagi do’stlik, birodarlik rishtalarini yanada mustahkamlash kabi ezgu maqsadlarga xizmat qilmoqda. Milliy uyg’onish davri deb tan olinayotgan bugungi kunimiz mustaqil O’zbekiston tarixida yangi davrni boshlab berdi. Qisqa davr ichida mamlakatimizda davlat va jamiyat qurilishining mutlaqo yangi siyosiy asoslari yaratilishi bilan birgalikda ijtimoiy-iqtisodiy va ma’naviy sohalar rivojlanishining ustivor yo’nalishlari belgilab berildi. Ana shunday uyg’onish davri O’zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A. Karimov mustaqillik bilan bog’liq barcha ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy masalalar qatorida inson, ayniqsa, yosh avlod ma’naviyatini, erkin, ozod shaxs ma’rifatiga, madaniyat va san’atning rivojiga alohida e’tibor berdi. Zotan, ma’naviy madaniyatsiz va san’atsiz milliy qadriyatlarni yanada yuqori bosqichga ko’tarmasdan turib, yangi

jamiyatni, yangi ijtimoiy-tarixiy munosabatlarni va yangi dunyoqarashni barpo etish mumkin emasligi ayon bo’ldi. O’zbekistonda yangi ma’naviy yo’nalishlarining shakllanishi o’z navbatida pedagogikaning, san’atning barcha sohalariga samarali ta’sir etib, ijodiy izlanishlar doirasini kengaytirib, badiiy tafakkur rivojini jadallashtirmoqda. Tarixiy, madaniy, ma’naviy-ahloqiy qadriyatlarning keng qatlamlarini qayta idrok etish san’atning barcha sohalarida bo’lganidek musiqiy san’atda ham yaqqol namoyon bo’lmoqda. Milliy tafakkurdagi tub yangilanishlar ma’naviyatimizning asosiy o’zagi bo’lishi va uni ijtimoiy ongining bugungi darajasiga muvofiq yangi talablar asosida baholash zaruriyatini taqoza etmoqda. Biz o’z tadqiqotimizda yuqoridagi fikrlarga yondoshgan holda umumta’lim maktablari o’quvchilarida umummadaniyatning musiqa bilan bog’liq jihatlarini, tushuncha va mohiyatini, musiqa ta’sirchanlik xususiyatlarini kengroq yoritishga xarakat qildik. Zero, bugungi kunda o’quvchi – yoshlarning ma’naviy tarbiyasida musiqa o’rni alohida ahamiyat kasb etmoqda. Texnikaviy rivoj bosimida jadallashib borayotgan va o’z ta’sirini o’tkazayotgan musiqaviy taraqqiyot oqimining yoshlarga ta’siri o’z kuchini ko’rsatmoqda. Shu sababli asrlar bo’yi ota-onalarimizdan bizgacha etib kelgan musiqiy madaniyatimizni asragan, an’anaviy qo’shiqchilik va milliy musiqa boyligimizda foydalangan holda umumta’lim maktablari o’quvchilarida madaniyatni shakllantirish bugungi kunning dolzarb vazifalari bo’lib kelmoqda. XX asrning 20-yillari davomida o’zbek xalq qo’shiqlari mazmunida asosan turmush sharoitlarini kuylash va ijrochilik mahoratlarini yana ham oshirishda iborat edi va bu qo’shiqlarning asosida o’zbek xalqining boy musiqa merosi turar edi. Bu meros qadimdan avloddan -avlodga og’zaki xolatda etib kelgan. O’zbek xalqining o’tmishi, turmush sharoitlari, qayg’u va alamlari, og’ir mehnat va ozodlik uchun kurashganliklari xalq musiqa san’atida o’z aksini topgan. Xalq qo’shiqlari serqirra bo’lib- alla, bolalarga atab ijod qilingan qo’shiqlar, lirik, mexr va muhabbat, hazil va mutoiba, yil, fasllarga bag’ishlangan kabi musiqiy asarlar kuylangan. Ko’p qirrali bu xalq musiqa merosini mavzular bo’yicha ikkita katta bo’limga bo’lish mumkin. Ulardan birinchisi -marosim, mehnat va boshqa turmush sharoitlar bilan bog’langan (Yor-yorlar, Yig’i-Sadrlar, Mayda, Yozi, Alla) bo’lib, ikkinchisi qo’shiqlar (ashulalar) dir. Bu qo’shiqlar biron-bir turmush sharoitlari bilan bog’liq bo’lmagan mazmundagi asarlar: laparlar, yallalar, ashulalardir. O’zbek xalq professional og’aziki musiqa merosida asosiy o’rinni maqomlar egallaydi. O’zbekistonda maqomlar mahalliy

sharoitlarga ko’ra ikkiga bo’linadi. Buxoro va Xorazm maqomlari. Lekin bu maqomlarning ba’zi bir qismlari Farg’ona vodiysida ham ijro etilib tarixlarda uchunchi Farg’ona –Toshkent yoki “Chormaqom” deb nomlangan. Professional musiqa ijrochilari va musiqa olimlari bu “Chormaqomni” alohida ajratish ma’qul emas deb ta’kidlab uni Buxoro maqomi bilan birlashtirganlar. Maqomlar mazmuni asosan lirik bo’lib, ulardagi klassik she’rlar-Hofiz, Navoiy, Bedil, Bobir, Jomiy, Muqumiylarga mansubdir. Maqom musiqalarida xalq she’rlari ham ishlatiladi. O’zbek –tojik musiqa merosi Buxoro maqomi “Shashmaqom” deb olgankim, bular; Buzruk, Rost, Navo, Dugoh, Segoh, Iroqdir. Har bir maqom ikki bo’limga cholg’u va ashula bo’limiga bo’linadi.

Cholg’u bo’limi –Mushkulot, ashula bo’limi –Nasr deb nomlanadi. Cholg’u bo’limi yana bir necha qismlarga –Tasnif, Tarje’, Gardun, Muxammas va Soqillarga bo’linadi.

Ashula qismi esa Sarahbor, Talqin, Nasr, Qashqarcha, Soqiynoma, Uforga bo’linadi. Maqom ijrosida asosiy musiqa asboblari tanbur va doira bo’lib, har qaysi maqomda tanbur alohida sozlanadi. Masalan; Buzruk, Dugoh, Segoh va Iroq maqomlarini ijro etishda soz kvartaga (O’rtancha tor bilan oxirgi tor oralig’i) sozlanadi. Rost maqomida soz kvintaga sozlanadi. Navo maqomida ijro etishda tanbur sekunda intervaliga sozlanadi.

Hulosa qilib aytganda, yoshlarni ma’naviy yuksak, zamonaviy ilm-fanni egallashda, ajdodlarimizdan qolgan boy ma’naviy merosimizni asrab-avaylashda o’zbek xalq musiqasining o’rni kattadir. O’zbekistonda voyaga etgan yosh avlodlarning istiqboli porloq, kelajagi buyuk bo’lishi shak-shubhasizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O’zbekistonning yangi qiyofasini yaratishda milliy madaniyatimizning o’rni va ahamiyati O’zbekiston Respub-likasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev raisligida 2017-yil 25-dekabr kuni madaniyat va san’at sohasidagi dolzarb masalalar muhokamasiga bag’ishlangan yig’ilishi.

Xalq so’zi. 2017 y.26-dekabr.

1. Musiqa ijodiyoti masalalari. Maqolalar to’plami. T. “Yangi asr avlodi.” 2002-y 88-90 bet.

2. R. Yunusov Istiqlol mafkurasi va musiqiy jarayon. T-2002-y. 16-bet.

3. A. Fitrat. O’zbek musiqasi va uning tarixi T “Fan” nashriyoti 1993-y 52 bet.

4. 2. A. Odilov. O’zbek xalq cholg’ularida ijrochilik tarixi. (o’q. qo’l.) T. “O’quvchi” 1995-y. 19-25 bet.

5. Sh.Raximov, H.Nurmatov. “Cholg’u ijrochiligi tarixi” (O’quv qo’llanma) T.2009 15-18 bet.

ELEKTRON RESURSLAR

1. <http://G’G’portasound.ruG’music-searchG’musiqa-olami>

РОЛЬ МУЗЫКИ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА THE ROLE OF MUSIC IN AESTHETIC EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI ESTETIK TARBIYALASHDA MUSIQANING O’RNI

Зухра Набижонова

**Студантка 3го курса направления
дошкольного образования**

Научный рук: М.Насритдинова

**Праподаватель кафедры музыкальное образование и
культура ФГУ**

Zukhra Nabijonova

3rd year student of the preschool education department

Research supervisor: M. Nasritdinova

**Teacher of the Department of Music Education and Culture of
the Federal State University**

Музыка играет важную роль в жизни человека, особенно в детском возрасте. Она не только развлекает, но и формирует личность, развивает эмоциональную сферу, способствует эстетическому восприятию мира. Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста — это процесс, направленный на формирование у них художественного вкуса, способности к восприятию и созданию красоты. В данной статье мы рассмотрим, как музыка влияет на этот процесс и как ее использование может обогатить воспитание детей.

Значение музыки в жизни ребенка. Музыка — это универсальный язык, который помогает детям выражать свои чувства и эмоции. В дошкольном возрасте дети активно познают мир, и музыка становится одним из средств этого познания. Исследования показывают, что музыкальные занятия способствуют развитию слуха, памяти, внимания и воображения у детей[1]. Музыка также оказывает положительное влияние на социальные навыки, так как дети учатся взаимодействовать друг с другом через совместные музыкальные игры и занятия.

Эстетическое восприятие музыки. Эстетическое восприятие музыки формируется через ее слушание, исполнение и создание. В процессе музыкального воспитания дети начинают понимать различные музыкальные жанры, ритмы и мелодии, что обогащает их внутренний мир. Музыка помогает развивать эмоциональную отзывчивость: дети учатся распознавать и выражать свои чувства через музыкальные образы. Это, в свою очередь, способствует формированию их эстетического восприятия, которое является основой художественного вкуса[2].

Музыкальные занятия в дошкольном учреждении. В дошкольных учреждениях музыкальные занятия являются важной частью образовательного процесса. Занятия музыкой могут включать пение, игру на простых музыкальных инструментах, ритмические игры и хореографию. Эти виды деятельности не только развивают музыкальные навыки, но и способствуют общему развитию детей: координации движений, умению работать в группе, навыкам общения[3].

Пение и ритмика. Пение — это один из самых доступных и популярных видов музыкальной деятельности. Оно способствует развитию голоса, слуха и чувства ритма. Ритмические игры, в свою очередь, помогают детям развивать координацию и физическую активность. Важно, чтобы педагог использовал разнообразный музыкальный материал, который будет интересен детям и способствовать их развитию.

Игра на инструментах. Игра на музыкальных инструментах, таких как ксилофон, барабан или металлофон, позволяет детям лучше понять музыкальные структуры и развить слуховые навыки. В процессе игры дети учатся работать в команде, развивают внимание и память, что значительно обогащает их эстетическое восприятие музыки[4].

Влияние музыки на эмоциональное развитие. Музыка способствует формированию эмоционального интеллекта у детей. Через музыку дети учатся распознавать и интерпретировать различные эмоциональные состояния. Это особенно важно в дошкольном возрасте, когда формируются основы личностного развития. Музыка помогает детям выражать свои чувства, что является важным шагом на пути к самопознанию и самовыражению[5].

Музыка и взаимодействие. Музыкальная деятельность способствует развитию социальных навыков. Совместные занятия музыкой помогают детям учиться сотрудничать, делиться и понимать друг друга. Через музыку дети могут обмениваться эмоциями и переживаниями, что укрепляет их межличностные связи и способствует формированию дружеских отношений[6].

Примеры успешных практик. Во многих странах существует практика интеграции музыки в образовательный процесс. Например, в Финляндии уделяется большое внимание музыкальному образованию в детских садах. Педагоги используют различные подходы, такие как активное участие детей в музыкальной деятельности и использование технологий для создания музыкального контента. Такие практики способствуют всестороннему развитию детей и формированию их эстетического восприятия[7].

Заключение

Музыка играет ключевую роль в эстетическом воспитании детей дошкольного возраста. Она не только развивает музыкальные способности, но и способствует формированию эмоциональной и социальной зрелости. Важно, чтобы педагоги осознавали значение музыки в образовательном процессе и использовали ее как средство для развития художественного вкуса и эстетического восприятия у детей. Таким образом, музыка становится неотъемлемой частью гармоничного развития личности ребенка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Соловьев В. Влияние музыки на развитие детей. *Психология и педагогика*.(2015).
2. Ильина Н. Эстетическое восприятие музыки у детей. *Дошкольное воспитание*.(2018).

3. Кузнецова Т. Музыкальные занятия в дошкольных учреждениях: практика и методика. *Научный журнал дошкольного образования*.(2020).

4. Смирнова Е. Игра на музыкальных инструментах как средство развития детей. *Актуальные проблемы педагогики*.(2019).

5. Федорова, А. Эмоциональное развитие детей через музыку. *Педагогическая наука*.(2021).

6. Романова, Л. Социальные навыки у детей: роль музыки. *Социальная педагогика*.(2022).

7. Хейнлайн, М. Музыкальное образование в Финляндии: опыт и результаты. *Мировая практика образования*.(2023).

МУЗЫКАЛЬНО - ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

Конурова Лейла Руслановна

Преподаватель Гулистанского государственного университета

konurovalejla@gmail.com

Konurova Leyla Ruslanovna

Teacher of Gulistan State Universiteti

konurovalejla@gmail.com

***Аннотация:** В статье рассматриваются возможности знаний, умений и навыков по методике музыкальной терапии, в формировании музыкально - игровой деятельность детей дошкольных учреждений и педагогические условия успешной реализации этих возможностей, включающий в себя цель, задачи, игры, психолого-педагогические условия, организация и реализация музыкально – игровой деятельности, особенности исследуемого процесса на уроке музыки*

***Ключевые слова:** музыка, деятельность, игра, музыкальные способности, пение, слушание, восприятие, исполнительство, художественно – эстетическое развитие*

***Abstract:** The article discusses the possibilities of knowledge, skills and abilities in the methodology of music therapy, in the formation of musical and gaming activities of children in preschool institutions and the pedagogical conditions for the successful implementation of these opportunities, including goals, objectives, games, psychological and pedagogical conditions, organization and implementation musical and gaming activity, features of the process being studied in a music lesson*

***Key words:** music, activity, game, musical abilities, singing, listening, perception, performance, artistic and aesthetic development*

ВВЕДЕНИЕ

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан “Об организации деятельности Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан” № УП-5198 от 30.09.2017. «...В целях дальнейшего расширения сети государственных и негосударственных дошкольных образовательных учреждений, создания условий для формирования здоровой конкуренции среди государственных и негосударственных дошкольных образовательных учреждений, организации новых форм дошкольных образовательных учреждений на условиях партнерства государственного и частного секторов сферы дошкольного образования, а также обеспечения эффективной деятельности Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан»²⁶.

В настоящее время решающую роль в развития творческих способностей у подрастающего поколения играет дошкольное образовательное учреждение и конечно же, музыкальные занятия, направленные на формирование музыкальной терапии детей.

Музыка - искусство прямого и непосредственного влияния на личность, так как в нем опредмечены глубоко внутренние человеческие чувства и переживания. Она эмоциональна по своей сущности, по своему художественно-образному содержанию, благодаря чему становится, по выражению Б.М.Теплова, "эмоциональным познанием". Музыка дает ни с чем не сравнимые возможности для развития духовной сферы человека и его творческого потенциала, в особенности в детстве, наиболее восприимчивом из всех возрастов.

Музыкально – игровая деятельность одна из самых доступных видов приобщения детей дошкольного возраста к творчеству, музыкальному искусству и воспитанию личности посредством музыкального искусства. В этой деятельности сочетаются музыка, движение и слово, что является природосообразным способом развития детей.

Деятельность – это активный процесс овладения общественным опытом, достижениями культуры. На протяжении своей жизни человек осваивает различные виды деятельности, в результате которых у него формируются психические качества и

²⁶ Постановление Президента Республики Узбекистан «Об организации деятельности Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан » № УП-5198 от 30.09.2017

свойства личности. Некоторые из них приобретают особую значимость и протекают наиболее успешно²⁷.

Игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Она является для ребенка наиболее доступным и интересным способом переработки и выражения впечатлений, знаний и эмоций. Театрализованная игра, как один из ее видов, представляет собой эффективный инструмент социализации дошкольника. В процессе осмысления нравственного подтекста литературного или фольклорного произведения и участия в игре, которая носит коллективный характер, создаются благоприятные условия для развития чувства партнерства и освоения способов позитивного взаимодействия.

Основные выводы и результаты

Музыкальная деятельность дошкольников существенно отличается от музыкальной деятельности взрослых, можно отметить, что она носит несколько условный характер: дети импровизируют музыкальные попевки, занимаются музыкальным творчеством, сочинением музыки. Однако это еще нельзя назвать творчеством в полном смысле этого слова, так как продукт творчества предполагает абсолютную новизну, которой нет в детских импровизациях. То же можно сказать и о детском музыкальном исполнительстве. В дошкольном возрасте присутствует и пение и игра на детских музыкальных инструментах, однако если сравнивать с профессиональным исполнительством, то детское является, лишь его элементами.

Музыкальные способности так же создаются в постоянной практической деятельности. Основными видами музыкальной деятельности являются слушание – восприятие, пение – исполнительство и детское музыкальное творчество.

Игра всегда была и остается ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Использование игр для развития и обучения дошкольников во всех образовательных областях – это неотъемлемая и основная часть образовательного процесса. Широкое использование разнообразных игр в образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» позволяет сделать обучение пению, музыкально – ритмическим движениям,

²⁷ О.М. Пузрякова «Сущность музыкальной деятельности» 2009г

игре на музыкальных инструментах более интересным, доступным и увлекательным для малышей.

В условиях музыкального занятия игры носят развивающий и обучающий характер и ориентированы на:

- овладение детьми двигательными и интеллектуальными умениями, сенсорными способностями.

- развитие навыков сотрудничества, эффективного взаимодействия на основе познавательных интересов.

Музыкально – игровая деятельность мотивируется целой системой факторов, связанных с ее содержанием и процессом выполнения, а также с более широкими отношениями ребенка с окружающим миром. К первым относятся музыкальные интересы, потребность в эстетических переживаниях при восприятии музыки. Вторые связаны с потребностью детей в общении через музыку с другими людьми, с желанием занять определенное место в системе доступных им общественных отношений.

Организация и реализация музыкально – игровой деятельности проходит три этапа:

1. Создание психологической атмосферы: Важно создать положительный эмоционально – интеллектуальный фон занятий, стимулирующий интерес к музыкальной деятельности.

2. Включение детей в межличностное взаимодействие: Дети должны активно участвовать в процессе решения музыкально – творческих задач и анализа нравственно – эстетических ситуаций.

3. Активное включение в игровые ситуации: Важно вовлекать детей в игровые ситуации, в диалоги – музыкальные «разговоры», и поощрять творческий подход к музыкальной деятельности, формируя нравственный стиль отношений в личном опыте ребенка.

Желание качественно исполнить роль или музыкальное произведение показывает, что главным для ребенка становится не процесс участия в деятельности, а ее результат. Стремление создать выразительный образ, получить одобрение зрителей свидетельствует о том, что участие в музыкальной деятельности превращается для ребенка из игры в художественное творчество.

Заключение

Таким образом, использование игровых методов на музыкальных занятиях позволяет не только оптимизировать развитие детей, но и сделать все этапы занятия увлекательными и интересными, что приводит к повышению эффективности процесса

их музыкального воспитания. Именно в игре дети открывают для себя возможности самовыражения через музыку, становясь не просто исполнителями, а творцами собственных музыкальных историй. Музыка превращается для них в живой и интересный язык, которым они могут делиться с окружающим миром.

Игровой подход позволяет не только сделать музыкальные занятия увлекательными, но и заложить прочный фундамент для дальнейшего музыкального развития детей, воспитывая в них чувство гармонии, творческой инициативы и глубокое понимание красоты звуков.

Литература

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «Об организации деятельности Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан » № УП-5198 от 30.09.2017
2. О.М. Пузрякова «Сущность музыкальной деятельности» 2009г
3. М.И. Ярослав «Музыкально – игровая деятельность дошкольников в процессе художественно – эстетического развития» 2021г
4. М.И. Анатольевны «Музыкального развития детей раннего и дошкольного возраста» Санкт-Петербург 2020г

BAXSHICHILIK SAN’ATINING RIVOJLANISIDA XALQ OG’ZAKI IJODI VA UNING O’ZIGA XOS AHAMIYATI

Farg’ona davlat universiteti
Musiqiy ta’lim va madaniyat
kafedrasi katta o’qituvchisi
B.Sobirov

Anotassiya. Maqolada folklor san’atining vujudga kelishida xalq turmush tarzi va mehnat jarayonlari tarixi natijasida yuzaga kelgan an’analari, urf-odatlarining uzoq asrlar davomida shakllanib boyib kelganligi va unda xalq og’zaki ijodini ezgulik, mehr-muhabbat bilan yo’g’rilib kelayotganligi hamda xalq og’zaki ijodi bo’lgan xalq ijodining namunalari yoritilgan bo’lib, unda dostonchilik, bahshichilik badiiy so’z va san’atning turli shakllari rivojlanganligining o’ziga xos ahamiyatga ega ekanligi yoritiladi.

Kalit so’zlar: Madaniy-ma’rifiy meros, Folklor, epos, doston, badiiy so’z.

Аннотация. В статье освещаются традиции, сложившиеся в результате истории народного быта и трудовых процессов в период становления народного искусства, традиции, сложившиеся на протяжении долгих веков и развивающиеся с добротой и любовью в устном народном творчестве, а также примеры устного народного творчества, в котором сказительство, полемика сочетаются с художественным словом и различными формами искусства. Будет освещено, что развитие имеет особое значение.

Ключевые слова: Культурно-просветительское наследие, фольклор, эпос, былина, художественное слово.

Anotascia. The article covers the traditions, traditions that arose as a result of the history of folk lifestyles and labor processes in the formation of folk art, the richness of their customs for many centuries, and the fact that folk oral creativity is engulfed in goodness, affection, and samples of folk creativity with folk oral creativity, which highlight the special importance of the development of

Keywords: Cultural and educational heritage, folklore, epic, epic, badiiy word.

Mustaqillikka erishganimizdan buyon o'tgan qisqa muddatda ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan barcha tarixiy, madaniy, adabiy va san'at yodgorliklari, jumladan, xalq og'zaki ijodi namunalarini chuqur o'rganish, tahlil qilish, ulardagi umumbashariy va milliy g'oyalarning zamon talablariga mos ravishda yosh avlodni komil inson sifatida tarbiyalash yo'lida ushbu merosdan foydalanish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Yurtboshimiz I.A.Karimov ta'kidlaganlaridek, istiqlol tufayli xalqning azaliy turmush tarzi, an'analari, urf-odatlarini, ko'nikmalarini, tabiiy boyliklarini har tomonlama hisobga olib yuksaltirish amalda rivojlantirish imkoniyatlari yaraldi. Yurtboshimizning milliy qadriyatlarimiz, go'zal urf-odatlarimizni uzoq asrlar davomida shakllangan boy xalq og'zaki ijodimizni, ezgulik, mehr-muhabbat bilan yo'g'rilgan bayramlarimizni tiklash uchun uning diqqat-e'tibor qaratish zarurligini mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq uqtirib kelayotgani va ularga davlat miqyosida keng yo'l ochib berganligi bejiz emas.

Istiqlol tufayli xalq og'zaki poetik ijodini rivojlantirishga, xalq yaratgan ma'naviy-madaniy merosni avvalgidek sinfiylik, nuqtayi

nazaridan cmas chinakamiga san’at namunalari sifatida, chop etish va tahlil etishga imkoniyati yaratildi.

Xalq donoligining nodir namunalari bo‘lmish folklor asarlari mag‘zidagi ezgu g‘oyalar haqida Prezidentimiz shunday yozgan: “Qadimgi ajdodlarimiz komil inson haqida butun bir axloqiy talablar majmuasini, zamonaviy til bilan aytsak, sharqona axloq kodeksini ishlab chiqqanlar. Kishi qalbida haromdan hazar, nopokka, adolatsizlikka nisbatan murosasiz isyon bo‘lishi kerak”, — deganlarida hozirgi o‘sib kelayotgan yosh avlod uchun nihoyatda kerakli bo‘lgan ma’naviy tarbiya masalasi ko‘zda tutilgan edi.

Shunday ekan O‘zbekiston Oliy ta’lim tizimida ma’naviy tarbiya asoslariga bugungi kun talablarining tamoyillari nuqtayi nazaridan yondashilsa, komil inson tarbiyasida xalq donishmandligning manbayi hisoblangan xalq og‘zaki ijodi namunalari eng muhim ma’naviy boylik hisoblanadi.

Badiiy so‘z san’atining eng qadimgi va uzoq tarixga ega boigan sohasi folklordir. Mehnat jarayonida insonning tajribasini ortishi, nutqining shakllanishi bilan inson ongi rivojlandi, tabiat va jamiyat haqidagi fikr-tushunchalarni obrazlar vositasida tasvirlashga intilish og‘zaki ijod paydo boiishiga turtki bo‘ldi.

Xalq badiiy faoliyatining tarkibiy qismi bolmish folklor xalq san’atining boshqa turlaridan (musiqa, teatr, raqs, tasviriy va amaliy san’at hamda boshqalardan og‘zaki so‘z san’at ekanligi bilan ajralib turadi. U og‘izdan-og‘izga, avloddan-avlodga, davrdan-davrga o‘tib, xalqning iste’dodli vakillari ijrosida sayqal topadi. Folklor asarlari dastlab qanday yaratilgan bo‘lsa, o‘sha holicha saqlanib qolmay, ijodiy qayta ishlanib, turli o‘zgarishlarga uchrab, yangi-yangi malumotlar bilan boyib, tarixiy sharoitga moslashib, shu bilan birga yozma adabiyotga ijobiy ta’sir etdi.

Bunga bir qancha misollarni keltirishimiz mumkin. Masalan qadimgi qaxramonlik eposini olishimiz bunga yaqqol dalildir. Xalq orasida og‘zaki ijod vujudga kelib, avloddan-avlodga ko‘chib o‘tgan mifologik timsollar qahramonlik tipidagi ertak va doston qahramonlarini shakllanishida asosiy zamin vazifasini o‘taydi. Dastlab tabiatning sirli kuchlariga qarshi kurashib, keyinchalik ijtimoiy mohiyat kasb etgan xayoliy timsollar rivojlanib, vatanparvarlik va qahramonlikni madh ettuvchi timsollar darajasiga kotarildi. Bunday timsollar To‘maris, Shiroq, Zarina, Rustam, Siyovush, Alpomish va Go‘r o‘gli kabi qahramonlarni misol qilish

¹0‘zbek xalq dostonlari. 2 tom. “Fan” 1969.

mumkin.

¹“To‘maris”, “Shiroq” afsonalari tarixiy voqea va hodisalar bilan bog‘liq holda yuzaga kelgan jangnoma tipidagi qadimgi epos namunalardan hisoblanadi.

“To‘maris”- qadimgi jangovar ayollar haqida yaratilgan afsona. Bu afsonaning qisqacha mazmuni Gerodotning (484—425) “Tarix” asarida keltiriladi. Afsonada Eron shohi Kir bilan massagetlar qabilasi o‘rtasida yuz bergan jang voqealari tasvirlanadi. Bu afsonaning yagona varianti “Oysuluv” dostonidir.

“Shiroq” afsonasida esa Doro (Eron shohi) bilan Shak qabilalari o‘rtasida yuz bergan janglar haqida hikoya qilinadi. Bu afsonaning qisqacha mazmuni yunon tarixchisi Polienning “harbiy hiylalar” nomli kitobida keltirilgan. Afsonada xalqparvarlik va vatanparvarlik va ozodlikni sevish kabi tushunchalar ulug‘ianib, bosqinchilik, zulm va zo‘rluk qoralanadi.

Har ikki afsona syujetida ham qadimiy epos an‘analari ko‘zga tashlanadi. Ayniqsa, qahramonni mast qilib asir olish hamda uning jangovorlik xususiyatini naql motivlar an‘anaviy dostonlarga xos xususiyatdir. Bu motivlar epos janrining qadimiy janr ekanini tasdiqlaydi.

Rustam haqida qahramonlik eposida esa, Rustam bilan bog‘liq bolgan qahramonlik eposlari qadimdan mavjud bo‘lib, o‘rta Osiyo, Eron va Afg‘onistonda keng tarqalgan Rustam bir dostonida (“Baxman - Yashta”) arab bosqinchilariga qarshi kurashuvchi qahramon, ikkinchisida (“Shahrixon Eron”) da esa shaharlar bunyod etgan pahlavon sifatida namoyon bo‘ladi. Rustam haqidagi afsonalar qadimiy dualistik tushunchalar zaminida paydo bo‘lgan va rivojlangan. U keyinchalik yozib olingan “Rustam”, “Rustam Zol o‘gli” va “Pahlavon Rustam” kabi ertaklarning g‘oyaviy mundarijasini tashkil etadi.

²Xalq og‘zaki poetik ijod og‘zaki so‘z san‘atining o‘ziga xos turi sifatida “folklor” atamasi bilan yuritiladi, folklorni o‘rganuvchi, tadqiq etuvchi fan sohasi esa “folkloristika” deb ataladi.

²Razzoqov H. va bosh. 0‘zbek xalq og‘zaki poetik ijodi. -T .: “O‘qituvchi” 1998.

Folkloristika turli davrlarda va turli mamlakatlarda goh etnografiya, goh antropologiya, goh musiqashunoslik va hatto, sotsiologiyaning bir qismi deb qaralib kelingan.

“Folklor” termini birinchi marta XIX asr tadqiqotchisi Vilyam Toms tomonidan 1846-yilda qo‘llandi. “Folk” (folk)- “xalq”, “lor” (lore)- “bilim”, “donolik”, “donishmandlik”, ya’ni “xalq bilimi”, “xalq donoligi”, “xalq donishmandligi” degan ma’noni anglatadi.

“Folklor” termini xalqaro terminga aylanib, turli mamlakatlarda qo‘llanila boshladi.

Angliya va AQSHda xalq badiiy faoliyatining barcha turlari og‘zaki poetik ijod, musiqa, raqs, o‘yin, teatr, tasviriy va amaliy san’at, shuningdek, irim-sirim, ishonch - e’tiqod va urf - odatlar ham shu termin bilan ifodalanadi.

O‘zbek folklorshunosligida “folklore” termini 1932-yillarda Hoji Zarif tomonidan qo‘llandi va olimning oliy o‘quv yurti talabalari uchun mo‘ljallangan birinchi kitobni “o‘zbek folklori” deb atagan.

Ungacha “folklore” termini o‘rniga “el adabiyoti”, “og‘zaki adabiyot”,

“o‘zbeklarda og‘zaki adabiyot” kabi atamalar qo‘llanib kelinardi, endilikda “folklore” termini mustahkam o‘rnashib, keng ommalashib qoldi.

Biz “folklore” deganda, asosan, xalq poetik ijodini tushunamiz. Xalq san’atining boshqa turlari uchun esa o‘sha soha nomi qo‘shib qo‘llanadi, masalan, xalq musiqasi uchun “musiqasi folklori” termini qo‘llaniladi va hokazo.

Folklor asarlarida musiqa, raqs, teatr san’ati elementlari qo‘shilib ketganligi sababli folklori sinkretik san’at deyishimiz mumkin. Ayni paytda folklor asarlari san’atning boshqa turlaridan o‘ziga xos tomonlari bilan farqlanadi. Folklorida so‘z, kuy va ijro birligi doimo saqlanadi.

Folklor asarlarida mehnatkash xalqning hayotini aks ettiradi. Xalqning olam haqidagi tushunchalarini ijtimoiy-tarixiy, siyosiy, falsafiy va badiiy-estetik qarashlarini o‘zida mujassamlashtiradi. Bu narsalami folklor asarlari mazmuni va g‘oyasining chuqur xalqchiligi ko‘rsatadi. Folkloridagi xalqchilikning asosini uning progressiv mohiyati tashkil qiladi. Tarixiy ijtimoiy voqealar folklor asarlarida xalqning munosabatlari nuqtayi nazaridan qaraladi. Xalq ijodini o‘rganuvchi, tekshiruvchi fan folklorshunoslik deb yuritiladi.

Folklorshunoslik xalq og‘zaki ijodining asoslarini qadimgi dunyo estetik tafakkuriga boglab o‘rganadi. Xususan, qadimgi dunyo sayyohlari

va tarixchilarining O’rta Osiyo xalqlariga tegishli afsona va rivoyatlari, turli urf-odat va marosimlar haqidagi yozma malumotlari folklorshunoslik uchun muhimdir. Folklorshunoslarimizning ta’kidlashlariga ko’ra folklor asarlarini yozib olishdagi birinchi tajribalar XI asrdan boshlab ko’zga tashlandi.

O’zbek folklori namunalarini ommaviy ravishda yozib olish, to’plash, nashr etish va ilmiy jihatdan tadqiq etish ishlari esa bevosita XX asrning birinchi choragida boshlandi.

Hulosa qilib shuni aytish mumkinki, folklorshunoslik xalqning yashash turmush tarzining yillar, asrlar davomida xalq tomonidan yaralib, to’planib, ajdodlardan avlodlarga meros tarzida urf-odat, an’ana sifatida og’izdan og’izga o’tib kela yotgan xalq ijodidir. Yosh avlodni ma’naviy dunyoqarashini yuksaltirishda mana shunday ijodiy yondashuvlardan foydalanish o’ziga xos xususiyatga egadir.

Fodalanilgan adabiyotlar

1. Razzoqov H. va bosh. O’zbek xalq og’zaki poetik ijodi. -T .: “O’qituvchi” 1998.
2. Imomov K va bosh. O’zbek xalq og’zaki poetik ijodi. -T.: “ O’qituvchi” 1990.
- 3.Imomov K. O’zbek xalq prozasi —T.: 1981.
4. O’zbek xalq ertaklari. —T.: 2000.
5. O’zbek xalq dostonlari. 2 tom. “Fan” 1969.
6. Qosimov N. Musiqa folklor ijrochiligi. -T .: 2000.

BOLALAR FOL’KLORI

*FarDU Vokal va cholg’u ijrochiligi kafedrasi
dotsenti v.b A. Nurmuxamedjanov
Cholg’u ijrochiligi yo’nalishi
4-kurs talabasi N.Maxsudov*

Bugungi kunda ma’naviyat va ma’rifatga, aholi barcha qatlamlarining axloqiy tarbiyasiga e’tibor qaratish har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ta’lim-tarbiya va ma’rifat jamiyat barqarorligining asosiy omillaridan hisoblanadi, insonlarni ezgulikka da’vat etadi, saxovatli, sabr-qanoatli bo’lishga undaydi²⁸. O’quvchi

yoshlarga beriladigan ma’naviy-axloqiy tarbiyaning asosiy maqsadi, vazifalari yoshlarda yaxshi ma’naviy sifatlar, tajribalar hosil qilish, ularning axloqiy normalari va qoidalari to’g’risidagi dastlabki bilimlar bilan qurollantirish, axloqiy xislatlar va xulqiy fazilatlarni rivojlantirish, hamda yoqimli xatti-harakat ko’nikmalari va odatlarini vujudga keltirish va tarbiyalashdan iboratdir. Aynan mana shunday hislatlarni tarbiyalash xalq ijodiyoti bo’lmish bolalar fol’klarida namoyon bo’ladi.

Fol’klar janrlari o’z tabiati, turkumlarga mo’ljallanganligi bilan ham bir-birlaridan farqlanadilar. Agar fol’klar janrlariga inson yoshi muqta nazaridan yondoshsak, ularning ikki guruhga mansubligini ko’ramiz. Bular:

- a) kattalarga mo’ljallangan fol’klar janrlari;
- b) Bolalarga mo’ljallangan fol’klar janrlari.

Ilmiy adabiyotlarda bunday janrlar mavjud “Bolalar fol’klori” mafxumi bilan yuritiladi. Bolalar fol’klori ham asosan kattalar tomonidan yaratiladi. Biroq bu bolalarni yupatish, ularni tarbiyalash turli xildagi ko’nikma va malaka hosil qilishga qaratilganligi uchun ham bolalar fol’klori deb nomlanadi.

Demak, fol’klar asarlari tasnif etilganda, ularning kimlar tomonidan yaratilishi muxin emas, balki ijtimoiy-madaniy yo’nalganligiga qarab farqlash lozim.

Bolalarning go’zallik davriga mo’ljallangan fol’klar janrlari “Onalik fol’klori yoki erkalash poeziyasi” ham deb yuritiladi. Erkalash poeziyasi bolaning yoshiga qarab ikki qismga ajratiladi.

- a) Beshik qo’shiqlari. Bunga: allalar va turli xarakterdagi olqishlar mansub;
- b) Suyish qo’shiqlari. Bunga: erkalashlar, ovutmoqlar, qiziqmachoqlar va ovutish ertaklari mansub.

Bolalar fol’kloriga mansub shunday janrlar ham borki, ular qachonlardir kattalar tomonidan ma’rosimlar sifatida ijro etilgan; Keyinchalik ular o’zlarining marosimlarini yo’qotib bolalar doirasida ijro etishga tushib qolgan. Bunday janrlar asosan mavsumiy ma’rosimlar bilan bog’liq holda yuzaga kelib, keyinchalik marosim yo’qolsa ham, biroq ularning ijro shakli va mavsum bilan aloqadorligi bolalar ijrosida saqlanib qolgan. Bunday janrlarga “Boychechak”, “Chittigul”, “Laylak keldi” kabilar mansub.

Bolalar qo`shiq-lari kattalar yaratgan namunalar asosida katta yoshdagi bolalar tomonidan ijro qilinadi. Bunday fol’klor janrlari ijro o`rni, estetik qiymati va maishiy yo`nalganligi jihatdan quyidagi turlarga bo`linadilar.

a) ikkilik, to`rtlik, beshlik, oltilik yoki sakkizlik shaklidagi bolalar qo`shiq-lari:

b) so`z o`yinlari. Bularga ikkilamalar, chandishlar laqillatmalar, guldirgup, total yoki chalgitmalar, topishmoqlar mansub.

v) ayrim uzviylarida so`z komponentlari ishtirok etuvchi xarakatli o`yinlar; Bular monuz-monuz, chorlamalar, sanamalar, yakunlamalar “Oq terakmi, ko`k terak” va boshqalar.

g) bolalar termalari. Bular: “yumaladim, yumoq oldim”, “Tepdim sandiq ochdim”, “chuchvara qaynaydir”, “qaychi-qaychi”, “Oftob chiqdi olamga”,

d) so`zsiz uyinlar.

Yuqorida qayd etilib fol’klor janrlari ularning o`zaro guruhlanishi, u yoki bu janrlar muayyan guruhda tutgan o`rni masalasi doimiy kuzatishni talab etuvchi masaladir.

Chunki fol’klor janrlarning doimiy rivojlanish xarakatlar tizimining o`zgarib borishini tasdiqlaydi. Shunday ekan yuqorida qayd etub o`tilgan janrlar o`zbek qo`shiqchiligi va marosimidagi fol’klor janrlar tiziminingning bugungi holatini ifodalaydi, xolos. Binobarin, davrlar o`tishi bilan janrlar tizimi, ularning tuzulish jihatidan hamda funksional tabiatda keskin o`zgarishlar yuz birishi tabiiydir. Yuz bergan o`zgarishlarni kuzatib borish hamda o`zbek fol’kori janrlar tizimiga ana shunday o`zgarishlarning ta’sirini qayd etish fol’klorshunosligimizning doimiy vazifasi bo`lib qolaveradi. Yo’shlarimiz ulug`ajdodlarimizning munosib vorislari bo`lishi, ular kabi ulkan maqsadlar sari intilib yashashi yuksak marralarga erishishi uchun barcha shart-sharoitlar mavjud. Zero, bolalar fol’klor janri kelajak avlod tarbiyasida ularni ijtimoiy-foydali mehnatga jalb etishda muhim vosita vazifasini o`taydi.

Adabiyotlar ro`yxati

1. Shavkat Mirziyoev. Yangi O`zbekiston taraqqiyot strategiyasi “O`zbekiston” Toshkent-2022. 273 b
2. F. Axmedov. Ommaviy bayramlar rejissurasi asoslari.

3. Nurmuxamedjanov A. Orkestr sinfi darslik. Farg’ona -2023 y.
4. Nurmuhamedjanov, A., & Rustamov, I. (2022). YOSHLARNING IJTIMOIIY FAOLIGIDA MADANIYAT VA SAN’AT MUASSASALARIDAGI TO’GARAKLARNING O’RNI. *Science and innovation*, 1(C2), 48-50.

ЧОЛГУ ИЖРОЧИЛИГИДА ДОЛЗАРБ МАВЗУ: ТОВУШ МАДАНИЯТИ ҲАҚИДА

Мирсолихова Хуршида Мирзафаровна
rahisk@mail.ru

*Ўзбекистон давлат консерваторияси
“Халқ чолгуларида ижрочилик” кафедраси
ўқитувчиси*

Аннотация. Мусиқа - товуш санъати, шу сабаб биринчи ва энг зарур вазифа товуш устида ишлаш. Бадий мусиқий товушнинг муҳим хусусиятларидан бири оҳангдорликдир. Ёш авлодни халқимизнинг бу соҳадаги кенг кўламми, бой мероси билан таништириши, мусиқа оламнинг шахсни маънавий жиҳатдан бойитувчи сеҳрли ва фусункор, яхшиликни тараннум этувчи омиллари асносида халқ чолгулари ижрочилигига қизиқтириши, уларнинг дунёқарашини бойитиши, ижодий салоҳиятини ошириши соҳа олдига қўйилган асосий вазифа бўлиб ҳисобланади.

Калит сўзлар: мусиқа, товуш, ижрочилик, маданият, дарс жараёни, ривожлантириши.

Аннотация. Музыка – это искусство звука. Поэтому первая и самая важная задача – работа над звуком. Одной из важных особенностей художественного музыкального звучания является гармония. Ознакомить молодежь с обширным и богатым наследием нашего народа в области музыки. Заинтересовать их в исполнительском искусстве народных инструментов с помощью волшебных и завораживающих факторов мира музыки, обогащающих человека с духовно и прославляющих добро. Обогащение их мировоззрения и повышение творческого потенциала – главная задача нашего направления.

Ключевые слова: музыка, звук, исполнительство, культура, процесс урока, развитие.

***Annotation.** Music is the art of sound. Therefore, the first and most important task is to work on the sound. One of the important features of artistic musical sound is harmony. Introduce young people to the vast and rich heritage of our music. To interest the younger generation in performing arts of folk instruments with the help of magical and fascinating factors of the world of music. Enriching their worldview and increasing their creative potential is the main task of our direction.*

***Key words:** music, sound, performance, culture, educational process, development.*

“Агар мусиқа товуш бўлса - у ҳолда ҳар қандай ижрочининг асосий ташвиши, биринчи ва энг муҳим маъсулияти товуш устида ишлашдир”. (Г.Нейгауз)

Товуш чиқариш устида ишлаш жараёни ҳақида кўплаб олимлар, мусиқачилар ва ўқитувчилар ўз услубий ишланмаларида фикрларини баён этиб келадилар. Товуш мусиқа асоси бўлиб, унинг сифати устида ишлаш дарс жараёнининг марказида бўлиши керак ва бу жуда долзарб мавзу. Бундан ташқари мусиқада “товуш маданияти” деган тушунча бор. Товуш маданияти - бу товуш чиқариш сифати ва унинг бадиий тасвирга мувофиқлиги. “Товуш маданияти” тушунчаси нафақат асарни равшанлиги, аниқлиги, гўзаллиги, тембр бўёғини кўрсатиб қолмасдан балки, ижрочининг мусиқий услуб баёнида асарнинг бадиий характериға мос келувчи нозик товуш рангларидан фойдаланиши, ибора(фраза) ва урғуларнинг талқинини ўз “ички эшитиши” дан келиб чиқиб ижро этишни билдиради.

Мусиқий луғат “товуш” тушунчасига қуйидаги таърифни беради: Товуш эластик жисмнинг (тор, чўзилган тери, металл ва бошқалар) тез тебранишлари натижасида юзага келадиган физик ҳодисадир.²⁹ Демак, товуш - бу баъзи жисмларнинг тебраниш ҳаракатлари бўлса, товуш манбаи бу тўлқин. Овоз тўлқинлари ҳаракатининг таъсири, эшитиш органларида товуш ҳиссини келтириб чиқаради. Товушнинг бир қанча хусусиятлари мавжуд - баландлик, давомийлик ва тембр. Мусиқий товуш мусиқанинг энг кичик таркибий элементи ҳисобланиб, барча “номусиқий” товушлар билан солиштирганда, мусиқа товуши эшитиш органининг тузилиши, мусиқа санъатининг коммуникатив табиати ва мусиқачилар ва тингловчиларнинг эстетик эҳтиёжлари билан

²⁹ Р.Г.Қодиров.”Мусиқа психологияси” ўқув қўлланма. – М,2014.

белгиланадиган бир қатор хусусиятларга эга. Дарс жараёни даврида ижрочи созанданинг соғлом тафаккури ва маданиятини шакллантириш педагогнинг асосий вазифаларидан бири. Синфда товуш устида ишлаш бадий тасвир воситасини яратиш жараёнидир.

XX асрнинг энг буюк муסיқачиларидан Генрих Нейгаузнинг бу мавзу ҳақида: **“Муסיқа – бу товуш санъати, у кўринадиган тасвирларни тасвир этмайди ёки сўзлар орқали гапирмайди. У фақат товушларда гапиради. Аммо у сўзлар, тушунчалар ва кўринадиган тасвирлар каби аниқ ва тушунарли гапиради. Унинг тузилиши бадий оғзаки нутқнинг тузилиши каби, расм композицияси ёки архитектура иншооти каbidир. Муסיқа назарияси, гармония таълимоти, контрапункт ва шакл таҳлили инсоният табиати, тарихи ва тараққиётига мос равишда буюк композиторлар томонидан яратилган қолипларни очиб бериш билан шуғулланади. Муסיқа товуш экан, демак, ҳар қандай ижрочининг асосий ташвиши, биринчи ва энг муҳим маъсулияти, бу товуш устида ишлашдир. Лекин шунга қарамай, кўпинча тор маънода техника, яъни равонликка эътибор бериш, ўқувчилар орасида товуш ҳақидаги энг муҳим вазифани сиқиб чиқаради ёки иккинчи даражага тушириб қўяди. Ўқитувчилар ва ижрочилар товушни идрок этиш ва такрорлашдаги хатоларини, қўпол қилиб айтганда, иккита қарама-қарши “йўналиш”га бўлиш мумкин: биринчиси – товушни паст баҳолаш, иккинчиси-уни ортиқча баҳолаш”³⁰.**

Чолғу ижрочилигида қўллар жойлашуви ҳолати катта аҳамиятга эга. Бунга ижрочининг ривожланиши, истиқболда ижодий режаларини амалга ошира олиши кўп жиҳатдан боғлиқ. Товуш ва унинг сифати устида ишлашда ўнг қўлнинг тўғри жойлашиши жуда аҳамиятли эканлигини ҳамма билади. Бу жараён ўқитувчи томонидан доимий мониторинг қилиниши ва талабага кундалик машқлар давомида ўзини-ўзи назорат қилишини сингдириш зарур. Чолғу чалишни ўрганишнинг дастлабки босқичлариданоқ ўрганувчига гўзал ва тўлақонли товуш дидини сингдириш, товуш садосини диққат билан тинглашни ўргатиш, товуш сифатига эътибор беришни ҳамда, шу орқали энг мукамал товушга эришишга ҳаракат қилишни тарбиялаш муҳимдир.

³⁰ Г.Г.Нейгауз “Об искусстве фортепианной игры”. - Музыка, 1988.

Ўқитувчи талабанинг товуш танқидчиси, товуш бошқарувини ўргатувчи ишончли ёрдамчиси бўлиши керак. Маълумки, эшитиш ёрдамида инсон атроф муҳитни ўрганади, ўзини намоён этади. Бошланғич жараёнда мусиқий эшитишни шакллантириш, у билан бирга мусиқий дидни ривожлантириш учун чолғунинг созлигига, чалинаётган товушнинг кескин, шовқинли ҳамда шақиллатишлардан холи эканлигига аҳамиятни қаратиш лозим. Амалиёт ва кузатувлар шуни кўрсатадики, ўқувчи ва талабаларда товуш маданиятига безътиборлик, кейинчалик сурункали “карлик”, “эшитмаслик”, “қулоқнинг ишламаслиги”га айланади, чолғуда ифодали, оҳангли товуш чиқариш қобилиятини заифлаштиради.

Мусиқа – товуш санъати, шу сабаб биринчи ва энг зарур вазифа товуш устида ишлаш. Бадиий мусиқий товушнинг муҳим хусусиятларидан бири оҳангдорликдир. Дутор ижросида оҳангдорликни тарбиялаш ижрочининг диққат марказидан қочмаслиги керак. Оҳангдор, маъноли товуш асар образини, композитор ҳис-туйғуларини ифода этувчи таъсирчан воситалардандир. Ижрочи мусиқа асарининг услуби, характерини ҳис қилгандагина “керакли товуш” чиқариши мумкин. Ҳар бир инсонда маълум бир сўзлашув услуби бўлганидек, яъни сўзларни аниқ ёки эшитилмайдиган, тез ёки секин талаффуз қилиш, интонацияни кенг қўллаш орқали овозни кўтариш ёки пасайтириш ва монотон гапириш каби, мусиқа санъатида худди шундай ифода воситаларидан фойдаланиш усуллари маълум бир ижрочининг индивидуаллигини ва услубини тавсифлайди. Ижрочиликда товуш санъати бу – товуш чиқариш санъатидир. Шу сабабли ҳам товуш устида ишлаш энг мураккаб жараён ҳисобланади. Чунки товуш чиқариш осмондан тушмайди, мерос бўлиб ўтмайди. Ижодий йўл мобайнида тарбияланади, чархланади, мукаммаллаштирилади, кутилган найжага меҳнат орқали эришилади.

Хулоса ўрнида, шуни айтиш мумкинки, мусиқанинг чинакам чуқурлиги ва гўзаллиги товуш билан. Чолғуни тўғри тутиш, ўтириш ва ўнг, чап қўлларнинг муқобил ҳолатлари ижрочининг ярим муваффақиятидир. Ички, тембрал, мелодик, гармоник эшитишнинг ривожланиши ижрочи тайёргарлигининг қай даражада эканлигига (“мусиқий билимдонлигига”) ҳамда, мусиқий асарни ўзи ва тингловчига “ҳодиса” га айлантириб етказа олишида унинг қизиқиш даражасига боғлиқ. Дарс жараёнида талабалар машқларга маҳоратни ўстирувчи лаборатория каби, концерт ижрочилигига эса

худди – маҳоратнинг энг юқори чўққисига етишиш эканлигини сингдириш лозим. Товуш ҳосил қилишнинг уч жиҳати – техник, бадий ва талқин (интерпретация) ижрочилик муваффақияти учун муҳим асос бўлиб хизмат қилади. Касбий маҳоратни ошириш учун диққатни жамлаш, истак, иродани фаоллаштириш, ўзлаштиришга интилишни шакллантириш керак.³¹ Ва ниҳоят, ижрочи учун энг қийин мақсад – бу ўз овозини шакллантириш. Индивидуал тембрга фақат санокли ижрочилар эришади ва бу унинг маҳоратидан далолат беради. Бу йўлда тўғри танланган машқлар, этюдлар, пьеса ва асарлар катта роль ўйнайди. Шу йўлни босиб ўтиш даврида ижрочиликда ўз муаллифлик талқинини эгаллаган ижрочи учун “маҳорат эшиги” очилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Р.Г.Қодиров.”Муסיқа психологияси” ўқув кўлланма. – М,2014.
2. Г.Г.Нейгауз “Об искусстве фортепианной игры”. - Музыка, 1988.
3. Е.Н.Ильин. “Мастерство учителя: идеи, советы, предложения”. П.1988.

HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYAT TUSHUNCHASI VA DOLZARBLIGI

Shokirov Boburjon Tohirjon o’g’li

Farg’ona davlat universiteti yurisprudensiya yo’nalishi 1- bosqich talabasi

***Annotatsiya.** Ushbu maqola huquqiy ong va huquqiy madaniyatni rivojlantirish uning huquqiy asoslarini yaratish, jamiyatda fuqarolar ayniqsa yosh avlodning huquqiy bilim va ko’nikmalarini shakllantirishga qaratilgan ishlar haqida. Qolaversa huquqiy ong va huquqiy madaniyatning shakllari, ularni vazifalari keltirib o’tilgan.O’zbekiston Respublikasida fuqarolarning huquqiy ong va madaniyatini oshirishga qaratilgan amaliy chora tadbirlar keltirib o’tilgan.*

***Kalit so’zlar:** Huquq, madaniyat, huquqiy ong, jamiyat, guruh, shaxs, fuqarolik jamiyati, demokratiya, qonun, ijyimoiy-iqtisodiy, islohot, siyosat, shaxsiy mafaatjamiyat mafaati, g’oya, huquqiy ta’lim-tarbiya, oila, davlat organlari, sud, prokuratura, huquqiy davlat, mahalla, ta’lim muassasasi, huquq normasi, huquq ijodkorligi, umuminsoniy va milliy taomillar, rivojlanish istiqbollari.*

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВОГО ОСОЗНАНИЯ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

³¹ Е.Н.Ильин. “Мастерство учителя: идеи, советы, предложения”. П.1988.

Аннотация. В данной статье речь идет о работе, направленной на развитие правосознания и правовой культуры, создание его правовых основ, формирование правовых знаний и умений граждан в обществе, особенно молодого поколения. Кроме того, упомянуты формы правосознания и правовой культуры, их задачи. Практические меры, направленные на повышение правового сознания и культуры граждан в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: Право, культура, правосознание, общество, группа, личность, гражданское общество, демократия, право, социально-экономическое, реформа, политика, личный интерес, идея, юридическое воспитание, семья, государственные органы, суд, прокуратура, правило. право, соседство, образовательное учреждение, правовая норма, правотворчество, всеобщее и национальное питание, перспективы развития.

CONCEPT AND VALUE OF LEGAL AWARENESS AND LEGAL CULTURE

Annotation. This article is about the work aimed at developing legal consciousness and legal culture, creating its legal foundations, forming legal knowledge and skills of citizens in society, especially the younger generation. In addition, forms of legal consciousness and legal culture, their tasks are mentioned. Practical measures aimed at increasing the legal consciousness and culture of citizens in the Republic of Uzbekistan are mentioned.

Key words: Law, culture, legal consciousness, society, group, person, civil society, democracy, law, socio-economic, reform, politics, personal interest, idea, legal education, family, state bodies, court, prosecutor's office, rule of law, neighborhood, educational institution, legal norm, law creation, universal and national food, development prospects.

Kirish. Mamlakatimizda istiqlolning dastlabki yillaridan boshlab huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati barpo etishning asosiy sharti sifatida xalqimizning huquqiy bilimi va madaniyatini yuksaltirish, huquqshunos kadrlar tayyorlash tizimini tubdan yaxshilash, qabul qilingan qonun va qarorlarning mazmun-mohiyatini aholiga chuqur anglatishga katta e'tibor qaratilib kelinmoqda.

Bugungi kunda fuqarolik jamiyatini shakllantirish jarayonida huquqiy madaniyatni yuksaltirishga erishish, tom ma'noda huquqiy ongni yuksaltirish davr talabiga aylandi. Fuqarolarda yuksak huquqiy tafakkur shakllanmas ekan, turli xil nomutanosibliklar kelib chiqaveradi. Huquqiy madaniyatni shakllantirish va shu orqali qonun ustuvorligiga erishish nafaqat jamiyatning, balki o'sib kelayotgan yoshlar uchun ham qimmatlidir. Huquqiy davlat, fuqarolik jamiyati qurishning zarur sharti qonunlarga so'zsiz itoat etishdir.

Mamlakatimizda yosh avod tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Shuningdek, ularni qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalash ham muhim vazifalar sirasiga kiradi. Huquqiy demokratik davlat qurishda o'sib kelayotgan yosh avlodning huquqiy bilimlarni mukammal

egallaganligi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Mukammal ta'lim-tarbiya olgan avlod hech qanday huquqbuzarlik yoki jinoyatlar ko'chasiga kirmaydi. Shuningdek, turli yot g'oyalar ta'siriga tushmaydi.

Huquqiy demokratik davlat va adolatli fuqarolik jamiyati qurish jarayonida, avvalo, har bir fuqaroning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini shakllantirib borish asosiy va muhim vazifa hisoblanadi. Huquqiy davlat qurishning zaruriy sharti - bu qonunlarning sozsiz bajarilishidir. Qonunlarning bir xilda va sozsiz bajarilishi har bir shaxsning oz vazifasiga munosabati va zimmasidagi mas'uliyatni his qilishiga bog'liqdir.

ASOSIY QISM

Avvalo huquqiy ong va huquqiy madaniyatga olimlar tomonidan berilgan turlicha ta'riflar bilan tanishib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi, jumladan, professor Islomov huquqiy ongga shunday ta'rif beradi: “Huquqiy ongni mamlakat fuqarolarining ham amaldagi huquqqa, yuridik amaliyotga, fuqarolar huquqlari, erkinliklari, majburiyatlariga, ham orzu qilingan huquqqa va boshqa huquqiy hodisalarga munosabatini ifodalovchi huquqiy sezgilar, g'oyalar, baholar, tasavvurlar tizimi sifatida ta'riflash mumkin”. Professor Dmitrievning ta'rificha: “Huquqiy ong bu insonlarning va ularning turli birliklarining hamda butun jamiyatning amaldagi huquq va huquqiy hodisalarga nisbatan qarashlari, g'oyalari, tasavvurlari yig'indisidir” Huquqiy madaniyatga berilgan ta'riflarga kelsak, U.Tajixanov va A.Saidovlar o'zlarining Huquqiy madaniyat nazariyasi nomli kitobida huquqiy madaniyatga shunday ta'rif berishadi: “Huquqiy madaniyat deganda jamiyatda qaror topgan huquqiy tizimning darajasini, xalqning bu huquq tizimidan xabardorlik darajasini, fuqarolarning qonunga bo'lgan hurmati, huquqiy normalarning ijro etilish darajasi, huquqqa rioya qilmaganlarga murosasiz bo'lish, qonunga itoatkorlik darajasini tushunamiz”

Demak, yuqoridagilardan xulosa qiladigan bo'lsak, qabul qilinayotgan qonunlar, har qanday normativ-huquqiy hujjatlar, huquq sohasida bo'ladigan o'zgarishlardan toliq tarzda xabardor bolib, o'rganib chiqilishi natijasida huquqiy ong va tushunib yetib unga amal qilinishi esa huquqiy madaniyatni shakllantiradi. Huquqiy madaniyatning yuksak darajada bo'lishi huquqiy davlatning o'ziga xos xususiyatidir. Bozor iqtisodiyotini shakllantirish sharoitida huquqiy madaniyatni oshirish muhim vazifa sanaladi.

Yurtimizda huquqiy demokratik davlat barpo etish va fuqarolik jamiyatini shakllantirish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618-sonli "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida»gi farmoni qabul qilindi. Aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga doir ishlar samaradorligini yanada takomillashtirish, fuqarolarning ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar bilan uyg'un ravishda huquqiy bilimlarini oshirib borishning zamonaviy usullarini joriy etish, shuningdek, aholini, ayniqsa, yoshlarni zararli axborotlardan himoya qilish bo'yicha mustahkam huquqiy immunitetni shakllantirish maqsadida:

1. Quyidagilar jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishning asosiy vazifalari etib belgilandi:

- aholiga mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, qabul qilinayotgan qonun hujjatlari va davlat dasturlarining mazmuni va mohiyatini izchil yetkazish tizimini shakllantirish, fuqarolar ongida "Jamiyatda qonunlarga hurmat ruhini qaror toptirish – demokratik huquqiy davlat qurishning garovidir!" degan hayotiy g'oyani mustahkamlash;
- jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishda, eng avvalo, ta'lim-tarbiyaning tizimli va uzviy ravishda olib borilishiga alohida e'tibor qaratish, maktabgacha ta'lim tizimidan boshlab, aholining barcha qatlamlariga huquqiy ong va huquqiy madaniyatni chuqur singdirish, shaxsiy manfaatlar hamda jamiyat manfaatlarini o'rtasidagi muvozanatni saqlash g'oyalarini keng targ'ib qilish;
- yosh avlod ongiga huquq va burch, halollik va poklik tushunchalarini hamda odob-axloq normalarini chuqur singdirib borish, Konstitutsiyaning muhim jihatlarini ularga bolaligidan boshlab o'rgatish;
- aholi o'rtasida huquqiy madaniyatni shakllantirish bo'yicha huquqiy - ma'rifiy tadbirlarni xalqimiz tarixi, dini, milliy qadriyatlarini o'rgatish bilan uyg'un holda tashkil qilish, shuningdek, har bir fuqaroda davlat ramzlari bilan faxrlanish tuyg'ularini shakllantirish orqali mamlakatga daxldorlik, vatanparvarlik hissini kuchaytirish;
- davlat xizmatchilarining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirib borish, ularda korrupsiya va boshqa huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik munosabatini shakllantirish;
- davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, shu jumladan, huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda fuqarolik jamiyati institutlarining manzilli huquqiy targ'ibotni amalga oshirish borasidagi o'zaro hamkorligini mustahkamlash;

- jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshirishga doir tadbirlarni tashkil etishda ijtimoiy sheriklik prinsiplaridan keng va unumli foydalanishni tizimli asosda yo'lga qo'yish;
- ommaviy axborot vositalarining huquqiy axborot bilan ta'minlashdagi rolini oshirish, huquqiy targ'ibotning innovatsion usullaridan keng foydalanish, shu jumladan, veb-texnologiyalarni qo'llashni kengaytirish;
- yuridik ta'limni takomillashtirish, shuningdek, yuridik kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini rivojlantirish;
- jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishning ilmiy asoslarini chuqur tadqiq etish.

2. "Yuksak huquqiy madaniyat — mamlakat taraqqiyoti kafolati" degan konseptual g'oya asosida aholining barcha qatlamlari huquqiy savodxonlikka erishishlari, yuksak darajadagi huquqiy ongga ega bo'lishlari hamda huquqiy bilimlarini kundalik hayotda qo'llay olishlari uchun tizimli va keng qamrovli huquqiy targ'ibot tadbirlarini tashkil qilish davlat organlari va tashkilotlarning ustuvor vazifalaridan biri etib belgilansin.

3. Belgilab qo'yildiki, jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish "shaxs — oila — mahalla — ta'lim muassasasi — tashkilot — jamiyat" prinsipi bo'yicha tizimli va uzviy tashkil etiladi.

Huquqiy davlatning eng muhim belgilaridan yana biri — qonun ustuvorligini ta'minlash va yuksak darajadagi huquqiy ong va madaniyatga ega bo'lgan barkamol avlodni tarbiyalash mazkur islohotlarning o'zagini tashkil etadi. Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish, mamlakatimiz aholisi va yoshlari ongida qonunlarga hurmat ruhini singdirish masalalari juda muhim. Inson o'zini huquqiy jihatdan yetuk, bilimli deb hisoblashi uchun birinchi navbatda unda jamiyatda o'rnatilgan huquq normalariga nisbatan hurmat ruhi shakllangan bo'lishi lozim. O'tgan yillar mobaynida o'tkazilayotgan islohotlarning qonuniy zamiri yaratildi. Ijtimoiy-siyosiy hayotning huquqiy asoslari izchillik bilan mustahkamlandi.

Vatanimizning rivojlanishi va islohotlarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan xalqning huquqiy ongi hamda madaniyati darajasiga bog'liq. Yuksak huquqiy madaniyat demokratik jamiyat poydevori hamda huquqiy tizim yetukligining ifodasidir. U jamiyatdagi hayotiy jarayonlarga faol ta'sir ko'rsatuvchi, fuqarolarning barcha ijtimoiy guruhlarning jipslashuviga ko'maklashuvchi, jamiyatning yaxlitligi hamda batartibligini ta'minlovchi omildir.

Adabiyotlarda, huquqiy ong - bu qonunga, davlat organlari faoliyatiga, shuningdek, shaxslarning huquqiy tartibga solish sohasida sodir etilgan harakatlariga munosabatni ifodalovchi g'oyalar, g'oyalar, his-tuyg'ular, his-tuyg'ular yig'indisidir. Huquqiy ongning ijtimoiy ong shakli sifatidagi o'ziga xosligi uning odamlarning ijtimoiy va individual hayotining intellektual ifodasi ekanligida namoyon bo'ladi. Huquqiy ong huquq tizimining quyidagi elementlari bilan chambarchas bog'liq: huquqiy normalar, huquqiy tamoyillar, huquqiy munosabatlar, huquq ijodkorligi jarayonlari va boshqalar.

Huquqiy madaniyat - huquqiy ongni amalga oshirish. Boshqacha qilib aytganda, huquqiy madaniyat - bu huquq ijodkorligi faoliyati natijalarida (qonunlarning sifati va asosliligi), huquqni qo'llash jarayonida (huquqni muhofaza qilish va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining xulq-atvor madaniyati) ifodalangan ob'ektivlashtirilgan huquqiy ongdir.), yuridik institutlarning (sud, prokuratura va boshqalar) faoliyatida, shuningdek, oddiy fuqarolarning xatti-harakatlarida.

Huquqiy madaniyatning turlari uning tashuvchisiga qarab ajratiladi:

- 1) Jamiyatning huquqiy madaniyati;
- 2) Guruhning huquqiy madaniyati;
- 3) Shaxsning huquqiy madaniyati.

Fuqarolarning yuksak huquqiy ongi va huquqiy faolligi ma'rifiy jamiyatda huquq ustuvorligining, huquqiy davlatning poydevoridir. Fuqarolarning huquqiy ongini shakllantirish, huquqbuzarliklarning oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurashishning zarururiy talabidir. Haqiqattan ham shunday, huquqiy immunitet shakllangan shaxsga tashqaridan kirib keladigan yot goyalar, qarashlar, qonunga xilof xatti-harakatlar oz ta'siriga ega bo'lmay qoladi. Ijtimoiylashuv natijasida shaxslar ezgulik va adolat, inson sha'ni va uning toptalishi hamda erkinlik va qullik kabi qonuniyatning mavjudligini anglab idrok etishadi. “Nima yaxshi-yu nima yomonligini” tushunib yetishda esa ularga aynan huquqiy savodxonlik, huquqiy yetuklik yordam beradi.

Mamlakatimizda mustaqillikka erishganimizdan song aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini oshirishga katta e'tibor berib kelinmoqda.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Ozbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 27 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimidagi ma'ruzasida aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyati masalasiga ham alohida to'xtalib o'tdilar,- “Biz qanchalik mukammal qonunlar yaratmaylik, qanday islohotlar o'tkazmaylik agar fuqarolarimizning huquqiy bilimi, ongi va madaniyati yetarli bo'lmasa

kutilgan natijalarga erishish mushkul bo’ladi. Huquqshunos olimlarning bundan bir necha asr avval “Huquqni anglash mas’uliyat hissini rivojlantiradi”, deb aytgan hikmatli so'zlari hech qachon o'z dolzarbligini yo'qotmaydi. Boshqacha aytganda Konstitutsiya va qonunlarga hurmat, huquqiy ong va huquqiy madaniyat har bir fuqaroning, har bir mansabdor shaxsning hayot va faoliyat tarziga aylanmog'i kerak. Biz huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish borasidagi ishlarimizni uzliksiz davom ettirishimiz zarur. Huquqiy tarbiyani maktabgacha ta'lim tizimidan boshlashimiz, bu boradagi ilk ko'nikmalar ona allasi kabi farzandlarimiz qalbidan umrbod joy olishi darkor. Konstitutsiyamiz har bir fuqaroning ongi va qalbidan chuqur joy olgan, ularning huquq va erkinliklarini to'liq kafolatlaydigan haqiqiy hayot qomusiga aylanmog'i lozim. Har bir soha va yo'nalish, ta'limning barcha bosqichlari uchun huquqiy madaniyatni yuksaltirishning ilmiy asoslangan dasturi tayyorlanishi kerak. Bunda, avvalambor, Konstitutsiyani o'rganishga jiddiy yondashish lozim. Umumta'lim maktablari uchun “Konstitutsiya alifbosi”, “Konstitutsiya saboqlari”, “Konstitutsiya asoslari” kabi darsliklarni yaratish zarur deb hisoblayman. Ushbu fanlardan dars beradigan o'qituvchilarni tayyorlashda ularning siyosiy, huquqiy va ma'naviy saviyasiga alohida ahamiyat berish lozim. Shuningdek, hayotdagi adolat tantanasi, qonuniy haq-huquqlar tiklangani haqida qiziqarli ko'rsatuvlar, seriallar, badiiy filmlar, teatr asarlari yaratish ham katta tarbiyaviy ahamiyatga ega”, deya ta'kidlab o'tganlar. Va yana “Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari To'g'risida”gi Vazirlar Mahkamasi qarorida ham yoshlarda vatanga sadoqat, tadbirkorlik, irodalilik, mafkuraviy immunitet, mehr - oqibatlilik, mas'uliyatlilik, bag'rikenglik, huquqiy madaniyat, innovatsion fikrlash, mehnatsevarlik kabi muhim fazilatlarni bolalikdan boshlab bosqichma - bosqich shakllantirish zarurligi aytib o'tilgan.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, "Jamiyatda qonunlarga hurmat ruhini qaror toptirish - demokratik huquqiy davlat qurishning garovidir!" Shunday ekan, qonunlarning samarali ishlashi uchun fuqarolarning huquqiy ongini, huquqiy madaniyatini, huquqiy mafkurasini yuksaltirish juda muhim. Aholining barcha tabaqalari, ayniqsa yosh avlodning huquqiy bilim saviyasini yuqori darajaga ko'tarish bilan biz qonun buzilishlari, adolatsizliklar, jinoyatlarning oldini olgan bo'lamiz. Zero, har bir fuqaro iqtisodiy va siyosiy islohotlar jadal o'tkazilayotgan hozirgi

davrda qayerda ishlamasin, xizmat qilmasin, o’qimasin, har qadamda huquqiy bilimga ehtiyoj sezishi tayin.

Zamonaviy davrda insonlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini barqaror rivojlanish yo’liga olib chiqish uchun huquqiy ongning umumiy darajasini ko’tarish fuqarolarning huquqiy nigilizimini engishga qaratilgan chora-tadbirlarni qabul qilish va amalga oshirish zarurati va ehtiyojini keltirib chiqaradi. Biz jamiyatda qonun va qonunga hurmat har bir insonning shaxsiy ishonchiga aylanishi uchun harakat qilishimiz zarur.

Huquqiy jamiyatda bosqichma-bosqich shakllanib boradigan shaxsning ehtiyojlari va manfaatlarini maqsadga muvofiq ravishda shakllantirish, qonun ustuvorligini va qonuniylikni mustahkamlashning samarali vositalaridan biri sifatida ushbu tadbirlar orasida huquqiy madaniyat va huquqiy ong, huquqiy ta’lim alohida o’rin tutishi kerak. Huquqiy tarbiyaning maqsadi qonunlarga hurmatni shakllantirish bo’lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi: 2021-yil
2. Davlat va Huquq nazariyasi: O.Qoriyev 2018-yil
3. Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qaqbul qilinganligining 27 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimidagi ma'ruzasi. www.Zarnews.uz
4. 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618-sonli "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida»gi farmoni
5. <http://www.my.gov.uz>
6. <http://www.lex.uz>

IMKONIYATI CHEKLANGAN YOSHLARNING (KO’ZI OJIZLAR) MUSIQIY DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNI TADBIQ ETISH TEXNOLOGIYASI

*FarDU universiteti magistranti
Xusanboy Sodiqov*

Annotatsiya

Ushbu maqolada Imkoniyati cheklangan yoshlarning (ko’zi ojizlar) musiqiy dunyoqarashini rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalar orqali ta’lim faoliyatiga tayyorlash haqida fikrlar berilgan.

Kalit so’zlar: musiqa, zamonaviy, texnologiya, ta’lim, faoliyat.

Аннотация

В этой статье даны идеи по подготовке к образовательной деятельности с помощью современных технологий в развитии музыкального мировоззрения молодежи с ограниченными возможностями (слепых).

Ключевые слова: музыка, современность, технологии, образование, деятельность.

Annotation

This article provides ideas on preparing young people with disabilities (the blind) for educational activities through modern technologies in the development of a musical worldview.

Keywords: music, modern, technology, education, activity.

Kirish

Umumta’lim maktablari “musiqa madaniyati” darslarida musiqa ta’limi va tarbiyasini amalga oshira borar ekanmiz, o’qituvchi oldida o’quvchilarni eng avvalo musiqa san’atiga, o’zi o’tayotgan darsga, berilayotgan bilimlar, o’rganilayotgan kuy – qo’shiqlarga qiziqish va havas uyg’otish vazifasi turmog’i lozim. Maktabda, ayniqsa boshlang’ich sinflarda qo’shiq aytish, musiqa tinglashga bo’lgan qiziqish va moyillik, asta – sekin yoshlarning musiqa san’atiga bo’lgan ijobiy munosabatlari, qolaversa ehtiyojlarining rivojlanib, shakllanib borishida muhim o’rin tutadi.

Musiqa darsi o’z tabiatiga ko’ra ham san’at, ham tarbiya darsidir. Uni rang –barang, sermazmun va qiziqarli tashkil qilish har bir o’qituvchidan katta pedagogik va professional mahorat talab qiladai . “Bolalarni san’atga o’rgatish nihoyatda murakkab” – deb ta’kidlaydi taniqli kompozitor – pedagog D.B.Kabalevskiy, - hamma murakkabligi shundaki, ularni emotsional tarzda qiziqitirmay turib chinakam san’atga o’rgatish mutlaqo mumkin emas.

Bu o’rinda musiqiy mashg’ulotlar jarayonida o’quvchilarning ijodiy faolligini ta’minlash alohida ahamiyatga molik. Musiqani tushunish, uning hissiy - emotsional ta’siridan bahramand bo’lish bilim, malaka va ko’nikmalar qatori emotsional his – tuyg’ularning ishtirokiga ham bog’liq. Asarni ijro va idrok etishda his – tuyg’ular qanchalik faol va chuqur bo’lsa, ularni tushunish va o’zlashtirish, ta’sirlanish shuncha ongli va samarali bo’ladi. Bu holatlar esa o’z o’rnida ijodiy faollik natijasida sodir bo’ladigan jarayondir. Zero, zerikarli va bir xillik sinfda jonli hissiyot holatini vujudga keltira olmaydi. O’quvchilarni darsga qiziqitirish birinchi navbatda tinglash va ijro etish uchun tanlanadigan repertuar va uslublarga (an’anaviy yoki interfaol metodlar) bog’liq. Boshlang’ich

sinflar uchun tanlanadigan asarlar repertuarining asosiy mezoni ularning yoshi, qiziqishi, bilim va malakalari, ko`nikmalari darajasiga bog`liq.

Shunga muvofiq qo`llaniladigan metodlar ham ko`proq o`yin xarakterida bo`lishi maqsadga muvofiq bo`ladi. Sho`x, o`yinbop, raqs ishtirokida turli musobaqa tarzida uyushtiriladigan va tematikasi bolalar dunyosiga mos ertak qahramonlari, hayvonlar, parrandalar, o`simliklar, tabiat manzaralari, qushlar obrazlari bilan bog`liq asarlar o`quvchilarda darsga nisbatan qiziqish va havas uyg`ota oladi, estetik hissiyotlarini, musiqiy qobilyatlarini o`stirib boradi. Bu o`rinda zamonaviy qo`shiqlar qatori xalq qo`shiqlaridan, qardosh xalqlar va kompozitorlari asarlaridan foydalanish darslarni yanada sermazmun va faol bo`lishini ta`minlaydi, yoshlarda xalq musiqa merosiga bo`lgan mehr va muhabbat tuyg`ularini shakllanishiga kuchli ta`sir etadi. Har bir darsda ijodiy faollik yuzaga keladi.

Zamonaviy musiqa madaniyati darslarini badiiy – pedagogik asar deb hisoblash mumkin. Chunki uni o`qituvchi o`z individual ijodidan va tajribasidan kelib chiqqan holda yaratadi. Darsning kompozitsiyasi va dramaturgiyasi, uning badiiy – pedagogik g`oyasi, maqsad va vazifalari, shakllari, metodik usullari va texnologiyalari ham o`quvchilarda musiqaga, o`quv materiallariga qiziqishni o`stirish, ularga musiqa san`ati va madaniyatining ma`naviy mazmunini singdirish, zamonaviy musiqali ijodiy faoliyatni anglashi – bularning hammasi o`qituvchining ijodiy yondashuvchanligining mahsuli hisoblanadi.

O`qituvchi musiqa darsini (bir soatlik) rejasini tuzganda maqsad, vazifasini, mavzusini, turini va o`qitish shakllarini, musiqiy faoliyatlarni va ular mazmunida o`quvchilarga beriladigan bilimlar, qo`llaniladigan uslublar, texnologiyalarni aniqlab, so`ng darsning senariysini yaratadi. Darsning har bir faoliyati: musiqa tinglash, jamoa bo`lib kuylash, musiqa savodi, ritmik harakatlar, musiqa cholg`u asboblarida jo`r bo`lish, o`yinlar – bir – biri bilan bog`lanib , uzviylashtirilgan bo`lishi kerak. Bunda o`quvchilarni darsga faol qatnashtirish uchun turli xil texnologiyalar, vositalar, metod va usullar qo`llaniladi.

Ma`lumki, har qanday pedagogik texnologiya ta`limning yangi loyihasini rivojlantiruvchi ta`lim tamoillariga asoslangan bo`lib, o`quvchi shaxsiga yo`naltirilgan bo`lishi kerak. O`qituvchi va o`quvchi, o`quvchilar va o`qituvchining hamkorligi o`zaro muloqot, bir – biriga ko`rsatadigan ta`siri zamonaviy talablar asosida tashkil topishi lozim.

Bunday jarayonda o`quvchilar bilan hamkorlikda ishlash malakalari shakllanadi. O`quvchilarning faol, samarali faoliyat ko`rsatishiga yo`naltirilgan ta`lim jarayonining metodik ishlanmasidan farqli ravishda, ta`limning pedagogik texnologiyasi ta`lim oluvchilarga qaratiladi, shuningdek, ularning shaxsiy va o`qituvchi bilan birgalikdagi faoliyatini hisobga olgan holda o`quv materialini o`zlashtirishiga sharoit yaratadi.

Pedagogik texnologiya turini tanlash dars va mashg`ulotlarda qaysi darajadagi bilim va ko`nikmalarni o`zlashtirish nazarda tutilganligiga bog`liqdir.

O`qitish jarayonida qo`llaniladigan texnologiyalar juda ko`p. Bu texnologiyalar o`quvchilarning yosh xususiyatiga, ko`pchilikni o`qitishga yoki individual mashg`ulotlarga mo`ljallangan bo`ladi.

Hozirgai kunda yangi pedagogik texnologiyalarni o`quv jarayoniga tadbiiq etishga bo`lgan qiziqish kundan – kunga kuchayib bormoqda. Chunki, pedagogik texnologiya va interfaol metodlar o`quvchi yoshlarni puxta bilim va malakalarni egallashlarini yengillashtiradi, qulaylik tug`diradi.

Foydalanilgan adabiyot

1. Soipova D. Musiqiy va musiqiy – nazariy bilimlarni o`zlashtirish jarayonini takomillashtirish. – Toshkent, 2005 – yil.
2. Qodirov R. Boshlang`ich maktabda ko`p ovozli kuylash. – Toshkent, “G`. G`ulom.” Nomidagi adabiyot va san`at nashiryoti, 1997-yil.
3. Rajabova D. Fortepiano mashg`ulotlari. – Toshkent

**ARTPEDAGOGIK YONDASHUVLAR ORQALI
EMOTIONAL INTELLEKTNI RIVOJLANTIRISH
РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА С
ПОМОЩЬЮ АРТПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE
THROUGH ARTPEDAGOGICAL APPROACHES**

*Nasritdinova Madina Nurullayevna
FarDU mustaqil tadqiqotchisi
Nasretdinova0806@gmail.com
([orcid:0000-0002-0635-7524](https://orcid.org/0000-0002-0635-7524))*

*Ilmiy rahbar: p.f.d., professor
Egamberdiyeva Turg`unoy Axmadjanovna
Насритдинова Мадина Нуруллаевна
Свободный соискатель ФерГУ
Научный руководитель:
Эгамбердиева Тургуной Ахмаджановна
Nasritdinova Madina Nurullaevna
Free applicant of Fergana State University
Scientific supervisor:
Egamberdiyeva Turg`unoy Axmadjanovna*

Annotatsiya: mazkur maqolada artpedagogika vositasida pedagoglarning nafaqat badiiy-ijodiy, balki emotsional intellektini rivojlantirish imkoniyatlari borasida so‘z boradi.

Аннотация: в данной статье речь идет о возможностях развития не только художественно-творческого, но и эмоционального интеллекта педагогов средствами артпедагогике.

Abstract: This article discusses the possibilities of developing not only artistic and creative, but also emotional intelligence of teachers by means of art pedagogy.

Kalit so‘zlar: artpedagogika, ta’lim jarayoni, pedagogik mahorat, emotsional intellekt, ta’lim samaradorligi.

Ключевые слова: артпедагогика, образовательный процесс, педагогическое мастерство, эмоциональный интеллект, эффективность обучения.

Key words: art pedagogy, educational process, pedagogical skills, emotional intelligence, educational efficiency.

Emotsional intellekt insonning his-tuyg‘ularini anglash, ularni boshqarish, o‘zi va atrofidagilar bilan samarali muloqot qilish qobiliyatini anglatadi[3;]. Pedagoglar uchun emotsional intellekt muhim ahamiyatga ega, chunki u o‘quvchilar bilan ishlashdagi muvaffaqiyatni ta’minlaydi. Artpedagogika orqali emotsional intellekt rivojlantirish ushbu jarayondagi innovatsion yondashuvlardan biridir. Artpedagogika, ya’ni san’at vositasida ta’lim berish, ijodiy faoliyat orqali emotsional sezgirlikni oshirish va muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi[1;].

Artpedagogika orqali emotsional intellekt rivojlantirishda turli san’at shakllaridan foydalanish mumkin: musiqa, tasviriy san’at, teatr, adabiyot va boshqalar. Ushbu yondashuvlar insonning his-tuyg‘ularini tushunish, ijodiy fikrlashni rivojlantirish va ishonchli aloqalar o‘rnatishga yordam beradi (Robinson, 2011).

Musiqa va emotsional intellekt: Musiqa bilan bog‘liq faoliyat emotsional intellektning bir qator elementlarini rivojlantirishi mumkin.

Masalan, musiqa faoliyati o‘quvchilarda hamdillik (empatiya) hissini kuchaytirishga yordam beradi, chunki musiqa turli his-tuyg‘ularni ifoda etish va boshqalarni tushunishga imkoniyat yaratadi[5].

Tasviriy san’at va his-tuyg‘ularni ifoda etish: Tasviriy san’at orqali o‘quvchilar o‘z his-tuyg‘ularini ifoda qilishga o‘rganadilar, bu esa ularning his-tuyg‘ularini to‘g‘ri anglash va boshqarish qobiliyatini oshiradi. Masalan, Bolalar psixologiyasi tadqiqotlarida tasviriy san’at faoliyati orqali emotsional rivojlanishga erishish samarali ekanligi ko‘rsatilgan[6].

Artpedagogik yondashuvlarning afzalliklari:

Emotsional intellektni artpedagogika vositasida rivojlantirishning bir qancha afzalliklari bor. Birinchidan, bu yondashuvlar o‘quv jarayonidagi ijodiylikni oshiradi va shu bilan birga his-tuyg‘ularni anglashdagi psixologik to‘siqlarni yengishga yordam beradi[2;]. Ikkinchidan, san’at vositalari orqali o‘rgatish jarayoni shogirdlarda ijtimoiy va kommunikativ ko‘nikmalarni shakllantiradi, bu esa ularning emotsional intellekt darajasini oshiradi[4;].

Pedagoglar uchun amaliy tavsiyalar:

Pedagoglar o‘z ta’lim jarayonida quyidagi artpedagogik texnikalardan foydalanib emotsional intellektni rivojlantirishlari mumkin:

1. Emotsional ekspressiya mashg‘ulotlari: Tasviriy san’at va musiqa orqali shogirdlarga o‘z his-tuyg‘ularini ifodalash va ularni tushunishga yordam berish.

2. Teatr va drama faoliyatlari: Rolli o‘yinlar orqali turli vaziyatlarda boshqalarning his-tuyg‘ularini anglash va ularga munosabat bildirishni o‘rgatish [7;].

3. Musiqiy ijod va uyg‘unlikni oshirish: O‘quvchilarni guruhliy musiqa mashg‘ulotlariga jalb qilish orqali empatiya va jamoaviy muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirish[5;].

Artpedagogika yordamida emotsional intellekt rivojlantirish pedagoglar uchun samarali usul hisoblanadi. Ushbu yondashuvlar nafaqat o‘quvchilarning his-tuyg‘ularini to‘g‘ri anglash va boshqarish ko‘nikmalarini rivojlantiradi, balki ularning ijodiy fikrlashini va ijtimoiy qobiliyatlarini ham takomillashtiradi. Emotsional intellekt yuqori darajada rivojlangan shogirdlar o‘z oilasida, jamiyatda va ish joyida muvaffaqiyatga erishishi mumkin[3;].

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Dewey, J. (1934). Art as Experience. New York: Perigee Books.

2. Eisner, E. W. (2002). The Arts and the Creation of Mind. New Haven, CT: Yale University Press.
3. Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. New York: Bantam Books.
4. Goleman, D. (2006). Social Intelligence: The New Science of Human Relationships. New York: Bantam Books.
5. Levitin, D. J. This Is Your Brain on Music: The Science of a Human Obsession. New York: Plume. (2006).
6. Malchiodi, C. A. The Art Therapy Sourcebook. New York: McGraw-Hill. (2012).
7. O’Toole, J. (1992). The Process of Drama: Negotiating Art and Meaning. London: Routledge.
8. Robinson, K. (2011). Out of Our Minds: Learning to be Creative. West Sussex: Capstone Publishing.

УМУМИЙ ҲОЛАТДАГИ ИККИНЧИ ТАРТИБЛИ СИРТЛАРНИНГ ЎЗARO КЕСИШИШУВИДАГИ АЙЛАНА ТЕКИСЛИКЛАРНИНГ ҲОЛАТИНИ АНИҚЛАШ

**ФарДУ иқтидорли талабаси
Мусаева Марҳабо Умиджон кизи
Илмий раҳбар, ФарДУ ўқитувчиси:
Аъзамжонов Аҳаджон Аъзамжонович**

Иккинчи тартибли сиртлардан машина механизмлари деталларни ясашда ва қурилиш иншоотлари элементларини лойиҳалаш ишларида улардан кенг фойдаланилади. Шунинг учун муҳандислик фанларини ОТМда ўқитишда иккинчи тартибли сиртларнинг аниқловчилари ва чизмада берилиши ҳамда уларни ўзаро кесишувидаги чизиқларни ясаш масалалардан кенгроқ фойдаланиш зарур деб ҳисоблаймиз. Маълумки, икки тартибли сиртлар айланма ва умумий ҳолларда бўладилар.

Иккинчи тартибли айланма сиртларни уларни ўқига перпендикуляр текисликлар билан кесганда кесимда айланалар, иккинчи тартибли умумий ҳолдаги сиртларни уларнинг ўқига перпендикуляр текисликлар билан кесганда кесимда эллипслар, гиперболалар ва пароболалар каби эгричизиқлар ҳосил бўлади.

Иккинчи тартибли айланма сиртларнинг ўзаро кесишувидаги чизиқларни ясаш усуллари адабиётларда етарли даражада берилган

дейиш мумкин . Аммо иккинчи тартибли умумий ҳолдаги сиртларни ўзарао кесиш чизиқларини яшаш, айниқса уларни айланалар бўйича кесишиш масалалари етарли даражада ёритилмаган Шунингдек бу сиртларда радиуси олдиндан берилган айлана текисликларнинг ҳолатини аниқлаш каби назарий аҳамиятга эга бўлган масалалар ўз ечимини топмаган. Шунинг учун ушбу мақолада умумий ҳолдаги иккинчи тартибли сиртларда айланалар текисликларини ҳолатини куйидаги теорема асосида аниқлаш масаласини кўриб чиқамиз.

Теорема: Умумий ҳолдаги иккинчи тартибли сиртлар иккита нуқтада уринган бўлсалар, уларнинг кесишиш чизиғи иккита иккинчи тартибли эгри чизиқларга ажралади, кесиш чизиғида ётган текисликларнинг умумий чизиғи уруниш нуқталарини туташтирувчи тўғричизиқ бўлади. Бу теоремага тегишли бўлган бирнечта мисоллар келтирамиз.

1-расм.

1-расмда умумий уруниш нуқтаси $A(A',A'')$ ва $B(B',B'')$ ларга эга бўлган айланма конус ва эллиптик цилиндрнинг кесишиш чизиғини яшаш келтирилган. Бу сиртлар иккита $A(A',A'')$ ва $B(B',B'')$ уруниш нуқталарига эга бўлганлиги учун юқоридаги теорема шартига асосан сиртларнинг кесишиш чизиғи иккита иккинчи тартибли эгриликларга ажралиб, $CD(C'D')$ ва $EF(E'F')$ айланалардан иборат бўлади. Бу ланалар фронтал проекцияловчи

$P(Pv)$ va $Q(Qv)$ кесилувчи текисликларга тегишли бўлган $A(A')$ ва $B(B')$ нуқталарни туташтирувчи $AB(A'B', A''B'')$ тўғричиқдан ўтади.

2-расм.

2-расмда Эллиптик конус ва сфера сиртларининг A'' ва B'' иккита уруниш нуқтасига эгадирлар. Юқорида келтирилган теорема шартига асосан бу сиртларнинг ўзаро кесилув чизиғи профил проексияловчи Pw ва Qw текисликларга тегишли $C'''D'''$ ва $E'''F'''$ иккита айланар бўйича кесилдилар. Бунда эллиптик конус сиртини кесувчи барча параллел текисликлар айланалар тўпламига эга бўлган икки йўналиши аниқланади.

3-расм.

3-расмда уч ўкли эллипсоид ва сферасиртлари A'' ва B'' иккита уруниш нуқтасига эга бўлгани учун теорема шартига асосан уларнинг кесилув чизиғи иккита Pw ва Qw профил проексияловчи текисликларга тегишли бўлган $C'''D'''$ ва $E'''F'''$ айланалар бўйича кесилдилар. Бу икки йўналишларга параллел бўлган барча

текисликларга уч ўқли эллипсоид сиртини айланалар тўплами бўйича кесишадилар.

Юқоридаги келтирилган теоремага асосан иккинчи тартибли умумий сиртлардан эллиптик параболоид, эллиптик гиперболоидларда ҳам уларни айлана бўйича кесишувчи текисликлар йўналишини аниқлаш мумкин бўлади Умумий ҳолдаги иккинчи тартибли сиртларда айлана текисликларини ҳолатлари аниқлаш ушбу сиртларда радиуси олдиндан берилган айланаларнинг ҳолатини аниқлаш масалаларида назарий томондан илмий ва амалий ишларни олиб боришга ёрдам беради.

Ушбу илмий тадқиқот ишлари билан муаллифлар шуғилланмоқдалар.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Фралов С.А. “Начертательная геометрия” М., “Машинастроения” 1978
2. Бубенников А.В и Громов М.Я “Начертательная геометрия” М. “Высшая школа” 1973
3. Четверухин Н.Ф и другие “Начертательная геометрия” М., “Высшая школа” 1963.

ТАСВИРИЙ САНЪАТ ЎҚИТУВЧИЛАРИ ТАЙЁРЛАШ АМАЛИЁТИ:

ЗАМОНАВИЙ ҲОЛАТИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ

Аъзамжонов Аҳаджон Аъзамжонович
ФарДУ ўқитувчиси

Тасвирий санъат ўқув фани ёш авлодда эстетик дид, бадиий тафаккур, интеллектуал салоҳият, ва энг муҳими, умумий дунёқарашни шакллантириш ва ривожлантириш борасида кенг имкониятларга эга. Шунинг учун ҳам муайян давр оралиғида тарихий тажрибалар, замонавий ҳолатларни таҳлиллари асосида истиқболга йўналтирилган инновацион ёндашувлар жорий этилиши соҳани ривожлантириш, бадиий таълимни жамиятнинг таълимий талаб ва эҳтиёжларига мувофиқлигини таъминлайди. Бу борада, айниқса, юксак касбий компетенцияга эга мутахассисларни

тайёрлаш алоҳида эътиборга молик масалалар сирасига киради. Педагогика тарихидан маълумки, инсоният тарихи, жамият тамаддунида муҳим роль ўйнаган фанлар нуфузига кўра классификацияланиб келинган. Фанларнинг нуфузига кўра биринчилардан бўлиб уларни классификациясини амалга оширганда Аристотель тасвирий санъатни биринчи гуруҳ, бугуннинг тили билан айтганда, биринчи блок фанлари таркибига киритган. Тасвирий санъат мажбурий ўқитилиши тасвия этиладиган фан сифатида дидактиканинг буюк намояндаларидан бири Жан Жак Руссо томонидан асослаб берилган. Хусусан, у ўзининг “Эмиль” номли асарида болани расм чизишга ўргатиш воситасида атроф-оламни, ундаги воқеа ва ҳодисаларни англаш орқали интеллектуал қобилиятини ошириш мумкинлигини таъкидлаган. Шахснинг интеллектуал салоҳияти эса тараққиётнинг бош омили ҳисобланади. Жамият тараққиётининг замонавий ҳолатини таҳлили шуни кўрсатадики, ривожланишнинг, шу жумладан таълим тизими ҳамда маданият ва санъат соҳасида амалга оширилаётган ислохотлар дастурида тасвирий санъат муҳим ўрин тутиши ойдинлашиб бормоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев томонидан илгари сурилган беш ташаббуснинг биринчи йўналишида тасвирий санъат ҳам қайд этилганлиги фикримизнинг далилидир. Бироқ глобаллашув шароитида ҳамма соҳаларда бўлгани каби, таълим соҳасида ҳам, жумладан, узлуксиз таълим тизимида тасвирий санъатни ўқитиш борасида ҳам янгидан-янги марралар кўзланаётганлиги боис айрим камчиликлар кузатилмоқда, яъни, шубҳасиз, янгиликлар, ривожланишга асос бўлаётган ижобий ҳолатлар билан бир қаторда, таъкидлаб ўтганимиздек, камчиликлар ҳам мавжуд. Узоқ йиллик кузатувлар, таҳлилларга асосланган ҳолда эътироф этиш жоизки, тасвирий санъат таълими соҳасидаги камчиликлар “хронологик характер” касб этмоқда, яъни камчиликларнинг асосий қисми йилдан-йилга анъанавий тарзда такрорланиб келмоқда. Биринчи, фикримизча, энг муҳим камчилик кадрлар муаммоси билан боғлиқ. Мактабларни олий маълумотли тасвирий санъат ўқитувчилари билан таъминлаш даражаси жуда ҳам пастлигича қолмоқда.

Иккинчи муаммо тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси йўналиши бўйича таълимий жараёнларни моддий-техника базаси, натура фонди замонавий талабларга нечоғлиқ мослиги билан белгиланади. Афсуски бу борада намуна сифатида кўрсатадига

таълим муассасалари кўп эмас. Аслида бир марта таъминланган жиҳоз ва анжомлар узоқ йиллар ўз самарасини беради.

Навбатдаги муаммо методик таъминот масаласи. Айниқса, олий таълим муассасаларида ўқитиладиган “Қаламтасвир”, “Рангтасвир”, “Ҳайкалтарошлик” ва амалий санъат турлари бўйича тарихий бадий кадрият ва анъаналарни замонавий ёндашувлар билан синтетик тарзда умумлаштирилган миллий моделдаги дарсликлар тақчиллиги мавжуд. Шунингдек, дарсликларда бериладиган материалларнинг ҳажм жиҳатидан Давлат таълим стандарти ҳамда ўқув дастурида белгиланган миқдорда бўлишида меъёрий номутаносибликлар мавжуд. Шу маънода, мактаб тасвирий санъат дарсликларида берилган ўқув материалларининг ҳажмига кўра мутаносиблигини таъминлаш учун дарсликлар ҳажмини белгилаш параметрларини қайта кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ.

Масалан, муаммони умумий ўрта таълим мисолида оладиган бўлсак, 1-синф дарслиги 64, 2-синф дарслиги 128, 3-синф дарслиги 144 саҳифалик бўлса, 4-синфда бу тенденция камайиб, 112 саҳифани, 7-синфда эса 80 саҳифани ташкил этади. Натижада дарслик таркибига ўқув материали, айниқса, тасвирий фаолият турлари бўйича тасвир ҳосил қилиш, тасвирий ва амалий санъат асарларини бадий идрок этиш методикасига оид материалларни тушунтирувчи таблица-иллюстрацияларни, яъни тасвир ҳосил қилиш тартиблари ва босқичлари ҳақидаги материалларни киритиш имконияти сезиларли даражада чекланган. Жумладан, тасвирий санъат таълимининг сўнгги босқичи – 7-синф дарслигида Ўзбекистон ва жаҳон тасвирий санъати тарихига оид материаллар, асосан, тезис тарзида берилганлиги учун амалий характердаги ўқув материаллари лозим бўлган даражада ўз аксини топмаган. Аслида тасвирий санъат дарслигининг ўқув материаллари компонентлари – назарий қисм, иллюстратив материаллар, изоҳли материалларнинг Давлат таълим стандарти талаблари асосидаги улушини ҳисоблаган ҳолда ўқув фанига ажратилган соатлар негизида 5 – 7-синфларда мос равишда 6,0; 7,6; 9,8 босма тобоқ бўлиши мақсадга мувофиқлиги асосланиб, таклифлар берилган эди. Дарҳақиқат, дарсликларнинг ҳажмини синфлар кесимида юқорида келтирилган парметрлар бўйича белгиланиши Давлат таълим стандартида кўзда тутилган ўқув материаллари тўлиқ қамраб олиш имконини берар эди. Халқ таълими вазирлиги томонидан альтернатив дарсликлар яратиш ва

амалиётда синаб кўриш имконияти тақдим этилган бугунги кунда бу масала янада долзарблик касб этмоқда.

Тўртинчи муаммо бевосита методик таъминот, хусусан, мавжуд дарсликларга кўшимча дидактик материаллар – ўқув таблицалари, иллюстратив материаллар, мавзулурга оид репродукциялар, анимацион ишланмалар, “Маҳорат дарслари” туркумидаги видеофильм ва видеороликлар мажмуасини яратиш борасида мақсадли ишларни амалга оширилиши лозим. Зеро, глобаллашув шароитида таълимнинг бошқа соҳаларида бўлгани каби тасвирий санъат соҳасида ҳам таълим сифати ва самарадорлигига ижобий таъсир ўтказадиган замонавий технологиялар жорий этилмоқда.

Дарслик материаллари эса ҳар доим ҳам улардан мақсадга мувофиқ фойдаланиш учун имконият бермайди. Айнан шунинг учун ҳам кўшимча материаллар воситасида улардан фойдаланиш ҳамда таълим сифатини ошириш мумкин бўлади. Навбатдаги муаммо болалар мусиқа ва санъат мактаблари учун мутахассислар тайёрлаш билан боғлиқ. Бу турдаги таълим муассасаларида амалга ошириладиган таълим жараёни умумий ўрта таълим муассасалариникидан фарқ қилади. Шунинг учун ҳам олий педагогик таълимда бу турдаги таълим муассасалари учун мутахассислар тайёрлашни йўлга қўйиш лозим ва бу тадбир тасвирий санъат ҳамда амалий санъат ўқитувчилари тайёрлаш тизимини такомиллаштиришнинг истиқболга йўналтирилган чоратадбирларидан бири бўлмоғи лозим.

Яна бир муаммо – тасвирий санъат таълимига муносабатни ўзгартириш. Болани ривожланиш босқичларининг қизиқишлар бўйича таснифи дастлаб тасвирий фаолият усворлигида кечиши илмий жиҳатдан асосланган. Бироқ, болаларнинг қизиқиш йўналишларини ўзгартириб бориши фақат уларнинг таълимий эҳтиёж ва режалари билангина боғлиқ эмас, балки ота-оналар, жамоатчилик, хаттоки таълим мутасаддиларининг муносабатларига бориб тақалади. Кейинги йилларда соҳада нисбатан ижобий ўзгаришлар кузатилаётган бўлса-да, мазкур ўқув фанига етарли эътибор қаратилмаётган ҳолатлар кўплаб учраб турибди.

Тасвирий санъат ўқув фанини таълимнинг барча турларида ўқитиш билан боғлиқ муаммолар жуда кўп бўлса-да, бу борада юқори малакали илмий, илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш бошқа соҳаларга нисбатан бўш звенолигича қолмоқда. Мазкур муаммонинг ечими сифатида йўналиш бўйича магистратура квоталарини

ошириш, ихтисослик хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда муайян имтиёзлар белгилаш мақсадга мувофиқ.

Бизнинг педагогик фаолиятимизда ижодий муҳитга ҳалақит берувчи бир жиҳат кузатилмоқда. Ўзбекистон халқ рассоми Йигитали Турсунназаровнинг афсус билан таъкидлашича, бу ҳолат ҳаттоки Камолидиди Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институтида ҳам мавжуд экан. Бу ҳолатни таниқли рассом ва педагог шундай баён қилади: “...ҳозирги аксарият ёшлар меҳнат қилишни хоҳламайди. Талаба натурани телефонга олиб, фотога қараб ишлайди. Бу таҳсилни таҳқирлашдир. Компьютер ва телефонлар туфайли ёшлар ижоди орқага кетаяпти. Илғор техника уларнинг ҳақиқий ҳаётга киришига тўсқинлик қилади”. Ўйлашимча, бу амалиёт бошқа таълим муассасаларида ҳам қўлланилади. Бундай “Ижодий ёндашув”нинг зарарли томони шундаки, талабада натурани яхлит кўриш ва тасвирлаш малакалари шаклланмай қолади, аксинча, натуранинг копонентларини алоҳида-алоҳида кўриш ва қуриш натижасида композицион яхлитлик таъминланмайди.

Хулоса тариқасида эътироф этиш жоизки, тасвирий санъат ўқитувчилари тайёрлаш тизимини такомиллаштириш учун юқорида қайд этиб ўтилган муаммоларни ечимига қаратилган чора-тадбирлар ишлаб чиқилиши талаб этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Фралов С.А. “Начертательная геометрия” М., “Машинастроения” 1978
2. Бубенников А.В и Громов М.Я “Начертательная геометрия” М. “Высшая школа” 1973
3. Четверухин Н.Ф и другие “Начертательная геометрия” М., “Высшая школа” 1963.

**O‘ZBEK DOIRA SAN’ATIDA USTOZ-SHOGIRD
AN’ANALARI
ТРАДИЦИИ УСТОЗ-ШОГИРД В УЗБЕКСКОМ
ИСКУССТВЕ ИСПОЛНЕНИЯ НА ИНСТРУМЕНТЕ ДОИРА
TRADITIONS OF USTOZ-SHOGIRD IN THE UZBEK ART
OF PERFORMANCE ON THE DOIRA INSTRUMENT**

Rasulov Abduvohid

FarDU, Cholg‘u ijrochiligi yo‘nalishi

4-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: Ismoil Rustamov

Vokal va cholg‘u ijrochiligi kafedrasida o‘qituvchisi

Расулов Абдувохид

Студент 4 го курса

специализации Инструментальное исполнение

научный руководитель: Исмаил Рустамов

преподаватель кафедры «Вокал и инструментальное

исполнение»

Rasulov Abduvohid

4th year student

specialization Instrumental performance

scientific supervisor: Ismail Rustamov

teacher of the department

"Vocals and instrumental performance"

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek doira san’ati tarixida ustoz-shogird an’analarining o‘rni, ahamiyati hamda ustoz-shogird shajarasining ijrochilik maktabi rivojidadagi o‘rni borasida so‘z boradi.

Аннотация: В данной статье говорится о роли и значении традиции мастер-ученик в истории узбекского искусства исполнения на инструменте доира, а также о роли плеады мастера-ученика в развитии исполнительской школы.

Abstract: This article discusses the role and significance of the master-student tradition in the history of the Uzbek art of performing on the doira instrument, as well as the role of the master-student pair in the development of the performing school.

Kalit so‘zlar: doira ijrochiligi, ustoz-shogird an’analari, shajara, ijro mahorati, san’at namunalari.

Ключевые слова: исполнение на инструменте доира, традиции мастера-ученика, плеада, исполнительское мастерство, художественные примеры.

Key words: performance on the doira instrument, master-apprentice traditions, pleada, performing skills, artistic examples.

O‘zbek milliy musiqa san’atining ajralmas qismi bo‘lgan doira ijrochiligi o‘zining boy an’analari va madaniy merosi bilan mashhur. Doira nafaqat chalg‘u asbobi, balki milliy o‘zlikning ifodasi hisoblanadi. Mazkurn san’atda ustoz-shogird an’anasi alohida o‘rin tutadi. Ustoz-shogird munosabatlari asrlar davomida shakllangan va ustozning tajribasi shogirdga amaliyot jarayonida o‘rgatilib, ma’lumotning avloddan avlodga uzatilishi ta’minlanib kelingan[2;].

O‘zbek musiqa madaniyatida ustoz-shogird munosabatlari qadimiy tarixga ega. An’anaviy musiqadagi bilimlar va malakalar ustozlar tomonidan shogirdlarga o‘rgatilgan va bu jarayonda individual murabbiylik o‘rni katta bo‘lgan. Ustoz shogirdga nafaqat cholg‘uda ijrochilik texnikasini, balki ijodiy izlanishni va shaxsiy mas’uliyatni ham o‘rgatadi. Masalan, Mamadali Murodovning tadqiqotlariga ko‘ra, bu jarayonda ustozlar shogirdga nafaqat doira ijrochilik usullarini, balki musiqaning ma’naviy mazmunini ham o‘rgatadilar[4;].

Doira san’atida ustozning roli juda muhim. Ustozlar shogirdlarning amaliyotdagi mashg‘ulotlari orqali ularning ijodiy qobiliyatlarini shakllantiradilar. Ular doirada ijrochilik texnikasini va ritmlarini o‘rgatish bilan bir qatorda, chalg‘u asbobining turli xil usul va janrlaridagi ijrochilik xususiyatlarini ham o‘rgatadilar. Masalan, Amirxon Davlatov o‘z tadqiqotida shunday deydi: “Doira ijrochiligida ustoz shogirdning har bir harakatini kuzatib, ularning xatolarini to‘g‘irleydi va bu bilan malakalarni shakllantiradi”[3;56].

Zamonaviy ta’lim tizimida an’anaviy ustoz-shogird tizimi pedagogik yondashuvlar bilan uyg‘unlashtirilayotgan holatlar ham mavjud. Masalan, an’anaviy mashg‘ulotlarning zamonaviy texnikalar bilan boyitish orqali ijodiy samaradorlikka erishish mumkin. Qolaversa, san’at maktablaridagi nazariy darslar amaliyot bilan uyg‘unlashtirilgan holda o‘tkaziladi va bu shogirdlarning ijrochilik darajasini oshiradi[3;].

O‘zbek doira ijrochiligi san’atida ustoz-shogird an’anasi milliy madaniyatning bir qismi bo‘lib, u asrlar davomida saqlanib, sayqal topib kelmoqda. Ushbu an’analar san’atning rivojlanishi va kelajakdagi muvaffaqiyatli ijrochilarning tayyorlanishida muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda ham ustozlar va shogirdlar o‘rtasidagi an’anaviy munosabatlar saqlanib qolmoqda va ular zamonaviy yondashuvlar bilan boyitilib, kelajakda yanada mukammal rivojlanish imkoniyatiga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Davlatov, A. Uzbek Doiro Art and Its Traditions. Tashkent: Musiqa Nashriyoti. (2018).
2. Ismoilov, R. History of Traditional Uzbek Music. Samarkand: Art Academy Press. (2019).
3. Karimova, Z., & Usmanov, B. Pedagogical Approaches in Uzbek Music Education. Tashkent: University Press. (2022).
4. Muradov, M. Master and Apprentice in Uzbek Traditional Arts. Bukhara: Cultural Heritage Publishing. (2021).

MILLIY CHOLG`U ANSAMBLARI ORQALI O`QUVCHILAR MUSIQIY DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISH

FarDU 2-bosqich magistranti G.Dadamirzayeva

Annotatsiya: *Barkamol avlod tarbiyasida musiqaning o`rni beqiyosdir. Musiqa boshqa san`at turlaridan farqli ravishda, u insonning eng nozik tuyg`ularini, his-hayajonini, insondagi boy emotsiya zahiralarini ishga solishga qodir mo`jizali vositadir. Ushbu maqolada musiqaning o`qitish orqali o`quvchilarning aqliy va jismoniy sog`lom, barkamol bo`lib yetishishidagi roli, cholg`u ijrochiligi mashg`ulotlarining tashkiliy tuzilish xususiyatlari va musiqaning asarlari ustida ishlashning o`ziga xos metodik jihatlari yuzasidan fikr-mulohazalar bildirildi.*

Kalit so`zlar: *musiqa, musiqa asari, musiqa tinglash, cholg`u ijrochiligi, ansambl, kuy, ritm, shtrix, janr, estetik tarbiya, did, texnik ijro, badiiy ijro.*

Musiqa san`atining jamiyat va yoshlar kamolotidagi o`rni beqiyos bo`lib, barcha jabhalardagi rivojlanishlarning bosqichma-bosqich o`sishida muhim ahamiyat kasb etadi. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev bugungi musiqiy madaniyatimiz rivoji va uning jamiyat hayotidagi o`rni masalasini ko`p bor tahlil qilib, bundan keyingi vazifalarni belgilab olish haqida o`z nutqlarida bir necha bor ta`kidlab o`tganlar. “Insonning ruhiy kamoloti haqida gapirar ekanmiz, albatta bu maqsadga musiqa san`atisiz erishib bo`lmaydi. Xalqimiz hayotida musiqa azaldan beqiyos o`rin tutib keladi. Samarqand yaqinidagi Mo`minobod qishlog`idan 3 ming 300 yil muqaddam suyakdan yasalgan nay cholg`usi topilgani ham shundan dalolat beradi.” Bu haqiqatni haqiqatni inkor etib albatta bo`lmaydi.

Musiqa ta`limida yoshlarni yuksak ma`naviyatli va yetuk farzand qilib tarbiyalash, dunyoqarashini shakllantirish masalasi bugunning dolzarb masalalaridan biridir. Musiqa haqida so`z borar ekan bu fanning naqadar keng qamrovli fan ekanligini ta`kidlash lozim. Musiqa

o`quvchilar aqliy faoliyatini eng oz aniq fanlar kabi charxlaydi shu bilan birgalikda jismoniy sog`lom bo`lib yetishishini ta`minlaydi. Musiqa fani bir vaqtning o`zida bir nechta fanlar qamrab oladi. Jumladan; matematika, fizika, jismoniy tarbiya, tasviriy san`at, mantiq va adabiyot. Birgina notani varoqdan o`qishda o`quvchilarning aqliy faoliyati aktiv shaklda bo`ladi va o`quvchi bir vaqtning o`zida yuqorida sanab o`tilgan fanlar majmuasi orqali quloqqa hush keladigan musiqa sadolarini ijro etadilar. Shunday qilib milliy cholg`ular ijrosi o`quvchining aqliy va jismoniy rivojlanishini shakllantirib boradi.

Milliy cholg`ular ijrosi nafaqat aqliy balki ruhiy holatga ham o`z ta`sirini ko`rsatmay qolmaydi. Shundan kelib chiqib har bir o`quvchi o`zi yoqtirgan cholg`u asboblarida ijro etishni o`rganib, bilim malaka va ko`nikmalarni egallab borish bilan birga musiqiy bilim va ko`nikmalarini mustahkamlaydi. O`quvchilarning yakka ijrolaridan ko`ra ansambl va orkestr bilan birgalikda ijro etishlari ularning bilimlarini yanada mustahkamlaydi, boyitadi. Sababi, ansambl va orkestr ijrochiligida sozandalarning barchasi huddi bir insondek harakat qilishi lozim. Maftunkor musiqani tinglovchilarga yetkazib berish ortida yuksak mashaqqat bor albatta. Ansambl ishtirokchilari turli janr, xarakterdagi o`zbek xalq kuylari, zamonaviy kompozitorlarning bolalarga atab yozgan kuy – qo`shiqlarini, qardosh xalqlar, chet el kompazitorlari va xalq musiqa ijodiyotiga mansub asarlarni o`rganishlari jarayonida ularning musiqiy dunyoqarashi va tafakkuri ham rivojlanib boradi. Ansambl ishtirokchilari bilan vaqti-vaqtida turli xalq, klassik, ayrim kompozitorlar asallarini tinglashni tashkil etish, kontsertlarga birga borish, turli tadbirlarga qatnashish, ijrodan so`ng yutuq va muvaffaqiyatlarni muhokama qilish ularni cholg`u ijrochiligini mukammal egallashga bo`lgan ma`suliyatni oshiradi, ularni intizomli bo`lishga odatlantiradi va boshqa fanlardan ham yaxshi o`zlashtirishlariga zamin yaratadi. Ma`lum bir asarni o`rganishdan oldin uni tinglash, so`ngra bu asar haqida o`quvchilarni taassurotlarini o`rtoqlashish, o`qituvchining tushuntirish so`zlari, qisqacha sharhlar, suhbatlar asarlarni mazmuni, janri, tuzilishi, xarakteri, kuyi (melodiya), ritmi, garmoniyasi haqida to`g`ri tasavvurga ega bo`lish imkonini beradi. Bu san`atga haqiqiy qiziqish va unga bog`lanib qolish hamda estetik tarbiyaning o`zidir. Musiqiy ta`lim yo`nalishi, musiqa maktabi cholg`u ijrochiligi va ansambli yoki havaskorlik to`garaklari o`z maqsad va mohiyatiga ko`ra quyidagi vazifalarni o`z ichiga oladi:

- o`quvchilarni g`oyaviy estetik tarbiyalash; - o`quvchilarni musiqiy qiziqish va qobiliyatlarini ruyobga chiqarish, kuylash va ijrochilik madaniyatini rivojlantirish;

- ansamblda ijro etish, jamoa bo`lib kuylashga o`rgatish; - mashg`ulotlar jarayonida darsda olingan bilim va malakalarni mustahkamlab borish;

- qatnashchilarni badiiy ijro mahoratini oshirish, o`quvchilarni kontsert ijrochilik faoliyatiga tayyorlash.

Musiqqa asarlari ustida ishlashning o`ziga xos metodik jihatlari:

1. Musiqqa asarlari ustida ishlashda musiqqa eshitish va musiqqa tinglashning birbiridan farqlanishini ajratib olish va musiqani analitik tahlil qilib o`rganish haqidagi manbaalarni o`rganish;

2. Musiqqa tinglash dasturiga o`zbekxalqiga mansub bo`lgan eng nodir mumtoz musiqqa asarlari kiritilsa. O`quvchilarning didini shu tomonga burilsa;

3. Milliy ohanglardan yiroq “umumiy madaniyat” namunasi deb nom olgan musiqiy asarlarning asorati o`spirinlarga tushintirilsa;

4. Cholg`u ijrochiligi jarayonini tashkil qilishda o`quvchilarning psixologik xususiyatlari hisobga olinib ish tutilsa;

5. Cholg`u ijrochiligida o`quvchilarini musiqqa tinglashga o`rgatish imkoniyatlari o`rganilib, bunda yangi-yangi uslublardan foydalanish ishlarini yo`lga qo`yish.

Xulosa qilib aytganda musiqqa yosh avlod tarbiyasiga ularning ruhan sog`lom, aqlan teran, jismonan baquvvat bo`lib yetishishida katta ahamiyatga ega. Musiqqa o`quvchilarda mentalitetimizga yot g`oyalarni shakllanishini oldini oladi. ularni ruhiy jihatdan sog`lom bo`lishini ta`minlaydi. Barchamizga ma`lumki, ruhan sog`lom yosh avlod turli xil oqimlar, vayronkor g`oyalarni girdobiga tushib qolmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI :

1. Sh.M.Mirziyoev. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob halqimiz bilan birga quramiz. T.O` .2017.

2. Q.Mamirov. Musiqqa vositasida yoshlarni axloqiy-estetik ma`naviyat ruhida tarbiyalash //Musiqiy ta`lim va ma`naviyat. Resp. Ilmiy-nazariy konf.mat.to`plami. – T.: Nizomiy nom. TDPU, 1998. – 3-5-b.

3.F.N.Xalilov. Didakticheskie osnovy instrumentalno-ispolnitelskoy podgotovki budущix uchiteley muzyki: Avtoref.diss. ... dokt.ped.nauk. – T.: 2006. – 48 s.

4. E.M.Fayzullaev “Bo`lajak musiqa o`qituvchilari badiiy didini shakllantirishda o`zbekmumtoz musiqasi imkoniyatlaridan foydalanish” (metodik qo`llanma). Toshkent – 2008.

5. N.Hasanova. O`zbekmilliy musiqa merosi taraqqiyotida xotin-qizlarning o`rni. Aktualniy vizovi sovremennoy nauki. IX xalqaro ilmiy amaliy konferentsiya. 26-27 yanvar 2017 yil.

MUSIQIY-NAZARIY FANLARNI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION YONDASHUV

*A`zamjonova Nozima Yusufovna,
Abdullayeva Maftuna Baxtiyorovna
Farg‘ona ixtisoslashtirilgan san’at maktabi,
Musiqa-nazariyasi bo‘limi o‘qituvchilari*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada o‘sib kelayotgan yosh avlod taribyasida, uni shaxs sifatida barkamol bo‘lib yetishishida musiqiy-nazariy fanlarning roli va ahamiyati, darskarda innovatsion usullarning qo‘llanilishining ijobiy natijalari haqida so‘z yuritilgan.*

Kalit so‘zlar. *Inson, shaxs, tarbiya, ta’lim, musiqa, dars, mashg‘ulot, san’at, pedagogika, innovatsiya, texnologiya.*

Аннотация: *В статье описываются роль и значение музыкально теоретическйх дисциплин, эстетического воспитания в формировании и развитии национальной гордости и национальной мысли у учащейся молодежи.*

Ключевые слова: *Человек, личность, воспитание, обучение, музыка, урок, занятие, искусство, педагогика, инновация, технология.*

Abstract: *This article provides analytical information on the role and importance of music in the upbringing of the younger generation, its development as a person, from ancient times to the present day.*

Keywords: *Man, person, upbringing, education, music, lesson, occupation, art, pedagogy.*

Xalqimiz asrlar davomida juda katta hayotiy tajriba to‘pladi, uni takomillashtirdi va ijtimoiy hayotida turli vositalar orqali kelajak avlodga meros qoldirdi. Musiqa inson hissiyotiga kuchli ta’sir ko‘rsatish imkoniyatiga ega, o‘quvchilarni nafosat olamiga olib kirish va axloqiy-g‘oyaviy tarbiyalashning muhim vositasi sifatida xizmat qiladi. O‘zbekistonda uzluksiz ta’lim tizimi asosida shaxsni rivojlantirishda juda katta e’tibor berilib kelinmoqda. Bu o‘rinda shubhasiz musiqa darslarida e’tibor tubdan takomillashtirilib, uni yanada rivojlantirish masalasiga e’tibor o‘zgacha tus oldi. Kelajak avlodni barkamol inson etib

tarbiyalashga alohida urg‘u berilishi juda ham ahamiyatli va quvonarli holdir.

Ma’lumki , har bir dars mavzusini o`rganishda o`ziga xos texnologiya, usul va vositalarni tanlashga to`g`ri keladi. O`qitish jarayonida yuqori natijaga erishish uchun dars jarayonini oldindan ketma-ketligini mo`ljallash kerak bo`ladi. Bunda o`qituvchi fanning o`ziga xos tomonlarini, o`quv jarayonini va sharoitini, o`quvchularning ehtiyoji va imkoniyatlarini, bilim saviyasini, sharoitga qarab ishlatoladigan texnologiyalarni tanlash lozim. An`anaviy ta`lim o`quvchilarni tayyor bilimlarni o`zlashtirishga o`rgatadi, unda o`qituvchi shaxsi asosiy o`rinni egallagan bo`lib, o`quvchi esa bu jarayonning passiv ishtirokchisi bo`lib kelgan. Ilmiy texnika revolyutsiya davrida o`quvchi o`zlashtirishi lozim bo`lgan ilmiy axborot xajmining keskin oshib ketishi bilan an`anaviy ta`lim kam samarali bo`lib qoldi. Ana shuning uchun kelish davri interaktiv metodlar , innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalarini o`quv jarayoniga kiritishga qiziqish tobora kuchayib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar o`quvchilarni egallayotgan bilimlarini o`zlari qidirib topishga, mustaqil o`rganish, taxlil qilish va olingan bilimlardan o`zlari xulosa chiqarishga o`rgatadi. Innovatsion texnologiyalar inglizchadan “innavaton” yangilik kiritish – pedagogik jarayon, ya`ni o`quvchi va o`qituvchi faoliyati o`zgarish, yangilik kiritish, o`quv jarayonida interaktiv metodlardan to`liq foydalanishni o`z ichiga oladigan vositalar esa o`quvchining birgalikda faoliyat orqali ta`lim mazmuniga ta`sir ko`rsatadigan vositalarni o`z ichiga oladi. Bunday hamkorlikning o`ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- O`quvchining bilim olish ishtiyoqini muntazam oshirib boorish;
- O`quvchining xar qanday muammoga ijodiy yondashuviga o`rgatish;
- Pedagog va o`quvchi faoliyatining o`zaro hamkorligini ta`minlash;
- O`quvchining dars davomida befarq bo`lmasdan, ijodiy fikrlashi va izlanishiga imkon yaratish.

Bu jarayonda kafolatlangan natijaga erishish oqituvchi bilan o`quvchining xamkorligida faoliyati, o`quvchining ijodiy ishlash, mustaqil fikrlashi, izlanishi, taxlil qilishi va xulosalay olishi, o`quvchining o`zig avo guruhga, guruhning o`quvchiga baho berishiga imkon yaratilishi bilan bog`liq.

Ta'limni tashkil etishning noan'anaviy shakllarining xilma-xilligi turli xil faoliyat turlari uchun keng sharoitlarni yaratadi, bu nafaqat o'quvchining aqliy jarayonlarining butun majmuasini o'z ichiga olishga imkon beradi, asosiy ta'lim doirasini kengaytirishni, balki maxsus kasbiy bilim va

ko'nikmalarni olishga imkon beradi. Ayniqsa, musiqiy ta'limni zamon talablari darajasiga ko'tarish, ta'lim tizimiga ilg'or innovatsion va pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish muhim davlat ahamiyatiga molik masalalardan biri sifatida kun tartibida turibdi. Musiqiy- nazariy fanlarni o'qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish Pedagogik texnologiya va pedagog mahoratga oid bilim, tajriba va interfaol metodlar o'quvchi-talabalarni bilimli, yetuk malakaga ega bo'lishlarini taminlaydi.

XXI asrda yangi texnologiyalar paydo bo'lishi munosabati bilan o'qitish uslubiyotiga yondashuv o'zgaradi, o'qishni rivojlantirish masalalari eng muhim mavzulardan biri bo'ldi. O'quvchilarni ommaviy estetik tarbiyalash o'quv dasturlariga, o'qitish usullariga boshqacha, yangicha yondashuvni talab qiladi. Musiqiy nazariy fanlar o'qituvchilarning vazifasi bu jarayonni o'quvchilar uchun ijodiy va qiziqarli qilishdir.

Innovatsion ta'lim uslublari, multimediya va texnologiya vositalarining paydo bo'lishi, rivojlanishi, takomillashishi rivojlanayotgan jamiyat, yangi avlodning talab va ehtiyojlari bilan bog'liq. Ta'limning an'anaviy shakllari bilan bir qatorda, o'quvchilarga qisqa vaqt ichida minimal harakat bilan moslashishga imkon beradigan innovatsion usullar mavjud. Ta'lim tashkil etishning noan'anaviy shakllarning xilma xilligi turli xil faoliyat turlari uchun keng sharoitlarni yaratadi, bu nafaqat o'quvchining aqliy jarayonlarining butun majmuasini o'z ichiga olishga imkon beradi, asosiy ta'lim doirasini kengaytirishni, balki maxsus kasbiy bilim va ko'nikmalarni olishga imkon beradi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarga, ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarga talab ortib bormoqda. O'quv jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanish ta'lim tizimining sifatini yaxshilash, o'quvchilar bilimni kengaytirish, dunyoqarashini chuqurlashtirish, ko'nikma va qobiliyatlarni yaxshilashga yordam beradi. Innovatsion, pedagogic va axborot texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarni bilimlarini kengaytirishga, bilim olishga qiziqishni oshirishga ishtiyoqni kuchaytiradi, darslarni tahlil qilish va xulosalar chiqarishga imkon beradi.

Musiqiy ta'limga yangicha yondashuvlar, shuningdek, o'quvchilar musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirishda mutlaqo boshqacha, eng samarali pedagogik texnologiyalardan foydalanishni talab qiladi.

Musiqi inson tafakkurining o'ziga xos turi bo'lib, asosiy vazifani - inson bilan aloqa qilish funksiyasini bajaradi. Bunday darslarda ma'naviy, amaliy, ijodiy, individual dunyoqarash ustunlik qiladi, ya'ni avtoritar

yondashuv va tegishli o’qitish usullaridan voz kechadi. Musiqa nazariyasi, solfedjio va garmoniya fanlarda innovatsion texnologiyalarni qo’llash mumkin va zarurdir. Yangi texnologiyalardan foydalanish musiqiy nazariy darslarini boyitadi va yangilaydi. Pedagogik fan va amaliyotning hozirgi rivojlanish bosqichida shaxsni shakllantirish muammolari dolzarbdir. Faqat mustaqil, ijodiy, ijtimoiy mas’uliyatli inson hayotiga va uning atrofidagi dunyoga ijobiy ta’sir ko’rsatishi mumkin. Musiqiy-nazariy fanlar bo’yicha olingan bilimlarni tushunish, tajriba qilish va qo’llash ko’plab amaliy mashg’ulotlarda amalga oshiriladi. Bugungi kunda musiqiy ta’lim sifatiga qaratilayotgan e’tibor o’qituvchilardan ko’proq ishlashga va texnologiyalardan foydalanishga bo’lgan ehtiyojni oshirmoqda. Ta’lim jarayonida ilg’or pedagogik usullarni qo’llash va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan, shuningdek elektron manbalardan, o’quv va multimedia taqdimotlaridan foydalanish davr talabi ekanligini ta’kidlaymiz. Pedagogik texnologiyalarning xilma-xilligi ularni birgalikda ishlatishga, mavzular va bo’limlar bo’yicha o’qituvchiga eng munosibini tanlashga imkon beradi.

Multimedia (multimedia – ko’p muhitlilik) vositalari bu texnik va dasturlar to’plami bo’lib, u insonga o’zi uchun tabiiy bo’lgan juda turli-tuman muhitlarni: tovush, video, grafika, matnlar, animatsiyalarni ishlatgan holda zamonaviy texnologiya bilan muloqatda bo’lib biror axborotni insonga odatdagidan ko’ra ko’proq qilish imkonini beradi. Musiqa nazariyasini o’qitishda multimedia manbalari an’anaviy ravishda quyidagilarga bo’linadi:

- Musiqiy multimedia texnik jihozlari
- Musiqiy dasturiy ta’minot
- Kompyuterli va Mobil ilovalar (ma'lumotnoma, lug'at, o'yin, o'quv dastur)

Texnologik taraqqiyot to’xtamaydi va inson mehnatini engillashtirish uchun doimiy ravishda rivojlanmoqda. Shu munosabat bilan o’qitishning yangi bosqichi bevosita texnologiyalar bilan bog’liq. Texnologiyalar va musiqada innovatsiyalarning qo’llanilishi tufayli musiqiy ta’lim yanada qulay va qiziqarli asboblardan boyitilmoqda. Chunki taraqqiyot, ilm-fan, ma’rifat, madaniyat bir-biri bilan chambarchas bog’liqdir.

Xulosa qilib aytganda, musiqa nazariyasini o’qitishning hozirgi bosqichida innovatsion texnologiyalar va multimedia manbalaridan foydalanish muhimligini ta’kidlaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha xarakatlar strategiyasi" to‘g‘risida Uzbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2017 yil 7 fevraldagi farmoni.
 2. Akbarov I.A. Musiqa lug‘ati.- T.: O‘qituvchi, 1997.
 3. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. Учебное пособие. - М.: Просвещение, 1983.
 4. Ардабаева Б.К., Белошничеснко Е.В., Дандыбаева Г.Т., Мишутина Е.И. Методические рекомендации по организатсии и планированию экспериментальной работы в организатсиях образования //- Костанай,2009 г.
 5. Рахимов Q. Musiqaning elementar nazariyasi. (Ma’lumotnoma), Toshkent, “Musiqa”, 2007.
 6. Рахимов Q. Musiqaning elementar nazariyasi bo‘yicha mashq va vazifalar to‘plami. Toshkent, “O‘zbekiston”, 2006
- “Oriental Art and Culture” Scientific-Methodical Journal – Volume 2
Issue2/September 2021 ISSN 2181-063X

YOSHLAR MA’NAVIY DUNYOQARASHINI YUKSALTIRISHDA FORTEPIANO MUSIQA CHOLG‘USINING O‘RNI

Musiqa ta’limi yonalishi 1 kurs talabasi

G’ofurova Durdona

Ilmiy rahbar: M.Najmetdinova

Annotatsiya: Musiqa san’atida fortepiano ijrochiligi eng ommalashgan turlardan biri hisoblanadi. Har bir xalqning o’zini milliy cholg’u sozlari bor. Hozirgi kunda dunyoning barcha xalqlari orasida eng ommalashgan turlari mavjud. Bularidan biri – fortepiano cholg’usidir. Ushbu cholg’u uchun jahonning barcha taniqli kompozitorlari qatorida O‘zbekiston kompozitorlari ham yorqin asarlar yartdilar. Ular yosh ijrochilar tomonidan sevib, ijro etib kelinmoqda.

Kalit so‘zlar: Antik – uyg‘onish davri fortepiano, klavesin, oratoriya, opera, simfoniya, vokal, royal, organ, klavikord, klavir,

violonchel, yakkanavoz, mizrob, orkestr, bastakor, kompozitor, sonata, vibrofon, membranafon

Fortepiano cholg‘usi qadimdan shakllangan bo‘lib, u asosan 500 yillik tarixga ega. Bu cholg‘uni asosan antik ya’ni uyg‘onish davrida klavir san’ati deb yuritishgan. Fortepiano cholg‘usi XVII-XVIII asrlarda vujudga kelib, gullab yashnagandan so‘ng fortepiano san’ati rivojlangan. Ushbu musiqa asbobi XVIII-asrda ya’ni 1710-yilda italiyalik Kristofori tomonidan yaratilganidan so‘ng, undan past va baland hamda kuchli va kuchsiz, ohangdosh va noohangdosh turg‘un va noturg‘un tovushlar yangray boshlagan. Bunday cholg‘u asbobimni Kristoforining shogirdi ko‘rib, hayratda qolishgan.

Keyinchalik fortepiano mexanizmi va shakli I.A.Shteyn, avstriyalik I.A.Shtreyxer, londonlik A.Bekkers, parijlik Erar va boshqa ustalar tomonidan takomillashtirilgan.

Fortepiano cholg‘usining har xil turlari bor: klavesin, klavir, organ, pianino, monoxord, klavikord, royal, ksilofon, vibrofon va membranafon kabi cholg‘ular kasbiy-uslubiy ta’lim yo‘nalishiga mo‘ljallangan. Ulardan biri - klavesin cholg‘usidir.

Klavesin cholg‘usi Italiyada paydo bo‘lib, klavishlari dastlab torli-tirnama musiqa cholg‘usi hisoblangan. Bunday cholg‘u XVI-asrdan ma’lum bo‘lib, hozirgi fortepianoning zamondoshidir. Klavishlari bosilganda torlari pat yoki mizroblar yordamida tiralib, jarangdor ammo kuchsiz deyarli o‘zgarmaydigan tovushlar hosil bo‘lgan.

XVII-XVIII asrlarga kelib, klavesinning shakl qiyofasi hamda klavishlar soni o‘zgargan, pay torlari sim torlariga almashtirilgan, diapazoni 5 oktavagacha kengaygan va spinet vyordjinel kabi turlari vujudga kelgan. Bunday klavishlar uchun I.S.Bax, U.Bord, G.Gendel, D.Skarlatti, F.Kupperen, J.Ramo kabi kompozitorlar yuksak badiiy asarlar yaratgan. Angliyada, Fransiyada, Italiyada klavesin maktablari yuzaga kelgan. XVIII-asr oxiridan klavesin o‘rnini fortepiano egalladi. Lekin XX-asr boshidan klavesin uchun mo‘ljallangan musiqaga yana qiziqish paydo bo‘lib, uni ba’zi cholg‘u ansambl hamda orkestrlar tarkibiga kiritilgan.

Klavir cholg‘usi esa XVII-XVIII asrlarda torli klavishli musiqa cholg‘ularining umumiy nomi hisoblangan. Klavir – opera, oratoriya kabi vokal simfonik asarlarining fortepiano jo‘rligida kuylashga yoki fortepianoning o‘zida ijro etish uchun moslashtirilgan shakli bo‘lgan.

Klavikord – eng qadimgi klavishli cholg‘ulardan biri bo‘lib, qadimgi monoxorddan olingan. Birinchi marta klavikord nomi 1396-yilda

saqlanib qolgan musiqa asbobidir. Klavikord musiqasi XVII-XVIII asrlarda o’zining eng yuqori cho’qqisiga ko’tarildi. XIX-asrda fortepiano uni siqib chiqardi. Klavikord uchun Iogann Sebastyan Bax va uning o’g’illari Kristian Friderik, Emmanuel Bax, Volfgang Amadey Motsart va xatto Lyudvig Van Betxoven kabi buyuk bastakorlar tomonidan asarlar yozilgan.

Bunday cholg’ulardan tashqari pianino cholg’usini ham aytib o’tish kerak. Pianino – torli-urma klavishli musiqa cholg’usi bo’lib, fortepiano turiga kiradi. Royaldan farqi, asosan torlari va mexanikasining vertikal ya’ni tikka joylashganligi, tovushlari uncha kuchli va ohangdosh bo’lmaganligi bilan farqlanadi. Forteplanoning zamonaviy turi 1800-yilda Amerikada Xokins tomonidan, 1801-yilda Avstriyada M.Myuler tomonidan, 1802-yilda esa Angliyada Laud tomonidan yozilgan namunalar yuzaga kelgan. XIX asr o’rtalarida pianino – hozirgi shakli va konstruksiyasi, ya’ni, tuzilishiga ega bo’ldi. Bunday pianinolar asosan xona ijrosiga mo’ljallangan.

Pianino cholg’ulari orasida organ ham muhim o’rin egallagan. Organ – damli klavishli musiqa asbobi bo’lib, turli o’lchamdagi trubalar to’plamidan va boshqarish minbaridan hosil bo’lgan. XIV asrdan boshlab organ G’arbiy Yevropada avval cherkov, keyinchalik dunyoviy cholg’u asbobi sifatida keng tarqalgan. Asosan, yakkanavoz musiqa asbobi sifatida ishlatiladi. Yakkanavoz ijrochilardan: J.Freskobaldi, F.Kuperen, G.Pyorsell, Ya.Svelink, I.S.Bax, F.Mendelson, F.List, M.Reger, S.Frank hamda XX asrda B.Britten, P.Xindemit, O.Messian, A.Onegger va boshqalarning organ uchun yaratgan asarlari juda ham mashhur bo’lgan. O’zbekistonda organ uchun birinchi asarlarni G.Mushel yozgan. 1947-yilda syuita, 1948-yilda organ va violonchel uchun poemalari mavjud. O’zbekiston davlat konservatoriyasida organ sinfi faoliyat olib bormoqda. O’zbekistonda organ ijrochilaridan R.Karimova, T.Levina hamda boshqalar tanilgan.

Royal cholg’u soziga kelsak, uning simlari gorizonta, ya’ni yotqizib tortilgan musiqa asbobi. Uning tovushlari baland va jaranglibo’lib, hajm jihatdan kattaroqdir. Diapazoni va dinamik imkoniyatlarining kengligi, tovushlar tembri rang-barangligi, garmoniya va polifoniya vositalarining boyligi tufayli Royal Yevropa musiqa madaniyatida mukammal musiqa cholg’u asbobi sifatida asosiy o’rin tutadi. XVIII asr ohiridan Royal ishlab chiqaradigan eng mashhur firmalar: Germaniyada - “Blyutner”, “Bexshteyn”, “Avgust Fyorster”; Fransiyada – “Stenvey”; AQSHda – “Pleyel”; Chexiyada – “Petrov”;

O‘zbekistonda – XIX asrning 2-yarmidan paydo bo‘lgan. O‘sha davr mahalliy ziyolilar Royalning boy ijro va ifoda imkoniyatlarini olqishlagan. Royal cholg‘usi konsert zallarida ijro etish uchun mo‘ljallangan.

Tarixga nazar tashlaydigan bo‘lsak, fortepiano san’ati Klassitsizm davrida paydo bo‘lib, shakllana boshlagan va fortepiano cholg‘usi yaratilgan. Gaydn, Motsart, Betxovenlarning fortepiano ijodi bu cholg‘uni yuksaklarga ko‘tarilishida va ommalashishida muhim o‘rin tutib, London va Vena maktablarida shakllandi. Shuningdek, Cherni ijrochilik maktabi shakllanib, bugungi kunda ham ushbu namunalari fortepiano ijrochiligining asosiy maktabi sanaladi. Klementi va Gummel ijodi ravnaq topib o‘z navbatida Parij maktabi ham paydo bo‘lib, Kalk Brener va Talkberg ijod namunalari tarqaldi.

Romantizm davrida ham fortepiano ijrochilik san’ati yanada ravnaq topdi. Mashhur kompozitorlardan Shopen, List – ijrochi va pedagog sifatida dunyoga tanildilar. Avstriya va Germaniya romantizmiga Yevropaning barcha ijodkorlari egallay boshlashdi. Shubert, Veber, Mendelson, Shuman kabilarning fortepiano Jodi madaniyat tarixiga muhrlandi. Ularning fortepiano ijodlaridan namunalari dunyoning eng mohir sozandalari repertuarlaridan, ya’ni ro‘yxatidan o‘rin oldi. Bulardan tashqari nemis fortepiano maktabi XIX asr 2-yarmida milliy fortepiano maktablari shakllanishiga andoza bo‘ldi.

Nemis fortepiano maktablaridan – Brams, Reger; Fransiya fortepiano maktabidan – Bize, Frank, Sen-Sans; Norveg va Chex fortepiano maktabidan – Grig, Smetana, Dvorjak kabilari milliy fortepiano maktabining namoyandalari bo‘ldilar. Rus fortepiano musiqasi “Kuchli to‘da” hisoblanadigan – Rubinshteyn, Chaykovskiy ijodida o‘z aksini topdi. XIX asrning 2-yarmida – “forteplano pedagogikasi” tushunchasi paydo bo‘ldi. Skryabin, Rahmaninov, Metner fortepiano san’atlari ijodiyot va ijrochilikdagi yangi yo‘nalishlari sifatida nom qozondi.

Jahon kompozitorlarining musiqiy namunalari bilan birga O‘zbekiston kompozitorlarining milliy ruh bilan sug‘orilgan ko‘plab namunalari, o‘zbek xalq kuylarining fortepiano uchun moslashtirilgan variantlari mavjud. Talabalarning badiiy ijrochilik tafakkurini boyitish texnik imkoniyatlarini rivojlantirish uchun turli xarakterdagi asarlarni tanlash, zamonaviy kompozitorlarning asarlari bilan birga O‘zbekiston va jahon musiqa madaniyat durdonalaridan namunalari bilan tanishib boorish muhim ahamiyatga ega. O‘quvchilar o‘rganishi kerak bo‘lgan ilk asarlar bir ovozli qo‘shiq namunalari bo‘lib, ular asta sekin ikki qo‘l bilan

chalish uchun mo’ljallangan. Ikki qo’l orasida tahsirlangan cholg’u kuyini yanada aniq tushinish uchun sekin tempda kuyning she’riy matnini qo’shiq qilib kuylash juda foydalidir.

Fortepiano cholg’usi o’zbek xalqi uchun yangilik bo’lishiga qaramay, oz muddat ichida o’z ijodkorlariga ega bo’lib ulgurdi. O’zbek kompozitorlaridan Manas Leviyev, Doni Zokirov, Hamid Rahimov, Ibrohim Hamrayev, Fattoh Nazarov, Ikrom Akbarov, Abdurahim Muhammedov, Matniyoz Yusupov, Abdusharif Otajonov, Sulton Hayitboyev va boshqalar juda ko’plab tarixiy asarlar yaratganlar. Fortepiano musiqasi 1920-1930 yillarda Viktor Uspenskiy qayta ishlagan o’zbek xalq kuylaridan boshlagan. Keyinchalik G.Mushel, X.Izomov, B.Giyenko. S.Jalil. N.Zokirov ohirgi yillarda D.Saidaminova, R.Abdullayev, A.Nabiyev, M.Otajonov, D.Omonullayeva hamda boshqalarning miniatyuralari, sonata va konsertlari ko’p qisimli turkumlar bilan boydi.

O’zbekistonda fortepiano ijrochiligi san’ati rivojiga: A.Lesovskiy, N.Yablonovskiy, O’zbekistonda xizmat ko’rsatgan artistlar – O.Yusupova, A.Sharipova, O’zbekistonda xizmat ko’rsatgan o’qituvchilar – T.Popovich, xalqaro tanlovlar g’olibasi E.Mirqosimova, A.Sultonov, U.Palvonov o’z hissalarini qo’shishgan. O’zbek milliy musiqa san’ati tobora o’zining boy tarixi va qadimiyligi bir necha asrlar davomida o’ziga xos tarzda rivojlanib, yanada sayqallanib kelmoqda.

O’zbek va jahon kompozitor va bastakjorlari fortepiano uchun xalq kuylarini qayta ishlab kichik va yirik original asarlarni janrlarga aylantirishdi. Bularga: latish xalq qo’shig’iga – “Barabanchi”, polyak xalq qo’shig’iga - “Visla”, fransuz xalq qo’shig’iga - “Katta bug’u”. A.Flappenkonning - “Men fortepianoda chalaman” asari hamda o’zbek xalq kuylaridan: “Olmacha anor”, “Qashqarcha”, “Yallama yorim”, “Chaman ichra”, “Chamanda gul”, “Gullola”, “Jamalagim”, “Omon yor”, “Daryo toshqin”, “Bilak uzuk”, “Hay yor-yor”, “Do’lancha”, “Oq terakmi ko’k terak” kuylari kiradi.

Uar orasida nemis kompozitorlaridan Wolfgang Amadey Motsartning “Variatsiyalar”i “Papageno” ariyasi, “Menuet” asarlari Lyudvig Van Betxovenning beshinchi simfoniyasiga yozilgan “Taqdir eshik qoqmoqda” asari hamda o’zbek kompozitorlaridan N.Inoyatovanning, Sh.Ahmedovanning, F.Xoliqovanning “Sonatina” asarlari fortepiano san’atining bir butun bo’lagi bo’lib kelmoqda. Mustaqillik sharofati bilan O’zbekiston professional ijrochilik olami o’zbek fortepiano kompozitorlik an’analari yo’lida tolmay ijod qilib kelayotgan

qator taniqli ijodkorlar yetishib chiqmoqda. Hozirgi kunda O’zbekiston kompozitor va bastakorlari uyushmasi a’zosi A.Utegenov va A.Safarov kabilar bugungi kun yosh ijodkorlar ichida o’z iste’dodi va samarali ijod mahsullari bilan boshqalardan ajralib kelayotgan fidoyi bastakorlar nomini aytib o’tish kerak.

Ayniqsa, A.Safarovning fortepiano uchun lirik janrlarda takkata, prelyuda hamda fontaziya, uch qismli sonatalar asarlari milliy ohanglar bilan uyg’unlashuvini ko’rish mumkin. Uning yaratgan asarlari asosan milliy ohanglar bilan tinglovchida sharqona xarakterini, o’zbek xalqining kechinmalarini, his tuyg’ularida, uhiyati va nozik o’y hayollarini yaqqol ifoda eta olgan. Lad tizimini to’g’ri tanlaganligi, milliy intonatsion harakatlar tartibi va natijalarida janrdagi sharqona xususiyat ifoda etadi. Bunday mukammal fortepiano asarlari, albatta, janrga professional kompozitsion yondashuv va izlanishlarning samarasidir. Nafaqat O’zbekistonda, balki, jahon sahnalarida o’zining bastakor va mohir ijrochilariga ham ega ekanliklarini e’tirof etish muhimdir.

O’zbekiston fortepiano ijrochilik maktabi o’z muvaffaqiyatini allaqachon dunyo miqyosida ko’rsatishga ulgurdi. buning isboti sifatida xalqaro miqyosida nufuzli professional darajadagi ijrochi, sozanda va kompozitorlarimiz tanlov g’oliblari orasida yosh o’zbek Gran Pri sovrindorlari ham borligini e’tirof etish lozim. Shu sabab bugungu kun yoshlari orasida aynan fortepiano ijrochilik maktabining davomchilari kundan-kunga safi kengayib bormoqda. Barcha milliy cholg’ular qatorida fortepiano cholg’usini o’zlashtirish, ijrochidan nafaqat qobiliyat va ishtiyoq balki yetarli nazariy bilim, ko’nikma hamda albatta mashaqqatli mehnatni talab etadi.

Shu o’rinda aytib o’tish kerakki, bu professional ijro an’anasini rivojlanishida qator tamoyillar muhimdir. Bulara:

- Yurtimizning barcha viloyat, san’at va madaniyat o’quv yurtlarini mutaxassislar bilan ta’minlash;

- Oliy ma’lumotli, tajribali mutaxassislarni chekka viloyatlarda faoliyat yuritishga jalb etish;

- Yosh ijrochilar tafakkurida Yevropa va milliy ug’unlikni birdek ifoda eta olish ko’nikmalarini singdirish;

- Nazariy bilim uchun yetarli soatlar ajratish.

Xulosa o’rnida aytish kerakki bugungi kun yoshlari juda ham qobiliyatli va har biri ilmga chanqoq. Shunday ekan, kelajakning rivoji uchun foydalanish barchamizning muhim vazifamizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Musiqa ijrochiligi va pedagogikasi masalalari. -T.: 2003y.
2. А.Готлиб. Основы ансамблевой техники. -М.: 1971г.
3. А.Готлиб. Заметки о фортепианном ансамбле. Муз.исп-во.вып. 8. -М.: 1973г.
4. Некоторые вопросы музыкального образования в Узбекистане. - Т.: 1974г.
5. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 1- Зкл. -М.: 1977г.
6. Р.Шуман. О музыке и музыкантах. -М.: 1979г.
7. Проблемы музыкальной науки Узбекистана. -Т.: 1973г.
8. А.Хашимов. Фортепианная музыка для детей в творчестве композиторов Узбекистана. -Т.: 1978г.
9. Музыкальное исполнительство в Узбекистане. -Т.: 1985г.
10. Е.Сорокина. Фортепианный дуэт. -М.: 1988г.

МУСИҚИЙ МАДАНИЙ МЕРОСИМИЗДА РУБОИЁТНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАХЛИЛИ ЗАМОН КОМПОЗИТОРЛАРИ ТАЛҚИНИДА

*ФарДУ 1 курс магистранти М.А Зайловиддинова
Илмий раҳбар А. Қамбаров*

Аннотация: Ушбу мақолада мусиқада рубоиёт тушунчаси Умар хайём фалсафаси бугунги замон композиторлари ижодига узвий боғлиқлиги ёшлар онгига м’анавий маърифий озуқа сифатида тақдим этилиши хақида сўз боради.

Калит сўзлар: эстетик тарбия, рубоий, воҳид қуёши, фрески.

Ёшлар онгига миллий анъаналаримизни сингдириш тарихий асарларни бирма бир таништириш фалсафий дунёқарашни кенгайтиришида муҳим омил ҳисобланади. Айниқса, мумтоз мусиқий меросимизни асраб-авайлаш ва ўрганиш, уни ёш авлодларга безавол етказиш давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Бунинг натижасида нуфузли халқаро мусиқа анжуманлари, «Шарқ тароналари» мунтазам равишда ўтказиб келинмоқда.

Ижод инсонни улкан марраларга етаклайди деб бежиз айтишмайди. Мусиқа онгига энг тез етиб боровчи бирламчи санъат турларидан ҳисобланади. Дунёда мусиқага булган эътибор асосий ролни ўйнагани каби мамлакатимиз Ўзбекистонда ҳам санъат мактаблари мисолида кўришимиз мумкин .

Жамиятимиз маънавиятини юксалтириш билан боғлиқ жараёнларнинг мураккаб томони шундаки, бугунги кунда бошимиздан кечираётган ижтимоий- иқтисодий тараққиёт йўлида учрайдиган жуда кўп муаммоларни ҳам назарий, ҳам амалий жиҳатдан фақат ўз кучимиз ва салоҳиятимизга ишониб ҳал этишга тўғри келмоқда.³²

Дарҳақиқат Маънавият ота боболардан меърос бўлибгина қолмай йиллар давомида тарбиялашлар эвазига ортириладиган улкан ҳазинадир. **Муסיқа садолари қайси халқ ёки миллат томонидан ижро этилмасин, энг эзгу, юксак ва нозик инсоний кечинмаларни ифода этади. Машхур тарихчи Шарафиддин Али Яздий ўзининг “Зафарнома” китобида Амир Темур даврида ўтказилган муסיқий анжуманлар ҳақида тўхталиб, “Яхши овозлихонандалар куйлашни бошлаб, ғазалу накш айтур эрдилар. Ва турку мўғул ва хитойу ажамдин ҳар ким ўз расми билан нағма айтур эрди”, деган маълумотларни келтиради³³**

Ҳар соҳанинг ўз сир асорлари бўлгани каби муסיқа санъатида ҳам англаб бўлмас соҳир туйғулар яширин. Инсониятни ўз дунёсига эзгу йўллар ила чорловчи ушбу санъат бугун ва эртанинг ишончли йўлбошловчиси бўлиб хизмат қилади. Муסיқа инсон қалбида гўзаллик нафосат улкан иродани тарбиялашда муҳим омил сифатида гавдаланади. Муסיқа борасида буюк шахсларнинг бир қатор ибратли сўзлари мавжуд:

Машхур рус ёзувчиси Лев Толстой таъбири билан айтганда **Эстетик тарбиянинг яхлит тизимида муסיқанинг улуши бекиёсдир.**

Агар товуш назм ва мутаносиблик билан безалган бўлса, у янада кучлироқ таъсир қилади (Ибн Сино)³⁴

Назмванаводейилгандауртаасрларданизгатанишмарказийосиёа даиётидагиг’азал туюқ руоий жанрлари кўзга ташланади.

Ўзбек шеъриятида рубоий энг юқори ўринларда туради. Рубоийнинг тили содда, фикр аниқ ифода этилади. Инсоният турмуш жараёнида улкан кўникма талаб этади. Умар ҳайём ижоди эса айнан амалиётга тадбиқ этиш учун мўлжалланган. Хайёмшунос

³²И.Каримов . “Юксак маънавият енгилмас куч”
“Манавият” Тошкент 2008

³³И.Каримов “Юксак маънавият енгилмас куч” Тошкент 2008 ; 140б;

³⁴Р.Қодиров “Оммабоп Муסיқий глоссарий” Тошкент “Ўзбекстон” 2016

олимлар томонидан бир қатор рубоийлари турли тилларга таржима қилиниб ўрганилиб келинади. Жумладан, Англияда Эдуард Фитижералд, Россияда Косачкова (Омар хайяма) Л. Шерали (Чаша Хайяма) Эронда Юсуф Жамшид Пур каби Ўзбек адабиётида Эшонова Б.М (ғарб адабий алоқалари) Жалолиддин Наби (Хайём) Самаркандская Вестник (Самарканд в судьбе Омар хайяма) адабиётшунос мусаххихлар томонидан Умар хайём ижоди чуқур ўрганилган.

Америкада Умар Хайём рубоийлари асосида театрлашган сахна асари Англияда махсус Хайёмхонлар саройи мавжуд. Уларда шоир рубоийлари мохирона истедод билан ўқилади. Шарқда бундай сахна асари “ўз ўзим билан сухбат” таъриф этилади. Тожикистон халқ артисти Махмуджон Воҳидов томонидан яратилган Шерали Жўраев, Фаррух Зокиров, Гулбаҳор Сулаймонова каби Санъаткорлар ҳам Умар хайём Рубоийлари асосида кўшиқлар яратганлар. Эргаш Очловнинг “Жаҳон шеърини дурдоналаридан” асарида биз мумтоз адабиёт намуналарини халқ тушуна оладиган даражада соддалаштиришимиз эмас балки, ўқувчи онгини тушуна оладиган даражада юксалтиришимиз лозим. Биз ўзбек халқи азал азалдан фалсафани севиб, унинг ортидан эргашувчи халқмиз десак муболаға бўлмайди. Ғ.Саломов ва Н. Комиловларнинг “Жаҳонгашта рубоийлар”идан маълумки, Умар Хайём ижоди мисолида рубоийларнинг “фалсафий хикматона мағзини ўқувчига етказиш муаммоси деярли ҳал бўлганлигини айтади”.

Умар хайём ва Рубоий эгизак тушунчаларга айланиб кетган. Шоир рубоийларида олам ва одам ҳақида чуқур фалсафий қарашлар илгари сурилади. Шоислом Шомухаммедов Жамол Камол Эргаш Очиловлар бир неча тиллардан ўзбек тилларига таржималар билан ишлаган олимлар ҳисобланади. Масалага ойдинлик киритган ҳолда ўз фикримизни композиторлар ижоди билан боғласак Деярли барча етук композиторлари ижодида рубоийга мурожаатни кузатамиз.

Ф. Алимов хор жўрсиз хор учун “Дил садоси” З.М Бобур “Мухаббатнома” А.Навоий;

С.Бобоевнинг “Умар Хайём” операси тенор ва камер оркестр учун 9 қисмли “Сўғд фрескилари” номли поэмаси А.Ансор;

М.Бафоевнинг Фрески Хор поэмаси (Ибн Сино)

Овоз ва фортепиано учун Навоий рубоийлари асосида “Беш рубоий” туркуми Орқали Рубоийёт композиторлар ижодида ўз аксини топади. М. Бафоевнинг “Умар Хайём” операси Шарқнинг буюк

шоири хаёти ва фаолиятига бағишланган. Бастакор операда Умар Хайём рубоийларини форсийдан ўзбек тилига ўгирган жамол Камол таржималаридан фойдаланган.

Айтайлик, рубоий жанри Б.Умиджоновни ҳар доим ўзига тортади. Айниқса, Умар Хайём рубоийлари ўзида юқори сермазмун фикрларни мужассамлаштиради. Бастакор ўзининг янги туркумида Шарқнинг турли даврларда яшаб ижод этган алломаларининг мумтоз шеъриятидаги мумтоз лирикага мурожаат этади. “Асрлар нидоси” асари бугунги кунимиз билан ҳам ҳамоҳангдир. Умиджоновнинг ушбу “Рубоий” асари орқали кундалик турмушда учрайдиган ички кечинмалар бирлигини ифода этади. Умиджонов шу даражада матни мусиқий композиция билан бирлаштирганки, бир-бирини такрорламасада ғоявий маъно мазмун теранлиги ёрқин сезилиб туради. Умар Хайём рубоийлари ва умуман рубоий ҳақида М. Бафоевнинг “Рубоийёт ва Композиторлик ижодиёти” асарида қуйидагича фикрлар билан баён этилади “Ислом Қомуси”да рубоий яратиш қатрада денгиз, учқунда қуёшни акслантириш, санъати дейилади. Қайд этилганидек, рубоий шарқ шеъриятининг “Воҳид қуёши” деб таърифланган. Чунки биргина жанр яни тўрт мисрага сиғиб барча маъноларни акс эттиради.

Кўнглим тилаги фақат бўлди илм-у фунун,

Чекдим баса заҳмат ила дониш учун.

Билдим шуниким, ҳеч нимани билмасмен,

Шу бўлди халос шикаста умримга якун. Биргина шу рубоийсида чинакам ҳаёт ва инсонийлик хулосаларини беради. У яратган рубоийларда инсон улуғлиги у орқали инсонийлик фазилатлари намоён бўлади. **Мен 1986-йили “Умар Хайём” номли операни ёзиб тугатдим ва 1994-йили А.Наваоий номидаги Опера ва балет театрида асар сахналаштирилди.**³⁵

Операда хор сахна воқеалари ривожининг фаол қатнашчиси дир. Умар хайём мавзуси чуқур фалсафий қарашларни ўзида акс эттиради. Инсоният яшашда давом этар экан бу мавзу ўлмас ва боқий мавзу бўлиб қолаверади. Илмий изланишларимизнинг асосий мақсади Умар Хайём рубоийларини бугунги кун композиторлари ижодидаги ёрқин намуналар орқали ўрганишдан иборат. Замонавий композиторлар ижодидаги адабий чизгилар инсонни ички кечинмалари акс этган рубоийлар орқали

³⁵М.Бафоев Рубоийёт ва композиторлик ижодиёти .Тошкент 2011

мусиқий оҳангларга ҳамоҳанглигини ўрганишни ўз олдимизга мақсад қилиб қўйдик.

Барча Олимлар умар Хайёмни ҳар хил таърифлайди Умар Хайёмнинг ҳаётини урганган Я.Илёсов уз Ёиссасининг номини “Сармаст Мунажжим” рукни остида чиқаради. Фитрат эса аксини ёзган Сарой табиби булганини замоннинг олими файласуфи майпараст булганини инкор этади. Шу уринда бир аниқ факт сизу бизни хайратга солади. У. Хайём рубоийлари дафтар хошиясидаги битиклар эди. Агар уни ҳаётга кайтариб кимлигини сурасангиз асло рубоийшунос олимлигини тан олмаган буларди.(Олимларнинг фикрича)

Умар хайём рубоийларидан намуналар:

Ҳар қанча бўлса ҳам юзгинам гўзал,
Қоматим сарв каби тикка,мукаммал.
Тушуна олмадим,нега бунчалик,
Оро берган экан наққоши азал.

Ушбу байтда “инсон” шахси улуғланади. Суфиёна қарашлар, шукроналик ҳисси акс этади. Нақш ва наққоштушунчалари фалсафада яратган ва инсон тушунчалари билан белгиланади.Наққош нақшинкор безаклар билан инсонларни яратади.

Умрингда нафас ҳам ўтса эй инсон,
Кўлдан чиқармагил бўлмаин шодон.
Қандоқ ўтказурсан,шундоқ ўтар умр,
Хушёр бўл аслидашундақа жаҳон.

Ушбу байтда вақт кадри умрнинг тез совурилиши, кўз очиб юмгунча зумда ўтиб кетишини айтиб ўтилади.Инсон умри болалик,ёшлик, етуклик, кексалик даврларига бўлинади. Ҳар даврнинг ўзига яраша қинчилигию масъулияти бор.

Кулол дўконига кирдим кўзагар,
Лой ишлар кўрсатиб ажойиб хунар.
Ҳеч ким кўрмагани мен кўриб қолдим,
Ота-бобом лойин кўлида эзар.

Ушбу байтда тўртгина мисрага олам-олам маъно жойлашади. Лойимиз бир дея сўфиёна фикрлар билдиради. Тарих силсиласи бу байтда майдонга тушади.Инсониятнинг лойдан пайдо бўлганлиги ҳақидаги фаразлар нуқтаи назаридан ёзилган байт, ички кечинмани тасвирлашда восита бўлиб ҳизмат қилади.

Бугунги кун композиторлари орасида Дилором Омонуллаева, Ойдин Абдуллаева, Нодирбек Махаровлар Умар хайём рубоийларига мурожаат этишган.

Дилором Омонуллаева беш қисмли туркум хор сюита.

Композитор айнан Умар Хайём рубоийларига тўхталишининг асосий сабаби ундаги фикр теранлиги бошқа шоирлардан фарқли ўлароқ тили содда ва хозирги замон адабий тилига жуда яқин.

Шеъринг матн:

Бирор кун тузоқдан озод бўлмадим,
Бир нафас олмоқдан ҳеч шод бўлмадим.
Кўп йиллар хаётга шогирд бўлдим,
Дунёнинг ишига устод бўлмадим.

Шоир Бу дунёни синовлигини, тузоқ дея таърифлайди. Хаётнинг устозлигини тан олади лекин шунча умр куриб ҳеч нарса билмаганини оламнинг билишга ўрганишга арзигулик қанчаданқанча сир-асрорлари борлигини тан олади.

Бир ғариб кўнглини қила олсанг шод,
Яхшидир ер юзин қилгандан обод .
Лутфингла бир дилни кул қила олсанг,
Афзалдир юз кулни қилгандан озод.

Ушбу байтда тазод санъати нисбатан қўлланган. Бир бирига уланиб кетувчи маъно мазмун рубоийни сермазмун чиқишига кўмаклашади. Ғариблар кўнглини шод этиш Ҳадис илмининг муаллими Имом Ал Бухорий ҳадисларида ҳам келтирилади.

Умрингдан нафас ҳам ўтса эй инсон,
Кўлдан чиқармагил бўлмайин шодон.
Қандоқ ўтқазурсан шундақа умр,
Хушёр бўл аслида шундақа жаҳон.

Ушбу байтда вақт кадри умрнинг тез созурилиши, кўз очиб юмгунча зумда ўтиб кетишини айтиб ўтилади. Инсон умри болалик, ёшлик, етуклик, кексалик даврларига бўлинади. Ҳар даврнинг ўзига яраша қинчилигию масъулияти бор.

Дунёнинг тилаги самар ҳам биз,
Ақл кўзин қораси жавҳари ҳам биз.
Тўгарак жаҳонни узук деб билсак.
Шаксиз унинг кўзи гавҳари ҳам биз.

Хаёт бир томоша ўйингоҳ бўлса инсон марказида турган қахрамондир. Инсон бор экан бу олам гуллаб яшнайти ёки, аксинча. шундай экан шоир рубоийлари орқали инсоний ғояларни

битта бай орқали жамлайди. Ҳаётга бўлган мухаббатни. Инсонларга бўлган ишончни оширади.

Асарнинг гармоник таҳлили

Ушбу асар беш қисмли туркум бўлиб:

1-Бўлим. (e frigiу)

2-Бўлим (f moll)

3-Бўлим (Cis moll)

4-Бўлим (f-dur)

5-Бўлим (e frigiу)

Дилором омонуллаеванинг рубоий поемасининг 1-бўли

кириш қисми аёллар хорининг партиясидан бошланиб най чолғуси жўр бўлади. аёллар хори эса фон вазифасини бажаради. 1.2-қисмида хор овозлари қўшилиб боради яъни, хор ижроси дастлаб аёллар овозидан бошланадигенор бас овозлари қўшилиб куй ривожланиб авж нуқтага яқинлашади. 3-қисмда куйнинг авж пардалари янграб ўтади. Динамик жихатдан нюанслар турли хиллиги яққол кузатилади. Пиано динамикасида куй тугатилади ва якуний қисмга ўтади. Якуний қисм киришга ўхшаб найда асосий мавзуси олиб боради хор фон вазифасини бажариши билан 1-қисм якунланади.

Фактураси гомофон гармоник.

2-Бўлим 1- бўлимдан фарқли ўлароқ эркаклар овозида куй янграши бош ва унга ёндош сопрано яккахон овоз ўз мавзуси билан қўшилади.

Эркаклар фон овозида бўлиб аёллар овози қўшилади. Яккахон куйлаган овоз сопрано оводи тон пастда ижро этилади.

Фактураси гомофон гармоник, полифоник унсурлар сезилиб туради.

2.2-қисмида тонал ўзгариш кузатилад. Куй ярим тонга кўтарилади. Ижро этилган куй ўзгармасдан қолади. Мавзу барча хор овозларида янграйди. 2-қисмдан 3-қисмга ўтишда 7 тактли боғлов мавжуд. Бўлимнинг 3-қисми 1-қисмига ўхшаб такрорланади.

3-Бўлим. Бу бўлим 2 қисмдан иборат асар кириш билан бошланади. Соло най ва тенор партияларига берилган. Тенор яккахон сифатида асосий мавзуси куйлайди соло жўр бўлади.

Бўлимнинг иккинчи қисмида авжи (Кулминацион нуқтаси) куйланади ва асар қисқа якуний қисм билан тугалланади.

Фактураси аккордли тузулма ва полифоник унсурлар учрайди.

4-Бўлим 2 қисмли оғир вазмин темпда ижро этилади.Куйнинг бошланиши 4 тактли киришдан бошланади.Дастлаб мавзу тенор овозида бошланади. Сўнг алт партияси давом эттиради.

Куйнинг иккинчи қисми 1- темпда ижро этилади ва оғир ўрта Largo янграб ўтади.

Фактураси аккордли тузулма.

5-Бўлим. Най солоси ва аралаш хор учун ёзилган яхлит битта мураккаб қисмдан иборат. Динамик жихатдан асосан Рва РР нюанслари орқали ифода этилади .

Фактураси Аккордли тузилма.

Бўлимларнинг бари ўз йўналиши ва темаларига эга.Айтайлик биринчи қисмда авждан олдинги эркаклар партиясидаги секундалар уша давр классикасини очиб берган.

2-қисмда эса соло сапранога берилган.Тенор партиясида эса чўзиқ ўзгармас харакатдаги куй янграб ўтади.Биз бў Кўринишни ўзбекча мелизмларни келтириш деб баҳо бера оламиз негаки асардаги мумтоз намунавий асар колоритини бериш учун нола ва мелизмлардан фойдаланганлар.асосий мавзуни эса аёллар хори сопрано солосига жўр бўлган холда ижро этади.

Вокал хор таҳлили.

Асар фалсафий ўйлар биланбошланганлиги сабабли композитор айнан алт партияси ва най соласини бирин кетин қўллаган.Алт партияси юмуқ ововзда вокализ куйлайди. Ва секин асталик билан бошқа партиялар қўшилиб боради.

1-Бўлим Andante(Шошмасдан) темпида бошланиб,деярли хор р да куйлайди Асар мазмунин очиб беришда лири кечинмани иодалашда кўпроқ р дан фойдаланилган.

2-Бўлим Moderato Con moto(Ўртача харакат билан) темпда бўлимнинг 2- қисмида росо а росо cresc (Секи аста баландлатиб) 3қсим эса Largo a voice рiсhа (кенг бор овоз билан)

Ва ўз темпига ўтади.

2.2 Ойдин Абдуллаева “Келиб Кетмоқдамиз”

Шеърин матн.

Келиб кетмоқдамиз қани наф мазмун?

Вужудимиз ўриш арқоқсиз бутун.

Қанчалик дилларни фалак оташи,

Куйдириб кул қилур лек қайда тутун?

Умар Хайём рубоийларининг қулай жихати шундаки маъно мазмун аниқ ва лўнда ифода этилади.Бу эса Вокал-хор ижодиётида

матн киритишда қулайлик яратади. Бу дунёга шунчаки келиб, кетиш эмас ўзидан бир нима қолдиришдан иборат.

Олам тузоғидан Озод эмасмиз,
Бирнафас олмоқдан ҳеч шод эмасмиз.
Ҳаётга кўп шогард бўлдиғу хануз,
Дунёнинг ишига устод эмасмиз.
Биз келиб кетувчи тўғарак жаҳон,
На боши маълуму.на сўнгги аём.
Ҳеч кимга ростини айтиб беролмас,
Биз қайдан келдиғу кетурмиз қаён.

Ушбу асар аёллар хори учун ёзилган бўлиб, 3-қисмли кириш ва яқунловчи қисмлари ҳам мавжуд. Фактураси гомофон гармоник шу билан бир қаторда аккордлари содда тушунарли ва аниқ. Қуйлашга ҳам қийинчилик туғдирмайди. 6 тактли кириш билан бошланади. Adagio (оғир) Тоналлиги (F-dur) динамик жихатдан ранго ранг Асар ривожланиб боргани сари динамикаси ҳам жиддий тус олади. Сопрано ва алт партиялари дивизиларда ижро этиб 4 овозликни ташкил этади. Композитор мавзуни очиб беришда динамикага кўпроқ таянади. Яна бир кўзга яққол ташланган жихати шундаки, овозларда айтишув тарзида мавзу янграйди. Бу канонимик унсурлардан биридир. Асар давомида енгил оғишмалар кузатилади, лекин охири яна ўз тоналлигада тугайди. Ёзув услубига тўхталадиган бўлсак асосан лигалардан иборат. Умуман олганда асар шерий матнига қуй йўналиши ҳамоҳангдир. Негаки, аёллар овози лирикага бой миллий мелизмларни ёрқин акс эттириб бера олганлиги сабабдан айнан аёллар составига юзланган.

Асар давомида ферматалардан фикрни тугаллиги ва айнан тингловчи этибоирини шу нуктага қарати воситаси сифатида қўлланилган.

Хулоса килиб айтганда Умар Ҳайём ижоди бугунги кун мусика маданий меросида сайқалланиб композиторлар ижодий карашлари орқали ёшлар манавияти ва рухиятига уз тасирини утказиб келмоқда. Миллий маданий меросимиз тарих силсиласидан утиб замонлар оша ривожланиб бораётгани бизни қувонтиради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

Л.Ҳ. Джумаева “Ўзбек хор мусикаси тарихидан”,
Б.В. Шамаҳмудова “Хор луғати”, Умар Ҳайём “рубойлар”,
А.Ҳакимова “Хори А капелла”, Каримова З. “Навоий и музика”
А.Фитрат “Ўзбек мумтоз мусикаси ва унинг тарихи”, Барно

Муҳаммедова “Авлоний ва мусика санъати” мақоласи, Дилором Омонуллаева Хор сюитаси матни; Ойдин абдуллаева “Келиб кетмоқдамиз” а капелласи матни, Нодирбек Махаров “Тўрт рубоий” а капелласи матни, М.Бафоевнинг Роль хора в драматургии оперы “Омар Хайём”, М. Бурхонов и поэзия А. Навои, Н.Шарафиева, М. Бурхонов и узбекский национальные традиции

NEW METHODS OF TECHNICAL TRAINING OF STUDENTS IN THE GENERAL PIANO CLASS (ETUDES)

Rakhimova Nigina Kakhramonjonovna

Senior teacher of the department

“Composition, Bastakors and General Piano”

Uzbek National Music Art Institute named after Yunus Rajabi.

***Abstract:** The goals and objectives lie in the contradictions between the technical classics of artistic forms of piano (including children’s piano) literature and the insufficient level of technical training of students. The goal is to transfer to students a complex of performing skills and abilities, to teach them the technical techniques necessary for the professional performance of highly artistic works of piano literature. Increase the level of their professional and technical training. Teaching students the ability to hear and evaluate their performance, feeling the relationship between real sound and musical-auditory perceptions. As a result of such work, students develop a complex of performing skills and abilities, and improve the pianistic techniques necessary for the professional performance of instructional etudes.*

***Key words:** etudes, piano, technique, skills, performance.*

A large repertoire is used in the learning process. Throughout the entire period of study, pupils’ study and perform works from the children's repertoire, as well as plays, polyphonic works, large forms, ensembles, etudes. This article discusses the problem of increasing the level of technical training of students in musical performing activities when working on instructional sketches. This problem is relevant because students with different levels of training are studying. It is the study and performance of etudes of varying degrees of difficulty that is an important pedagogical condition for effectively increasing the level of

technical training of students, which is necessary in the future for the high-quality performance of highly artistic musical works of different styles and genres. Work on cantilena, like work on all other types of technique, requires consistency and constancy [3, p. 2].

Pianist and teacher, professor E. J. Lieberman wrote about the relationship between musical and technical tasks in pianistic work: “When they talk about piano technique, they mean the sum of skills, techniques of playing the piano, with the help of which the pianist achieves the desired artistic and sound result. Technology cannot exist outside the musical task.” [1, p. 7] And further: “Thus, if technique is the sum of means that make it possible to convey musical content, then any technical work must be preceded by work on understanding this content... The performer must imagine with his inner ear what he will strive for, he must, as it were, “see” the work as a whole and in detail, feel, understand its stylistic features, character, tempo, etc.... he must have a musical ideal behind him” [1, p. 8]

The outstanding pianist Joseph Hoffman wrote about the need for the performer to have musical and auditory ideas: “When learning a new piece, it is imperative that a completely clear sound picture develops in the mind before mechanical work begins.” [2, p. 57] Teacher-pianist, professor of the Department of Piano Methods of the Russian Academy of Music named after Gnessinykh, Berta Lvovna Kremenstein, wrote in her book about the relationship, the interaction of clearly hearing one’s performance and the internal musical representation that exists in the mind of the player: “It is known that the attitude of a gifted person to music is characterized by emotional fullness and the desire to hear the work and each of its elements in a certain way.” sound, in the corresponding performing embodiment. He imagines tempo, rhythmic organization, phrasing, and timbre coloring.

By achieving the fulfillment of his intentions, hearing the real (and not apparent) sound and being satisfied with the result of his work, the performer feels an upsurge of creative forces... this increases the overall musical tone of the performance, contributes to the development of the student’s emotionality: his feeling of music becomes brighter and deeper... Internal hearing also becomes clearer, executive intentions acquire greater certainty. Thus, listening to one’s playing enriches and deepens not only the actual sound of the work, but also the performer’s

understanding of the musical image, awakens the imagination, sharpens the work of feelings and mind, gives rise to initiative...

Major composers of the past and present have created a huge number of instructional studies on a variety of types of piano technique: scales, arpeggios, double notes, chords, passages, octaves, trills, rehearsals. Let's name such famous composers as K. Czerny, M. Clementi, L. Schitte, I.B. Kramer, M. Moszkowski, J. Duvernoy, F. Lecoupe, E.F. Gnesina, A. Gedike, A. Nikolaev, K.A. Löschgorn, A. Lemoine, E.B. Koblyansky, G. Behrens, S.L. Ganon, S. Geller, I.N. Gummel, A. Bertini, G. Schmidt, etc. In the process of working on etudes, students develop a sense of contact with the keyboard, coordination, finger motor skills, the ability to play with a free hand, a sense of rhythm and harmonic hearing, pianistic endurance, precision of movements, evenness in the execution of passages, as well as the ability to listen to themselves as if from the outside. It should be noted that it is the well-known simplicity of these works - and relatively easy instructional etudes were most often created for one type of piano technique, for one pianistic technique, less often for two types - that stimulates the student's ability to master this type of technology quite quickly and successfully.

When working on sketches, students also improve their volitional qualities - the desire to overcome technical difficulties, determination. If at the beginning of such work students often experience uncertainty in their performing abilities, as well as sometimes some disappointment associated with the well-known monotony of the musical material, then later, in the process of hard and productive work, these feelings are replaced by joy from the playing skills acquired under the guidance of the teacher.

Improving pianistic techniques, “when the etude begins to work out and everything comes out,” and the student feels able to study and perform more complex highly artistic works, he develops professional passion and faith in his strengths and abilities. Of course, this does not happen immediately, but very gradually, differently for different students, which is associated with their different levels of preparation. An experienced and sensitive teacher should come to the student's aid here both in matters of choosing the appropriate repertoire of a certain degree of difficulty, choosing a study for a certain type of technique, and in methodological terms.

When the teacher’s advice, demonstrations, and all kinds of instructions - from fingering, articulation, dynamic, pedalization, and ending with ways of learning etudes and their fragments or sections, working on the evenness of sound, ultimately lead to positive, productive results, they show the student directions, in which he must work for, the ideal to which he must strive. The requirements for students when performing instructional etudes primarily consist of evenness of sound in time and dynamic evenness, when intoning passages the performer feels modal inclinations from unstable sounds to stable ones, while using crescendo and diminuendo. The character and texture of a given etude can also suggest the choice of sound color, its timbre, and the associated articulation - *legato, non legato, staccato, portamento*, and so on.

You should practice etudes during rehearsal at a slow pace, controlling the accuracy of the strike and rebound of your fingers. When switching to a fast tempo, students often have a problem that some notes are not played and “disappear.” This happens because each sound is played at a fast tempo until the previous key is fully raised, using the double rehearsal mechanics of the piano. The piano does not have a double rehearsal. Therefore, on a piano it is necessary to require good adjustment of the auslaizer - a mechanical element that turns off the speller and still ensures the possibility of performing a rehearsal on the piano without a double rehearsal mechanism.

Many teachers recommend learning octave passages separately with the first finger, or separately with the fifth finger, while the hand remains aimed at the octave. These exercises ensure that your fingers hit the octaves accurately. The hands must be free, which requires special attention. Wrist movements are also necessary when learning octave passages. It is useful to develop the hand when playing octaves with an exaggerated movement, when the hand is to a certain extent isolated from the entire hand. With such exercises, hand mobility develops.

All the above methods of working on etudes, with systematic work, guide students on the right path to mastering various types of piano technique, which are necessary in the future for the performance of highly artistic works, masterpieces of piano literature.

References:

1. Liberman E.J. Work on piano technique, Gnesin Russian Academy of Music, ed. Figaro Center, M. 1996.

2. Hoffman, Piano playing. Answers to questions about piano playing, M. 1961.
3. Rakhimova N.K. The importance of teaching cantilena in the piano classes, “Проблемы современной науки и образования”, M. 2022
4. Ibragimova, S. Problems of piano performance technique. International Bulletin Of Engineering And Technology, T. 2024.
5. Makharov N.T. The image of Alisher Navoi in the works of Uzbek composers. “Проблемы современной науки и образования”, M. 2021.
6. Rajabova, D.A. On the early period of teaching students to play on the piano instrument. International Journal on Integrated Education. 2021.

INNOVATIVE APPROACHES IN THE UZBEK NATIONAL SCHOOL OF COMPOSITION

**Makharov Nodirbek Tolkunovich
acting associate Professor**

**Uzbekistan, IUNMA named after Yunus Rajabi, head of the
department of "Composition, bastakor and general piano"**

***Abstract:** This article provides information on the division of composition directions by stylistic features, the need to take into account the specifics of the directions in the training of which new subjects are studied. Information about composition teachers, on the activities of the Department of "Composition, bastakor and general piano" of the Institute of Uzbek National Musical Art.*

***Keywords:** composer, orchestra, department, composer school, mode, maqom.*

A composer is a composer of music who can combine different directions, styles and techniques in his works. The Uzbek school of composition developed during the Soviet era and developed rapidly. The 20th century became a very unique and fruitful century for Uzbek music. Because, as we know, everything that surrounded us influenced this, this is social life, this is everyday life, these are the stories that happened, this is the formation of a new way of thinking of humanity. What was happening around us undoubtedly showed its reflection in different types of art, including music [1: 48].

Based on the experience of foreign countries, when training students in the direction of "Composition", it was necessary to divide them into branches according to the specific direction of the compositions. The Department of "Composition and Instrumentation" of the State Conservatory of Uzbekistan mainly teaches how to compose works of an academic nature. At the end of their studies, bachelor's degree graduates must compose a work for a symphony orchestra in a large form. For example, instrumental concertos, overtures, multi-part musical pictures. Master's students of the same department approach the final exam mainly with one-part symphonies.

In the last 20 years, Felix Yanov-Yanovsky, Mustafo Bafoev, Mirhalil Makhmudov, Farhod Alimov, Rustam Abdullaev, Avaz Mansurov, Khurshida Khasanova, Oydin Abdullaeva and other teachers have worked at the department. Among them, the students of Professor F.M. Yanov-Yanovsky's class stood out. Jahongir Shukur, Emre Sihan Kaleli, Farrukh Akramov and others studied with the mastodon of the Uzbek school of composition. Compared to the classes of other teachers of the department in "Composition and Instrumentation", these young composers composed in a modern style, while preserving national shades and using different timbre-instrumental ratios. The musical language of each student differed from each other, interesting and creative approaches to creating works were observed, for example, the choice of the composition of instruments. The works of these relatively young composers are still successfully performed on various foreign stages.

The classes of professors M. Bafoev, M. Makhmudov, F. Alimov, R. Abdullaev are distinguished by their emphasis on national musical specifics. Students of professor M. Bafoev stand out in their work with rhythm and unique instrumentation. The main elements of rhythmic development in the works are shown with a large number of percussion instruments, active use of the timpani. Other outstanding composers-professors of the department rely on the originality of Uzbek themes, characteristic features of the musical life of the regions when teaching. In their works, a rich national flavor is felt, which is also helped by national musical instruments.

A new stage of the Uzbek national composing school begins in accordance with the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 26, 2020 No. PF-6000 "On measures to further enhance the role and influence of culture and art in the life of society." On September 2, 2020, according to the Resolution of the Cabinet of

Ministers of the Republic of Uzbekistan "On the organization of the activities of the Uzbek National Institute of Musical Art named after Yunus Rajabi", the Institute of Uzbek National Musical Art named after Yunus Rajabi was organized [2]. The institute focuses on studying the basics of maqom creativity. Subsequently, the development of this direction in accordance with modern methods and innovative approaches, through new arrangements and processing of parts of the maqom.

On the initiative of Ozodbek Nazarbekov (rector of the institute, Minister of Culture of Uzbekistan), the Department of Composition, Bastakor and General Piano was created in 2021. The department set a goal according to which future young composers should compose exclusively on the basis of maqom creativity. In creating students' compositions, the department's teachers pay attention to form, rhythm, mode formation and subject matter. In education, the main emphasis is placed on the study of aruz, traditional bastakor and the basics of the Shashmaqom mode. These three subjects help students consciously use the basics of maqoms in their works.

The first years were taught by Professor Avaz Mansurov and Associate Professor Akrom Khoshimov. The main teaching staff of the department are Abdulaziz Khasanov, Viktor Khandamyan and Nodirbek Makharov. Currently, an experienced teacher, Professor Mirkhalil Makhmudov, works at the department. He helps beginning composers study the basics of composing, compose melodies of a national character, work with form formation (combine classical forms with maqom form formation). It is also worth noting the work of musicologist Nasiba Yuldasheva, who was the acting head of the department in the first year and helped with the organization of the department's documents. Since 2023, the head of the department has been elected as Acting Associate Professor, winner of the “Kelajak Bunyodkori” medal, winner of international competitions, composer, doctoral student at the State Conservatory of Uzbekistan - Nodirbek Makharov.

The department's teachers actively participate in concerts at the national and international level. For example, Nodirbek Makharov collaborates with the Qatar Philharmonic Orchestra. The concert program "Gulf Folk Meets the Philharmonic" has been causing stormy applause from the public for several years. The audience highly appreciates the oriental melody and intense character of the piece "Shukrona", composed by Nodirbek Makharov specifically for this concert program. At the same

time, it works together with the Ministry of Culture of Kuwait on symphonic concerts.

Associate Professor Viktor Khandamyan is working on the creation of an electronic sound base of national instruments (dutar, doira, tanbur). Viktor Khandamyan and sound engineer Todd Orin Stillwell (USA) worked together for almost a year to create the First Digital Dutar Instrument. It was created on the basis of a collection of traditional Uzbek dutar sounds and is the first example among digital libraries of oriental sounds in the world. As a doctoral student at the institute, V. Khandamyan studies traditional Uzbek musical instruments in the context of sample library development (in historical, theoretical and practical terms).

In April of this year, the department hosted the First International Festival "Modern Problems of Maqam Creativity". As part of the festival, two concerts (a piano concert, a symphony concert), the 1st International Conference on "Modern Problems of Maqam Creativity" and master classes by domestic composers and representatives of foreign countries were organized. Representatives of the following countries took part in the conference: Tajikistan, Qatar, Kuwait, Azerbaijan and Russia.

Summing up the results of 2024, despite the three-year activity of the Department of Composition, Bastakor and General Piano, we can confidently say that holding events at the international level and regular participation of department representatives on international stages testifies to the focus of the department and are a sign of high results.

References:

1. Makharov N. Становление узбекской национальной композиторской школы. Проблемы современной науки и образования. Moscow, Issue №35 2017. 48-51
2. <https://lex.uz/ru/docs/4976751>
3. Rakhimova N.K. The importance of teaching cantilena in the piano classes, “Проблемы современной науки и образования”, М. 2022
4. Ibragimova, S. Problems of piano performance technique. International Bulletin Of Engineering And Technology, Т. 2024.
5. Makharov N.T. The image of Alisher Navoi in the works of Uzbek composers. “Проблемы современной науки и образования”, М. 2021.

Мұғалімнің кәсіби күзіреттілігі

*Күзембаев Балымбет Бисембайұлы.
14.10.1967г. Педагог со стажым 27г
Композитор. Лауреат
Международных и Республиканских конкурсов.
Руководитель фольклорных
ансамблов «Дала сазы»
Член союза композиторов
Республики Казахстана.
Педагог: Актюбинский высший
гуманитарный колледжа
Автор методического пособия
«Домбыра аспабын үйренудің тәсілдері»
Автор кюйов: «Жолаушы», «Үш
таган», «Сағыныш», «Қимас ғұмыр»,
«Аңсау», «Меркі әуені»
Автор песни: «Анама », «Қандыағаш
вальсі», «Ұстазым», «Балалық шақ»
«Достықтың туы желбірі», «Мектеп
вальсі», «Шалқарым шағалалы»и.т
Художественный руководитель ОФ
«Бақытты елдің ұрпағы»*

Қазіргі кезеңдегі ең өзекті мәселенің бірі бәсекелестікке қабілетті, еңбек нарығында сұранысқа ие бола алатындай кәсіби мамандар дайындау. Әлемдік бәсекелестікке тұра алатындай әлемдік өркениетке ұмтылған білімді де білікті саналы азаматтар тәрбиелеу міндеттері қойылған. Бұл міндет білім алушы жастардың шығармашылықтарын арттырып, өздігінен білім алуға және алған білімін іске асыра білуге үйретуді міндеттейді. Өздігінен еркін ойлау қабілеті бар, тәрбие-білім беру үрдісін модельдей алатын, тәрбие беру және білім берудің жаңа технологиялары мен жаңа идеяларын өздігінен іске асыра алатын болашақ ұстаздың кәсіби күзіреттілігінің деңгейін арттыру бірінші өзекті мәселе.

Себебі біріншіден кәсіби күзіретті мұғалім мектептің тәрбие- білім беру жүйесінде шығармашыл оқушылардың қалыптасуына дұрыс әсер етеді, екіншіден өзінің кәсіби

қызметінде жақсы нәтежиелерге қол жеткізе алады, үшіншіден кәсіби мүмкіндіктердің іске асыуына ықпал жасайды. Білім беру жүйесіндегі мұғалімнің құзіреттілігіне теориялық негізін айқындап алу үшін осы терминнің дербес анықтамасын келтірер болсақ “ **Кәсіби құзіреттілік жеке тұлғаның кәсіби іс-әрекетті арттыруға теориялық және практикалық әзірлігі мен қабіттілігінің бірлігі.** ”

Ендеше педагогтің құзіреттілігі жеке тұлғаның білім мен тәжірибесін нақты бір жағдайда білу іскерлігімен байланысты тұлға қасиетін білдіретін білдіретін ұғым деуге болады. Кей пікірлерде “ **біліктілік** ” ұғымын “ **құзіреттілік** ” ұғымы нақтылайды. Деген мен екі ұғымды салыстыра отырып “құзіреттілік” ұғымының мағынасы кең екенін аңғаруға болады. Себебі оған біліктілікті сипаттайтын таза кәсіби білім мен және іскерлік пен қоса әлеуметтік ортада жұмыс істеуге, коммуникативтік қабілет оқу, бағалау, логикалық ойлау, ақпаратты алу және пайдалану сияқты іскерлітер жатады. Кәсіби құзіреттілік мәселесін зерттеген ғалымдардың ой-тұжырымдарын терең талдай отырып, білім беру жағдайында педагогтың құзіреттілігін мынадай үш аспектімен сипаттауға болады.

1 Мәндік аспект, яғни ахуалды жете түсіну, оны ұғыну және оған деген қарым-қатынас, бұл жағдайда оқытудың теориялық негізін, өткір мәселелерді ұғыну.

2 Проблемалық практикалық аспект; бұл осы жағдайда педагогтің алдына қойған мақсатты орындау жолдарынан, міндет нормаларын қойып жиынақтауды сипаттайды.

3 Коммуникативтік аспект ; бұл- педагогтің осы үрдісіне, ахуалға қатысын және өзара ықпал жасауын қамтамасыз етеді. Қазіргі уақыт талабына орай мектеп шығармашылық әлеуеті қалыптасқан әрі шығармашылыққа бейімі бар оқушыны дайындайтын мұғалімдерді қажет етеді.

Осы тұрғыдан қарағанда мұғалімнің кәсіби құзіретті тұлғаға айналуында әдістемелік жұмыстың орны ерекше. Әдістемелік жұмыс барысында мұғалім өзінің мамандығының қыр-сырын ұғынып қана қоймай, сонымен қатар өзіндік кәсіби дамуы мен құзіреттілігінің қалыптасуын мектеп жағдайында түсінеді.

Әдістемелік жұмыс мұғалімнің кәсіби қалыптасуының ең басты құралдарының бірі болып табылады. Себебі мұғалім білім мекемесінің ерекшедігін жақсы түсінеді, берілген мектеп жағдайында өзінің дамуы мен жетілдіру процесіне өзінің кәсіби біліктілігін сапалы жүзеге асыруға психологиялық-педагогикалық дайындығы мен жаңа ойлары қалыптасады. Өзіндік талдау шығармашылық әрекеттің тиімділігі үшін қажетті білік ретінде қарастырады. Ол жетістіктер мен кемшіліктердің себептерін анықтауға мүмкіндік береді. Сондықтан мұғалімнің кәсіби-тұлғалық өсуі үшін қажетті шарт болып табылады. **Л.С.Выготский “ педагогикалық зерттеу - педагогтің өзінің ісі ”** деген.

Сондықтан ең алдымен педагогтарды өзіндік талдаудың құралдарымен жабдықтау және қолдану. Мұғалімнің кәсіби құзырлығы оның өзіне деген сенімділігінен, кәсіби қызметте өзін – өзі көрсетуден басталады, осыдан кейін жетістік іс – әрекет көрініс табады. Жетістік адамның білім, білігі және дағдыларының қолдану саласын белгілейді. Қазіргі заманғы құзырлығы қалыптасқан маманның кәсіби әрекетінің құрамына енетін бөліктерді меңгеру мектептегі әр мұғалімнің міндеті. Кәсіби құзірлық- іздемпаздықпен, жауапкершілікпен әрекет етуге адамның еңбегінің нәтежиесінде байқалатын белгілі бір бөлігін қабілеттілікпен және біліктілікпен меңгеруіне мүмкіндік алуы да қосымша психологиялық жағдай. Жобалау әрекетінде білім беру жүйесінің тек себеп – салдарының тәуелділігі ғана емес сонымен қатар құндылықтар басымдылығы ескеріледі. Ол оқушы тұлғасында әрбір оқу кезеңінің, оқу сатысының соңында және оқу жүйесінің соңында болуы тиіс өзгерістерді жобалауға бағытталған. Бұл жағдай әрбір оқушының тұлғалық әрекеттеріне сәйкес тиімді педагогикалық құралдарды таңдауды, білім беру технологиясын таңдау кезінде оқушының ағымдағы және болашақтағы мүмкіндіктері мен қажеттіліктерін ескеруді талап етеді. Жоғарыда айтқанымыз заман талабы. Біз заман талабына лесе отырып ұлттық дәстүрлі өнерімізді аса ұқыптылықпен насихаттауымыз қажет. Рухы мықты халықтың ұрпағыда мықты болайық.

**«Роль хорового пения в развитии детского
музыкального образования»**

Оруджева Мехин Али кызы

Директор одиннадцатилетней

музыкальной школы №3

им. Дж. Гаджиева, Заслуженный

педагог Азербайджанской

Республики, хормейстер

«Хоровое искусство»- это уникальный компонент музыкально-эстетической культуры, обладающий такими характеристиками, которые подчеркивают ценности музыки человеческих отношений.

Хоровое пение- коллективное исполнение вокальной музыки- относится к древнейшим видам искусства. Вся история мировой культуры нерасторжимо связано с певческим таинством. Хоровое пение не только традиционная форма, образующая и формирующая музыкальные способности, музыкальную одаренность, музыкальную интуицию, музыкальное мировоззрение, но обязательный, незаменимый фундамент музыкального развития. Хоровое искусство- это часть всего музыкального искусства. По словам Б.В.Асафьева-«хоровое пение-это ключ к пониманию музыки».

Вокальная музыка и хоровое пение являются самыми древними формами музыкального исполнительства в истории искусства. Профессиональное хоровое искусство сложилось в то время, когда был накоплен богатый опыт в области народно-песенного творчества. Профессиональным его можно считать потому, что оно было подчинено определенным правилам и законам, для постижения, которых требовалась специальная подготовка и выучка. К идеям эстетического воспитания музыкального образования средствами певческого искусства, обращались философы, педагоги, музыканты всех эпох.

«Для того, чтобы создать высокие образцы национального искусства, композитор должен не только знать теоретические основы музыкального творчества и в совершенстве владеть техникой композиции, но и быть основательно знакомым с характерными особенностями и законами народной музыка»- Узеир Гаджибейли.

Основоположник азербайджанской музыки, выдающийся композитор Узеир Гаджибейли сыграл важную роль в развитии хорового искусства в Азербайджане. Деятельность У. Гаджибейли сыграла особую роль в становлении хоровой культуры Азербайджана. Современная народная музыкальная культура Азербайджана имеет богатейшую многовековую традицию.

Музыкальные школы- являются основным фундаментом музыкального образования для будущего поколения. А самым широким спектром развития музыкального образования является хоровое занятие. Само хоровое занятие— необыкновенно увлекательный процесс.

Руководимое мною Одиннадцатилетняя музыкальная школа N 3 имени выдающегося композитора Джевдета Гаджиева, в целом уделяет большое внимание развитию хорового искусства. Учитывая большие достижения и высокий уровень хорового преподавания в школе согласно постановлению утвержденного приказом N 309-S от 27 августа 2008-го года Кабинетом Министров Азербайджанской Республики «Программа развития улучшения деятельности музыкальных школ, школ искусства и художества Азербайджанской Республики 2009-2013-х гг» учитывая необходимость создания хоровой школы в городе Баку, приказом N298 Министерства Культуры от 15 мая 2012-го года, в 2012/2013-ом учебном году с целью создания хоровой школы был открыт «хоровой отдел». Согласно соответствующему приказу Министерства, начало деятельности «хорового отдела» в 2012/2013-х годах дал новый толчок всему коллективу. Среди 178 детских хоровых коллективов в VIII республиканском хоровом конкурсе решением жюри хоровой коллектив школы «Ренессанс» был удостоен награды «Гран При» за успешное выступление. В

целом, с 2012/2013-го учебного года в нашей школе действуют хоровые коллективы, как «Джыртдан» в составе ученики младших классов, хор мальчиков «Атешгях», хор средней возрастной группы «Дивизи», хор старших классов «Ренессанс» и хор педагогов «Чинар».

Наши коллективы вносят существенный вклад в развитие детского хорового искусства в Азербайджане. Формирование хоровых навыков в учебном процессе эффективны тогда, когда музыкальное обучение происходит взаимопониманием хормейстера и ученика.

В системе массового музыкального воспитания существует много разных форм хорового искусства, в котором важное место занимает детское хоровой исполнительство. Детское хоровое пение-один из самых распространенных, общедоступных видов музыкально- эстетического воспитания детей, - это коллективное музицирование, процесс творчества, процесс обучения; это - возможность обратиться к хоровой музыке, как к источнику и способу развития ребёнка.

На хоровом занятии одновременно решаются много задач, дети постепенно овладевают сложными умениями и навыками, но происходит это незаметно для них самих, очень постепенно, но постоянно- в этом мастерство руководителя хора. Дети учатся работать в группе, слушать друг друга, сотрудничать, принимать решение в коллективе и выполнять свою роль в хоровом коллективе. Это помогает детям развить навыки командной работы, уважения внутри группы друг другу, и эффективно, слаженно взаимодействовать. Хоровое пение помогает им развивать слуховые навыки, музыкальный слух и музыкальное восприятие. Формирование у учащихся не только навыков совместного коллективного сопереживания, но и лидерских качеств, которые способствуют успеху их будущей деятельности. От изучения хоровых произведений дети получают не только радость и удовольствие, но и целый ряд пользы для своего развития. Надо принимать хоровое занятие, как творческое детство. Хоровой класс, как творческая лаборатория в процессе

подготовки педагога- музыканта, чтобы осуществить воспитание детей средствами музыки. Хоровое пение было и остается наиболее массовой формой активного приобщения детей к музыке.

В детском хоре учебные задачи решаются, главным образом через обучение хоровому пению, который осуществляется на основе систематического общего и музыкального развития участников коллектива. Не случайно все известные музыкально-педагогические системы мира рассматривают хоровое пение, как ведущий компонент музыкального воспитания.

Дети занимающиеся пением отличаются от своих сверстников положительной эмоциональностью, самодостаточностью. Пение благотворно влияет на здоровье ребенка. Ученые обнаружили, что в мозге во время пения вырабатывается эндорфин, вещество благодаря которому человек ощущает радость, прекрасное настроение и повышенный жизненный тонус.

Хоровое пение— активная форма музыкальной деятельности, в которую включены все важнейшие психофизиологические системы человека. Оно может решать важные и актуальные задачи художественно— эстетического воспитания подрастающего поколения. Чем раньше ребенок начнет свой музыкальный путь в хоре, тем крепче и естественнее в нем утвердятся многие ценные индивидуально- личностные качества.

UDK: 101.1

**SHAXS MA’NAVIYATIDA SAN`ATNING AKSIOLOGIK
ANAMIYATI VA UNING FALSAFIY MASALALARI
АКСИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИСКУССТВА В
ДУХОВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ФИЛОСОФСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ**

THE AXIOLOGICAL IMPORTANCE OF ART IN THE SPIRITUALITY OF A PERSON AND ITS PHILOSOPHICAL ISSUES

Imomnazarova Gulasalxon Ulug‘bek qizi

Farg‘ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada san’atning shaxs ma’naviyatiga aksiologik ta’sirini ijtimoiy-falsafiy tahlil etishning nazariy asoslari, san’atning shaxs ma’naviyatiga aksiologik ta’siri dialektik asoslari, san’atning shaxs ma’naviyatiga aksiologik ta’sirini o‘rganishning istiqboldagi vazifalari o‘rganilgan. Shuningdek, shaxs ma’naviyatida san’atning aksiologik ahamiyati va uning falsafiy masalalari tahlil qilingan.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы социально-философского анализа ценностного влияния искусства на духовность человека, диалектические основы ценностного влияния искусства на духовность человека, будущие задачи изучения ценностного влияния искусства на духовность человека. Искусство на духовность человека изучается. Также анализируется аксиологическое значение искусства в духовности человека и его философские проблемы.

Abstract: In the article, the theoretical foundations of socio-philosophical analysis of the axiological influence of art on the spirituality of a person, the dialectical foundations of the axiological influence of art on the spirituality of a person, the future tasks of studying the axiological influence of art on the spirituality of a person studied. Also, The axiological importance of art in the spirituality of a person and its philosophical issues is analyzed.

Kalit so‘zlar: shaxs, shaxs ma’naviyati, ijtimoiy-falsafiy tahlil, aksiologik ta’sir, san’at, ijtimoiy-ma’naviy asos. dialektik mazmun, estetik ta’sir, tarbiyaviy asos, pedagogik kuzatuv, analitik tahlil, analiz va sintez, modellashtirish.

Ключевые слова: личность, духовность личности, социально-философский анализ, ценностное влияние, искусство, социально-духовная основа. диалектическое содержание, эстетический эффект, образовательная основа, педагогическое наблюдение, аналитический анализ, анализ и синтез, моделирование.

Key words: personality, personal spirituality, socio-philosophical analysis, axiological influence, art, socio-spiritual basis. dialectical

content, aesthetic effect, educational basis, pedagogical observation, analytical analysis, analysis and synthesis, modeling.

KIRISH. Dunyoning ilg’or ilmiy-tadqiqot institutlari va xalqaro markazlarida madaniyatlar, tamaddunlar orasida uyg’unlikni saqlab qolish, milliy, diniy, irqiy ksenofobiyaning oldini olish, terrorizmga qarshi kurash, diniy ekstremizm va terrorizm globallashtirishning oldini olish, ilk davrlardan boshlab bolalarni diniy ekstremizm va terrorizmdan ogohlik ruhida tarbiyalash, axborot-targ’ibot samaradorligini oshirish, terroristik xurujlarning oldini olish yo’llarini takomillashtirish, terrorizmga qarshi kurash, to’qnashuv va ziddiyatlarni yechish usullarini takomillashtirish, ijtimoiy ongda ma’naviy qashshoqlikni oldini olishning pedagogik, falsafiy, huquqiy, texnologik masalalari tadqiq etilmoqda. shuningdek, ma’naviy-ma’rifiy ishlar sifati va samaradorligini oshirish, ko’lami va miqyosini yanada kengaytirish, ushbu sohadagi ishlarni muvofiqlashtirish va jadallashtirishning yagona mexanizmini yaratishga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR. O’zbekistonda san’atning shaxs ma’naviyatiga aksiologik ta’sirining falsafiy, ijtimoiy-antropologik, psixologik masalalari M.Kaxxarova, A.Mavrulov, J.Tulenov, G.Tulenova, E.Yusupov, O.G’aybullaevlar tomonidan tadqiq etilgan. Psixolog olimlardan M.Davletshin, V.Karimova, A.Leont’ev, A.Maslou, Z.Nishonova, L.Rubinshteyn, N.Safaev, E.G’oziev kabilar tomonidan muammoning psixologik jihatlari o’rganilgan.

Mustaqil Davlatlar Hamdo’stligi mamlakatlarida san’atning shaxs ma’naviyatiga aksiologik ta’siriga doir fundamental tadqiqotlar olib borilgan va bugungi kunda ham davom ettirilmoqda. Ma’naviy tarbiya berish vazifalarini tadqiq etgan olimlar qatoriga A.Frolov, V.Kinelev, I.Kosova, B.Azarov, L.Vigotskiy, S.Rubinshteyn, V.Bespalko, A.Kovalyovni kiritish mumkin.

G’arb mamlakatlarida James R. Ozinga, Jakob Neusner, George Herbert Palmer, Robin Gill, Andrev Michael Flescher, Daniel L. Vorthen va boshqalarning tadqiqot ishlarida ma’naviy tarbiyaning nazariy asoslari o’rganilgan.

NATIJALAR VA MUHOKAMA. San’at asarlarining ma’naviy jihatlari inson estetik faoliyati samarasi sifatida namoyon bo’lsa, uning g’oyaviy va falsafiy jihati ushbu ijodkorning qarashlari va

tafakkuriy hosilasi hisoblanadi. SHu bilan birga san’at davomli mehnatning samarasi hamdir. San’at ijtimoiy sohaning alohida yo’nalishi hisoblansa-da, u boshqa sohalar bilan ham aloqaga kirishadi, hamma sohalar uchun umumiylik kasb etgan ma’naviy hayotda aks qiladi. Xuddi madaniyat kabi, san’atda ham milliy va shaxsiy xarakter namoyon bo’ladi. Bizga ma’lumki, har qanday shaxsiy qarash milliy qarashdan oziqlanadi va undan uzilib ketolmaydi. SHu ma’noda san’at qandaydir tarzda milliylik kasb etishini ko’rish mumkin. Bu milliylik esa o’ziga xos bo’lgan uslublarda bo’y ko’rsatadi. Masalan, agar raqs san’atini olsak, baletmeysterlarning milliy bazasidan kelib chiqib bir xil musiqaga ikki xil yo’nalishda raqs sahnalashtirish mumkin. Yoki tasviriy san’atda bir xil borliq yohud voqelik rassomning milliy mohiyati natijasida ikki xil uslubda tasvir topishi mumkin.

Uslublarning xilma-xilligiga albatta g’oyalar ham ta’sirini ko’rsatadi. Goho shu uslublar vorisiylikni kasb etgan holda, o’ziga xos maktab yaratishi mumkin.

Har qanday san’atkor, u san’atning qaysi turida faoliyat yuritishidan qat’iy nazar yaratuvchi, ijodkor hisoblanadi. U dunyoni faqat uning o’ziga xos bo’lgan tuyg’u, tafakkur, sezgilar vositasida angelaydi hamda shunga mos ravishda obraz yaratadi. Ta’kidlash lozimki, bu obrazlarda ijodkor, san’atkorning ma’naviy qiyofasi badiiy ko’rinishda aks etadi. Bu esa har bitta ijodkorning san’at va ijoddagi o’z “imzo”si yaralishiga zamin hozirlaydi. Bundan kelib chiqadi-ki, madaniyat va san’atda ijodkorning ichki ma’naviy olami ta’sir qurolisifatida namoyon bo’ladi.

Fikrimizni oydinlashtirish maqsadida ma’naviyat kategoriyasiga kengroq to’xtalishga to’g’ri keladi. Ma’lumki, ma’naviyat – bu, insonning ichki olami, uning tasavvurlari, tushunchalari, qarashlari, his-tuyg’ulari, munosabatlari, ichki haqiqatlari va qadriyatlarini yaxlit holda ifodalaydi. Ma’naviyat kategoriyasining asosida arabcha «ma’no» so’zi yotadi. Demak, ma’naviyat – insonning ma’nosi. Insonning ma’naviy qiyofasi uning shu ichki olamida namoyon etiladi.

Insonning ma’naviy qiyofasi qancha mukammal bo’lsa, uning ruhiy quvvati shuncha yuksak bo’ladi. Inson ma’naviyati uning madaniy saviyasi va bilimlar doirasi bilan uzviy bog’liq. Boshqacha aytsak, bularning har uchasi ham bir-birini toqazo etadi. Millatning ham, jamiyatning ham rivojida ma’naviyat muhim rol

o’ynaydi. Ma’naviy yetuk inson o’z hayotiy harakatlarini ezgu amallar bilan yo’g’riltiradi, insoniylik fazilatlari bilan chulg’onadi, o’z manfaatlarini Vatan, yurt, el, jamiyat manfaatlari bilan uyg’unlashtira oladi. Muhimi, bu inson o’z hayotini iymon, insof, vijdon kabi tushunchalar bilan boyitadi, har qanday masalaga adolat va insof nuqtai nazari bilan yondashadi.

Ma’naviyat - insonlarning o’zaro munosabatlari, olgan ta’lim-tarbiyalari, ularning hayotiy tajribalari davomida shakllangan va ichki olamlarida namoyon bo’lgan holda insonlarning hatti-harakatlari, munosabatlarini belgilaydigan tizimdir. Har bir odam o’zini shaxs sifatida anglay boshlagach, umrining so’ngiga qadar ma’naviy qiyofasini shakllantirib boradi va rivojlantiradi. Demak ma’naviyat olamida shaxsning tafakkuri doirasidagi yuzaga kelgan xulosalari, barcha qobiliyatlari, maqsadlari aks etadi. Boshqacha aytganimizda, u o’zida botiniy dunyoni aks ettiradi. Ma’naviyat darajasini ifodalashda, odatda ma’naviy yetuklik, ma’naviy qashshoqlik, ma’naviy boylik, ma’naviy tubanlik kabi tushunchalar, iboralar qo’llaniladi. Insonni hamda jamiyatni kamolotga eltuvchi ma’naviy yetuklikdir.

Ma’naviy yetuklik – bu, inson yaxshi fazilatlar egasi bo’lishi bilan birga, u har bir harakatini ezgulik tomon yo’naltira olishi, o’zgalarga yaxshilik istash bilan birga el va yurt uchun, ko’pchilik uchun fidoyilik qila olishi, barcha olgan bilimlarini ezgulik maqsadidayo’naltirishda namoyon bo’ladi.

Ma’naviy olam moddiyatga ham aylanishi mumkin. Bu o’sha insonning ma’naviyat dunyosidagi qadriyatlari uning faoliyat tarzida, o’zidan boshqalarga, yurt va millatiga, oila va jamiyatga bo’lgan munosabatida aks etadi. Elimizda xush fazilatlikni insoniylik, deb sifatlaydilar. Demak, ma’naviy yetuklik ana shu insoniylik sifatlarining tizimli, yaxlittarзда namoyon bo’lishidir, deb aytish ham mumkin.

Professor Q.Nazarov e’tirof etganidek, ma’naviyat insonning ichki va tashqi xatti-harakati, go’zalligi, his-tuyg’ulari, kechinmalarini aks ettiradi. Ma’naviyat insonlardagi yuqori darajada takomillashgan insonparvarlik fazilatlarining yig’indisi. Ma’naviyat keng qirrali sermazmun va insondagi nozik tomonlarni qamrab olgan falsafiy tushunchadir.

Alohida ta’kidlash kerak-ki, ma’lum bir san’at asarini yaratayotgan ijodkorning voqelikni estetik anglash qobiliyati, iste’dodi uning ma’naviy qiyofasi ichida yotadi. SHu ma’noda

ma’naviyat rivojining qator omillari orasida asosiylaridan biri – bu madaniyat hamda san’at hisoblanadi. Zero madaniyat, san’at, adabiyot insonda mustaqil fikrning shakllanishiga ko’mak berishi bilan birga, uning ruhiyatini takomillashtiradi, tarbiyasiga ta’sirini ko’rsatadi, g’oyaviy qurollantirishda yordam beradi. San’at asarlarida ijodkorning iqtidori bilan birga uning insoniy xislatlari, qarashlari, hayotiy g’oyasi ham muhim o’rin tutadi. Uning o’ziga xos g’oyaviy “haqiqati”, ichki qadriyatlari yaratilgan asarda biz yuqorida ta’kidlab o’tgan “imzo”sida aks etadi. Demak, ma’naviyat tarbiyasi madaniyat va san’atda yaratilgan tarbiyaviy va g’oyaviy xususiyatlarini qurollantirish bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan kelib chiqadi-ki:

- birinchidan, har bir jamiyat o’z ijodkorlarining ma’naviy qiyofasini yuksak darajasida shakllantirishga asoslangan chora-tadbirlash belgilashi, shart-sharoitlar yaratishi lozim bo’ladi;

- ikkinchidan, madaniyatlar transformatsiyalashuvi jarayonida milliy-madaniy unsurlarni saqlab qolish uchun milliy madaniyat asoslarini chuqur o’rganish, tahlil qilish va uni odamlar shuuriga singdirish choralarini ko’rish lozim;

- uchinchidan, madaniyat va san’atda milliy unsurlarning asos sifatida namoyon bo’lishi

– millatning o’zligi va mavjudligidan dalolat ekanligini hisobga olgan holda, ushbu soha xodimlariga ushbu mavzular fan sifatida o’qitilishi kerak.

XULOSA. Hozirgi kunda tarbiya jarayonini amalga oshirish murakkab kechmoqda. Taraqqiyotning o’ta dinamik xususiyati, milliy madaniyat, san’at va qadriyatlar transformatsiyasi, globallashtirish natijasida tarqalayotgan yangicha estetik mahsulotlar, ommaviy madaniyatning salbiy ta’siri, yoshlarda estetik ideallar va estetik didning soddalashib borishi kabi xolatlar va go’zallik to’g’risidagi tasavvurlarning ham milliy xususiyatini tobora yo’qotib, o’zgarib borishi boy mohiyatga ega bo’lgan milliy madaniyat va qadriyatlarni to’la aks ettiradigan estetik tarbiyaga ta’sir etayotgani aniq. Estetik tarbiyani murakkablashtirayotgan zamonaviy omillarga zamonaviy kino Internet, televidenie, OAV kabilarda oddiy badiiy asarlarning ko’payib borishi kabilarni kiritish mumkin.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Асқар Ф. Муסיқа ва инсон маънавияти. Масъул муҳаррир: М.Ҳамидова. -Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2000. –Б. 96
2. Бобомирзаев Х. Халқ оғзаки ижоди ва унинг таълим тарбиядаги самараси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1991. –Б.173.
3. Каримова Д.А. Муסיқий педагогик маҳорат асослари. – Тошкент.: «Иқтисод-молия», 2008. –Б.103.
4. Назаров Қ. Қадриятлар фалсафаси (Аксиология). – Тошкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2004. –Б. 26.
5. Нишонова С. Шарқ уйғониш даври педагогик фикр тараққиётида баркамол инсон тарбияси. Пед. фан. докт... дисс. – Тошкент, 1998. –Б.288.
6. Фалсафа асослари. / Тузувчи ва масъул муҳаррир К.Назаров. – Тошкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, Ўзбекистон нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2005. –Б.540.

VOKAL XONANDALIGI FAOLIYATIDA IJODIY MUSIQIY FRAZIROVKA VA ARTISTIZMNI RIVOJLANTIRISH USULLARI

TeL: +99890 944 9386

Malikova Sevar Samatovna
pedagogika fanlari nomzodi,
O‘zbekiston davlat san'at va
madaniyati instituti“Vokal” kafedراسи
professori

Annotatsiya: Mazkur maqolada vokal xonandasi faoliyatida musiqiy frazirovka va artistizmning xonanda ijodiy mahoratidagi o‘rni va roli ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: akademik vokal, ijro mahorati, artistizm, frazirovka, nafas, vokal ijrochiligi

Akademik vokal xonandaligi faoliyatida ijroni tinglovchiga chuqur xissiy obrazlarni mahorat bilan musiqiy ifoda vositalari orqali ovozi to‘g‘ri, kuchli va ta’sirli yetkazishi muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda musiqiy frazirovka va artistizm ijrochining ijodiy qobiliyatini namoyon qilishda asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi. Musiqiy frazirovka vokal ijrosida to‘g‘ri ovozni boshqarish, nafas

olish, ritm va melodik ohanglarning o‘zaro bog‘liqligini to‘g‘ri anglashni talab etadi. Artistizm esa xonanda ijrochining sahnada o‘zini tutishi, qo‘shiqning ma’nosi va emotsional ifodasini tomoshabinga yetkazishi bilan bog‘liqdir.

Musiqiy frazirovka –ovoz orqali musiqiy asarning mazmunini to‘la ifodalash uchun qo‘llaniladigan ifoda usullaridan biridir. Vokal ijrochilari musiqiy frazirovkani ovozdagi o‘tishlar, dinamik o‘zgarishlar va ritm orqali namoyon etadilar. Musiqiy frazirovkadagi asosiy omillardan biri intonatsiya xisoblanib, G.Dyuren o‘z asarida intonatsiya va uning to‘g‘ri qo‘llanilishi haqida shunday deb yozgan: “Intonatsiya, har qanday vokal ijrochining muvaffaqiyatining kalitidir, chunki u ovozning nafosatini va ta’sirchanligini oshiradi”[2;42].

Artistizm vokal xonandaning sahnadagi harakatlari, qo‘shiqning mazmunini va emotsional holatini namoyon qilish san’atidir. Bu faoliyatda ishonish, imo-ishoralar, emotsional holat va nutqning ovoqli ifodasidan foydalaniladi. P.Ayzen shunday deb yozadi: “Artistizm nafaqat qo‘shiqni ijro etish, balki uning mazmunini yorqin va diqqatga sazovor qilib ko‘rsatish uchun ham muhimdir. Artistizmning faol rivojlanishi, ijrochining ijodiy o‘zgarishlarga bo‘lgan tayyorligini oshiradi”[3;58].

Ijodiy musiqiy frazirovka va artistizmni rivojlantirish usullarga to‘xtaladigan bo‘lsak:

1. Mashg‘ulotlar orqali texnik mahoratini oshirish: vokal xonandalikdagi texnik mashg‘ulotlar nafas olishni to‘g‘ri boshqarish, intonatsiyani nazorat qilish va ovozning dinamik o‘zgarishlari ustida ishlashni qamrab oladi. Robertson bunday deb ta’kidlaydi: “Ovoz texnik mashg‘ulotlari orqali ijrochilar nafaqat ovozlarini kuchaytiribgina qolmay, balki uning emotsional diapazonini ham kengaytiradilar”[5;73].

2. Improvizatsiya va ijodkorlik: improvizatsiya mashg‘ulotlari ijrochining musiqiy sezgirligini oshirib, ijodiy qobiliyatlarini kuchaytiradi. Klements va Martin shunday yozadilar: “Improvizatsiya ijrochining musiqiy ma’lumotini kengaytirib, ularga ko‘proq ijodiy imkoniyatlar yaratib beradi”[1;89].

3. Sahna harakatlari va aktyorlik mahoratini o‘rgatish: qo‘shiqlarni ijro etish davomida sahna harakatlari va mimikalarni o‘rganish xonandaning artistizmni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Xolms o‘z tadqiqotlarida shunday deydi: “Aktyorlik mahorati

vokal ijrochining sahnadagi obrazini yaratishda asosiy omildir”[4;101].

Vokal xonandaligi faoliyatida ijodiy musiqiy frazirovka va artistizmni rivojlantirish ijrochining muvaffaqiyati uchun muhimdir. Bunda texnik mashg’ulotlar, improvizatsiya, va aktyorlik mashg’ulotlarining o’rni katta. Musiqiy frazirovka ijrochining ovozi to’g’ri va ta’sirli yetkazishga yordam bersa, artistizm ijrochini tomoshabin bilan bog’lab, ijroning mazmunini to’la yoritib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati:

1. Clements, P., & Martin, R. (2016). Musical Improvisation: Freedom and Creativity in Performance. Cambridge University Press.
2. Durand, G. The Art of Vocal Expression. Oxford University Press. (2015).
3. Eisen, P. Performance Artistry and Emotional Expression in Vocal Music. Harvard University Press. (2020).
4. Holmes, J. Stage Presence: The Actor's Role in Vocal Performance. Routledge. (2019).
5. Robertson, L. Vocal Techniques and Expressive Singing. Yale University Press. (2018).

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARIDA KREATIV FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

Aziza Nayimova

Qarshi davlat universiteti

Pedagogika fakulteti

Boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada muallif tomonidan kreativ qobiliyatni shakllantirish muammosi, uning nazariy asoslari va mazmuni yoritilgan. Shuningdek, maqolada boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida kreativ salohiyatni rivojlantirish metodlari va mazkur jarayon bilan bog‘liq kasbiy pedagogik xususiyatlar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi, kreativlik, kreativ salohiyat, ijodiy yo‘nalganlik, qobiliyatlar.

Аннотация: В данной статье автором освещается проблема формирования творческих способностей, ее теоретические основы и

содержание. Также в статье рассматриваются методы развития творческого потенциала учителей начальных классов и профессионально-педагогические особенности, связанные с этим процессом.

Ключевые слова: учитель начальных классов, творчество, творческий потенциал, способности.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev 2019-yil 23-avgustda xalq ta’limi, oliy ta’lim xodimlari bilan bo‘lgan muloqotda uzluksiz ta’lim tizimida olib borilishi kerak bo‘lgan dolzarb vazifalar haqida fikr yuritib, “... Bugungi kunda ta’lim muassasalarida faoliyat olib borayotgan o‘quvchilarning obro‘cini ko‘tarish, shu bilan bir qatorda bugun o‘qituvchilarning o‘zlari ham ta’lim tarbiya jarayoniga yangicha ijodiy yondashishi lozim ” – degan bir qator fikrlarni aytib o‘tdi.

Shuningdek yurtboshimiz Sh. M. Mirziyoyev 2020-yil 24-yanvarda Oliy majlisga qilgan murojatnomasida ham, ta’lim tarbiyaning uzviy bog‘liqligini yanada kuchaytirish maqsadida “ Sharqona qarashlarimizda ta’limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta’limdan ajratib bo‘lmaydi. Bu esa bugungi kun o‘qituvchisidan katta mas’uliyat talab qiladi.

Demak bugungi kun o‘qituvchilari ta’lim-tarbiya ishlarida faol qatnashar ekanlar, ular o‘z faoliyatlarini zamon bilan hamohang tarzda tashkil etishlari talab etiladi.

Shuningdek umumta’lim muassasalarida faoliyat ko‘rsatayotgan boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari umumiy va maxsus kompetensiyalarga ega bo‘lishi hamda o‘z faoliyatida ijodkorlik qobiliyatlarini namoyon eta olishi lozim.

Dunyo ta’lim taraqqiyotining jadal avvalambor ta’lim jarayoniga innovatsion va kreativ yondashish lozimligini taqozo etmoqda. Chunki jahonda har qaysi jamiyatning rivojlanishi va yo‘nalishini belgilab beruvchi innovatsion-ijodkorlik ta’siri ostida yuz berib, inson faoliyatining har bir sohasida ijodkorlikka bo‘lgan ehtiyojning ortishi bilan tavsiflanadi. Xorijiy rivojlangan mamlakatlarda, jumladan AQSH, Kanada, Germaniya, Finlandiya, Yaponiya, Koreya kabi davlatlarda o‘qitish jarayonlari inovatsion-kreativ yondashuv asosida amalga oshirilmoqda.

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida kreativ salohiyatni rivojlantirish jarayonining umumiy mohiyatini to‘liq anglash uchun dastlab “kreativlik” “kreativ salohiyat” “kreativ yondashuv” tushunchalarining ma’nosini anglash lozim. Emibaylning yondashuv fikriga ko‘ra kreativlik “ muayyan soha bo‘yicha o‘zlashtirilgan puxta bilimlar bilan birga yuqori darajada noodatiy ko‘nikmalarga ham ega bo‘lish ” demakdir.

Kreativlik lotincha tildan olingan bo‘lib, (“create”-yaratish, “creative”-yaratuvchi, ijodkor) – shaxsning yangi g‘oyalarni ishlab chiqishga tayyorgarligini

tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati ma’nosini ifodalaydi. Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg’ularida, muayyan turlarida namoyon bo’ladi.

Kreativlik shaxsni yaxlit holda yoki uning muayyan xususiyatlarini, zehni o’tkirlikni tasvirlaydi. Shuningdek, kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida nomoyon bo’ladi. O’qituvchilarning kreativlik sifatlariga ega bo’lishi ularning shaxsiy qobiliyatlari, tabiiy va ijtimoiy quvvatini kasbiy faoliyatini sifatli, samarali tashkil etishga yo’naltiradi. Shuningdek, o’quv va tarbiya jarayonlarini tashkil etishga an’anaviy yondashishdan farqli g’oyalarni yaratish, bir qolipda fikrlamaslik, o’ziga xoslik, tashabbuskorlik, noaniqlikka toqat qilmaslikka yordam beradi.

Binobarin, kreativ sifatlariga ega pedagog kasbiy faoliyatini tashkil etishga ijodiy yondashish, yangi, ilg’or, o’quvchilarning o’quv faoliyatini, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladigan g’oyalarni yaratishda faollik ko’rsatish, ilg’or pedagogik yutuq va tajribalarni mustaqil o’rgatish, shuningdek hamkasblar bilan pedagogik yutuqlar xususida doimiy, izchil fikr almashish tajribasiga ega bo’lishga e’tibor qaratadi.

Ayni o’rinda shuni alohida qayt etish joizki, har bir shaxs tabiatan kreativlik qobiliyatiga ega. Xo’sh shaxs o’zida ega kreativ qobiliyati mavjudligini qanday namoyon eta olishlari mumkin? Bu o’rinda Patti Derapeau shunday maslahat beradi “Agarda o’zingizni kreativ emasman deb hisoblasangiz, hozirdanoq kreativ tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan mashg’ulotlarni tashkil eta boshlashingizni maslahat beraman. Aslida, gap sizning ijodkor bo’lganingizda yoki bo’lmaganingizda emas, balki ijodkorlik faoliyatini kreativlik ruxida tashkil eta olishingiz va yangi g’oyalarni amalda sinashga intilishingizdadir!”

Patti Derapeau nuqtai nazariga ko’ra kreativ fikrlash eng avvalo, muayyan masala yuzasidan har tomonlama fikrlash sanaladi. Har tomonlama fikrlash o’qituvchilardan o’quv topshirig’i, masalasi va vazifalarni bajarishda ko’plab g’oyalarga tayanishni talab etadi. Bundan farqli ravishda bir tomonlama fikrlash esa birgina to’g’ri g’oyaga asoshlanishni ifodalaydi. Mushohada yuritishda muammo yuzasidan bir va ko’p tomonlama fikrlash kreativlikni shakllantirishda birdek ahamiyat kasb etadi.

Ya’ni topshiriqni bajarish, masalani yechishda shaxs yechimining bir nechta variantini izlaydi (ko’p tomonlari fikrlash) keyin esa eng maqul natijani kafolatlovchi birgina to’g’ri yechimda to’xtaladi.

Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida his-tuyg’ularida, muayyan faoliyat turilarida namoyon bo’ladi. Kreativlik shaxsning yaxlit holda yoki uning muayyan xususiyatlarini tavsiflaydi. Kreativlik iqtidorning muhim

omili sifatida ham aks etadi. Qolaversa, kreativlik zehni o’tkirlikni belgilab beradi, “o’quvchilar e’tiborini ta’lim jarayonida faol jalb etishni taminlaydi”.

XXI asrga kelib O‘zbekiston Respublikasining ta’lim sohasida ham ushbu termin ishlatila boshladi. Ayniqsa, pedagogika fanining alohida va yosh tarmog‘i sifatida shakllanib boshlagan ”Inovatsion texnologiya” da ushbu terminga bod-bod duch kelmoqdamiz. R.A. Mavlonova o‘zining “Boshlang‘ich ta’limda pedagogika, inovatsiya, integratsiya” nomli o‘quv qo‘llanmasida kreativlikning o‘zi nima, uning shakllanishi masalariga alohida to‘xtalib o‘tgan. Qo‘llanmada kreativlik tushunchasining mazmuni va mohiyatini chuqur taxlil etilgan. Ammo kreativlik masalasining ilmiy-nazariy, ilmiy-pedagogik jihatlari hamda kasbiy va shaxsiy kompetensiyalarini o‘zlashtirish jarayonida maxsus ilmiy tadqiqot ob’yekti sifatida tadqiq etilmagan. Bugungi kundagi zamonaviy uzluksiz ta’lim tizimi kreativ yondashuvni talab etadi.

Kreativ yondashuv bevosita inovatsiyalar bilan bog‘liq jarayondir. Negaki o‘qituvchining ijodiy faoliyat yuritish uchun, u albatta o‘zining sohasidagi eng so‘nggi yangiliklardan, shu bilan bir qatorda butun jamiyatdagi voqea hodisalardan habardor bo‘lishi, inovatsion yangiliklarni o‘z faoliyatida o‘rinli foydalana olishi lozim. Demak, o‘qituvchi har qanday vaziyat, har qanday jarayon va har qanday paytda eng samarali yo‘lni izlab topishi va uni amaliyotga joriy qilish orqali mashg‘ulot jarayonini samarali tashkil etishi, o‘quvchilar ongiga tez, tushunarli, qulay, oson va samarali qilib yetkazib bera olishi zarur.

Pedagogik olim R.A.Mavlonova tomonidan olib borilgan tadqiqotlar bilan tanishar ekanmiz, ularning barchasini umumlashtirgan holda quidagi fikrlarni aytishimiz mumkin:

1.Kreativlik shaxsni inovatorlikka (yangilik yaratish) undovchi pedagogik kategoriya hisoblanadi

2.Kreativ salohiyat o‘qituvchining kasbiy va shaxsiy sifatlarining integratsiyasidir. Chunki o‘qituvchi tabiatan qiziquvchan, intiluvchan bo‘lmas ekan, u hech qachon ijodkorlikni namoyon eta olmaydi.

3.Kreativlik o‘qituvchilarda o‘z-o‘zidan paydo bo‘ladigan sifat emas, u o‘qituvchilarning yangilikka intilishi, yangiliklarni o‘zlashtirish va o‘zining pedagogik faoliyatida qo‘lly olish jarayonlarida duch keladigan qiyinchiliklarni yenga olishi, inovatsion yangiliklarni o‘z faoliyatida faol, ijodkorona foydalana olish va o‘zining mualliflik g‘oyalariga egaligi optimal yechimlarni topa olishi bilan bog‘liqdir.

Bugungi o‘qituvchi o‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etishda avvalo rejalashtirilgan bir qolipdagi mashg‘ulot turlaridan voz kechib, o‘quvchilarda mustaqil, tanqidiy, mantiqiy, ijodiy tafakkurni shakllantirish va rivojlantirish, ularni ijodiy fikrlash, ya’ni g‘oyalar o‘ylab topishga majbur qilish, ta’lim olishga

bo‘lgan munosabatni o‘zgartirish, ularni yutuqlarga erishishda rag‘batlantirishda asosiy omil bo‘lishi kerak. O‘quv mashg‘ulotlariga yetishmayotgan omil – kreativlik sanaladi. Bugungi kunda boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kreativ va ijodkor bo‘lishi yoki bo‘lmasligi emas, balki ularning kasbiy faoliyatini ijodkorlik, kreativlik, ruhida tashkil etishi, yangi g‘oyalarni ta’lim jarayonida sinab ko‘rishi maqsadga muvofiq.

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kreativ salohiyatini rivojlantirish quidagi to‘rt yo‘nalish bo‘yicha harakat qilishni talab qiladi.

1.O‘qituvchilarning ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini namoyish etishi va erkin faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish;

2. O‘quvchilar tomonidan o‘quv fanlarini qiziqish bilan o‘zlashtirishga rag‘batlantiruvchi strategiyani joriy etish;

3.Inovatsion yondashuv va pedagogik masala [muammolarining yechimi]ni topishda ijodiy yondashuvning ustuvorligini ta’minlash;

4.Belgilangan ta’lim-tarbiya vazifalarini to‘laqonli bajarish orqali kutiladigan natijaga erishish.

Xullas, har bir o‘qituvchining o‘zini-o‘zi rivojlantirishi va o‘zini o‘zi namoyish eta olishi, kasbiy kompetensiyalarni o‘zlashtirib borishi bevosita uning kreativlik qobiliyatiga egaligi bilan bog‘liq.

O‘qituvchi kreativligining shakllanishi “ehtiyotlar, yo‘nalishlar va “Men” kontsepsiyala”ridan kelib chiqadi. O‘qituvchining kreativlik faoliyati pedagogik faoliyatning barcha turlarida namoyon bo‘lishi davr talabidir. O‘qituvchining kreativlik faoliyati bu avvalo, pedagogik mahat bilan bog‘liqdir,

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq ta’limi va oliy ta’lim tizimi o‘qituvchilari bilan bo‘lib o‘tgan uchrashuvda so‘zlagan nutqi. 2018-yil. 08.23.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020 – yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga murojatnomasi matni. <http://uza.uz>

3. Aleynikov A.G. Kreativ pedagogika. 2007-yil 598-599-b.

4. Filaydinova U. Ta’lim tizimida kreativ yondashuv. Maqola. 2023-yil. 10-iyun.

AMALIY SAN’AT YO‘NALISHI TALABALARINING KREATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

Abdusalom Ma’murov
Farg’ona davlat universiteti
Tasviriy san’at kafedrası katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola milliy o‘zbek amaliy san’ati talabalarining kreativ kompetentligini rivojlantirish uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanish metodlarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda an’anaviy san’at turlari, masalan, zardo‘zlik, keramika, gilamdo‘zlik va naqqoshlikda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning imkoniyatlari va ahamiyati yoritiladi. Asosiy natijalar kreativ kompetentlikni rivojlantirishda amaliy texnologiyalar samaradorligini ko‘rsatadi.

Milliy o‘zbek amaliy san’atini saqlash va rivojlantirish masalasi O‘zbekistondagi ta’lim tizimida muhim ahamiyat kasb etadi, chunki u talabalarining ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi[1;47]

Milliy amaliy san’at turlari, jumladan, zardo‘zlik, naqqoshlik va keramika, talabalarni san’atga yangicha yondashuv bilan qiziqishini ta’minlaydi va ijodiy yechimlarni talab etadi[5;50].

Talabalarda milliy amaliy san’at orqali kreativ kompetentlikni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish.

Ijodiy qobiliyatlarning talabalardagi ahamiyati ularning milliy amaliy san’atida aks etadi, bu orqali estetik ko‘nikmalar rivojlanadi. Xususan, amaliy san’atga xos bo‘lgan milliy naqshlar va ranglar talabalarining individual ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi[7;23].

Kreativ kompetentlikni rivojlantirish usullari bo‘yicha turli ilmiy ishlar shunga ishora qiladiki, o‘zbek amaliy san’atining ta’lim jarayonida qo‘llanilishi yoshlar orasida ijodiy qobiliyatlarni mustahkamlashga yordam beradi[6;82].

Tadqiqotda milliy amaliy san’at yo‘nalishi bo‘yicha tahsil olayotgan talabalar ishtirok etdi. Ular amaliyot jarayonida o‘ziga xos san’at turlari, masalan, gilamdo‘zlik va zardo‘zlik bilan tanishdilar.

Pedagogik jarayonda kreativ kompetentlikni rivojlantirishda qo‘llaniladigan texnologiyalar zamonaviy dasturlar yoki multimedia vositalaridan foydalanish orqali talabalarga yangi usullarni uyg‘otishga qaratilgan. Masalan, talabalar keramika san’atini o‘rganish jarayonida an’anaviy texnika bilan yangi uslublarni taqqosladilar.

Ijodiy fikrlashni rivojlantiruvchi pedagogik modellardan foydalanish orqali talabalarga yangi naqshlar va rang kombinatsiyalarini yaratish imkoniyati berildi[2;99].

Tadqiqot davomida talabalarning ijodiy qobiliyatlari so‘rovnomalar va amaliy ishlar orqali baholandi. Ma’lumotlar tahlili talabalarning mustaqillik va tasavvur qobiliyatining oshganligini ko‘rsatdi.

Milliy amaliy san’atning kreativ kompetentlikni rivojlantirishdagi ta’siri

Tadqiqot natijalari shunga ko‘rsatadiki, o‘zbek amaliy san’atini o‘rganish talabalarda kreativ kompetentlikni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega[4;82]. Natijalarda ko‘rsatilganidek, talabalar ijodiy fikrlash orqali yangi naqshlarni mustaqil ravishda ishlab chiqish qobiliyatiga ega bo‘lishdi.

Natijalarning talqini

Milliy o‘zbek amaliy san’atini o‘rganish orqali yoshlarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishni yanada mustahkamlash imkoniyati paydo bo‘ldi. Bu jarayon yoshlarda milliy g‘ururni oshirishi va ijodiy jarayonlarga yangicha qarash imkonini yaratishi mumkin[3;33].

Tadqiqotning cheklovlari, masalan, amaliy san’at turlarining ma’lum yosh guruhiga yo‘naltirilganligi, shuningdek, kelgusi tadqiqotlarda boshqa amaliy san’at turlari bo‘yicha tadqiqotlarni o‘tkazish zarurligini belgilaydi.

Milliy amaliy san’at talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishdagi muhim vosita bo‘lib, kreativ kompetentlikka erishishda asosiy o‘rinni egallaydi. Bu texnologiya yordamida talabalar amaliy san’at turlarini yaratish jarayonida individual imkoniyatlarini namoyon etishadi .

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Ахмедов, А. (2021). Миллий амалий санъат анъаналари ва уларни таълим жараёнида қўллаш. Ўзбекистон маданияти ва санъати журнали, 5(2), 45-52.
2. Азимов, М. Р. (2022). Ўзбек амалий санъатининг таълимдаги ўрни: Креативликни ривожлантириш методлари. Маданият ва таълим таҳлиллари, 14(3), 97-104.
3. Джуманов, К. (2020). Ўзбек миллий амалий санъатини сақлаш ва ривожлантириш муаммолари. Ўрта Осиё санъат тарихи илмий журнали, 10(1), 33-40.
4. Каримова, С. Ш. (2019). Ўқув жараёнида хунармандчилик орқали ижодий қобилиятларни ривожлантириш. Таълимда инновациялар ва муаммолар конференция материаллари, 3, 82-89.
5. Мирзоева, Н. Ю. (2021). Зардўзлик ва керамика санъатининг таълим жараёнидаги педагогик имкониятлари. Ўзбекистон педагогика журнали, 16(4), 50-57.

6. Салиева, Д.К. (2020). Амалиётда креатив компетентликни ривожлантиришда педагогик моделлар. Ижтимоий фанлар тадқиқоти, 7(6), 110-118.
7. Шерматов, А., Ёқубов, Ф. (2023). Ўзбек амалий санъатида креатив ёндошувлар ва уларнинг таълимдаги аҳамияти. Ўзбекистон маданий ривожланиш илмий альманахи, 9(3), 23-29.

MUNDARIJA
СОДЕРЖАНИЕ
TABLE OF CONTENTS

1.	Б.Шермухаммадов	<i>Kirish so‘zi</i>	3
2.	Sultonali Mannorov Anvarova Gulhayaxon Umidjon qizi	<i>Maqom san’atining yoshlar tarbiyasidagi o‘rni</i>	5
3.	Нурбаева Айнура Кулматовна	<i>Воспитательное значение музыки в нравственном –эстетическом формирования личности учащихся на современном этапе</i>	8
4.	A.Sharafiddinov	<i>Farg‘ona vodiysining madaniy hayoti tarixidan (xix asr oxiri-xx asr boshlari)</i>	14
5.	Джумабаев Б.С. Мойдунов Ж.Т. Бекмурат К. Г. Кыргызстан	<i>Кыргыз музыкалык фольклорун башаты</i>	19
6.	Боронбаев А.Ж. Дуйшаев Э.Т. Баякова А.Ф. Кыргызстан	<i>Ош – маданий ордо</i>	26
7.	К. Накан TULUK Turkiya.	<i>Râst makaminin tarihsel sürec</i>	30
8.	Балагазова С.Т. Казахстан. АскароваС.М.	<i>Рефлексия в контексте развития профессионального самосознания педагога -музыканта – хормейстера</i>	43
9.	Фархутдинова С.Г. Российской федерация. Пирназаров Л.К	<i>Духовное значение полифонии в традиционной музыке узбекского народа</i>	48
10	Dildora Djamalova	<i>O‘zbekistonda musiqa ta’limini yangi bosqichga olib chiqishda horijiy ilg‘or tajribalarni amaliyotga joriy etish masalasiga doir</i>	53
11.	Қирғизов Имямин	<i>Искандар зулқарнайн даврида мусиқа санъатининг ривожланиши босқичлари</i>	58
12.	Botirova Xilola Tursunbayevna	<i>Musiqiy qobiliyat</i>	63
13.	Q.Sulaymonov	<i>Talabalarda tarixiy voqelikka nisbatan analogik xulosa chiqarish ko‘nikmalarini rivojlantirish zarurati</i>	66
14.	Barchinoy Qurbonova	<i>O‘zbek tasviriy san‘at namoyondalari ijodi bo‘lajak pedagoglar estetik</i>	72

		<i>dunyoqarashining rivojlanishidagi ahamiyati</i>	
15.	Ashurov Marufjon Abdumutalibovich	<i>Development of artistic and performance competencies of 5-7 grade students of general education schools through music lessons</i>	74
16.	Abdulxay Karimov	<i>Болаларни ижрочилик санъатида олиб киришда миллий чолгулар тарихининг ўрни</i>	78
17.	Shokirov Toxirjon Nurmamatovich	<i>Yunon muarrixlarining asarlarida madaniyat mavzusi . oltoy madaniyati</i>	84
18.	Barchinoy Qurbonova	<i>Tasviriy san'at namunalarining kelajak avlod estetik dunyoqarashining rivojlanishidagi ahamiyati</i>	88
19.	Baxromjon Nomanjanov, Dilobar Jo'raboyeva	<i>Musiqqa madaniyati fanini o'qitish jarayonida ta'lim texnologiyalarini tatbiq etishning o'ziga xos jihatlari</i>	90
20.	Namozova Dilorom Tursunovna	<i>Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirish mazmuni</i>	96
21.	Shermatova Xurshida Karimovna	<i>Musiqqa ta'limida sifat samaradorligini takomillashtirishda innovatsion yondashuvlarning ahamiyati</i>	102
22.	Marufjon Ashurov Abdumutalibovich	<i>Goals and tasks of education in music classes of 5-7 grades of secondary schools</i>	106
23.	Ashurov Marufjon Abdumutalibovich	<i>The role of music culture lessons in the development of the minds of 5-7th grade students of general secondary education.</i>	110
24.	Mamajonova Dildoraxon Abduraxmonovna	<i>Bo'lajak ayol musiqa o'qituvchilarining oila va jamiyatdagi gender tengligi muammolari</i>	115
25.	Abdijalil Abdisattorov	<i>Jaz san'atining kelib chiqish va taraqqiyot yo'li</i>	120
26.	Ashurova Hulkaroy Ma'rufjon qizi Farg'ona	<i>San'at tizimida ta'lim sifatini oshirishning zamonaviy usullari</i>	124
27.	Raximov Kazimjon Raupovich	<i>Umumiy o'rta ta'lim maktablarining musiqa darslarida o'qituvchilarni cholg'u asboblari bo'lgan qiziqishlarini shakllantirish.</i>	126
28.	Xaydarova Dilshodaxon Mansurjon qizi	<i>Segoh maqomining talqin va nasr sho'balari tarkibida asosiy mavzuning namoyon</i>	130

		<i>bo’lishi</i>	
29.	Abdisattorov Abdijalil Abdijalil o’g’li Karimjonova Muhlisaxon Alisher qizi	<i>O’zbek kompozitorlari ijodida ashula janrining rivojlanishi</i>	136
30.	Nazarova Irodaxon Zayniddinovna Farg’ona	<i>Raqs san’atining shaxs ma’naviy-estetik taraqqiyotiga ta’siri va zamonaviy xususiyatlari</i>	139
31.	M.Jo’rayeva Ilmiy rahbar: T. Shokirov	<i>Cholg’u ansambllarining tashkil topishi. changchilar ansamblim</i>	144
32.	Mirzakarimova Ro’zaxon Alisher qizi FarDU 2-kurs magistrant	<i>Umumt’lim maktablarida musiqa ta’limi kompetensiyalarini shakllantirish yo’llari</i>	148
33.	Najmetdinova Mavluda amasodiqovna Farg’ona davlat universiteti dotsent v.b.	<i>Ommaviy-madaniy tadbirlarni o’ziga xos xususiyatlari va yoshlarda milliy g’urur va iftixor tuyg’usini yuksaltirish</i>	155
34.	Soliyeva Maftunaxon Qahramonjon qizi Musiqa ta’limi va san’at yo’nalishi 1-kurs magistranti	<i>XIX asr oxiri XX asr boshlarida turkiston musiqa madaniyatining ijtimoiy- falsafiy tahlili</i>	162
35.	Djalalova Nigora Xusanovna	<i>Yoshlar estetik tafakkurini yuksalishida ijtimoiy-madaniy texnologiyalarning estetik ahamiyati</i>	166
36.	Ahmedova Madinabonu Ikromjon qizi Musiqa ta’lim va madaniyat” kafedrası Musiqa ta’limi yo’nalish, I-bosqich talabasi Ilmiy rahbar: Djalalova Nigora Xusanovna	<i>Vokal san’atida sifatli ta’lim samaradorligini takomillashtirishda innovatsion yondashuvlar</i>	169
37.	Adhamova Odinaxon Adhamovna	<i>Tasviriy san’at fanini o’qitishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari</i>	171
38.	Shodiyeva Shahinabonu Shoirjon qizi Musiqa ta’lim va madaniyat kafedrası 1- bosqich talabasi Ilmiy rahbar : Djalalova Nigora Xusanovna	<i>San’at tizimida sifatli ta’lim samaradorligini takomillashtirishda innovatsion Yondashuvlar</i>	173

39.	Kuychieva Zamira Unarovna	<i>O‘zbekistonda musiqiy va adabiy yuksalish davri</i>	176
40.	Ibragimov Abdupatto Ahmadjanovich	<i>Farg’ona vodiysi an’anaviy xonandalik ijrochilik na‘munalaridan umumta’lim maktablari musiqa darslarida foydalanish</i>	181
41.	Akbarov Baxtiyor Fazliddinovich	<i>Musiqiy-estetik tarbiya orqali sog‘lom avlodni shakllantirishning o‘rni va ahamiyati</i>	187
42.	Erkin Rahimov	<i>O‘zbekistonda milliy musiqa namunalari xonandalari faoliyatining rivoji</i>	192
43.	Raxmatova Marjona Uktamovna Choriyeva Feruza Amrullayevna	<i>Zamonaviy dunyoda xorijiy tillarni o‘rganishning ahamiyati</i>	194
44.	Botirova Zilola Nodirovna	<i>O‘quv-ijodiy faoliyatni modellashtirish va tashkil etishda paradoks vazifalardan foydalanish metodikasi</i>	197
45.	Mamadjanov Ulug‘bek Valiyevich	<i>Milliy musiqiy meros asosida yoshlarning tafakkurini rivojlantirishning falsafiy jihatlari</i>	200
46.	Muydinov Jamoldin Sharobidinovich	<i>O‘zbek xalq cholg‘ularining musiqiy madaniyatni rivojlantirishdagi o‘rni</i>	204
47.	Sobirov Otajon Zohidjon o‘g‘li	<i>O‘zbek xalq cholg‘u asboblarining takomillashuvi</i>	206
48.	Toshmatov Zoyirjon Komiljonovich	<i>O‘rta osiyo mutafakkirlari musiqa merosining tarbiyaviy imkoniyatlari to‘g‘risida</i>	210
49.	Abdullayeva Irodaxon Maxmudovna	<i>An’anaviy xonandalik mezonlarining tarix va taraqqiyotdagi o‘rni</i>	213
50.	Masodiqov Iqboljon Inomjonovich	<i>O‘zbek musiqasi tarixida bastakorlik ijodining taraqqiyot yo‘li</i>	216
51.	Achildiyeva Muyassarxon Adiljonovna Nosirova Muslimaxon Oybek qizi	<i>Akademik yunus rajabiyning ilmiy faoliyati</i>	219
52.	Maxmudova Mohlaroyim	<i>O‘zbekiston bolalar xor san’atining rivojlanishida “bulbulcha” bolalar ashula va raqs ansamblining o‘rni va ahamiyati</i>	226
53.	М.Ачилдиева, Хасанова Камола	<i>Культурное наследие</i>	232

54.	Mamaziyayev X	<i>Muhammad Otajonovning “Guldasta” to’plamida musiqiy ifoda vositalarining qo’llanilishi</i>	236
55.	Ismoil Rustamov	<i>O’zbekistonda doira cholg’usi ijrochiligi rivoji</i>	241
56.	Abdurasulov Bahodir Saydurasulovich	<i>Yoshlar manaviyatini shakllantirishda o’zbek xalq musiqasining roli yoshlar manaviyatini shakllantirishda o’zbek xalq musiqasining roli</i>	244
57.	М.Насриддинова Зухра Набижонова	<i>Мaktabgacha yoshdagi bolalarni estetik tarbiyalashda musiqaning o’rni</i>	251
58.	Конурова Лейла Руслановна	<i>Музыкально - игровая деятельность детей дошкольных учреждений в процессе музыкальной терапии</i>	254
59.	В.Собиров	<i>Вахшичилик сан’atining rivojlanisida xalq og’zaki ijodi va uning o’ziga xos ahamiyati</i>	258
60.	Nurmuxamedjanov N.Maxsudov	<i>Bolalar fol’klori</i>	263
61.	Мирсолихова Хурида Мирзафаровна	<i>Чолгу ижрочилигида долзарб мавзу: товуш маданияти ҳақида</i>	266
62.	Shokirov Boburjon Tohirjon o’g’li	<i>Huquqiy ong va huquqiy madaniyat tushunchasi va dolzarbligi</i>	270
63.	Xusanboy Sodiqov	<i>Imkoniyati cheklangan yoshlarning (ko’zi ojizlar) musiqiy dunyoqarashini rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalarni tadbiq etish texnologiyasi</i>	277
64.	Egamberdiyeva Turg’unoy Axmadjanovna Nasritdinova Madina Nurullayevna	<i>Artpedagogik yondashuvlar orqali emotsional intellektni rivojlantirish</i>	280
65.	Аъзамжонов Ахаджон Аъзамжонович Мусаева Марҳабо Умиджон қизи	<i>Умумий ҳолатдаги иккинчи тартибли сиртларнинг ўзаро кесилишувидagi айлана текисликларнинг ҳолатини аниқлаш</i>	283
66.	Аъзамжонов Ахаджон Аъзамжонович	<i>Тасвирий санъат ўқитувчилари тайёрлаш амалиёти: замонавий ҳолати ва истиқболлари</i>	286
67.	Rasulov Abduvohid FarDU, Cholg’u ijrochiligi yo’nalishi 4-kurs talabasi Ilmiy rahbar: Ismoil Rustamov	<i>O’zbek doira san’atida ustoz-shogird an’analari</i>	291

68.	Gulshanoy Dadamirzayeva Farg’ona Davlat Universiteti magistranti	<i>Milliy cholg`u ansambllari orqali o`quvchilar musiqiy dunyoqarashini shakllantirish</i>	293
69.	A’zamjonova Nozima Yusufovna, Abdullayeva Maftuna Baxtiyorovna	<i>Musiqiy-nazariy fanlarni tashkil etishda innovatsion yondashuv</i>	296
70.	Musiqi ta’limi yonalishi I kurs talabasi G’ofurova Durdona Ilmiy rahbar: M.Najmetdinova	<i>Yoshlar ma’naviy dunyoqarashini yuksaltirishda fortepiano musiqi cholg’usining o’rni</i>	300
71.	М.А Зайловиддинова Илмий раҳбар А. Қамбаров	<i>Муסיқий маданий меросимизда рубоиётнинг фалсафий тахлили замон композиторлари талқинида</i>	306
72.	Rakhimova Nigina Kakhramonjonovna	<i>NEW METHODS OF TECHNICAL TRAINING OF STUDENTS IN THE GENERAL PIANO CLASS (ETUDES)</i>	315
73.	Makharov Nodirbek Tolkunovich	<i>INNOVATIVE APPROACHES IN THE UZBEK NATIONAL SCHOOL OF COMPOSITION</i>	319
74.	Күзембаев Балымбет Бисембайұлы	<i>Мұғалімнің кәсіби күзіреттілігі</i>	320
75.	Оруджева Мехин Али кызы Директор одинадцатилетней музыкальной школы N3 им. Дж. Гаджиева, Заслуженный педагог Азербайджанской Республики, хормейстер	<i>«Роль хорового пения в развитии детского музыкального образования»</i>	323
76.	Imomnazarova Gulasalxon Ulug’bek qizi Farg’ona davlat	<i>SHAXS MA’NAVİYATIDA SAN’ATNING AKSIOLOGIK AHAMIYATI VA UNING FALSAFIY MASALALARI</i>	326

	<i>universiteti mustaqil tadqiqotchisi</i>		
77.	<i>Malikova Sevar Samatovna pedagogika fanlari nomzodi, O‘zbekiston davlat san’at va madaniyati instituti“Vokal” kafedrası professori</i>	VOKAL XONANDALIGI FAOLIYATIDA IJODIY MUSIQIY FRAZIROVKA VA ARTISTIZMNI RIVOJLANTIRISH USULLARI	332
78.	<i>Nayimova Aziza Qarshi davlat unversiteti Pedagogika fakulteti Boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishi talabasi</i>	BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARIDA KREATIV FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH	334
79.	<i>Abdusalom Ma‘murov FarDU</i>	AMALIY SAN‘AT YO‘NALISHI TALABALARINING KREATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI	340
80.	<i>MUNDARIJA</i>		342

**“SAN’AT TIZIMIDA SIFATLI TA’LIM SAMARADORLIGINI
TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI: INNOVATSION
YONDASHUVLAR”**

**SAN’AT TIZIMIDA SIFATLI TA’LIM
SAMARADORLIGINI
TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI:
INNOVATSION YONDASHUVLAR**

**XALQARO ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI**

(2024-YIL 25-OKTABR)

*Bosishga ruxsat etildi: 2024-y. nashriyot bosma tabog‘i – 20.8.
Shartli bosma tobog‘i-12,0625. Bichimi 84x108 1/16. Adadi 50.
“Poligraf Super Servis” MCHJ
150114, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahar, “Aviasozlar” ko‘chasi 2-uy*